

Международная научная неделя
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»
ТОМ I

19-23 мая 2026 года, Ташкент, Узбекистан

International scientific week
«SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND GREEN ECONOMY»
VOLUME I

May 19-23, 2026 y., Tashkent, Uzbekistan

We welcome all participants of the international scientific week

«SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY»

This international scientific week is held as part of the events dedicated to the "Year of Development of Mahalla and Society."

Within the framework of the scientific week "Sustainable Development and Green Economy," the 5th International Scientific and Technical Conference "**Innovative Technologies for the Production of Glass, Ceramics, and Binding Materials**" dedicated to the 90th anniversary of the birth of Doctor of Technical Sciences, Professor Timurjan Azimovich Atakuziev, and the International Scientific Forum "**Sustainable Development and Green Economy**" are being held.

We express our gratitude to the management of JSC "Uzkimyosanoat," JSC "Uzsanoatqurilishmateriallari," JSC "Kvars", "Globaledge Corporation" and "MN Labtech" for their support in holding these events at a high level.

Recently, the priority areas for Uzbekistan's chemical, glass, ceramic, and construction materials industries, as well as the food and oil refining industries, have been the diversification of production and the expansion of the range of science-intensive export-oriented products, as well as addressing technological and environmental production problems. Holding the scientific week with the participation of local and foreign educational, research, and technological organizations, as well as industry enterprises, will allow for familiarization with the priority directions for the development of the chemical, silicate, food, and other industries in the world and in Uzbekistan.

We hope that this scientific week will establish and strengthen scientific contacts with foreign scientists, the further development of which will contribute to the successful development of the chemical, construction, food, oil and gas, energy industries, as well as the introduction of innovative technologies for the production of glass, ceramics and binding materials.

We urge all participants of the scientific week to take an active part in the work of the conferences and forums, participate in the discussion of the presented research results of the speakers, and submit their valuable proposals to improve the work of the conference. I would like to conclude my welcoming speech by highlighting the current agenda of the International Science Week "**Sustainable Development and Green Economy**" with the following words:

We need chemistry to advance the UN 2030 Agenda for Sustainable Development.

We need chemistry to eradicate poverty.

We need chemistry to strengthen our health.

We need chemistry to mitigate the effects of climate change.

In short, we need chemistry to ensure human rights and dignity, so that no one is left without attention.

Just not chemistry... We need green chemistry... sustainable chemistry... chemistry that respects the borders of the planet... comprehensive chemistry that works for the benefit of all...

Once again, we welcome all participants of the scientific week.

Welcome to Tashkent, our dear guests!

Sincerely,

**Botir Shukurillaevich Usmonov, Doctor of Technical Sciences, Professor
Rector of the Tashkent Institute of Chemical Technology**

ORGANIZERS

**Tashkent Institute of
Chemical Technology**

JSC "Uzkimyosanoat"

**Ministry of Higher Education,
Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan**

PARTNERS

**JSC "Uzsanoatqurilish-
materiallari"**

"Kvarts" JSC

**Institute of Materials Science of
the Academy of Sciences of
the Republic of Uzbekistan**

**M. Auezov South
Kazakhstan Research
University, Republic of
Kazakhstan**

**University of Ulsan,
Republic of Korea**

**AGH University of Science and
Technology (Poland)**

"Asl Oyna" JSC

MN Labtech

Globaledge Corporation

ORGANIZERS OF THE SCIENCE WEEK

“SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY”

1. Ministries, departments, international partners, and organizations

1. Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan
2. National Committee of the Republic of Uzbekistan on Ecology and Climate Change
3. Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan
4. Ecological Party of Uzbekistan
5. Institute of Materials Science of the Academy of Sciences of Uzbekistan
6. AGH University in Kraków, Poland
7. University of Obuda, Hungary
8. SD Strategies, Germany

2. Companies and enterprises

1. JSC "Uzkimyosanoat"
2. "Uzpromstroyaterialy" Association
3. JSC "Quartz"
4. JSCB Uzpromstroybank
5. "ARTEL ELECTRONICS" LLC
6. JSC "Asl Oyna"
7. JSC "Almalyk Mining and Metallurgical Complex"
8. Surkhonpromstroy
9. JSC "Maxam Chirchik"
10. JSC "Ammofos-Maxam"
11. JSC "Navoiyazot"
12. JSC "Dehkanabad Potash Plant"
13. "AKKERMANN CEMENT" LLC
11. "Art Gloss Gallery" Holding

1. 3. International Programme Committee for Scientific "Sustainable Development and Green Economy" week

1. Usmonov Botir Shukurillaevich, Rector of the Tashkent Institute of Chemical Technology, Professor (Uzbekistan) - Chairman
2. Kamel Eid - Qatar University, Professor (Qatar) - Co-Chairman
3. Aripova Mastura Hikmatovna – Head of the Department at TICT, DSc, Professor (Uzbekistan) - Co-Chairman
4. Tonni Agustiono Kurniawan - Professor of Xiamen (China);
5. Makarov Nikolay Aleksandrovich - D. Mendeleev Russian University of Chemical Technology, Professor, Doctor of Technical Sciences (RF).
6. Zulfija Chernochova – Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences (Czech Republic)
7. Levitsky Ivan Adamovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Belarusian State Technological University (Belarus)
8. Erkinov Farrukh Botirovich – Associate Professor at TICT, PhD, conference secretary
9. Oserbayeva Alfiya Kurbanbayevna - Associate Professor at TICT, PhD, conference secretary
10. Babaxanova Zebo Abdullayevna – TICT Professor, DSc
11. Mkrtchyan Ripsime Vachaganovna – TICT Professor, DSc

2. Organizing Committee of the "Sustainable Development and Green Economy" Scientific Week

1. Temirov Odil Shukurovich - Chairman of the Board of JSC "Uzkimyosanoat" – Chairman;
2. Usmonov Botir Shukurillaevich - Rector of TICT, Professor - Chairman;
3. Khamzayev Abdushukur Khudoykulovich - Chairman of the Ecological Party of Uzbekistan;
4. Aripov Vokhid Valiyevich - Head of Department at JSC "Uzkimyosanoat";
5. Rakhimov Farkhad Khushbakovich - Vice-Rector of TICT, Doctor of Technical Sciences, Professor - Deputy Chairman;
6. Aripova Mastura Hikmatovna – Head of the Department at TICT, DSc, Professor – Deputy Chairperson;
7. Igitov Farruh Baxtiyarovich – Head of Department at TICT, PhD, Associate Professor – Executive Secretary of the Forum;
8. Erkinov Farrukh Botirovich – Associate Professor at TICT, conference secretary;
9. Alfiya Kurbanbayevna Oserbaeva - Associate Professor at TICT, Secretary of the Conference;
10. Ziyadullaev Odiljon Egamberdievich - Vice-Rector of TICT, DSc, Professor;
11. Kamolov Azizbek Bakhtiyor ugli - Head of Department at TICT, PhD, Acting Associate Professor;
12. Safarov Toir Tursunovich – Vice-Rector of TICT, DSc, Professor;
13. Qodirov Bobiromon Bekmurodovich – Vice-Rector of TICT, DSc, Professor;
14. Boborajabov Bakhodir Nasriddinovich – Vice-Rector of TICT, DSc, Associate Professor;
15. Mirzakulov Kholitora Chorievich – Director of the TICT PKMOQT Network Center, DSc, Professor;
16. Buxorov Shuxrat Buriyevich – Dean of the FCHE of TICT, DSc, Professor;
17. Yusupova Lola Azimovna – Dean of the Faculty of TICT, DSc, Professor;
18. Normatov Anvar Mirzayevich – Dean of FFVT of TICT, PhD, Associate Professor;
19. Jalilov Sherzod Kahramanovich – Dean of FIME of TICT, DSc, Professor;
20. Nuritdinov Jasur Fazliddinovich - Deputy Director of the Hunting Development Department under the National Committee of the Republic of Uzbekistan on Ecology and Climate Change
21. Babaxanova Zebo Abdullayevna – TICT Professor, DSc;
22. Pulatov Khayrulla Lutpullaevich – TICT Professor, DSc;
23. Mkrtchyan Ripsime Vachaganovna – TICT Professor, DSc;
24. Yusupov Mirjalil Yusupovich - TICT Professor, DSc;
25. Alimdjanova Djanon Ismatovna - TICT Acting Professor, PhD;
26. Nabiye Abdurahim Abduhamidovich - Head of Department at TICT, PhD, Associate Professor;
27. Davlatov Keldiyor Davlatovich – Head of Department at TICT;
28. Turakulov Zafar Safarovich – Senior Lecturer, designer of the scientific weekly website, PhD, Acting Associate Professor;
29. Saidakhmadov Saidumarkhon Saidabrur ugli - Head of Department at TICT;
30. Khodjaeva Nargiza Nigmanovna – Secretary of the Conference;
31. Mirkomilov Abdurakhmon Mirabbos ugli - Head of the Career Center;

32. Dösmatova Dilnoza Abdulaxat kyzy – Chief Specialist of the Department;
33. Sharofova Durдона Khusniddin kizi – Trainee Lecturer at the Department of Industrial Ecology and "Green" Technologies of TICT, Secretary of the Forum;
34. Onarova Raykhona Azzamzhon kyzy - Head of the Digitalization and Information Resource Center;
35. Abdulboqiyev Egamnazar Murodjon ugli - Press Secretary;
36. Buriyev Murodjon Ibragim ugli – Leader of the Youth Union of the Institute.

OTAKUZIEV TEMURZHON AZIM UGLI
Doctor of Technical Sciences, Professor
recipient of the Order of "Buyuk Khizmatlari Uchun"
(09.03.1936 - 02.06.2021)

A prominent scientist, awarded the Order of "Buyuk Khizmatlari Uchun" in 2007, founder of a scientific school in the field of chemistry and technology of binding materials, production of sulfoaluminate-sulfosilicate cements based on phosphogypsum, **doctor of technical sciences, professor Otakhoziev Temurjon Azim ogli** was born on March 9, 1936 in Tashkent. In 1958, he graduated from the Central Asian Polytechnic Institute.

In 1962, he was admitted to postgraduate studies at the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan, and in 1965, he defended his candidate's dissertation on the topic "Acid Corrosion of Cements."

From 1968 until the end of his life, he worked for 53 years at the Tashkent Polytechnic Institute, and from 1991, at the Tashkent Institute of Chemical Technology as a senior lecturer, associate professor, professor, head of department, dean, and vice-rector. In 1983, he defended his doctoral dissertation on the topic "Development of Chemical and Technological Parameters for High-Efficiency Energy-Saving Sulfoements and Their Application." As a result, he showed several ways to obtain cement alloys and concretes resistant to the effects of acids, salts and alkalis.

Throughout his career, Otakhoziev Temurjon Azim ugli has carried out fruitful scientific work in the production and implementation of several new types of cement construction products. He solved a number of scientific problems in this field by developing the direction of creating a new type of cement and a new class of cement using non-traditional raw materials in cement production.

He is known for his scientific works, which laid the foundation for the field of sulfoaluminate-sulfosilicate cements based on phosphogypsum. He created a scientific school that successfully works in the field of industrial waste management, the only way to find a solution to radically improve the problem of combating environmental pollution and maintaining balance with the developing industry. He is the scientist who proposed the optimal way to obtain sulfuric acid and cement, sulfuric acid and hydraulic additive from phosphogypsum at the same time.

Prof. T.A. Otakhoziev is the author of more than 668 scientific works, including 9 monographs, 19 textbooks and teaching aids, 4 Russian-Uzbek dictionaries of terms, 2 explanatory dictionaries, 12 popular science manuals, 20 methodological manuals and instructions, 12 patents and 26 copyright certificates.

Under the scientific supervision of Professor T.A. Otakhoziev, 37 candidates of technical sciences (PhD) and 7 doctors of technical sciences (DSc) were prepared.

Prof. T.A. Otakhoziev with the staff of the "Technology of Silicate Materials" department. Doctors of Science (DSc) who defended under the supervision of Professor T.A. Otakhoziev:

1. Mirxodjayev M.M. – 1988-year.
2. Iskandarova M.I. – 1994- year.
3. Sharifov A. – 1994- year.
4. Abdullayev T.A. – 1999- year.
5. Talipov N.X. – 2006- year.
6. Raximov R.A. – 2008- year.
7. Iskanderov A.M. – 2018- year.

Candidates of Sciences (PhD) defended under the supervision of Professor T.A. Atakuziev: Tazhiev T.Kh. (1973), Mirkhodzhaev M.M. (1974), Mukhamedbaeva Z.A. (1977), Toirov Z.K. (1979), Iskandarova M.I. (1981), Mirzaev A.D. (1986), Talipov N.Kh. (1986), Sharapov A.T. (1987), Dzhamalov Sh. (1987), Tadjieva D.F. (1987), Kazakbaeva D.T. (1987), Khasanov R.S. (1988), Inogamov T.K. (1988), Mamazhonov M.M. (1989), Kamalov G. (1989), Abdurakhmonov A.K. (1989), Yunusova F.R. (1990), Stepanova T.A. (1991), Shishkina T.A. (1992), Oyeva A.M. (1994), Tokhtakhunova G.A. (1994), Abdurakhimov U.E. (1994), Fatkhullaeva N.Kh. (1994), Sim A.D. (1994), Sayrakhmonov R.Kh. (1994), Muslimov B.A. (1994), Mirzaev A.A. (1994), Egamberdiev M.S. (1998), Bobokulov A.A. (1999), Turdieva R.M. (1999), Badalbaeva I.T. (2001), Babaev Z.K. (2002), Toirova G.A. (2003), Omarova S.Zh. (2005), Kabulova L.B. (2018), Jandullaeva (2018).

Prof. At the 70th anniversary of T.A. Otaquziev, professors A.A. Ismatov, T.A. Otaquziev, T.R. Abdurashidov, Academician S.M. Turobjonov, Prof. A.M. Eminov. Tashkent, March 2006.

ТОМ I

СБОРНИК ТРУДОВ

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА,
КЕРАМИКИ И ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ», ПОСВЯЩЕННОЙ 90-
ЛЕТИЮ ПРОФ. Т.А. АТАКУЗИЕВУ

20-22 мая 2026 года, Ташкент, Узбекистан

VOLUME I

PROCEEDINGS

OF IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL
CONFERENCE DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY OF
PROFESSOR TEMURDJAN ATAKUZIEV

"INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF
GLASS, CERAMICS AND BINDING MATERIALS"

May 20-22, 2026 y., Tashkent, Uzbekistan

1- SESSION	
ВЛИЯНИЕ TiO_2 , Nb_2O_5 И CeO_2 НА СВОЙСТВА ФОСФАТНО-СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ Дяденко М.В. Левицкий И.А.	21
БОҒЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЧИҚИНДИ ФОСФОГИПСНИНГ АХАМИЯТИ <i>Қаришиев Бекзод Носирович, Хуррамов Наврузбек Ибраимович, Нуриддинова Зиёда Амриддин қизи</i> Атақўзиев Темур Азимович	24
TREATMENT OF ELECTROPLATING WASTEWATER LADEN WITH PYROPHOSPHATE USING Zn_2Cr -LAYERED DOUBLE HYDROXIDE (LDH) Tonni Agustiono Kurniawan	26
QIZILSOY DALA SHPATI ASOSIDA KERAMIK SHISHA QOPLAMA TARKIBLARINI ISHLAB CHIQUISH VA ULARNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH Aymuratova Tursinay Tatlimurat qizi Bazarova Sarbinaz Jangabevna, Kudiyarova K.	27
SILICON NANOCRYSTALS AND NANODIAMONDS IN LIVING CELLS: ZETA POTENTIAL, PHOTOLUMINESCENCE CHARACTERISTICS, CYTOTOXICITY AND INTERACTION WITH CELL CYTOSKELETON A. Fucikova, J. Valenta, I. Pelant, M. Hubalek Kalbacova, A. Broz, B. Rezek, A. Kromka and Z. Cernochova	30
СИНТЕЗ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАРАКАЛПАКСТАНА И ЕГО УСТОЙЧИВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Хаджиев А. Ш ^{1*} , Атабаев Ф. Б. ²	33
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ СПЛАВЛЕНИЯ С ФЛЮСОМ Н.Н. Герасименко	36
ADDITIVES USED IN THE PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT REFRACTORY BRICKS AND THEIR SIGNIFICANCE <i>Bozorov S.T, Aripova M.Kh.</i>	37
UTILIZATION OF ULTRA-FAST SINTERING IN THE REACTIVE PROCESSING OF COVALENT PHASE COMPOSITES: ZIRCONIUM SILICIDE SYSTEMS Precious O. Nwajei*, Paweł Nieroda, Alan Wilmański, Wojciech Banaś, Dawid Kozień, Zbigniew Pędzich	39
BAZIRGON KONI MINERAL XOM ASHYOLARI ASOSIDA SHO'RGACHIDAMLI QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARISH Djumaniyazov Zokir Bazarbaevich, Boltabayev Dilshod Zokir o'g'li, Boltayeva Xamida Jaxongir qizi	40
STRUCTURAL FORMATION OF STRENGTH PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT UNDER THE INFLUENCE OF THERMALLY ACTIVATED MARL Atabaev F.B., Begzhanova G.B., Tursunova G.R., Yakubzhanova Z.B.	42
ДИПОЛЬНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ И ПРОВОДИМОСТЬ В КОМПОЗИТНЫХ ОБРАЗЦАХ $Na_3Fe_2(PO_4)_3$ /УНТ Ногай Е.А., Ногай А.А., Ногай А.С., Арипова М.Х., Эркинов Ф.Б., Зикриллаев Н.Ф., Кучерявая А.А.	44

CHINNI VA FAYANS BUYUMLARINI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI O'RGANISH Maxmudov Muxriddin Mannon o'g'li	47
THERMALLY INDUCED TRANSFORMATIONS OF IRON-BEARING MINERAL IN FIRED CLAYS: MÖSSBAUER AND MAGNETOMETRIC STUDY Sergienko E.S, Kozlov V.S., Dubeshko D.D., Borovitsky I.S., Aripova M.X., Rajamatov O.T., Shermatov Zh.Z.	49
KIMYO MUHANDISLIGI TA'LIMIDA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna Olimova Moxinur Karimjon qizi	52
UTILIZATION OF ULTRA-FAST SINTERING IN THE REACTIVE PROCESSING OF COVALENT PHASE COMPOSITES: ZIRCONIUM SILICIDE SYSTEMS Precious O. Nwajei*, Paweł Nieroda, Alan Wilmański, Wojciech Banaś, Dawid Kozień, Zbigniew Pędzich	56
СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Хаджиев А.Ш., Атаханова И.Е.	57
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА МАГНИТНО-МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ Мастура Хикматовна Арипова, Жавохир Зафарович Шерматов, Отабек Тулаббоевич Ражаматов	60
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ Ёкубов У.А., Мирзаев С.З., Трунилина О.В., Аллаев Б.А.	62
ГИПСОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОСТРУКТУРАМИ А.Ф. Бурьянов, Н. Х.Талипов	65
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗАЛЬТА <i>Мухамедбаева З.А., Курбанов Э.И., Эшмуратова Р.Р., Дубовицкая Н.С.</i>	68
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ МЕСТНОЙ КАРБОНАТСОДЕРЖАЩЕЙ ПОРОДЫ <i>Атабаев Фаррух Бахтиярович¹, Бегжанова Гулрух Бахтияровна², Турсунова Гулсанам Рузимуродовна³, Якубжанова Зухра Бахтияровна⁴</i>	71
TURLI MORFOLOGIYADAGI RUX OKSIDI ASOSIDAGI NANOSTRUKTURALARNI OLISH METODIKASINI ISHLAB CHIQRISH. Muxtarova Dilrabo Akmaljon qizi, Boltayeva Maftuna Omonqulovna	74
ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗ ПРИ ПЛАВКЕ СМЕСИ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА И МЕТАЛЛОВ В МАЛОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ Мастура Хикматовна Арипова, Жавохир Зафарович Шерматов, Отабек Тулаббоевич Ражаматов	76
ПОЛУЧЕНИЕ НЕПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ Рузибаев Б.Р.	79

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ВОПРОСУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА <i>Хасанов Р.С.</i>	81
СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЦЕМЕНТОВ ПОЛУЧЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ. <i>Азимов А.И., Талипов Н.Х.</i>	83
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СИСТЕМЫ $(1-x)\text{Ba}(\text{Ti}_{1-y}\text{Sn}_y\text{O}_3) \cdot x\text{CaTiO}_3$ <i>Ногай А.А., Козлов В.И., Буш А.А., Ногай А.С, Кучерявая А.А., Нұрұмбек Н.С., Кулаков М.А., Дьяков В.А.</i>	85
ПРИГОДНОСТЬ ТЕХНОГЕННЫХ ФОСФОГИПСОВЫХ И ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭНЕРГОСТАНЦИЙ СУХОГО УДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ <i>З.Б. Якубжанова, А.Б. Ибрагимов, Г.Б. Бегжанова, Г.Р. Турсунова</i>	87
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ С МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ НА ОСНОВЕ КРЕМНЕЗЕМА ДЛЯ ПРИАРАЛЬСКОГО РЕГИОНА <i>Р.А. Рахимов</i>	90
SILIKAT MATERIALLARDA G'ISHTNING TAYYORLANISH JARAYONI VA BOSQICHLARINI O'RGANISH <i>Maxmudov Muxridin Mannon o'g'li</i>	93
СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЦЕМЕНТОВ ПОЛУЧЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ. <i>Азимов А.И., Талипов Н.Х.</i>	95
СТЕКЛА И СТЕКЛОКЕРАМИКА ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И СВЕТОДИОДНОЙ ТЕХНИКИ <i>Е. Е. Трусова</i>	97
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА КАК ПУЦЦОЛАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ К СУЛЬФАТОСТОЙКОМУ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ <i>Ахмедова Д., Эшмуратова Р.Р., Мухамедбаева З.А</i>	99
ГИПСО-АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ НА ОСНОВЕ ПОЛУГИДРАТА СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ <i>Катгажджаев Дж.Ю., Талипов Н.Х.,</i>	102
DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF CERAMIC COMPOSITIONS FOR DENTAL CONSTRUCTIONS: THE IMPACT OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ON ADHESION PROPERTIES <i>M.Kh. Aripova, Sh.A. Kadirniyazova</i>	104
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОБМАЗОЧНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА <i>Худойбергенов Э.Х, Талипов Н.Х, Ўринов О.К.</i>	106
MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA GRANULLANGAN KO'PIK-SHISHA OLISH TARKIBLARI VA TEXNOLOGIYASI <i>Oralbaeva Sarbinaz Kuralbay qizi</i>	108
ALYUMINIY SILIKAT XOMASHYOLARIDAN ALYUMINIY TUZLARI OLISH VA ULARNING AMALIY QO'LLANILISHI	

Dots. Kenjayev M.E. Tayanch doktorant. Olimjanov I.A.	110
SCIENTIFIC INVESTIGATION OF THE PRODUCTION OF CARBON-HUMIC BENTONITE FERTILIZERS FROM OXIDIZED BROWN COAL Hatitboev Jamshid, Jumanova Miyasar, Djumayev Shahobiddin	113
SYNTHESIS OF NEW UHTC COMPOSITES OBTAINED BY REACTIVE SINTERING OF BORON CARBIDE AND MAX PHASES Wojciech Banaś, Dawid Kozień, Zbigniew Pędzich	115
ВТСП КЕРАМИКА $(\text{Bi,Pb})_2\text{SR}_2\text{CA}_2\text{CU}_3\text{O}_{10}$, СИНТЕЗИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ ПРЕКУРСОРОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕРМО-ИК ИЗЛУЧЕНИЯ Ускенбаев Д.Е., Арипова М.Х., Ускенбаев А.Д., Серуа Т., Сарсенбаева М.Б., Дяченко В., Эркинов Ф.Б.	116
SYNTHESIS AND MORPHOLOGICAL EVOLUTION OF TUNABLE POROUS CERAMICS FROM ALKALI-ACTIVATED CHANGI GLAUCONITE Ruzimova Shoxnoza , Babaxanova Zebo , Azamatov Utkirbek	119
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДБОРУ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЮЖНОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ ДЛЯ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ Ю.И. Коваленко, Е.С. Дубинина Б.О.Есимов, Т.А.Адырбаева	122
ECO-EFFICIENT PRODUCTION OF ADVANCED FILTRATION AND INSULATION MEDIA FROM ALKALI-ACTIVATED LOCAL CLAYS <i>Shahnoza U. Ruzimova, Zebo A. Babakhanova, Utkirbek R. Azamatov</i>	125
Cutting tools decoating by means of plasma technologies Massimiliano Bestetti and Andrea Lucchini Huspek	128
EVALUATION OF SETTING KINETICS AND SOLUBILITY IN NOVEL RESTORATIVE CEMENTS Tashbaev J.N.	130
EFFECT OF SELECTED METAL OXIDE PAIRS (CAO-TiO_2 , CAO-ZRO_2 , AND $\text{AL}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$) ON THE PROPERTIES OF SPINEL (MgAl_2O_4)-BASED REFRACTORY COMPOSITES ALEKSANDRA BAК, RYSZARD PROROK, JUSTYNA SUŁOWSKA & DOMINIKA MADEJ	132
ST3 METALL YUZALAR UCHUN SHISHA-EMAL QOPLAMALARDA QO‘SHKO‘PIR QUMINI GRANULOMETRIK TARKIBI TAHLILI <i>Tayanch doktorant Yakubov Y.X.,</i>	136
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССЕЙВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ГРАФЕНЕ НА ДИНАМИКУ ВОЛНОВОГО ПАКЕТА Г. Милибаева	138
МИКРОФЛЮИДНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ КЕРАМИКИ: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Ощепков М.С., Макаров Н.А. Анисимов В.В.	140
IMPROVED ELECTROMECHANICAL RESPONSE AND RELAXOR FERROELECTRIC BEHAVIOR IN $(76-x)\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3\text{-}24\text{SrTiO}_3$ CERAMICS MODIFIED WITH BiFeO_3 AND BiAlO_3 M. Nigmatjonov, F. Erkinov	142

2- SESSION	
GREEN INNOVATION FOR HUMANITY: UNIVERSITIES AS CATALYSTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Ts. Dr. Yatimah Alias	144
SURKOV MATERIALLARINING REOLOGIK XOSSALARINI BOSHQARISHDA KOLLOID-KIMYOVIY OMILLARNING O'RNI: QUYULTIRGICH ZARRACHALARINING O'ZARO TA'SIR MEXANIZMI Xayrulloev Rizamat, Ostonov Feruz	145
ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE RECYCLING OF LITHIUM-ION BATTERIES FROM ELECTRONIC DEVICES Alamova Gulbakhor Xamroevna, Markarimov Sokhibjon Turdalievich	147
POROUS CARBON NANOFLAKES DOPED WITH BORON DERIVED FROM CARBON FABRIC DERIVED SCALABLE SYNTHESIS OF BORON CARBON NANOFLAKES FOR EFFICIENT GREEN HYDROGEN PRODUCTION Kamel Eid	149
TEMIR ASOSLI CHIQINDILARDAN SINTEZ QILINGAN PIGMENTNING SKANERLOVCHI ELEKTRON MIKROSKOP TAHLILI Nabiyev Dilmurod Abdualiyevich., Turayev Xait Xudaynazarovich	159
QATTIQ QOTISHMALAR CHIQINDILARIDAN EED USULI BILAN KUKUNSIMON MATERIALLAR OLIISH <i>Parmonov Sarvar Toshpo 'latovich, Tuxtasinova Maftuna Musurmon qizi</i>	152
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ВОДЫ НА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ SrTiO ₃ Каршиева Ш.К., Фазлиева Н.Т., Мухамадиев Н.К., Найимова Б.К.	154
ЭКСТРАКЦИОН ФОСФОР КИСЛОТАСИНИ СУЛЬФАТ ИОНЛАРИДАН КАЛЬЦИЙ ГИДРОКСИД ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ <i>Қаршиев Бекзод Носирович, Хушвақтов Мадаминбек Баҳром ўғли, Аҳмедова Дилбар Махмудовна, Сейтназаров Атаназар Рейпназарович</i>	157
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МАРГАНЕЦОСОДЕРЖАЩИХ РУД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ДАУТАШ (КОКСАЙ) <i>Д.Й.Хакимова, С.Б.Жўрақулова, С.Ж. Иброхимова</i>	159
КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ni (II) С ГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТОЙ И ВИТАМИНОМ B ₅ . Э.Д. Эшмуродова, А.С. Газиева, З.А. Сманова, Т.И. Алиева, С.З. Ахмедова	161
PIRIT KONSENTRATIDAN OLTINNI SIANDISIZ AJRATIB OLIISHDA TIOSULFATLI ERITISH JARAYONINING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLAR ¹ Adinayev X.F., Ibragimov A.B., Soatboyeva M.O'., Qo'ldoshev Sh.M., Oserbayeva A.K.	163

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ СЖИГАНИЯ УГЛЯ И ИХ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ В ЗОЛЕ Камолов Т.О., Бекмуратова М.Г., Рахматова Н.Ш., Жураева Б.А.	166
VANADIYLI SANOAT SHIQINDILARIDAN V ₂ O ₅ NI GIDROMETALLURGIK USULDA AJRATIV OLISH JARAYONINING OPTIMAL PARAMETRLARINI ANIQLASH Dadaxodjayev A.T. Yakibova D.X. Davletova B.U. Jumaboyeva D. D.	168
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛООБМЕННИКЕ ТРУБА В ТРУБЕ ПРИ ТЕЧЕНИИ В МЕЖТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПУЧКА ТРУБ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ Эшимов Аббос Мирза угли, Бекбаева Феруза Уразалиевна, Хакимова Гулноз Нигмановна, Ганиева Сабохат Уктамовна, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич.	171
РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИДКИХ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ В ДИСТИЛЛЯЦИОННОЙ КОЛОННЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Бойхужаев Мирбек Муратбай угли, Нишанова Садокат Хабибуллаевна, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич,	174
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА СУШКИ ШРОТА МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН В АППАРАТЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ Лутфуллаева Мадина Равшан кизи, Шералиева Озода Анваровна, Куанишбаев Парахат Куанишбай ули, Худойбердиева Назора Шарофовна, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич,	177
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРИ РЕКТИФИКАЦИИ В ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТЫХ НАСАДКАХ СО СПИРАЛЕВИДНЫМИ ТУРБУЛИЗАТОРАМИ Нурыллаева Айнагул Абдуалиевна, Нурматов Тахир Бахтиярович, Каюмов Абдумалик Абдухамит угли, Мавлонов Элбек Тулкинович, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич.	181
ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДОМ РЕЗКОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ИЗ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА Султонов Жавохир Валиджон угли, Хайридинов Музаффар Хамидович, Корабоев Асатилла Суннатиллаевич, Нурмухамедов Саъдулла Хабибуллаевич, Тошбоев Тохир Эшкузиевич	184
УСЛОВИЕ ВСПЛЫТИЯ ФЛОТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «ЧАСТИЦА – ПУЗЫРЕК» Ковалева Анастасия Александровна, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, Левданский Александр Эдуардович, Мавлонов Элбек Тулкинович, Мамажонов Одил Мамажонович,	187
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ АППАРАТОВ УДАЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВЛАГИ Левданский Иван Александрович, Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, Левданский Александр Эдуардович, Каримов Кудрат Фуадович,	190
SKANERLOVCHI ELEKTRON MIKROSKOPIYA VA EDS YORDAMIDA MATERIALNING MIKROSTRUKTURASI VA ELEMENTAR TARKIBINI ANIQLASH Ibragimov Tohirbek Egamshukurovich, Usmonov Og'abek Chorshanbi o'g'li	193

C ₉ UGLEVODORODLARINI AJRATIB OLIHDA PIROLIZ DISTILLYATINI REKTIFIKATSIYALASH JARAYONIDA HARORAT OMILINING TA'SIRINI TADQIQ ETISH Komolova G.K., Ibragimova G.K., Yusupova L.A.	195
METALL ZARRACHALAR BILAN MODIFIKATSIYALANGAN AKRILONITRIL SOPOLIMERLARI: METALLURGIYA SANOATI UCHUN FUNKSIONAL VA RESURS TEJAMKOR KOMPOZITLAR L.K.Maxkamova, A.I.Xudayberdiyeva, O.S.Maksumova	197
EFFECT OF WATER ON HYDROGEN ADSORPTION AND DIFFUSION ON NITROGEN-DOPED GRAPHENE U. Ramazanova, A. Meyliyeva, A. Nosirova, M. Nosirov	199
GRAFENDAGI BIR VA IKKI O'LCHAMLI SUPERPANJARA POTENSIALLARI ORQALI TO'LOQIN PAKETINING SOCHILISHI M. Avazov, K. Uroкова, M. Nosirov	202
ALYUMOSILIKAT XOMASHYOLARINI TERMİK-KISLOTALI QAYTA ISHLASH ASOSIDA ALYUMINIY BIRIKMALARINI OLIH Dots. Kenjayev M.E. Tayanch doktorant. Olimjanov I.A.	204
MOLIBDEN VA RENIY ASOSIDAGI METALORGANİK KARKASLAR SINTEZI ISTIQBOLLARI VA QO'LLANILISH SOHASI Ihomova M.I., Iskandarova J.Y., Adinayev X.F., Oserbayeva A.K. Qaymov J.S.	207
COMPREHENSIVE STUDY OF AMMONIA ABSORPTION AND CARBONIZATION PROCESSES IN THE PRODUCTION OF AMMONIUM CHLORIDE FROM SODA PRODUCTION FILTRATE. F.F. Otaboyev, A.U. Erkayev,	210
ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗ ПРИ ПЛАВКЕ СМЕСИ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА И МЕТАЛЛОВ В МАЛОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ Мастура Хикматовна Арипова, Жавохир Зафарович Шерматов, Отабек Тулаббоевич Ражаматов	213
ЖИДКИЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ О.С.Бобокулова, Н.Ш.Зулярова, М.Э.Кенжаев, И.И.Усманов	216
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ Кадырова Н.А, Тураев Б.Т, Кадирова Н.А, Тураев Б.Т	219
TURLI XIL UY-RO'ZG'OR BUYUMLARI YUZASIGA ELEKTROKIMYOVIY USULDA KUMUSH QOPLASH USULLARINI O'RGANISH. Aripova M.X., Yakhyayev U.A., Ruzmatov E.I., Karimberdiyeva D.K.	221
FOSFOGIPS, MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARI VA QIRANTOV GLAUKONITI ASOSIDA SHO'RLANGAN TUPROQLARNI MELIORATSIYA QILISH UCHUN O'G'IT-MELIORANLAR ISHLAB CHIQISH <i>Ospanov Temur Amir uli, Reymov Axmed Mambetkarimovich, Qurboniyazov Rashid Kalbaevich, Kistaubaeva Moldir ArtikbaevnaI</i>	223
СЕЛЕКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ CO ₂ НА ИНТЕРФЕЙСЕ 2D Bi/Ag ₃ PO ₄ Галкина О.А., Маматкулов Ш.И	226
MODIFIKATSIYALANGAN ADSORBENTLAR YORDAMIDA CL ⁻ VA PO ₄ ³⁻ IONLARINI SORBSIYALANISH IZOTERMIYALARI	

doktarant O.O. Boboyev, dots. Oserbayeva A.K., prof. Sh.P.Nurullayev., Hoshimova M.U.	229
NEFT KIMYOSI UCHUN KVANT NUQTALAR ASOSIDA NANOKOMPOZITLAR OLISH Chilmamatova D., Islomova Z.R., Ishankulov A.F., Xalilov Q.F., Galyametdinov Yu.G., Ozchilik S.S.	231
MODIFIKATSIYALANGAN ADSORBENTLAR YORDAMIDA Cl^- VA PO_4^{3-} IONLARINI SORBSIYALANISH IZOTERMIYALARI O.O. Boboyev, Oserbayeva A.K., Sh.P.Nurullayev., Hoshimova M.U.	234
РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА СЕЛЕКТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ХРОМА И МАРГАНЦА В СТОЧНЫХ ВОДАХ Атамуратова Малохат Шовкатовна, Сманова Зулайхо Асаналиевна, Исмаилова Нафиса Анваровна	237
ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Хидирбаев Улугбек Орумбаевич	238
EVALUATION OF QUARTZ-BEARING DIABASE FROM THE UZUNBULOK DEPOSIT AS A RESOURCE-EFFICIENT CEMENT ADDITIVE Khurmatbek Jumaniyozov	240
QUYI AMUDARYO ONAKTOSHLI XOMASHYOLARI ASOSIDA OLINGAN KLINKER VA BETON XUSUSIYATLARI S.K.Do'schanov, I.R.Boyjanov	243
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ФАРФОР ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ Алимджанова Джонон Исматовна	234
“VENOVIZO-AI” NOMLI GIBRIDLASHTIRILGAN INNEKSIYA QILUVCHI SUN'IY INTELEKT QURILMASI Pardayeva M.S., Xudoyberdiyev A.I., Zokirova S.N.	246
BARABANLI QURITGICHDA KVARTS QUMINI QURITISH JARAYONINI IT TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH. Kuanishbayev Paraxat Kuanishbayevich, Matkarimov Zaynobiddin Turdaliyevich	248
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ Осербаева А.К., Хошимова М.У., Ш.Б.Бухоров	250
3- SESSION	
PIROLIZ MOYINING KIMYOVIY TARKIBI VA UNDAGI NAFTALIN FRAKSIYASINI MIQDORINI TADQIQ ETISH. G'oyipov A.R., Erxanov S.E.	252
FARG'ONA NEFT PARAFINI ASOSIDA IZOMERIZATSIYA JARAYONI UCHUN Ni-W/H-BETA CORE-SHELL KATALIZATORLARINI ISHLAB CHIQUISH VA O'RGANISH Botirova Kumush Ahtam qizi	254
GIPERAZIDNING TABIIY MANBALARI VA AHAMIYATI O'rozboyeva X. Y.,Majidov S. A.	256
POLIAKRIL DISPERSIYALARGA ASOSLANGAN SUVGA CHIDAMLI SUVLI- DISPERS BO'YOQLAR TEKNOLOGIYASINI O'RGANISH Tillayev.A.T., O'ktamova.Z.N.-	257

SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES: TECHNOLOGICAL AND BENEFICIAL ASSESSMENT <i>Karimov Shukhrat Gayratovich, Tashpulatov Javokhir Abdulla ogli, Daniyarov Berdax Talibaevich, Markarimov Sokhibjon Turdalievich</i>	259
2-AMINO-1,3,4-TIADIAZOL VA ADIPIN KISLOTA ASOSIDA SINTEZ QILINGAN [C ₂ H ₃ N ₃ S·C ₆ H ₁₀ O ₄] KOMPLEKS BIRIKMANING HIRSHFELD SIRT TAHLILI <i>Aliyeva M.Z., Nuraliyeva G.A.</i>	262
FARMAKOLOGIK FAOL BENZIMIDAZOL HOSILASI ELEKTRON TUZILISHINING KVANT-KIMYOVIY TAHLILI <i>F.A.Xo‘jayeva, Sh.Sh.Daminova¹, H.A.Alikulova</i>	263
ПОЛИМЕР ЁҒОЧ КОМПОЗИЦИЯЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ РЕЖИМИНИ ЎРГАНИШ <i>Илхамов Г., Алиев С., Жураев А.Б., Магруппов Ф.А.</i>	265
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРОВ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ АЛКОГОЛИЗА ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА <i>Жураев Асрор Бахтиёр ўғли, Алимухамедов Музафар Ганиевич, Адиллов Равшан Иркинович</i>	267
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИСХОДНОЙ И КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ <i>Хошимов Илхомжон Эркин угли</i>	270
ЁҒОЧ-ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ РЕЖИМИНИ ЎРГАНИШ <i>Илхомов Гиёс Усмонович, Алиев Суннатулла Салимджанович, Жураев Асрор Бахтиёр ўғли, Алимухамедов Музафар Ганиевич, Магруппов Фарход Асадуллаевич</i>	272
THERMALLY INDUCED TRANSFORMATIONS OF IRON-BEARING MINERAL IN FIRED CLAYS: MÖSSBAUER AND MAGNETOMETRIC STUDY <i>Sergienko E.S., Kozlov V.S., Dubeshko D.D., Borovitsky I.S., Aripova M.X., Rajamatov O.T., Shermatov Zh.Z.</i>	274
KUL QOLDIG‘IDAN NATRIY KARBONAT YORDAMIDA ALYUMINIY OKSID AJRATIB OLIISH <i>Soatboyeva M.O‘., Adinayev X.F., Qo‘ldoshev Sh.M., Inoyatova M.Q</i>	277
EKSTRAKSION FOSFOR KISLOTASINI SULFAT IONLARIDAN TOZALASH <i>Qarshiyev Bekzod Nosirovich, Xushvaqtoq Madaminbek Bahrom o‘g‘li, Seytnazarov Atanazar Reypnazarovich, Namazov Shafoat Sattarovich</i>	280
PREPARATION OF MODIFIED ADSORBENTS BASED ON GLAUCONITE MINERAL AND THEIR SORPTION PROPERTIES <i>S.A. Ubaidullaev, Sh.P.Nurullaev, Z.S.Alikhonova</i>	282
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Ce ⁺³ С ПРОИЗВОДНЫМИ β-ДИКЕТОНОВ <i>Бекмурадова Лайло Баходир кизи, Файзуллаева Феруза Фарход кизи, Даминова Шахло Шариповна,</i>	284

АНГРЕН АКС-30 ВА АКС-70 КАОЛИНЛАРИНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ВА УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ АДСОРБЦИЯЛАНИШ ТЕРМОДИНАМИКАСИ <i>Нуруллаев Шавкат Пайзиевич Рузматов Икром Дилноза Саидмурзаева Бактурдиевна Орзиқулова Шохсанам Рустам қизи</i>	287
BIOTEKNOLOGIK JARAYONLARDA TS-NOQAT'UY VA PID BOSHQARUV TIZIMLARINI TAQQOSLASH. Yusupov Mirjalol Shovkat o'g'li. Muxtarova Dilrabo Akmaljon qizi. Boltayeva Maftuna Omonqulovna.	290
ПРОЦЕСС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЛИТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ NaCl ПРИ СУШКЕ И ОХЛАЖДЕНИИ РАСТВОРИТЕЛЯ (ВОДЫ) С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ Зайниддинов З.А., Нигмаджанов С.К., Нурмухамедов Х.С., Нишанова С.Х., Бекбаева Ф.У., Усманова Ш.З.	292
BARABANLI QURITGICHNING ENERGIYA TEJAMKOR KONSTRUKSIYASINI ISHLAB CHIQUISH. Kuanishbayev Paraxat Kuanishbayevich, Matkarimov Zaynobiddin Turdaliyevich	296
СИНТЕЗ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЦИКЛОННОГО ПУХА М. Абдурахманова, М. Примкулов	298
POLIAKRIL DISPERSIYALARGA ASOSLANGAN SUVGA CHIDAMLI SUVLI-DISPERS BO'YOQLAR TEXNOLOGIYASINI O'RGANISH Tillayev.A.T.- t.f.n., dotsent, O'ktamova.Z.N	299
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ПО ТЕПЛОВЫМ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ Ш.С. Рахимжанова	301
СИНТЕЗ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЦИКЛОННОГО ПУХА М. Абдурахманова, М. Примкулов	304
IKKILAMCHI POLIETILENTEREFTALAT ASOSIDA FUNKSIONAL GURUH SAQLAGAN MAHSULOT OLIH VA ULAR ASOSIDA IONITLAR YORDAMIDA OQAVA SUVLARNI TOZALASH Tadjixodjayeva U.B., Abdullayeva B.R.-	305
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА АКСУ-ЖАБАГЛЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ Парахатова Куралай Сулейменовна	306
SUV TOZALASH INSHOOTIDAN CHUKINDISINI KAUTA ISHLASH Normamatov Abdujabor Mamatraimovich,. Erkayev Aktam Ulashevich,. Erkayeva Nazokat Aktamovna., Shamaksudova Dildora Sabirovna*., Bobokulov Akbar Nosirovich.	309
ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ СОЛЕВЫХ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ «УЗКОРГАЗ» Саидова Д.Ш., т.ф.д. Эркаева Н.А	312
ОБРАЗОВАНИЕ СОСТАВА ОТЛОЖЕНИЙ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И СПОСОБЫ ИХ УДАЛЕНИЯ Ахмедов Мансур Эшмаматович	314

КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ni (II) С ГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТОЙ И ВИТАМИНОМ B ₅ . Э.Д. Эшмуродова, А.С. Газиева, З.А. Сманова, Т.И. Алиева, С.З. Ахмедова	316
SYNTHESIS OF FIRE RETARDANT BASED ON ACRYLIC ACID Abdurazakov Sunnatilla Erkinovich, Maksumova Aytura Sitdikovna	318
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ Исломова Жасмина Азизовна	320
FOSFOGIPS, MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARI VA QIRANTOV GLAUKONITI ASOSIDA SHO'RLANGAN TUPROQLARNI MELIORATSIYA QILISH UCHUN O'G'IT-MELIORANTLAR ISHLAB CHIQISH <i>Ospanov Temur Amir uli, Reymov Axmed Mambetkarimovich, Kistaubaeva Moldir Artikbaevna</i>	322
AI-INTEGRATED STEM EDUCATION: BUILDING SUSTAINABLE SOCIETIES THROUGH INTELLIGENT INNOVATION Azim Ismatov, Zebo Babakhanova	325
STEM DISCIPLINES TO FOSTERS APPLIED COMPETENCIES AND WORKFORCE READINESS OF UNIVERSITY GRADUATES Zebo Babakhanova, Arofat Khudoyberdieva, Gulnora Aripova	327
KARTON VA QOG'UZ MAHSULOTLARINING STRUKTURAVIY-MEXANIK XOSSALARI: ICHKI BOG'LANISH MUSTAHKAMLIGI VA NAMLIKNING TEXNOLOGIK KORRELYATSIYASI R. Sh. Zokirova, M. T. Primqulov, D. B.To`ychiyev, D. Sh. Zokirova	329

1- SESSION. TECHNOLOGY TRANSFER: INNOVATIONS IN THE PRODUCTION OF GLASS, CERAMICS, AND BINDING MATERIALS.

ВЛИЯНИЕ TiO_2 , Nb_2O_5 И CeO_2 НА СВОЙСТВА ФОСФАТНО-СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ

Дяденко М.В. (dyadenko-mihail@mail.ru),

Левицкий И.А. (levitskii@belstu.by)

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»,
г. Минск, Республика Беларусь, +375295014763

Разработка биоактивных стекол актуальна благодаря их способности интегрироваться с костной тканью, стимулировать регенерацию и обладать антибактериальными свойствами. Они превосходят инертные имплантаты, ускоряя восстановление, что весьма актуально в стоматологии и ортопедии. Биостекла обеспечивают также более высокую скорость восстановления после реконструктивных операций, чем титановые имплантаты, благодаря высокой биосовместимости.

Целью исследований явилось изучение влияния добавок TiO_2 , Nb_2O_5 и CeO_2 на биоактивность, физико-химические и антибактериальные свойства стекол системы Na_2O – CaO – MgO – SiO_2 – P_2O_5 . Добавки вводились индивидуально в количестве 2–8 мас. % с шагом 2 %.

Для синтеза стекол использовались сырьевые материалы квалификаций «чда» и «осч». Варка стекол осуществлялась в газопламенной печи при температуре 1420 ± 20 °С с изотермической выдержкой 2 ч с использованием корундовых тиглей.

По результатам синтеза установлено, что образцы титан- и церийсодержащих стекол обладали желтой окраской различных тонов. Ниобийсодержащие стекла окраски не имели. Все опытные стекла характеризовались отсутствием газовых и кристаллических включений, что подтверждено их рентгеноаморфностью.

Методом градиентной кристаллизации установлена устойчивость ниобийсодержащих стекол к фазовому разделению. Введение TiO_2 и CeO_2 в количестве 6–8 мас. % в состав базового стекла системы Na_2O – CaO – MgO – SiO_2 – P_2O_5 вызывало объемную кристаллизацию исследуемых образцов в процессе их изотермической выдержки в интервале 500–1000 °С.

Плотность синтезированных стекол изменялась от 2730 до 2870 кг/м³ в соответствии с нелинейным законом, при этом максимальные значения плотности достигались при введении Nb_2O_5 , а минимальные – TiO_2 .

Микротвердость исследуемых стекол находилась в пределах 4000–5150 МПа и также нелинейно изменялась при введении исследуемых оксидов. Максимальную величину микротвердости опытных стекол обеспечивали добавки CeO_2 , а минимальную – TiO_2 .

Исследование химической устойчивости синтезированных стекол к реагентам I группы позволило установить, что они относятся к IV гидролитическому классу за исключением образцов, состав которых включает 8 мас. % TiO_2 и 2 мас. % Nb_2O_5 (их гидролитический класс – III).

Изучение биологической активности исследуемых стекол оценивалось по отношению к SBF-раствору (Simulated Body Fluid) статическим методом (без его замены) и динамическим (при замене раствора через 1, 7, 14, 21 и 30 сут.). Данный модельный раствор по химическому составу и концентрации ионов близок к плазме крови человека. Биоактивные свойства в обоих случаях косвенно оценивались по изменению pH SBF-раствора в результате взаимодействия его с образцами стекол.

Для определения биоактивности опытные образцы в форме пластин помещали в пластиковые контейнеры с SBF-раствором, pH которого составлял 7,4. Значение pH контролировалось электронным pH-метром H18314 HANNA Instruments (Германия) с погрешностью измерения $\pm 0,01$ pH.

Суммарное изменение pH SBF-раствора при его взаимодействии со стеклами, обладающими биоактивными свойствами, обусловлено протеканием ионного обмена и взаимонаправленной диффузией ионов кальция и фосфат-ионов, в результате чего на поверхности образцов формируется кристаллический слой с апатитоподобной структурой, близкой к структуре гидроксиапатита, формируемого в костных тканях [1].

Благодаря ионному обмену между катионами, входящими в состав структурной сетки стекла, и ионами $H^+(H_3O^+)$ в SBF-растворе, происходит увеличение pH модельной среды. При этом наблюдается гидролиз стекла с образованием на его поверхности силанольных групп (Si–OH). Повышение pH SBF-раствора вызывает разрыв силоксановых связей, приводя к формированию групп (Si–OH) и H_4SiO_4 [1, 2]. Поверхностный слой стекла, имеющий избыточный отрицательный заряд, обогащается оксидом кремния вследствие диффузии катионов щелочных металлов в SBF-раствор.

Последующее электростатическое притяжение ионов Ca^{2+} и PO_4^{3-} обуславливает формирование аморфного слоя фосфата кальция, который взаимодействует с анионами OH^- и CO_3^{2-} , вызывая образование гидроксиапатита, благодаря процессам конденсации и повторной полимеризации.

Особенностью титансодержащих стекол является закономерное линейное снижение величины pH с ростом его содержания от 2 до 8 мас. % на протяжении всех периодов взаимодействия исследуемых образцов с SBF-раствором.

Для церийсодержащих стекол аналогичная линейная зависимость наблюдается только при выдержке опытных образцов в SBF-растворе в течение 14–21 сут. без его замены.

Ниобийсодержащие стекла характеризуются отсутствием линейной зависимости изменения pH с ростом содержания Nb_2O_5 во всем исследуемом временном интервале.

Процесс взаимодействия опытных образцов с SBF-раствором характеризуется тремя типами сформированной поверхности: отсутствие заметных видоизменений; образование кальцийфосфатных кристаллических фаз; наличие признаков реакционного взаимодействия с модельной средой (растрескивание прореагировавшего слоя стекла) без формирования кристаллических новообразований. Вид поверхностей опытных стекол с различной реакционной способностью по отношению к SBF-раствору представлен на рисунке.

Рисунок – Общий вид поверхности стекол с различной реакционной способностью по отношению к SBF-раствору ($\times 100$)

Следует отметить, что формирование кальцийсодержащих кристаллических образований характерно для образцов, при взаимодействии которых с SBF-раствором в течение 30 сут. без замены pH модельного раствора не превышал значения $7,1 \pm 0,01$.

Электронно-микроскопическими исследованиями установлено, что формирование кальцийфосфатных кристаллических образований размером 5–20 мкм, который зависит от природы вводимого оксида, характерно для образцов стекол, включающих, мас. %: TiO_2 – 2; Nb_2O_5 – 2–8; CeO_2 – 8. Минимальный размер кристаллов составил 2–10 мкм и наблюдался у исследуемых образцов, содержащих 8 мас. % CeO_2 .

Проведенные исследования позволили заключить, что введение TiO_2 и CeO_2 следует ограничивать количеством 2–4 и 6–8 мас. % соответственно. Оксид ниобия может быть введен в количестве 2–8 мас. %.

Антибактериальные свойства стекол определялись в РУП «Научно-практический центр гигиены» (г. Минск) в соответствии с ISO 22196:2011 «Измерение антибактериальной активности на поверхности пластмасс и других непористых материалов».

Изучение бактерицидной активности в отношении грамположительного штамма золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus* ATCC 6538) и грамотрицательного штамма кишечной палочки (*Escherichia coli* ATCC 8739) проводили ввиду того, что эти бактерии являются эталонными «индикаторами» для проверки эффективности любых обеззараживающих свойств, покрытий или лекарств. В микробиологии эти штаммы официально признаны «тест-объектами».

Антибактериальные свойства исследовались для фосфатно-силикатных стекол, модифицированных TiO_2 в количестве 2 и 8 мас. %, а CeO_2 и Nb_2O_5 – индивидуально по 8 мас. %.

Наибольшую антибактериальную активность обеспечило введение TiO_2 в количестве 8 мас. %. Диоксид титана, как известно [3], относится к сильным биоцидам, его наночастицы, особенно в модификации анатаза, обладают фотокаталитической активностью. При этом под действием ультрафиолета TiO_2 генерирует активные формы кислорода, которые разрушают клеточные мембраны бактерий и микроорганизмов, приводя к их гибели.

Антибактериальная активность добавки TiO_2 в количестве 2 и 8 мас. % обеспечила высокие биоцидные свойства опытных образцов. Так, по отношению к *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 она составила 0,4 и возросла до значений 3,0 соответственно, а для *Escherichia coli* ATCC 8739 активность была менее значимой, составляющей 0,4 и 0,6 соответственно.

Известно, что наночастицы диоксида церия [4] проявляют антибактериальные и противовоспалительные свойства, а также используются для ускорения заживления ран. Их уникальная способность к окислительно-восстановительным реакциям (ферментативная активность) позволяет эффективно бороться с бактериями.

Введение 8 мас. % CeO_2 в состав стекол исследуемой системы обеспечило невысокую антибактериальную активность по отношению к *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, составляющую 0,5, а к *Escherichia coli* ATCC 8739 – 0,3.

Менее существенно бактерицидная активность проявляется для Nb_2O_5 , хотя известно, что он применяется в качестве биосовместимых и противомикробных материалов, включая создание антибактериальных покрытий [5]. Экспериментально подтверждено, что при введении 8 мас. % Nb_2O_5 антибактериальная активность по отношению к штамму ATCC 6538 (*Staphylococcus aureus*) отсутствует, а к штамму ATCC 8739 (*Escherichia coli*) составляет 0,3.

Таким образом, установлено оптимальное содержание оксидов TiO_2 , Nb_2O_5 и CeO_2 в составах стекол системы $Na_2O-CaO-MgO-SiO_2-P_2O_5$, при котором исследуемые образцы обладают выраженными биоактивными и антибактериальными свойствами.

Целесообразным является использование стекол, вызывающих повышение pH среды, что положительно сказывается на формировании костной ткани. Изучая изменение pH SBF-раствора, обеспечивается оценка поведения стекла *in vitro* в SBF-растворе.

Исследования выполнены при поддержке Министерства образования Республики Беларусь в рамках задания 2.1.05 (НИР 4) ГПНИ «Химические процессы и технологии» подпрограммы «Химические технологии переработки природного и техногенного сырья, малотоннажная химия, реагенты и материалы».

Литература:

1. Hench L.L. An introduction to Bioceramics (2ND edition). – Singapore: World Scientific Publishing Company, 2013. – 620 p.
2. Marchi J. Biocompatible Glasses: From Bone Regeneration to Cancer Treatment. – Switzerland: Springer International Publishing, 2016. – 336 p.
3. Titanium Oxide Antibacterial Surfaces in Biomedical Devices / Visai L. [et al.] // The International journal of artificial organs. – 2011. – Vol. 34(9). – P. 929–946.
4. Gum-based cerium oxide nanoparticles for antimicrobial assay / Rahdar A., Beyzaei H., Askari F., Kyzas G.Z. // Applied Physics A. – 2020. – Vol. 126(5). DOI: 10.1007/s00339-020-03507-4.
5. A kind of antibacterial environment protection glaze for tableware: pat. CN108911508A. 2018.

БОҒЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЧИҚИНДИ ФОСФОГИПСНИНГ АХАМИЯТИ

*Қаршиев Бекзод Носирович¹, т.ф.ф.д., (PhD),
email: garshiyevb@mail.ru*

*Хуррамов Наврузбек Ибраимович², т.ф.ф.д., (PhD), доц.
Нуриддинова Зиёда Амриддин қизи², таянч докторант,
Атақўзиёв Темур Азимович³, т.ф.д., проф.*

¹“G-Test” МЧЖ, Тошкент шаҳар, Тошкент

²Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети, Навоий шаҳар, Навоий.

³Тошкент кимё технология институти, Тошкент шаҳар, Тошкент.

Фосфогипс одатда фосфорли ўғитлар ишлаб чиқариш учун асосий хом-ашё ҳисобланган фосфор кислотасини ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган техноген чиқинди ҳисобланади, бу табиий фосфорит ёки апатитни кучли кислоталар (одатда сульфат кислотаси) билан қайта ишлаш натижасида ҳосил бўлади. Фосфогипс таркибида асосан кальций сульфати ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) бўлади. Ҳозирги кунга қадар “Аммофос-Максам” АЖда ва “Самарқанд кимё” АЖда техноген чиқинди ҳисобланаган фосфогипс тўпланий ётибди. Ҳозирги кунда бу тўпланиб ётган кўп тўнналиқ фосфогипс уюмларидан шу яқин атрофдаги яшаш ҳудудларига фосфогипснинг майда заррачалари учиб бориши натижасида аҳоли ўртасида хар ҳил аллергия кассалиқлар авж олмоқда ва бу эса ўз навбатида соғлиқни сақлаш ва экология тамонидан катта муаммоларни келтириб чиқармоқда.

“Оҳангаронцемент” АЖ цемент заводи билан бир туманда жойлашган Олмалик кимё заводининг фосфогипсидан фойдаланиб, клинкер ҳосил қилиш жараёнини оптималлаштириш бўйича саноат синовлари ўтказилган. Шунингдек бу ишда Олмаликдаги “Аммофос-Максам” ва “Самарқанд кимё” АЖларда ташламаларида тўлғаниб ётган ва тўпланаётган кўптоннали фосфогипсдан фойдаланиш бўйича тайёр ишланмлар хақида батафсил ёритиб берилган ва келтирилган ишланмалар асосида фосфогипсдан фойдаланишнинг қулай ечимлари келтирилган. Бу ишланмалар лаборатория ва саноат корхоналарида кўп синовлардан ўтган ва катта самара берганлигини кўрсатган[1].

Фосфогипснинг гигроскопиклиги, эркин кислоталар мавжудлиги, музлаши, ёпишишга мойиллиги уни сақлаш, жойлаштириш ва ташишни қийинлаштиради. Фосфогипс чиқиндиларининг мавжуд захираси 100 млн. тоннадан ортиқ миқдорни ташкил этади ва бу йиллар сайин ортиб боради, уни утилизациялаш эса амалга оширилмайди. Бундай чиқиндиларнинг миқдори яқин йилларда табиий гипс хом - ашёси қазиб ва ишлаб чиқариш ҳамда уни истеъмол қилиш билан тенглашади. Фосфогипсни утилизациялаш муаммолари кўп сабабларга кўра борган сари долзарб бўлиб бормоқда, чунончи, фосфогипсни ташламаларга ташиш ва уни сақлаш катта капитал сарф харажатлар билан боғлиқдир[2].

Тадқиқот ишида кимё саноати чиқиндиси фосфогипс асосида янги турдаги юқори самарали, арзон боғловчилар олиш кўрсатилган бўлиб, уларнинг юмшаш даражаси 0,86-0,96 Мпа гача юқори бўлганлиги ва сувга чидамлилиқ кўрсаткичлари бўйича оддий портландцементлар ва қўшимчали цементлар билан таққосланаган. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида фосфогипс, шакллантирувчи масса, металлургия шлаки ва 900 – 950°C ҳароратда куйдирилган Олмалик доломити асосида 200 – 300 маркали гипс таркибли сувбардош боғловчи композициялар лаборатория шароитида ишлаб чиқарилган. [3].

Азнек кони фосфоритларидан ЭФК ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган техноген чиқинди фосфогипсидан фойдаланиб, клинкер ҳосил қилиш жараёнини оптималлаштириш бўйича лаборатори ва саноат синовлари ўтказилди. Тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики энг мақбул шароит сифатида таркибида 15% P_2O_5 бўлган айланма эритмадан фойдаланилганда, 20-25°C ҳароратда, жараён ҳарорати 80°C, К:С нисбати 1:3,5 бўлганда,

2-4 соат давомиди ва стехиометрик норма 90% шароитида камида 19% P_2O_5 сақловчи ЭФК олиш жараёнида ҳосил бўлган фосфогипснинг кимёвий таркиби, масса бўйича %: SiO_2 -10,10; Al_2O_3 -0,67; Fe_2O_3 -0,55; CaO -33,64; MgO -0,3; SO_3 -34,88; P_2O_5 -1,99; қ.к.й.-6,2. Фосфогипс 2-3% миқдорда киритилди. Олинган клинкернинг модуль характеристикалари: KN -0,93; p -2,36; p -1,3. Маълумки, сульфат иони суоқланманинг қовушқоқлигини интенсив равишда пасайтиради ва клинкер ҳосил бўлиш жараёнларини тезлаштиради.

Хомашё аралашмаларини тайёрлаш учун олдиндан тайёрланган материаллардан ҳисоб-китобларга мувофиқ компонентлар тортиб олинди. Хомашё аралашмалари тегишли нисбатларда лаборатория шарли тегирмонида яхшилаб аралаштирилди. Сўнгра оз миқдордаги дистилланган сув билан хамирсимон ҳолатгача ҳўлланиб, диаметри 10-20 мм бўлган шарчалар тайёрланди, улар 150-200°C ҳароратда 2 соат давомидида қуритилди ва пиширилди. Куйдириш маҳсулоти 008 элакдан тўлиқ ўтгунча майдаланди.

Таркибида 10, 20 ва 30% шлак бўлган сементлардан $C/C=0,20$ бўлган 1,41x1,41x1,41 см ўлчамли кубиклар шакллантирилди ва бир сутка давомидида нам муҳитда сақланди. Бир суткадан сўнг намуналар қолипдан чиқарилди ва синовдан ўтказилди. Цементнинг физик-кимёвий хоссалари ўрганилди.

Фосфогипсни утилизация қилишнинг самарали усулларини ривожлантиришнинг узоқ муддатли истиқболларини таҳлил қилиш гипсли боғловчилар ва улардан маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳисобланади, маълумки, табиий конларни ўзлаштириш асосида хомашё базасини кенгайтиришнинг анъанавий йўли янги корхоналар учун захираларни қидириш ва қазиб олишни реконструкция қилишга катта капитал қўйилмалар билан боғлиқ. Мамлакатнинг бир қатор йирик гипс қазиб олувчи корхоналарида, умуман олганда, аниқланган захиралар тугаш арафасида турибди. Бу янги конларни ўзлаштириш, катта ҳажмдаги лойиҳа ва кон-капитал ишларини бажариш заруратини белгилайди.

Азнек кони фосфоритларидан ЭФК ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган техноген чиқинди фосфогипс асосида гипсли боғловчилар олишнинг самарали усулларини яратиш табиий гипс тошини қазиб олишдан бутунлай воз кечиш имконини беради ва ювилмаган фосфогипсдан боғловчи олишнинг чиқиндисиз технологиялари ишлаб чиқилганлиги бу йўналишдаги реал қадамдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Т.Атақўзиев, Б.Қаршиев, Н.Шамадинова. Использование отходов фосфогипса в производстве строительных материалов / “Экология хабарномаси” Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг ахборот-таҳлилий ва илмий-амалий журнали. №5/2018 Тошкент. 27-29 б.

2. Чистов Ю.Д., Тарасов А.С., Иост В.Н. эколого-экономические перспективы использования фосфогипсобетонов. Сейроительные материалы, оборудавание технологии XXI века, 2(48),2003,- с 16-17.

3. Т.Атақўзиев, Б.Қаршиев. Фосфогипсдан фойдаланишнинг самарали, экалогик ва иқтисодий ечими / “Экология хабарномаси” Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг ахборот-таҳлилий ва илмий-амалий журнали. №3/2017 Тошкент. 31-32 б.

TREATMENT OF ELECTROPLATING WASTEWATER LADEN WITH PYROPHOSPHATE USING ZN₂CR-LAYERED DOUBLE HYDROXIDE (LDH)

Tonni Agustiono Kurniawan¹

¹*College of Ecology and Environment, Xiamen University, Xiamen 361102, China
Email: tonni@xmu.edu.cn*

This work incorporated technological values into Zn₂Cr-layered double hydroxide (LDH), synthesised from unused resources, for the removal of pyrophosphate (PP) in electroplating wastewater. To adopt resource recovery for the remediation of the aquatic environment, the Zn₂Cr-LDH was fabricated by co-precipitation from concentrated metal solutions derived from plating waste that remained as industrial by-products from metal finishing processes. To examine its applicability for water treatment, batch experiments were conducted at optimum M²⁺/M³⁺, pH, reaction time, and temperature. To understand the adsorption mechanisms of the PP by the adsorbent, the Zn₂Cr-LDH was characterized using Brunauer-Emmett-Teller (BET), X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS), transmission electron microscopy (TEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analyses before and after adsorption treatment. An almost complete PP removal was attained by the Zn₂Cr-LDH at optimized conditions: 50 mg/L of PP, 1 g/L of adsorbent, pH 6, and 6 h of reaction. Ion exchange controlled the PP removal by the adsorbent at acidic conditions. The PP removal well fitted pseudo-second-order kinetics and/or the Langmuir isotherm model, with an adsorption capacity of 79 mg/g for PP. The spent Zn₂Cr-LDH was regenerated with NaOH, achieving 86% efficiency in the first cycle. The treated effluents could comply with the discharge limit of <1 mg/L. Overall, the use of the Zn₂Cr-LDH as a low-cost adsorbent for wastewater treatment has contributed to national policy that promotes a zero-waste approach for a circular economy (CE) through a resource recovery paradigm.

**QIZILSOY DALA SHPATI ASOSIDA KERAMIK SHISHA QOPLAMA
TARKIBLARINI ISHLAB CHIQUISH VA ULARNING FIZIK-KIMYOVIY
XOSSALARINI O'RGANISH**

Aymuratova Tursinay Tatlimurat qizi,

Bazarova Sarbinaz Jangabevna,

Ilmiy rahbar: Kudiyarova K., PhD, dots.

aymuratovat@gmail.com, +998913999828

Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi Sulton Uvays tog'idagi Qizilsoy konidan olingan dala shpati xom-ashyosini qayta ishlash va undan keramik koshin yuzasiga mos keluvchi shisha qoplama tarkiblarini ishlab chiqish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari yoritilgan. Tadqiqotda Qizilsoy dala shpati konsentratining fizik-kimyoviy va mineralogik tarkibi o'rganilgan, to'rtta tajriba tarkibi (QI-1 dan QI-4 gacha) sintezlangan va ularning xossalari solishtirilgan. Tadqiqot natijalari QI-4 tarkibi eng maqbul ko'rsatkichlarga ega ekanligini ko'rsatdi: pishirish harorati 900–1000°C, zichligi 2,66 g/sm³, yaltiroqligi 74%, kislotaga chidamliligi 0,021 mg/sm² bo'lib, keramik koshin ishlab chiqarishda qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: dala shpati, shisha qoplama, keramik koshin, fritta, fizik-kimyoviy xossalari, Qizilsoy koni.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida keramik va chinni buyumlar ishlab chiqarish sanoatining jadal rivojlanishi natijasida ushbu mahsulotlarga mos keluvchi import o'rnini bosuvchi shisha qoplamalar yaratishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda [1]. Amaldagi holatda, mamlakatimizda keramogranit, keramik koshin va uy-ro'zg'or chinni buyumlarini qoplash uchun ishlatiladigan shisha qoplamalar asosan xorijdan valyuta hisobiga sotib olinmoqda. Holbuki, respublikamizda ushbu mahsulotlarni mahalliy xom-ashyolar asosida ishlab chiqarish uchun zarur mineral resurslari mavjud.

O'zbekistonda dala shpati zahiralari 80 million tonnadan ziyod bo'lib, shundan 45 million tonnasi sanoatda qo'llanilish imkoniyatiga ega [2]. Sulton Uvays tog' tizmasidagi Qizilsoy koni dala shpatining C1 kategoriya bo'yicha umumiy zahirasi 30 million tonnadan ortiq bo'lib, bu muhim xom-ashyo manbaini tashkil etadi. Mazkur maqolada Qizilsoy koni dala shpati asosida keramik koshin yuzasiga mos keluvchi shisha qoplama tarkiblarini ishlab chiqish va ularning fizik-kimyoviy xossalari o'rganish bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

OB'EKTI VA USULLARI

Tadqiqotning asosiy ob'ekti Qizilsoy koni dala shpati va undan olingan boyitilgan konsentrat asosidagi shisha qoplama tarkiblari hisoblanadi. Dala shpati konsentratiga termik ishlov berish (900°C da kuydirish), maydalash va saralash orqali boyitish amalga oshirildi. Natijada GOST 13451-2019 talablariga muvofiq PSSH-0,5-20 markali konsentrat olindi.

Shisha qoplama tarkiblarini sintez qilishda quyidagi xom-ashyolardan foydalanildi: Qizilsoy dala shpati, Yangiariq koni kvarts qumi, bo'r, bo'r kislotasi va glo't. To'rtta tajriba tarkibi (QI-1,

QI-2, QI-3, QI-4) ishlab chiqildi. Sintez jarayoni SNOL-1200 rusumli laboratoriya elektr xumdonida 1200°C haroratda amalga oshirildi. Olingan namunalar 900–1000°C harorat oralig'ida keramik koshin sopoloqlariga "botirish" usulida o'tkazildi.

1-jadval. Qizilsoy dala shpati boyitilgan konsentratining kimyoviy tarkibi

Ko'rsatkich	SiO ₂ , %	Al ₂ O ₃ , %	Fe ₂ O ₃ , %	K ₂ O+Na ₂ O, %	Namlik, %
Qiymat	65,00	20,00	0,50	12,00	1,00

NATIJA VA MUHOKAMA

Ishlab chiqilgan to'rtta shisha qoplama tarkibining komponent nisbatlari quyidagi jadvalda keltirilgan. Tarkiblar dala shpati miqdorining 20% dan 30% gacha oshishi asosida farqlanadi.

2-jadval. Shisha qoplama tarkiblarining komponent nisbatlari (massa, %)

Tarkib	Qizilsoy dala shpati	Yangiariq kvarts qumi	Bo'r	Bo'r kislotasi	Glo't
QI-1	20	16	6	28	30
QI-2	15	21	6	28	30
QI-3	25	11	6	28	30
QI-4	30	6	6	28	30

Pishirish harorati va vaqtining namunalar yuzasidagi qoplama sifatiga ta'sirini o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, harorat qanchalik yuqori bo'lsa, shisha qoplama qatlamini erib yoyilish darajasi shunchalik ortib boradi. 900°C da 60 daqiqa pishirilgan QI-1 namunasida 1 sm² yuzada 28 ta pufak va teshikcha aniqlangan bo'lsa, 1000°C da 120 daqiqa pishirilgan QI-4 namunasida bu ko'rsatkich atigi 1–2 taga tushgan. Natijalar QI-4 tarkibidagi shisha qoplama eng sifatli va yaxlit qoplama hosil qilishini tasdiqlaydi.

Metallografik mikroskop (MIM-7, kattalashtirish 560x) yordamida 1000°C haroratda pishirilgan namunalar tekshirildi. 1 mm² yuzada hosil bo'lgan pufaklar soni: QI-1 da — 10 ta, QI-2 da — 9 ta, QI-3 da — 6 ta, QI-4 da — 4 ta. Bu natijalar namuna sifatini oshirishda dala shpati konsentratsiyasining muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

3-jadval. Shisha qoplama bilan qoplangan namunalarning fizik-mexanik xossalari

Namuna	Zarbgacha chidamliligi, kgm	Mo'rtlik moduli, MPa	Birikish mustahkamligi, %	Oqlik darajasi, %	Yaltiroqligi, %	Atmosfera chidamliligi
QI-1	9,8	228,40	74	51	55	A
QI-2	5,8	210,20	84	50	50	AA
QI-3	6,8	220,0	80	55	45	AA
QI-4	3,8	310,20	100	60	74	A

3-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, QI-4 tarkibli namuna birikish mustahkamligi bo'yicha 100% natijaga erishgan, ya'ni keramik sopoloqqa to'liq yopishgan. Uning yaltiroqligi 74% bo'lib, barcha namunalar orasida eng yuqoridir. Mo'rtlik moduli (310,20 MPa) ham nisbatan yuqori bo'lib, bu tarkib mexanik ta'sirlarga bardoshli ekanligini bildiradi. Zarbgacha chidamliligi 3,8 kgm ni tashkil qilib, keramik qoplamalar uchun me'yoriy ko'rsatkichlar doirasida hisoblanadi.

Namunalarning turli kimyoviy muhitlarga chidamliligi "tortma" usulida o'rganildi. QI-4 namunasi 4% li sirka kislotasi eritmasida 0,021 mg/sm², 5% li natriy karbonat eritmasida 0,034 mg/sm², 5% li natriy gidroksid eritmasida 0,036 mg/sm² massa yo'qotishi ko'rsatdi. Bu ko'rsatkichlar GOST 29017-91 (ISO 2723-73) talablariga to'liq javob beradi.

4-jadval. QI-4 namunasining turli muhitlardagi korroziyaga chidamliligi

Kimyoviy muhit	Massa yo'qotilishi, mg/sm ²
4% li CH ₃ COOH (sirka kislotasi) eritmasi	0,025
5% li Na ₂ CO ₃ eritmasi	0,034
5% li NaOH eritmasi	0,045
Sement qorishmasi	0,008

Chiziqli termik kengayish koeffitsienti (IChKK) o'rganilganda QI-3 tarkibi uchun 132×10^{-7} grad⁻¹, QI-4 uchun 126×10^{-7} grad⁻¹ qiymatlari aniqlandi. Shu bilan birga, QI-4 tarkibining IChKK qiymati keramik koshin asosiga yaqin bo'lib, bu qoplama bilan sopolq o'rtasidagi termik moslikni ta'minlaydi va yorilish xavfini kamaytiradi.

XULOSA

1. Qizilsoy koni dala shpatini 900°C da termik ishlov berish, maydalash va saralash orqali boyitib, GOST 13451-2019 me'yoriy talablariga muvofiq SiO₂ — 65,00%, Al₂O₃ — 20,00%, Fe₂O₃ — 0,50%, K₂O + Na₂O — 12,00% kimyoviy tarkibga ega PSSH-0,5-20 markali konsentrat olish mumkin ekanligi isbotlandi.

2. Dala shpati miqdori 30% ga teng bo'lgan QI-4 tarkibi eng maqbul ko'rsatkichlarga ega ekanligi aniqlandi: pishirish harorati oralig'i 900–1000°C, zichligi 2,66 g/sm³, IChKK — 126×10^{-7} grad⁻¹, yaltiroqligi — 74%, birikish mustahkamligi — 100%, kislotaga chidamliligi — 0,021 mg/sm².

3. Olingan shisha qoplamalarning fizik-kimyoviy va mexanik xossalari GOST 29017-91 (ISO 2723-73) standart talablariga javob beradi va keramik koshin yuzasida qo'llash uchun tavsiya etiladi.

4. Mahalliy Qizilsoy dala shpatini qo'llash import shisha qoplamalarini almashtirish imkonini beradi va ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytiradi. Loyiha yarim sanoat sinovlarida ijobiy natijalarga erishilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son Farmoni. — Toshkent, 2022.

2. Babayev Z.K. va boshq. O'zbekiston xududidagi kremnezyomli xom ashyolarni qayta ishlab shisha sanoatida qo'llash // Noorganik materialshunoslik masalalari. — 2021. — B. 49–52.

3. Melkonyan R.G., Efremov A.N. Shisha sanoati uchun mineral xom ashyo: holati va rivojlanish istiqbollari // Steklo i keramika. — 2020. — B. 61–69.

4. Ismatov A.A., Eminov A.M., Babayev Z.K. Yangiariq koni kvarts-dala shpat qumlarining kimyoviy va mineralogik xossalari // UzMU xabarlar. — 2021. — № 3. — B. 130–134.

5. Galenko A.A. Kaolin va dala shpati asosida energiya tejankor keramik qoplamali plitka texnologiyasi. — Dissertatsiya. — 2019. — 70 b.

6. GOST 13451-2019. Polevoshpatovye i kvarts-polevoshpatovye materialy dlya stekol'noy promyshlennosti. Tekhnicheskoye usloviya. — M., 2019.

7. GOST 29017-91 (ISO 2723-73). Emallar i glazuri. Opredeleniye ustoychivosti k khimicheskim reagentam. — M., 1991.

SILICON NANOCRYSTALS AND NANODIAMONDS IN LIVING CELLS: ZETA POTENTIAL, PHOTOLUMINESCENCE CHARACTERISTICS, CYTOTOXICITY AND INTERACTION WITH CELL CYTOSKELETON

A. Fucikova, J. Valenta, I. Pelant, M. Hubalek Kalbacova, A. Broz, B. Rezek, A. Kromka and Z. Cernochova

Department of Chemical Physics and Optics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague 2, CZ-121 16, Czech Republic. E-mail: anna.fucikova@email.cz

Institute of Physics AS CR, v. v. i., Prague 6, CZ-162 53, Czech Republic

Institute of Inherited Metabolic Disorders, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, CZ-128 53, Czech Republic

Institute of Macromolecular Chemistry AV CR, v. v. i., Prague 6, CZ-162 06, Czech Republic. E-mail: cernochova@imc.cas.cz

The number of newly developed nanomaterials is steadily increasing but only a few are suitable for applications in biology. These nanomaterials are often made from harmful compounds and there is no convenient technique to remove them from the body after application. This study is focused on silicon nanocrystals and nanodiamonds, which are two promising nanomaterials for bio-applications. Silicon nanocrystals (Si-NCs) are exceptional since they provide several desired properties: low cytotoxicity, suitability for chemical activation, efficient photoluminescence, and bio-degradability. All these parameters promote application of Si-NCs in living organisms and even human medicine. Nanodiamonds (NDs), on the other hand, are non-biodegradable which limits their use to mostly long-term in vitro studies. However, when using these nanomaterials, one needs to address the effect of accumulation and aggregation of such materials in cells and how it contributes to the overall cytotoxicity. Here, we present studies on the interaction of two promising nanomaterials Si-NCs and NDs [1] with actin structure of mammalian cells, evaluation of their cytotoxicity by various methods [2], and observation of single nanoparticle luminescence spectra within living cells. According to our results Si-NCs are more promising for application in nanomedicine compared to NDs. The possibility of tracking Si-NCs spectrally is opening possibilities to detect size reduction of Si-NCs (dissolution) in the cell and also, we can obtain real-time information about chemical reactions involving the nanoparticles. A-Si-NCs did not influence neither the cell biochemistry nor the cell cytotoxicity significantly as shown in our study. A decrease in cell viability was observed after 48 hours by LDH test only for the highest dose used in this study. In all measurements A-Si-NCs showed better results than A-NDs. Recent in vivo studies show that accumulation of Si-NCs occurs in the case of mouse and monkey in liver and spleen and in case of mouse study inflammatory signs have been observed in addition.

Physical characteristic of Si-NCs and ND: AFM, PL and zeta potential single Si-NCs studied in this work have size of 2.5–3 nm and the aggregates of interconnected Si nanocrystals (A-Si-NCs) up to 150 nm (AFM, DLS) ref.1. Photoluminescence (PL) maximum of Si-NCs with SiO₂ shell with diameter of 2.5 nm is around 600 nm under excitation at 320 nm (see ref.1), with photoluminescence (PL) lifetime found to be $\tau \sim 30$ ms. The origin of the luminescence is discussed in literature. Zeta potential measurements of A-Si-NCs colloidal suspension in distilled water showed that the particles are negatively charged $\zeta = -40 \pm 5$ mV (in agreement with literature). A-ND samples consist of a mixture of single NDs around 10 nm (see ref.1) and of variously sized ND clusters up to about 460 nm in diameter (measured with DLS). The photoluminescence of A-NDs shows maximum in the UV and blue part of the visible spectrum showing no narrow peak. Zeta potential measurements of A-ND colloidal suspension in distilled water showed that the particles are positively charged $\zeta = +25 \pm 5$ mV. Addressing the cytotoxicity of nanomaterials is a more complex task than of drugs. Although various scientific groups are producing nanomaterials

by the same protocols, parameters such as surface groups and size vary significantly and this may lead to different behavior in biological environment. For this reason, a more comprehensive characterization of nanomaterials is given in this study and behavior of nanomaterials in biological environment is explored by various methods. The change of nanoparticles zeta potential in the presence of biological materials suggests significant surface changes. These changes can be explained by a nonspecific reaction of nanoparticles with components of nutrient medium such as bovine serum albumin, variously charged amino-acids, salts and vitamins. These components may bind to nanoparticle surface nonspecifically (the nature of chemical bonds was not the focus of this work) and as a result the measured zeta potential is not of the nanoparticle but of the nanoparticle embedded in biomolecular shell (sometimes called protein-corona ref.1). The presence or absence of FBS in the nutrient medium had just a mild effect on zeta potential of particles as it is clear from the figure (the shift of zeta potential maxima is just around 1 mV). A similar covering effect resulting in comparable change of zeta potential was observed for different nanoparticles with both negative and positive zeta potential.

Figure. Schematic representation of nanoparticles behavior in various solvents and their changes of ζ (zeta – potential) (a) nanoparticles in water (\emptyset – diameter of particle), (b) nanoparticles in nutrient media covered with bio-molecular shell (possibly protein corona) which changes the overall zeta-potential (c) nanoparticles in the cell tend to agglomerate in close proximity of nucleus, the presumed way of entering the cell is endocytosis.

From the change of zeta-potential, confocal and SEM microscopy investigations we assume that the cell is not recognizing a bare nanoparticle but the protein/amino acid envelope⁴⁸ which hides the entire nanoparticle. This is probably the reason for the increased nanoparticle uptake by the cells. Both A-Si-NCs and A-NDs tend to agglomerate in close proximity to the cell nucleus (in case of ND similar effect was observed in literature) as observed by confocal microscopy and schematically illustrated in ref.1 Based on real time confocal microscope observations it was concluded that the presumable way of A-Si-NCs and A-NDs entering the cell is endocytosis (in agreement with ref. 2). From the results of LDH test and confocal microscopy we can conclude, that within the first 24 hours the cells are negatively affected by the presence of A-NDs, apoptosis occurred and was followed by necrosis, as evidenced by ruptures of cell membranes detected for

longer incubation times. The cytotoxicity of NDs seems to be influenced strongly by chemical groups on the surface. Change of the ND surface groups might diminish its negative effect on actin structure, for example Rezek et al. reported that the osteoblast cells preferred to grow on O-terminated diamonds surface and showed normal parameters but avoided H-terminated zones. The articles on NDs quite often provide contradictory cytotoxicity results. From current and previous studies on NDs, it is clear that the effect of accumulation of NDs enhances the overall cytotoxicity significantly (compared to toxicity single ND). In summary, we compared the effects of cytotoxicity and aggregation of light-emitting silicon nanocrystals and nanodiamonds inside live cells in particular in human osteoblasts and other mammalian cell lines. Both Si-NCs and NDs, as demonstrated by the presented study, are suitable for substituting the Cd-chalcogenide nanoparticles in biological applications. It turns out that the aggregation of silicon nanocrystals does not exhibit significant adverse influence on both the chemical and structural parameters of cells compared to NDs. This predestines the possible biological use of luminescent silicon nanocrystals to be directed towards living organisms or even towards humans. Aggregated nanodiamonds, on the other hand, show a mildly adverse effect on the cells in long-term studies. This observation indicates that the potential applications of nanodiamonds would be predominantly in vitro studies and the nanomaterial aggregation should be prevented as much as possible. In addition, for the first time we present photoluminescence spectra acquired from single Si nanocrystals embedded in a living cell. This enables, in the future application, to obtain not only the information about the position of nanoparticles, due to observance of change in PL spectra position and spectra shape, but also identify biological changes in proximity of nanoparticles.

Keywords: nanomaterials, nanodiamonds silicon nano crystals.

Acknowledgments

This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (grant # LM2023053).

References

[1] A. Fucikova, J. Valenta, I. Pelant, M. Hubalek Kalbacova, A. Broz, B. Rezek, A. Kromka, Z. Bakaeva. Silicon nanocrystals and nanodiamonds in live cells: photoluminescence characteristics, cytotoxicity and interaction with cell cytoskeleton. RSC Advances (2014), 4, 20, 10334-10342

[2] Z. Cernochova, A. Bogomolova, O. Borisova, S. K. Filippov, P. Cernoch, L. Billon, O. Borisov, P. Stepanek. Thermodynamics of the multi-stage self-assembly of pH-sensitive gradient copolymers in aqueous solutions. Soft Matter (2016). 12, 32, p. 6788-6798

СИНТЕЗ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАРАКАЛПАКСТАНА И ЕГО УСТОЙЧИВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Хаджиев А. Ш^{1}, E-mail: xadjiyev2019@mail.ru
Атабаев Ф. Б.²*

¹ *Ургенчский государственный университет имени Абу Райхона Бериуни, Ургенч, ул. X.
Олимжона, 14, 220100*

² *Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, улица
Мирзо Улугбека, 77, 100170, Ташкент.*

Аннотация

В данном исследовании выполнен синтез сульфатостойкого портландцементного клинкера (SRC) с использованием местных минеральных ресурсов Каракалпакстана – известняка, барханных песков, каолина и огарка. В качестве методологии применялись химический анализ сырья, расчёт модулей, рентгенодифракционный анализ (XRD) и определение фазовых соотношений методом Ритвельда. Полученные результаты показали, что в минералогическом составе синтезированного SRC преобладают фазы C_3S (38,64 %) и C_2S (41,03 %), обеспечивающие высокие механические свойства цемента, при этом низкое содержание C_3A (4,17 %, менее 5 %) является ключевым показателем сульфатостойкости, так как снижает образование этtringита. Фаза C_4AF (16,16 %) отражает высокий вклад Fe_2O_3 из огарка, частично замещая C_3A и повышая долговечность клинкера. Полученные результаты подтверждают эффективность использования минеральных ресурсов Каракалпакстана для производства экономически выгодного и экологически целесообразного сульфатостойкого цемента.

Ключевые слова: сульфатостойкий портландцемент; минеральные ресурсы; синтез клинкера; фазовый состав; долговечность

Введение

В последние годы бурное развитие строительной отрасли, особенно расширение гидротехнической, промышленной и жилищной инфраструктуры, сопровождается растущей потребностью в цементах, обладающих высокой устойчивостью и долговечностью. Однако в отдельных регионах природно-географические условия предъявляют специфические требования к строительным материалам. В Каракалпакстане, в частности в Приаралье, грунты и грунтовые воды характеризуются высоким уровнем засоленности, а присутствие сульфат-ионов (SO_4^{2-}) представляет серьёзную угрозу для бетона и железобетонных сооружений. Бетоны на основе обычного портландцемента при длительном контакте с сульфатами образуют расширяющийся продукт – этtringит, вызывающий внутренние напряжения, трещинообразование и разрушение конструкций [1]. Поэтому задача производства долговечного сульфатостойкого портландцемента (SRC) в данном регионе приобретает особую актуальность.

Международные и региональные стандарты определяют содержание минералов клинкера как ключевой фактор, определяющий сульфатостойкость цемента, в частности, ограничение доли трёхкальциевого алюмината (C_3A). Исследования показывают, что чем выше содержание C_3A , тем интенсивнее его взаимодействие с сульфат-ионами и образование расширяющихся соединений в бетоне [2]. В соответствии с действующими стандартами содержание C_3A в SRC не должно превышать 5 %, а в ряде случаев – снижаться до 3 % [3].

Каракалпакстан располагает значительными запасами известняка, каолина, базальта и железосодержащих пород, которые формируют важную сырьевую базу для производства SRC. Рациональное использование этих ресурсов позволяет не только достичь экономической эффективности, но и обеспечить производство высококачественного

цемента, адаптированного к условиям агрессивной сульфатной среды [4]. Таким образом, цель настоящего исследования заключается в синтезе сульфатостойкого портландцементного клинкера на основе местных минеральных ресурсов, определении его химического и минералогического состава, а также оценке влияния фазовой структуры на показатели долговечности цемента.

В данном исследовании для синтеза сульфатостойкого портландцементного клинкера (SRC) были использованы местные минеральные ресурсы Каракалпакстана. В качестве сырья выбраны известняк, каолин и барханный песок. Состав шихты рассчитывался с использованием формул Богюэ с целью удержания содержания трёхкальциевого алюмината (C_3A) на уровне $\leq 5\%$.

Образцы клинкера были синтезированы в лабораторных условиях, а химический анализ проводился титриметрическими и гравиметрическими методами. Кроме того, показатели качества синтезированного SRC сравнивались с требованиями стандартов O'zMiSt 337:2024 и ГОСТ 22266-2013.

Процесс подбора сырья для синтеза сульфатостойкого портландцементного клинкера (SRC) имеет важное научное и практическое значение. В этом контексте рациональное использование местных минеральных ресурсов приобретает особую актуальность. В Каракалпакстане барханные пески, огарки, каолин и известняк выделяются как перспективные источники сырья. Их химический состав был определён, а роль в формировании минералогической структуры SRC клинкера оценена (табл. 1).

Таблица 1

Химический состав местного сырья, выбранного для синтеза сульфатостойкого портландцементного клинкера

Наименование сырья	Содержание оксидов, масс. %									
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	SO ₂	ППП
Известняк	–	0,15	53,14	2,56	0,12	–	–	–	–	42,49
Барханный песок	89,22	3,15	0,68	2,32	0,97	0,94	0,70	0,24	0,2	1,61
Каолин	54,07	16,47	0,85	2,57	9,93	1,72	–	0,17	–	9,23
Огарки	40,40	6,00	2,05	4,00	45,24	–	0,40	–	0,22	– 3,10

Анализ данных таблицы показывает, что известняк выделяется как основной источник CaO (53,14 %), играя ключевую роль в формировании алита (C_3S) и белита (C_2S). Барханные пески богаты диоксидом кремния (SiO₂ \approx 89,22 %), что делает их важным источником для образования силикатных фаз в составе клинкера. Каолин характеризуется высоким содержанием Al₂O₃ (16,47 %) и Fe₂O₃ (9,93 %): с одной стороны, он способствует формированию фазы C_3A , а с другой – за счёт присутствия Fe₂O₃ способствует увеличению доли ферритной фазы (C_4AF), что играет важную роль в снижении количества C_3A . Высокое содержание Fe₂O₃ (45,24 %) в огарке обеспечивает преимущественное формирование ферритной фазы в SRC клинкере (табл. 2).

Таблица 2

Химический состав сульфатостойкого портландцементного клинкера

Наименование материала	Остаток	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Cl ⁻	CaO (своб.)	Σ
Портландцементный клинкер	1.14	22.1	4.98	5.32	61.09	2.07	0.8	0.0	0.935	100.0
	Минералогический состав (%) и модульные показатели: $C_3S=38,64$; $C_2S=41,03$; $C_3A=4,17$; $C_4AF=16,16$; $CaO/SiO_2=2,76$; $KN=0,86$; $n=2,15$; $p=0,94$									

Анализ химического и минералогического состава сульфатостойкого портландцементного клинкера, приведённого в таблице 2, показал, что в его структуре

преобладают фазы C_3S (38,64 %) и C_2S (41,03 %). Это обеспечивает высокие механические свойства клинкера и повышает прочность цемента. При этом низкое содержание C_3A (4,17 %, то есть менее 5 %) является ключевым показателем сульфатостойкости. Такая особенность ограничивает избыточное образование этtringита, снижая расширение и растрескивание цемента в сульфатной среде.

Высокая доля фазы C_4AF (16,16 %) связана с повышенным содержанием Fe_2O_3 в огарке и способствует повышению долговечности цемента за счёт снижения количества C_3A . Анализ модульных показателей показывает, что силикатный модуль $CaO/SiO_2 = 2,76$ свидетельствует о высокой механической прочности клинкера; $KN = 0,86$ указывает на оптимальный процесс обжига; значения $n = 2,15$ и $p = 0,94$ подтверждают сбалансированное распределение оксидов алюминия и железа.

Полученные результаты демонстрируют, что синтез SRC на основе местных ресурсов Каракалпакстана — барханных песков, огарка, каолина и известняка — обладает высокой научной и практической эффективностью. Особенно важно, что ограниченное содержание C_3A позволяет снизить набухание и разрушение цемента в сульфатной среде на 15–25 %, что повышает долговечность строительных сооружений.

Проведённые исследования показали, что производство сульфатостойкого портландцементного клинкера на основе местного сырья возможно, а его химический и минералогический состав соответствует требованиям международных и региональных стандартов. Высокое содержание фаз C_3S и C_2S обеспечивает механическую прочность, содержание $C_3A \leq 5$ % гарантирует стойкость к воздействию сульфат-ионов, а значительное количество C_4AF служит дополнительным фактором устойчивости.

Кроме того, сравнение полученных данных с требованиями стандартов O'zM St 337:2024 и ГОСТ 22266-2013 подтвердило полное соответствие синтезированного SRC клинкера нормативным показателям. В частности, низкое содержание C_3A и сбалансированный фазовый состав соответствуют установленным критериям, что расширяет возможности его практического применения не только в лабораторных, но и в реальных строительных условиях.

Оптимальные модульные показатели (CaO/SiO_2 , KN , n , p) подтверждают сбалансированный состав шихты и корректность проведённого синтеза. Следовательно, рациональное использование местных ресурсов обеспечивает не только экономическую эффективность, но и экологическую устойчивость производства. В дальнейшем целесообразно проводить исследования по кинетике гидратации, механическим испытаниям и долговечности полученного клинкера для подтверждения его практической применимости.

Список использованной литературы

- [1] Хаджиев А., Атабаев Ф., Искандарова М. Влияние кремнийсодержащих добавок на физико-механические свойства цемента ООО «Каракалпакцемент» // E3S Web of Conferences. – 2023. – Т. 401. – №05051. – С. 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/>
- [2] Искандарова М. И., Атабаев Ф. Б., Хаджиев А. Ш. Использование природных силикатных пород для снижения углеродного следа в цементной промышленности // Комплексное использование минерального сырья. – 2025. – Т. 338. – №3. – С. 40–50. <https://doi.org/10.31643/2026/6445.27>
- [3] ГОСТ 22266-2013. Сульфатостойкие цементы. Технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2013.
- [4] Атабаев Ф. Б., Арипова М. Х., Хаджиев А. Ш., Турсунова Г. Р., Турсунов З. Р. Влияние многокомпонентных минеральных добавок на микроструктуру и прочность композиционного цемента // Комплексное использование минерального сырья. – 2025. – Т. 340. – №1. – С. 45–57. <https://doi.org/10.31643/2027/6445.05>

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ СПЛАВЛЕНИЯ С ФЛЮСОМ

Н.Н. Герасименко (gerasimenko@e-globaledge.ru)

*Филиал АК «И-Глобалэдж Корпорейшн» (Япония) г. Москва, Российская Федерация,
+7 495 967-09-59*

Рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА) позволяет быстро и легко получать точные результаты элементного состава оксидных порошковых материалов, что дает возможность оперативно контролировать все стадии производственного процесса (подготовка входного сырья, контроль технологического процесса и готовой продукции) в различных отраслях (цементной, стекольной, производстве керамических изделий и т.д.).

Подготовка проб сплавлением с флюсом наиболее эффективна для получения точных результатов анализа в данном случае, поскольку позволяет устранить неоднородности в подготовленном для анализа образце, вызванные размером зерна и различием в минералогии исходного порошкового материала.

Кроме того, гомогенизация свойств порошкового образца путем перевода его в стекло позволяет:

- использовать один набор калибровочных кривых (градуировочных характеристик) для анализа широкого перечня оксидных материалов;
- расширить диапазон калибровок за счет использования синтетических эталонов из сплавленных гранул с реагентами или различных стандартных образцов.

Список литературы

1. Yasujiro Yamada. SBU WDX, X-Ray Analysis Division, Rigaku Corporation. XRF analysis by fusion method for oxide powder on a benchtop WDXRF spectrometer Supermini Rigaku.

ADDITIVES USED IN THE PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT REFRACTORY BRICKS AND THEIR SIGNIFICANCE

Bozorov S.T.¹ sarvarbozorov0032@gmail.com

Aripova M.Kh.² aripova1957@yandex.ru

¹Termez State University of Engineering and Agrotechnologies, Termez, Uzbekistan, +998915130613

²Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Abstract

This article examines the composition of raw materials and additives used in the production of lightweight refractory materials, as well as their physicochemical properties and their influence on the quality of the final product. The effects of primary raw materials such as kaolin and chamotte, along with combustible and gas-forming additives, on the density, porosity, and thermal conductivity of the material are analyzed.

Keywords: porosity, combustible additives, chamotte

Introduction

Other types of insulating refractory bricks are mainly produced using raw materials such as diatomite, perlite, expanded vermiculite, calcium silicate, chamotte, kaolin, quartz, alumina, and lightweight refractory aggregates obtained by conventional methods [1]. Porosity is typically introduced by adding combustible materials to the raw mixture. During firing, these additives burn out, leaving behind pores within the ceramic body. Various pore-forming agents—such as sawdust, expanded polystyrene, fine coke, binders, organic foams, and granular materials like hollow microspheres and bubble alumina—are widely used to reduce density and create porous insulating structures [1–2].

In the study by Coulon, Cohen, and Pillet, it was found that cellulose fibers (5–10 wt.%) increase open porosity, while pumice powder (5 wt.%) promotes the formation of closed porosity. The addition of cellulose also alters pore morphology, leading to an increase in pore size. Furthermore, the reduction in mechanical strength is more strongly associated with a decrease in firing temperature than with the effect of pore-forming additives [3].

To achieve lightweight and insulating properties, it is essential to introduce porosity into the brick structure. For this purpose, pore-forming materials such as sawdust, rice husk, pine nut shells, starch, agricultural waste, polymer foams, and industrial by-products (fly ash, sludge) are incorporated into the clay matrix [4–7].

Materials and Methods, Results

A scientific study was conducted on the use of sawdust as an additive in the production of lightweight chamotte bricks [8]. In this work, different types of industrial sawdust were analyzed in order to evaluate the effect of their chemical composition on the properties of the resulting chamotte bricks. The chemical composition of the ash obtained after combustion of these materials is presented in Table 1.

Table 1

Name	Oxide composition (wt.%)						
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	loss during firing
Ash of sawdust from the furniture industry	8,43	4,15	23	1,01	25	4,76	33,65
Ash of sawdust from the woodworking industry	4,08	1,99	0,174	0,398	38,1	11	44,04

It was determined that the amount of ash residue after combustion in furniture-industry sawdust is higher than that obtained from woodworking-industry sawdust. This is mainly attributed to the higher content of heavy metals present in the former.

The utilization of industrial waste for product manufacturing is of great importance in modern production processes. This is due to its role in reducing environmental impact and lowering production costs.

There are numerous types of additives used in the production of lightweight refractory materials, among which organic additives are widely applied. Figure 1 illustrates the technological scheme for producing lightweight chamotte refractory bricks with the addition of EPS polymer.

Figure 1. Technological scheme for producing lightweight chamotte bricks using expanded polystyrene (EPS) [9]

References

1. Yurkov A.L., Aksel'rod L.M. Properties of heat-insulating materials (A review) // Refract. Ind. Ceram. Springer, 2005. T. 46, № 3. C. 170–174.
2. Suvorov S.A., Skurikhin V. V. Vermiculite - A promising material for high-temperature heat insulators // Refract. Ind. Ceram. Springer, 2003. T. 44, № 3. C. 186–193.
3. Coulon, A., Cohen, M., & Pillet, G. (2024). Light-weighting traditional ceramics by porosity control and consequences on mechanical strength. *Ceramics International*, 50(4), 6001-6008.
4. Aramide F.O. Production and Characterization of Porous Insulating Fired Bricks from Ifon Clay with Varied Sawdust Admixture // J. Miner. Mater. Charact. Eng. 2012. T. 11. C. 970–975.
5. Ozturk S. Optimization of thermal conductivity and lightweight properties of clay bricks // Eng. Sci. Technol. an Int. J. Elsevier, 2023. T. 48. C. 101566.
6. Aydin T. Development of porous lightweight clay bricks using a replication method // J. Aust. Ceram. Soc. Springer International Publishing, 2018. T. 54, № 1. C. 169–175.
7. Pandey V., Panda S.K., Singh V.K. Preparation and characterization of high-strength insulating porous bricks by reusing coal mine overburden waste, red mud and rice husk // J. Clean. Prod. Elsevier, 2024. T. 469. C. 143134.
8. Aripova M.K., & Bozorov S.T. (2025). Lightweight thermal insulation brick based on jerdanak clay shale, obtained with the addition of sawdust. *Chemistry and chemical engineering*, 2025(4), 7.
9. Sobhani M., Balooch A. Fabrication of lightweight clay-based refractory bricks using recycled EPS polymer // Case Stud. Constr. Mater. Elsevier, 2025. T. 22. C. e04683.

UTILIZATION OF ULTRA-FAST SINTERING IN THE REACTIVE PROCESSING OF COVALENT PHASE COMPOSITES: ZIRCONIUM SILICIDE SYSTEMS

*Precious O. Nwajei**, *Paweł Nieroda*, *Alan Wilmański*, *Wojciech Banaś*,
Dawid Kozień¹, *Zbigniew Pędzich¹*
AGH University of Krakow, Poland

* - corresponding author e-mail: ponwajei@agh.edu.pl

Zirconium silicides, with high melting points, thermal stability, strength, and resistance to oxidation and corrosion, suit high-temperature coatings, structural components, microelectronic devices, and nuclear systems [1]. Zr–Si system phases, ZrSi, ZrSi₂, and Zr₅Si₃, have unique crystal structures. Densifying zirconium silicide composites via conventional sintering is difficult due to strong covalent and metallic bonding, needing high sintering temperatures (>1800 °C) and long dwell times, causing grain coarsening and phase decomposition [1]. Traditional methods like hot pressing are energy-intensive with limited phase purity and microstructural control. This study suggests Ultra-Fast Sintering (UFS) via Spark Plasma Sintering (SPS) as an efficient method for ZrSi-based composites. UFS, using Joule-heated graphite felt in the SPS framework, achieves heating rates of 10³–10⁴ °C/min and densification dwell times in seconds, enhancing microstructural control and reducing grain growth. This study presents the theory, stoichiometry, and methodology for UFS-assisted reactive sintering of ZrSi, ZrSi₂, and Zr₅Si₃ composites. Starting powders were zirconium silicate (ZrSiO₄), zirconium oxide (ZrO₂), and silicon dioxide (SiO₂), with magnesium (Mg) as the reducing agent. ZrSi intermetallic phases were synthesized via magnesiothermic reduction during the SHS reaction. Magnesium oxide (MgO) was removed by leaching. Stoichiometric powder mixtures were wet ball-milled in ethanol using zirconia media to achieve particle sizes below 5 μm. Dried mixtures were cold-pressed into pellets for SHS ignition in an inert atmosphere. Products were crushed, wet ball milled, dried, and sieved before leaching. Phase purity was confirmed by X-ray diffraction (XRD) before UFS processing. ZrSi composite powders will be densified using Ultra-Fast Sintering (UFS) in a Spark Plasma Sintering (SPS) system, and the microstructure evaluated. This study aims to demonstrate UFS feasibility for ZrSi covalent phase composites. A relative density (≥97%) is anticipated for all ZrSi phases at temperatures 200–300 °C below conventional sintering. Grain sizes below 5 μm are expected, improving hardness. Phase purity will be confirmed post-UFS with minimal secondary phase formation.

REFERENCES:

[1] Silvestroni, L., Sciti, D. and Bellosi, A., 2007. Sintering of ZrSi-based ceramics: densification mechanisms and microstructure. *Journal of the European Ceramic Society*, 27, 1805–1812.

The work was carried out under the project Excellence Initiative - Research University for the AGH University of Krakow, Grant ID 13443, and supported by a grant from the National Center for Research and Development (LIDER XIII; Grant No. 0024/L-13/2022).

**BAZIRGON KONI MINERAL XOM ASHYOLARI ASOSIDA SHO‘RGA
CHIDAMLI QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH**
*Djumaniyazov Zokir Bazarbaevich, Boltabayev Dilshod Zokir o‘g‘li, Boltayeva Xamida
Jaxongir qizi¹*

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

E-mail: dj_zokirbek@mail.ru

Telefon: +99893 754-55-56

Annotatsiya: So‘ngi yillarda Orol dengizining qurishi oqibatida qurigan qismidan ko‘tarilayotgan katta miqdordagi tuzli bo‘ronlarning turli maydonlarga tarqalishi kuzatilmoqda. Keyinchalik bu bo‘ronlarning cho‘kishi oqibatida suv va tuproqning tarkibi o‘zgarib, sulfat va xlorid kabi tuzlari bilan boyib bormoqda. Qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatining asosiy komponentlaridan bo‘lgan suv va mineral xom ashyolarning tarkiban o‘zgarishi an‘anaviy usulda qurilish ashyolari ishlab chiqarish texnologiyalarini qayta ko‘rib chiqishni taqoza qiladi. Tuzlarning namlik ta‘sirida erishi natijasida hosil bo‘lgan o‘ta agressiv eritmalar qurilish materiallarini yemirib bir qator salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Jumladan, mintaqada yo‘lak va maydonchalarni qoplashda hozirgacha qo‘llanilib kelinayotgan beton va polimer asosli qoplamalar qisqa muddatlarda uvalib yaroqsiz holga kelib yuza qismlari “oq dog‘lar” bilan qoplanib, ko‘rimsiz holatga kelib qolmoqda. Buning asosiy sabablari qo‘llanilayotgan ashyolarning tuzli eritmalar ta‘siriga chidamsizligidir.

Dunyoda estetik va fizik-mexanik xossalari yuqori bo‘lgan, qo‘llashga har tomonlama qulay mahsulotlar tarkiblarini takomillashtirish va ularni olishda yangi tur xom ashyolar va sanoat chiqindilaridan foydalanish, ularni samarali texnologiyalar asosida ishlab chiqarishga e‘tibor qaratilmoqda.

Kalit so‘zlari: Bazirgon koni mineral xom ashyolari, sho‘rlangan xududlar, tuzli xomashyolar, Bazirgon koni bentoniti, kvars qumlari, tuzli muhitlarda yemirilish, mexanik mustahkamlik, kimyoviy turg‘unlik, sho‘rga chidamlilik.

Keying yillarda jahon miqyosida agressiv muhitlarda, xususan, sho‘rlangan tuproq va yer osti suvlari sharoitida qurilish materiallarining chidamliligini oshirish dolzarb muammoga aylandi. Xalqaro ilmiy doiralarda bu masala nafaqat materialning mustahkamligi, balki uning mikrotuzilishini korroziyaga bardoshli qilib loyihalash nuqtayi nazaridan o‘rganilmoqda.

Orol dengizining qurishi oqibatida qurigan qismidan ko‘tarilayotgan katta miqdordagi tuzli bo‘ronlarning maydon yuzalarini qoplab namlik ta‘sirida erishi natijasida hosil bo‘lgan o‘ta agressiv eritmalar qurilish materiallarini yemirib bir qator salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Jumladan, mintaqada binolarni qurishda qo‘llanilgan qurilish g‘ishtlari hamda yo‘lak va maydonchalarni qoplashda hozirgacha qo‘llanilib kelinayotgan beton va polimer asosli qoplamalar qisqa muddatlarda mustahkamligini yo‘qotib yaroqsiz holga kelib yuza qismlari “oq dog‘lar” bilan qoplanib, ko‘rimsiz holatga kelib qolmoqda. Buning asosiy sabablari qo‘llanilayotgan ashyolarning tuzli eritmalar ta‘siriga chidamsizligidir.

Bunday holatlarda mexanik mustahkamligi yuqori, suvli va tuzli muhitlarga chidamli bo‘lgan keramik asosli sun‘iy tosh qoplamalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Shunday materiallardan biri g‘isht ko‘rinishidagi klinker keramik qoplamadir. Chet el amaliyotida klinker g‘isht aynan yo‘laklar va maydonchalar qurilishida ommolashgan material hisoblanadi. Bu tur mahsulotni ishlab chiqarish sifati yuqori, pishirish harorati oralig‘i keng bo‘lgan, qiyin eruvchan gil xom ashyosidan foydalanishga asoslangan. Bunday xom ashyo Respublikamizda o‘ta taqchil bo‘lib, zaxirasi faqat ayrim hududlaridagina mavjud. Keyingi yillarda chet el olimlari xususan, Zanelli va boshqalar o‘z tadqiqotlarida ta‘kidlashicha, keramogranit materiallarining agressiv sho‘r muhitga bardoshliligi bevosita ularning suv shimuvchanlik ko‘rsatkichi bilan bog‘liq bo‘lib, bu ko‘rsatkich 0,1% dan past bo‘lishi shart. Bunda Bazirgon koni dala shpatlariga o‘xshash

ishqoriy minerallar pishirish jarayonida kuchli "flyus" vazifasini o'tab, g'ovaklarni yopishga va zich mikrotuzilma hosil qilishga xizmat qiladi [1].

Sun'iy tosh qoplamalar ishlab chiqarishda Bazirgon konining kvarslari qumlari asosiy karkas vazifasini o'taydi. Fajdek-Bieda va hammualliflarining ilmiy izlanishlari shuni ko'rsatadiki, kvars ga boy mineral to'ldiruvchilar va polimer bog'lovchilar asosida olingan kompozitlar tabiiy toshlarga nisbatan kislota va sulfat hujumlariga bir necha barobar chidamlidir. Ularning ta'kidlashicha, materialning g'ovakligi past bo'lishi sho'r eritmalarning kapillyar ko'tarilishini to'xtatadi, bu esa konstruksiyaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi [2].

Muhandislik sohasidagi so'nggi yutuqlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy mineral xomashyolardan foydalanish pishirish haroratini optimallashtirish bilan birga, material tarkibida mullit ($3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$) kabi mustahkam fazalar hosil bo'lishiga yordam beradi. Jalila Jalali o'z ishida ko'rsatib o'tganidek, mineralogik tarkibning to'g'ri tanlanishi tuz kristallanishi natijasida yuzaga keladigan ichki kuchlanishlarga qarshi strukturaviy barqarorlik hosil qiladi [3]. Shuningdek, Boccaccini tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, yuqori ishqorli mineral manbalar shishasimon fazaning bir jinsliliğini oshiradi va materialning magniy sulfati hamda natriy xloridi korroziyasiga moyilligini pasaytiradi [4].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda mahalliy xomashyolar asosida sho'rlangan hududlar uchun doimiy kimyoviy agressiv hamda mexanik ta'sirlarga chidamli bo'lgan keramika asosida sun'iy tosh qoplama ishlab chiqarishdan iborat.

Taklif qilinayotgan texnologiya, o'z navbatida, Respublikamizda yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarish imkonini beribgina qolmay, bu jarayonda mahalliy xomashyolar va chiqindilardan foydalanib, hududning ekologik ahvolini yaxshilaydi hamda mahsulot olish uchun energiya sarfini kamaytiradi. Mazkur ishlanma bo'yicha mahsulotning suv yutuvchanligi – 2,5-6,0%, siqilishga mustahkamlik chegarasi – 30-40 MPa gacha, sovuqqa chidamliligi – 50-100 sikl, ishqalanishga mustahkamlik chegarasi – 0,45-0,52 g/sm², kimyoviy ta'sirlarga chidamliligi – 96,0-98,0% ga teng bo'lgan kompozitsiya olish mumkin.

Ushbu tadqiqotlar natijasida quyidagilarga erishilishi kutiladi:

zahirasi juda ko'p va keng tarqalgan Bazirgon koni mineral xomashyolaridan foydalanib tanbarhi arzon, ekologik toza, import o'rnini bosuvchi va eksportbop bo'lgan mahsulot olishga;

Bazirgon koni mineral xom ashyolari asosida keramogranit ishlab chiqarish uchun keramik massalar tayyorlandi;

yuqori tezlikda pishirish rejimi uchun 1000-1100 °C haroratda mahalliy xom ashyo asosida keramogranit ishlab chiqarish uchun massalar tayyorlandi;

kerakli fizik-texnik xususiyatlarga ega bo'lgan keramik materiallarni sintez qilish uchun optimal tarkiblar va sharoitlarni tanlash qonuniyatlari belgilanadi;

keramogranitni faza tarkibining tuzilishi va xususiyatlarini shakllantirish mexanizmi tadqiq etiladi.

Eng muhimi, tuproqning sho'rlanish darajasi yuqori bo'lgan hududlarda qo'llanilib kelinayotgan beton va polimer asosli qoplamalarni o'rniga nisbatan xizmat qilish muddati uzoq, estetik chiroyli, mexanik mustahkamligi yuqori, kimyoviy turg'un bo'lgan arzon va ekologik toza mahsulot olishga oid texnologiya ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Zanelli, C., Raimondo, M., Guarini, G. and Dondi, M. The Vitreous Phase of Porcelain Stoneware: Composition, Evolution during Sintering and Physical Properties. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 2011, 357, 3251-3260. <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2011.05.020>
2. Fajdek-Bieda, A.; Wróblewska, A. The Use of Natural Minerals as Reinforcements in Mineral-Reinforced Polymers: A Review of Current Developments and Prospects. *Polymers* 2024, 16, 2505. <https://doi.org/10.3390/polym16172505>
3. Jalila Jalali, Moncef Balghouthi, Hatem Ezzaouia. Characterization of porous clay ceramics used to remove salt from the saline soils *Applied Clay Science*. Volume 126, June 2016, Pages 259-267. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.03.024>
4. Boccaccini A.R. Innovative technologies in glass and ceramic production: Properties and applications in aggressive media // *Materials Today Proceedings*. – 2023.

STRUCTURAL FORMATION OF STRENGTH PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT UNDER THE INFLUENCE OF THERMALLY ACTIVATED MARL

Atabaev F.B., Begzhanova G.B., Tursunova G.R., Yakubzhanova Z.B.

Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan+998934352799

E-mail: gulsanamtursunova7@gmail.com

The modern development of the cement industry is focused on reducing clinker consumption and carbon footprint [1]. In this regard, the use of active mineral additives of natural origin, including thermally activated clay-carbonate rocks, is of particular importance [2,3].

Thermal activation of marl at temperatures of 450–550°C leads to dehydroxylation of clay minerals and the formation of an amorphous aluminosilicate phase (metakaolin-type) with high pozzolanic activity [3–5].

Table 1

Effect of additive (thermally activated marl at 500°C) on the physical and mechanical properties of Portland cement

№ п/п	Comparative strength performance of standard prism specimens (4×4×16 cm) with a mix ratio of 1:3.							
	Content of additive (thermally activated marl at 500°C), mass %	W/C	Setting time (h–min)		W/C	Strength (flexural/compressive), MPa at:		
			start	end		2 days	7 days	28 days
1	D-0	0,28	3-16	3-55	0,5	3,07/21,96	4,70/28,13	5,65/34,58
2	D-15	0,27	3-15	4-08	0,5	3,5/19,78	4,45/26,16	5,45/34,97
3	D-20	0,26	3-38	4-14	0,5	2,9/18,97	4,15/23,05	5,05/34,17
4	D-25	0,26	3-29	4-22	0,5	2,55/14,79	3,85/20,14	4,30/23,76

As a mineral additive, marl from the “Khojakul” deposit, calcined at 500°C, was used. The studies were carried out on standard prism specimens of size 4×4×16 cm with a composition of 1:3 (Table 1). According to the obtained data, the introduction of the additive in an amount of 15–20% leads to the following effects: a decrease in the water–cement ratio (from 0.28 to 0.26), a slight change in setting time, an increase in the degree of hydration and the amount of bound water, an increase in compressive strength at later stages of hardening, and an overall improvement in the strength of the cement stone [6].

At early stages of hydration (1–3 days), the formation of C–S–H phases is accelerated due to the heterogeneous nucleation effect [4,5]. Particles of thermally activated marl act as crystallization centers, promoting the accelerated formation of hydration products (Figure 1).

At later stages (7–28 days), a pozzolanic reaction occurs between the amorphous aluminosilicate phase and calcium hydroxide:

This leads to a reduction in the content of portlandite, an increase in the amount of C–S–H phases, and densification of the microstructure of the cement stone [2–5].

According to experimental data, the compressive strength after 28 days was as follows: 34.58 MPa (control), 34.97 MPa (15% additive), and 34.17 MPa (20% additive). An increase in additive content up to 25% leads to a decrease in strength due to the dilution of the clinker phase [6,7].

The structural formation of cement stone with the addition of thermally activated marl is characterized by:

- an increase in the proportion of amorphous phases,
- formation of a dense gel structure,

- reduction of capillary porosity,
- stabilization of carboaluminate compounds [2,5].

Figure 1. Variation in the hydration rate of Portland cement as a function of marl type (thermally activated at 500°C) and curing time: 1 – PC-D0; 2 – PC-D15; 3 – PC-D20.

A decrease in $\text{Ca}(\text{OH})_2$ content enhances the chemical resistance and durability of the cement system [4].

Thus, thermally activated marl from the Khojakul deposit (Republic of Karakalpakstan) is an effective mineral additive that promotes the formation of a dense and stable structure of cement stone.

References

1. Scrivener K.L., John V.M., Gartner E.M. Eco-efficient cements: Potential, economically viable solutions for a low- CO_2 cement-based materials industry. *Cement and Concrete Research*, 2018, Vol. 114, pp. 2–26. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.03.015
2. Juenger M.C.G., Snellings R., Bernal S.A. Supplementary cementitious materials: New sources, characterization, and performance insights // *Cement and Concrete Research*, 2019, Vol. 122, pp. 257–273. DOI: 10.1016/j.cemconres.2019.05.008
3. Snellings R. Assessing, understanding and unlocking supplementary cementitious materials. *Cement and Concrete Research*, 2016, Vol. 85, pp. 72–85. DOI: 10.1016/j.cemconres.2016.03.016
4. Lothenbach B., Scrivener K., Hooton R.D. Supplementary cementitious materials. *Cement and Concrete Research*, 2011, Vol. 41, Issue 12, pp. 1244–1256. DOI: 10.1016/j.cemconres.2010.12.001
5. Richardson I.G. Model structures for C–S–H(I). *Cement and Concrete Research*, 2014, Vol. 59, pp. 1–14. DOI: 10.1016/j.cemconres.2014.01.006
6. Егоров А.А., Смирнов В.И. Влияние минеральных добавок на свойства цемента. *Строительные материалы*, 2023, №5, с. 12–18.
7. Смирнов В.И. и др. Активные минеральные добавки в цементах. *Цемент и его применение*, 2022, №3, с. 20–27.

ДИПОЛЬНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ И ПРОВОДИМОСТЬ В КОМПОЗИТНЫХ ОБРАЗЦАХ $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$

Ногай Е.А.¹, Ногай А.А.¹, Ногай А.С.¹, Арипова М.Х.², Эркинов Ф.Б.²,
Зикриллаев Н.Ф.³, Кучерявая А.А.¹

¹Энергетический институт Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, Астана, Казахстан

²Ташкентский химико-технологический университет, Ташкент, Узбекистан

³Ташкентский государственный технический университет имени Каримова, Ташкент, Узбекистан

Актуальность разработки более эффективных автономных источников электроэнергии вызвана их востребованностью в электронике, беспилотниках, электротранспорте, робототехнических устройствах, в альтернативных источниках электроэнергии. Быстрый рост потребности в крупногабаритных накопителях в области возобновляемой энергетики требует создания более дешевых, но энергоемких натрий-ионных аккумуляторов (НИА), а также для электросетей [1-3].

Поликристаллы $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ могут использоваться в качестве катодных материалов для НИА, если обеспечить повышение его ионной проводимости, поскольку он обладает необходимой структурной стабильностью и редокс потенциалом. Низкая ионная проводимость поликристалла $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ вызвана дипольным упорядочением антисегнетоэлектрического типа (АСЭ) катионной части кристаллического каркаса [4].

С помощью расплавно-закалочного метода удалось существенно повысить ионную проводимость поликристалла $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ [5]. Для дальнейшего повышения ионной проводимости целесообразно разработать технологию создания композитов на основе $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ путем допирования углеродными нанотрубками (УНТ), обладающих хорошей электронной проводимостью и изучить их диэлектрические и проводящие свойства [6].

Целью работы является разработать технологию создания поликристаллических композитов путем допирования УНТ в $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ и установить диэлектрические и проводящие свойства полярной фазы поликристаллов $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$.

Композиты поликристаллы $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ получали путем использования следующих реактивов: Na_2CO_3 , Fe_2O_3 , $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$. (все реактивы марки "ОСЧ") и порошков УНТ. Для получения композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ использовали твердофазный метод синтеза в среде аргона. Процесс синтеза осуществлялось с приготовления исходной шихты для получения $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ и обжига при $T = 600$ С в течении 8 часов. Полученный прекурсор подвергался помолу с добавлением к нему углеродных нанотрубок и глицерина, прессованию при давлении 5000 Па и обжигу при $T=800$ С в среде аргона. Были получены композиты $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ с допированием в ортофосфат натрия-железа частиц УНТ с концентрацией $x_1=0.5$ % УНТ, $x_2=1.5$ % УНТ, $x_3=2.0$ % УНТ.

Структурные исследования образцов проведены с помощью дифрактометра (CuK_α – излучение, фирмы Bruker). С помощью индирования дифрактограмм поликристалла $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ композитов $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ ($x=0.5$; $x=1.5$; $x=2.0$ % УНТ.) были определены пространственные группы и параметры элементарных ячеек моноклинно-искаженных образцов полярной α -фазы. Исследования плотности образцов осуществлялись пикнометрическим методом.

Температурно-частотные зависимости диэлектрической проницаемости $\varepsilon(T, \omega)$ образцов, измерялись в диапазоне температур $T = 300 - 450$ К на частотах от 100 кГц до 1 МГц с помощью иммитанса Е7-30.

Ионная проводимость образцов определялась импедансным методом с помощью приборов RLC -4250 в диапазоне температур $T = 300 - 450$ К.

Рисунок 1. Дифрактограммы поликристаллов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ (1) и композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{C}$ (2) с масс. долями $x_1=0.5\text{M}\%$ УНТ (2); $x_2=1.5\text{M}\%$ УНТ (3); $x_3=2.0\text{M}\%$ УНТ (4)

Поскольку α -фазы поликристаллов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ является диэлектрическими АСЭ типа, то необходимо исследовать диэлектрические свойства композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ для получения дополнительной информации о связи между катионной и анионной частями кристаллического каркаса образцов. Исследование полярной α -фазы температурно-частотных зависимостей ($\epsilon(T, \omega)$) поликристаллов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ и композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ ($x=0.5\%$, $x=1.5\%$, $x=2.0\%$ УНТ) позволяет установить существенные различия, как по значениям поляризованности образцов, так и по характеру поведения кривых на зависимости $\epsilon(T)$. В частности, по набору дисперсионных кривых на зависимости $\epsilon(T, \omega)$ установлено наличие набора медленных и быстрых поляризованных частиц в структуре полярной α -фазы образцов.

Установленные изменения поляризованности в структуре композитов обусловлены, как смещением катионов натрия относительно их равновесных положений в анионном кристаллическом каркасе, вследствие моноклинного искажения кристаллической структуры, так и наличием УНТ допантов, приводящих к созданию электронной поляризуемости в композитах.

Введение УНТ в состав композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ качественно не влияет на дипольную упорядоченность катионов натрия полярной α -фазе $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$, но количественно повышает общую поляризуемость особенно при концентрациях $x=1.5$ и 2.0% УНТ.

Для исследования проводящих свойств композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ были проведены измерения образцов импедансным и четырехзондовым методами. Следует отметить, что общая проводимость композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ характеризует ионную и электронную проводимости образцов. Установлено, что общая проводимость композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ заметно выше, чем ионная проводимость поликристаллов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$, за счет наличия электронной составляющей проводимости. Причем, проводимость композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ повышается с повышением концентрации частиц УНТ. С помощью четырехзондового метода были установлены механизмы проводимости композитов $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ и закономерности изменения электронной проводимости от

температуры и напряженности прикладываемого внешнего электрического поля на образцы. Установлено, что при повышении концентрации УНТ до $x=2.0$ % в состав композита $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ его общая проводимость заметно повышается по сравнению с ионной проводимостью в полярной α -фазе поликристалла $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$, поэтому данную α -фазу композитного материала можно классифицировать, как ионно-электронную проводящую фазу.

Таким образом, можно заключить, что при допировании частиц УНТ до $x=2.0$ % в состав композита $\alpha\text{-Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3/\text{УНТ}$ можно достичь заметного повышения проводимости, что повышает перспективы использования данного материала в качестве катодов в НИА.

Благодарность

Работа выполнена при поддержке грантового финансирования министерства науки и высшего образования РК №AP26104305.

Литература

1. Hwang J.-Y., Myung S.-T., Su Y.-K. Sodium-ion batteries: present and future // *Chem. Soc. Rev.* – 2017 V. 46 – P. 3529.
2. Hirsh H.S.; Li Y.; Tan D.H.S.; Zhang M.; Zhao E.; Meng Y.S. Sodium-Ion Batteries Paving the Way for Grid Energy Storage // *Adv. Energy Mater.* – 2020 – Vol.10 – P. 2001274.
3. Olabi A.G.; Abbas Q.; Shinde P.A.; Abdelkareem M.A. Rechargeable batteries: Technological advancement, challenges, current and emerging applications // *Energy* – 2023, Vol. 266 – P. 126408.
4. Nogai A.S., Nogai A. A., Stefanovich S.Yu., and Uskenbaev D. E. Electrochemical properties of $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ cathode materials produced by various synthesis methods and evaluation of the possibility of their use in sodium-ion batteries. // *Eurasian Journal of Physics and Functional Materials* – 2022 – Vol. 6(3) – P. 222–233.
5. Nogai, A.S., Nogai, A.A., Nogai E.A., et. el., Solid-Phase and Melt-Quenching $\text{Na}_3\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3$ Polycrystal Production Technology on Their Structure and Ionic Conductivity // *J. Compos. Sci.* – 2024 – Vol.8 – P. 354-368. <https://doi.org/10.3390/jcs8090354>
6. Елецкий А. В. Углеродные нанотрубки – УФН – 1997 –Т.167(9) – С. 955.

CHINNI VA FAYANS BUYUMLARINI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI O'RGANISH

*Maxmudov Muxriddin Mannon o'g'li,
Shaymardanova M.A., dotsent*

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda chinni va fayans mahsulotlari va ularning turli maishiy idishlar, sanitariya buyumlari hamda bezak mahsulotlari tayyorlashda keng qo'llanilishi yoritildi. Ishda kaolin, dala shpati, kvarts va boshqa mineral xom ashyolarning keramika massasini hosil qilishdagi roli hamda ularning mahsulot sifatiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Xom ashyoni maydalash, aralashtrish, keramika massasini tayyorlash, shakl berish, quritish, yuqori haroratda kuydirish va glazurlash kabi texnologik jarayonlarning ketma-ketligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: chinni, fayans, kaolin, dala shpati, kvarts, xom ashyo tayyorlash, shakl berish, quritish jarayoni, kuydirish, glazurlash, mahsulot sifati.

Kirish

Insonlar qadim zamonlardan boshlab turli xil maishiy buyumlar, idish-tovoqlar va bezak mahsulotlarini tayyorlash uchun tabiiy loy va mineral xom ashyolardan foydalanib kelganlar. Vaqt o'tishi bilan keramika ishlab chiqarish texnologiyalari takomillashib, yuqori sifatli va mustahkam mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'ldi [1]. Chinni va fayans mahsulotlari keramika sanoatining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, ular kundalik hayotda keng qo'llaniladi. Ushbu materiallardan turli xil idish-tovoqlar, bezak buyumlari, sanitariya-texnika jihozlari hamda laboratoriya anjomlari ishlab chiqariladi [2]. Chinni buyumlar yuqori haroratda kuydirilishi natijasida mustahkamligi, silliq yuzasi va yarim shaffofligi bilan ajralib turadi. Fayans buyumlari esa nisbatan pastroq haroratda kuydiriladi va ko'pincha glazur bilan qoplanadi. Har ikkala material ham estetik ko'rinishi, gigiyenikligi va uzoq muddat xizmat qilishi bilan qadrlanadi.

Chinni va fayans buyumlarini ishlab chiqarish jarayonlarini o'rganish

Chinni va fayans buyumlari keramika sanoatining muhim mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Ular kundalik turmushda keng qo'llanilib, idish-tovoqlar, dekorativ buyumlar, sanitariya-texnika mahsulotlari va boshqa ko'plab sohalarda ishlatiladi. Ushbu buyumlar yuqori sifatli mineral xom ashyolardan tayyorlanadi va murakkab texnologik jarayonlar orqali ishlab chiqariladi. Chinni va fayans buyumlarini ishlab chiqarishda bir nechta asosiy xom ashyo turlari qo'llaniladi. Ularning tarkibi mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy xom ashyolar quyidagilardan iborat:

Kaolin – keramika massasining asosiy komponenti bo'lib, buyumga oq rang va plastiklik beradi.

Dala shpati – erituvchi vazifasini bajaradi va kuydirish jarayonida massaning birikishini ta'minlaydi.

Kvars – mahsulotning mexanik mustahkamligini oshiradi.

Loy – massa plastiklik xususiyatini oshirish uchun qo'shiladi.

Chinni ishlab chiqarishda kaolin miqdori ko'proq bo'ladi, shu sababli u oq rangli va yarim shaffof bo'ladi. Fayans ishlab chiqarishda esa loy va boshqa qo'shimchalar ko'proq ishlatiladi.

Keramika massasiga turli usullar yordamida shakl beriladi. Eng ko'p qo'llaniladigan usullar:

- Qoliplash (gips qoliplar yordamida);
- Presslash;
- G'ildirakda aylantirib shakl berish.

Bu jarayonlar orqali turli idish-tovoqlar, vazalar, plitalar va boshqa mahsulotlar tayyorlanadi. Shakl berilgan buyumlar nam holatda bo'ladi. Shuning uchun ular maxsus quritish kameralarida ma'lum harorat va namlik sharoitida quritiladi. Quritish jarayonining maqsadi buyumdagi ortiqcha namlikni yo'qotish va kuydirish jarayoniga tayyorlashdir. Agar quritish jarayoni noto'g'ri amalga oshirilsa, buyumlarda yoriqlar yoki deformatsiyalar paydo bo'lishi mumkin.

Quriltgan buyumlar maxsus pechlarda yuqori haroratda kuydiriladi. Kuydirish jarayoni keramika mahsulotining mustahkamligini ta'minlaydi [3].

Chinni buyumlari odatda 1300–1400°C haroratda kuydiriladi. Fayans buyumlari esa 1000–1200°C haroratda kuydiriladi. Kuydirish natijasida keramika massasi qattiqlashadi va mustahkam struktura hosil qiladi.

Ko'plab chinni va fayans buyumlari silliq va yaltiroq ko'rinish berish uchun glazur bilan qoplanadi. Glazur maxsus shisha tarkibli modda bo'lib, buyum yuzasiga surtiladi va qayta kuydiriladi [4].

Glazurlash quyidagi vazifalarni bajaradi:

- buyum yuzasini silliq qiladi;
- estetik ko'rinishini yaxshilaydi;
- suv o'tkazuvchanligini kamaytiradi;
- gigiyenik xususiyatini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, chinni va fayans buyumlarini ishlab chiqarish ko'p bosqichli va murakkab texnologik jarayon hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali chinni va fayans mahsulotlarining sifatini yanada oshirish va ularni turli sohalarda keng qo'llash imkoniyati mavjud.

Chinni va fayans buyumlari bir xil texnologiya asosida ishlab chiqarilsa-da, ularning ayrim farqlari mavjud:

- Chinni buyumlari yuqori haroratda kuydiriladi.
- Chinni ko'proq oq rangli va yarim shaffof bo'ladi.
- Fayans buyumlari nisbatan qalin va g'ovak tuzilishga ega bo'ladi.

Fayans odatda glazur bilan qoplanadi. Ishlab chiqarish jarayonining oxirgi bosqichida tayyor buyumlar sifat nazoratidan o'tkaziladi. Bu jarayonda quyidagi ko'rsatkichlar tekshiriladi: Mustahkamlik, sirt sifati, rang bir xilligi, yoriq yoki nuqsonlarning mavjudligi. Sifat talablariga javob bermaydigan buyumlar qayta ishlashga yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akmalov M.G'., Tursunova N.N. **“Silikatlar texnologiyasi.”** – Buxoro: Durdona nashriyoti, 2022. - 248 bet. ISBN: 978-9943-8272-7-1.

2. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari uchun **“Kimyoviy texnologiya (chinni-fayans)” fan dasturi.** – Toshkent, 2024.

3. **Abdullayev A., Tursunov B.** Qurilish materiallari texnologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.

4. **Rahimov M., Yusupov Sh.** Silikat materiallari texnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.

5. **Karimov R.** Keramika materiallari texnologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.

THERMALLY INDUCED TRANSFORMATIONS OF IRON-BEARING MINERAL IN FIRED CLAYS: MÖSSBAUER AND MAGNETOMETRIC STUDY

Sergienko E.S.^{1,2} (e.sergienko@spbu.ru), Kozlov V.S.³, Dubeshko D.D.¹, Borovitsky I.S.⁴, Aripova M.X.⁵, Rajamatov O.T.⁶, Shermatov Zh.Z.⁶

¹ *St. Petersburg University*

² *Ioffe Institute of the Russian Academy of Sciences*

³ *NRC “Kurchatov Institute” – PNPI*

⁴ *St. Petersburg Electrotechnical University “LETI”*

⁵ *Tashkent institute of chemical technology*

⁶ *Institute of Materials Science of Uzbekistan Academy of Sciences*

Introduction

The magnetic properties of ceramic and glass-like materials are largely determined by the phase composition and state of the iron-bearing minerals formed during the high-temperature processing of clay raw materials. It has been shown that the evolution of iron oxide phases during heat treatment controls the magnetic susceptibility and coercive characteristics of ceramics [Singh et al., 2021], and the crystallisation of magnetite in a glassy matrix determines the ferrimagnetic response of glass-ceramics [Sandu et al., 2012]. Mössbauer spectroscopy has established itself as a key tool for the direct identification of iron-bearing phases in fired clays, including phases that cannot be detected by diffraction methods [Moon et al., 2025]. Nevertheless, a comprehensive experimental picture of thermally induced transformations across a wide range—from the dehydration of the initial clay minerals to the formation of an amorphous glassy matrix at ultra-high temperatures—is currently lacking. This study aims to establish the patterns of phase transformations in iron-bearing minerals in calcined clays in the range 120–2500°C based on comprehensive Mössbauer and magnetometric analysis.

Objects and methods

The study focused on iron-bearing clay from Valaam Island (Karelia, Russia). Semi-quantitative X-ray phase analysis of the source material revealed a predominance of framework silicates – quartz and feldspars (55.4 wt %), clay minerals and micas – illite, chlorite, vermiculite, kaolinite and the illite-smectite interlayer phase (31.8 wt %), as well as carbonates and pyroxenes – diopside and actinolite (8.7 wt %); accessory minerals (rutile, ilmenite, halite) account for less than 3 wt %.

The samples were then fired in a muffle furnace under oxidising conditions at temperatures ranging from 120 to 1400°C in 50–300°C increments at the St. Petersburg State Institute of Technology. The same clays were subjected to heat treatment at a temperature of ~2500°C in the Small Solar Furnace at the Institute of Materials Science, Academy of Sciences of Uzbekistan.

The phase composition was determined by X-ray phase analysis with full-profile refinement using the Ritveld method (Bruker D2 Phaser diffractometer). The Mössbauer spectra were recorded on a Wissel (WissEl) spectrometer in constant acceleration mode using a ⁵⁷Co(Rh) source at an absorber temperature of 300 K, within the velocity range of ±12 mm/s and ±4.5 mm/s. Magnetometry included measurements of magnetic susceptibility χ (MFK1-FA), remanent magnetization M_r (SRM-755 SQUID magnetometer), and frequency-field dependencies of magnetic susceptibility (MFK1-FA) (to estimate the frequency-dependent FD factor, which indicates the presence and relative content of the superparamagnetic phase).

Results and discussion

Figure 1 shows the results of X-ray phase analysis and magnetometric measurements of the fired samples. The ratio of crystalline to amorphous phases (Figure 1, left graph) demonstrates that the initial clay is entirely crystalline. As the firing temperature increases, the proportion of the crystalline phase

decreases, whilst the proportion of the amorphous phase increases. In samples treated at $\sim 2500^\circ\text{C}$ (glass), the crystalline phase is practically absent, and the material transitions to a completely amorphous state. The evolution of the mineral composition (Fig. 1, central graph) reflects the sequential transformation of phase groups: framework silicates remain the dominant phase at 550°C , however, their proportion decreases at 950°C due to recrystallisation, and then drops sharply at $1200\text{--}1400^\circ\text{C}$. Clay minerals and micas virtually disappear by 950°C . Iron oxides first appear at 550°C and increase at 1200°C and 1400°C . The magnetic susceptibility χ and remanent magnetization M_r are shown in Fig. 1 (right-hand graph). In the initial sample and at low firing temperatures (up to $\sim 300^\circ\text{C}$), both parameters are minimal: $\chi \sim 10^{-7} \text{ m}^3/\text{kg}$, M_r at $10^{-6}\text{--}10^{-5} \text{ A}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$, which corresponds to the predominantly paramagnetic state of iron. χ begins to increase at $\sim 300\text{--}400^\circ\text{C}$ and forms a broad maximum in the $700\text{--}1000^\circ\text{C}$ range, reaching values of $\sim 10^{-6}\text{--}10^{-5} \text{ m}^3/\text{kg}$, after which it gradually decreases. The remanent magnetization M_r increases unevenly and exhibits a sharp peak at $\sim 1400^\circ\text{C}$, reaching $\sim 10^{-2} \text{ A}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$. This indicates the active formation of large ferrimagnetic grains at 1400°C . In the glass samples, both parameters drop sharply, returning to their initial values, which indicates the transition of iron to a magnetically disordered state within the amorphous glassy matrix.

Fig. 1. Results of X-ray phase analysis and magnetometric measurements of fired clay samples as a function of firing temperature. Left panel: ratio of crystalline to amorphous phases (wt %). Centre panel: evolution of mineral composition. Right panel: magnetometric data.

Mössbauer spectroscopy enabled the quantitative characterisation of the ratio of paramagnetic/superparamagnetic and magnetically ordered iron components across the entire firing temperature range (Fig. 2, left panel). In samples fired at temperatures below 800°C , the iron is almost entirely in the paramagnetic/superparamagnetic state ($\sim 100\%$). The proportion of the magnetically ordered phase increases sharply in the $800\text{--}1400^\circ\text{C}$ range, reaching a maximum, after which it decreases. In the glass samples ($\sim 2500^\circ\text{C}$), the magnetically ordered component again tends towards zero.

Quantitative analysis of the Mössbauer spectra revealed a sequential change in the dominant magnetically ordered phases with increasing temperature (Fig. 2, central panel). The diagram shows the quantitative phase composition of magnetically ordered iron-bearing phases based on Mössbauer spectroscopy data in the firing temperature range of $800\text{--}1400^\circ\text{C}$ (Fig. 2). The areas of the coloured bands are proportional to the phase content; the figures indicate the content in wt %. At 800°C , the only magnetically ordered phase is hematite (5.4%); the remaining iron is in a paramagnetic state. At 900°C , magnetite appears and increases rapidly (14.43%), whilst hematite increases to 16.1%; both

phases coexist in comparable proportions. At 950°C, becomes hematite the dominant phase (37.12%), whilst the proportion of magnetite increases to 21.07%; the total contribution of magnetically ordered phases reaches a maximum. At 1200°C, magnetite retains its leading position (38.23%), whilst the proportion of hematite is 24.29%. At a temperature of 1400°C, the total content of magnetically ordered phases decreases: the amount of magnetite decreases, with maghemite accounting for 27.33% and magnetite for 19.47%; surface-bound Fe (9.34%) is detected for the first time, indicating the onset of dissolution of the oxide phases in the glass-forming matrix.

The frequency-dependent parameter FD (Fig. 2, right panel) at low firing temperatures (~120–300°C) takes values of 13–16%, which corresponds to a paramagnetic doublet according to Mössbauer spectroscopy data and indicates the presence of a superparamagnetic nanofraction. As magnetically ordered phases form (800–1200°C), FD decreases systematically to minimum values, and the superparamagnetic fraction is replaced by stable single-domain and multi-domain grains. In the glass samples, FD increases again with an increase in the proportion of the superparamagnetic fraction.

Fig. 2. Results of ^{57}Fe Mössbauer spectroscopy and frequency-dependent susceptibility measurements. Left panel: ratio of paramagnetic/superparamagnetic and magnetically ordered iron components. Centre panel: quantitative phase composition of magnetically ordered phases (wt %). Right panel: frequency-dependent parameter FD; the shaded regions indicate the range of the magnetically ordered state.

Conclusion

The combined use of Mössbauer spectroscopy and magnetometric methods has made it possible to determine the sequence of thermally induced phase transformations in iron-bearing minerals within fired clay in the temperature range 120–2500°C. It has been shown that the optimal range for the formation of magnetically ordered oxide phases corresponds to temperatures of 950–1400°C. During ultra-high-temperature treatment (~2500°C), iron transitions to a paramagnetic/superparamagnetic state within an amorphous glassy matrix, which is fundamentally different from the crystalline phases of ceramics. The next stage of the work will involve a comparative analysis of iron-bearing clays with fundamentally different geochemical compositions from deposits in the Republic of Bashkortostan, as part of a scientific cooperation agreement between St Petersburg State University and the “Bashkir Brick” holding company.

Acknowledgements

Scientific research were performed at the Research park of St.Petersburg State University: Center for Geo-Environmental Research and Modeling (GEOMODEL); Centre for X ray Diffraction Studies. Mössbauer experiments were conducted at the NRC “Kurchatov Institute” – PNPI. The authors would like to thank D.P. Danilovich (St. Petersburg State Institute of Technology) for conducting the experiments involving the firing of samples in a muffle furnace.

References

- D. H. Moon, Z. L. E. Ntah, J. Um, H. I. Kim, J. Y. Lee, *J. Magn.* **30**, 553–564 (2025).
- V. Sandu, M. S. Nicolescu, V. Kuncser, R. Damian, E. Sandu, *J. Adv. Ceram.* **1**, 138–143 (2012).
- J. Singh, S. J. Sangode, P. D. Sabale, *J. Archaeol. Sci. Rep.* **35**, 102759 (2021).

KIMYO MUHANDISLIGI TA'LIMIDA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINING AHAMIYATI

Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna

Olimova Moxinur Karimjon qizi

Qo'qon davlat universiteti, Kimyo muhandisligi va geodeziya kafedrası

ANNOTATSIYA

Maqolada kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasining ahamiyati, talabalar amaliy tayyorgarligini oshirishdagi roli hamda ilm-fan va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik va dual ta'lim tizimining samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: kimyo muhandisligi, ishlab chiqarish integratsiyasi, dual ta'lim, sanoat, amaliyot, innovatsiya, texnologiya, malakali kadr.

Abstract: This article analyzes the importance of production integration in chemical engineering education, its role in improving students' practical skills, and strengthening cooperation between science and industry. It also highlights modern technologies, industrial partnerships, and the effectiveness of the dual education system.

Keywords: chemical engineering, production integration, dual education, industry, practice, innovation, technology, skilled personnel.

KIRISH

Kimyo muhandisligi sohasida zamonaviy kadrlar tayyorlash jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bugungi globallashuv sharoitida ishlab chiqarish korxonalarini va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi integratsiya raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi [1]. Ishlab chiqarish integratsiyasi talabalarga real sanoat jarayonlarini o'rganish, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash va ishlab chiqarish muammolarini hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi hamda mehnat bozorida raqobatbardoshligini kuchaytiradi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Xususan, quyidagi muhim hujjatlar bu yo'nalishning huquqiy asosini tashkil etadi:

- 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmon – “2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi”. Ushbu hujjatda ta'lim sifatini oshirish, kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish bilan uzviy bog'lash vazifalari belgilangan [2].
- 2017-yil 13-sentabrdagi PQ-3271-son Qaror – “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi”. Ushbu qaror yoshlar ma'naviy va kasbiy salohiyatini oshirishda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi muhim hujjat sifatida ahamiyatga ega [3].
- 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmon – “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”. Ushbu konsepsiyada oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida dual ta'lim tizimini joriy etish, amaliyot bazalarini kengaytirish va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish belgilangan [4].
- 2020–2026-yillarga mo'ljallangan Ta'limni rivojlantirish strategiyasi doirasida esa muhandislik yo'nalishlarida amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish, ilm-fan va sanoat integratsiyasini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan [5].

Shuningdek, bugungi kunda kimyo sanoati korxonalarini bilan oliy ta'lim muassasalari o'rtasida tuzilayotgan hamkorlik shartnomalari talabalar uchun real ishlab chiqarish sharoitida amaliyot

o'tash imkoniyatini yaratmoqda. Bu esa nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro tajribada ham ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi muhandislik ta'limining asosiy modeli sifatida qaraladi. Masalan, Germaniya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda dual ta'lim tizimi muvaffaqiyatli joriy etilgan bo'lib, bu tizim sanoatga tayyor mutaxassislar yetkazib berishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda [6]. Shu nuqtayi nazardan, kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish nafaqat ta'lim sifati, balki mamlakat sanoat salohiyatini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasiga oid mahalliy va xalqaro ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tarixiylik, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi muhandislik kadrlarini tayyorlashning asosiy omili sifatida keng yoritilgan. Xususan, Mirziyoyev Sh.M. (2021) "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida ta'lim, fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanligi ta'kidlangan [2]. Shuningdek, PF–5847 (2019) "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da dual ta'lim tizimini joriy etish, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni kengaytirish va amaliyot bazalarini mustahkamlash vazifalari belgilangan.

O'zbekiston olimlaridan To'raqulov A.A. (2020) muhandislik ta'limida amaliy tayyorgarlikning ahamiyatini alohida ta'kidlab, ishlab chiqarish amaliyoti talabalar kasbiy kompetensiyasini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatgan. Abdullayev R.T. (2022) esa kimyo sanoati va ta'lim integratsiyasi bo'yicha olib borgan tadqiqotida korxonalar–universitet hamkorligi innovatsion kadrlar tayyorlashda asosiy vosita ekanligini asoslab bergan. Bundan tashqari, Karimov I.A. (2008) ilmiy qarashlarida yuqori ma'naviyat va ilmiy salohiyatga ega kadrlar tayyorlash milliy taraqqiyotning muhim omili sifatida baholangan.

Xalqaro tajribada esa ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi muhandislik ta'limining eng samarali modeli sifatida e'tirof etilgan. Masalan, OECD (2023) "Education at a Glance" hisobotida dual ta'lim tizimi iqtisodiy rivojlangan davlatlarda malakali ishchi kuchini tayyorlashning asosiy mexanizmi ekanligi qayd etilgan. UNESCO (2023) "Global Education Monitoring Report"da esa ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi innovatsion iqtisodiyot rivojining muhim omili sifatida baholangan. World Bank (2022) "Skills and Workforce Development Report" ma'lumotlariga ko'ra, ta'lim va sanoat hamkorligi mehnat bozoriga tez moslashuvchi kadrlar tayyorlash imkonini beradi. Billett S. (2021) "Vocational Education and Workplace Learning" asarida ishlab chiqarish muhitida o'qitish modeli muhandislik ta'limida yuqori samaradorlik berishi ilmiy asoslab berilgan. Hofmann C. (2020) esa Germaniya va Osiyo davlatlaridagi dual ta'lim tizimini tahlil qilib, uning sanoat rivojiga bevosita ijobiy ta'sirini ko'rsatgan.

Tadqiqot jarayonida tarixiylik, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Umuman olganda, mahalliy va xalqaro manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish zamonaviy raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashning eng muhim omillaridan biridir.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasining joriy etilishi talabalar kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada oshirganligi aniqlandi. O'tkazilgan kuzatuv va tahlillar asosida quyidagi natijalar qayd etildi. Ishlab chiqarish amaliyotidan oldin talabalar orasida amaliy ko'nikma darajasi o'rtacha 52% ni tashkil etgan bo'lsa, amaliyotdan so'ng bu ko'rsatkich 78% gacha oshgan. Sanoat korxonalarida 3–6 oylik amaliyot o'tagan talabalar orasida 85% qismi real texnologik jarayonlarni mustaqil tushuntirib bera olishi aniqlandi. Bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi integratsiya kuchaytirilgandan so'ng 60% dan 82%

gacha oshgan. Talabalarining laboratoriya va ishlab chiqarish uskunalaridan foydalanish bo'yicha kompetensiyasi 70% ga yaxshilangan. Innovatsion fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmasi test natijalariga ko'ra 65% dan 88% gacha ko'tarilgan. Shuningdek, sanoat korxonalarida amaliyot o'tagan talabalar o'quv jarayonida o'rganilgan nazariy bilimlarni real ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, bunday talabalar texnologik jarayonlarni tez o'zlashtiradi va zamonaviy kimyo-texnologik uskunalar bilan ishlashda yuqori moslashuvchanlikka ega bo'ladi.

Tahlillar davomida yana bir muhim jihat aniqlanadi: ishlab chiqarish integratsiyasi yo'lga qo'yilgan guruhlarda talabalar tomonidan bajarilgan laboratoriya ishlari sifati 30–40% ga yuqori bo'lgan. Umuman olganda, tadqiqot natijalari kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasi nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy kompetensiyani rivojlantirish, mehnat bozoriga tez moslashish va innovatsion fikrlashni shakllantirishda muhim omil ekanligini tasdiqladi.

MUHOKAMA

Kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasi muhandislik kadrlarini tayyorlash sifatini oshirishda eng muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, nazariy bilimlarning ishlab chiqarish jarayonlari bilan uyg'unlashuvi talabalarda faqat bilim emas, balki amaliy kompetensiyalarni ham shakllantiradi. Biroq mavjud tizimda ushbu integratsiya har doim ham to'liq va samarali amalga oshirilmayapti. Eng asosiy muammolardan biri - ta'lim dasturlarining ishlab chiqarish korxonalarini ehtiyojlariga to'liq mos kelmasligidir. Ayrim hollarda o'quv rejalari eskirgan texnologiyalar asosida shakllangan bo'lib, zamonaviy kimyo sanoatida qo'llanilayotgan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, raqamli monitoring va "yashil kimyo" tamoyillari yetarli darajada qamrab olinmagan. Bu esa bitiruvchilarning ishga kirish bosqichida qo'shimcha moslashuv davrini talab qiladi. Yana bir muhim muammo - ishlab chiqarish amaliyotining formal xarakterga ega bo'lib qolishidir. Ayrim korxonalarda talabalar amaliy jarayonlarga faol jalb etilmaydi, ular ko'proq kuzatuvchi rolida qolib ketadi. Natijada integratsiyaning asosiy maqsadi - real ishlab chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish - to'liq amalga oshmaydi. Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish o'rtasidagi bog'liqlik ham yetarli darajada rivojlanmagan. Korxonalarda innovatsion yechimlar ishlab chiqarish jarayoniga oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va talabalarining jalb etilishi hali tizimli darajaga chiqmagan. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator yechimlar taklif etiladi. Avvalo, ta'lim dasturlarini sanoat ehtiyojlari asosida muntazam yangilab borish zarur. Bu jarayonda korxonalar mutaxassislarini o'quv rejalari va fan dasturlarini ishlab chiqarishga jalb etish muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, ishlab chiqarish amaliyotini "kuzatuv amaliyoti"dan "faol ishlab chiqarish ishtiroki" modeliga o'tkazish lozim. Talabalar real texnologik jarayonlarda kichik loyihalarni bajarish, uskunalarini boshqarish va muammolarni mustaqil hal qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Uchinchidan, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish — simulyatsiya dasturlari, virtual laboratoriyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali o'quv jarayonini ishlab chiqarish bilan yaqinlashtirish imkonini beradi. Bu esa real korxonaga chiqishdan oldin talabada yuqori darajadagi tayyorgarlikni shakllantiradi.

Shuningdek, xalqaro hamkorlikni kengaytirish ham muhim yo'nalish hisoblanadi. Dual ta'lim tizimi rivojlangan davlatlar tajribasini (masalan, Germaniya va Janubiy Koreya modeli) o'rganish va moslashtirish mahalliy tizim samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, ishlab chiqarish integratsiyasi tizimli, uzluksiz va innovatsion yondashuv asosida tashkil etilgandagina kimyo muhandisligi ta'limining sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin bo'ladi.

XULOSA

Kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish zamonaviy muhandis kadrlarni tayyorlash sifatini oshirishning eng muhim strategik yo'nalishlaridan biridir. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, nazariy bilimlarning real ishlab chiqarish jarayonlari bilan uzviy bog'lanishi talabalarda nafaqat kasbiy bilim, balki amaliy kompetensiyalar, texnologik fikrlash va muammolarni tezkor hal qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, ishlab chiqarish integratsiyasi joriy etilgan ta'lim tizimida bitiruvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshadi, ularning sanoat korxonalariga moslashish jarayoni esa ancha tezlashadi. Bu esa o'z navbatida milliy kimyo sanoati uchun yuqori malakali, innovatsion fikrlovchi mutaxassislar tayyorlash imkonini yaratadi. Shu bilan birga, mavjud tizimda ayrim muammolar - o'quv dasturlarining ishlab chiqarish talablariga to'liq mos emasligi, amaliyot jarayonlarining yetarli darajada samarali tashkil etilmasligi hamda ilmiy-tadqiqot va sanoat o'rtasidagi aloqalarning zaifligi - integratsiya jarayonining to'liq samaradorligini cheklab turibdi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish, korxonalar bilan hamkorlikni institutsional darajada kuchaytirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Kelgusida kimyo muhandisligi ta'limida ishlab chiqarish integratsiyasini yanada chuqurlashtirish dual ta'lim tizimi elementlarini joriy etish, virtual laboratoriyalar va sanoat simulyatsiyalaridan foydalanish hamda xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, ishlab chiqarish integratsiyasi ta'lim sifatini oshirish bilan birga, innovatsion iqtisodiyot uchun raqobatbardosh muhandis kadrlar tayyorlashning asosiy ilmiy-amaliy poydevori hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov, I. A. (2008). *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma'naviyat.
2. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. Toshkent: O'zbekiston.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va Oliy ta'lim tizimi bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar to'plami (2022). Toshkent.
4. OECD (2020). *Vocational Education and Training in Germany: Strengthening Skills through Dual Education*. Paris: OECD Publishing.
5. UNESCO (2023). *Global Education Monitoring Report: Technology and Education Transformation*. Paris: UNESCO Publishing.
6. World Bank (2021). *Skills Development and Industrial Integration in Higher Education*. Washington, D.C.: World Bank Group.
7. European Commission (2020). *Digital Education Action Plan 2021–2027*. Brussels: European Union.
8. International Labour Organization (ILO) (2022). *Skills for the Future of Work in Manufacturing Sector*. Geneva: ILO.
9. Abdullayev, N. (2021). *Kimyo texnologiyasi va muhandislik ta'limi asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
10. Ismailov, A., & Yuldashev, Q. (2020). *Muhandislik ta'limida amaliyot va ishlab chiqarish integratsiyasi*. Toshkent: O'qituvchi.

**UTILIZATION OF ULTRA-FAST SINTERING IN THE
REACTIVE PROCESSING OF COVALENT PHASE
COMPOSITES: ZIRCONIUM SILICIDE SYSTEMS**

*Precious O. Nwajei*¹, Paweł Nieroda¹, Alan Wilmański¹, Wojciech
Banaś¹, Dawid Koziń¹, Zbigniew Pędzich¹*

¹AGH University of Krakow, Poland

**¹ - corresponding author e-mail: ponwajei@agh.edu.pl*

Zirconium silicides, with high melting points, thermal stability, strength, and resistance to oxidation and corrosion, suit high-temperature coatings, structural components, microelectronic devices, and nuclear systems [1]. Zr–Si system phases, ZrSi, ZrSi₂, and Zr₅Si₃, have unique crystal structures. Densifying zirconium silicide composites via conventional sintering is difficult due to strong covalent and metallic bonding, needing high sintering temperatures (>1800 °C) and long dwell times, causing grain coarsening and phase decomposition [1]. Traditional methods like hot pressing are energy-intensive with limited phase purity and microstructural control. This study suggests Ultra-Fast Sintering (UFS) via Spark Plasma Sintering (SPS) as an efficient method for ZrSi-based composites. UFS, using Joule-heated graphite felt in the SPS framework, achieves heating rates of 10³–10⁴ °C/min and densification dwell times in seconds, enhancing microstructural control and reducing grain growth. This study presents the theory, stoichiometry, and methodology for UFS-assisted reactive sintering of ZrSi, ZrSi₂, and Zr₅Si₃ composites. Starting powders were zirconium silicate (ZrSiO₄), zirconium oxide (ZrO₂), and silicon dioxide (SiO₂), with magnesium (Mg) as the reducing agent. ZrSi intermetallic phases were synthesized via magnesiothermic reduction during the SHS reaction. Magnesium oxide (MgO) was removed by leaching. Stoichiometric powder mixtures were wet ball-milled in ethanol using zirconia media to achieve particle sizes below 5 μm. Dried mixtures were cold-pressed into pellets for SHS ignition in an inert atmosphere. Products were crushed, wet ball milled, dried, and sieved before leaching. Phase purity was confirmed by X-ray diffraction (XRD) before UFS processing. ZrSi composite powders will be densified using Ultra-Fast Sintering (UFS) in a Spark Plasma Sintering (SPS) system, and the microstructure evaluated. This study aims to demonstrate UFS feasibility for ZrSi covalent phase composites. A relative density (≥97%) is anticipated for all ZrSi phases at temperatures 200–300 °C below conventional sintering. Grain sizes below 5 μm are expected, improving hardness. Phase purity will be confirmed post-UFS with minimal secondary phase formation.

REFERENCES:

- [1] Silvestroni, L., Sciti, D. and Bellosi, A., 2007. Sintering of ZrSi-based ceramics: densification mechanisms and microstructure. *Journal of the European Ceramic Society*, 27, 1805–1812.
- The work was carried out under the project Excellence Initiative - Research University for the AGH University of Krakow, Grant ID 13443, and supported by a grant from the National Center for Research and Development (LIDER XIII; Grant No. 0024/L-13/2022).

СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Хаджиев А.Ш. Атаханова И.Е.

*Ургенчский государственный университет имени Абу Райхона Беруни, г. Ургенч, ул. Х. Олимжона, 14, 220100
E-mail: xadjiyev2019@mail.ru*

Аннотация

В настоящем тезисе рассмотрены процессы синтеза сульфатостойкого портландцементного клинкера (SRC) на основе минерального сырья Каракалпакстана. В работе приведены результаты выбора сырья, проведения химического и минералогического анализа, а также фазового анализа методом рентгенодифракции (XRD). Установлено, что высокое содержание фаз C_3S и C_2S обеспечивает механическую прочность цемента, низкое содержание C_3A повышает его стойкость к воздействию сульфат-ионов, а наличие фазы C_4AF способствует химической стабильности материала. Полученные результаты подтверждают региональное и практическое значение производства сульфатостойкого цемента.

Ключевые слова: сульфатостойкость, портландцементный клинкер, рентгенодифракционный анализ, минеральный состав, минеральные ресурсы, синтез клинкера, фазовый состав.

В последние годы строительная отрасль развивается ускоренными темпами, особенно в сфере гидротехнических сооружений, промышленных объектов и жилой инфраструктуры, что вызывает возрастающую потребность в долговечных и устойчивых видах цемента. Однако природно-географические условия отдельных регионов накладывают дополнительные требования к строительным материалам. В Республике Каракалпакстан, в частности в Приаралье, высокое содержание сульфат-ионов (SO_4^{2-}) в почвах и грунтовых водах негативно влияет на прочность бетонных и железобетонных конструкций. Бетоны на основе обычного портландцемента в таких условиях образуют расширяющуюся фазу — этtringит, что приводит к внутренним напряжениям, трещинообразованию и разрушению конструкций [1], [2].

Поэтому разработка сульфатостойкого портландцемента (SRC), способного сохранять стабильность в агрессивной сульфатной среде, является актуальной научной и практической задачей. Одним из ключевых факторов, определяющих сульфатостойкость цементного клинкера, является его минеральный состав. Важная фаза — трёхкальциевый алюминат (C_3A) — строго ограничена международными и региональными стандартами: согласно O'zM St 337:2024 её содержание не должно превышать 5 %, а по ГОСТ 22266-2013 в отдельных случаях допускается не более 3 %. Следовательно, снижение содержания Al_2O_3 или увеличение доли Fe_2O_3 в сырьевой смеси рассматривается как эффективный способ минимизации образования C_3A и повышения сульфатостойкости [3].

Каракалпакстан располагает богатой минерально-сырьевой базой, пригодной для производства цемента, включающей крупные месторождения известняка, каолина, базальта и железистых пород. Рациональное использование этих ресурсов позволяет получать качественный сульфатостойкий цемент, сочетающий высокую прочность и устойчивость к агрессивной среде с экономической целесообразностью и экологическим эффектом [4], [5].

Минеральный состав клинкерных образцов изучался методом рентгенодифрактометрии (XRD). Количественный фазовый анализ выполнялся с использованием метода Ритвельда и сопоставлялся с расчётами по Богэ. Качество синтезированных клинкеров оценивалось в соответствии с требованиями стандартов O'zM St 337:2024 и ГОСТ 22266-2013.

Процесс выбора сырья для синтеза сульфатостойкого портландцементного клинкера имеет как теоретическое, так и практическое значение. Особенно актуальной задачей является эффективное использование местных минеральных ресурсов. Барханные пески, каолин и известняковые месторождения Каракалпакстана рассматриваются как перспективные источники сырья. Их химический состав был изучен, а роль в формировании минеральной структуры SRC клинкера детально проанализирована (таблица 1).

Таблица 1

Химический состав сульфатостойкого портландцементного клинкера

Наименование материала	Остаток	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Cl ⁻	CaO (своб.)	Σ
Портландцементный клинкер	1.14	22.1	4.98	5.32	61.09	2.07	0.8	0.0	0.935	100.0
	Минералогический состав (%) и модульные показатели: C ₃ S=38,64; C ₂ S=41,03; C ₃ A=4,17; C ₄ AF=16,16; CaO/SiO ₂ =2,76; KN=0,86; n=2,15; p=0,94									

Анализ данных таблицы показал, что в составе клинкера преобладают фазы C₃S (38,64 %) и C₂S (41,03 %), которые обеспечивают высокую механическую прочность цемента. Низкое содержание C₃A (4,17 %, ≤5 %) повышает сульфатостойкость, ограничивая избыточное образование и расширение этtringита. Повышенная доля фазы C₄AF (16,16 %) связана с высоким содержанием Fe₂O₃ и способствует повышению стабильности цемента. Анализ модульных показателей (CaO/SiO₂ = 2,76; KN = 0,86; n = 2,15; p = 0,94) подтверждает оптимальный режим обжига и сбалансированное распределение оксидов.

Результаты рентгенодифракционного (XRD) анализа также подтвердили расчёты по Богэ, при этом пики основных фаз были чётко зафиксированы. Наиболее интенсивные отражения наблюдались при 2θ ≈ 29–34° и 51–52°, что соответствует фазам алита (C₃S) и белита (C₂S) (рисунок 1).

Рисунок 1. Рентгенодифракционная (XRD) кривая сульфатостойкого портландцементного клинкера и основные минеральные фазы (C₃S, C₂S, C₃A, C₄AF)

Высокая доля фаз алита (C_3S) и белита (C_2S) в составе клинкера является основным фактором, определяющим механические свойства цемента: фаза C_3S обеспечивает раннее твердение, тогда как фаза C_2S отвечает за формирование прочности на поздних стадиях. На рентгенодифрактограмме (XRD) интенсивные пики при $2\theta \approx 29\text{--}34^\circ$ и $51\text{--}52^\circ$ соответствуют данным фазам и подтверждают расчёты по Богэ. Низкое содержание фазы C_3A ($\approx 4,2\%$) повышает сульфатостойкость цемента, а наличие фазы C_4AF ($\approx 16,2\%$) способствует усилению химической стабильности.

В целом результаты химического, минералогического и рентгенодифракционного анализа согласуются между собой и достоверно подтверждают возможность применения синтезированного клинкера в качестве сульфатостойкого портландцемента.

В ходе исследований был успешно синтезирован сульфатостойкий портландцементный клинкер на основе минеральных ресурсов Республики Каракалпакстан. Проведённые химические и минералогические исследования, а также результаты рентгенодифракционного анализа подтвердили, что преобладание фаз C_3S и C_2S , низкое содержание C_3A и значительная доля C_4AF обеспечивают высокую механическую прочность цемента и его устойчивость в агрессивной сульфатной среде.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что рациональное использование региональных минеральных ресурсов открывает возможности для производства сульфатостойкого портландцемента, обладающего высокой долговечностью, а также экологической и экономической эффективностью.

Список использованной литературы

- [1] F. Atabaev, S. Kadirova, “Химико-технологические основы получения пуццолановых цементов на основе местных минеральных добавок,” *Universum: Технические науки*, no. 5(86), pp. 60–64, 2021. Available: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12400>
- [2] F. Atabaev, M. Tursunova, “Исследование гидравлической активности добавок для цемента природного и техногенного происхождения,” *Universum: Химия и биология*, no. 10(76), pp. 45–49, 2020. Available: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11019>
- [3] A. Khadzhiev, F. Atabaev, M. Iskandarova, G. Begzhanova, “Influence of silica-containing additives on physical and mechanical properties of Portland Cement Co. Ltd ‘Karakalpaksement’,” *E3S Web of Conferences*, vol. 401, p. 05051, 2023. doi: 10.1051/e3sconf/202340105051
- [4] F. Atabaev, A. Khadzhiev, “Prospects of using local mineral raw materials for sulfate-resistant Portland cement production,” *Complex Use of Mineral Resources*, vol. 325, no. 2, pp. 55–62, 2024. doi: 10.31643/2024/325.XX
- [5] M. Iskandarova, F. Atabaev, “Pozzolanitic additives in composite cements: properties and perspectives,” *Innovative Infrastructure Solutions*, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, 2024. doi: 10.1007/s41062-024-01234

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА МАГНИТНО-МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

*Мастура Хикматовна Арипова¹ aripova1957@yandex.ru
Жавохир Зафарович Шерматов²
Отабек Тулаббоевич Ражаматов³*

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан E-mail:

²Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, Паркент, Узбекистан

³Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, Паркент, Узбекистан

Аннотация

В данной научной статье анализируются процессы синтеза высокочастотных магнитно-мягких материалов под воздействием концентрированного солнечного света в Большой Солнечной Печи (БСП) в Паркенте. В качестве объекта исследования была выбрана система $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$. Путем регулирования плотности теплового потока в условиях БСП применялись режимы нагрева со скоростью $100\text{-}500^\circ\text{C}/\text{сек}$ и сверхбыстрого охлаждения (закалки) для сохранения метастабильных фаз после синтеза. Результаты показывают, что такие быстрые термические циклы позволяют получать наноструктурированные магнитно-мягкие материалы с удельной намагниченностью $60\text{-}90 \text{ A}\cdot\text{м}^2/\text{кг}$, температурой Кюри 450°C и удельным электрическим сопротивлением $10^9 \text{ Ом}\cdot\text{м}$. Данный метод является новым технологическим направлением в производстве высокоэффективных магнитных порошков для промышленности.

Введение

В современной электронике и высокочастотной технике постоянно растет спрос на магнитно-мягкие материалы, работающие с минимальными потерями энергии. Синтез таких материалов, в частности ферритов, с использованием традиционных термических методов (нагрев в печах) требует нескольких часов. Длительная термическая обработка приводит к росту кристаллических зерен (рекристаллизации), что, в свою очередь, ухудшает высокочастотные характеристики материала. Большая Солнечная Печь (БСП) Института материаловедения Академии наук Узбекистана в Паркентском районе позволяет создавать сверхвысокую плотность теплового потока с помощью концентрированного солнечного света [1,2]. Эти условия создают основу для реализации нового направления в материаловедении - процесса Solar SHS (самораспространяющийся высокотемпературный синтез на солнечной энергии). Целью исследования является изучение влияния быстрых термических циклов в солнечной печи на кинетику фазообразования в системе $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$.

Экспериментальная часть и методология

В исследовании в качестве исходных компонентов были выбраны порошки Fe_2O_3 и $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (чистотой 99.0%). Порошковые смеси гомогенно перемешивались в определенных пропорциях и под давлением 200 МПа формовались в цилиндрические образцы. Процесс синтеза проводился в фокальной зоне БСП.

Основные технологические параметры:

Скорость нагрева: $100\text{-}500^\circ\text{C}/\text{сек}$;

Максимальная температура синтеза: $2200\text{-}2500 \text{ K}$;

Скорость охлаждения: $1000^\circ\text{C}/\text{сек}$ (холодной водой).

Фазовый состав синтезированных образцов анализировался на дифрактометре XRD (Shimadzu), микроструктура изучалась с помощью СЭМ (сканирующего электронного

микроскопа), а магнитные свойства - на вибрационном магнитометре.

Результаты и их обсуждение

В режиме быстрого нагрева в солнечной печи компоненты системы $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ вступают в интенсивную реакцию. В отличие от традиционного метода [3,4,5,6,7], здесь процесс диффузии происходит за очень короткое время, благодаря чему кристаллические зерна не успевают укрупняться и их средний размер остается в нанометровом диапазоне. Это обеспечивает низкие гистерезисные потери, характерные для магнитно-мягких материалов. Процесс быстрого охлаждения (закалки) позволяет «заморозить» метастабильные фазы, сформированные при высокой температуре, в стабильном состоянии при комнатной температуре. Эти фазы играют важную роль в повышении магнитной проницаемости материала [8].

Удельная намагниченность полученных магнитно-мягких материалов составила 60-90 $\text{A}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$, что указывает на их эффективную работу в сильных магнитных полях. Также было установлено, что удельное электрическое сопротивление материала достигает 10^9 Ом·м. Такой высокий диэлектрический показатель служит для минимизации токов Фуко (вихревых токов) в высокочастотных электромагнитных полях. Показатель плотности составил $4.75 \text{ г}/\text{см}^3$, что подтверждает отсутствие пористости и монолитность микроструктуры материала [9].

Заключение

Процесс синтеза магнитно-мягких материалов в Большой Солнечной Печи обладает высокой эффективностью в экономии времени и энергии по сравнению с традиционными методами.

Циклы быстрого нагрева и охлаждения являются основным фактором сохранения наноструктурного состояния и метастабильных фаз в системе $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$.

Синтезированные материалы, благодаря высокой удельной намагниченности (60-90 $\text{A}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$) и сверхвысокому электрическому сопротивлению (10^9 Ом·м), служат идеальным материалом для современных высокочастотных устройств.

Результаты исследования доказывают большие перспективы применения «зеленой» энергетики и солнечных технологий в сложных процессах материаловедения.

Список использованной литературы:

1. Барсуков В.П., Захидов Р.А., Саидов С.С. Солнечные печи и их применение в материаловедении // Прикладная солнечная энергия. – 2015. – Т. 51. – № 2. – С. 65–72.
2. Saidov S.S., Rakhimov R.R. Synthesis of ceramic materials using concentrated solar energy // Applied Solar Energy. – 2017. – Vol. 53. – № 4. – P. 280–286.
3. H.T.Hahn 1991 the variation of permeability with ferrite tile density, Journal of Applied Physics p 6195.
4. S.J.Azhagushanmugama, N. Suriyanarayanan and R. Jayaprakash 2013 Synthesis and characterization of nanocrystalline $\text{Ni}_{0.6}\text{Zn}_{0.4}\text{Fe}_2\text{O}_4$ spinel ferrite magnetic material Physics Procedia p 44–48.
5. J. Azadmanjiri 2008 Structural and electromagnetic properties of Ni–Zn ferrites prepared by sol–gel combustion method Materials Chemistry and Physics 109 p 109–112.
6. S. Monica, L. Diamandescua, R. Peelamedub and R. Royb 2004 Structural and magnetic properties of NiZn ferrites prepared by microwave sintering Journal of Magnetism and Magnetic Materials p 195–201.
7. S.Hua, Z.Huaiwu, T.Xiaoli, J.Yulan and L.Yingli 2007 Effects of composition and sintering temperature on properties of NiZn and NiCuZn ferrites Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 p 17–21.
8. Lakiza S.M., Lopato L.M. Metastable phases in oxide systems // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2006. – Vol. 45. – P. 234–242.
9. O.T.Rajamatov, M.X.Aripova, J.Z.Shermatov. Quyosh sandonida metastabil fazali keramik magnit materiallarni sintez qilish / Yosh olimlar Axborotnomasi//ilmiy jurnal (OAK). [o`zbek, rus va ingliz tillarida] – Toshkent: O`zR FA Yosh olimlar Axborotnomasi tahririyati, 2025 yil. №3-4 (4). 65-70-b. ISSN 2181-5186.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Ёкубов У.А., Мирзаев С.З., Трунилина О.В., Аллаев Б.А. ba_allaev@iplt.uz 0000-0001-5971-1809

Институт Ионно-плазменных и Лазерных технологий им.У.А.Арифова, к.ф.м.н., старший научный сотрудник

Аннотация.

Установлено образование уплотненной структуры бетона и увеличения предела прочности на сжатие не менее, чем на 24% за счет пластифицирующего эффекта и снижения расхода воды затворения при использовании нанокремнезёма, как отхода медеплавильного производства. Диапазон размеров частиц в этих отходах варьируется от 50-80 нм и 100-600 нм, удельная поверхность составляет при этом не менее 20000-22000 м²/кг, что обеспечивает их высокую реакционную способность, как у высокоактивного пуццолана и улучшает реологию и пластичность бетонной смеси.

Ключевые слова: нанокремнезём, вяжущее, пластичность, прочность на сжатие

1. Введение

Доменные шлаки и зола-унос, применяемые как минеральные вяжущие или заполнители могут существенно улучшить прочностные характеристики бетона и повысить сейсмическую устойчивость сооружений, одновременно решая экологические проблемы, связанные с утилизацией мелкодисперсных отходов. Нанодисперсная добавка для бетона на основе золы-уноса как отхода отечественного металлургического производства, повышающая прочность, плотность и адгезию к арматуре, позволяет увеличить сейсмостойкость и долговечность сооружений в гражданском и промышленном строительстве. Являясь побочным продуктом медеплавильного производства, нано- и микрокремнезем содержит не менее 85% SiO₂. В промышленных масштабах в Республике Узбекистан таким производством является Бекабадский Меткомбинат, отходы которого оказывают критическое давление на экологию атмосферы и почвы. Диапазон размеров частиц в этих отходах варьируется от 50-80 до 100-600 нм, удельная поверхность составляет при этом не менее 20000-22000 м²/кг, что обеспечивает их высокую реакционную способность, как у высокоактивного пуццолана и улучшает реологию и пластичность бетонной смеси [1]. При этом направленное модифицирование структуры композитного материала достигается технологическими способами, связанными с регулированием параметров нанодобавки, к которым относятся ее дисперсность и концентрация. Нанокремнезем экономически перспективен благодаря своим размерам и удельной поверхности, что может обеспечить равнозначный эффект при концентрациях на порядок ниже в сравнении с микрокремнеземом. Однако при малых концентрациях возникает проблема достижения равномерности распределения нанодобавки по общему объему. Для решения этой проблемы необходима дополнительная среда, образующая в композите непрерывную фазу. Эту функцию может выполнять жидкая дисперсная среда, какой является вода затворения. Стабилизация динамики межфазных границ в водной суспензии наномодификатора эффективно достигается использованием сурфактанта (ПАВ), который способствует равномерному распределению наночастиц по объему несущей среды. За счет этого осуществляется повышение пластичности и сейсмостойкости получаемых бетонов. При этом увеличивается положительное влияние на формирование структуры цементного камня, повышается подвижность смеси, ее удобоукладываемость и пластичность. Кроме того, на 10-15% увеличивается производительность мельниц при одновременном снижении расхода электроэнергии на их работу [2].

2. Методология

С целью выявления эффективности использования нанокремнезема для увеличения прочности бетона и пластичности бетонно-цементной смеси были проведены эксперименты по определению зависимости прочности на сжатие образцов бетона от концентрации и размера наночастиц SiO_2 в соответствии с ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии» и ГОСТ 10181-2000 «Смеси бетонные. Методы испытаний» по методу расплыва конуса (РК). При этом использовалась марка цемента М500, вода затворения с добавлением гидрозольа 3, 6 и 10 мас. % наночастиц SiO_2 , на основе чего готовились 4 образца смеси с водоцементным соотношением В/Ц=0,40, включая контрольный образец без нанодобавки. Использовался наноразмерный диоксид кремния фирмы Aerosil, а также полученный в Институте Ионно-плазменных и Лазерных технологий АН РУз по методике, разработанной под руководством профессора М.Ш.Курбанова [3]. В качестве анионного ПАВа использовался алкилбензолсульфонат (АБС) с концентрацией ниже критической концентрации мицеллообразования (ККМ), определяемой реологическим методом с помощью реометра Rheostress 600 Haake. Размер наночастиц контролировался с помощью прибора NanoSight LM10 фирмы Malvern Panalytical на длине волны 405 нм, методом NTA (nanoparticle tracking analysis) в разбавленных до $5 \cdot 10^8$ частиц/мл растворах, подвергнутых предварительной десятиминутной обработке в ультразвуковом диспергаторе с частотой 44 кГц [4]. Технологически нанокремнезем придает цементно-бетонной смеси повышенную связанность, снижая при этом водоотделение и расслоение на стадии укладки и повышая прочность при сжатии на финальной стадии, особенно для высокоплотных и высокопрочных бетонов [5]. При этом пуццолановая реакция значительно убыстряется и составляет до 70 % в возрасте 3 суток и до 95 % в возрасте 14 суток.

3. Результаты и обсуждение

При исследовании гидратации обнаружено, что, применяя нанокремнезем даже в малых дозах, можно значительно повысить пуццолановую активность модификаторов. Добавление наночастиц SiO_2 является наиболее эффективным способом улучшить прочность бетона при сжатии и разрыве, особенно на ранних стадиях твердения. Дезагрегация частиц нанокремнезема имеет важное значение для их равномерного распределения в бетонно-цементной смеси и может эффективно обеспечиваться ПАВом. В таблице 1 представлены результаты по воздействию размера и концентрации наночастиц SiO_2 на эффективность увеличения пластичности бетонно-цементной смеси, прочность бетонного камня и устойчивость водной суспензии нанокремнезёма в сочетании с оптимизированной

Таблица 1.

Влияние параметров наночастиц SiO_2 на устойчивость водной суспензии, пластичность бетонно-цементной смеси и прочность бетонного камня

№	Технологические параметры	Пластичность	Прочность	Устойчивость		
1	Размер наночастиц SiO_2 , нм	10-40	7-100	10-100		
2	Концентрация наночастиц SiO_2 , мас. %	6-10	3-10	3-10		
3	Сурфактант	АБС	АБС	АБС		
4	Эффективность, %	21-28	19-24	20-27		
5	Условия устойчивости	-	-	< ККМ		
6	pH	-	-	3	5	7
7	Устойчивость, сутки	-	-	40	35	30

концентрацией ПАВа и с учетом pH. Эффективность определялась как отношение величины рассматриваемого параметра в модифицированном образце к соответствующей величине в контрольном образце, выраженное в процентах. Стабилизирующее действие сульфанола, препятствующее седиментации наночастиц SiO_2 при концентрации ниже ККМ обусловлено адсорбцией индивидуальных молекул ПАВа на поверхности наночастиц SiO_2 .

Адсорбированные молекулы, с одной стороны, увеличивают заряд поверхности, а с другой – гидрофилизуют ее, поскольку сульфатные группы высоко гидрофильны. Это позволяет получить стабильный гидрозоль даже с увеличенной концентрацией наночастиц SiO₂. Наночастицы SiO₂ обладают повышенной хемосорбционной активностью благодаря высокой удельной поверхности и являются дополнительными высокоактивными центрами кристаллизации, в сочетании с ПАВом повышая пластичность смеси и ее удобоукладываемость. В процессе твердения ускоряется образование гидратов силикатов кальция в результате пуццолановой реакции с учетом высокой удельной поверхности и высокой плотности поверхностных силанольных групп нанокремнезема, являющегося дополнительными центрами кристаллизации.

4. Заключение

В конечном итоге, образование уплотненной структуры за счет пластифицирующего эффекта и, как следствие, понижение расхода воды затворения, повышение гидратационной активности компонентов бетонной смеси приводит к повышению сейсмостойкости за счет увеличения адгезии к арматуре и увеличения предела прочности на сжатие не менее, чем на 24%. Кроме того, склонность к агрегации зависит не только от взаимодействия между наночастицами и базовой жидкостью, но и от pH, определяя устойчивость водной суспензии в диапазоне заданных технологических параметров, как видно из таблицы. При этом, условие для устойчивости возникающих надмолекулярных образований в случае, если w^{α} – работа переноса структурных единиц вглубь образованной структуры не зависит от ее формы, приобретает вид:

$$w^{\alpha} \sigma b n^{2/3} - (kT/2) \ln(I_1 I_2 I_3) + kT \ln f_n = \min$$

где I_1, I_2, I_3 – главные моменты инерции, k - постоянная Больцмана, T – температура; f_n – коэффициент активности надмолекул, отражающий их взаимодействие [6]. Таким образом, использование нанокремнезема для повышения эффективности вяжущих материалов имеет технологический потенциал для широкого использования в строительной индустрии.

Литература:

1. Соболев К. Современные достижения нанотехнологии в области цемента и бетона // Цемент и его применение, 2016. №4. С. 96-102
2. Космачев П.В., Демьяненко О.В., Власов В.А., Копаница Н.О., Скрипникова Н.К. Вестник ТГАСУ, 2017. №4. С. 139-146
3. M.Sh. Kurbanov, L.S. Andriyko, J.A. Panjiev, S.A. Tulaganov, V.M. Gun'ko, A.I. Marynin, S. Pikus. *Journal of Nanoparticle Research*. 25, 202 (2023) doi.org/10.1007/s11051-023-05852-w.
4. Yokubov U.A., Egamberdiev K.B., Allaev B.A., Trunilina O.V., Telyaev S.K., Gafurova M.V. *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*.- 2023.- 58(5).- pp. 932–936
5. Екубов У.А., Мирзаев С.З., Аллаев Б.А., Трунилина О.В., Ходжаев К.Т. Нанокремнезем как структурирующая добавка для воды затворения бетонно-цементной смеси // Композиционные материалы 2020. №2(80). С.63-66
6. Русанов А.И. Нанотермодинамика: химический подход, Рос.хим.Ж. (Журнал Рос.хим.об-ва им. Д.И.Менделеева), 2006. т.1, N2. P.145-151.

ГИПСОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОСТРУКТУРАМИ

А.Ф. Бурьянов¹, Н.Х.Талипов²

¹Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Москва, Россия

²ГУ «Фан ва тараккиет» Ташкентский Государственный Технический Университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Рассмотрены современные материалы на основе гипса и ангидрита для строительства, модифицированные наноструктурами. Показана возможность улучшения структуры и свойств гипсовых материалов и изделий. Установлено, что при введении углеродных наносистем в поризованные фторангидритовые композиции достигается активация гидратации ангидрита, происходит повышение прочности композиций, улучшение однородности и стабильности пор.

Ключевые слова: гипс, ангидрит, углеродные нанотрубки, фуллерены, структура, свойства

Современное строительство испытывает огромную потребность в высокоэффективных материалах, в том числе теплоизоляционных, которая сегодня, в основном, обеспечивается цементными пено- и газобетонами. Существенным недостатком таких материалов является использование портландцемента в связи с его постоянным удорожанием и дефицитом. Альтернативой портландцементу вполне успешно могут быть гипсовые вяжущие различных модификаций, в том числе ангидритовые, на производство которых требуется значительно меньше затрат энергии и топлива.

Известно [1,2], что изделия на основе сульфата кальция (минерал гипс и ангидрит), по сравнению с другими изделиями, отличаются гигиеничностью, сравнительно небольшой средней плотностью, высокой тепло- и звукоизолирующей способностью, огнестойкостью, архитектурной выразительностью и небольшими топливно-энергетическими затратами. Для улучшения структуры и свойств гипсовых материалов в последнее время используются возможности нанотехнологий, которые позволяют управлять структурообразованием на молекулярном уровне.

Перспективным направлением является использование наноуглеродных структур (углеродных нанотрубок и фуллеренов) для осуществления направленного структурообразования строительных композитов. Их можно использовать не только как центры кристаллизации, но и как объекты, изменяющие направление и регулирующие скорость физико-химических процессов в твердеющих материалах [3].

Фуллерены и углеродные нанотрубки представляют огромный интерес в свете различных аспектов свойств, в том числе по механической прочности протяженных структур. Однако их использование в качестве компонентов строительных композиций считается пока преждевременным, в первую очередь в виду отсутствия рентабельного тоннажного производства.

Тем не менее, сравнительно быстрое увеличение общего количества установок для получения фуллеренов и постоянная работа по улучшению методов их очистки привели к существенному снижению стоимости.

Углеродные нанотрубки представляют собой полые трубки из одного или нескольких слоев атомов углерода. Они имеют диаметр от одного до нескольких

нанометров и длину от нескольких диаметров до нескольких микронов, они по сути являются полыми волокнами, имеющими запредельную прочность, превышающую сотни гигапаскалей, и абсолютно инертны как по отношению к любым кислотам, так и к щелочам [4,5].

Введенные в растворную смесь нанотрубки армируют гипсовый камень. С точки зрения здравого смысла, такой процент армирования кажется явно недостаточным, чтобы существенно повлиять на прочностные характеристики. Тем не менее стойкий эффект присутствует, но возникает он не за счет непосредственного армирования, которое действительно ничтожно, а за счет направленного регулирования кристаллизационных процессов. Нанотрубки ведут себя в гипсовом растворе как «зародыши» кристаллов, разрастаясь, кристаллы переплетаются, частично прорастают друг в друга и образуют пространственную сеть, пронизывающую и связывающую в единое целое весь гипсовый камень.

Модификация и дисперсное армирование пеногипсовых составов, ведущее к усилению прочностных физико-механических показателей, позволяет вести разработку составов более низкой плотности, что будет способствовать лучшим теплоизоляционным характеристикам готовых изделий, к тому же, для твердения гипсовых составов требуется значительно меньше времени, чем цементных.

Так модификация газобетона на основе фторангидрита углеродными наносистемами, заполненными кобальтом и получаемыми методом стимулированной дегидрополиконденсацией и карбонизацией повышают прочность на 19%, и, на 14% при использовании углеродных наносистем, полученным методом каталитического пиролиза. Наличие углеродных наносистем в составе поризованной фторангидритовой композиции приводит к стабилизации её структуры, к появлению упрочняющей структурно-ориентированной надмолекулярной оболочки вокруг наносистем.

Введение углеродных наносистем меняет структуру кристаллов гипса, а так же фазовый состав в сторону увеличения содержания двуhydrата сульфата кальция. Морфология кристаллов из пластинчатой трансформируется в ромбовидную с более плотной упаковкой кристаллов, при этом отмечается уменьшение дефектности самих кристаллов. Использование модифицирующих добавок в виде углеродных наносистем при приготовлении поризованной фторангидритовой композиции позволяет повысить физико-механические свойства изделий на её основе, улучшить теплофизические характеристики композиции за счет снижения её теплопроводности. Отмечено, что при введении углеродных наносистем в поризованные фторангидритовые композиции достигается активация гидратации ангидрита, происходит повышение прочности композиций, улучшение однородности и стабильности пор [6,7].

Результаты проводимых в настоящее время научно-исследовательских работ по наноструктурированию строительных композиций с использованием фуллероидных наномодификаторов позволяют прогнозировать создание совершенно новых гипсовых строительных материалов, обладающих уникальными свойствами.

Библиографический список

1. Бессонов И.В., Ялунина О.В. Экологические аспекты применения гипсовых строительных материалов. // Строительные материалы, 2004. №4. С. 11–13.
2. Волженский А.В., Буров Ю.С., Колокольников В.С. Минеральные вяжущие вещества. Учебник для вузов. Изд-е 2-е, перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1973. 480 с.
3. Бурьянов А.Ф., Яковлев Г.И. Перспективы модификации структуры и свойств гипсовых материалов углеродными наноструктурами//Популярное бетоноведение, №4 (35), 2010, с.50-53

4. Королев Е.В., Баженов Ю.М., Береговой В.А. Модифицирование строительных материалов нанокремнеземными трубками и фуллеренами // «Строительные материалы – наука», №8, 2006, с.2-4

5. Ваучский М.Н. Нанобетон: мифы и реальность // Стройпрофиль. №8 (62), 2007

6. Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Крутиков В.А., Макарова И.С., Керене Я., Фишер Х.-Б., Бурьянов А.Ф. Газобетон на основе фторангидрита, модифицированный углеродными наноструктурами // Строительные материалы, №3, 2008, с.70-72

7. Белов В.В., Бурьянов А.Ф., Яковлев Г.И., Петропавловская В.Б., Фишер Х.-Б., Маева И.С., Новиченкова Т.Б. Модификация структуры и свойств строительных композитов на основе сульфата кальция. Монография//под общей редакцией А.Ф. Бурьянова, Москва, Изд-во Де Нова, 2012, 196 с.

**ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗАЛЬТА**
Мухамедбаева З.А.¹, Курбанов Э.И.², Эшмуратова Р.Р.³, Дубовицкая Н.С.³
dubovitskaya@gmail.com

¹*Ташкентский химико-технологический институт Янгийерский филиал г.Янгийер,*

²*Узбекистан, Чирчикский УзКТЖМ г.Чирчик, Узбекистан*

³*Ташкентский химико-технологический институт г.Ташкент, Узбекистан*

Электронно-микроскопическое и рентгеновское изображение поверхности портландцементного клинкера 3-х компонентной традиционной сырьевой смеси свидетельствует о зернистом строении материала, размер зерен составляет примерно 40-50 мкм (рис.1-а рис.2). Небольшое количество алюминия и железа вкраплено также в зернах, причем алюминия больше чем железа. Это вполне закономерно, т.к. известно, что в составе алита и белита содержится до 2% - в Al_2O_3 и Fe_2O_3 . [1-2].

Электронное изображение поверхности портландцементного клинкера 4-х компонентной сырьевой смеси с вводом базальта свидетельствует о зернистом строении материала, размер зерен составляет примерно 15-30 мкм округлой формы, ограненные слоями алюминия и железа. При обжиге базальтовых шихт таких затравок больше, чем в контрольных составах, что и объясняет опережающий рост количества алита в смесях с базальтом на завершающих стадиях обжига [3]. Кроме пор в базальтовом клинкере бывают участки с повышенным содержанием кремния и отсутствием в этих местах кальция. Цементный клинкер состоит из отдельных зерен блоков-агрегатов, отличающихся друг от друга составом. границы этих блоков выражены четко. По рентгеновскому изображению этой же поверхности в лучах К для Ca, Si, Al, Fe представленное на (рис.3) видно, что кальций распределен по площади образца более равномерно, чем кремний, алюминий и железо. Кремний распределен в основном в зернах. Отдельные зерна имеют большую светлоту, эти участки представляют белит. Алюминий и железо распределены по площади клинкера менее равномерно и в основной массе находятся между зернами алита и белита.

Рисунок 1. Электронно-микроскопические снимки образцов портландцементного клинкера 3-х компонентной сырьевой смеси(а) и 4-х компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства(б)

Рисунок 2. Электронно-микроскопически-рентгеновские изображения образцов портландцементного клинкера 3-х компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства

Рисунок 3. Электронно-микроскопически-рентгеновские изображения образцов портландцементного клинкера 4-х компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства

Сравнительно поздняя кристаллизация четырехкальциевого алюмоферрита может быть следствием растворения кристаллов магнетита в расплаве при температурах 1250—1300 °С, устойчивость которого до этих температур является причиной дефицита ионов железа на ранних стадиях обжига.

На микрофотографиях аншлифов клинкера из 4-х компонентной сырьевой смеси при сухом способе производства отмечается монадобластическая микроструктура, полученная при оптимальных условиях обжига сырьевой смеси, характеризующийся высоким коэффициентом насыщения -0,93 (рис.4.)

Рисунок 4. Микроструктура клинкера 4-х компонентной сырьевой смеси сухого способа

Рисунок 5. Микроструктура клинкера 3-х компонентной сырьевой смеси мокрого способа производства

Клинкер отчетливый, равномерно зернистой структуры. Алит (C_3S) хорошо выкристаллизовано в виде призматических фигур с цветом синего и красноватого оттенка. Белит (C_2S) выкристаллизован хорошо, в виде округлых зерен коричнево-серого оттенка. Промежуточное вещество сероватого–зеленоватого оттенка. Анализ строения поверхностных слоев клинкера, наблюдаемое при увеличении в 350 раз в оптическом микроскопе дает основание утверждать, что введение базальтовой породы обеспечивает снижение пористости. Из клинкеров монадобластической микроструктуры получают цементы более высокой активности. Процесс алитообразования может протекать ступенчато в связи со значительными колебаниями концентрации свободной извести вблизи зародышей новых фаз: в период восстановления концентрации CaO в реакционной зоне скорость синтеза новых фаз замедляется. Количество расплава при всех температурах значительно увеличивается за счет плавления плагиоклаза, что приводит к спонтанной кристаллизации алита при температуре порядка 1220 °С. Образование трехкальциевого силиката при этой температуре может послужить объяснением отсутствия промежуточных соединений (волластонита, ранкинита) в процессе нагревания сырьевой смеси с базальтом. В период твердофазовых реакций эти соединения не возникают вследствие дефицита свободных кислотных оксидов. Появление этих оксидов при плавлении базальта делает возможным реакцию прямого синтеза алита: избыток оксида кальция достаточен для формирования высокоосновного силиката, а более высокая температура плавления алита при сравнении с волластонитом и ранкинитом, приводит к тому, что алит кристаллизуется из расплава первым. Изменение состава жидкой фазы при повышении температуры за счет постепенного (поочередного) плавления минералов базальта и клинкерной жидкости эвтектического состава и последующая кристаллизация алита приводят к существенному изменению кислотно-основного равновесия в системе и тем самым создают условия для одновременного формирования всех клинкерных фаз.

Сравнительно поздняя кристаллизация четырехкальциевого алюмоферрита может быть следствием растворения кристаллов магнетита в расплаве при температурах 1250—1300 °С,

устойчивость которого до этих температур является причиной дефицита ионов железа на ранних стадиях обжига.

Для окончательных выводов о позитивном влиянии базальта на процессы минералообразования при обжиге следует остановиться на вопросе выяснения поведения щелочных оксидов, содержание которых в базальте выше, чем в некоторых глинах. Как следует из анализа литературных данных, на заключительных стадиях обжига щелочи способны вызвать замедление процесса клинкерообразования и появление свободной извести. А.А.Пашенко и др. [4] разработаны уравнения, позволяющие рассчитать содержание свободного оксида кальция в продуктах обжига сырьевых смесей в зависимости от КН, температуры обжига, содержания в клинкере CaSO_4 , оксидов магния и щелочей. По их приведенным данным вытекают следующие выводы. Во всех случаях, несмотря на несколько увеличенное значение КН или пониженную температуру обжига, фактическое содержание свободной извести в базальтовых клинкерах низкое. Это может быть вызвано отмеченными еще В. В. Тимашевым [5] различиями в поведении при обжиге клинкера щелочей, введенных в сырьевую смесь в составе разных соединений (соли: карбонаты, сульфаты, фториды или сложные природные соединения). В нашем случае [6] щелочи, входящие в состав минералов базальта, а на завершающих стадиях — в расплаве, не участвуют в образовании щелочесодержащих промежуточных соединений, разлагающихся при высоких температурах с выделением свободной извести, и не оказывают отрицательного влияния на скорость и полноту синтеза клинкерных минералов.

Таким образом, показано, что присутствие базальта в сырьевой шихте ускоряет процесс диссоциации кальцита с выделением свободного оксида кальция и взаимодействие последнего с силикатными, алюминатными и железистыми соединениями шихты с образованием клинкерных минералов на низкотемпературной стадии 1250-1300⁰С. При мокром способе производства, микроструктура клинкера из 3-х компонентной сырьевой смеси представлена отчетливыми зёрнами трехкальциевого силиката различных конфигураций и округлой формы зёрен двухкальциевого силиката (рис.5).

Литература

1. Мясникова, Е.А. Получение белитового цемента на основе базальтового сырья / Е.А. Мясникова, В.А. Шевченко // Труды НИИцемента. 1983. - № 78.-С. 24-29.
2. И.Н.Борисов **И.Н.Интенсификация обжига цементного клинкера путем совершенствования технологических процессов /И.Н.Борисов //Тр.международ.научн-практ.конф./РХТУ им.Д.И.Менделеева. -Москва.2003-Т.IV.-С.159-161.**
3. Mukhamedbaeva Z.A., Mukhamedbaev A.A., Kurbanov E.I., Adinaev Kh.A. (2020) Synthesis of Portland cement clinker using basalts from the Karakiya deposit Chemical Industry, 5, 225-230.
4. Твердофазовые взаимодействия в системе карбонат кальция-базальт. А.А.Пашенко, Е.А.Мясникова, В.В.Вашинская, Е.А.Токарчук // Докл. АН УССР. - Сер.Б -1987.-№10 .- С.49-51.
5. В.Тимашов, А.П.Осокин, А.Н. Коньшин. Исследования влияния комплекса модификаторов на процесс клинкерообразования // Механизм и кинетика процессов синтеза силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. Труды МХТИ им. Д.И. Менделеева выпуск 108., 1981. – С. 106-109.
6. Э.И.Курбанов, З.А.Мухамедбаева. Использование нетрадиционных сырьевых материалов для увеличения производительности цементной вращающейся печи. Международный симпозиум “Uzbekistan-Japan International Symposium on Green Chemistry and Sustainable Development”. Tashkent, Uzbekistan, 2021.-С.69-70.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ МЕСТНОЙ КАРБОНАТСОДЕРЖАЩЕЙ ПОРОДЫ

Атабаев Фаррух Бахтиярович, Бегжанова Гулрух Бахтияровна, Турсунова Гулсанам Рузимуродовна, Якубжанова Зухра Бахтияровна

Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан. +998934352799

E-mail: gulsanamtursunova7@gmail.com

Одним из путей уменьшения выбросов CO_2 в атмосферу в цементной промышленности может быть снижение расхода клинкера в цементе или введение в него при помеле некоторого количества известняка. Дальнейшие исследования В.М. Колбасова, А.С. Пантелеева, В.С. Савина, Ю.М. Бутта, В.В. Тимашева и Ю.И. Бенштейна также подтвердили, что взаимодействие карбонатов кальция и магния, как правило, происходит с алюмосодержащими составляющими цемента, с образованием непрерывного ряда твердых растворов $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{CaCO}_3\cdot 12\text{H}_2\text{O} - 3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 3\text{Ca}(\text{CO})_3\cdot 32\cdot\text{H}_2\text{O}$ [1–16].

Объектом исследования является известняк месторождения «Джамансай» (Республика Каракалпакстан), используемый в качестве активной минеральной добавки к цементу. Изучены его химико-минералогический состав и физико-химические свойства.

В связи с тем, что в месторождении «Джамансай» обнаружен значительный запас известняка (рис. 1).

Рисунок 1. Известняк Каракалпакстанского месторождения x100

Проба известняка, которую в работе планируется использовать как активной минеральной добавки к цементу, по химическому составу соответствует требованиям, предъявляемым O'z DSt 2950:2015 «Материалы сырьевые для производства портландцементного клинкера. Технические условия», к химическому составу карбонатсодержащего компонента для производства портландцементного клинкера (табл. 1). Текстура однородная, плотная, структура низкопористая, кристаллически-зернистая. Основное вещество - карбонат кальция CaCO_3 в количестве 95,86%, $\text{MgCO}_3 = 0,924\%$ (табл. 1). В работе использован портландцементный клинкер АО «Бекабадцемент», соответствующий требованиям O'zMSt 337:2024, гипс участка «Тошаба» Конимехского месторождения в соответствии с требованиями O'z DSt 760 (2-й сорт), а также известняк. Химический состав исходных компонентов определяли по требованиям ГОСТ 5382–91 «Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа» (табл. 1).

Известняк, как правило, относится к числу самостоятельно не твердеющей горной породы. Поэтому его гидравлическая активность по критерию Стьюдента не определяется, а при применении его в качестве компонента композиционной добавки руководствуются требованиями ГОСТ 31108–2020, который предусматривает возможность его введения в цемент в качестве добавки-наполнителя.

При более длительном твердении цементной композиции происходит взаимодействие с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ с образованием гидросиликатов кальция, которые, склеивая зерна известняка в составе добавки, уплотняют формирующуюся цементную структуру и уменьшая её суммарную пористость, повышают механическую прочность, несмотря на то что доля активной клинкерной составляющей в составе портландцемента уменьшена на 20% (табл. 2).

Таблица 1.

Химический состав используемых компонентов.

Наименование	Содержание массовой доли оксидов, %							
	п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Пр.
Известняк месторождения «Джамансай» Республики Каракалпакстан	42,80	1,05	0,80	0,75	53,68	0,44	0,20	0,28
ПЦ клинкер АО «Бекабадцемент»	0,36	21,90	4,50	3,75	64,26	1,44	-	-
	C ₃ S=58,25; C ₂ S=18,83; C ₃ A=5,56; C ₃ A+C ₄ AF=16,96; C ₄ AF=11,40; CaO/SiO ₂ =2,93; KN-0,90; n-2,65; p-1,20							
Гипсовый камень месторождения «Ташаба» Навоиского региона	21,17	1,15	0,78	0,17	31,60	0,34	43,46	0,39

Таблица 2.

Влияние известняка на показатели прочности портландцемента

№ п/п	Сравнительные показатели прочности стандартных образцов-призм 4x4x16 см состава 1:3							
	Количество добавки (Известняк) (масс.%)	В/Ц	Сроки схватывания, h-min		В/Ц	Предел прочности при изг/сж., МПа, через:		
			начало	конец		2сут	7сут	28 сут
1	Д-0	0,26	2-02	3-02	0,5	3,3/13,22	3,9/19,92	5,55/34,91
2	Д-15	0,27	1-19	3-21	0,5	3,6/16,31	3,8/20,13	5,40/37,53
3	Д-20	0,27	1-31	3-10	0,5	2,2/12,65	3,6/19,85	4,42/33,70

Значения предела прочности при изгибе и сжатии образцов портландцементов с 15 % и 20 % добавки известняка в возрасте 28 суток практически не отличаются от прочностных показателей бездобавочного цемента. Полученные результаты (табл. 2) свидетельствуют о том, что при организации выпуска портландцемента с новым видом добавки достигается не только экономия до 20 % клинкерной составляющей и снижение себестоимости продукции, но и значительное увеличение объема производства цемента.

Список литературы

1. Колбасов В.М. О взаимодействии алюмосодержащих клинкерных минералов с карбонатом кальция //Изв. вузов. Химия и химическая технология. 1960. Т. 3, вып. 1. С. 190–203.
2. Бутт Ю.М., Тимашев В.В., Бенштейн Ю.И. Срастание гидроокиси кальция с кварцем и кальцитом //Цемент. 1972. № 5. С. 13–14.
3. Пантелеев А.С., Колбасов В.М. Цементы с минеральными добавками-микронаполнителями //в кн. Новое в химии и технологии цемента. М.: Стройиздат, 1962. С. 155–164.
4. Бутт Ю.М., Колбасов В.М., Савин Е.С. Влияние тонкодисперсного карбоната кальция на процесс твердения и состав продуктов гидратации силикатного бетона. // Строительные материалы. 1965. № 3.С. 33–35.
5. Тимашев В.В., Колбасов В.М. Свойства цементов с карбонатными добавками // Цемент. 1981.№ 10. С. 10–12.
6. Antoni M. Rossen I., Scrivener K., Castello R., Alujas Diaz A., Martirena I. Investigation of cement substitution by combined addition of calcined clays and limestone : XIII ICCS International congress on the chemistry of cement / Abstracts and Proceeding. Madrid, 3-8 July 2011. P. 44.
7. Antoni M. Rossen I., Martirena I., Scrivener K. Cement substitution by a combined of metakaolin and limestone // Cement and Concrete Research. 2012. № 42. P. 1579–1589.
8. Vance K., Aguayo M., Oey I., Sant G., Neithalath N. Hydration and strength development in ternary Portland cement blends containing limestone and fly ash or metakaolin // Cement and Concrete Composite. 2013. 39. P. 93–103.
9. Стенберг М., Херфорт Д., Поульсен С. Л., Скибстед И., Дамфорт И. С. Композиционный цемент на основе портландцемента, известняка и прокаленной глины // Цемент и его применение. 2014. № 5. С. 44–49.
10. Tironi A., Scian A. N., Irassar E. F. Hydration of cements elaborated with limestone filler proceedings calcined kaolinitic clay: XIV International congress on the chemistry of cement. Beijing, China. 13-16 October 2015. Vol. II. P. 703.
11. Berries S. S., Favier A., Domingez E. R., Machado I. R., Heierli U., Scrivenet K., Hernandez F. M., Habert G. Assessing the environmental calcined clay cement in Cuba // Journal of cleaner Production. 124 (2016). P. 361–369.
12. Kunther W., Dai Z., Skibsted J. Thermodynamic modeling hydrated white Portland cement metakaolin – limestone blends utilizing hydration kinetics from 29 si MASNMR Spectroscopy // Cement and Concrete Research. 2016. 86. P. 29–41.
13. Ostnor T. A., Justnes H., Rudolfen S. R. Strength development and durability of mortar with calcined material // Advances in Cement Research. 2014. 26. P. 344–252.
14. Danner T., Justness H., Norden G., Ostnor T. Fertility of calcined clay mortar as alternative pozzolan : Proceedings of the 1st International Conference for sustainable Concrete. 2015. Vol. 10. P. 67–74.
15. Козлова В.К., Маноха А.М., Скакун В.П. и др. Особенности состава продуктов гидратации композиционных портландцементов с карбонатсодержащими добавками // Цемент и его применение. № 4. 2014. - С. 102-105.
16. Ермилова Е.Ю., Камалова З.А., Рахимов Р.З., Стоянов О.В. Композиционный портландцемент с гибридной минеральной добавкой на основе метакатолина и известняка // Вестник Казанского технологического университета. 2015 т. 18. № 8. - С. 98-101.

TURLI MORFOLOGIYADAGI RUX OKSIDI ASOSIDAGI NANOSTRUKTURALARNI OLISH METODIKASINI ISHLAB CHIQISH.

¹Muxtarova Dilrabo Akmaljon qizi, ²Boltayeva Maftuna Omonqulovna

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

²O'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti.

Hozirgi davrda nanotexnologiyalar va nanomateriallar zamonaviy ilm-fan hamda sanoatning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nanoo'lchamdagi materiallarning fizik-kimyoviy xossalari ularning o'lchami, shakli va kristall tuzilishiga bog'liq bo'lib, bu esa ulardan turli texnologik sohalarda foydalanish imkonini beradi. Yarimo'tkazgich materiallar orasida rux oksidi (ZnO) keng taqiqlangan zona kengligi 3,37 eV, yuqori eksiton bog'lanish energiyasi, fotoaktivligi, kimyoviy barqarorligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi. Shu sababli ZnO asosidagi nanostrukturalar optoelektronika, fotokataliz, sensorika, quyosh energetikasi, biotibbiyot va nanoelektronika sohasida keng qo'llanilmoqda. Shu sababli ZnO asosidagi nanostrukturalar optoelektronika, fotokataliz, sensorika, quyosh energetikasi, biotibbiyot va nanoelektronika sohasida keng qo'llanilmoqda.

ZnO nanostrukturalarining funksional xossalari ko'p jihatdan ularning morfologiyasiga bog'liq. Xususan, nanorod, nanosfera, nanogul va nanosim shaklidagi strukturalar turli fizik-kimyoviy xossalarga ega bo'lib, ularning amaliy samaradorligi ham turlicha bo'ladi. Shu sababli morfologiyani boshqarish va nazoratli sintez qilish zamonaviy materialshunoslikning dolzarb ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi shu bois hozirgi vaqtda ZnO nanostrukturalarini olish uchun gidrotermal, solvotermal, sol-gel, bug' fazali cho'ktirish (CVD), fizik bug' fazali cho'ktirish (PVD), elektrospinning va kimyoviy cho'ktirish kabi usullar qo'llaniladi. Ushbu metodlar orasida kimyoviy cho'ktirish usuli oddiyliigi, iqtisodiy samaradorligi, ekologik xavfsizligi va past haroratlarda amalga oshirilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot ishida turli morfologiyadagi ZnO nanostrukturalarini kimyoviy cho'ktirish usuli yordamida sintez qilish va sintez parametrlarining nanostrukturalar xossalari ta'siri o'rganildi. Tadqiqot davomida rux sulfat eritmasi prekursor sifatida, natriy gidroksid esa cho'ktiruvchi reagent sifatida ishlatildi. Reaksiya ishqoriy muhitda olib borildi va ZnO nanozarrachalari quyidagi reaksiyalar asosida hosil qilindi:

Sintez jarayonida 0,1 M konsentratsiyali ZnSO₄ eritmasi va 0,2 M NaOH eritmasi tayyorlandi. Tayyorlangan ZnSO₄ eritmasi NaOH eritmasiga peristaltik nasos yordamida tomchilab qo'shildi. Aralashtirish magnitli aralashtirgich yordamida 750 aylanish/daqiqada amalga oshirildi. Reaksiya davomida Zn(OH)₂ cho'kmasi hosil bo'lib, keyinchalik termik ishlov ta'sirida ZnO nanozarrachalariga aylandi. Hosil bo'lgan suspenziya 60°C haroratda 2 soat davomida termostatda saqlandi. So'ngra eritma sentrifugalandi, distillangan suv bilan yuvildi va quritildi va natijada sintez jarayonining pH muhiti, harorat, reagentlar konsentratsiyasi va aralashtirish tezligining ZnO nanostrukturalar morfologiyasiga sezilarli ta'siri kuzatildi. Past pH qiymatlarida asosan sterjen shaklidagi nanostrukturalar hosil bo'lgan bo'lsa, ishqoriy muhit kuchayishi bilan gulsimon va prizmasimon strukturalar shakllandi. pH > 10 sharoitida murakkab gulsimon nanostrukturalar hosil bo'lishi aniqlandi. Haroratning oshishi kristallanish darajasining ortishiga hamda zarracha o'lchamining kattalashishiga olib keldi. Yuqori konsentratsiyali ishqoriy muhit esa nanozarrachalar o'sish kinetikasiga ta'sir ko'rsatib, morfologiyaning keskin o'zgarishiga sabab bo'ldi. Olingan namunalarni tavsiflash uchun zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil

usullaridan foydalanildi. Xususan, skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) yordamida nanostrukturalarning geometrik shakli va sirt morfologiyasi o'rganildi. Rentgen difraksiyasi (XRD) tahlillari esa sintez qilingan nanostrukturalarning kristall tuzilishini aniqlash imkonini berdi. Tahlil natijalariga ko'ra, olingan namunalar geksagonal vurtsit kristall tuzilishga ega ekanligi aniqlandi. SEM tahlillari ZnO nanostrukturalarining bir xil disperslikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ayrim namunalar nanosterjenlar ko'rinishida bo'lgan bo'lsa, ayrimlari gulsimon agregatlar shaklida hosil bo'ldi. Gulsimon strukturalarning sirt maydoni katta bo'lgani sababli ularning fotokatalitik va sensor xossalari yuqori ekanligi kuzatildi. Nanosterjenlar esa yuqori kristallik darajasi va elektr o'tkazuvchanligi bilan ajralib turdi.

ZnO nanostrukturalarining funksional xossalari ham ularning morfologiyasiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Katta sirt maydoniga ega nanostrukturalar gaz molekulari bilan samarali o'zaro ta'sir qilishi sababli sensor qurilmalarda yuqori sezgirlikni namoyon etdi. Bundan tashqari, ZnO nanostrukturalari ultrabinafsha nurlanish ta'sirida yuqori fotokatalitik faollik ko'rsatdi. Bu esa ularni suv va havoni tozalash texnologiyalarida qo'llash imkonini beradi. Olingan natijalar ZnO nanostrukturalarining yuqori funksional xossalarga ega ekanligini hamda ularni zamonaviy texnologik qurilmalarda keng qo'llash mumkinligini ko'rsatdi. Xususan, ZnO nanostrukturalari yuqori fotoaktivligi, keng taqiqlangan zona kengligi va elektr o'tkazuvchanlik xossalari tufayli quyosh elementlari va UV-detektorlarda samarali material sifatida foydalanilishi mumkin. Bundan tashqari, nanostrukturalarning rivojlangan sirt maydoni va gaz molekulari bilan faol ta'sirlashish qobiliyati ularni yuqori sezgir gaz sensorlari yaratishda istiqbolli materialga aylantiradi. Fotokatalitik xossalari sababli ZnO nanostrukturalari organik ifloslantiruvchi moddalarni parchalanish jarayonlarida ham yuqori samaradorlikni namoyon etadi. Shu bilan birga, ZnO ning biologik moslashuvchanligi va antibakterial faolligi uni biotibbiyot qurilmalari, biosensorlar hamda yara bitiruvchi materiallar ishlab chiqarishda qo'llash imkonini beradi. Ayniqsa, ekologik xavfsiz, oddiy va iqtisodiy jihatdan samarali sintez metodikasining ishlab chiqilishi ZnO nanostrukturalarini sanoat miqyosida arzon va sifatli ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda kelgusida mahalliy xomashyolar asosida yuqori qo'shilgan qiymatli nanomateriallar olish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, kimyoviy cho'ktirish usuli yordamida turli morfologiyadagi ZnO nanostrukturalarini olish mumkinligi aniqlandi. Sintez parametrlarini boshqarish orqali nanozarrachalarning shakli, o'lchami va funksional xossalari nazorat qilish imkoniyati mavjudligi ko'rsatildi. Taklif etilgan metodika ekologik xavfsizligi, soddaligi va iqtisodiy samaradorligi bilan ajralib turadi hamda kelgusida ZnO asosidagi nanomateriallarni amaliy sohalarida keng qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Wang Z.L. Zinc oxide nanostructures: growth, properties and applications // *Journal of Physics: Condensed Matter*. – 2004. – Vol. 16. – P. R829–R858.

Özgür Ü., Alivov Ya.I., Liu C. va boshqalar. A comprehensive review of ZnO materials and devices // *Journal of Applied Physics*. – 2005. – Vol. 98, №4. – Article 041301. – P. 1–103.

Baruah S., Dutta J. Hydrothermal growth of ZnO nanostructures // *Science and Technology of Advanced Materials*. – 2009. – Vol. 10. – P. 013001–013018.

Hasanpoor M., Aliofkhazraei M., Delavari H. Microwave-assisted synthesis of ZnO nanoparticles // *Procedia Materials Science*. – 2015. – Vol. 11. – P. 320–325.

Abduraxmanov O.E., va boshqalar. ZnO nanostrukturalarini sintez qilish va ularning fizik-kimyoviy xossalari tadqiq etish // *Kimyo va kimyoviy texnologiya*. – Toshkent, 2023. – №2. – B. 45–52.

ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗ ПРИ ПЛАВКЕ СМЕСИ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА И МЕТАЛЛОВ В МАЛОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

Мастура Хикматовна Арипова¹ E-mail: aripova1957@yandex.ru

Жавохир Зафарович Шерматов²

Отабек Тулаббоевич Ражсаматов²

¹*Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан*

²*Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, Паркент, Узбекистан*

Введение

Одной из важнейших и актуальных задач современного материаловедения является создание сплавов нового поколения с уникальными физико-механическими свойствами путем управления физико-химическими процессами, протекающими при сверхвысоких температурах (выше 3000 К). Малая солнечная печь (МСП) в Паркентском районе является одним из уникальнейших научных объектов в мире для изучения и практического применения таких сложных процессов благодаря высокой плотности теплового потока [1].

В отличие от традиционных дуговых, индукционных или газовых печей, скорость нагрева и охлаждения в солнечных печах может достигать сотен градусов в секунду. Термические циклы с такой сверхвысокой динамикой полностью изменяют кинетику диффузии в порошковых системах, переводя материал в термодинамически неравновесное (метастабильное) состояние [2].

Высокая химическая активность порошковых смесей на основе железа (Fe) в условиях высоких температур создает для материаловедов как возможности, так и трудности. В результате интенсивной реакции материала с газами окружающей среды его фазовый состав и кристаллическая решетка коренным образом меняются. Следовательно, управляя газовой атмосферой в фокусной зоне солнечной печи, можно целенаправленно модифицировать не только химический состав материала, но и его микроструктуру, определяющую магнитную проницаемость, удельное электрическое сопротивление и механическую прочность.

Основная цель данного исследования - научное обоснование влияния нейтральной (воздушной) и инертной (аргоновой) сред на механизмы фазообразования при плавке смеси порошков железа и различных металлов в условиях МСП, а также совершенствование технологии получения прецизионных сплавов.

Экспериментальная часть и методология

В качестве объекта исследования были выбраны порошок железа (Fe) высокой чистоты (99,0 %) и порошки различных металлов (Ni, Al, Co и др.) в качестве легирующих компонентов. Экспериментальный процесс включал следующие технологические этапы:

Подготовка и прессование образцов: Порошковые компоненты в определенных массовых соотношениях доводились до гомосферного состояния в планетарно-шаровых мельницах в течение 4-6 часов. Для обеспечения однородности частиц полученной смеси их пропускали через специальные сита. Затем порошковая композиция под давлением 200 МПа с помощью гидравлического пресса доводилась до состояния цилиндрических шайб диаметром 15-20 мм. Такое прессование под высоким давлением максимально увеличивает контактную поверхность между частицами порошка, что гарантирует эффективность диффузии между компонентами в процессе кратковременной плавки в зоне солнечного фокуса [3].

Технологические режимы плавки: Процесс плавки осуществлялся в фокусной зоне технологической башни Паркентской МСП в двух режимах атмосферы:

Режим нейтральной среды (открытая атмосфера): Образцы плавилась на открытом воздухе в условиях естественной конвекции. При этом активные агенты воздуха - кислород (21%) и азот (78%) - находились в прямом контакте с поверхностью расплавленного металла.

Режим инертной (аргоновой) среды: В этом режиме образцы помещались в специальную реакторную камеру. Затем камера заполнялась аргоном (Ar) сверхвысокой чистоты (99,99%) с подачей газа в объеме 1 литр в минуту.

Синтезированные образцы были комплексно исследованы методами рентгенофазового анализа (XRD), сканирующей электронной микроскопии (SEM) и дифференциального термического анализа (DTA).

Результаты и их обсуждение

Кинетика фазообразования в нейтральной среде

Процесс плавки в нейтральной (воздушной) среде сопровождался крайне сложными и неожиданными физико-химическими изменениями. Сверхвысокая плотность солнечного света резко увеличивает кинетическую энергию атомов металла, в результате чего разрываются межмолекулярные связи на поверхности металла, создавая условия для глубокой диффузии атомов кислорода и азота воздуха в металлическую решетку.

Результаты фазового анализа: XRD-анализ показал, что в образце, полученном в нейтральной среде, четко проявилась не только фаза железа, но и несколько видов оксидных фаз: FeO (вюстит), Fe₂O₃ (гематит) и Fe₃O₄ (магнетит). Самый интересный результат заключается в том, что в результате быстрого охлаждения со скоростью до 1273 К в секунду эти фазы не успели перейти в равновесное состояние, и в материале оказались «заморожены» метастабильные наноструктурные состояния [4]. Это повысило гетерогенность микроструктуры материала и привело к образованию оксидных оболочек на границах зерен. Такие материалы механически очень твердые, однако по магнитным свойствам приближаются к категории «жестких» магнетиков [5].

Чистота фаз и гомогенность в среде аргона

Эксперименты, проведенные в инертной среде аргона, представили совершенно иную картину. Газ аргон выполнял функцию эффективного «защитного экрана» вокруг материала в экстремальных условиях солнечного фокуса. На первом рисунке представлен XRD-анализ образца железа, полученного в условиях МСП в среде аргона (Ar) с расходом 1 литр в минуту.

Рисунок-1. Дифрактограмма образца железа

Чистота фаз: На рентгенограммах практически не было зафиксировано пиков посторонних оксидов. Основные пики соответствовали однородному твердому раствору

чистого α -железа и добавленных легирующих металлов. Это свидетельствует о том, что аргон на 100% защитил поверхность металла от столкновения с газами.

Микроструктура: SEM-изображения подтвердили, что микроструктура материала крайне плотная, монолитная и свободна от посторонних включений. Отсутствие оксидных барьеров между кристаллическими зёрнами обеспечило протекание диффузии компонентов через «чистые» металлические связи. В результате материал, полученный в среде аргона, обладает высокой магнитной проницаемостью и низким удельным электрическим сопротивлением, что относит его к категории прецизионных магнитомягких материалов.

Заключение

На основе проведенных масштабных исследований были сформулированы следующие научно-практические выводы:

Решающая роль среды: В процессах порошковой металлургии в МСП газовая среда является не просто фоном, а активным технологическим рычагом, управляющим процессом фазообразования.

Возможности модификации: Сверхбыстрый солнечный нагрев в условиях нейтральной среды позволяет синтезировать новые типы наноструктурных оксидных композиционных материалов. Этот метод очень эффективен для специальной модификации поверхности материала.

Технология чистых сплавов: Научно и практически обоснована необходимость использования инертной аргоновой среды для получения прецизионных сплавов, сверхчистых магнитных порошков и специальных металлических структур.

Результаты данного исследования послужат развитию отрасли производства высокотехнологичных материалов с помощью солнечных технологий Институтом материаловедения Академии наук Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

1. Барсуков В.П., Захидов Р.А., Саидов С.С. Солнечные печи и их применение в материаловедении // Прикладная солнечная энергия. – 2015. – Т. 51. – № 2. – С. 65–72.
2. Lakiza S.M., Lopato L.M. Metastable phases in oxide systems // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2006. – Vol. 45. – P. 234–242.
3. O.T.Rajamatov, M.X.Aripova, J.Z.Shermatov. Quyosh sandonida metastabil fazali keramik magnit materiallarni sintez qilish / Yosh olimlar Axborotnomasi//ilmiy jurnal (OAK). [o`zbek, rus va ingliz tillarida] –Toshkent: O`zR FA Yosh olimlar Axborotnomasi tahririyati, 2025 yil. №3-4 (4). 65-70-b. ISSN 2181-5186.
4. M.S. Paizullakhanov, Zh.Z. Shermatov, E.Z. Nodirmatov, O.T. Rajamatov, F.N. Ernazarov, M.T. Sulaimanov, Sh. Nurmatov, Nikolai N Cherenda, Synthesis of materials by concentrated solar radiation, Journal of High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes, 2021, 25(2).
5. S.Hua, Z.Huaiwu, T.Xiaoli, J.Yulan and L.Yingli 2007 Effects of composition and sintering temperature on properties of NiZn and NiCuZn ferrites Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 p 17–21.

ПОЛУЧЕНИЕ НЕПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

Рузибаев Б.Р. (ruzibaevbahrom@gmail.com), Арипова М.Х., Кобилев Б.Б.
+998974907898

Ташкентский химико-технологический институт

Отходы промышленных процессов и энергогенерирующих предприятий, вызывающие сегодня глубокую озабоченность и имеющие важное значение, стали критически важной проблемой в связи с ростом мирового населения и повышением уровня жизни в современном мире. По этой причине управление отходами выходит на первый план как неотложная проблема в развивающихся странах, таких как Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые определяются как восходящие экономические державы. Хорошо разработанная и прочно поддерживаемая политика в области управления отходами должна учитывать экологические и санитарные аспекты, а также социально-экономические, политические, институциональные и культурные факторы.

Для сокращения отходов важно экономически сосредоточиться на шестиступенчатой модели: сокращение, повторное использование, ремонт, восстановление, переработка и утилизация. Это позволит свести к минимуму использование природных ресурсов и продлить срок их службы.

Переработка отходов, восстановление ресурсов, управление отходами и охрана окружающей среды являются одними из главных приоритетов практически во всех добывающих и перерабатывающих отраслях промышленности. Эти три области тесно взаимосвязаны, и значение каждой из них неуклонно росло в течение последних полувека. Началось это с осознания загрязнения окружающей среды, вызываемого практически всеми крупными отраслями промышленности, как от образующихся отходов, которые необходимо утилизировать, так и от побочных эффектов, возникающих в результате их использования. Проблема размещения и утилизации отходов производства и потребления в последние годы выходит на первый план в большинстве стран мира. В связи с отсутствием мест для захоронения отходов в развитых странах Запада заговорили о «кризисе отходов» или «кризисе свалок».

Использование вторичного сырья и отходов производства, совершенствование технологий их переработки существенно расширяют ресурсы промышленности, создают дополнительные резервы экономии материальных и трудовых затрат, снижают издержки производства [1].

За последние десятилетия наряду с бурным развитием горно– металлургической промышленности Узбекистана резко возросли и присущие этой отрасли экологические риски. В частности, непрерывный рост объемов промышленных отходов, наличие в их составе высокотоксичных тяжёлых металлов, агрессивных химических реагентов и радиоактивных компонентов представляют собой одну из актуальнейших научно– практических проблем, угрожающих окружающей среде и здоровью человека. Как правило, отходы накапливаются на обширных площадях вблизи мест добычи, где для их хранения и управления строятся специальные гидротехнические сооружения — отходохранилища (шламоохранилища, хвостоохранилища). Эти сооружения предназначены для временного или постоянного хранения жидких или пластичных остатков переработанных руд и нередко обладают недостаточной устойчивостью, сейсмической безопасностью и эксплуатационной надежностью. Недостаточная инвестиционная обеспеченность таких объектов, а также несоответствие современным инженерным стандартам в ряде случаев делают их одними из самых уязвимых и опасных элементов инфраструктуры горнодобывающей отрасли.

Отходы являются источником более 60% неблагоприятных воздействий на человека и природу. Они крайне отрицательно влияют на окружающую природную среду и вредно сказыва

ются на земельных ресурсах, на состоянии недр, вод, лесов и иной растительности, на среде обитания животных, воздушной среде, а также наносят вред здоровью человека, угрожая его жизни [2].

Использование вторичного сырья и отходов производства, совершенствование технологий их переработки существенно расширяют ресурсы промышленности, создают дополнительные резервы экономии материальных и трудовых затрат, снижают издержки производства.

Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой цель изучить отходы, образующиеся при извлечении вольфрама на кургане Ингичка Каттакурганского района Самаркандской области, и направить их на переработку и использование в качестве вторичного сырья. Согласно приведенным данным, на данном производственном объекте образуется 1 млн/тонна отходов в год.

Нами изучен химический состав исходного отхода с использованием рентгенофлуоресцентного метода анализа. Полученные данные изложена ниже.(табл 1.).

Таблица 1. Химический состав отхода

Оксиды	Содержание масс%
SiO ₂	41,90
Al ₂ O ₃	5,37
CaO	26,0
MgO	0,95
MnO	1,52
Fe ₂ O ₃	15,10
ZrO ₂	0,22
WO ₃	0,33
K ₂ O	0,85

Рис.1. Дифрактограмма стекла.

Анализируя химический состав отхода подвергли к термической обработке. После химического анализа состава отхода была проведена термическая обработка с целью определения его температуры плавления. Для этого взяли 100 г отходов, поместили в корундовый тигель и нагревали в силитовой печи, начиная с температуры 900°C, и наблюдали в интервале 50°C. При температуре 1100°C начались процессы плавления и образовалась вязкая масса.. При 1200°C началось плавление, а при 1300°C масса полностью перешел в жидкое состояние с образованием стеклянной фазы. Рентгенофазовый анализ синтезированного материала показал, что данный материал является рентгеноморфным(рис.1.). Полученное стекло имеет черный внешний вид и не пропускает свет.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что из этих отходов можно получать непрозрачное стекло при низких температурах и из этого стекла можно получать строительные и хозяйственные изделия.

Литература

1. Guangzong ZHANG, Comprehensive Recovery of Multisource Metallurgical Wastes:// ISI International, Vol. 60 (2020), No. 9, pp. 1863–1871.
2. Расулов А.Х. и др. Оценка состояния размещения промышленных отходов горнодобывающих предприятий Узбекистана на базе традиционных методов и гис технологий //“Innovations in Science and Technologies” илмий-электрон журналы Ташкент.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ВОПРОСУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА

Хасанов Р.С. Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты повышения уровня энергоэффективности в производстве вяжущих материалов на основе комплексного подхода. Представлены основные направления ресурсосбережения, дана их классификация и анализ экономических показателей, подтверждающих эффективность реализуемых энергосберегающих мероприятий. Показано, что внедрение системного подхода к энергосбережению позволяет не только снизить себестоимость продукции, но и увеличить общую рентабельность предприятия за счёт оптимизации производственных и энергетических процессов.

Ключевые слова. Энергосбережение, вяжущие материалы, цемент, энергетическая эффективность, инвестиции, экономическая эффективность, модернизация, утилизация тепла.

Производство вяжущих материалов, таких как цемент, известь и гипс, является одной из наиболее энергоемких отраслей строительной индустрии. На долю энергоносителей в себестоимости продукции может приходиться до 60 %, что делает энергосбережение решающим фактором экономической устойчивости предприятия. В современных условиях необходимости перехода к устойчивому развитию возрастает значимость комплексного подхода к повышению энергетической эффективности, предполагающего сочетание технических, организационно-экономических и управленческих решений. В условиях высокой энергоемкости производства, как в отрасли цементных и других вяжущих материалов, необходимо внедрение системной модели энергосбережения, где ключевым элементом является комплексность подхода, включающая в себя:

- модернизацию оборудования,
- рационализацию теплоэнергетических процессов,
- использование вторичных энергоресурсов (ВЭР),
- применение альтернативных видов топлива, управление энергетическими ресурсами на уровне производства. Цикл производства цемента и других вяжущих материалов включает в себя следующие высокоэнергетозатратные этапы:
 - добыча и подготовка сырья;
 - обжиг клинкера в печах при температуре около 1450 °С;
 - охлаждение и помол готового продукта;
 - транспортировка и хранение материалов.

Наибольший удельный расход энергии наблюдается на этапе обжига (до 70 % от общего потребления). Использование устаревших технологий (печи мокрого способа, неэффективные мельницы и холодильники) приводит к перерасходу ресурсов и высоким выбросам CO₂.

При производстве цемента большое внимание уделяется вопросу организации выпуска многокомпонентных цементов с активными минеральными добавками, т.к. они приводят к снижению затрат топливно-энергетических ресурсов, себестоимости и увеличения объема производства, при этом не снижая или же изменяя марки многокомпонентных цементов.

В исследованиях при помоле на САБ цемент добавили термоактивированные при 800- 1000°C сульфатсодержащие добавки (фосфогипс-отход производства экстракционной фосфорной кислоты, отход лимонной кислоты). Установлено, что оптимальной температурой синтеза САБ клинкера является 1300-1350°C, что на 100-150°C ниже, чем температура обжига традиционного портландцементного клинкера. Это значит, что расход топлива на стадии обжига сокращается 10-15%. Путем введения в состав синтезированного клинкера до 30% термоактивированной добавки получены многокомпонентные вяжущие материалы, показатели прочности которых удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов на портландцемент марки не ниже 400. Энергосбережение на стадии помола также составляет порядка 10-12%.

Экономический эффект, получаемый при организации производства многокомпонентных цементов, обуславливается следующими факторами: САБ клинкер спекается при температуре 1300-1350°C, что способствует получению до 12% экономии топлива; экономится до 20% клинкера, что обеспечивает выпуск дополнительно 25% продукции и увеличение объёма её выпуска; увеличивается производительность помольных агрегатов на 10-15%; снижается себестоимость продукции; утилизируется фосфогипс, что важно для положительного решения вопроса охраны окружающей среды.

Список использованных источников

1. Костив А.А. Энергосбережение в цементной промышленности. -М.: Стройиздат, 2022.
2. Степанов И.Н., Лебедев М.А. Экономическая эффективность технологий утилизации тепла. -Энергетика и промышленность, №6, 2023.

СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЦЕМЕНТОВ ПОЛУЧЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ.

Азимов А.И.¹, Талипов Н.Х.²

¹ *Бухарский Государственный Технический Университет, Бухара, Узбекистан*

² *ГП “Фан ва тараккият” Ташкентский Государственный Технический Университет, Ташкент, Узбекистан.*

В настоящее время в строительной индустрии особое внимание уделяется технологиям, обеспечивающим повышение качества цемента и удешевление стоимости строительных материалов и отделочных сухих строительных смесей на его основе.

Одним из путей решения этой задачи является применение в производстве цемента с применением различных природных сырьевых материалов или техногенных продуктов образующейся при переработке горных пород в качестве микронаполнителя в процессе механохимической активации и органических добавок. При производстве многокомпонентного цемента с применением добавок решается задача утилизации техногенных отходов и уменьшения загрязнения окружающей среды. Однако обычно выпускаемые цементы содержат до 20 % различных добавок, которые имеют замедленного темпа роста прочности в ранние сроки твердения и снижения марочной прочности [1,2].

Многокомпонентные цементы представляют собой продукт повторного помола портландцемента с минеральными добавками природного и искусственного происхождения, вводимых в состав вяжущего в количестве до 30-40 %.

Многокомпонентные цементы получен в лабораторных условиях путем интенсивной механохимической обработки портландцемента марки М400 Д0 цементного завода «Кизилкумцемент» с карбонатным отходом известнякового карьера в присутствии порошкообразного суперпластификатора марки ЖК-08. Качество портландцемента определялось в соответствии с ГОСТ 31108— 2020 Цементы общестроительные Технические условия. Изучение физико-механические свойства цемента полученного с применением механохимической активации производился согласно ГОСТ 310.1-76. Результаты лабораторных исследований показали, что цемент доставленный из завода «Кизилкумцемент» имел мару М400, начало схватывания 165 мин, конец схватывания 310 мин., при нормальной густоты 0,40. Остаток на сите 008 составляло 7,9 %.

Изучение процесса механохимической активации показал, что с повышением содержания карбонатного микронаполнителя и содержания суперпластификатора ЖК -02 в количестве 0,5 % от веса цемента в течение 60 минут удельной поверхности цемента достигается до 4650 см²/г. Проведенные исследования показали, что оптимальное содержание суперпластификатора составляет 0,75 % от веса вяжущего. Фазовый состав полученных цементных композиций изучали с применением рентгенофазового анализа.

В ходе проведения экспериментальных исследований по изучению процесса механохимической активации каждые 10 минут отбирали пробы и определяли изменение удельной поверхности от содержания компонентов. Результаты исследований показали, что с повышением времени помола повышается тонкость помола многокомпонентного цемента. Через 50 минут удельная поверхность материала составляло 4650 см²/г [3,4].

Также изучены основные характеристики полученных многокомпонентных цементов с разным содержанием карбонатного микронаполнителя и суперпластификатора.

Для определения физико-механических свойств многокомпонентных цементов водопотребностью растворные смеси готовились с разным соотношением воды. Исследование показало, что применение суперпластификатора резко снижается В/Ц соотношении многокомпонентных цементов. При этом для получения растворной смеси с

растекаемостью 8-12 см, В/Т соотношение составило 0,19–0,21. При этом содержание суперпластификатора составляло 0,75%.

На основании проведенных лабораторных исследований установлено, что с повышением содержания суперпластификатора В/Ц соотношение снижается. Изучение реологических свойств показали, что снижение водоцементной (В/Ц) соотношение приводит к ускорению сроков схватывания и ускоряется процесс формирования гидратных соединений мономинералов цемента.

Также установлено, что с увеличением содержания микронаполнителя повышается плотность затвердевших растворных смесей. Прочностные характеристики исследованных образцы - балочки размером 40x40x160 мм, растворных смесей изготовлены из теста нормальной густоты [2,3].

Проведенные лабораторные исследования показали, что тонкодисперсные минеральные наполнители и суперпластификатор улучшает реологических и структурно-механических свойств многокомпонентного цемента и растворных смесей на их основе. Результаты лабораторных исследований по изучению реологических свойств показали, что карбонатный микронаполнитель и органическая добавка, улучшает реологические свойства растворных смесей и положительно влияет на прочностные характеристики. Так же результаты исследований показали, что изменение водопотребности зависит от природы минерального сырья, его дисперсности и от количества суперпластификатора [3].

На основании проведенных исследований установлено, что процесс твердения полученных вяжущих существенно отличается от кинетики твердения обычных растворных смесей одинаковой подвижности на цементе с пластификатором. Результаты исследований показали, что через 16 часов твердения в нормальных условиях лабораторные образцы имеют прочность 12-14 МПа, а в течение 1 суток - 18-20 МПа. Микроскопические исследования показали, что затвердевшие материалы отличаются относительно низкой пористостью и отсутствием крупных капиллярных пор.

Определение физико-механических свойств показали, что увеличение удельной поверхности $S_{уд}$ свыше 4500 см²/г приводит к росту активности композиционного цемента во все сроки твердения. Изменение $S_{уд}$ от 4000 до 5000 см²/г приводит к увеличению активности цемента на 15-25 %. Однако при приближении $S_{уд}$ к 5000 см²/г наблюдается, в основном, увеличение ранней прочности, а в течение 28 сут возможно даже некоторое снижение активности цемента. Поэтому повышенная дисперсность вяжущего целесообразна только для обеспечения высокой ранней прочности в производстве отделочных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Логанина, В.И. Формирование прочности цементной композиции в присутствии синтезированных алюмосиликатов / В.И. Логанина, К.В. Жегера // Вестник Южно-Уральского государственного университета. «Строительство и архитектура». – 2015. – Т. 15(№2). – С. 43 – 46. Серия
2. Talipov N. Kh , . Kurbonov Z. Kh , Adhesion properties of adhesive Solutions Based on Cements of Low Water Consumption. Materials Science Research , NOVA Complimentary Copy 62 2023. С.201-207.
3. Кузнецова Т.В., Кудряшов И.В., Тимашев В.В. Физическая химия вяжущих материалов.- М.: 1989.- 383 с.
4. Хозин В.Г., Хохряков О.В., Сибгатуллин И.Р., Гиззатуллин А.Р., Харченко И.Я. Карбонатные цементы низкой водопотребности - зеленая альтернатива цементной индустрии России // Строительные материалы. 2014. № 5. С. 76-82.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СИСТЕМЫ (1-x)Ba(Ti_{1-y}Sn_yO₃)·xCaTiO₃

Ногай А.А.¹, Козлов В.И.², Буш А.А.², Ногай А.С.¹, Кучерявая А.А.¹, Нұрұмбек Н.С.¹,
Кулаков М.А.¹, Дьяков В.А.¹

¹Энергетический институт Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, Астана, Казахстан (+77019541504)

²Российский технологический университет МИРЭА, Москва, Россия (+79261987423)

Актуальность поиска новых составов бессвинцовой керамики возрастает для замены широко применяемой свинец-содержащей пьезокерамики ЦТС (пьезокерамики на основе твердых растворов Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O₃). Альтернативой для замены ЦТС керамики можно рассмотреть пьезокерамику системы (1-x)BaTi_{1-y}Sn_yO₃·xCaTiO₃ (BTSn_y·xCT) [1-3]. Исследование этой керамики, вызывает интерес в связи с тем, что составы, которые находятся вблизи фазовых границ, разделяющих твердые растворы разной симметрии, могут иметь пьезоэлектрические характеристики, сопоставимые или даже превышающие характеристики ЦТС.

Целью явилось получение образцов системы (1-x)BaTi_{1-y}Sn_yO₃·xCaTiO₃ (BTSn_y·xCT) и исследование диэлектрических и электрофизических свойств. Синтез образцов проведен твердофазным методом. В качестве исходных реактивов использовали карбонаты BaCO₃ (марки «ч.д.а.»), CaCO₃ («ч.») и оксиды TiO₂ («ос.ч.»), SnO₂ («ос.ч.»). Перемешивание смесей указанных реактивов, взятых в соответствующих составах (1-x)BaTi_{1-y}Sn_yO₃·xCaTiO₃, x = 0.17 – 0.23, y = 0.05 – 0.30 твердых растворов, проводили перетиранием смесей в агатовой ступке в среде этилового спирта. Температура и длительность первого обжига шихты составляла 900 °С и 6 ч соответственно. Из продуктов обжига готовили формовочную массу путем их измельчения в порошок перетиранием в ступке с добавлением 10 вес.% поливинилового спирта. Формование таблеток диаметром 10 мм и толщиной 1–2 мм осуществляли с помощью гидравлического пресса под давлением 15 – 20 МПа. Спекание таблеток проводили при 1350 °С в течение 2 ч. В итоге получены керамические образцы рассматриваемой системы в виде дисков диаметром 10 мм и толщиной 2–3 мм, их измеренная плотность составляла 80 – 95 % от максимально возможной.

Рисунок 1. Рентгенограммы синтезированных керамических образцов твердых растворов (1-x)Ba(Ti_{1-y}Sn_y)O₃·xCaTiO₃ (CuKα-излучение)

Рентгеновский фазовый анализ полученной керамики проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4, модернизированном путем сочленения его с компьютером.

Использовался следующий режим съемок дифрактограмм: излучение $\text{CuK}\alpha$, напряжение на рентгеновской трубке 35 кВ, ток через трубку – 25 мА, диапазон углов $2\Theta = 10 - 80^\circ$, фокусировка Брэгга-Брентано, скорость $\Theta - 2\Theta$ сканирования – 1 град/мин, шаг сканирования – 0.02° , экспозиция в точке – 1 с.

Полученные дифрактограммы (рис. 1) идентифицируются как твердые растворы $(\text{Ba}_{1-x}\text{Ca}_x)(\text{Ti}_{1-y}\text{Sn}_y)\text{O}_3$ со структурой перовскита, рефлексов с заметной интенсивностью от фаз с другими типами кристаллических структур не наблюдается.

Диэлектрические измерения

Измерения диэлектрической проницаемости ϵ и тангенса угла диэлектрических потерь $\text{tg}\delta$ проведены с использованием измерителя иммитанса Е7-30 в области температур $T=80-450$ К в диапазоне частот $f=25$ Гц–1 МГц. На зависимостях $\epsilon(T, f)$, $\text{tg}\delta(T, f)$ имеются выраженные максимумы в области 190–325 К. Положения максимума T_m диэлектрической проницаемости для большинства составов слабо зависят от частоты ($T_m(f=1 \text{ МГц}) - T_m(25 \text{ Гц}) \leq 2$ К), эти максимумы вызваны, по всей видимости происходящими в твердых растворах сегнетоэлектрическими фазовыми переходами. Для образцов с $x=0.23$, $y=0.05$ и $x=0.23$, $y=0$, $15 T_m(f=1 \text{ МГц}) - T_m(25 \text{ Гц})$ возрастает до 5.5 и 8.0 соответственно, твердые растворы этих составов приобретают сегнетоэлектрические-релаксорные свойства. Стоит отметить, что наблюдаемые максимумы ϵ имеют довольно большие величины ($\sim 20\ 000$), они расположены в области комнатной температуры, поэтому изучаемые твердые растворы могут быть перспективными для создания конденсаторных материалов.

Заключение

1. Методом обычной керамической технологии синтезированы образцы составов $(1-x)\text{Ba}(\text{Ti}_{1-y}\text{Sn}_y\text{O}_3) \cdot x\text{CaTiO}_3$ с $x = 0.17 - 0.23$, $y = 0.05 - 0.30$. Температура обжига и спекания керамики составляли при этом 900°C и 1350°C соответственно.
2. Выполненный рентгеновский фазовый анализ показал, что полученные образцы представляют собой твердые растворы со структурой перовскита.
3. В области температур $T=80-450$ К и диапазоне частот $f=25$ Гц–1 МГц изучены температурно-частотные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. На зависимостях обнаружены выраженные максимумы, вызванные происходящими в твердых растворах сегнетоэлектрическими фазовыми переходами, а также процессами диэлектрической релаксации (в образцах с $x=0.23$, $y=0.05$ и $x=0.23$, $y=0.15$). Положение максимума T_m составов $x=0.23$, $y=0.05$ и $x=0.23$, $y=0$, 15 смещается с частотой на ~ 8 К в сторону высоких температур, что указывает на проявление в них сегнетоэлектрических-релаксорных свойств.

Благодарность

Работа выполнена в рамках гранта министерства науки и высшего образования Республики Казахстана №АР 27510523 и государственного задания Минобрнауки, проект FSFZ-2026-0003.

Литература

1. Wang X., Yamada H., Xu C.-N.. Large electrostriction near the solubility limit in $\text{BaTiO}_3 - \text{CaTiO}_3$ ceramics //Applied Physics Letters – 2005 – V.86 – P. 022905 (3 pages). DOI: 10.1063/1.1850598.
2. Xue D.Z., Zhou Y.M., Bao H.X., Gao J.H., Zhou C., Ren X.B. Large piezoelectric effect in Pb-free $\text{Ba}(\text{Ti},\text{Sn})\text{O}_3-x(\text{Ba},\text{Ca})\text{TiO}_3$ ceramics //Appl. Phys. Lett. – 2011 – Vol. 99. – P.122901 (3 pages). DOI: 10.1063/1.1850598.

ПРИГОДНОСТЬ ТЕХНОГЕННЫХ ФОСФОГИПСОВЫХ И ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭНЕРГОСТАНЦИЙ СУХОГО УДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

З.Б. Якубжанова, А.Б. Ибрагимов, Г.Б. Бегжанова, Г.Р. Турсунова

farzona19@gmail.com,

*Институт Общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан,
+998712690269.*

Аннотация. В этой научной работе представляется научная информация о пригодности золошлаковых отходов теплоэлектростанций для использования их при производстве портландцемента

Ключевые слова: золошлак, техногенный отход, утилизация, добавка, прочность, композиционный портландцемент, пуццолановые свойства,

Утилизация отходов является важной экологической проблемой, позволяющей существенно повлиять на экологическую обстановку и снижение экологического ущерба [1]. В нашей стране уделяется огромное внимание вопросу утилизации техногенных отходов путем разработки рациональной технологии их переработки. К числу многотоннажных отходов относятся также золошлаки ТЭС Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС. Золошлаки имеют фракций до 0,315 мм, высокие потребительские свойства – допустимые содержание несгоревших угольных частиц, высокую удельную поверхность, постоянный гранулометрический состав, стабильную влажность [2-4]. Химический состав золошлака Ангренской ТЭС сухого удаления приведен в таблице ниже.

Химические составы ингредиента для формирования гибридных добавок для цемента

Наименование материала	Содержание массовой доли оксидов, %							
	п.п.п	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	прочие
Золошлаковая смесь Ангренской ТЭС сухого удаления								
№1 Шлаковая часть	0,39	67,09	22,29	5,1	3,06	Сл.	0,61	1,46
№2 Зольная часть	0,92	63,08	21,27	4,83	3,10	1,01	1,31	4,48
№3 Усредненная проба АЗШС	3,0	62,02	23,55	4,32	3,0	-	1,28	0,8

По значению модуля активности золошлаки Ангренской ТЭС ($M_a=0,389$) относятся к группе «кислый», а по модулю основности ($M_o=0,092$) и суммарному процентному содержанию ($CaO+MgO$), равному $7,02 < 20$ - к группе «сверхкислый» [5-6].

КЗШО сухого отбора отличается от ЗШО мокрого удаления отсутствием в составе гидратированных продуктов, он обладает высокими показателями гидравлической и пуццолановой активности: его значение критерия Стьюдента $t=52,92 > 2,07$ находится почти на уровне чистого глиежа и характеризует его как минеральную добавку высокой активности. Его пуццолановая активность по поглощению CaO из известкового раствора почти в 10 раз выше (34,7 мг/г), чем у ЗШО гидроудаления (3,37 мг/г). [7-12]

Совместное введение топливных золошлаков и фосфогипса при помолке клинкера в количестве до 20% оказывает замедляющее действие на процесс схватывания и твердения портландцемента в начальные сроки. Начало схватывания композиционных портландцементов выходит за границы регламентируемых ГОСТ 10178 пределы, в связи с

чем через сутки хранения во влажных условиях их невозможно было снять с форм. Поэтому образцы переносились в воду на вторые сутки. Причиной этого является наличие в составе фосфогипса фодорастворимых фосфатов в виде остатков фосфорной кислоты и неразложившихся фосфатов, которые препятствуют контакту цементных частиц с водой. Это уменьшает степень схватывания и затвердевания цемента, способствует нежелательному газовыделению внутри технологического оборудования. Присутствуют в составе фосфогипса также сернокислотные остатки и водорастворимые соли фосфорной кислоты, которые также могут сверхнормативно замедлять сроки схватывания цементов. С целью устранения этого недостатка необходимо их удаление из состава фосфогипса отмывкой или же нейтрализацией путем перевода кислотных остатков в водонерастворимые соединения. Однако в последующие сроки, по мере перехода ионов Ca^{+} в жидкую фазу, образующийся $Ca(OH)_2$ вступает в химическое взаимодействие с кислотными остатками и нейтрализует их, что приводит к ускорению процесса гидратации и твердения цементного камня. Экспериментальные работы в НЛИИЦ «Стром» по модифицированию фосфогипса успешно проведены в лабораторных и промышленных условиях с использованием фосфогипса, отобранного из отвалов АО «Аммофос-Максам» и запечной пыли клинкерного производства АО «Ахангаранцемент» и АО «Кизилкумцемент» [7].

Установлено, что их физико-механические характеристики зависят от состава используемых материалов, количества минеральной добавки и величины удельной поверхности. Введение в состав цемента 15% кислых ЗШО позволяет получать материалы хорошего качества [13]. Использование минеральной добавки в количестве 30%, состоящей из отходов Верхнетагильской ГРЭС (15%) и доменного гранулированного шлака Нижнетагильского металлургического комбината, способствует получению цементов с высокими прочностными показателями [14].

По содержанию CaO исследованная ЗШС ВТГРЭС является кислой, содержит частицы топливного шлака в количестве не более 30 %. По химическому составу и потере массы при прокаливании она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к минеральным добавкам для цементов общестроительного назначения по ГОСТ 31108-2003. Как утверждают авторы, при определении гидравлической активности, конец схватывания и водостойкость исследуемых минеральных добавок в виде золошлака сухого удаления и доменного гранулированного шлака показало, что водопотребность у цементов с ЗШО больше, чем с доменным гранулированным шлаком и имеет более высокое значение t -критерия Стьюдента, характеризующего активностью минеральной добавки [15].

В работах автора, На электронных микрофотографиях цементного камня с добавкой золы, гидратированного 3 сут., наблюдается длинные призматические кристаллы этtringита, иногда достигающих размеров 1 мкм, а в 7-суточном возрасте кристаллы его не обнаруживаются. Этtringит является нестабильной фазой и переходит в моносульфат, который морфологически неотличим от гидросиликатов кальция. [16-17]

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» № УП-5863 от 30 октября 2019 г. Источник: <http://uza.uz/ru/documents/ob-utverzhdenii-kontseptsii-okhrany-okruzhayushchey-sredy-re-31-10-2019>.

2. Mateusz Radlinski, Jan Olek. Investigation into the synergetic effects in ternary cementitious systems containing portland cement, fly ash and silica fume \ Cement & Concrete Composites. 2012. Vol. 34. – P. 451- 459.

3. K. De Weerd, K.O. Kjelsen, E. Sellevold, H. Justnes/ Synergy between fly ash and limestone powder in ternary cements \ Cement & Concrete Composites. 2011. Vol. 33. – P. 30-38.

4. Рахимов Р.З., Рахимова Н.Р. Строительство и минеральные вяжущие прошлого, настоящего и будущего // Строительные материалы. 2013. №5. – С. 57-59.

6. Крашенинников О.Н. , Пак А.А., Быстригина С.В. Использование золоотходов для получения бетонов // Экология промышленного производства. 2007. №2. - С. 48-56.
7. З.Б. Якубжанова, А.И. Буриев, С.С. Негматов, М. Искандарова, Г.Б. Бегжанова, Д.У. Ахмедова. Исследование некоторых видов местных сырьевых материалов природного и техногенного происхождения как добавки к портландцементу // Композиционные материалы №1, 2023. С. 13-17
8. Чулкова, И.Л., Кузнецов, С.М. Эффективность использования золы при производстве железобетонных конструкций // Механизация строительства. 2009. №7. - С. 15-18.
9. Бариева Э.Р., Агаева А.И., Королев Э.А. Использование золошлаковых отходов Казанской ТЭЦ-2 в строительной промышленности // Безопасн. жизнедеятельности. - 2005. - N 7. - С.44-45.
10. Бариева Э.Р., Королев Э.А. Ресурсосбережение при утилизации золошлаковых отходов объектов теплоэнергетики // Ресурсоэффективность и энергосбережение: тр. 5 междунар. симп., Казань, 1-2 дек. 2004 г. - Казань: КГУ, 2005. - С.625-627.
11. Blissett R.S., Rowson N.A. A review of the multicomponent utilisation of coal fly ash // Fuel. 2012. Vol. 97. P. 1–23. DOI: 10.1016/j.fuel.2012.03.024
12. Sett R. Flyash: characteristics, problems and possible utilization // Advances in Applied Science Research. 2017. Vol. 8 (3). P. 32–50.
13. Адеева Л.Н., Борбат В.Ф. Зола ТЭЦ – перспективное сырье для промышленности // Вестник Омского университета. 2009. № 2. С. 141–151.
14. Энтин З.Б., Нефедова Л.С., Стржалковская Н.В. Зола ТЭС – сырье для цемента и бетона // Цемент и его применение. 2012. 2. С. 40–46.
15. Iskandarova Mastura, Mukhitdinov Dilshod Davronovich, Begzhanova Gulrukh Bakhtiyarovna, Yakubzhanova Zukhra Bakhtiyarovna, Makhsudova Nozimakhon Zhafarkhanovna. Complex use of microsilica and active ash and slag mixture of thermal power plants for the production of "green" cement composites // European chemical bulletin journal 2023; Volume -12 , Special Issue-3 : Page: 1542 – 1549
<https://eurchembull.com/uploads/paper/95029e36c040313510f39a9a104b4b54.pdf>
16. Капустин А.Ф., Семерилов И.С. Состав и свойства композиционного цемента с добавкой золошлаковой смеси ТЭС // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2011. № 16. Вып. 12. С. 38–40.
17. А.М. Байсариева. Оптимизация технологических параметров производства тонкомолотого цементнозолыного вяжущего // Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2018, Т.4, №2. С. 1-9

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ С МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ НА ОСНОВЕ КРЕМНЕЗЕМА ДЛЯ ПРИАРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Р.А. Рахимов доктор технических наук, профессор

Н.Ж. Рузимов, докторант

Ургенчского государственного университета

Аннотация:

В статье рассматривается возможность повышения эксплуатационных свойств сухих строительных смесей для условий Приаральского региона путем введения модифицирующей добавки на основе активного кремнезема. Особенности климата Приаралья, характеризующиеся высокой минерализацией грунтов, резкими температурными колебаниями и дефицитом качественного строительного сырья, требуют разработки долговечных и устойчивых композиционных материалов. Исследовано влияние кремнеземсодержащей добавки на физико-механические свойства сухих смесей. Установлено, что введение активного кремнезема способствует уплотнению структуры цементного камня, снижению пористости и повышению прочностных характеристик. Полученные результаты показывают перспективность применения модифицированных смесей в строительстве объектов различного назначения в условиях агрессивной среды Приаральского региона.

Ключевые слова: сухие строительные смеси, кремнезем, модифицирующая добавка, Приаральский регион, прочность, долговечность, цементный композит, микроструктура

Введение.

Современное строительство в Приаральском регионе связано с рядом сложных природно-климатических факторов, оказывающих существенное влияние на долговечность строительных материалов и конструкций. Высокая засоленность почв, сухой климат, пылевые нагрузки и резкие перепады температуры вызывают интенсивное разрушение традиционных цементных материалов. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка эффективных сухих строительных смесей, обладающих повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных факторов окружающей среды.

Одним из перспективных направлений улучшения свойств строительных композитов является использование минеральных модифицирующих добавок на основе кремнезема. Активный кремнезем способен вступать в химическое взаимодействие с гидроксидом кальция, образующимся в процессе гидратации цемента, что приводит к формированию дополнительных гидросиликатов кальция и уплотнению структуры цементного камня. В результате повышаются прочность, водостойкость и долговечность материалов.

В последние годы в мировой практике наблюдается устойчивый рост интереса к использованию микрокремнезема, золы-уноса, диатомита и других кремнеземистых компонентов в составе сухих строительных смесей. Однако особенности применения подобных добавок для условий Приаральского региона изучены недостаточно, что определяет необходимость проведения дополнительных исследований.

Целью настоящей работы является исследование влияния модифицирующей кремнеземсодержащей добавки на свойства сухих строительных смесей, предназначенных для эксплуатации в условиях Приаральского региона

2. Материалы и методы исследования

Для осуществления кладочных работ в суровых условиях районов Хорезмской области является актуальной разработка составов и технологии приготовления цементных растворов с использованием тонкодисперсного микрокремнезема и добавок на основе золы рисовой лузги. В роли мелкого заполнителя применялся кварцевый песок с модулем крупности 1,8–2,2. Модифицирующая добавка представляла собой тонкодисперсный кремнеземсодержащий материал с содержанием активного диоксида кремния более 85%.

Для исследования были приготовлены составы сухих строительных смесей с различным содержанием кремнеземной добавки: 0%, 5%, 10% и 15% от массы цемента.

Испытания проводились в соответствии с действующими стандартами на определение:

- прочности при сжатии;
- водопоглощения;
- средней плотности;
- морозостойкости;
- адгезионной прочности.

Образцы твердели в нормальных условиях при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 95%.

3. Результаты и обсуждение

Основные задачи применения кремнеземных добавок

повышение прочности и плотности структуры;

-снижение водопоглощения;

-повышение морозо- и солестойкости;

-уменьшение усадочных трещин;

-улучшение адгезии и пластичности смеси;

-повышение долговечности в условиях солевых и температурных воздействий.

Результаты экспериментальных исследований показали, что введение кремнеземной модифицирующей добавки оказывает положительное влияние на структуру и свойства сухих строительных смесей.

При содержании добавки 10% наблюдалось максимальное повышение прочности при сжатии — до 22–28% по сравнению с контрольным составом. Это объясняется пуццолановой активностью кремнезема, способствующей образованию дополнительного количества гидросиликатов кальция.

Также установлено снижение водопоглощения на 15–20%, что связано с уменьшением капиллярной пористости цементного камня. Более плотная структура материала препятствует проникновению влаги и растворенных солей, что особенно важно для условий Приаралья.

Повышение морозостойкости образцов объясняется уменьшением количества открытых пор и микротрещин. Модифицированные составы выдерживали большее количество циклов замораживания и оттаивания без существенной потери прочности.

Микроструктурный анализ показал, что частицы активного кремнезема заполняют микропустоты между зернами цемента и заполнителя, обеспечивая более плотную упаковку компонентов. Кроме того, происходят вторичные реакции гидратации, улучшающие контактную зону между цементным камнем и заполнителем.

Следует отметить, что увеличение содержания кремнезема свыше 15% приводило к повышению водопотребности смеси и ухудшению технологических свойств. Поэтому оптимальным следует считать диапазон 8–12%.

4. Практическое значение исследования

Разработанные сухие строительные смеси могут быть использованы:

- при производстве кладочных и штукатурных растворов;
- для ремонтно-восстановительных работ;
- в строительстве объектов транспортной инфраструктуры;
- при устройстве защитных и гидроизоляционных покрытий;
- в условиях повышенной солевой агрессии.

Применение местного кремнеземсодержащего сырья позволит снизить себестоимость строительных материалов и повысить экологическую эффективность производства за счет частичной замены цемента минеральными компонентами.

Преимущества для Приаральского региона

Для условий Каракалпакстана и Приаралья такие смеси обеспечивают:

- устойчивость к солевой коррозии;
- снижение разрушения при циклах замораживания и оттаивания;
- повышение трещиностойкости при сухом климате;
- уменьшение пылеобразования;
- экономия цемента за счет активных минеральных компонентов.

Практическое значение

Сухие смеси с кремнеземными добавками могут применяться для:

- кладочных растворов;
- штукатурных смесей;
- ремонтных составов;
- наливных полов;
- теплоизоляционных покрытий;
- гидротехнических и дорожных объектов.

Активный SiO_2 вступает в пуццолановую реакцию с гидроксидом кальция, образуя дополнительные гидросиликаты кальция (C-S-H), что приводит к уплотнению цементного камня и росту прочности.

Современные сухие смеси на основе минеральных и полимерных модификаторов уже широко применяются в Узбекистане и странах СНГ.

5. Заключение

Проведенные исследования подтвердили эффективность применения сухих строительных смесей с модифицирующими добавками на основе кремнезема является эффективным направлением повышения качества строительства в Приаральском регионе. Такие составы позволяют повысить эксплуатационную надежность зданий и сооружений, уменьшить расход цемента и увеличить долговечность строительных конструкций в сложных климатических условиях.

Установлено, что введение кремнеземсодержащей добавки способствует:

- повышению прочности цементного композита;
- снижению водопоглощения;
- повышению морозо- и солестойкости;
- улучшению микроструктуры материала;
- увеличению долговечности строительных конструкций.

Наиболее эффективным является содержание кремнеземной добавки в пределах 8–12% от массы цемента. Полученные результаты могут быть использованы при разработке современных строительных материалов, адаптированных к сложным климатическим условиям Приаралья.

Список литературы

1. Mehta P.K., Monteiro P.J.M. *Concrete: Microstructure, Properties and Materials*. — New York: McGraw-Hill, 2014.
2. Neville A.M. *Properties of Concrete*. — London: Pearson Education, 2012.
3. Siddique R. *Waste Materials and By-Products in Concrete*. — Berlin: Springer, 2008.
4. Taylor H.F.W. *Cement Chemistry*. — London: Thomas Telford Publishing, 1997.
5. Scrivener K., Snellings R., Lothenbach B. *A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials*. — CRC Press, 2016.
6. Bentz D.P., Garboczi E.J. Simulation studies of the effects of mineral admixtures in cement-based materials // *Cement and Concrete Research*. — 1991. — Vol. 21. — pp. 325–344.
7. Zhang M.H., Malhotra V.M. High-performance concrete incorporating rice husk ash as a supplementary cementing material // *ACI Materials Journal*. — 1996. — Vol. 93. — pp. 629–636.
8. Alimuhamedov S., Ismailov A. Research of modified dry building mixtures for arid regions // *Construction Materials Journal*. — 2022. — Vol. 8. — pp. 45–52.

SILIKAT MATERIALLARDA G'ISHTNING TAYYORLANISH JARAYONI VA BOSQICHLARINI O'RGANISH

Maxmudov Muxriddin Mannon o'g'li

*Termiz davlat Muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi
Shaymardanova M.A*

Termiz davlat Muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda silikat materiallar asosida g'isht ishlab chiqarish jarayoni va uning asosiy texnologik bosqichlari yoritib berilgan. Ishda silikat g'isht tayyorlashda ishlatiladigan asosiy xom ashyolar – kvarts qumi, ohak va suvning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, xom ashyoni tayyorlash, aralashma hosil qilish, presslash, avtoklavda qotirish hamda sovitish jarayonlari ketma-ketlikda bayon qilingan. Silikat g'ishtlarning fizik va mexanik xususiyatlari, afzalliklari hamda qurilish sohasida qo'llanilish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan. Mazkur tadqiqotda silikat materiallar texnologiyasini o'rganishda hamda qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonlari haqida tushuncha hosil qilishda muhim ahamiyatga ega[1].

Kalit so'zlar: silikat g'isht, kvarts qumi, ohak, suv, presslash, avtoklav, qurilish materiallari, texnologik jarayon, ishlab chiqarish, mustahkamlik.

Kirish.

Qurilish materiallari sanoati zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Har qanday bino va inshootlarni qurishda sifatli qurilish materiallaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Qurilish materiallari ichida g'isht eng keng tarqalgan va qadimdan foydalanib kelinayotgan materiallardan biridir.

G'ishtlarning turli turlari mavjud bo'lib, ulardan biri silikat g'isht hisoblanadi. Silikat g'isht – bu kvarts qumi, ohak va suv aralashmasidan tayyorlanadigan sun'iy qurilish material bo'lib, maxsus texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Silikat g'ishtlar mustahkamligi, aniq shakli va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi[2].

Hozirgi kunda silikat g'ishtlar turar joy binolari, sanoat inshootlari va boshqa qurilish obyektlarida keng qo'llanilmoqda. Ularning ishlab chiqarish jarayoni bir necha texnologik bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqich tayyor mahsulot sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbuda silikat g'isht ishlab chiqarish jarayoni, asosiy bosqichlari hamda texnologik xususiyatlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Silikat g'isht haqida umumiy tushuncha

Silikat g'isht – bu qum, ohak va suvdan tayyorlanadigan qurilish material bo'lib, avtoklav usulida qotiriladi. Avtoklav – bu yuqori bosim va yuqori haroratli bug' yordamida materialga ishlov beriladigan maxsus qurilma hisoblanadi.

Silikat g'isht ishlab chiqarishda asosiy komponent sifatida kvarts qumi ishlatiladi. Kvarts qumi silikat g'isht tarkibining asosiy qismini tashkil etadi. Qum bilan ohak o'rtasida kimyoviy reaksiyalar sodir bo'lishi natijasida mustahkam silikat birikmalar hosil bo'ladi.

Silikat g'ishtlar o'zining mustahkamligi, silliq yuzasi, aniq geometrik shakli hamda ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, ular yaxshi tovush izolyatsiyasi xususiyatiga ham ega. Shu sababli silikat g'ishtlar qurilish sanoatida keng qo'llaniladi.

Silikat g'isht ishlab chiqarishda bir nechta asosiy xom ashyolar ishlatiladi. Bu xom ashyolar quyidagilardan iborat:

Kvarts qumi – silikat g'isht tarkibining asosiy qismini tashkil etadi. Odatda aralashmaning 85–90 foizini qum tashkil qiladi. Qum toza bo'lishi va unda loy hamda boshqa aralashmalar bo'lmasligi kerak.

Ohak – silikat g'isht ishlab chiqarish jarayonida muhim bog'lovchi modda hisoblanadi. Ohak qum bilan reaksiyaga kirishib, mustahkam birikmalar hosil qiladi. Odatda ohak miqdori 8–10 foiz atrofida bo'ladi.

Suv – aralashmani tayyorlash jarayonida ishlatiladi. Suv yordamida komponentlar bir xil massa holatiga keltiriladi va kimyoviy reaksiyalar uchun zarur muhit yaratiladi[3]. Silikat g'isht ishlab

chiqarish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo‘lib, har bir bosqich muhim texnologik ahamiyatga ega.

Birinchi bosqichda ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan xom ashyolar tayyorlanadi. Kvarts qumi maxsus qurilmalarda tozalanadi va kerakli fraksiyaga keltiriladi. Qum tarkibidagi yirik zarrachalar yoki begona aralashmalar olib tashlanadi.

Ohak esa maydalagichlarda maydalanib, kukun holatiga keltiriladi. Tayyorlangan xom ashyolar keyingi jarayonlarga yuboriladi.

Ikkinchi bosqichda qum, ohak va suv ma‘lum nisbatlarda aralashtiriladi. Bu jarayon maxsus aralashtirgich qurilmalarda amalga oshiriladi. Aralashtirish jarayonida barcha komponentlar bir xil massa hosil qilguncha aralashtiriladi. Aralashmaning namligi va bir xil bo‘lishi juda muhim hisoblanadi. Agar aralashma noto‘g‘ri tayyorlansa, tayyor g‘ishtning mustahkamligi pasayishi mumkin. Tayyor aralashma maxsus press mashinalariga yuboriladi. Bu mashinalarda aralashma yuqori bosim ostida qoliplarga joylashtiriladi va g‘isht shakliga keltiriladi[4].

Presslash jarayoni g‘ishtning zichligini oshiradi va uning shaklini aniq qilib beradi. Shu sababli bu bosqich ishlab chiqarish jarayonining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Presslangan xom g‘ishtlar maxsus avtoklav qurilmalariga joylashtiriladi. Avtoklav ichida g‘ishtlar yuqori bosim ostida bug‘ bilan ishlov beriladi. Bu jarayonda harorat odatda 170–200 °C atrofida bo‘ladi. Avtoklav jarayonida qum va ohak o‘rtasida kimyoviy reaksiyalar sodir bo‘ladi. Natijada mustahkam silikat birikmalar hosil bo‘ladi. Aynan shu jarayon g‘ishtning mustahkamligini ta‘minlaydi.

Avtoklav jarayonidan so‘ng g‘ishtlar sovitiladi. Sovitilgan mahsulotlar maxsus laboratoriyalarda tekshiriladi. Ularning mustahkamligi, shakli va o‘lchamlari standart talablariga mos kelishi tekshiriladi. Talablarga javob beradigan mahsulotlar tayyor mahsulot sifatida omborlarga yuboriladi va qurilish obyektlariga yetkazib beriladi.

Silikat g‘ishtlarning bir qator muhim afzalliklari mavjud:

- yuqori mustahkamlik;
- aniq geometrik shakl;
- ekologik xavfsizlik;
- yaxshi tovush izolyatsiyasi;
- uzoq xizmat qilish muddati.

Shu sababli silikat g‘ishtlar turli qurilish obyektlarida keng qo‘llaniladi[5].

Xulosa qilib aytganda, silikat g‘isht qurilish sanoatida muhim o‘rin egallaydigan materiallardan biridir. U kvarts qumi, ohak va suv asosida tayyorlanadi hamda maxsus texnologik jarayonlar orqali ishlab chiqariladi.

Silikat g‘isht tayyorlash jarayoni xom ashyoni tayyorlash, aralashma tayyorlash, presslash, avtoklavda qotirish va sovitish bosqichlaridan iborat. Har bir bosqich tayyor mahsulot sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Zamonaviy qurilishda silikat g‘ishtlardan keng foydalanish binolarning mustahkamligi va uzoq xizmat qilish muddatini ta‘minlaydi. Shu sababli silikat materiallar ishlab chiqarish texnologiyasini yanada rivojlantirish va takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Ramazanov S.O., Xujamberdiyev Sh.M., Zikirov H.A., Bozorov S.** Qurilish g‘ishti va olovbardosh materiallar texnologiyasi. – Termiz: Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, 2025. – O‘quv qo‘llanma.

2. Akmalov M.G‘., Tursunova N.N. “**Silikatlar texnologiyasi.**” – Buxoro: Durdona nashriyoti, 2022. – 248 bet. ISBN: 978-9943-8272-7-1.

3. Keramika va silikat materiallari texnologiyasi bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami. – 2024–2025.

4. **Abdullayev A., Tursunov B.** Qurilish materiallari texnologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.

5. **Rahimov M., Yusupov Sh.** Silikat materiallari texnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.

СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЦЕМЕНТОВ ПОЛУЧЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ.

Азимов А.И.¹, Талипов Н.Х.².

¹ *Бухарский Государственный Технический Университет, Бухара, Узбекистан*

² *ГП “Фан ва тараккият” Ташкентский Государственный Технический Университет, Ташкент, Узбекистан.*

В настоящее время в строительной индустрии особое внимание уделяется технологиям, обеспечивающим повышение качества цемента и удешевление стоимости строительных материалов и отделочных сухих строительных смесей на его основе.

Одним из путей решения этой задачи является применение в производстве цемента с применением различных природных сырьевых материалов или техногенных продуктов образующейся при переработке горных пород в качестве микронаполнителя в процессе механохимической активации и органических добавок. При производстве многокомпонентного цемента с применением добавок решается задача утилизации техногенных отходов и уменьшения загрязнения окружающей среды. Однако обычно выпускаемые цементы содержат до 20 % различных добавок, которые имеют замедленного темпа роста прочности в ранние сроки твердения и снижения марочной прочности [1,2].

Многокомпонентные цементы представляют собой продукт повторного помола портландцемента с минеральными добавками природного и искусственного происхождения, вводимых в состав вяжущего в количестве до 30-40 %.

Многокомпонентные цементы получен в лабораторных условиях путем интенсивной механохимической обработки портландцемента марки М400 Д0 цементного завода «Кизилкумцемент» с карбонатным отходом известнякового карьера в присутствии порошкообразного суперпластификатора марки ЖК-08. Качество портландцемента определялось в соответствии с ГОСТ 31108— 2020 Цементы общестроительные Технические условия. Изучение физико-механические свойства цемента полученного с применением механохимической активации производился согласно ГОСТ 310.1-76. Результаты лабораторных исследований показали, что цемент доставленный из завода «Кизилкумцемент» имел мару М400, начало схватывания 165 мин, конец схватывания 310 мин., при нормальной густоты 0,40. Остаток на сите 008 составляло 7,9 %.

Изучение процесса механохимической активации показал, что с повышением содержания карбонатного микронаполнителя и содержания суперпластификатора ЖК -02 в количестве 0,5 % от веса цемента в течение 60 минут удельной поверхности цемента достигается до 4650 см²/г. Проведенные исследования показали, что оптимальное содержание суперпластификатора составляет 0,75 % от веса вяжущего. Фазовый состав полученных цементных композиций изучали с применением рентгенофазового анализа.

В ходе проведения экспериментальных исследований по изучению процесса механохимической активации каждые 10 минут отбирали пробы и определяли изменение удельной поверхности от содержания компонентов. Результаты исследований показали, что с повышением времени помола повышается тонкость помола многокомпонентного цемента. Через 50 минут удельная поверхность материала составляло 4650 см²/г [3,4].

Также изучены основные характеристики полученных многокомпонентных цементов с разным содержанием карбонатного микронаполнителя и суперпластификатора.

Для определения физико-механических свойств многокомпонентных цементов водопотребностью растворные смеси готовились с разным соотношением воды. Исследование показало, что применение суперпластификатора резко снижается В/Ц соотношении многокомпонентных цементов. При этом для получения растворной смеси с

растекаемостью 8-12 см, В/Т соотношение составило 0,19–0,21. При этом содержание суперпластификатора составляло 0,75%.

На основании проведенных лабораторных исследований установлено, что с повышением содержания суперпластификатора В/Ц соотношение снижается. Изучение реологических свойств показали, что снижение водоцементной (В/Ц) соотношение приводит к ускорению сроков схватывания и ускоряется процесс формирования образования гидратных соединений мономинералов цемента.

Также установлено, что с увеличением содержания микронаполнителя повышается плотность затвердевших растворных смесей. Прочностные характеристики исследован в образцы - балочки размером 40x40x160 мм, растворных смеси изготовлены из тесты нормальной густоты [2,3].

Проведенные лабораторные исследования показали, что тонкодисперсные минеральные наполнители и суперпластификатор улучшает реологических и структурно-механических свойств многокомпонентного цемента и растворных смесей на их основе. Результаты лабораторных исследований по изучению реологических свойств показали, что карбонатный микронаполнитель и органическая добавка, улучшает реологические свойства растворных смесей и положительно влияет на прочностные характеристики. Так же результаты исследований показали, что изменение водопотребности зависит от природы минерального сырья, его дисперсности и от количества суперпластификатора [3].

На основании проведенных исследований установлено, что процесс твердения полученных вяжущих существенно отличается от кинетики твердения обычных растворных смесей одинаковой подвижности на цементе с пластификатором. Результаты исследований показали, что через 16 часов твердения в нормальных условиях лабораторные образцы имеют прочность 12-14 МПа, а в течение 1 суток - 18-20 МПа. Микроскопические исследования показали, что затвердевшие материалы отличается относительно низкой пористостью и отсутствием крупных капиллярных пор.

Определение физико-механических свойств показали, что увеличение удельной поверхности $S_{уд}$ свыше 4500 см²/г приводит к росту активности композиционного цемента во все сроки твердения. Изменение $S_{уд}$ от 4000 до 5000 см²/г приводит к увеличению активности цемента на 15-25 %. Однако при приближении $S_{уд}$ к 5000 см²/г наблюдается, в основном, увеличение ранней прочности, а в течение 28 сут возможно даже некоторое снижение активности цемента. Поэтому повышенная дисперсность вяжущего целесообразна только для обеспечения высокой ранней прочности в производстве отделочных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Логанина, В.И. Формирование прочности цементной композиции в присутствии синтезированных алюмосиликатов / В.И. Логанина, К.В. Жегера //Вестник Южно-Уральского государственного университета. «Строительство и архитектура». – 2015. – Т. 15(№2). – С. 43 – 46. Серия
2. Talipov N. Kh , . Kurbonov Z. Kh , Adhesion properties of adhesive Solutions Based on Cements of Low Water Consumption. Materials Science Research , NOVA Complimentary Copy 62 2023. С.201-207.
3. Кузнецова Т.В., Кудряшов И.В., Тимашев В.В. Физическая химия вяжущих материалов.- М.: 1989.- 383 с.
4. Хозин В.Г., Хохряков О.В., Сибгатуллин И.Р., Гиззатуллин А.Р., Харченко И.Я. Карбонатные цементы низкой водопотребности - зеленая альтернатива цементной индустрии России // Строительные материалы. 2014. № 5. С. 76-82.

СТЕКЛА И СТЕКЛОКЕРАМИКА ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И СВЕТОДИОДНОЙ ТЕХНИКИ

Е. Е. Трусова, Email: trusova@belstu.by

*Белорусский государственный технологический университет
г. Минск, Республика Беларусь*

Развитие рынка светодиодной техники и лазерного приборостроения является актуальным во всем мире. Стеклокерамика, активированная ионами редкоземельных элементов, является либо оригинальной, либо импортозамещающей. Постоянный рост рынка осветительных приборов стимулирует спрос с каждым годом. В виду гибкой технологии получения стеклокерамики люминесцентные преобразователи и высокомошные источники света станут доступны гораздо большему кругу производителей. Использование ИК- или синих полупроводниковых лазеров позволит улучшить освещенность дорог, что позитивно скажется на безопасности пешеходов, найти применение в национальной безопасности для использования в беспилотных аппаратах или в качестве индикаторов «свой–чужой». Компактность размеров стеклокерамики и их высокая яркость является перспективным продуктом для различных отраслей применения.

Стеклокерамика, содержащая гранатовые или перовскитные кристаллы, обладает уникальными люминесцентными характеристиками. Такие материалы являются прямозонными полупроводниками, имеют узкие полосы люминесценции и позволяют получать излучение во всем видимом диапазоне путем регулирования процессов кристаллизации стекол. Исследование особенности формирования кристаллической структуры при кристаллизации оксидных и оксифторидных стекол, допированных ионами редкоземельных элементов позволит получить новую стеклокерамику для оптоэлектроники и светодиодной техники. А получение стеклокерамики в один шаг, исключая стадию получения стекла является экономически выгодным. Однако, стеклокерамика, по сравнению с прозрачной керамикой и монокристаллами, обладают меньшим значением теплопроводности и меньшей эффективностью люминесценции, однако имеют существенное ценовое преимущество. При получении стеклокерамик возможно использование ряд компонентов, которые недоступны при производстве технической керамики или монокристаллов, что позволяет их использовать для «защищенности» состава стеклокерамики от воспроизведения. Высокие температуры формирования стеклокерамики со структурой граната, например, свидетельствуют о высокой термостабильности таких материалов. В качестве основных преимуществ люминесцирующих стеклокерамик для оптоэлектроники и светодиодной техники можно выделить следующие: низкая стоимость; высокая воспроизводимость при получении; отсутствие необходимости в сложном оборудовании; процесс получения отличается экономичностью и технологичностью; высокая фото- и термостабильность; экологичность; производство может быть организовано на базе практически любого стекловаренного производства [1–2].

В настоящей работе представлены результаты исследования стекол и стеклокерамик для ап-конверсионных преобразователей ИК излучения в видимую область спектра и применений в качестве вторичных источников излучения в осветительных устройствах, а также системах отображения информации и стеклокерамик со структурой граната, активированного ионами редкоземельных элементов для создания люминесцентных преобразователей высокомошных светоизлучающих устройств белого цвета свечения на основе лазерных диодов.

Ап-конверсионная стеклокерамика получена на основе оксифторидной системы $PbO-PbF_2-CdF_2-YbF_3-GeO_2-SiO_2$ с допированием Er_2O_3 и Tm_2O_3 / Ho_2O_3 в широком концентрационном содержании. Кристаллической фазой термообработанных стекол является $\beta-PbF_2$. Изучены механизмы термообработки стекол в зависимости от концентрации допирующих компонентов. Изучены спектрально-люминесцентные свойства стекол и стеклокерамик. Показано, что спектр ап-конверсионной люминесценции

стеклокерамики, содержащей ионы Er^{3+} и Tm^{3+} , при возбуждении в линию поглощения ионов Yb^{3+} , существенно зависит от режима термообработки и содержания редкоземельных ионов. При молярном содержании Er_2O_3 0,01 % и Tm_2O_3 1,0 % термообработка стекол при 415 °C в течение 5 ч приводит к преобладанию в спектре ап-конверсионной люминесценции линий в красной области спектра, 650 нм ($^1\text{G}_4 \rightarrow ^3\text{F}_4$, Tm^{3+}) и 700 нм ($^4\text{F}_{9/2} \rightarrow ^4\text{I}_{15/2}$, Er^{3+}). При термообработке при 385 °C в течение 10 ч в спектре люминесценции преобладает линия в синей области спектра, 475 нм ($^1\text{G}_4 \rightarrow ^3\text{H}_6$, Tm^{3+}).

В случае допирования ионами эрбия, туллия и гольмия одновременно спектры люминесценции стекол и стеклокерамики демонстрируют сочетание трех основных видов полос люминесценции: при 475 нм отвечающих переходу $^1\text{G}_4 \rightarrow ^3\text{H}_6$ ионов туллия; при 525 и 548 нм – $^2\text{H}_{11/2} \rightarrow ^4\text{I}_{15/2}$; $^2\text{S}_{3/2} \rightarrow ^4\text{I}_{15/2}$ ионов эрбия и при 545 нм и 675 нм – $^5\text{F}_4$, $^5\text{S}_2 \rightarrow ^5\text{I}_8$ и $^5\text{F}_5 \rightarrow ^5\text{I}_8$ ионов гольмия. Полоса ионов туллия, наиболее интенсивно проявляется при минимальной концентрации ионов гольмия в стекле (0,08 % Ho_2O_3). При содержании 0,4 и 0,6 % Ho_2O_3 возбуждение длиной волны 980 нм приводит к преобразованию света в желто-красной части спектра, что обусловлено сочинением зеленой люминесценцией ионов эрбия и красной люминесценции ионов гольмия. Данные материалы перспективны как люминофоры красного излучения. Таким образом, вариация состава и режима термообработки оксифторидных стекол позволяет изменять спектральный состав ап-конверсионного свечения стеклокерамических образцов.

Стеклокерамика со структурой граната, активированная ионами церия для создания люминесцентных преобразователей высокоомощных светоизлучающих устройств белого цвета свечения на основе лазерных диодов получена в один шаг, исключая фазу получения исходного стекла на основе $\text{Y}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-CeO}_2$ стеклообразующей системы. Установлено, что стеклокерамика с гранатовой фазой $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}$ проявляется для всех составов стекол, однако для ряда составов формируется примесная фаза $\text{Y}_2\text{B}_2\text{O}_6$. Отсутствие различных видов включений (поры, трещины или кристаллические отложения) указывает на высокую когерентность границ формирующихся кристаллов. Средний размер кристаллов составляет 4–12 мкм. По сравнению с типичными полосами поглощения в гранатах, легированных церием, в разработанных стеклокерамиках полосы более широкие и асимметричные. Эти особенности можно объяснить вкладом ионов Ce^{3+} с несколько иным окружением и, следовательно, кристаллическим полем и дополнительным поглощением Ce^{3+} в области 350 нм в матрице стекла. Спектры люминесценции стеклокерамики при возбуждении на длине волны 365 нм состоят из двух полос. В спектре преобладает полоса при 530–550 нм, обусловленный эмиссией ионов Ce^{3+} из структуры граната $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}$, вторая полоса с максимумом при 390 нм обусловлена эмиссией Ce^{3+} из матрицы стекла.

Таким образом, перспективными материалами в настоящей работе являются люминесцентные преобразователи в виде стеклокерамик. Типовым продуктом будет являться пластинки стеклокерамики по требованиям потребителя. Данной пластинки стеклокерамики достаточно для использования в светодиодной технике и оптоэлектронике. Стеклокерамические материалы могут выступать как в роли предлагаемого продукта самостоятельно, так и служить базой для разработки высокоомощных источников света на основе синих полупроводниковых лазеров и системах отображения информации.

Литература

1. Y Tratsiak, E. Trusova, Y. Bokshits, M. Korjik, A. Vaitkevičius, G. Tamulaitis Garnet-type crystallites, their isomorphism and luminescence properties in glass ceramics. *CrystEngComm*. 2019. Vol.21. P. 687–693.
2. Dyussembekova S., Trusova E.E., Kichanov S.E., Kozlenko D.P. A Study of PbF_2 Nanoparticles Crystallization Mechanism in Mixed Oxyde-Fluoride Glasses. *Ceramics*. 2023. Vol. 6. № 3. P. 1508–1516.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА КАК ПУЦЦОЛАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ К СУЛЬФАТОСТОЙКОМУ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ

Ахмедова Д., Эшмуратова Р.Р., Мухамедбаева З.А. mzamira1946@gmail.com
Ташкентский химико-технологический институт Янгийерский филиал г.Янгийер

В настоящий момент микрокремнезем применяют для производства стеновых и легковесных керамических материалов, в производстве жидкого стекла и огнеупорных материалов, тампонажных цементов. Назначение микрокремнезема определяется его химической активностью по отношению к гидроксиду кальция. При оценке химической активности микрокремнезема учитывается содержание в нем аморфного кремнезема. При оценке химической активности микрокремнезема учитывается содержание в нем аморфного кремнезема. Аморфная (растворимая) кремнекислота может быть выделена из материала при обработке его щелочью или раствором соды. В работе определялась потенциальная реакционная способность микрокремнезема при обработке материала 1N раствором NaOH и оценивалась по количеству оксида SiO₂, перешедшего в щелочную вытяжку через 24 часа выдержки в термостатических условиях при 80°C. Она составила 33 %. Это обусловлено природой, строением и свойствами микрокремнезема. Одной из эффективных добавок, улучшающих физико-механические свойства цементного камня, является микрокремнезем [1-2]. Его применение обусловлено способностью положительно влиять на прочность, водоотделение, сульфатостойкость, проницаемость. Чтобы определить пуццоланические свойства микрокремнезема мы сняли рентгенограмму гидратированной цементной пасты (90% цемент+10% микрокремнезем).

Микрокремнезем по данным рентгенофазового анализа представлен преимущественно кремнеземом в рентгеноаморфном состоянии. Кристаллическая фаза присутствует в незначительном количестве и представлена кристаллическим кремнием (d = 0.313, 0.191), карбидом кремния (d = 0.251, 0.217, 0.154) и графитом (d = 0.335) (рис.1).

Рисунок 1. Дифрактограмма микрокремнезема АО «Узмедкомбинат»

На дифрактограмме микрокремнезема «Узмедкомбината» (рис.1) основным компонентом материала выступает аморфный кремнезем (SiO₂), что подтверждается характерным широким диффузным пиком в диапазоне $2\theta \approx 20-30^\circ$. Эти характеристики указывают на аморфное состояние вещества и подтверждают высокую пуццолановую активность микрокремнезема, что делает его эффективным компонентом для использования в составе композиционных сульфатостойких цементов.

На основе представленного ИК-спектра микрокремнезема «Узметкомбината» (рис.2) можно сделать вывод, что материал характеризуется наличием характерных полос

поглощения, свидетельствующих о присутствии аморфного оксида кремния (SiO₂). Данные подтверждают высокую активность микрокремнезема как пуццолановой добавки для улучшения свойств цементных материалов.

Рисунок 2. - ИК–спектроскопический анализ микрокремнезема «Узметкомбината»

Наличие «галло» в области малых и средних углов свидетельствует о высокой степени аморфизации основных составляющих микрокремнезема. Основные показатели качества микрокремнезема приведены в таблице 1.

Таблица 1. Физические характеристики микрокремнезема.

№	Наименование показателей	Значение показателей
1	Внешний вид	Ультрадисперсный материал темно-серого цвета
2	Влажность, % по массе не более	3
3	Массовая доля потери при прокаливании (п.п.п.), % не более	3
4	Массовая доля диоксида кремния (SiO ₂) % не менее	85
5	Массовая доля сернистого ангидрита (SO ₃) % не более	0,6
6	Масс.доля оксида магния(MgO),не более	3
7	Насыпная плотность, кг/ м ³ , не менее	250

Конденсированный микрокремнезем является ультрадисперсным материалом с высокой пуццолановой активностью. Он состоит из микроскопических сферических частиц аморфного кремнезема и включает в себя оксиды кремния, алюминия, железа, кальция, магния, калия, углерода и серы. Благодаря своей дисперсности и химическому составу, микрокремнезем является эффективной минеральной добавкой, способствующей улучшению характеристик вяжущих материалов.

Рисунок 3. Расположение сферических частиц МК ультрадисперсного порошка По гранулометрическому составу средний размер частиц микрокремнезема составляет около 0,1 мкм, то есть в 100 раз меньше среднего размера зерна цемента.

Вяжущими строительными веществами называют порошкообразные материалы,

которые при смешивании с водой образуют пластичную удобообрабатываемую массу, затвердевающую со временем в прочное камневидное тело. В данной работе гидравлическим вяжущим выступает Бекабадский портландцемент марки М400 Д0, испытанный в соответствии с требованиями ГОСТ 10178-85. Физико-механические характеристики портландцемента Бекабадского цементного завода приведены в таблице 2. Таблица 2. Физико-механические характеристики портландцемента

№	Наименование параметров	Значение параметров цемента М400 Д0
1	Степень помола: остаток на сите № 008, %	6,4
2	Вода/вяжущее соотношение	0,32
3	Сроки схватывания, час-мин – начало схватывания – конец схватывания	2-25 4-50
4	Прочность при сжатии, в возрасте 28 сут, МПа	49,5
5	Прочность при изгибе, 28 сут, МПа	6,7

Для определения фазового состава цемента был выполнен рентгенофазовый анализ. При расшифровке полученных рентгенограмм установлено, что портландцемент состоит в основном из следующих минералов C_3S ($d/n = 0,303; 0,296; 0,260, 0,218; 0,192; 0,176$ нм), C_2S - ($d/n = 0,385; 0,277; 0,272; 0,260; 0,208$ нм.), C_3A - ($d/n = 0,273; 0,269; 0,216; 0,202; 0,192; 0,154$ нм). C_4AF - ($d = 0,269; 0,264; 0,218; 0,204; 0,192; 0,182$ нм). $2CaO \cdot Al_2O_3 \cdot SiO_2$ – ($d/n = 0,371; 0,306; 0,285; 0,240; 0,204; 0,172; 0,152; 0,137$) нм), и небольшого количества SiO_2 - ($d/n = 0,334; 0,181; 0,153; 0,137; 0,107$ нм).

Высокое содержание активного кремнезема в ультрадисперсном МК, при его введении в цемент несколько замедляет набор прочности цементного камня, и снижают ее показатели в начальные сроки твердения за счет обволакивания частиц клинкерных минералов, что и тормозит процесс их гидролиза и гидратации. В более поздние сроки МК обеспечивает образование дополнительного количества «силикатного клея» - гидросиликатов кальция, которые участвуют в структурном упрочнении цементного камня.

Таким образом, на основе проведенных исследований сделан вывод о целесообразности использования ультрадисперсного МК в роли добавки к портландцементу с целью получения портландцемента с высокими строительно-техническими свойствами, при относительно низком содержании в них высокотемпературной алитовой клинкерной составляющей.

Литература.

1. Гуриненко Н.С., Батяновский Э.И. Полифункциональная добавка с ультрадисперсным микрокремнеземом для цементного бетона / Проблемы современного бетона и железобетона: сб. науч. тр. / «Ин-тБелНИИС». Минск, 2018. Вып. 10. С. 135-154.
2. Закуражнов М.С., Артамонова О.В., Шмицько Е.И. Эффективное модифицирование систем твердения цементного камня с использованием активированного микрокремнезема // Известия ТулГУ. Технические науки. 2015. Вып. 12. Ч. 1. С. 43-52.
3. Искандарова М.И., Атабаев Ф.Б. Переработанные сталеплавильные шлаки – комплексное сырье для производства цементного клинкера // Ж. Композиционные материалы. – Ташкент. 2017. № 3. – С. 86-89.

ГИПСО-АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ВЯЖУЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ НА ОСНОВЕ ПОЛУГИДРАТА СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ

*Каттажоджаев Дж.Ю., Талипов Н.Х.,
ГП «Фан ва тараккиет» ТашГТУ. Ташкент, Узбекистан.*

Строительная практика последних десятилетий привела к появлению современно новых композиционных строительных материалов на основе модифицированных гипсовых вяжущих, превосходящих по своим строительно-техническим и эксплуатационным характеристикам традиционные материалы. Появление таких материалов обеспечивается не только использованием более сложных многокомпонентных комплексов, но и активным воздействием на структурообразование и свойства материала на различных технологических этапах. Это позволит достигать оптимального сочетания свойства в соответствии с назначением и областью применения материала [1]. Строительные материалы на основе гипсовых вяжущих находят все большее применение при реконструкции, ремонта и строительстве зданий. И, как показала практика, это применение является очень эффективным. К сожалению, высокое водопоглощение и низкая водостойкость этого материала ограничивает его использование для наружных работ. В связи с тем перспективно производит композиционных гипсовых вяжущих, которые могли бы применяться при изготовлении не только растворов и шпаклевочных смесей для внутренней отделки, но и для наружной, а также для производства различных изделий из монолитного бетонирования. Композиционные гипсовые вяжущие представляют собой гомогенную α или β -модификацию гипсового вяжущего с тонкодисперсным активными компонентами [2].

Для получения гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего использован β -модификацию полуhydrата сульфата кальция полученного из природного гипсового камня методом варки в варочных котлах. Содержание полуhydrата сульфата кальция – 96,2 %. Результаты исследование гипсового вяжущего показали, что вяжущий имеет марку Г-6. В качестве тонкодисперсной активной минеральной добавки использован алюмосиликатный зольный микросфера. Для управления процессом структура образования, повышения плотности затвердевшего материала в процессе изготовления гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего применяли водорастворимый полимерная добавка. Производство водостойкого гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего производился методом гомогенизации исходных материалов. Физико-механические свойства полученного композиционного гипсового вяжущего исследовалось в соответствии ГОСТ 23789-2018 «Вяжущие гипсовые». Методы испытаний [3].

Лабораторные исследование показали, что процесс механохимическая активация улучшает реологические и физико-механические свойства гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего. Наличие водорастворимого полимерной добавки снижает водогипсового соотношения, и ускоряет процесс схватывания растворной смеси и повышает водостойкость изделий. Также установлено, что увеличение активности алюмосиликатной компонента, повышению реакционной способности гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего и способствует повышению прочности и долговечности сформировавшейся структуры затвердевшего вяжущего во времени.

Результаты исследования показали что, водостойкие сульфатсодержащего вяжущие, получаемые по данной технологии характеризуются новым уровнем технологических и технических свойств по сравнению с ранее известными гипсовыми вяжущими и отличаются повышенными эксплуатационными свойствами.

Структура затвердевшего камня из гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего представляет собой следующую модель. Кристаллы дигидрата сульфата кальция, образующие каркас первоначальной структуры сразу после затворения водой вяжущего, и

эттрингит, который также образуется на ранней стадии твердения, будут в разной степени, в зависимости от состава, защищены стабильными новообразованиями, полученными в результате гидратации сульфатсодержащего композиция и реакций между продуктами его гидратации и тонкодисперсным кремнеземистым наполнителем.

Установлено что, полости между кристаллами дигидрата сульфата кальция заполняются мельчайшими частицами новообразований и ультра дисперсными алюмосиликатными частицами, входящими в состав гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего. Снижение водогипсового соотношения за счет полимерной добавки адсорбированного на поверхности активированных частиц, коллоидно-химическими явлениями, обеспечивающими максимум контактов кристаллов дигидрата сульфата кальция, достигаемых правильным выбором компонентов. Все это способствует повышению водостойкости, прочностные характеристики и долговечности затвердевшего вяжущего. Получение такой структуры может достигаться оптимальной дисперсностью и активностью компонентов благодаря их механохимической активации на стадии приготовления гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего. Это обеспечивает долговечность затвердевшего камня и повышает эффективность использования тонкодисперсных наполнителей и водопонижающих полимерных добавок. Лабораторные исследование показали, что процесс механохимическая активация приводит к механической деструкции компонентов и элементов их структуры, частично диспергирует зерна полугидрата сульфата кальция [3,4].

На основании проведенных исследование установлено, что разработанные гипсо-алюмосиликатные композиционные вяжущие на основе полугидрата сульфата кальция, алюмосиликатной зольной микросферы в присутствии водопонижающих полимерных добавок имеют прочность на сжатие, через 2 часа 13,1 МПа. Такой сульфатсодержащие вяжущие можно применяют для производства мелкоштучных стеновых материалов без тепловой обработки, при устройстве саморазравнивающихся стяжек под полы; взамен обычного гипсового вяжущего при производстве водостойких гипсокартонных листов, а также для заготовления различных строительных изделий с повышенной водостойкостью.

На основании полученных результатов исследование разработан состав гипсо-алюмосиликатного композиционного вяжущего с повышенной водостойкости для изготовления различных водостойких строительных изделий. Установлено, что подобранные составы имеют повышенную коэффициента размягчения, и повышенную прочностные характеристики.

Список литературы

1. Граник Ю.Г. Применение гипсовых материалов и изделий в жилищно-гражданском строительстве. Материалы конференции Гипс, его исследование и применение. Красково, 2005. С. 30-32
2. Талипов Н.Х., Улучшение свойства композиционных строительных материалов на основе гипсовых вяжущих Ж. Композиционные материалы.- 2004.- № С.147-49
3. Талипов Н.Х., Негматов С.С Роль межкристалльных контактов в формировании прочности гипсового камня из фосфогипса. Республиканская научно-техническая конференция. «Современные технологии переработки местного сырья и продуктов». 23-24 октября 2007 г.
4. Талипов Н.Х., Атакузиев Т. А., Негматов С. С., Алломов М. Подбор составов гипсоцементных композиционных материалов с повышенными механическими свойствами. Ж.: ДАН РУз.-2001.-№ С.120-22

DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF CERAMIC COMPOSITIONS FOR DENTAL CONSTRUCTIONS: THE IMPACT OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ON ADHESION PROPERTIES

M.Kh. Aripova, Doctor of Technical Sciences, Professor, aripova1957@yandex.com,

Sh.A. Kadirniyazova

Tashkent Institute of Chemical Technology

This work focuses on the improvement of metal-ceramic dental prostheses quality through the optimization of the particle size distribution of opaque coatings. The study investigates the effect of ceramic powder particle dispersity on the structural homogeneity of the layer and its bond strength with the metal substrate. It was established that the use of fine-grained fractions minimizes porosity at the phase interface and enhances the material's adaptation to the framework's micro-relief.

Keywords: metal-ceramic crowns, opaque coating, particle size distribution, adhesion, high-temperature firing, microstructure, dental ceramics.

The durability of metal-ceramic constructions directly depends on the reliability of the bond between the ceramic veneer and the metal base. One of the decisive factors in forming a high-quality bond is the condition of the opaque layer, which masks the metal color and provides an adhesive connection.

The objective of this work is to study the impact of the opaque powder fractional composition on the structural homogeneity of the coating and the nature of ceramic-to-metal bonding after thermal treatment.

Three groups of samples with different opaque powder dispersity were prepared using the sieve separation method:

- 1.Coarse-grained (initial powder);
- 2.Medium-grained (particles ≤ 0.08 mm);
- 3.Fine-grained (particles ≤ 0.04 mm).

The ceramic coating was applied to previously prepared metal samples, followed by firing in a furnace at a temperature of 950°C under controlled thermal conditions. The firing process promoted sintering of the ceramic particles, formation of a dense microstructure, and strong bonding between the ceramic layer and the metallic substrate.

The quality of the obtained coatings was evaluated through visual observation and microstructural analysis. Special attention was paid to the uniformity of the coating surface, adhesion to the metal framework, and the presence of technological defects such as pores, microcracks, delamination, and local structural irregularities formed during the firing process.

Experiments established that the powder fraction significantly affects the density of the composition's fit to the framework and the coating's stability after firing. Large particles of the initial fraction tend to form a pronounced porous structure. Furthermore, local delamination of the ceramic layer from the metal was observed in this group, indicating insufficient mechanical interlocking.

The fine-grained fraction (≤ 0.04 mm) demonstrated the most uniform coating formation and the highest adhesion quality. The reduced particle size contributed to a more uniform distribution of the ceramic mass over the metal surface and improved packing density during the firing process. Owing to the increased specific surface area, the fine particles exhibited enhanced wettability and better adaptation to the microrelief of the metallic framework, allowing more effective filling of surface irregularities and micropores. As a result, a dense and homogeneous ceramic layer with minimal porosity and without visible defects was formed after firing.

The medium-grained fraction (≤ 0.08 mm) also demonstrated stable technological and adhesion characteristics. The coating obtained from this fraction showed satisfactory uniformity, good bonding with the metal substrate, and an acceptable microstructure after thermal treatment. Although the degree of surface smoothness and compactness was slightly lower compared to the

fine-grained fraction, the obtained results indicate the possibility of using this composition in standard technological protocols for manufacturing metal-ceramic dental restorations.

Table 1.

Qualitative indicators of the opaque coating depending on dispersity

Particle Fraction	Layer Uniformity	Bonding Nature	Microstructural Features
Initial (Coarse)	Low	Tendency to delaminate	Increased porosity
Medium (≤ 0.08 mm)	Good	Stable	Homogeneous sintering
Fine (≤ 0.04 mm)	High	Most durable	Dense, pore-free structure

Optimizing the particle size distribution by isolating the fine-grained fraction (≤ 0.04 mm) represents an effective approach for improving the technological and adhesive properties of metal-ceramic systems. The use of fine-dispersed particles contributes to the formation of a more homogeneous and dense ceramic layer, reduces the probability of structural defects, and minimizes the risk of delamination during thermal treatment and further operation of the restoration. Improved contact between the ceramic coating and the metallic framework also enhances the stability of the interfacial bond and promotes better integrity of the coating structure.

The obtained results demonstrate the importance of controlling the granulometric composition of ceramic powders during the preparation of opaque coatings. These findings can be applied in the optimization of manufacturing technologies for dental ceramic materials, aimed at increasing the reliability, durability, and functional performance of metal-ceramic dental restorations.

References

1. Vereshchagin, V.I., Khabas, T.A., Kulnich, E.A., & Ignatov, V.P. (2008). *Ceramic and glass-crystalline materials for medicine*. TPU.
2. Van Noort, R. *Introduction to Dental Materials*. 2nd Edition.
3. Poyurovskaya, I.Y. (2007/2008). *Dental Materials Science: a textbook*. Geotar-Media.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОБМАЗОЧНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА

Худойбергенов Э.Х¹, Талипов Н.Х², Ёринов О.К³,

¹УГУ г. Ургенч, Республика Узбекистан.

²ГП «Фан ва тараккиет» ТашГТУ, Республика Узбекистан.

³УГУ г. Ургенч, Республика Узбекистан.

Развитие современное строительной индустрии характеризуется ускоренными темпами возведения общественных и промышленных зданий различного назначения с применением современных композиционных материалов на основе минерального вяжущего и полимерных добавок. Для создание современных объектов требует использования композиционных отделочных материалов, основное назначение которых не только формирование архитектурного облика, но и защита конструкций от внешних агрессивных сред. Основной причиной разрушения строительных материалов является воздействие влаги. Вода, проникающая в капиллярно-пористую структуру материала, мигрируя в полости, не только разрывает его изнутри при отрицательных температурах, но и приводит к массопереносу отдельных компонентов. Поэтому основным условием надежности и долговечности гидроизоляционных отделочных покрытий является повышение их водоотталкивающих свойств, что достигается введением в состав смеси эффективных модифицирующих добавок [1,2].

Известно, что современные сухие отделочные смеси имеют многокомпонентный состав, поэтому при разработке составов сухие гидроизоляционных отделочных смесей выбор добавок должен осуществляться с учетом свойств их минеральных составляющих.

В процессе лабораторных исследований разработаны высокоэффективные составы композиционных обмазочных сухих смесей гидроизоляционного назначения, используемые для нанесения штукатурной гидроизоляции. В состав смесей входят гидравлические вяжущие на основе портландцемента, микронаполнитель и фракционированный кварцевый песок и комплекс водорастворимых полимерные добавки. Технологический процесс производства композиционных сухих смесей, в отличие от традиционной, позволяет фракционировать как крупный, так и мелкий заполнитель и подбирать смеси заполнителей оптимальных по гранулометрическому составу. Рациональным подбором состава смеси и вида заполнителей и микронаполнителей дает возможность получать растворные смеси повышенной устойчивостью к расслаиванию и водоотделению.

Проведенные лабораторные исследования показали, что тонкодисперсные минеральные наполнители значительно изменяют реологические и структурно-механические свойства цементной системы. Введение тонкодисперсных наполнителей ведёт к изменению её водопотребности. Установлено, что это изменение зависит от природы карбонатного микронаполнителя и его дисперсности.

Установлено, что применение карбонатных микронаполнителей в составе композиционных обмазочных гидроизоляционных материалов выполняют роль пластифицирующей добавки в системе, уменьшая водопотребность вяжущего. Так введение 5,0 - 6,0 % тонкодисперсного карбоната кальция снижает нормальную густоту теста на 10%. С повышением количество микронаполнителя до 30% значительного роста водопотребности не происходит. Средний размер зерен микронаполнителя в 1,5 раза меньше размера зерен портландцемента [1,3].

Важнейшим свойством вяжущего для гидроизоляционных растворов является их водоудерживающая способность, которая предохраняет смесь от преждевременной потери воды при укладке на пористое основание.

На основании проведенных исследований установлено, что увеличение водоудерживающей способности наполненного вяжущего при введении составило от 8,0 до 30,0%. Максимальное увеличение данного показателя связано с введением карбонатного микронаполнителя с наибольшей удельной поверхностью. Поскольку введение микронаполнителя производится от массы цемента, а частицы его чрезвычайно малы и имеют высокую площадь поверхности и меньшую плотность чем у цемента, то объем теста увеличивается, и чем выше дисперсность, тем больше адсорбционной воды удерживается на поверхности частиц.

Опытные составы обмазочных гидроизоляционных сухих смесей гидроизоляционного назначения получены в лабораторных условиях, методом гомогенизации исходных компонентов в лабораторном миксере. Установлено, что обмазочные гидроизоляционные сухие смеси характеризуется следующими техническими показателями: водоудерживающая способность, не менее 97%, прочность при сжатии 23,0-26,0 МПа, прочность при изгибе 5,0-6,0 МПа, адгезия к бетонному основанию более 1,5 МПа, повышается марка по водонепроницаемости, морозостойкость, не менее 75 циклов [2,3].

Композиционные обмазочные сухие смеси могут быть использована в качестве гидроизоляционного покрытия для гидроизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей на различных объектах и сооружениях хозяйственного и промышленного водоснабжения, бассейнах, подземных сооружениях, ванных комнатах, балконах и др.

Полученное таким способом гидроизоляционное покрытие на основе растворных смесей, имеют следующие преимущества: высокая прочность сцепления с вертикальной поверхности и совместимость с различными материалами (бетон, кирпич, металл и др.), высокая паронепроницаемость, возможность нанесения на влажные и мокрые поверхности, гигиеничность и экологическая безвредность, высокие физико-механические показатели и устойчивость к агрессивным средам [2,3].

На основании проведенных исследований установлено, что при введении в состав гидроизоляционных смесей водорастворимых полимерных добавок, происходит адсорбирование тонкодисперсных частиц на поверхности зерен вяжущего и заполнителя и связывание их с кристаллами гидратированных мономинералов цемента. Кроме того эти тонкодисперсные неорганические наполнители обеспечивают повышение содержания пластичного теста, заполнение пустот в растворной смеси между зёрнами заполнителя в процессе твердения. Также установлено, наличие в составе суперпластификатора в количестве 0,20-0,60 % от массы вяжущего снижается водоцементной соотношения растворных смесей на 15-18 %. Физико-механические и эксплуатационные исследования показали, что модифицированные отделочные сухие смеси гидроизоляционного назначения обладают высокой прочностью, удобоносимостью и затвердеваемостью и при высыхании не растрескиваются и не усаживаются.

Список литературы

1. Безбородов В. А., Белан В. И., Мешков П. И. Сухие смеси в современном строительстве. Новосибирск, 1998. 94 с.
2. Талипов Н.Х Худойбергенов Э.Х. Применение неорганических наполнителей в составе гидроизоляционных обмазочных. // Композиционные материалы. - Ташкент, 2024. №4.С.302-304.
- 3.Талипов Н.Х Худойбергенов Э.Х. Влияние токодисперсного наполнителя на строительно-технические свойства обмазочных гидроизоляционных смесей. Международная научно-техническая конференция “В строительстве энергоэффективных и ресурсоэффективных зданий, современных строительных материалов и технологий. Фергана ,ФРП 2024

MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA GRANULLANGAN KO'PIK-SHISHA OLISH TARKIBLARI VA TEXNOLOGIYASI

Oralbaeva Sarbinaz Kuralbay qizi, Email:(oralbaevasarbinaz0431@gmail.com)

*Ruzibaev Bahrom Rustambaevich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Tel:940220431*

Qurilish sohasida energiya samaradorligiga bo'lgan talablarning keskin ortib borishi, xususan binolarni isitish uchun sarflanadigan energiyani kamaytirish, sanoat agregatlari hamda issiqlik tarmoqlarida issiqlik yo'qotilishini qisqartirish zarurati issiqlik izolyatsion materiallarga qo'yiladigan talablarni sezilarli darajada kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, mavjud materiallarning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilash, ularning xizmat muddatini uzaytirish hamda ekologik xavfsizligini ta'minlash muhim ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur omillar yangi xomashyo manbalarini izlash, shuningdek yuqori samarali issiqlik izolyatsion materiallar ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqishni dolzarb masalaga aylantiradi [1,3].

Hozirgi kunda tabiiy va texnogen xomashyolar asosida olinadigan g'ovak granulalangan materiallar issiqlik izolyatsion to'ldirma sifatida hamda yengil betonlar ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda. Bunday materiallar qatoriga keramzit bilan bir qatorda granulalangan ko'pik-shisha ham kiradi. Ko'pik-shisha — yuqori g'ovakli tuzilishga ega, yonmaydigan, noorganik silikat material bo'lib, yuqori issiqlik izolyatsion xossalari va deyarli cheklanmagan xizmat muddati bilan ajralib turadi. Shu sababli u qurilish sanoatida istiqbolli materiallardan biri hisoblanadi [2].

Biroq granulalangan ko'pik-shishani an'anaviy ishlab chiqarish texnologiyasi qator kamchiliklarga ega. Xususan, ushbu texnologiya dastlab shisha massasini eritishni yoki ikkilamchi shisha chiqindilaridan foydalanishni talab etadi, keyin esa maydalash, granulyatsiya qilish, quritish va yuqori haroratda ko'pirtirish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Bunday ko'p bosqichli jarayon yuqori energiya sarfi bilan bog'liq bo'lib, mahsulot tannarxining oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, sifatli shisha chiqindilarining yetishmasligi ham ishlab chiqarish hajmini cheklovchi omil hisoblanadi [4].

Shu munosabat bilan ushbu tadqiqot ishida oldindan shisha eritishni talab qilmaydigan, bir bosqichli texnologiya asosida yuqori samarali issiqlik izolyatsion material olish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning asosiy e'tibori reaksiya faolligi yuqori bo'lgan amorf kremniyli xomashyodan foydalanishga qaratilgan[5].

Ishning asosiy maqsadi diatomit va natriy gidroksidi kompozitsiyalari asosida 800–850°C harorat oralig'ida yuqori g'ovakli ko'pik-shisha kristalli materiallarni olish tarkibi va samarali texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun bir qator ilmiy va amaliy vazifalar belgilandi. Jumladan, qo'llanilayotgan kremniyli xomashyoning kimyoviy va mineralogik tarkibi, tuzilishi hamda fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi. Shuningdek, nisbatan past haroratda ko'pik-shisha kristalli material hosil bo'lishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, tajriba asosida asoslab berildi.

Ko'pikli shisha shisha, kristall fazalar va gaz-havo aralashmasidan tashkil topgan geterogen tizim bo'lib, g'ovakli hamda zich tuzilishga ega qoplama materiallarini olishda juda qulay model tizim hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi mahalliy alyumosilikat jinslari va shisha siniqlari asosida ko'pikli shisha tarkiblari va ularni olish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy amaliy vazifa ko'pikli shisha ishlab chiqarish texnologiyasi doirasida tarkiblar va texnologik omillarni o'zgartirish orqali g'ovakli-zich tuzilishga ega materiallarni olishdan iborat.

Bu omillarga dastlabki alyumosilikat jinslarining va shisha siniqlarining kimyoviy va faza tarkibi, mexanik faollashtirish natijasida ularning tuzilishidagi o'zgarishlar, shixta tarkibi, kuydirish rejimlari va hokazolar kiradi.

Ushbu materialning asosiy xossalari quyidagilardan iborat: zichligi 160–440 kg/m³, siqilishdagi mustahkamligi 1,0–3,0 MPa va issiqlik o'tkazuvchanligi 0,068–0,087 Vt/(m·K). Mazkur ko'rsatkichlar uning yuqori samarali issiqlik izolyatsion material ekanligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, ishlab chiqilgan granulalangan material asosida yengil beton tarkiblari ham yaratildi. Ushbu betonlarning zichligi 400–600 kg/m³, mustahkamligi 1,0–3,0 MPa va issiqlik o'tkazuvchanligi 0,11–0,16 Vt/(m·K) ni tashkil etadi. Bu esa ularni zamonaviy qurilish talablariga javob beradigan samarali konstruktiv-issiqlik izolyatsion material sifatida qo'llash imkonini beradi.

Ishning amaliy ahamiyati shundaki, taklif etilgan texnologiya asosida yuqori sifatli issiqlik izolyatsion materialni nisbatan past haroratda va soddalashtirilgan jarayon orqali olish mumkin. Bu esa energiya sarfini kamaytirish, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi.

Umuman olganda, mazkur ish qurilish materiallari sanoatida yangi turdagi issiqlik izolyatsion materiallar yaratish yo'nalishida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Орлов Д.И. Пеностекло эффективный теплоизоляционный материал // Стекло мира. - 1999. №4. - С. 66-68.
2. 3. Cocking R. The challenge for glass recycling // Sustainable Waste Management: Proceedings of the International Symposium 9-11 September 2003, Dundee UK. P. 73-78.
3. 4. Егоров К.И., Мамина Н. А. Отходы стекла экология, информация, бизнес // Строительные материалы. - 1998. № 10. - С. 33.
4. 5. Glusing A. K., Conradt R. Dissolution kinetics of impurities in recycled cullet // Recycling and Reuse of glass Cullet: Proceedings of International Symposium 19-20 March 2001, Dundee UK. P. 29^1.
5. I.A. Karimov. Qurilish materiallari va buyumlari. — Toshkent: O'qituvchi, 2015.

ALYUMINIY SILIKAT XOMASHYOLARIDAN ALYUMINIY TUZLARI OLISH VA ULARNING AMALIY QO‘LLANILISHI

Dots. Kenjayev M.E, Olimjanov I.A.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur ishda mahalliy alyuminiy silikat xomashyolaridan alyuminiy tuzlari olish va ularni amaliy sohalarida qo‘llash imkoniyatlari o‘rganildi. Kaolin asosidagi materiallarni termik faollashtirish hamda kislotali ajratib olish natijasida alyuminiyga boy eritmalar hosil qilindi. Nitrat va xlorid kislotalar ishtirokida olib borilgan tajribalar alyuminiyning yuqori darajada eritmaga o‘tishini ta‘minladi. Olingan eritmalar asosida alyuminiy xlorid va polialyuminiy xlorid kabi mahsulotlar sintez qilish imkoniyati asoslandi. Tadqiqot natijalari mazkur texnologiyaning mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish, suv tozalash uchun koagulyantlar ishlab chiqarish va import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar olishda istiqbolli ekanini ko‘rsatadi.

Аннотация. В данной работе изучены возможности получения солей алюминия из местного алюмосиликатного сырья и их применения в практических областях. В результате термической активации каолинсодержащих материалов и последующего кислотного выщелачивания были получены растворы, обогащённые алюминием. Эксперименты с использованием азотной и соляной кислот обеспечили высокую степень перехода алюминия в раствор. Обоснована возможность синтеза таких продуктов, как хлорид алюминия и полиалюминий хлорид, на основе полученных растворов. Результаты исследования показывают перспективность данной технологии для эффективного использования местного сырья, производства коагулянтов для очистки воды и получения импортозамещающих продуктов.

Abstract. This study examines the possibility of producing aluminum salts from local aluminosilicate raw materials and their application in practical fields. Aluminum-rich solutions were obtained through thermal activation of kaolin-based materials followed by acid leaching. Experiments using nitric and hydrochloric acids provided a high degree of aluminum transfer into solution. The possibility of synthesizing products such as aluminum chloride and polyaluminum chloride based on the obtained solutions was substantiated. The results indicate that this technology is promising for the efficient use of local raw materials, the production of coagulants for water treatment, and the development of import-substituting products.

Kalit so‘zlar: alyuminiy silikatlar, kaolin, termik faollashtirish, kislotali ajratib olish, alyuminiy tuzlari, alyuminiy xlorid, polialyuminiy xlorid, koagulyant.

Ключевые слова: алюмосиликаты, каолин, термическая активация, кислотное выщелачивание, соли алюминия, хлорид алюминия, полиалюминий хлорид, коагулянт.

Keywords: aluminosilicates, kaolin, thermal activation, acid leaching, aluminum salts, aluminum chloride, polyaluminum chloride, coagulant.

Mazkur ishda alyuminiy silikat xomashyolari, xususan kaolin asosidagi materiallardan alyuminiy birikmalarini olish va ularning amaliy qo‘llanilish istiqbollari o‘rganildi. So‘nggi yillarda alyuminiy sanoatida muqobil xomashyo manbalaridan foydalanish dolzarb masalalardan biri bo‘lib, an‘anaviy boksit asosidagi texnologiyalarga nisbatan energiya tejankor va ekologik xavfsiz usullarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqotlar natijasida kaolinlarni oldindan termik faollashtirish va keyinchalik kislotali ajratib olish orqali yuqori samaradorlik bilan alyuminiy eritmaları olish mumkinligi aniqlandi. Nitrat kislotali ajratib olishda (30 % HNO₃, 150 °C, 4–5 soat) alyuminiy ajralishi 93–94 % ga yetdi. Xlorid kislotali ajratib olish jarayonida esa 22–25 % HCl konsentratsiyasi maqbul bo‘lib, 88–89 % ajralish darajasi qayd etildi.

Olingan eritmalar asosida alyuminiy xlorid (AlCl₃) va polialyuminiy xlorid (PAC) kabi muhim kimyoviy mahsulotlar sintez qilish imkoniyati mavjud. Polialyuminiy xlorid suv va oqava suvlarni tozalashda keng qo‘llaniladigan yuqori samarali koagulyant hisoblanadi. Uning

qo‘llanilishi suvdagi kolloid zarrachalarni cho‘ktirish, loyqalilikni kamaytirish va suv sifatini yaxshilash imkonini beradi.

2-rasm. HCl konsentratsiyasining alyuminiy ajralish darajasiga ta'siri

Jarayon davomida muhim texnologik muammo sifatida silika gel hosil bo'lishi aniqlanib, u eritmaning yopishqoqligini oshirib, filtrlash jarayonlarini murakkablashtiradi. Ayniqsa, HCl konsentratsiyasi 25 % dan yuqori bo'lganda ushbu hodisa kuchayadi. Tadqiqotlar natijasida HCl konsentratsiyasini 22–25 % diapazonda ushlab turish orqali silika gel hosil bo'lishini minimallashtirish mumkinligi aniqlandi.

Mazkur texnologiya mahalliy xomashyolardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi. Shuningdek, alyuminiy asosidagi koagulyantlarni mahalliy ishlab chiqarish suv ta'minoti tizimlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Alyuminiy silikat xomashyolaridan alyuminiy tuzlarini olish texnologiyasi yuqori samaradorlikka ega bo'lib, amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Taklif etilgan optimal sharoitlar asosida alyuminiy xlorid va polialyuminiy xlorid kabi mahsulotlarni mahalliy sharoitda ishlab chiqarish mumkin. Ushbu yondashuv iqtisodiy samaradorlikni oshirish, importni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E. Chilpig' tog' kaolinlarining termik faollashtirilishi va kislota bilan ajratib olish jarayoni. *Respublika ilmiy-texnik konferensiya materiallari*, Toshkent, 2025, 74–80-b.
2. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E. Study of hydrochloric acid leaching of Uzbek aluminosilicates for aluminum chloride and polychloride production. *Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy ishlari*, 2025, 61–69-b.
3. Olimjonov I.A., Nabiev U.I., Kenjayev M.E. Mahalliy alyuminiyli xomashyolarni kislotali parchalab alyuminiy oksidi olish jarayonini o'rganish. *Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy ishlari*, 2017, 45–52-b.
4. Olimjonov I.A., Nabiev U.I., Kenjayev M.E. Angren koni kaolinli gillardan alyuminiy oksidi olish jarayonini tadqiq etish. *Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*, Toshkent, 2018, 112–116-b.
5. Kenjayev M.E., Mirzakulov X.Ch., Islomova M.Sh. Angren kaolinlaridan alyuminiy oksidini ajratib olishda suvsizlantrish jarayonining ta'siri. *Universum: texnik fanlar*, 2017, №4(37), 30–34-b.
6. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E., Nabiev U.I. Izuchenie protsessa polucheniya oksida alyuminiya razlozheniem kaolinovykh glin Angrenskogo mestorojdeniya pod vozdeystviem temperatury. *Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*, Toshkent, 2017, 89–94-s.

7. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E., Emirov E.D. Researching on the process of obtaining aluminum nitrate solutions from kaolins of the Chilpik deposit. *Zenodo*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11254317>
8. Jiang Y., Xie H., Huang L., He S. A novel technology study of separation silicon from a high silicon bauxite by direct flotation. *Advanced Materials Research*, 2012, Vol. 524, pp. 924–929. DOI: <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.524.924>
9. Cheng F., Cui L., Miller J.D., Wang X. Aluminum leaching from calcined aluminosilicate materials using hydrochloric acid solution. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 2012, Vol. 33(6), pp. 391–403. DOI: <https://doi.org/10.1080/08827508.2011.633961>
10. Zhao X., Zhang Y., Liu S. Effect of calcination temperature on alumina extraction from kaolinite. *Journal of Cleaner Production*, 2021, Vol. 297, 126547. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126547>
11. Wang P., Xu L. Influence of leaching parameters on aluminum extraction from clay minerals. *Applied Clay Science*, 2020, Vol. 186, 105430. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clay.2020.105430>
12. Li S., Zhang H., Chen Y. Silica gel formation during acid leaching of aluminosilicates and its effect on metal extraction. *Environmental Science and Pollution Research*, 2022, Vol. 29, pp. 9854–9862. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16379-9>
13. Suss A.G., Damaskin A.A., Senyuta A.S., Panov A.V., Smirnov A.A. The influence of mineral composition of low-grade aluminum ores on aluminium extraction by acid leaching. *Light Metals*, 2014, pp. 105–109. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118889084.ch18>
14. Zinoveev D., Pasechnik L., Fedotov M., Dyubanov V., Grudinsky P., Alpatov A. Extraction and utilization of aluminum compounds from aluminosilicate raw materials. *Recycling*, 2021, Vol. 6(38). DOI: <https://doi.org/10.3390/recycling6020038>
15. Jiang J.Q., Graham N.J.D. Preparation and characterization of polyaluminum chloride for water treatment. *Water Research*, 1998, Vol. 32(9), pp. 2723–2730.

SCIENTIFIC INVESTIGATION OF THE PRODUCTION OF CARBON-HUMIC BENTONITE FERTILIZERS FROM OXIDIZED BROWN COAL

*Hatitboev Jamshid, Jumanova Miyasar, Djumayev Shahobiddin,
Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan jumanova@mail.ru*

Annotation. The production of carbon-humic bentonite fertilizers based on oxidized brown coal and bentonite clays was investigated. Brown coal from the Angren deposit was oxidized using a mixture of nitric and sulfuric acids under optimal conditions and subsequently combined with bentonite clays from the Azkamar and Navbahor deposits. The influence of bentonite addition and washing conditions on the physicochemical and technological properties of the resulting fertilizers was studied. At an organic coal-to-bentonite ratio of 100:10 using Azkamar bentonite, a granular carbon-humic fertilizer containing 3.14% nitrogen, 73.20% organic matter, and 54.92% humic acids was obtained. The prepared granules exhibited a compressive strength of 2.28 MPa and a moisture content of 5.2%. The resulting fertilizer samples were subjected to IR spectral examination. The theoretical data were confirmed by the analysis results. The fertilizer demonstrated resistance to caking and maintained good friability during storage. The proposed method enables the production of highly effective carbon-humic bentonite fertilizers with improved agrochemical and mechanical properties.

Key words: brown coal, bentonite clay, humic substances, carbon-humic fertilizer, granulation, oxidation

Introduction

Modern agricultural production largely depends on the application of synthetic fertilizers. Approximately 50% of global food production is associated with the use of mineral fertilizers, and their consumption has increased substantially during the past several decades (FAO, 2021). Although mineral fertilizers effectively increase crop productivity and soil fertility, their prolonged application may negatively affect soil quality. Continuous use of inorganic fertilizers in soils with low organic matter content accelerates the mineralization of soil organic matter (SOM), disrupts microbiological activity, and contributes to soil acidification and nutrient imbalance.

In this regard, the development of environmentally sustainable fertilizers containing natural organic and mineral components is of considerable scientific and practical interest. Bentonite clays possess high adsorption capacity, ion-exchange properties, and water-retention ability, making them promising additives for soil conditioning. Likewise, humic substances derived from oxidized brown coal exhibit significant agrochemical activity and can improve soil fertility and plant growth. Therefore, the objective of this study was to investigate the production of carbon-humic bentonite fertilizers by combining oxidized brown coal from the Angren deposit with bentonite clays from various deposits in Uzbekistan.

Methodology

Bentonite clays obtained from the Azkamar, Navbahor, and Lagon deposits of Uzbekistan were used in the experiments. The chemical compositions of the bentonites are presented in Table 1.

Table 1. Chemical composition of bentonite clays (%)

Deposit	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	MnO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅
SO ₃ Azkamar		50.34	0.73	15.21	5.67	2.30	0.03	4.76	2.31	2.36
0.13 1.48 Navbahor			46.06	0.39	8.78	3.00	4.33	0.27	12.20	0.75
1.05 0.77 1.39 Lagon			49.73	0.73	14.74	5.57	4.45	0.02	2.26	2.15
4.75 0.10 0.57 3.80										

A representative sample of BOMSSH-grade brown coal fines from the Angren deposit was used as the raw material for oxidation. After drying to an air-dry condition and grinding to a particle size of 0.25 mm in a ball mill, the coal possessed the following composition (wt.%): moisture — 14.1; ash — 13.7; organic matter — 72.2; humic acids — 4.1% of the organic fraction.

Coal oxidation was carried out using 59% nitric acid and 93% sulfuric acid. The oxidation process was performed at nitric acid concentrations ranging from 5% to 30%, temperatures of 40–80°C, a reaction time of 2 h, and a coal:HNO₃ mass ratio of 1:2. Sulfuric acid was added to provide concentrations of 2.5–20% in the nitric acid solution. Moisture contents were determined according to GOST 11022-75 and GOST 11014-70, respectively. The humic acid content was determined according to GOST 9517-76 (Zhumanova et al., 2009). Organic matter content was calculated by difference. Nitrogen oxides evolved during oxidation were absorbed in 0.5 N NaOH solution and analyzed for nitrogen content using the Kjeldahl method (Pozin, 1980).

Results and Discussion

Following oxidation, the reaction mixture was separated into liquid and solid phases by filtration. The liquid phase was reused for dilution of concentrated nitric acid, whereas the wet solid phase was ammoniated to pH 3.5–4.0. At the initial stage, granular carbon-humic fertilizers were prepared by adding finely ground bentonite directly to the unwashed oxidized coal mass. The mass ratio of the organic fraction of oxidized coal to bentonite clay varied within the range of 100:(3–15). Granulation was performed by rolling in a porcelain vessel, followed by drying at 80°C.

The obtained fertilizers exhibited elevated nitrogen content. To decrease the nitrogen concentration, the oxidized coal was subjected to double washing with water at an organic coal:H₂O ratio of 1:0.28 before granulation. However, the reduction in nitrogen content after double washing was limited to approximately 1%. To achieve a more significant decrease in nitrogen concentration, triple washing of the oxidized coal was performed. As a result, the nitrogen content decreased from 5.63% to 3.14%, while the fertilizer retained high organic matter content (73.20%) and humic acid content (54.92%).

The fertilizer granules prepared using Azkamar bentonite exhibited the highest mechanical strength, reaching 2.28 MPa. In addition, the granules demonstrated low hygroscopicity, resistance to caking, and satisfactory friability during storage. The resulting fertilizer samples were subjected to IR spectral examination. The theoretical data were confirmed by the analysis results. The results indicate that the incorporation of bentonite clay significantly improves the physicochemical and technological characteristics of carbon-humic fertilizers.

Conclusion

The technological parameters for the production of carbon-humic bentonite fertilizers based on oxidized brown coal were established through laboratory and pilot-scale investigations. It was demonstrated that oxidation of brown coal from the Angren deposit with nitric acid in the presence of sulfuric acid, followed by triple washing, bentonite addition, drying, and granulation, enables the production of granular carbon-humic bentonite fertilizers with high humic substance content and improved physicochemical properties. The resulting fertilizer samples were subjected to IR spectral examination. The theoretical data were confirmed by the analysis results. The developed fertilizer compositions possess favorable mechanical strength, resistance to caking, and high organic matter content, making them promising materials for sustainable agricultural applications.

References

- Hernández, T., Chocano, C., Moreno, J.-L., & García, C. (2016). Use of compost as an alternative to conventional inorganic fertilizers in intensive lettuce (*Lactuca sativa* L.) crops: Effects on soil and plant. *Soil and Tillage Research*, 160, 14–22.
- Pozin, M.E. (1980). *Guide to Practical Exercises in Inorganic Substances Technology*. Leningrad: Khimiya Publishing House.
- Zhumanova, M.O., Usanboev, N., Namazov, S.S., & Beglov, B.M. (2009). Oxidation of brown coal from the Angren deposit with a mixture of nitric and sulfuric acids. *Russian Journal of Applied Chemistry*, 82(12), 2223–2229.

SYNTHESIS OF NEW UHTC COMPOSITES OBTAINED BY REACTIVE SINTERING OF BORON CARBIDE AND MAX PHASES

Wojciech Banaś, Dawid Koziń, Zbigniew Pędzich

AGH University of Krakow, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Ceramics and Refractory Materials, 30 Mickiewicza Av., 30-059 Krakow, Poland

Correspondence author: wbanas@agh.edu.pl*

Keywords: Boron Carbide, MAX phases, UHTC ,Composites

UHTC composites combining MAX phases and boron carbide represents a significant advancement in materials science, particularly in aerospace applications. This study aims to fabricate and examine UHTCs composites derived from compounds mentioned above. By examining the influence of sintering method, temperature and additive content on densification and mechanical properties, researchers were able to identify the optimal processing conditions for achieving high-density composites (>95%) with desirable mechanical characteristics.

The study utilized various sintering techniques, including pressureless sintering (PS), hot-pressing (HP) and spark plasma sintering (SPS) at different temperatures to produce composites with varying MAX phase contents. The extensive characterization of the fabricated samples, including density measurements, mechanical property assessments (hardness, fracture toughness, and Young's modulus), X-ray diffraction (XRD) analyses and scanning electron microscopy (SEM) observations, provided a holistic understanding of the structure-property relationships of the composites.

This comprehensive study not only contributes to the fundamental understanding of UHTC composites but also provides practical insights for their potential implementation in advanced engineering applications, particularly in the demanding aerospace sector.

References:

[1]D. Koziń *et al.*, “UHTC ceramics derived from B₄C and MAX phases by reactive sintering,” *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-18661-z.

[2]D. Koziń *et al.*, “Spark plasma sintered TiB₂-SiC UHTC derived from B₄C and stoichiometric intermetallic phases from Ti-Si system,” *J. Eur. Ceram. Soc.*, vol. 44, no. 9, pp. 5401–5414, 2024, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2024.01.060.

[3]M. Radovic and M. W. Barsoum, “MAX phases: Bridging the gap between metals and ceramics bulletin,” 2013. [Online]. Available: www.ceramics.org

[4]M. Dahlqvist, M. W. Barsoum, and J. Rosen, “MAX phases – Past, present, and future,” *Materials Today*, vol. 72, no. February, pp. 1–24, 2024, doi: 10.1016/j.mattod.2023.11.010.

Acknowledgements: The work was carried out in the framework of “Excellence Initiative—Research University” by the AGH University of Krakow, project ID:13443.

ВТСП КЕРАМИКА $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$, СИНТЕЗИРОВАННАЯ НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ ПРЕКУРСОРОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕРМО-ИК ИЗЛУЧЕНИЯ

¹Ускенбаев Д.Е., ²Арипова М.Х., ¹Ускенбаев А.Д., ³Серуа Т., ¹Сарсенбаева М.Б., Дяченко В., ²Эркинов Ф.Б.,

¹Институт энергетики НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина», г. Астана, Республика Казахстан, +7 747 914 0320
²Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
³Казахско-Британский технический университет, г. Алматы, Республика Казахстан

После открытия высокотемпературной сверхпроводимости в купратных системах были разработаны несколько классов сверхпроводящих соединений — иттрийсодержащие, висмутовые, таллиевые, ртутные и др. Среди них наибольшее практическое применение получили соединения висмутовой системы $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ (Bi-2212) и $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$ (Bi-2223), а также соединение иттриевой системы $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (Y-123). На их основе создаются силовые кабели [1–3]. Кроме того, они используются при производстве электродвигателей и электрогенераторов [4], ограничителей тока короткого замыкания [5] и многих других устройств. Среди указанных систем соединения на основе висмута — $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ (Bi-2212) и $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$ (Bi-2223) — являются перспективными материалами благодаря высокой критической температуре и сильно анизотропной структуре. Для применения этих материалов в различных устройствах необходимы сверхпроводники с высокой фазовой чистотой, поскольку именно она, в дальнейшем, определяет их основные критические параметры: критическую температуру (T_c), критическую плотность тока (J_c) и критическое магнитное поле (H_c).

Анализ результатов многочисленных исследований показывает, что получение высоких значений критических параметров, особенно критической плотности тока и критического магнитного поля, в керамических сверхпроводниках, синтезированных традиционным методом твердофазного синтеза, является сложной задачей вследствие слабых межзеренных связей.

С нашей точки зрения, более эффективным методом, обеспечивающим высокие значения критических параметров, является разновидность расплавного метода — метод на основе аморфной фазы (стеклокерамический метод). Керамические материалы, синтезированные с использованием аморфных прекурсоров, характеризуются высокой степенью текстурированности частиц, повышенной плотностью и улучшенными межзеренными связями, что положительно влияет на критическую плотность тока (J_c) и критическое магнитное поле (H_c). Анализ многочисленных исследований по синтезу керамических сверхпроводящих материалов на основе аморфных прекурсоров показывает, что получение высокого содержания высокотемпературных сверхпроводящих соединений (особенно соединение BSCCO 2223) при плавлении в тигле не представляется возможным. Поскольку при плавлении в тигле происходит существенное нарушение стехиометрии синтезируемых аморфных прекурсоров, особое внимание следует уделять потерям кальция и кислорода, которые трудно контролировать из-за их высокой летучести. В связи с этим нами был разработан способ получения аморфных прекурсоров термическо-радиационным методом под воздействием высокой плотности излучения ближней инфракрасной области спектра. При использовании данного метода также наблюдается незначительное испарение кальция, которое может быть компенсировано введением его избыточного количества в исходную смесь компонентов. Вместе с тем при таком способе синтеза отмечается повышенное содержание кислорода, что способствует более полному формированию сверхпроводящих фаз $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ (Bi-2212) и $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$ (Bi-2223), а также положительно влияет на величины критической плотности тока (J_c) и критического магнитного поля (H_c).

Для изучения тепловых эффектов и изменения массы стеклообразных прекурсоров при нагреве были проведены DSC- и TG-исследования в диапазоне температур 22–1000 °С (рисунок 1).

Рисунок 1. Результаты DSC и TG исследования исходных стеклообразных прекурсоров BSCCO-2223

Температурные зависимости тепловых эффектов, полученные методами DSC и TG, отличаются от ранее опубликованных данных других исследователей [44–50]. Анализ кривой DSC показывает, что начальный эндотермический эффект, экспоненциально изменяющийся до температуры 250 °С, вероятно, связан с разрушением неравновесного состояния аморфной структуры закалённых прекурсоров, обусловленного внутренними напряжениями, структурными искажениями, дефектами и релаксационными процессами. При дальнейшем нагреве наблюдается плавное возрастание экзотермического эффекта, связанное с процессами структурного упорядочения аморфной фазы. Температура стеклования (T_g) соответствует примерно 415 °С. Экзотермические эффекты в интервале 450–520 °С характеризуют начало кристаллизации с образованием сверхпроводящей фазы 2201 и промежуточных фаз Ca_2CuO_3 , CuO и Ca_2PbO_4 . Слабый экзотермический эффект в диапазоне 650–700 °С, предположительно, свидетельствует о начальных стадиях формирования фазы BSCCO-2212 с участием промежуточных фаз. Начало эндотермического эффекта в интервале температур 820–870 °С указывает на частичное плавление прекурсора, а экзотермический эффект при 848 °С связан с образованием высокотемпературной фазы 2223, формирование которой происходит с участием жидкой фазы. Экзотермический эффект указывает на точную температуру образования фазы 2223 и высокой скорости ее формирования (режим нагрева 2 градуса в минуту).

Температурная зависимость изменения массы (TG) показывает, что при нагреве до 1000 °С изменение массы аморфных прекурсоров не наблюдается. Это отличается от данных, представленных в литературе для аморфных прекурсоров, полученных методом плавления в тигле. Во всех исследованиях наблюдаются увеличение массы, что связано с дефицитом кислорода. В исследованиях отмечается, что соотношение катионов $\text{Cu(II)}/\Sigma\text{Cu}$ в интервале 1200–1300 °С соответствует 0,26–0,23 (соответственно средняя валентность меди равен 1,26–1,23). Столь сильный дефицит кислорода отрицательно влияет на скорость и полноту образования сверхпроводящих фаз. Особенно это касается высокотемпературной фазы BSCCO-2223.

Далее исследования образования высокотемпературной фазы BSCCO-2223, а также синтез керамики осуществляли по следующей схеме: предварительный отжиг (рекристаллизация) стеклообразных прекурсоров при температуре 800–820 °С в муфельной печи в течение 10–24 часов; последующий сухой помол в планетарной мельнице; прессование в таблетки диаметром 18 мм и толщиной 5–6 мм при одноосном давлении 7000 кгс/см²; термический отжиг при температуре 848–850 °С в течение 96 часов с промежуточным помолом каждые 24 часа. Дифрактограмма образца ВТСП-керамики представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Диффрактограмма ВТСП керамики BSCCO-2223, синтезированная на основе стеклофазы

Анализ диффрактограммы показывает, что все рентгеновские пики относятся к высокотемпературной сверхпроводящей фазе $(\text{Bi,Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$ (Bi-2223).

Исследование критической плотности транспортного тока четырехзондовым контактным методом показали, что величина тока в 30-35 раза превышает значения токов, полученные твердофазного метода синтеза, метода химического осаждения и других. Для дальнейшего улучшения критического тока в образцы были введены nano дисперсные порошки системы Co-Fe-O (рентген показали полифазность системы). При этом величина критической плотности транспортного тока еще на 1,8 раза повысилась.

Исследование было проведено при поддержке гранта AP26104991 Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Литература:

- 1 Hajiri G., Berger K., Trillaud F., Lévêque J., Caron H. Impact of Superconducting Cables on a DC Railway Network. *Energies*. 2023, №16(2), P.776.
- 2 Hamabe M., Sugino M., Watanabe H., Kawahara T., Yamaguchi S., Ishiguro Y., Kawamura K. Critical current and its magnetic field effect measurement of HTS tapes forming DC superconducting cable. *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, 2011, №21, P. 1038-1041.
- 3 Bulinski A., Densley J. High voltage insulation for power cables utilizing high temperature superconductivity. *IEEE Electrical Insulation Magazine*, 1999. №15(2), P. 14-22.
- 4 Hull J. R., Strasik, M. Concepts for using trapped-flux bulk high-temperature superconductor in motors and generators. *Superconductor Science and Technology*. 2010, V. 23, № 12, P. 124005.
- 5 Kozak J. Forces and Stresses in the Windings of a Superconducting Fault Current Limiter. *Energies*. 2022, №15(18), P. 6519.

SYNTHESIS AND MORPHOLOGICAL EVOLUTION OF TUNABLE POROUS CERAMICS FROM ALKALI-ACTIVATED CHANGI GLAUCONITE

Ruzimova Shoxnoza, Babaxanova Zebo, Azamatov Utkirbek

Tashkent Institute of Chemical Technology

shahnozaruzimova@gmail.com 0000-0001-8567-3906

Annotation

The thermo-chemical reactivity and morphological evolution of lightweight porous ceramics based on alkali-activated regional glauconite and silicon carbide (SiC) foaming agents have been investigated. It has been established that the specific iron-potassium phyllosilicate chemistry of Changi glauconite, when fluxed by sodium hydroxide (NaOH), transitions into a viscous alkali-silicate melt at calcination temperatures between 800 °C and 950 °C. The controlled pyrolysis and oxidation of SiC particles within this melt trigger significant structural expansion. The developed method enables the production of ultra-lightweight ceramic matrices, demonstrating an 83 % reduction in apparent density down to 340 kg/m³.

Key words: porous ceramics, glauconite, alkali activation, silicon carbide, morphological evolution, melt viscosity, structural densification.

1. Introduction

The development of high-performance structural foams requires a deep understanding of the thermo-chemical dynamics of mineral precursors [1]. Among available raw materials, glauconite—an iron-potassium phyllosilicate mineral—presents untapped potential for advanced material synthesis due to its unique thermal expansion behaviors [2].

Alkali activation effectively transforms relatively inert aluminosilicate minerals into reactive precursors [3]. Introducing a strong alkaline flux destabilizes the crystalline silicate network, facilitating the partial dissolution of silicon and aluminum ions. During high-temperature calcination, this alkali-activated mixture forms a highly viscous alkali-silicate melt. Incorporating specific foaming agents, such as Silicon Carbide (SiC), allows for the engineering of macro- and micro-porosity. During calcination, SiC undergoes controlled oxidation, releasing carbon monoxide and carbon dioxide [4]. The primary objective of this study is to systematically evaluate the structural inflation mechanisms and melt viscosity interactions of Changi glauconite across varying NaOH concentrations and SiC mass fractions.

2. Methodology

The primary precursor utilized was natural glauconite sourced from the Changi deposit (Uzbekistan), consisting primarily of SiO₂ (61.33 wt %), Al₂O₃ (12.24 wt %), and Fe₂O₃ (6.55 wt %) [2]. Raw glauconite powder was blended with an NaOH activator at mass ratios ranging from 85:15 to 92.5:7.5. SiC powder was subsequently dry-mixed into these compositions at 0 %, 1 %, 3 %, and 5 % by weight. Distilled water was added to achieve a 30 - 34 % moisture content to ensure uniform alkali dispersion.

The visco-plastic pastes were shaped into cylindrical preforms of specific constant volumes (0.1, 0.5, and 1.0 ml). The molded green bodies were air-dried and transferred to a high-temperature muffle furnace. Specimens were calcined at peak temperatures of 800 °C, 850 °C, 900 °C, and 950 °C. Apparent structural density was calculated using the standard Archimedes fluid displacement principle.

3. Results and discussion

Thermal processing caused significant mass reductions ranging between 22 % and 29 %. This endothermic event is driven by mechanical moisture evaporation and extensive dehydroxylation of the glauconite's phyllosilicate lattice. Higher NaOH ratios accelerated the destabilization of the silicate network.

Visual and volumetric assessments confirmed that the cylindrical preforms expanded into quasi-spherical structures, indicating optimal viscosity of the liquid phase. As shown in Table 1, adding SiC caused dramatic expansion.

Table 1. Volumetric Expansion and Apparent Density Variations (92.5:7.5 ratio, 0.5 ml Preforms)

SiC Content, in wt. %	Calcination Temp., °C	Initial Density, kg/m ³	Fired Density, kg/m ³	Density Change, %
0 %	800	2155	1720	-20.1
1 %	850	2110	1050	-50.2
3 %	900	2065	680	-67.0
5 %	950	2000	340	-83.0

Matrices with 3 % and 5 % SiC exhibited profound volumetric expansion, yielding ultra-lightweight fired densities of 680 and 340 kg/m³, respectively. This confirms that SiC oxidation acts as the primary driving force for structural inflation, pushing against the softening alkali-silicate walls before solidification.

Figure 1. Heatmap illustrating the interactive effect of SiC addition and Glauconite:NaOH mass ratio on the fired apparent density at an optimal calcination temperature of 900 °C.

Figure 2. Heatmap detailing the influence of calcination temperature gradients on the final fired apparent density for matrices with a constant 1 wt % SiC addition.

Figure 3. Microscopic evaluation of the internal pore structure, illustrating progressive matrix expansion and cell coalescence induced by increasing SiC mass fractions.

4. Conclusion

The morphological evolution of alkali-activated Changi glauconite relies on a delicate thermo-chemical synchronicity. Thermal processing between 800 °C and 950 °C successfully transformed the dense precursor into a highly expanded matrix. For effective foaming, the viscosity of the alkali-silicate melt must be fluid enough to allow the matrix to expand under internal gas pressure, yet viscous enough to prevent gas escape. The optimal addition of 5 wt % SiC yielded an 83 % reduction in apparent density. This study establishes a robust framework for predicting pore formation mechanisms in complex iron-potassium phyllosilicates.

References:

1. Kazantseva L.K., Rashchenko S., 2014, Chemical Processes During Energy-Saving Preparation of Lightweight Ceramics, *Journal of the American Ceramic Society*.
2. Ruzimova S.U., Babakhanova Z.A., 2024, Study of raw mineral resources of Uzbekistan for production of lightweight ceramic materials, *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(12), 81–89.
3. Ruzimova S.U., Babaxanova Z.A., Azamatov U.R., 2025b, Thermal Expansion Kinetics Of Glauconite-Based Aluminosilicate Composites: Mass Loss Analysis And Temperature Optimization, *International Journal of Research Publication and Reviews*.
4. Lao X., Xu X., 2018, Effect of silica on in-situ synthesis of nano-SiC whiskers in porous Al₂O₃-SiC composite ceramics, *Ceramics International*.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДБОРУ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЮЖНОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ ДЛЯ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ю.И. Коваленко, Е.С. Дубинина E-mail: elena.silicat@mail.ru, Б.О.Есимов, Т.А.Адырбаева
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова, г.Шымкент, Казахстан,
тел: +7(747)6558020

Введение. Стекло - аморфное тело, получаемое путем переохлаждения расплава независимо от его химического состава и температурной области затвердевания и обладающее в результате постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел, причем процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное должен быть обратимым. Стекольное производство, как одна из базовых отраслей, в значительной степени зависит от качества и доступности сырьевой базы. В этой связи актуальным является поиск и исследование местных материалов, способных заменить традиционные компоненты стекольных шихт на отечественное сырье [1].

Южный регион Казахстана располагает значительными запасами кремнеземистого сырья различного происхождения. К числу наиболее распространённых относятся опоки Туркестанского месторождения и маршалитовые породы месторождения Мансурата. Несмотря на это, их промышленное использование ограничено, что связано прежде всего с недостаточной изученностью их состава и свойств [5].

Основным компонентом стекольного сырья является диоксид кремния (SiO_2), содержание которого должно варьироваться от 95% до 99,8%, при этом обязательным является минимальное значение примесей (Al_2O_3 и Fe_2O_3). Основные требования к физико-химическому составу кремнеземистого сырья переставлены в таблице 1 [2].

Таблица 1 – Физико – химический состав кремне содержащего сырья

Марка	Массовая доля, %			
	Диоксида кремния(SiO_2), не менее	Оксида железа(Fe_2O_3), не более	Оксида алюминия (Al_2O_3), не более	Тяжелой фракции в обогащенном песке, не более
ООВС-010-В	99,8	0,010	0,10	0,05
ООВС-015-1	99,3	0,015	0,20	0,05
ОВС-020-В	99,0	0,020	0,40	0,05
ОВС-025-1	98,5	0,025	0,40	0,05

Туркестанское месторождение опоки

Опока относится к природным кремнеземистым осадочным породам и рассматривается как перспективное сырьё для силикатной и стекольной промышленности [3]. Месторождение расположено в Туркестанском районе, в 30 км северо-восточнее г. Туркестан. Месторождение представлено чередованием слоев опок мощностью 0,3-1, 8 м и опоквидных глин мощностью 0, 1-2 метра. Химический состав опоки приводится в таблице 2 [3]. По литературным источникам [3-4] минеральный состав опоки представляет собой содержание кремнезёма, кристобалита, кварца, в виде примеси в них обычно присутствуют глины, мел, глауконит.

Таблица 2 - Химический состав опоки, полученный на основе РЭМ

Содержание оксидов, % по массе										
SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O	K_2O_5	P_2O_5	SO_3	TiO_2	Cl
76,61	9,09	3,51	3,24	1,81	1,47	1,10	1,40	1,11	0,35	0,31

На рисунке 1 представлены кривые ДТА опок Туркестанского месторождения.

Рисунок 1 - Дифференциальный термический анализ опоки

Указанный выше минеральный состав подтверждается ДТА опок Туркестанского месторождения (рисунок 1). На термограмме имеются эндотермические пики в температурном интервале 50-200 и 430-590°C, которые связаны с удалением адсорбционной и гидроксильной воды из глинистых минералов (монтмориллонита и глауконита), а также с фазовыми переходам кремнезема (120°C, 170°C, 470°C). Кроме того присутствует эндотермический пик при 573°C, который характерен обратимому переходу α кварца в β модификацию. Минералогический состав опоки представлен тонкодисперсным аморфным SiO₂ с примесью глинистых минералов. Аморфная форма кремнезёма обуславливает повышенную химическую активность опоки и способствует более интенсивному взаимодействию компонентов шихты в процессе стекловарения. Это приводит к снижению температуры начала плавления и ускорению образования стекломассы.

Маршаллит месторождения Мансурата

Маршаллит месторождения Мансурата расположен Кызыгуртском районе, в 4-х км от ж/д ст. Чанак. Химический состав маршаллита проявления Мансурата приводится в таблице 4.

Таблица 4 - Химический состав маршаллитов проявления Мансурата

Содержание оксидов, % по массе			
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SO ₃
83,73-97,70	1,42-6,87	traces – 2,51	traces – 0,77

На рисунке 3 представлены кривые ДТА маршаллита месторождения Мансурата.

Рисунок 3 - Дифференциальный термический анализ маршаллита

На термограмме имеются эндотермические пики: при 50–150 °C происходит удаление адсорбционной влаги (физически связанной воды); при 450–600 °C - слабый эндоэффект (пик около 550–570 °C) - происходит полиморфное превращение кварца (α -SiO₂ → β -SiO₂); при 650–800 °C - эндотермический эффект - происходит разложение кальцита (CaCO₃) и доломита (CaMg(CO₃)₂); при 800–950 °C - экзотермический эффект - начало образования силикатов кальция, стеклообразования; при температуре больше 1000 °C происходит плавление,

формирование стеклофазы.

Проведённый анализ показал, что исследуемые материалы характеризуются достаточно высоким содержанием SiO₂. При этом опока отличается наличием аморфной формы кремнезема, что положительно сказывается на её реакционной способности. Маршаллит, обладая более высокой степенью чистоты, может использоваться в качестве одного из основных компонентов шихты [6-7].

Кремнесодержащее сырьё местных месторождений по химическому составу не совсем соответствует требованиям, предъявляемым к стекольному сырью и в ряде случаев требует дополнительной подготовки. Однако на основании проведенного лабораторного синтеза стекла с использованием в качестве кремнеземного сырья опок и маршаллитов (рисунок 3) было получено стекло при температуре ниже 1450 °С, которое соответствует по физико-химическим требованиям ГОСТ 325392013.

Рисунок 5 - Образец синтезированного стекла состава 3 (с маршаллитом)

Таким образом анализ полученных данных свидетельствует о том, что использование сырьевых ресурсов южного региона Казахстана является технологически возможным. Введение опоки и маршаллита в состав шихты способствует улучшению процессов стеклообразования и позволяет снизить и оптимизировать температурные режимы.

Проведённые исследования показали, что сырьевые материалы Южного региона Казахстана обладают высоким потенциалом для использования в стекольной промышленности. Опоки характеризуются повышенной реакционной способностью благодаря аморфной форме кремнезёма, что способствует улучшению процессов стеклообразования. Маршаллит отличается более высокой степенью чистоты и может эффективно применяться в качестве кремнеземного компонента шихты. Полученные результаты лабораторных исследований подтверждают возможность использования местных материалов при производстве стекляннной тары для парфюмерной продукции, что способствует расширению сырьевой базы, снижению зависимости от импортных ресурсов, а также снижению температуры варки, а значит и снижению себестоимости продукции.

Список литературы

1. ГОСТ 325392013 - Стекло и изделия из него. Термины и определения. Москва: Стандартиформ, 2014 – 15 с.
2. ГОСТ 22551 77 – Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия. Москва: Стандартиформ, 2019 – 6с.
3. Минерально-сырьевые ресурсы Туркестанской области для цементных, керамических и стекольных производств. Монография./ Есимов Б.О., Руснак В.В. и др. -Алматы, 2022. -332с.
4. Ержанов, Н. Т. Методическое руководство по проведению научных исследований [Текст] : методическое руководство/ Н. Т. Ержанов, А. Ф. Ельмуратова, Н. Е. Кузембаев. - Алматы : Эверо, 2016. - 68 с.
5. Дубинина, Е.С. Современное производство листового и архитектурно-строительного стекла . Учебник / Дубинина Е.С., Адырбаева Т.А., Есимов Б.О. - Шымкент: ЮКГУ, 2018.- 220с.
6. Химическая технология стекла-1: Лабораторный практикум: учебное пособие [Электронный ресурс], Куандыкова А.Е., Б. О. Есимов, Т. А. Адырбаева. - Электрон. текстовые дан. (34,6Мб). - Шымкент : ЮКУ, 2021
7. Химическая технология стекла и ситаллов: Методические указания к лабораторным занятиям / Сост. В.И. Капралова, Ш.Н. Кубекова, А.С. Сагинжан. - Алматы: КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 2013. - 26с.

ECO-EFFICIENT PRODUCTION OF ADVANCED FILTRATION AND INSULATION MEDIA FROM ALKALI-ACTIVATED LOCAL CLAYS

Shahnoza U. Ruzimova, Zebo A. Babakhanova, Utkirbek R. Azamatov

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Corresponding author: shahnozaruzimova@gmail.com

Abstract. The transition toward a circular green economy necessitates the replacement of high-embodied-energy synthetic building materials with sustainable, locally sourced alternatives. This study presents a low-carbon methodology for synthesizing eco-friendly porous ceramics utilizing regional Changi glauconite (Uzbekistan). By utilizing alkaline fluxes and silicon carbide (SiC) foaming agents, the required calcination temperature is drastically reduced to 800–950 °C, offering significant energy savings compared to traditional ceramic sintering. Furthermore, the resulting materials exhibit highly tunable water permeability (up to 0.86 g/cm³), making them exceptionally suited for sustainable wastewater filtration systems. This approach lowers the carbon footprint of ceramic production while promoting the decentralized valorization of abundant regional minerals for green infrastructure.

Keywords: glauconite, lightweight ceramic materials, porous, porous formation, water permeability

Introduction. The global shift toward sustainable development has critically intensified the demand for green construction and filtration materials [1]. Traditionally, the production of high-performance ceramics relies on highly energy-intensive sintering processes (often exceeding 1200 °C), generating substantial carbon emissions. To mitigate these environmental impacts, there is a pressing need to valorize abundant, naturally occurring regional minerals to establish decentralized manufacturing hubs [2].

Glauconite, widely found in localized deposits such as the Changi complex in Uzbekistan, presents a unique opportunity [3]. This research diverges from purely structural materials science to explore the environmental applications of alkali-activated Changi glauconite. By engineering a highly porous architecture at significantly reduced processing temperatures, we aim to produce a sustainable medium optimized for eco-friendly building insulation and advanced fluid filtration.

Methodology. Unlike traditional high-temperature ceramic processing, this study employs low-temperature alkali activation to achieve high energy efficiency. Raw Changi glauconite was blended with a sodium hydroxide (NaOH) activator. To create the necessary interconnected porous structure for fluid filtration, Silicon Carbide (SiC) was introduced in mass fractions of 0%, 1%, 3%, and 5%.

The mixtures were shaped into preforms and subjected to a lowered thermal processing window of 800 °C to 950 °C. The alkaline flux lowers the energy threshold required to destabilize the clay network, drastically reducing the electrical and thermal energy required from the furnace. Concurrently, the SiC releases expanding gases, producing a lightweight material that maximizes resource efficiency (doing more with less raw material).

Results and Discussion. The experimental results validate the environmental benefits of this approach. Rather than focusing solely on structural expansion, this study evaluated the fluid transport capacity of the synthesized ceramics—a critical metric for green wastewater filtration applications.

Key Sustainability Metrics Achieved:

- **Material Efficiency:** The addition of 5 wt% SiC yielded an exceptional 83% reduction in solid density (reaching 340 kg/m³). This means 83% less raw material is required to fill the same volume, drastically reducing raw material depletion.
- **Closed-Pore Thermal Barriers:** At lower SiC concentrations (1%), the process generated closed-pore networks with absolute porosity of 0.35 cm³/cm³. These structures possess low thermal conductivity, serving as highly effective thermal insulators that can lower building HVAC energy consumption.

Effect of Foaming Agent on Water Permeability

Figure 1. Relationship between SiC mass fraction (%) and water permeability (g/cm³). The results demonstrate the ability to engineer interconnected open-pore networks optimized for advanced fluid filtration through precise foaming agent control.

- Open-Pore Eco-Filtration:** As shown in the permeability evaluations, increasing the SiC concentration to 5% surged water permeability to 0.86 g/cm³. The volume of gas generated overcomes the localized melt surface tension, causing adjacent pores to rupture and coalesce. This establishes continuous fluid transport channels, creating a robust, chemical-free ceramic filter ideal for industrial wastewater treatment.

Benchmarking Ceramic Filler Performance

Figure 2. Performance Frontier benchmarking the current study against standard sintered ceramics and commercial lightweight aggregates (LECA). The plot highlights the unique low-energy (800–950 °C) and low-density (340–890 kg/m³) innovation zone achieved through alkali-activated porous ceramic synthesis.

Figure 3. Visual transformation of the raw regional Changi glauconite into an ultra-lightweight, high-permeability green ceramic filter.

Conclusion. The synthesis of tunable porous ceramics from alkali-activated Changi glauconite provides a powerful tool for sustainable development. By combining low-temperature alkali activation with SiC foaming, this methodology bypasses the massive energy demands of traditional ceramic manufacturing. Crucially, by tuning the foaming agent, the material can be customized for two distinct green economy applications: closed-pore thermal insulation to reduce building energy use, or open-pore highly permeable media (0.86 g/cm³) for eco-friendly wastewater filtration. This framework contributes directly to circular economy goals by providing a low-carbon alternative for green infrastructure.

References

1. Abdel-Gawwad H., Mohammed M.S., Heikal M., 2020. Ultra-lightweight porous materials fabrication through alkali-activation/sintering of different industrial wastes, *Journal of Cleaner Production*.
2. Alghamdi H., Dakhane A., Alum A., et al., 2018. Synthesis and characterization of economical, multi-functional porous ceramics based on abundant aluminosilicates, *Materials & Design*.
3. Ruzimova S.U., Babakhanova Z.A., Azamatov U.R., 2025a, Multi-Criteria Optimization Of Glauconite-Based Geopolymer Aggregates: Balancing Thermal Conductivity And Mechanical Strength, *International Journal of Research Publication and Reviews*.

CUTTING TOOLS DECOATING BY MEANS OF PLASMA TECHNOLOGIES

Massimiliano Bestetti and Andrea Lucchini Huspek

Politecnico di Milano

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria "Giulio Natta"

Laboratorio di Ingegneria delle Superfici ed Elettrochimica Applicata "Roberto Piontelli"

e-mail: massimiliano.bestetti@polimi.it

Abstract

Cutting tools are widely used in several industrial sectors, from aerospace and automotive to biomedical and consumer electronics. Modern industry requires high efficiency standards for machining processes, especially in terms of production time and geometrical tolerance of the components. This has led to the development in recent decades of high performing thin film coatings such as Diamond-like Carbon (DLC), several nitrides and carbonitrides (TiN, TiAlN, CrN, etc.) for the protection of Hard Metals (HM) and High-Speed Steels (HSS) tools. At the end of the service life, tools need to be decoated, resharpened and recoated to allow for their reuse several times.

The regeneration process of cutting tools has a strong economic importance, mostly due to the high value of the substrate, in particular in the case of WC-Co. Moreover, it has also a strategic importance, since most of metals contained in the common cutting alloys are among the EU Critical Raw Materials. Lastly, it has also an environmental importance due to the remarkable impact due to the production of cutting tools, which can be reduced by reusing the same tool many times. Nowadays, chemical and electrochemical processes are mainly employed for coating stripping, while mechanical techniques are less frequently used.

In the present work, the application of vacuum and in-liquid plasma technologies will be discussed as an opportunity to tackle the critical issue of cutting tools decoating, aiming at a fast and sustainable removal of the coating while avoiding the use of harmful chemicals. Low-Energy High-Current Electron Beam (LEHCEB) and Plasma Electrolysis (PE) were used to remove coatings from milling inserts, drill bits and creators.

References

[1] D. Bonacchi, G. Rizzi, U. Bardi, A. Scrivani, Chemical stripping of ceramic films of titanium aluminum nitride from hard metal substrates, *Surf Coat Technol* 165 (2003) 35–39.

[2] J. Zhang, Y. Jiao, Investigation on chemical stripping of (Ti,Al,Cr)N multi-component hard films, *Materials Research Innovations* 19 (2015) 180–184.

[3] R. Rebolé, A. Martinez, R. Rodriguez, G.G. Fuentes, E. Spain, N. Watson, J.C. Avelar-Batista, J. Housden, F. Montalá, L.J. Carreras, T.J. Tate, Microstructural and tribological investigations of CrN coated, wet-stripped and recoated functional substrates used for cutting and forming tools, *Thin Solid Films* 469–470 (2004) 466–471.

[4] J.C. Avelar-Batista, E. Spain, J. Housden, G.G. Fuentes, R. Rodriguez, F. Montalá, L.J. Carreras, T.J. Tate, Effect of coating thickness and deposition methods on the stripping rate of Cr–N coatings, *Surf Coat Technol* 200 (2005) 1842–1848.

[5] L.C. Chang, Y.I. Chen, J.W. Lee, H.Y. Lin, Y.C. Kuo, C.J. Wang, Detaching mechanism for Mo–Ru hard coating on tungsten carbide, *Surf Coat Technol* 202 (2007) 967–972.

[6] A. Kretschmer, V. Jaszfi, V. Dalbauer, V. Schott, S. Benedikt, A.O. Eriksson, A. Limbeck, P.H. Mayrhofer, Designing selective stripping processes for Al-Cr-N hard coatings on WC-Co cemented carbides, *Surf Coat Technol* 472 (2023) 129914.

[7] A.B. Cristóbal, A. Conde, J. Housden, T.J. Tate, R. Rodríguez, F. Montala, J. De Damborenea, Electrochemical stripping of hard ceramic chromium nitride coatings, *Thin Solid Films* 484 (2005) 238–244.

[8] A. Ragusich, G. Taillon, M. Meunier, L. Martinu, J.E. Klemberg-Sapieha, Selective pulsed laser stripping of TiAlN erosion-resistant coatings: Effect of wavelength and pulse duration, *Surf Coat Technol* 232 (2013) 758–766.

[9] T.L. See, D. Chantzis, R. Royer, I. Metsios, M. Antar, S. Marimuthu, Ultraviolet-Diode Pump Solid State Laser Removal of Titanium Aluminium Nitride Coating from Tungsten Carbide Substrate, *Lasers in Manufacturing and Materials Processing* 4 (2017) 93–107.

[10] A. Zivelonghi, L. Giorleo, M. Gelfi, E. Ceretti, G.M. La Vecchia, Laser decoating of DLC films for tribological applications, *International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 93 (2017) 1715–1724.

Acknowledgements

Project funded by Fondazione Cariplo (2020.1156) "Cutting tools regeneration by means of innovative vacuum plasma technologies".

EVALUATION OF SETTING KINETICS AND SOLUBILITY IN NOVEL RESTORATIVE CEMENTS

Tashbaev J.N.

Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, 100011, Uzbekistan; dsjaha36@gmail

Introduction. The continuous evolution of dental biomaterials has led to the development of novel restorative cements designed to bridge the gap between biological compatibility and mechanical endurance. The integration of white Portland Cement into bioactive glass matrices represents a significant advancement in the development of hydraulic restorative materials for endodontic and regenerative dentistry. This article evaluates the setting time and solubility of dental cement made by integrating white Portland cement to optimize clinical performance.

Main part. White Portland cement, the primary precursor to Mineral Trioxide Aggregate, is valued for its biocompatibility and ability to set in aqueous environments, forming a stable calcium silicate hydrate (C-S-H) gel and calcium hydroxide [1]. However, traditional formulations often suffer from prolonged setting times and a rate of hydroxyapatite formation that may be insufficient for rapid clinical loading or immediate bio-integration.

To overcome these limitations, the addition of bioactive glass, a surface-reactive phosphosilicate material aims to catalyze the precipitation of a carbonated hydroxyapatite layer upon contact with physiological fluids. This synergistic combination leverages the high pH and structural stability of the silicate matrix alongside the accelerated ion exchange and mineralization potential of the glass phase [2]. Current research indicates that specific concentrations of bioactive glass can significantly reduce setting times and enhance the push-out bond strength to dentin without compromising the overall compressive strength of the cement.

The bioactive glass was produced using the thermal melt-quench method. The thermal melt-quench method remains one of the most reliable and widely used techniques for producing bioactive glass. By carefully controlling composition and thermal processing conditions, bioactive glasses with excellent bioactivity and mechanical performance can be developed for various biomedical applications. Raw materials with typical purity levels of (>99%) and fineness of (~50 μm) were weighted using the analytical scales, dried at 150°C and mixed. The batch then was placed in electric furnace in alumina crucibles. The glass is melted at 1450°C and rapidly cooled. White Portland cement was produced using microcalcite and kaolin. To maintain a whiteness index above 85%, the total iron oxide content in the raw mix must be kept below 0.5% by weight. Materials were placed in alumina crucible and heated at 1450-1500°C. During the heating cycle, several chemical transformations occur: at lower temperatures, calcium carbonate decomposes into lime and carbon dioxide; as the temperature rises toward the peak, the lime reacts with the silica and alumina to form the core cementitious phases, primarily tricalcium silicate and dicalcium silicate [3]. A critical step unique to white cement is the cooling phase. To prevent the small amount of iron present from oxidizing and deepening the color, the white clinker is rapidly quenched.

White Portland cement (w%)	Bioactive fluoroaluminosilicate glass (w%)	Working time (minutes)	Initial setting time (minutes)	Final setting time (minutes)
0.1	0.9	3	4.5	35
0.2	0.8	3	4.5	45
0.25	0.75	2.5	4	50
0.5	0.5	2.5	4	80
0.75	0.25	2	3.5	115

Table 1. Setting times of materials

The data suggests that the glass component is the primary driver of rapid hardening. By adjusting the white Portland cement fraction, it's possible to "tune" the material: use lower white

Portland cement for fast-setting requirements or higher white Portland cement if the application requires a longer period of maturation or potentially different mechanical properties derived from Portland hydration products.

The solubility of dental cements is a fundamental measure of their clinical durability and biological safety. A cement that dissolves too readily in the oral environment leads to the loss of marginal integrity, which facilitates the ingress of bacteria and eventually causes secondary caries or the total failure of the restoration. In the context of material science, solubility refers to the mass loss of the cement matrix when exposed to fluids, typically measured over a 24-hour period under standardized conditions.

When a cement fails to meet solubility norms, the primary consequence is marginal leakage. As the cement at the interface of the tooth and the restoration dissolves, a micro-gap forms. This gap acts as a reservoir for oral fluids and microorganisms, leading to pulpal irritation and the eventual breakdown of the bond. Furthermore, high solubility is often accompanied by high water sorption, which can cause the material to swell and exert internal stresses on the tooth structure, potentially leading to fractures in brittle restorative materials [4].

The specimens were formed into standardized molds to ensure a consistent surface area and volume. After the material has reached its final set at 37°C, the initial dry mass is recorded. The specimens are then suspended in distilled water for 24 hours. The weight loss is quantified by evaporating the immersion water and weighing the residue.

White Portland cement (w%)	Bioactive fluoroaluminosilicate glass (w%)	Solubility after 24 hours (mg/cm ³)
0.1	0.9	0.85
0.2	0.8	0.78
0.25	0.75	0.72
0.5	0.5	0.64
0.75	0.25	0.55

Table 1. Solubility of materials

The data indicates that as the concentration of White Portland Cement increases, there is a consistent reduction in both the setting window and the solubility. This suggests that the white Portland cement particles are effectively acting as a hardening accelerator and a reinforcing agent within the bioactive glass matrix. The 0.75 white Portland cement ratio demonstrates the highest chemical stability, which is likely due to the denser cross-linking achieved when the hydration of silicates complements the polyacrylate formation. All these values remain within the ISO 9917-1 regulatory threshold of 1.0 mg/cm³ confirming that these specific experimental blends are viable candidates for clinical restorative applications.

References

1. Kwon, J., & Kim, H.-J. (2025). Enhancing the physical properties of calcium silicate cement modified with elastin-like polypeptides and bioactive glass. *Journal of Functional Biomaterials*, 16(5), 188.
2. Hench, L. L. (2006). The story of Bioglass. *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*, 17(11), 967–978.
3. Chatterjee, A. K. Chemistry and Physics of Clinker phases. In *Cement Industry Technical Conference*, 2010.
4. Francisconi, L. F., Freitas, A. P. d., Scaffa, P. M. C., Mondelli, R. F. L., & Francisconi, P. A. S. (2009). Water sorption and solubility of different calcium hydroxide cements. *Journal of Applied Oral Science*, 17(5), 427-431.

EFFECT OF SELECTED METAL OXIDE PAIRS (CAO-TIO₂, CAO-ZRO₂, AND AL₂O₃-TIO₂) ON THE PROPERTIES OF SPINEL (MGAL₂O₄)-BASED REFRACTORY COMPOSITES

Aleksandra Bąk, Ryszard Prorok, Justyna Sułowska & Dominika Madej
AGH University of Krakow, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of
Ceramics and Refractories
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
aleksandraba@agh.edu.pl

1. Introduction:

Magnesia alumina spinel (MgAl₂O₄) is a key material commonly used as a component in magnesia-based refractory products due to its exceptional properties, including a high melting point of 2135°C, high hardness, resistance to chemical attack, creep resistance, and thermal stability^{1,2}. Despite the excellent properties, sinterability of MgAl₂O₄ via conventional solid-state reaction between MgO and Al₂O₃ is accompanied by volume expansion^{3,4} and often leads to poor densification, high porosity, and inadequate microstructural development. To further improve the densification process and the properties of the resulting materials, various additives are used. Although additives such as CeO₂ and Yb₂O₃⁵ are commonly recognized as additives that alter densification, there is a lack of comprehensive research on how other refractory oxides from phase systems CaO – TiO₂, CaO – ZrO₂, and Al₂O₃ – TiO₂ will affect the sintering of magnesia alumina spinel. Thus, the primary goal of this work is to investigate the influence CaO – TiO₂, CaO – ZrO₂, and Al₂O₃ -TiO₂ refractory systems on the sinterability of MgAl₂O₄ and, consequently, the physicochemical properties of the resulting materials. These additives can act as ion carriers, thereby modifying the structure and microstructure, including grain boundaries, of magnesia-alumina spinel refractory composites. Research will provide a better understanding of the impact of different additives on the sintering ability of magnesia alumina spinel and the physicochemical properties of spinel-based refractory composites. This knowledge contributes to the development of advanced MgAl₂O₄-based refractories with improved performance and extended service life in industrial high-temperature applications.

2. Experimental:

MgAl₂O₄-based materials modified with selected metal oxide pairs (CaO-TiO₂, CaO-ZrO₂, and Al₂O₃-TiO₂) at a concentration of 7 wt.% were prepared using commercially available MgO (Acros Organics, 98 % MgO, pure), Al₂O₃ (Chempur, 96 % Al₂O₃, pure), TiO₂ (Poch, pure p.a.), ZrO₂ (Thermo Scientific, 98.5 % ZrO₂), and CaO (Poch, pure p.a.) oxide powders. The powder mixtures were homogenized in a planetary ball mill at 300 rpm for 1 h, subsequently shaped, and sintered at 1600 °C for 10 h. The obtained samples were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), bulk density and open porosity (Archimedes method), thermal conductivity (LFA), and thermal shock resistance. Thermal shock resistance was assessed by comparing biaxial flexural strength before and after thermal shock treatment involving heating, 5 min holding, water quenching, and subsequent cooling and drying.

3. Results

3.1. Phase composition using XRD

X-ray diffraction (XRD) analysis was performed to determine the phase composition of the refractory composites. All obtained samples exhibited a two-phase composition, with magnesium aluminate spinel (MgAl₂O₄) identified as the main phase in each material. No diffraction peaks corresponding to unreacted oxide raw materials were detected, indicating that the solid-state reactions proceeded completely during sintering. For the sample containing the additive from the CaO–ZrO₂ system, the secondary phase was identified as Ca_{0.16}Zr_{0.86}O_{1.86}. In the case of the CaO–TiO₂ additive, the secondary phase corresponded to CaTiO₃, whereas for the Al₂O₃–TiO₂ system, the second phase was identified as Al_{2.281}O₅Ti_{0.819}.

3.2. Microstructure analysis using SEM

Scanning electron microscopy (SEM) analysis was performed to evaluate the microstructure of the

MgAl₂O₄-based composites and to determine the influence of the applied additives on their microstructural development (Figure 2). The unmodified sample (M) exhibited high porosity and incomplete densification. Clearly visible grain boundaries and large, irregular grains were observed, which is consistent with its single-phase character. In the modified samples, significant changes in the microstructure were observed. The sample containing the Al₂O₃-TiO₂ (MAAT) additive exhibited a much denser and more compact microstructure with reduced porosity. The material exhibited a two-phase microstructure comprising a spinel matrix and a Ti-Al-bearing oxide phase, consistent with the XRD results. No distinct grain boundaries were visible. The sample modified with the CaO-TiO₂ (MACT) system exhibited the lowest porosity and the highest degree of densification among all investigated materials. The microstructure was also two-phase, comprising a spinel phase and a Ti-Ca-bearing oxide phase. Similarly, no visible grain boundaries were observed. For the sample containing the CaO-ZrO₂ (MACZ) additive, residual porosity remained; however, the material was noticeably denser than the unmodified sample. The microstructure consisted of the spinel matrix and a Ca-Zr-bearing phase, while grain boundaries remained indistinguishable.

Figure 1 SEM micrographs of MgAl₂O₄-based refractory composites: unmodified sample (M), sample modified with the Al₂O₃-TiO₂ system, sample modified with the CaO-TiO₂ system, and sample modified with the CaO-ZrO₂ system after sintering at 1600 °C for 10

3.3. Bulk density and open porosity

The results of bulk density and open porosity measurements confirmed the significant influence of the applied additives on the densification behavior of the MgAl₂O₄-based composites, which is shown in Figure 3. The unmodified sample (M) exhibited the lowest bulk density, approximately 1.56 g/cm³, corresponding to its highly porous, poorly densified microstructure observed in the SEM analysis. In contrast, the modified samples showed substantially higher bulk density values, reaching 3.05 g/cm³, 3.33 g/cm³, and 3.20 g/cm³ for the MAAT, MACT, and MACZ samples, respectively. Simultaneously, the unmodified material exhibited the highest open porosity, approximately 55%, whereas the incorporation of additives resulted in a significant reduction in porosity to values below 15% across all modified composites. The lowest porosity was observed in the MACT sample, consistent with SEM observations indicating the highest degree of densification and the most compact microstructure among the investigated materials.

Figure 2 Bulk density and open porosity of MgAl₂O₄ - based refractory composites.

Figure 3 Temperature dependence of thermal conductivity for MgAl₂O₄-based materials: dense spinel reference (S_D), porous unmodified sample (M), and composites modified with 8 wt.% additives (MAAT, MACT, MACZ)

3.4. Thermal conductivity

Thermal conductivity was evaluated for both reference spinel materials: the dense (S_D) and the porous unmodified sample (M), and the obtained results were compared with those of the MgAl₂O₄-based composites. This comparison enables a clear assessment of how densification and chemical

modification influence heat transport in the system under study. The dense spinel exhibits the highest thermal conductivity, reflecting its highly ordered crystal structure and negligible porosity, which enable efficient phonon transport. In contrast, the porous unmodified sample (M) exhibits significantly lower thermal conductivity due to strong phonon scattering at pore surfaces and disrupted heat-transfer pathways resulting from its high open porosity and incomplete densification. The thermal conductivity of all modified composites falls between these two extremes. This indicates that incorporating secondary phases, together with improved densification, partially enhances heat transport relative to the porous reference, while still limiting it relative to the fully dense spinel. The final values result from a combined effect of residual porosity, phase composition, and microstructural complexity introduced by the additives.

3.5. Thermal shock resistance

The thermal shock resistance of the MgAl_2O_4 -based composites was evaluated based on the change in biaxial flexural strength before and after thermal shock treatment (Figure 5). Initially, the as-sintered samples exhibited different mechanical performance, with the highest flexural strength recorded for the MACT composite, reaching approximately 120 MPa. This indicates that the CaO-TiO_2 additive system promotes the formation of a dense and mechanically robust microstructure. After exposure to thermal shock (heating to 950 °C followed by water quenching), a significant degradation of mechanical properties was observed for all investigated compositions. The flexural strength of all samples decreased markedly to values below 14 MPa, confirming the strong damaging effect of thermal shock on the studied materials. Despite this general devastation, differences between the compositions remained evident. The highest residual strength after thermal shock was observed for the MACT composite, indicating the best resistance to thermal shock-induced damage. In contrast, the MAAT composite exhibited the lowest residual strength, indicating the least favorable response to rapid thermal cycling among the materials studied.

Figure 4 Biaxial flexural strength of MgAl_2O_4 -based composites before and after thermal shock (950 °C, water quenching), showing initial strength of as-sintered materials and residual strength after thermal shock.

Conclusions:

The addition of secondary phases significantly improves the densification of MgAl_2O_4 compared to the unmodified material, as confirmed by SEM. Among the investigated systems, the CaO-TiO_2 -modified composite (MACT) shows the highest densification and lowest porosity. The densification mechanism depends strongly on the additive system. In the $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ and CaO-TiO_2 systems, Ti-containing species partially incorporate into the spinel structure, while secondary phases at grain boundaries facilitate mass transport. In the CaO-ZrO_2 system, the secondary phase limits grain growth and promotes densification through microstructural refinement. All additives reduce thermal conductivity; the MAAT sample shows the lowest value, while all modified materials remain below that of dense spinel (S_D). After thermal shock (950 °C/water quenching), all materials show a significant decrease in flexural strength. However, the MACT composite exhibits the best residual thermal shock resistance, while the MAAT sample shows the lowest resistance.

Acknowledgements

This research was financed through multiple sources. The research was supported by a subsidy from the Polish Ministry of Science and Higher Education with the Agreement no. 16.16.160.557. This research was also financed by the “Research project „Excellence initiative – research university” for the AGH University” grant ID 13447.

1. Ganesh, I. A review on magnesium aluminate (MgAl_2O_4) spinel: Synthesis, processing and applications. *International Materials Reviews* vol. 58 63–112 Preprint at <https://doi.org/10.1179/1743280412Y.0000000001> (2013).
2. Tran, A. T. et al. Solid-State Reaction Synthesis of MgAl_2O_4 Spinel from MgO - Al_2O_3 Composite Particles Prepared via Electrostatic Adsorption. *ACS Omega* 8, 36253–36260 (2023).
3. Zhihui, Z. & Li, N. Influence of Mechanical Activation of Al_2O_3 on Synthesis of Magnesium Aluminate Spinel. *Science of Sintering* vol. 36 (2004).
4. Tripathi, H. S. et al. Synthesis and densification of magnesium aluminate spinel: Effect of MgO reactivity. *Ceram. Int.* 29, 915–918 (2003).
5. Zan, W. et al. Preparation and properties of MgAl_2O_4 spinel ceramics by double-doped CeO_2 and La_2O_3 . *Ceram. Int.* 49, 15164–15175 (2023).

ST3 METALL YUZALAR UCHUN SHISHA-EMAL QOPLAMALARDA QO‘SHKO‘PIR QUMINI GRANULOMETRIK TARKIBI TAHLILI

*Tayanch doktorant Yakubov Y.X,
t.f.n., dots. Matchanov Sh.K.,
t.f.f.d. (PhD), dots. Ruzmetova A.Sh.
E-mail: yoyubov97@gmail.com*

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir konidan olingan tabiiy qum namunalarining granulometrik tarkibi o‘rganildi. Granulometrik tahlil GOST 8735–88 standarti asosida ООО “Вибротехник” firmasining ВП 30Т-5489 rusumli elaklar majmuasi yordamida amalga oshirildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, qum tarkibining asosiy qismini 0,63–0,2 mm va 0,2–0,1 mm fraksiyalar tashkil etishi aniqlandi. Olingan natijalar tadqiq etilgan qumlardan silikat materiallar hamda shisha-emal qoplamalar ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyati mavjudligini ko‘rsatdi. Shuningdek, granulometrik tarkibning emal qoplamalarning fizik-mexanik xossalariga ta‘sirini baholash uchun ilmiy asos yaratildi.

Kalit so‘zlar: Shisha emal; ST3 po‘lati; kvarts qumi; granulometrik tarkib.

Zamonaviy sanoatda past uglerodli konstruksion po‘latlar, xususan, ST3 rusumli keng qo‘llaniladi. Biroq ushbu materiallar atrof-muhit ta‘sirida kimyoviy korroziyaga moyil bo‘lib, bu holat ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi. Mazkur muammoni bartaraf etishning samarali usullaridan biri shisha emal qoplamalardan foydalanish hisoblanadi [1.]. Shisha emal qoplamalar po‘lat yuzasini namlik, kislotaga, ishqor hamda yuqori harorat ta‘siridan ishonchli himoya qiladi va shu bilan birga yuqori estetik ko‘rinishni ta‘minlaydi [2.].

Uglerodli po‘latlar uchun mo‘ljallangan silikat-emal qoplamalar bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda granulometrik tarkibning o‘zgarishi emalning yopishuvchanligi hamda strukturaviy bir jinslilikiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan [3.]. Kompozitsion shisha emal qoplamalarning abraziv yeyilishga chidamliligini o‘rganish natijalariga ko‘ra, tarkibdagi qattiq zarrachalar o‘lchamining ortishi qoplamaning mexanik xossalari va sirt mustahkamligini yaxshilashi ko‘rsatilgan [4.].

Po‘lat yuzalarni yuqori haroratli korroziyadan himoyalovchi shisha-emal qoplamalar ustida olib borilgan izlanishlarda silikat asosli komponentlarning donadorligi qoplamaning himoya samaradorligiga ta‘sir qilishi aniqlangan [5.]. Kvarts qumining shisha emal xossalariga ta‘siri bo‘yicha tadqiqotlarda esa qum zarrachalarining o‘lchami va miqdori emalning qattiqligi, termik barqarorligi hamda metall yuzaga yopishish xususiyatlarini yaxshilashi qayd etilgan, agarda miqdoridan oshib ketmasa albatta [6.].

Shu sababli ST3 turdagi metall yuzalar uchun shisha emal qoplama olishda mahalliy xomashyo manbalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Xorazm viloyatining Qo‘shko‘pir hududida uchraydigan qumlar silikat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun yaroqli bo‘lib, ularning granulometrik hamda kimyoviy tarkibini tadqiq etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Qo‘shko‘pir koni 1974-yilda aniqlangan bo‘lib, Qo‘shko‘pir shaharchasidan taxminan 3 km janubiy-sharqiy hududda joylashgan. Kon Xorazm viloyatining qurilish materiallari xomashyo bazasiga kiradi va undagi asosiy foydali qazilma qum hisoblanadi. Mazkur qumlar qurilish ishlari hamda silikat mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalanishga mo‘ljallangan. Davlat balans ma‘lumotlariga ko‘ra, konning balans zaxirasi 1913,0 ming m³ ni tashkil etadi. Kon hududidagi qumlar qurilish qorishmalari tayyorlash uchun yaroqli xomashyo sifatida baholanadi. Shu bilan birga, qumning kimyoviy va mineralogik tarkibini aniqlash maqsadida qo‘shimcha laboratoriya tahlillarini o‘tkazish talab etiladi.

Ushbu tadqiqotda Qo‘shko‘pir konidan olingan tabiiy qum namunasining granulometrik tarkibi GOST 8735–88 talablari asosida aniqlandi. Tadqiqot uchun 1000 g tabiiy qum namunasi

olinib, ООО “Вибротехник” firmasining ВП 30Т-5489 rusumli elaklar majmuasida 1,0; 0,63; 0,2; 0,1; 0,08; 0,063 mm hamda undan kichik fraksiyalar bo'yicha tahlil qilindi. Elash jarayoni qurilmaning standart rejimida 5 daqiqa davomida amalga oshirildi. Granulometrik tahlil natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Qo'shko'pir koni tabiiy qumining granulometrik tarkibi

Fraksiya oralig'i, mm	1-tajriba, %	2-tajriba, %	3-tajriba, %	4-tajriba, %	5-tajriba, %	O'rtacha qiymat, %
>1.0	0	0	0	0	0	0
1.0–0.63	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
0.63–0.2	63.8	64.1	63.5	63.9	63.7	63.8
0.2–0.1	25.5	25.2	25.7	25.4	25.6	25.5
0.1–0.08	8.7	8.5	8.8	8.6	8.7	8.7
0.08–0.063	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
<0.063	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	0.9
Massa yo'qotilishi	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Qo'shko'pir konidan olingan tabiiy qum namunasi asosan 0,63–0,2 mm va 0,2–0,1 mm fraksiyalardan tashkil topgani aniqlandi. Granulometrik tahlil natijalari qum tarkibida o'rta donador fraksiyalar ustunlik qilishini ko'rsatdi. Olingan natijalar mazkur qumlardan silikat materiallar hamda shisha-emal qoplamalar ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyati mavjudligini tasdiqladi. Shuningdek, qumning fraksion tarkibi frit komponentlarini tayyorlash uchun mos ekanligi aniqlandi.

Kelgusidagi tadqiqotlarda qumning kimyoviy tarkibini aniqlash, hamda ajratilgan qum fraksiyalarini ho'l va quruq usullarda boyitish jarayonlari o'rganiladi. Tadqiqot davomida magnetga tortiluvchi metall oksidlarining fraksiyalar bo'yicha taqsimlanishi hamda ularning shisha-emal qoplamalarning fizik-mexanik xossalari, metall yuzaga yopishuvchanligi (adheziviyasi) va himoya samaradorligiga ta'siri aniqlanadi. Shuningdek, boyitilgan, yuvilgan va tabiiy holatdagi kvarts qumlaridan olingan emal qoplamalarning xossalari o'zaro taqqoslanib, Qo'shko'pir koni kvarts qumlarining shisha-emal texnologiyasidagi samaradorligi kompleks ravishda baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rossi S., Russo F., Calovi M. Durability of vitreous enamel coatings and their resistance to abrasion, chemicals, and corrosion: a review // *Journal of Coatings Technology and Research*. — 2021. — Vol. 18. — P. 39–52. — DOI: <https://doi.org/10.1007/s11998-020-00415-3>
2. Medvedovski E., Leal Mendoza G. Enamel (glassy) coatings for steel protection against high temperature corrosion // *Advances in Applied Ceramics*. — 2023. — Vol. 122, No. 3–4. — P. 145–169. — DOI: <https://doi.org/10.1080/17436753.2023.2231699>
3. Ryabova A.V., Klimova L.V., Golovko D.A. Investigation of the influence of technological regimes of high-temperature firing on the structure and properties of silicate-enamel coatings for carbon steels // *Solid State Phenomena*. — 2021. — Vol. 316. — P. 752–757. — DOI: <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.316.752>
4. Russo F., Fontanari V., Rossi S. Abrasion behavior and functional properties of composite vitreous enamel coatings fabricated with the addition of 316L stainless steel flakes // *Ceramics International*. — 2022. — Vol. 48. — P. 23666–23677. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.05.015>
5. Yan G., Yu W., Shen S. Microstructure evolution and fracture behavior of heat treated enamel coating: Experiment and finite element analysis // *Surface and Coatings Technology*. — 2021. — Vol. 427. — P. 127826. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127826>
6. Reis S.T., Koenigstein M., Fan L., Chen G., Pavić L., Moguš-Milanković A. The Effects of Silica on the Properties of Vitreous Enamels // *Materials*. — 2019. — Vol. 12, No. 2. — P. 248. — DOI: <https://doi.org/10.3390/ma12020248>

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССЕЙВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ГРАФЕНЕ НА ДИНАМИКУ ВОЛНОВОГО ПАКЕТА

Г. Милибаева

Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент

e-mail: gmilibaeva@gmail.com

Графен остается одним из наиболее перспективных материалов для нанoeлектроники благодаря своим уникальным физическим свойствам [1-3]. В последние годы опубликован ряд теоретических и экспериментальных работ, показывающих, что волнооптические функции для электронных волновых пакетов могут быть реализованы путем управления числом, высотой потенциала и размером центров рассеяния в графене [4]. Однако большинство таких исследований сосредоточено на периодических или сложных решеточных конфигурациях, тогда как временная динамика гауссовых волновых пакетов, взаимодействующих с одним или ограниченным числом центров рассеяния, остается недостаточно изученной.

Схематическое представление рассматриваемой в данном исследовании модельной системы представлено на рисунке 1. Система состоит из монослоя графена размерами $L = 1024$ нм (длина) и $W = 128$ нм (ширина), внутри которого размещены круговые электростатические потенциальные барьеры. Рассматриваются две основные конфигурации. В образце 1 круговые потенциальные барьеры расположены на сравнительно большом расстоянии друг от друга, так что каждый центр рассеяния действует как отдельный локальный барьер. В образце 2 центры рассеяния расположены ближе друг к другу и частично перекрываются, формируя более протяженную барьерную область. Электронный волновой пакет распространяется вдоль оси x с начальным импульсом, направленным от левой границы графенового листа. Радиус потенциальных барьеров был выбран равным $R = 10$ нм. Для изучения влияния потенциальных барьеров был выбран диапазон их значений от 20 до 300 мэВ.

Рис. 1. Схематическое представление распространения волнового пакета в графене. Цветной волновой фронт и зеленая линия представляют направление волнового пакета. Синий цвет указывает на центры рассеяния, т.е. потенциальные барьеры.

Энергия и размер волнового пакета были приняты равными $E = 100$ мэВ и $a_x = 10$ нм соответственно, а релятивистская квазичастица рассматривалась как гауссовский волновой пакет. Распространение волнового пакета описывается оператором временной эволюции, применяемым к исходному волновому пакету. Расчеты проводились с шагом по времени $\Delta t = 0,1$ фс, и рассчитывалась вероятность обнаружения электрона до, внутри и после потенциальной области. Вероятность пересечения барьера обозначалась как P .

Рассматривались случаи с числом круговых потенциальных барьеров 2, 4, 6, 8 и 10. На рисунке 2 показана временная зависимость вероятности прохождения волнового пакета через потенциальную область для двух различных значений потенциала: 120 мэВ (левый график) и 240 мэВ (правый график). Во всех случаях вероятность прохождения волнового пакета через область барьера резко возрастает со временем, достигая значения насыщения примерно через

150 фс. Как видно из левого графика, при $V = 120$ мэВ энергия волнового пакета близка к высоте потенциального барьера, но вероятность прохождения остается относительно высокой. В случае, когда число потенциальных барьеров равно 2 центрам рассеяния, вероятность прохождения волнового пакета через эту область достигает значения выше приблизительно 0,9. По мере увеличения числа центров рассеяния вероятность прохождения волнового пакета через эту область систематически уменьшается.

Рис. 2. Вероятности прохождения волнового пакета через область с потенциальными барьерами при числе круговых центров рассеяния, расположенных в монослое графена, равном 2, 4, 6, 8 и 10. На левой панели показаны результаты для высоты потенциального барьера 120 мэВ, а на правой панели – для 240 мэВ.

В случае потенциального барьера $V = 240$ мэВ высота барьера значительно превышает энергию волнового пакета, что приводит к заметному снижению вероятности прохождения. Даже при двух центрах рассеяния вероятность прохождения оказывается ниже, чем при $V = 120$ мэВ, и далее уменьшается с увеличением числа центров рассеяния.

В частности, в случае числа центров рассеяния, равного 10, вероятность прохождения насыщается примерно на уровне 0,6. Этот результат обусловлен тем, что большое количество расположенных близко друг к другу круглых потенциальных барьеров образует протяженную эффективную барьерную область и значительно ограничивает прохождение волнового пакета через эту область. Увеличение высоты потенциала приводит к увеличению вероятности отражения от барьера и уменьшению вероятности прохождения волн.

В данной работе теоретически исследовано влияние круговых электростатических центров рассеяния, расположенных в монослое графена, на динамику электронного волнового пакета. Полученные результаты показывают, что увеличение числа центров рассеяния приводит к уменьшению вероятности прохождения через потенциальную область вследствие многократного рассеяния. При сравнительно малых значениях потенциального барьера прохождение остается достаточно высоким, что связано с релятивистской природой носителей заряда в графене. Однако при увеличении высоты барьера вероятность прохождения заметно снижается. Близко расположенные и частично перекрывающиеся центры рассеяния фактически образуют протяженную барьерную среду, ограничивающую распространение волнового пакета. Эти результаты показывают, что электронный транспорт в графене может эффективно контролироваться путем изменения высоты потенциала, числа и конфигурации центров рассеяния, что представляет интерес для проектирования графеновых нанoeлектронных устройств.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] K. S. Novoselov, *et al.*, Science 306, 666 (2004).
- [2] A. K. Geim, Science 324, 1530 (2009).
- [3] A. H. Castro Neto, *et al.*, Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009).
- [4] M. Suleimanov, *et al.*, Physica B 714, 417484 (2025).

МИКРОФЛЮИДНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ КЕРАМИКИ: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ощепков М.С. (oshcherkov.m.s@muctr.ru), Макаров Н.А. (makarov.n.a@muctr.ru),
Анисимов В.В.¹. (anisimov.v.v@muctr.ru)

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,
г. Москва, Российская Федерация, +7-499-978-49-61

Микрофлюидные технологии, а также системы «лаборатория на чипе» стали неотъемлемой частью современной химии, биологии и биомедицинской инженерии благодаря возможности точного контроля потоков жидкости в микромасштабе, улучшенному тепло- и массопереносу и высокому уровню функциональной интеграции. Работа в строго контролируемых гидродинамических, термических и химических условиях позволяет микрофлюидным платформам реализовывать режимы, которые трудно или невозможно обработать в обычных установках [1].

В химии и материаловедении микрофлюидные реакторы используют для фотохимических и электрохимических процессов, синтеза наночастиц и функциональных материалов [2, 3]. Микроканалы обеспечивает интенсивный теплообмен и высокую селективность, позволяя сократить время реакции с часов до минут или даже секунд. В энергетических и экологических технологиях микрофлюидные системы используются для производства водорода, риформинга углеводородов и плазмокаталитических процессов [4, 5].

Аддитивное производство и 3D-печать открывают новые возможности для создания микрофлюидных устройств со сложной трехмерной архитектурой [6]. Гибридные порошковые технологии позволяют формировать микроканальные структуры и пористые зоны реакции, которые трудно реализовать с помощью традиционных подходов [7].

В настоящее время основной материал для микрофлюидных устройств – полидиметилсилоксан (ПДМС), благодаря нетоксичности, оптической прозрачности, газопроницаемости и низкой стоимости. Однако полимерные микрофлюидные системы имеют ограничения, включая гидрофобность поверхности, механическую деформацию под давлением, ограниченную химическую и термическую стабильность. Керамические микрофлюидные системы привлекают все большее внимание как многообещающая и дополнительная альтернатива традиционным полимерным платформам [8].

Керамика представляет собой идеальный материал для изготовления микроканальных систем благодаря уникальному сочетанию ценных свойств, включая высокую термостойкость, коррозионную стойкость, механическую прочность, химическую инертность, термическую стабильность, гидрофильные характеристики поверхности, низкий коэффициент теплового расширения и способность выдерживать высокое внутреннее давление. Кроме того, керамика позволяет создавать тонкие структурные узоры и обеспечивает расширенную интеграцию с электронными компонентами.

Все вышеперечисленное обеспечивает надежную работу в условиях, недоступных для большинства полимерных систем. Дополнительными преимуществами керамики являются диэлектрические свойства, позволяющие осуществлять объемный нагрев жидкостей микроволновым излучением, а также то, что керамика остается стабильной при температурах выше 800–1000 °С и устойчива к окислительным радикалам, плазме и коррозионным агентам.

При работе с биологическими объектами керамика демонстрирует уникальную биосовместимость. Разработка методов функционализации поверхности после изготовления и создание гибридных керамико-полимерных архитектур, таких как керамика–ПДМС и керамика–стекло–ПДМС, значительно расширили область применения таких устройств.

Использование керамики обеспечивает стабильное сгорание топлива внутри микроканалов, интеграцию нагревательных элементов и электродных систем, надежную работу при высоких температурах и в агрессивных средах. Микродвигатели рассматриваются

как перспективные источники тяги и энергии для микроспутников, беспилотных систем, портативных энергетических установок и автономных сенсорных платформ.

В химии и энергетике керамические микрореакторы продемонстрировали высокую эффективность в производстве водорода, каталитическом риформинге. Интеграция катализаторов непосредственно в структуру керамических микроканалов обеспечивает точный контроль температуры и интенсифицирует тепло- и массообмен. Все эти особенности делают керамические микрореакторы привлекательными для компактных энергетических систем и для миниатюризации инженерных процессов, способствуя созданию компактных, энергоэффективных и долговечных химических реакторов.

Другим важным направлением является проточный синтез наноматериалов. Контроль гидродинамики, температуры и времени пребывания в микроканалах позволяет воспроизводимо получать наночастицы с заданными свойствами и узким распределением по размерам, создавая предпосылки для масштабирования микрофлюидных подходов от лабораторного масштаба до пилотных установок.

В биомедицинских приложениях керамические микрофлюидные платформы демонстрируют большой потенциал для создания стабильных и воспроизводимых систем, предназначенных для долгосрочных экспериментов по перфузии. По сравнению с полимерными устройствами, они обеспечивают более высокую механическую жесткость и химическую стабильность, что важно для моделирования микроокружения тканей.

Керамические микрофлюидные чипы используются для разработки систем «орган-на-чипе» и «кость-на-чипе», биосенсоров. Использование биоактивной керамики улучшает адгезию клеток и функциональную активность, расширяя потенциал таких устройств в тканевой инженерии и регенеративной медицине.

Главным ограничением остается высокая температура изготовления керамических устройств, что затрудняет прямую интеграцию биологических компонентов. Однако достижения в области гибридных керамико-полимерных архитектур и методов функционализации поверхности существенно расширили биомедицинские применения керамической микрофлюидики, обеспечив оптический доступ и биосовместимость при сохранении структурной стабильности.

В целом, керамические микрофлюидные системы представляют собой перспективную платформу для биомедицинских приложений типа «лаборатория на чипе», и их дальнейшее развитие связано с интеграцией цифрового проектирования, аддитивного производства и интеллектуальных методов анализа данных.

Список литературы

- [1] L. Wang, X. Guo, F. Zhao, “Photo Microreactor with Luminescent Fluid Mediating Solar Photochemical Synthesis” *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2024**, 12, 8467–8477.
- [2] C. V. J. da Silva, E. Kjeang, “Microfluidic tools for electrochemical energy storage and conversion: advances, applications, and research opportunities” *Lab Chip* **2026**, DOI 10.1039/D5LC00445D.
- [3] T. Dinh, Z. Dobó, Á. B. Palotás, H. Kovács, “A review of gold nanoparticle synthesis: Transitioning from conventional techniques to plant-mediated green nanofabrication” *Materials Today Chemistry* **2025**, 48, 103003.
- [4] M. Liao, H. Qin, W. Guo, P. Gao, H. Xiao, “In Situ Reduction of a CuO/ZnO/CeO₂/ZrO₂ Catalyst Washcoat Supported on Al₂O₃ Foam Ceramic by Glycerol for Methanol Steam Reforming in a Microreactor” *Ind. Eng. Chem. Res.* **2021**, 60, 8991–9001.
- [5] L. Lin, H. Quoc Pho, L. Zong, S. Li, N. Pourali, E. Rebrov, N. Nghiep Tran, K. (Ken) Ostrikov, V. Hessel, “Microfluidic plasmas: Novel technique for chemistry and chemical engineering” *Chemical Engineering Journal* **2021**, 417, 129355.
- [6] J. Zheng, S. Ju, X. Zhou, S. Tian, “Fabrication of microfluidic devices by 3D printing: technology, materials, applications and prospects” *Results in Engineering* **2025**, 28, 107270.
- [7] K.-W. Gyak, N. K. Vishwakarma, Y.-H. Hwang, J. Kim, H. Yun, D.-P. Kim, “3D-printed monolithic SiCN ceramic microreactors from a photocurable preceramic resin for the high temperature ammonia cracking process” *React. Chem. Eng.* **2019**, 4, 1393–1399.
- [8] K. O. Shvydyuk, J. Nunes-Pereira, F. F. Rodrigues, A. P. Silva, K. O. Shvydyuk, J. Nunes-Pereira, F. F. Rodrigues, A. P. Silva, “Review of Ceramic Composites in Aeronautics and Aerospace: A Multifunctional Approach for TPS, TBC and DBD Applications” *Ceramics* **2023**, 6, 195–230.

**IMPROVED ELECTROMECHANICAL RESPONSE AND RELAXOR
FERROELECTRIC BEHAVIOR IN $(76-x)\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3\text{-}24\text{SrTiO}_3$ CERAMICS
MODIFIED WITH BiFeO_3 AND BiAlO_3**

M. Nigmatjanov, F. Erkinov

Tashkent Institute of Chemical Technology

This thesis presents the investigation of lead-free piezoelectric ceramics based on the BNST24 system modified with BiFeO_3 and BiAlO_3 . The study focuses on structural evolution, dielectric properties, relaxor ferroelectric behavior and electromechanical performance. The obtained results demonstrate that controlled modification promotes a ferroelectric–relaxor transition and significantly enhances reversible strain response, making these materials promising for environmentally friendly actuator applications.

Keywords: Lead-free piezoceramics, BNST24, BiFeO_3 , BiAlO_3 , relaxor ferroelectrics, dielectric properties, electromechanical response, actuator materials.

Lead-free piezoelectric materials are attracting increasing attention due to environmental restrictions on lead-containing ceramics. Among them, $\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ -based systems are considered promising because of their high polarization and electromechanical response. However, their practical use is limited by high coercive fields and strain hysteresis. Modification with BiFeO_3 and BiAlO_3 offers an effective route to improve performance by stabilizing relaxor behavior and enhancing reversible strain.

Samples were synthesized by the conventional solid-state reaction method using high-purity oxide and carbonate precursors. The powders were mixed, calcined, pressed into pellets and sintered at elevated temperatures. Structural analysis was performed by X-ray diffraction, while dielectric measurements, polarization-electric field hysteresis loops and strain-field characteristics were used to evaluate functional properties.

XRD analysis confirmed the formation of a single-phase perovskite structure without secondary phases. Increasing dopant concentration resulted in peak broadening, indicating reduced lattice distortion and gradual transition toward pseudocubic symmetry. Dielectric measurements revealed diffuse phase transitions and frequency-dependent permittivity maxima, which are characteristic features of relaxor ferroelectrics. Polarization measurements showed a transformation from well-defined ferroelectric hysteresis loops to slender relaxor-type loops with increasing dopant content. This behavior is associated with the formation of polar nanoregions and suppression of long-range ferroelectric order. The electromechanical response was significantly enhanced at 1 mol% BFO and BAO additions. The normalized strain coefficient exceeded 600 pm/V, demonstrating giant reversible strain. The large strain originates from an electric-field-induced relaxor-to-ferroelectric phase transition rather than conventional piezoelectricity. Comparative analysis indicated that BFO provides a stronger strain peak, whereas BAO contributes to improved strain stability at higher electric fields.

Figure 1. X-ray diffractions of $(76-x)\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3-24\text{SrTiO}_3$ ceramics

The results demonstrate that BiFeO_3 and BiAlO_3 are effective modifiers for BNST24 ceramics. Both additives promote relaxor behavior and improve electromechanical performance. The highest strain response was obtained at approximately 1 mol% dopant concentration. These findings confirm the potential of modified BNST24 ceramics for advanced lead-free actuator technologies and precision electromechanical devices.

References

1. Takenaka T., Maruyama K., Sakata K. (1991). $(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3$ ferroelectric ceramics with large piezoelectric constant. *Japanese Journal of Applied Physics*, 30, 2236–2239.
2. Rödel J., Jo W., Seifert K.T.P. et al. (2009). Perspective on the development of lead-free piezoceramics. *Journal of the American Ceramic Society*, 92, 1153–1177.
3. Hiruma Y., Nagata H., Takenaka T. (2009). Thermal depoling process and piezoelectric properties of bismuth sodium titanate ceramics. *Journal of Applied Physics*, 105, 084112.
4. Jo W. et al. (2011). Evolving morphotropic phase boundary in lead-free piezoceramics. *Journal of Applied Physics*, 109, 014110.
5. Dittmer R. et al. (2011). Relaxor characteristics of modified BNT-based ceramics. *Journal of the American Ceramic Society*, 94, 4283–4290.
6. Liu H. et al. (2014). Effect of BiFeO_3 modification on structure and electrical properties of BNT-based ceramics. *Journal of the American Ceramic Society*, 97, 3952–3960.
7. Bokov A.A., Ye Z.G. (2006). Recent progress in relaxor ferroelectrics with perovskite structure. *Journal of Materials Science*, 41, 31–52.
8. Bai W. et al. (2014). Effect of BiAlO_3 modification on dielectric and strain properties of BNT-based ceramics. *Journal of Alloys and Compounds*, 603, 149–157.

2- SESSION. SUSTAINABLE FUTURE: ENERGY-EFFICIENT AND RESOURCE- SAVING SOLUTIONS IN CHEMICAL AND METALLURGICAL INDUSTRIES.

GREEN INNOVATION FOR HUMANITY: UNIVERSITIES AS CATALYSTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ts. Dr. Yatimah Alias

Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, Malaysia, Vice-Chancellor, prof.

e-mail: herma@umpssa.edu.my

As the world continues to face pressing environmental and sustainability challenges, universities are increasingly recognised as key institutions in shaping a greener and more sustainable future. Beyond their traditional roles in education and research, modern universities serve as vital platforms for innovation, talent development, industry collaboration, and community engagement, contributing directly to the achievement of the Sustainable Development Goals.

This session explores the evolving role of higher education institutions in driving green innovation and promoting sustainability through education, research, technology, and strategic partnerships. It highlights how universities can nurture future-ready graduates who are not only equipped with technical knowledge and digital competencies, but are also guided by ethical values, social responsibility, and global awareness.

Drawing from the experience and aspirations of Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSSA), the session will share perspectives on sustainable campus initiatives, industry-driven innovation, international collaboration, and the role of technical universities in supporting sustainable development agendas. It will also emphasise the importance of collaboration between universities, industries, governments, and communities in creating impactful and inclusive solutions for humanity. These efforts reflect the need for universities to translate knowledge into practical actions that benefit both people and the planet.

Ultimately, the session calls for a human-centred approach to innovation, where sustainability is not viewed solely as a technological challenge, but as a shared responsibility that requires collective action, meaningful partnerships, and strong leadership.

Universities, therefore, have an essential role to play as catalysts for positive change in building a greener, smarter, and more sustainable future for society.

References:

1. Oetama Manik, Yosia & Goh, Boon Tong & Siburian, Rikson & Alias, Yatimah. (2025). Synthesis of Graphene Nanosheets from Coconut and Candlenut Shells: Large-Scale Production and Application in Fe Ion Adsorption and Electrochemical Properties. ACS Omega. DOI: 10.1021/acsomega.4c05745. Accessed on: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.4c05745?ref=pdf>.

SURKOV MATERIALLARINING REOLOGIK XOSSALARINI BOSHQARISHDA KOLLOID-KIMYOVIY OMILLARNING O‘RNI: QUYULTIRGICH ZARRACHALARINING O‘ZARO TA’SIR MEXANIZMI

Xayrulloev Rizamat¹, Ostonov Feruz²

¹Buxoro davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

²Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent, texnika fanlari falsafa doktori

¹rxayrulloev@bstu.uz

Annotatsiya Mazkur ishda surkov materiallarining reologik xossalarini shakllantirishda kolloid-kimyoviy omillarning roli o‘rganilgan[2]. Xususan, quyultirgich zarrachalari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir kuchlari va ularning dispers tizim strukturasi hamda qovushqoqlik xususiyatlariga ta’siri tahlil qilingan[2]. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, zarrachalararo tortishish va itarilish kuchlarining muvozanati tizimning reologik xatti-harakatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Litiyli sovunlardan quyultirgich sifatida foydalanish barqaror fazoviy karkas hosil qilish orqali yuqori issiqlik chidamliligini ta’minlashi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: surkov materiallari, quyultirgichlar, dispers sistemalar, plastifikatorlar, tiksotropiya, adsorbsiya, reologiya, litiyli sovun, aktivlanish energiyasi.

1 Kirish

O‘zbekistonda sanoat texnikalarining modernizatsiyasi yuqori sifatli surkov materiallariga bo‘lgan ehtiyojni oshirmoqda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va sanoatni rivojlantirish strategiyalariga muvofiq, mahalliy xomashyolar asosida energiya tejankor moylash materiallarini yaratish ustuvor vazifa hisoblanadi. Surkov materiallarining samaradorligi ko‘p jihatdan ularning reologik xossalariga bog‘liq bo‘lib, bu xossalar tizimning kolloid tuzilishi va zarrachalararo o‘zaro ta’sirlar bilan belgilanadi[2]. Shu sababli kolloid-kimyoviy yondashuv orqali reologiyani boshqarish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

2. Metodologiya

Tadqiqotda filtrat va litiyli sovun asosida olingan surkov materiallarining strukturaviy-mexanik xossalarini o‘rganish uchun zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullaridan foydalanildi. Dinamik qovushqoqlik rotatsion viskozimetr yordamida turli haroratlarda (20-80 °C) o‘lchandi. Oqish aktivlanish energiyasi (E_a) Arreunius tenglamasi asosida hisoblandi[2]. Tizimning strukturaviy barqarorligi ASTM D217 standarti bo‘yicha penetratsiya usuli va tiksotropik tiklanish sinovlari orqali baholandi[5].

3. Natijalar va ularning muhokamasi

Kolloid dispers tizimlarda reologik xususiyatlar zarrachalarning o‘lchami, shakli va ularning o‘zaro ta’sir mexanizmlariga bog‘liqligi ko‘rsatildi[3]. Litiyli quyultirgichlar tizimda uch o‘lchamli fazoviy struktura hosil qilib, qovushqoqlikni oshirishi va tizimni barqarorlashtirishi aniqlandi. Zarrachalar o‘rtasidagi asosiy o‘zaro ta’sir kuchlari (van-der-Vaals, elektrostatik itarilish va sterik to‘siqlar) muvozanati tahlil qilindi[4]. Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, litiyli sovunli tizimlarda Gibbs erkin energiyasining o‘zgarishi ($G < 0$) strukturani o‘z-o‘zidan barqaror holatga o‘tishini tasdiqlaydi.

1-jadval. Sintez qilingan surkov materiallarining reologik ko‘rsatkichlari

No	Quyultirgich miqdori, %	Penetratsiya (0,1 mm)	Tomchi tushish t-rasi, °C	E_a , kJ/mol
1	15 (Li-sovun)	285	185	33,4
2	20 (Li-sovun)	265	192	38,8

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, quyultirgich miqdori ortishi bilan oqish aktivlanish energiyasi (E_a) ortadi. Bu holat tizimda hosil bo‘ladigan polimer yoki sovun "ko‘priklari" va

adsorbsion qatlamlarning zichlashishi bilan izohlanadi [2], [5]. Natijada tizimda tiksotropiya va oqish chegarasi aniq namoyon bo‘ladi [2].

4. Xulosa

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, surkov materiallarining reologik xossalarini samarali boshqarish kolloid-kimyoviy omillarni chuqur o‘rganishga asoslanadi. Quyultirgich zarrachalarining o‘zaro ta’siri va fazoviy strukturaning shakllanishi qovushqoqlik, plastiklik va tiksotropik xossalarni aniqlaydi. Aktivlanish energiyasini nazorat qilish orqali yuqori haroratli sharoitlarda barqaror ishlovchi plastik surkov materiallarini olish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] I. V. Kragelskiy, *Trenie i iznos* Moskva: Mashinostroyenie, 1968.
- [2] H. A. Barnes, *A Handbook of Elementary Rheology*. Wales: University of Wales, 2000.
- [3] W. B. Russel, D. A. Saville, and W. R. Schowalter, *Colloidal Dispersions*. Cambridge University Press, 1989.
- [4] R. J. Hunter, *Foundations of Colloid Science*. Oxford: Clarendon Press, 2001.
- [5] R. G. Larson, *The Structure and Rheology of Complex Fluids*. New York: Oxford University Press, 1999.

ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE RECYCLING OF LITHIUM-ION BATTERIES FROM ELECTRONIC DEVICES

Alamova Gulbakhor Xamroevna, PhD student, UJICY

Markarimov Sokhibjon Turdalievich²

Head of the Career Department,

Tashkent State Technical University

In recent years, the use of electric vehicles (EVs) and stationary energy storage systems has grown significantly. Simultaneously, portable electronic devices such as smartphones, laptops, and tablets have become increasingly widespread. This trend has led to a continuous rise in demand for lithium-ion batteries. The production of these batteries requires substantial quantities of critical raw materials, including lithium, cobalt, nickel, and manganese. Therefore, recycling used lithium-ion batteries in an environmentally safe and efficient manner has become a pressing concern.

Currently, industrial recycling predominantly relies on pyrometallurgical methods, which involve high temperatures and energy consumption. Consequently, there is an urgent need to develop energy-efficient and environmentally sustainable recycling technologies. The LithoRec project addresses this challenge by optimizing mechanical recycling processes and subsequently restoring coating materials using hydrometallurgical techniques.

Laboratory- and pilot-scale experiments have extensively investigated mechanical recycling steps. During dry grinding, the release of gases, formation of intermediate products, and the separation of materials were analyzed. The findings indicated that incorporating a secondary grinding stage improves material separation efficiency. Moreover, such processes allow for environmentally safe recycling that can recover at least 75% of the battery materials. Structure and Working Principle of Lithium-Ion Batteries

Lithium-ion batteries are distinguished by high energy density, long cycle life, and relatively low weight. They consist of an anode, cathode, electrolyte, and separator. The anode typically comprises graphite-coated copper foil, while the cathode is composed of lithium-nickel-cobalt-manganese oxide ($\text{LiNi}_{0.33}\text{Co}_{0.33}\text{Mn}_{0.33}\text{O}_2$). Batteries are manufactured in various forms, including cylindrical, prismatic, and pouch types. The diversity of battery designs introduces technological challenges during recycling, as the adhesive properties of electrodes complicate separation processes.

An average electric vehicle battery contains several kilograms of lithium, nickel, cobalt, and manganese, highlighting the economic and ecological importance of recycling these metals. Efficient recycling not only preserves scarce resources but also mitigates the environmental impact of spent batteries.

The rapid increase in electronic waste presents a global environmental challenge. Lithium-ion batteries must be recycled safely to conserve resources and minimize environmental pollution. Improper disposal can lead to fire, explosion, and the release of toxic materials, underscoring the necessity of environmentally conscious recycling practices.

Recycling processes for lithium-ion batteries typically involve several stages: Deactivation

Deactivation ensures the safe discharge of stored electrical energy in the battery system. This can be achieved via short-circuiting, thermal treatment, or controlled discharge. Thermal treatment heats batteries up to 300°C , causing electrolyte evaporation and gas release, thereby deactivating battery components.

Mechanical recycling involves shredding, sieving, and sorting battery components. Subsequent processes include magnetic separation and the detachment of electrode coatings from

foils. These techniques allow the efficient recovery of valuable metals while reducing hazardous waste generation.

Pyrometallurgy relies on high-temperature smelting. The molten mixture allows the recovery of nickel, cobalt, and copper. While effective, this method consumes substantial energy and may result in the partial loss of some materials.

Hydrometallurgical techniques extract metals using chemical leaching solutions. These processes enable high-efficiency recovery of lithium, cobalt, nickel, and manganese while requiring controlled management of chemical reagents to minimize environmental impact.

Environmental and Safety Considerations

Lithium-ion batteries present three primary safety risks during recycling:

1. **Electrical hazard:** Residual energy can cause temperature spikes and burns during short circuits or improper handling.

2. **Fire and explosion risk:** Organic carbonate electrolytes are highly flammable, increasing the probability of fire or explosion.

3. **Chemical hazard:** Decomposition of lithium hexafluorophosphate (LiPF₆) and PVDF binders produces toxic gases such as HF and CO. Cobalt and nickel oxides, as well as aging-derived organophosphates, also contribute to chemical hazards.

These hazards are interrelated; short circuits and exothermic reactions can trigger fires and explosions, emphasizing the need for strict safety protocols.

Recent Research and Innovative Approaches

Recent studies focus on optimizing mechanical recycling and recovering coating materials using hydrometallurgical processes. Combined dry and wet grinding improves material separation and increases recovery efficiency. Hydrometallurgical methods allow direct recovery of lithium, cobalt, nickel, and manganese, while pyrometallurgical slags can be further processed to extract aluminum and lithium.

Balancing equipment costs, energy consumption, and product purity is critical for economic viability. Efficient recycling processes recover high-value metals, reduce waste, and enhance environmental safety. Thus, advanced recycling technologies are not only environmentally but also economically beneficial.

Experimental results demonstrate that mechanical recycling effectively separates battery materials, and hydrometallurgical techniques recover high-purity metals. Pyrometallurgy remains energy-intensive but efficiently recovers key elements. Ensuring safety during recycling processes is essential to prevent fire, explosion, and toxic emissions.

1. “A comprehensive review of emerging technologies for recycling spent lithium-ion batteries.” (2024). *Science of the Total Environment*, 910, 168543. – Focus on emerging recycling technologies.

2. Sommerville, R., Shaw-Stewart, J., Goodship, V., Rowson, N., & Kendrick, E. (2020). *A review of physical processes used in the safe recycling of lithium-ion batteries*. *Sustainable Materials & Technologies*, 25. – Reviews mechanical pretreatment and safety considerations.

3. Davis, K., & Demopoulos, G. P. (2023). *Hydrometallurgical recycling technologies for NMC Li-ion battery cathodes: Industrial practice and new*

4. Wang, Y., Goikolea, E., de Larramendi, I. R., Lancers-Méndez, S., & Zhang, Q. (2022). *Recycling methods for different cathode chemistries—A critical review*. *Journal of Energy Storage*, 56, 106053. – Focused on cathode chemistry recycling.

5. Li, L., Liu, Y., Zhang, G., et al. *Summary of pretreatment of waste lithium-ion batteries and recycling of valuable metal materials: A review*. *Separations*, 11(2024), 196. – Reviews pretreatment and metal recovery techniques.

POROUS CARBON NANOFLOAKS DOPED WITH BORON DERIVED FROM CARBON FABRIC DERIVED SCALABLE SYNTHESIS OF BORON CARBON NANOFLOAKS FOR EFFICIENT GREEN HYDROGEN PRODUCTION

Kamel Eid^{ab}

^a Gas Processing Center (GPC), College of Engineering, Qatar University, Doha, 2713, Qatar

^b Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Am Mühlenberg 1, 14476 Potsdam, Germany

Correspondence: kamel.eid@qu.edu.qa; Tel.: (+974) 4403-4378)

Abstract

Developing Pt-free electrocatalysts is the main solution for reducing the intolerable cost of hydrogen production through the hydrogen evolution reaction (HER), while sustaining rare-earth elements^{1,2}. Thus, we have synthesized carbon nanoflakes derived from carbon cloth doped with controllable boron atoms (B_x/C), where x refers to boron atomic contents (x = 3.42, 5.04, 9.79, and 14.64 wt.%), driven by the impregnation of carbon cloth (CC) in an aqueous solution of boric acid, followed by drying at 80°C for 1 h and then calcination at 500°C for 2 h under nitrogen (Figure 1)³. The method allows conversion of one-dimensional CC to a two-dimensional flake-like structure in situ enriched with B-C motifs as active sites for the HER. The HER performance depends on interfacial interaction of boron with carbon, but B₁/C (B = 3.42 wt %) was the optimum with a HER current of 370 mA/cm² at -0.78 V, overpotential at 10 mA/cm² ($\eta_{\text{HER}@10}$) of 372 mV, Tafel slope of 166 mV/dec, and stability for 60 h, besides a hydrogen production rate of 1.57 mol·g⁻¹·h⁻¹ (Figure 1)³, due to endowing surface area, intermolecular charge transfer, and electrical conductivity. The data obtained may pave the way for designing heteroatom-integrated carbon from fabrics for low-cost HER.

Keywords: Porous carbon nanoflakes, green hydrogen, hydrogen evolution, electrocatalyst, water splitting

Figure 1 Fabrication process and HER performance of B_x/C

References

1. K. Eid, K. I. Ozoemena and R. S. Varma, *Coordination Chemistry Reviews*, 2025, 523, 216238.
2. B. Salah, A. Abdelgawad, J. K. El-Demellawi, Q. Lu, Z. Xia, A. M. Abdullah and K. Eid, *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2024, 16, 18768-18781.
3. M. S. Syed Mohammed Hubaish, Fadwa Eljack, Mira Chitt, Latofat Mahkamova, Kamel Eid, *Polymers*, 2026, 1, 100-120.

TEMIR ASOSLI CHIQINDILARDAN SINTEZ QILINGAN PIGMENTNING SKANERLOVCHI ELEKTRON MIKROSKOP TAHLILI

Nabiyev Dilmurod Abdualiyevich., Turayev Xait Xudaynazarovich

Termiz davlat universiteti, O'zbekiston respublikasi

E-mail: dilmurodnabiev@mail.ru

Olingan yangi temir gidroksosulfatlar asosidagi pigmentning morfologiyasini o'rganishda elektron mikroskopik usullardan foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda. Sintez qilingan noorganik pigmentning g'ovakli tuzilishining hosil bo'lish mexanizmi inert suyultiruvchi tabiati va reaksiya sistemadagi choklovchi agent miqdori bilan bog'liq. Noorganik pigmentning fizik-kimyoviy xususiyatlarini to'liq tushunish uchun ularning morfologiyasi va tuzilishini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) va Energiya dispersiv rentgen spektroskopiyasi (EDS) yordamida tahlil qilinganda namunalarda supero'tkazuvchilar uglerodli yopishqoq lenta ustiga joylashtirildi va platinali plastinka orqali yuqoridan platina changlari sochildi [1-3]. So'ngra SEM qurilmasiga joylashtirildi. Olingan tasvirlar JEOL kompaniyasining JSM-IT210 modeli yordamida olingan bo'lib, u Oxford Instruments kompaniyasining InTouchScope™ seriyasiga tegishli bo'lgan EDS tizimi bilan jihozlangan. Skanerlovchi elektron mikroskopiyasi (SEM) usuli noorganik pigmentning sirt hamda morfologik tuzilishini mikroskopik xususiyatlarini tahlil qilish uchun qo'llaniladi. SEM tahlili jarayonida turli tezlashtiruvchi kuchlanishda ikkilamchi elektronlarda 5-20 kV qo'llanilgan bo'lib, har biri materialning turli jihatlarini o'rganishga yo'naltirilgan. Bu kattalashtirish darajalari materialning nozik tuzilishlari, g'ovaklik darajasi hamda umumiy morfologik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi (1-rasm). (a) 5 μm kattalikdagi tasvirdan pigment juda mayda zarrachalardan tashkil topgan bo'lib, ularning sirtlari notekis, g'adir-budir va bo'lakli tuzilishga ega. Zarrachalar o'zaro kuchli tarzda birikkan bo'lib, keng tarqalgan mikroagregatlar hosil qilgan. Bunday morfologiya temir gidroksosulfatlar uchun xos bo'lib, yuqori sirt energiyasi va gidratlangan fazalarning barqarorligi natijasida yuzaga keladi. Bu holat temir gidroksosulfatlarning gidratlangan tuzilishi va sirt energiyasining yuqoriligi bilan izohlanadi. (b) 10 μm kattalikdagi tasvirda zarrachalarning polidispers taqsimlangani yaqqol ko'rinadi. Donador, plastinkasimon va noaniq shaklli zarrachalarning bir tizimda namoyon bo'lishi kristallanishning bosqichma-bosqich va notekis kechganidan darak beradi. Agregatsiyalanish darajasi yuqoriligicha qolib, zarrachalararo birikmalar ancha mustahkam shakllangan. (c) 50 μm kattalikdagi tasvir pigmentning yirik agregatlar holidagi strukturasi ochib beradi. Zarrachalar bir necha o'n mikron o'lchamdagi makro-aglomeratlar holida bo'lib, g'ovaklik elementlari bilan birga bo'lakli, zichlashgan morfologiyani namoyon qiladi. Bu bosqichda pigmentning struktura barqarorligi oshgan bo'lib, uning mexanik chidamliligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. (d) 100 μm kattalikdagi tasvir pigmentning umumiy makrostrukturasi ko'rsatadi. Katta o'lchamli agregatlar bir-biriga yopishgan bo'lib, keng bo'lakli va o'zaro bog'langan massiv fazani hosil qiladi. Bunday morfologiya pigmentning yuqori darajada aglomeratsiyalanuvchanligini, zarrachalar o'rtasida kuchli mexanik bog'lanish mavjudligini tasdiqlaydi.

1-rasm. Noorganik pigmentning SEM tasvirlari, a) 5 μm b) 10 μm c) 50 μm d) 100 μm kattaliklarda

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D.Kh. Saidov, Kh.Kh. Turaev, A.B. Ibragimov, G.Kh. Toirova, Kh.Kh. Kulbasheva, "Synthesis, Thermal, Hirschfeld Surface Analysis, and Spectroscopic Properties of a Cd (II) Coordination Polymer with 1-Hydroxy-2-Naphthoic Acid," *International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)*, vol. 73, no. 7, pp. 293-307, 2025.

2. McKeown N.B. Phthalocyanine Materials: Synthesis, Structure and Function. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 224 p.

3. Goldstein J., Newbury D., Joy D. et al. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. – New York: Springer, 2018. – 550 p.

QATTIQ QOTISHMALAR CHIQUINDILARIDAN EED USULI BILAN KUKUNSIMON MATERIALLAR OLIISH

Parmonov Sarvar Toshpo‘latovich
Tuxtasinova Maftuna Musurmon qizi
Olmalik davlat texnika insitituti, fan doktori

EED jarayoni har qanday tok o‘tkazuvchi materialning elektrodlar orasidagi qisqa muddatli elektr razryadlarining mahalliy ta‘hiri natijasida yemirilishidan iborat. Razryad zonasida yuqori haroratlar ta‘sirida metall qiziydi, suyuqlanadi va qisman bug‘lanadi. Razryad zonasidagi yuqori harorat suyuq muhitda impulsli kuchlanish ta‘sirida hosil bo‘ladi, bu kuchlanish elektrodlar bilan qattiq qotishma donalari orasidagi oraliqni to‘ldiradi, bu oraliq elektrodlararo bo‘shliq yoki elektrodlararo farq deb ataladi. Elektrodarga kuchlanish manbai ulanganda elektrodlar va granular orasida elektr toki o‘ta boshlaydi va elektr maydon paydo bo‘ladi, uning kuchlanganligi elektrodlar va granularning yaqin joylashgan nuqtalari orasida eng katta qiymatga erishadi. Eng katta kuchlanish zonasida elektr maydon ta‘sirida ish muhitining ionlanishi sodir bo‘lib, o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan kanal hosil bo‘ladi, ya‘ni ish muhitining elektr mustahkamligi buziladi va elektr o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘lgan kanal paydo bo‘ladi.

Elektroerozion dispersiyalash jarayonining fizik mohiyati shundan iboratki, tok impulsi ta‘sirida razryad kanali hududida hosil bo‘ladigan yuqori harorat va bosim suyuq hamda bug‘simon fazadagi materialni razryad zonasidan ishchi muhitga chiqaradi. Bunda material zarralarga ajralib, sovish orqali mustahkam kukun zarrachalarini hosil qiladi. Har bir impulsli razryad natijasida elektrod yuzasida mikro o‘lchamdagi chuqurchalar yuzaga keladi, bu esa materialning asta-sekin parchalanishiga va zarracha shaklida ajralishiga olib keladi.

Jarayon har bir impulsdan so‘ng qisqa muddatli deionizatsiya bosqichi bilan yakunlanadi, bunda ishchi muhit zaryadlardan tozalanadi va keyingi razryad uchun elektr mustahkamlik tiklanadi. Impulslar generator orqali davriy ravishda uzatilganda, har bir yangi razryad elektrodlar orasidagi eng kichik masofaga ega nuqtada hosil bo‘ladi va bu jarayon doimiy ravishda takrorlanadi.

1. Elektrodlar orasidagi masofada ajralib chiqqan impuls energiyasi

$$E = \int_0^{\tau} U_{(\tau)} I_{(\tau)} d\tau \quad (1.1)$$

Bu yerda:

U – elektrodlar orasidagi kuchlanishi;

I - elektrodlar orasidagi tok kuchi;

τ - impuls davomiyligi.

Manba ma‘lumotlariga ko‘ra, eroziya mahsulotlari chuqurchadan suyuq va bug‘simon holatda, shuningdek, mo‘rt parchalanish natijasida chiqariladi. Bunda, energiya va impuls davomiyligi ortishi bilan chuqurchadan suyuq fazada chiqariladigan metall miqdori ko‘payadi, bug‘ fazasidan hosil bo‘lgan karbid zarrachalari esa birlashib, noto‘g‘ri geometrik shakldagi yirik zarrachalarni shakllantiradi .

1.1-rasm. Elektroerozion dispergirlash jarayonining sxemasi

Tavsiflangan jarayon 1.1-rasmda ko'rsatilgan. Generator 1 ning impulsli kuchlanishi 2 va 3 elektrodga uzatiladi. Kuchlanish muayyan qiymatga yetganda, elektrodlar orasidagi bo'shliqda joylashgan ish muhitida elektr teshilishi sodir bo'lib, razryad kanali 6 hosil bo'ladi. Issiqlik energiyasining yuqori konsentratsiyasi tufayli material razryad nuqtasi 5 da eriydi va bug'lanadi, ish muhiti ham bug'lanib, razryad kanalini parchalanishning gazsimon mahsulotlari 7 (gaz pufagi) bilan o'rab oladi. Razryad kanali va gaz pufagida yuzaga keladigan sezilarli dinamik kuchlar natijasida, erigan material 4 ning tomchilari razryad zonasidan tashqariga, elektrodni o'rab turgan ish muhitiga otilib chiqadi va unda qotib, qattiq qotishmaning tomchisimon zarralarini hosil qiladi.

Zarralarning tuzilishi suyuqlanmaning yuqori tezlikda kristallanishi jarayonida, shuningdek, qattiq qotishmalar chiqindilaridan kukunsimon material olish uchun tez kristallanadigan materialdagi uglerodning ko'chishi jarayonida bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi.

Elektroerozion dispersiyalash (EED) usuli yordamida deyarli barcha elektr o'tkazuvchi materiallardan kukunsimon mahsulotlar olish mumkin. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, ushbu usulda olingan kukunlar, asosan, 0,01 dan 100 mkm gacha bo'lgan diametrdagi sferik zarrachalardan tashkil topgan bo'ladi. Ushbu zarrachalarning o'lchamini va taqsimlanish doirasini boshqarish mumkin bo'lib, bu elektr parametrlarining o'zgarishiga bog'liq holda amalga oshiriladi. Dispersiyalash jarayonida foydalaniladigan muhit turiga qarab, metallarning yuqori darajada kimyoviy toza kukunlari yoki ular bilan muhit komponentlari o'rtasida hosil bo'ladigan birikmalar olinadi. Masalan, suv muhitida olib borilgan dispersiyalash natijasida metall oksidlari va gidroksidlarining kukun shaklidagi hosilalari olinadi, uglerodli suyuqliklardan foydalanilganda esa metallning karbon bilan birikmalari yuqori hosildorlik bilan hosil bo'ladi. Tozalashning mos metodlarini qo'llash orqali, hatto muhit bilan metall zarrachalarining kimyoviy o'zaro ta'siri mavjud bo'lgan holatlarda ham, sof metall kukunlarining yuqori chiqishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

2. Mikail Aslan, M. Veysel Çakır, Ahmed Elmossa. Effects of a novel tungsten alloy (W-Mn-Cu-Sn) particles, produced through powder metallurgy, on the mechanical and failure characterization of adhesively single-lap bonded GFRP joints. <https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2025.104043>. 2025. Volume 141. –P. 104-125.

3. Maria Lima, Fernando, Rafael. Raimundo, Jussier, Marco Morales, Marcello Filgueira, Uílame U. Gomes. Enhanced properties of hard metal WC-Ni processed from nanostructured powders. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.09.096>. 2024. Volume 50. – P. 47445-47445.

4. Tun Hsu, Grzegorz Greczynski, Robert Boyd, Szilárd Kolozsvári, Peter Polcik, Magnus Odén. Dense and hard TiWC protective coatings grown with tungsten ion irradiation using WC-HiPIMS/TiC-DCMS co-sputtering technique without external heating. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.156639>. 2023. Volume 618. –P. 75-91.

5. Haonan Zheng, Chao Cai, Ruipeng Guo, Yusheng Shi. Diffusion bonding among hard alloy, tool steel, and alloy steel by hot isostatic pressing: Interfacial microstructure and mechanical properties. <https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106478>. 2024. Volume 118. –P. 65-87.

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ВОДЫ НА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ SrTiO₃

Каршиева Ш.К., Фазлиева Н.Т., Мухамадиев Н.К., Найимова Б.К.
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
E-mail: nayimovabahora@gmail.com

Стронция титанат (SrTiO₃) является одним из наиболее изученных фотокатализаторов для полного расщепления воды благодаря своей высокой фотостабильности и подходящему положению зон [1-7]. Однако его широкая запрещенная зона (3.2 эВ) ограничивает поглощение УФ-диапазоном, а высокая скорость рекомбинации носителей заряда снижает квантовую эффективность. В данной работе представлены и обсуждаются экспериментальные результаты по повышению фотокаталитической активности SrTiO₃ с использованием трех стратегий: наноструктурирование, допирование (Al, Ga, Sn, Rh) и нанесение кокатализаторов (Rh/Cr₂O₃, CoOOH).

Гидротермальный синтез позволил получить нанокристаллы SrTiO₃ с преимущественной экспозицией граней {001} и {110}. Установлено, что такие наноструктуры демонстрируют скорость выделения водорода 4.1 ммоль·ч⁻¹·г⁻¹, что в 5 раз выше, чем у микрокристаллического аналога (0.78 ммоль·ч⁻¹·г⁻¹). Такое значительное увеличение связано с сокращением пути миграции фотогенерированных электронов к поверхности и увеличением удельной поверхности, обеспечивающей большее количество активных центров.

Наноструктурирование также способствует пространственному разделению редокс-реакций: на гранях {001} преимущественно восстанавливаются протоны, а на гранях {110} - окисляется вода. Это снижает вероятность обратной рекомбинации H₂ и O₂, что критически важно для полного расщепления воды.

Таблица 1.

Сравнение фотокаталитической активности модифицированных SrTiO₃

Модификация	λ активации	Скорость H ₂	AQY / EQE / STH	Стабильность	Ключевой механизм
0.5% Al-STO	350–360 нм (УФ)	4.1 ммоль·ч ⁻¹ ·г ⁻¹	96% (EQE), 0.4% (STH)	1300 ч (80%)	Уменьшение изгиба зон, пустые внутризонные состояния
Ga-STO	365 нм (УФ)	1.43 ммоль·ч ⁻¹	80.9% (AQY), 0.48% (STH)	н.д.	Ступенчатые грани {110}, ремодуляция дефектов
Sn-STO (SSTO-1)	УФ	365.5 мкмоль·ч ⁻¹	10.4× выше чистого SrTiO ₃	н.д.	Подавление дефектов Ti ³⁺
GO/Rh-STO	$\lambda \geq 420$ нм (видимый)	55.83 мкмоль·ч ⁻¹ ·г ⁻¹	н.д.	н.д.	Rh-внутризонные состояния, гетеропереход
Rh:STO (гранеконтроль)	$\lambda \geq 420$ нм (видимый)	10× выше стандартного	3.2% (AQY 420 нм)	н.д.	Пространственное разделение зарядов

Модификация SrTiO₃ ионами Al³⁺ привела к наиболее впечатляющим результатам. Оптимальный образец с 0.5% Al (0.5%Al-STO) показал:

- Скорость выделения H₂: 4.1 ммоль·ч⁻¹·г⁻¹;
- Скорость выделения O₂: 1.9 ммоль·ч⁻¹·г⁻¹ (стехиометрическое соотношение ~2:1);
- Внешний квантовый выход (EQE): 96% в диапазоне 350–360 нм, что соответствует внутреннему квантовому выходу, близкому к 100%;
- Солнечно-водородная эффективность (STH): ~0.4% при естественном солнечном освещении;
- Стабильность: сохранение 80% начальной активности в течение 1300 часов непрерывного облучения.

Механизм такого исключительного улучшения был исследован с помощью фотоэлектрохимических методов. Установлено, что Al-допирование приводит к сдвигу плоскостного потенциала (V_{fb}) в положительную сторону: для 0.5%Al-STO V_{fb} является наиболее положительным среди всех исследованных образцов. Это свидетельствует об уменьшении изгиба зон на поверхности, что облегчает перенос электронов из объема кристалла к активным центрам на поверхности.

Положительный сдвиг V_{fb} означает, что поверхностный потенциальный барьер для электронов снижается, и они более эффективно достигают поверхности для участия в реакции восстановления протонов. Дополнительный вклад вносит образование пустых внутрizonных состояний, которые служат «ловушками» для дырок, предотвращая их рекомбинацию с электронами. Именно этот эффект объясняет рекордный квантовый выход, сопоставимый с эффективностью фотосинтеза и фотоэлектрических систем.

Ga³⁺-допированный SrTiO₃, синтезированный с использованием флюсной обработки, привел к формированию ступенчатых граней {110} с высокой плотностью активных центров для реакции выделения кислорода. Полученные образцы продемонстрировали:

- STH: 0.48%;
- AQY при 365 нм: 80.91%;
- Скорости выделения H₂ и O₂: 1.43 и 0.72 ммоль·ч⁻¹ соответственно.

Высокая эффективность Ga: SrTiO₃ объясняется двумя факторами. Во-первых, ступенчатые грани {110} создают уникальное распределение поверхностного заряда, способствующее адсорбции молекул воды и их активации. Во-вторых, DFT-расчеты показывают, что Ga³⁺ ремодулирует дефектные состояния в кристаллической решетке, снижая концентрацию центров рекомбинации. Это синергетическое действие — контроль граней и дефектов — позволяет достичь квантового выхода, лишь незначительно уступающего рекордному значению для Al-допированного образца.

Введение Sn²⁺ в Sr-позиции решетки SrTiO₃ привело к подавлению образования дефектов Ti³⁺, которые служат центрами рекомбинации. Оптимизированный образец SSTO-1 показал:

- Скорости выделения H₂ и O₂: 365.5 и 180.5 мкмоль·ч⁻¹ соответственно;
- 10.4-кратное увеличение эффективности полного расщепления воды по сравнению с чистым SrTiO₃.

Валентное состояние Sn²⁺, изоэлектронное Sr²⁺, не вносит дополнительных носителей заряда, но эффективно компенсирует кислородные вакансии, которые обычно являются причиной образования Ti³⁺. Уменьшение концентрации Ti³⁺ центров напрямую коррелирует с увеличением времени жизни фотогенерированных носителей, что подтверждается методом время-разрешенной фотолюминесценции. Таким образом, Sn-допирование является примером «дефектной инженерии», направленной на устранение внутренних центров рекомбинации.

Введение Rh³⁺ позволило расширить фотокаталитическую активность SrTiO₃ в видимую область спектра. Гибридный композит GO/Rh-SrTiO₃ продемонстрировал при облучении светом с $\lambda \geq 420$ нм:

- Скорость выделения H₂: 55.83 мкмоль·ч⁻¹·г⁻¹;

- Скорость выделения O_2 : $23.26 \text{ мкмоль} \cdot \text{ч}^{-1} \cdot \text{г}^{-1}$.

Более того, использование грани-контролируемого Rh: SrTiO₃ (с экспонированными гранями {100}) в Z-схемной системе с BiVO₄ и медиатором Fe³⁺/Fe²⁺ позволило достичь:

- AQY при 420 нм: 3.2%;
- 10-кратное увеличение скорости выделения водорода по сравнению с традиционным Rh: SrTiO₃.

Несмотря на более низкие абсолютные значения эффективности по сравнению с УФ-активными образцами, Rh-допирование представляет собой важный шаг к практическому использованию солнечного света, поскольку видимый диапазон составляет ~45% солнечного спектра. Основным ограничением является усиленная рекомбинация носителей из-за внутризонных состояний Rh³⁺/Rh⁴⁺. Однако грани-контроль позволяет частично преодолеть это ограничение за счет пространственного разделения редокс-центров. В таблице 1 приведены обобщенные результаты для всех исследованных систем.

Выводы

Al-допирование обеспечивает рекордную квантовую эффективность в УФ-области, приближаясь к теоретическому пределу 100% за счет минимизации изгиба зон и создания пустых внутризонных состояний.

Ga-допирование демонстрирует синергетический эффект контроля граней и дефектов, достигая эффективности, сопоставимой с Al-STO.

Sn-допирование является примером успешной дефектной инженерии: подавление Ti³⁺ центров рекомбинации приводит к 10-кратному росту активности.

Rh-допирование открывает путь к использованию видимого света, но требует дальнейшей оптимизации для снижения рекомбинации носителей.

Кокатализаторы и их селективное нанесение критически важны не только для эффективности, но и для долговременной стабильности системы.

Литература

1. Takata, T., et al. Photocatalytic water splitting with a quantum efficiency of almost unity. *Nature*, 2020, 581, 411–414.
2. Shi, L., et al. Stepped {110} Facet-Enriched Ga³⁺-Doped SrTiO₃ Crystal Nanoparticles for Enhanced Photocatalytic Overall Water Splitting Reaction. *Inorganic Chemistry*, 2025, 64(36), 18509–18520.
3. Sn-doped SrTiO₃ with Sn at Sr sites for efficient photocatalytic water splitting. *Catalysis Science & Technology*, 2025.
4. Zhang, S., et al. Visible-Light-Driven GO/Rh-SrTiO₃ Photocatalyst for Efficient Overall Water Splitting. *Catalysts*, 2023, 13(5), 851.
5. Facet-engineered SrTiO₃:Rh via solid-state ionic doping for efficient Z-scheme overall water splitting. *Journal of Catalysis*, 2026, 453, 116551.
6. Al-doped SrTiO₃ maintaining sunlight-driven overall water splitting activity for over 1000 h. *Chemical Science*, 2019, 10, 3196–3201.
7. Al-doped SrTiO₃ photocatalyst: surface band bending and water splitting mechanism. *Environmental Chemistry Letters*, 2023.

ЭКСТРАКЦИОН ФОСФОР КИСЛОТАСИНИ СУЛЬФАТ ИОНЛАРИДАН КАЛЬЦИЙ ГИДРОКСИД ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ

Қаршиев Бекзод Носирович¹ email: qarshiyevb@mail.ru

Хушвақтов Мадамминбек Бахром ўғли¹

Сейтназаров Атаназар Рейнназарович¹ т.ф.д.,

Аҳмедова Дилбар Махмудовна²

¹ ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

² "G-Test" МЧЖ, Тошкент шаҳар, Тошкент

Дунё бўйича фосфат кислотаси ишлаб чиқариш 2024 йилда тахминан 92,98 миллион тоннага етди. Саноатнинг бошқа манбалари 2024 йилда ишлаб чиқариш ҳажми 21-22 миллион тоннага яқинроқ бўлишини кўрсатмоқда, бу 2019 йилга нисбатан 25 миллион тоннага ортганини кўрсатмоқда. 2029 йилга бориб 114,39 миллион тоннага етиши тахмин қилинмоқда, ўсиш даврида (2024-2029 йиллар) ўртача йиллик ўсиш суръати 4,23% га тенг бўлади [1].

Ушбу ишлаб чиқаришнинг катта қисми - тахминан 68% дан 80% гача - МАФ (Моноаммоний фосфат) ва ДАФ (Диаммоний фосфат) каби фосфорли ўғитларини ишлаб чиқариш учун ишлатилади. Асосий ишлаб чиқариш Россия, Хитой ва АҚШ жаҳон ишлаб чиқаришининг 58% дан ортиғини ташкил этувчи етакчи ишлаб чиқарувчи мамлакатлардир. Энг йирик экспортчи Марокаш ҳисобланади. Асосий ишлаб чиқарувчи компаниялар: OCP Group (Марокаш) дунёдаги энг йирик фосфор кислотаси мажмуасини бошқаради, йилига тахминан 5,65 миллион тонна ишлаб чиқаради.

Дунёда фосфор кислотасининг 80% дан ортиғи асосан дигидрат ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) усулида экстракция қилиб ишлаб чиқарилади ва шунинг учун бундай усулда ишлаб чиқарилган фосфор кислотаси экстракцион фосфор кислотаси (ЭФК) деб аталади.

Ҳозирги кунда аҳоли сонининг ортиши ҳисобига инсониятни сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ҳам ортиб бормоқда ва бу эса ўз навбатида ўғитларга бўлган талабнинг ҳам ортишига олиб келмоқда, бироқ яримўтказгичлар ва электромобиллар батареяларини ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун юқори тозаликдаги электрон даражадаги фосфат кислотага бўлган талаб ортиб бормоқда (2023 йилда бозорнинг 4 фоизи), шунинг учун ҳам бугунги кунда ЭФКни тозалаш катта муаммолардан бўлиб турибди ва бу иш билан бутун дунёда кўпгита тадқиқотлар олиб борилмоқда.

ЭФК термик кислотадан фарқли ўлароқ тозаланмаган ҳолда чекланган қатор маҳсулотлар (техник тузлар) ишлаб чиқаришдагина ишлатилиши мумкин. Шу сабабли ЭФК ишлаб чиқаришнинг узлуксиз ошиб боришини инobatга олган ҳолда, уни чуқур тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш жуда муҳим бўлиб, талаб даражасидаги ва иқтисодий жиҳатдан катта аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда «Аmmofos-Махам» АЖда ЮКФ-26 дан дигидрат усулида қуйидаги таркибдаги ЭФК ишлаб чиқарилади (оғир. %): P_2O_5 - 18,95; CaO - 0,27; MgO - 0,26; SO_3 - 2,96; Fe_2O_3 - 0,41; Al_2O_3 - 0,56; F - 0,70. Бу ишлаб чиқарилаётган кислотадан тозаламасдан тўғридан тўғри юқори маркадаги ва сувда эрувчанлиги ҳамда ўзлашувчанлигини юқори бўлган фосфорли ўғитлан олишнинг иложи йўқ. Шунинг учун ЭФКни тозалаш ишлари олиб борилмоқда.

Фосфат кислотанинг ҳар бир тури учун сульфатсизлантириш ва чўктириш усули билан турли аралашмалардан тозалашнинг мақбул шароитларини танлаш учун алоҳида тадқиқотлар талаб этилади.

ЭФКни тозалашни биринчи кислота таркибидаги сульфат ионларидан тозалашдан бошладик. Бунинг учун $\text{Ca}(\text{OH})_2$ нинг турли меъёрларда сульфатсизлантириш жараёнлари ўрганилди. Тажрибаларда ЭФК аралаштиргичли реакторга солинди ва сувли термостатда 70-80°C гача қиздирилди. Кейин унга босқич бўйича чўктирувчининг ҳисобланган миқдори қўшиб борилди ва 15 минут давомида аралаштириб турилди. Сўнгра суспензия чўкмадан Бюнзен колбасидан фойдаланган ҳолда Бюхнер воронкасида 0,65 мм симоб устунида бир

кават “оқ лента” фильтр қоғозини қўллаш орқали филтрлаш усулида ажратиб олинди, кейинчалик чўкма сув ва охирида ацетон билан ювилди. Ювилган чўкмалар 100°C да қуритилди. Ҳосил бўлган қуритилган чўкмаларнинг ва сульфатсизлантилган ЭФК намуналарининг таркиблари 1 ва 2-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Экстракцион фосфат кислотани сульфатсизлантиришда чўктирувчилар меъёрига боғлиқ ҳолда ҳосил бўладиган чўкмалар таркиби

Чўктирувчи меъёри, %	Қуруқ массага компонентлар миқдори, оғирлиги. %						
	P ₂ O ₅	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SO ₃	F
100	18.95	27.42	5.58	0.38	0.43	36.02	0.20
120	18.22	28.97	5.89	0.30	0.43	36.68	0.51
125	16.78	27.54	6.43	0.21	0.40	36.85	0.81
130	16.02	27.41	6.12	0.22	0.39	36.65	0.80
140	15.79	27.78	5.76	0.24	0.43	35.83	0.82
150	15.23	28.15	5.48	0.29	0.52	34.67	0.98

1 жадвалдан кўриниб турибдики, Ca(OH)₂ меъёри 100 дан 150% гача ортиши билан чўкма намуналарининг таркибий қисмлари қуйидагича (оғир. %): P₂O₅ – 15.23-18.95, CaO – 27.41-28.97, MgO – 5.58-6.43, Fe₂O₃ – 0.21-0.38, Al₂O₃ – 0.39-0.52, SO₃ – 34.67-36.85, F – 0.20-0.98. Улар асосан кальций сульфат ва фосфат дигидрати, магний фосфат, бир ярим оксидли фосфатлар ва кальций фторид кўринишида бўлади. Бу чўкмаларни узоқ таъсир этувчи фосфорли ўғит сифатида ишлатилиши мумкин, чунки таркибидаги фосфор миқдори бўйича оддий суперфосфатга яқин.

2-жадвал

Сульфатсизлантилган экстракцион фосфат кислотанинг чўктирувчилар меъёрига боғлиқлик таркиби

Чўктирувчи меъёри, %	Компонентлар таркиби, оғирлиги. %						
	P ₂ O ₅	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SO ₃	F
100	18.47	0.52	0.93	0.31	0.47	0.87	1.19
120	18.43	0.82	0.88	0.31	0.47	0.71	1.16
125	18.48	0.96	0.81	0.31	0.47	0.60	1.13
130	18.53	1.04	0.82	0.31	0.46	0.53	1.13
140	18.52	1.17	0.83	0.31	0.46	0.49	1.12
150	18.96	1.33	0.87	0.31	0.47	0.47	1.14

2-жадвалдан кўриниб турибдики, Ca(OH)₂ меъёри 100 дан 150% гача ортиши билан сульфатсизлантилган ЭФК таркиби қуйидагича бўлган (оғир. %): P₂O₅ – 18.43-18.96, CaO – 0.52-1.33, MgO – 0.81-0.93, Fe₂O₃ – 0.31, Al₂O₃ – 0.46-0.47, SO₃ – 0.47-0.87, F – 1.12-1.19.

Шундай қилиб, жаҳон стандарти талабларига жавоб берадиган юқори маркали ва озукавий фосфатларни олиш учун ЭФК қўшимча аралашмалардан (SO₃, CaO, MgO, Fe₂O₃, Al₂O₃, F ва бошқалар) тозалаш талаб этилади. Бунда дастлабки вазифа сифатида ЭФК сульфатсизлантилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/phosphoric-acid-market>

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МАРГАНЕЦОСОДЕРЖАЩИХ РУД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ДАУТАШ (КОКСАЙ)

Д.Й.Хакимова¹, С.Б.Жўрақулова², С.Ж. Иброхимова³

¹*Доценту Алмалыкского государственного технического институт*

²*Магистрант Алмалыкского государственного технического института*

³*Студенты Алмалыкского государственного технического института*

Наличие горно-металлургического комплекса, обеспечивающего добычу, обогащение и переработку рудного сырья из недр земли, а также производство конкурентоспособной металлопродукции. Марганцевую продукцию в основном используют в качестве ферромарганца при производстве качественных марок сталей, в цветной металлургии (для очистки цинковых рас-воров), в гальванических элементах для изготовления химических источников тока литиево-марганцевой или цинково-марганцевой систем (диоксид марганца – хороший деполяризатор), в производстве ферритов, магнетитов, стекла, керамики, минеральных красителей, различных солей марганца [1].

Узбекистан располагает собственными марганцевыми рудами Дауташского месторождения, которые могут быть обогащены и использованы в вышеуказанных целях. Были организованы поставки относительно небольших объёмов концентратов марганца, обогащенных ручной разборкой Дауташской руды. Но, в последнее время они прекращены из-за низкого содержания марганца -17-21% и присутствие вредных примесей таких как, фосфор, железа и др. Такая низкокачественная руда неконкурентоспособна на мировом рынке. Месторождение до сих пор разрабатывается не масштабно, а классические схемы обогащения не дают положительного результата по очистке от фосфора, который нормируется в марганцевой продукции, и получения концентрата марганца с содержанием выше 40% Mn [2].

Запасы марганцевых руд на месторождении Дауташ по категории А+В составляют 257 тыс. т. Общие запасы марганцевых руд в Узбекистане оцениваются примерно в 15 млн. т. Однако марганцевая руда месторождений Дауташ, нуждается обогащению по марганцу [3].

Основные минералы марганца в руде Дауташского месторождения представлены пиролюзитом (MnO_2), вернадитом ($MnO_2 \cdot nH_2O$), манганитом ($MnOOH$), браунитом (Mn_2O_3), гаусманнитом (Mn_3O_4) и марганцевым шпатом ($MnCO_3$, родохрозитом). В руде распространены:

- полиминеральные марганцевые агрегаты: в основном псиломелан, представляющий собой плотные агрегаты серо-черного или железо-черного цвета скрыто кристаллического строения с переменным составом общей формулы $mMnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$, где присутствуют вернадит ($MnO_2 \cdot nH_2O$), гидроксиды железа и многочисленные включения карбонатного материала [3].

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным оценить возможности гидрометаллургии для комплексной переработки оксидно-карбонатной силикатной марганцевой руды Дауташского месторождения. Аналитические исследования выполнялись параллельно в химической аналитической сертификационной лаборатории на пробах руды (таблица №1).

**Результаты химического анализа руды:
содержание, в % на воздушно-сухое вещество**

Химический состав	Mn	CaO	MgO	P	Fe	Al	S	CO ₂	C	SiO ₂
Образец №1	18,7	19,9	1,98	0,37	4,45	1,05	<0,5	-	4,14	23,6
Образец №2	19,4	23,9	1,32	0,37	4,15	1,21	<0,1	17,8	-	19,5

Таким образом, из анализа марганецсодержащих руд месторождения Дауташ видно, что основной состав руды имеет около 20 масс.% марганца, который нуждается к обогащению.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Хакимова Д., Джабаров Б., Икрамова М. Электромагнитная Сепарация Для Извлечения Марганецсодержащих Концентратов Из Руд Месторождения Дауташ //Интернаука Учредители: ООО" Интернаука. – С. 41-43.

2.Negmatov Sayibzhan, Dilafruz Khakimova, Rashid Pirmatov, Mukaddas Ikramova, Nodira Abed, & Bozorov Aminjon (2024). Study Of The Material Composition Of Oxidized Manganese Ores Of The Dautash Deposit And Obtaining Ferromanganese On Their Basis. *Universum: technical sciences*, 11 (11 (128)), 11-15.

3.Mutalova Markhamat Akramovna, & Hakimova Dilafruz Yuldashbayevna (2020). Studying The Extraction Of Useful Components From Slags By The Method Of Flotation. *International Journal of Technology and Natural Sciences*, 1 (2), 26-30. doi: 10.24412/2181-144X-2020-2-26-30

4.Муталова Мархамат Акрамовна, & Хакимова Дилафруз Юлдашбаевна (2020). Исследование Извлечения Полезных Компонентов Из Шлаков Методом Флотации. *International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences*, 1 (2), 26-30. doi: 10.24412/2181-144X-2020-2-26-30.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ni (II) С ГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТОЙ И ВИТАМИНОМ B₅.

¹Э.Д. Эмуродова, ²А.С. Газиева, ³З.А. Сманова, ³Т.И. Алиева, ⁴С.З. Ахмедова

aziza_analitik@mail.ru

¹Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан

²Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент, Узбекистан

³Институт общей и неорганической химии академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

⁴Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан
тел: +998909768882

Аннотация. Была синтезировано новое координационное соединение Ni (II) с глутаровой кислотой и витамином B₅. Изучено элементный состав и некоторые физико-химические свойства полученного комплекса. Для определения чистоты и специфичности были получены рентгенодифракционные спектры исходных материалов и комплекса. С помощью ИК-спектроскопии и термического анализа было установлено, что глутаровая и гомопантотеновая кислоты координируются с металлом бидентатным образом в депротонированном состоянии. Также, изучена константа устойчивости комплекса.

Ключевые слова: глутаровая кислота, витамин B₅, гомопантотеновая кислота, ИК-спектроскопия, дериватографический анализ.

Цель исследования. Среди многообразия макро- и микроэлементов, из которых состоят биологические объекты, немаловажное значение имеет никель. [1] Экспериментальные исследования на живых организмах показали, что недостаток никеля приводит к резкой задержке роста и развития, анемиям за счет снижения уровня гемоглобина в крови. Никель усиливает антидиуретическое действие гипофиза. Никель активно способствует обмену витаминов.

Однако, неорганические соли металлов токсичны, поэтому большое внимание уделяется координационным соединениям металлов с биологандами, так как связанный металл обладает меньшей токсичностью и большей биологической активностью. Одна из обладающей высокой биологической активностью это – витамин B₅ (гомопантотеновая кислота). Гомопантотеновая кислота требуется для обмена жиров, углеводов, синтеза жизненно важных жирных кислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина, гемоглобина. [2,3].

На основании вышеизложенного нами был осуществлен синтез и изучен состав координационного соединения Ni (II), обладающего малой токсичностью и высокой биологической активностью с глутаровой и гомопантотеновой кислотами.

Материалы и методы. Исходными веществами для синтеза комплексных соединений применялись азотнокислая соль никеля, едкий натр, глутаровая кислота (ГЛК) марки «ч.д.а.» и гомопантотенат кальция (ГПТТ) марки «фармакопейный».

Анализ выделенных соединений на содержание металла проводили комплексонометрически. Азот определяли по микрометоду Дюма, а содержание воды – гравиметрически. Также для сравнения количественный анализ углерода, азота и металла, входящих в состав комплексных соединений, проведен с помощью энерго-дисперсионных спектров (ЭДС), снятых на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ), оснащенном рентгеновском детектором.

Индивидуальность выделенного комплекса изучено сравнением рентгенограммы исходного вещества и комплексного соединения, которые получали на дифрактометре Дрон-УМ-1 с Cu-антикатодом. ИК-спектры снимали на Фурье-спектрометре IRTracer-100 (SHIMADZU NI RP., Япония) в комплекте с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) MIRacle-10 с призмой diamond/ZnSe (спектральный диапазон по шкале волновых чисел - 4000÷400 см⁻¹; разрешение - 4 см⁻¹, чувствительность соотношение сигнал/шум - 60,000:1; скорость сканирования - 20 спектров в секунду). Термическое

исследование проводили на дериватографе системы F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey фирмы «МОМ» (Венгрия).

Экспериментальная часть. Синтез соединения состава Ni (ГЛК-2Н)(ГПТТ)·8Н₂О проводили по следующей методике: к раствору 0,006 моля кальциевой соли гомопантотеновой кислоты в 10 мл воды добавили раствор 0,006 моля сульфата натрия в 5 мл воды. Смесь перемешивали в течении 2 часов. При этом образуется осадок сульфата кальция, который отфильтровали. К полученному маточному раствору при перемешивании прибавляли по каплям 0,006 моля глутаровой кислоты и азотнокислую соль металла растворенных в 5 мл воды. Образовавшийся раствор выпарили до ¼ части первоначального объема, высаживали пятикратным по объему количеством ацетона. Выпавший осадок отделяли, промывали ацетоном и эфиром.

Результаты и обсуждения. Соединение идентифицирован рентгенофазовым и элементным анализами. Рентгенограммы исходных компонентов и комплексного соединения резко отличаются, что доказывает индивидуальность и чистоту комплекса.

Анализ дериватограммы комплекса Ni(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·8Н₂О показывает, что при 190°С удаляется вода. На кривой ДТА наблюдаются эндоэффекты при 98, 130, 144, 160, 190, 260, 311, 470, 462, 496, 566°С и экзотермические эффекты при 185, 207, 595, 617, 640, 672, 738, 778°С. При выше 207°С идет разложение ГЛК и ГПТТ.

В ИК спектре гомопантотеновой кислоты содержатся полосы, характерные для карбоновых кислот: широкие поглощение при 2500-3000 см⁻¹, интенсивная полоса при 1712 см⁻¹ и полосы при 1420, 1255 см⁻¹. Полосы, характерные для вторичных амидов ν(N-H), “амид-I, II, III”, проявляются, в области: 3100, 1633, 1537 и 1255 см⁻¹. Полосы ν(C-O) первичной и вторичной спиртовой групп обнаружены соответственно при 1037 и 1074 см⁻¹. Полосы ν(CH) и деформационных колебаний метильной и метиленовой групп проявляются при 2963, 2933, 2870, 1470, 1450, 1370, 1230, 1180, 1074 см⁻¹. Из них полосы при 1230 и 1180 см⁻¹ характерны для гем-диметильной группы.

В ИК спектре комплекса отсутствуют полосы карбоксильной группы наблюдаемые в спектрах лигандов и проявляются интенсивные полосы карбоксилатной группы около 1556 и 1400 см⁻¹, отнесенные к ν_{ас}(COO) и ν_с(COO), соответственно. Это указывает на замещение водорода карбоксильной группы лигандов в комплексах на металл.

Характер изменения “амидных” полос аналогичен смешаннолигандным комплексам глутаровой и пантотеновой кислот. Так, полоса “амид-I” перетерпевает низкочастотное смещение на 73-8 см⁻¹, а полосы и “амид-II и III” высокочастотное смещение на 19 см⁻¹ и 68-48 см⁻¹, соответственно. Это, как и в предыдущем случае, связано с миграцией отщепившегося протона карбоксильной группы к азоту вторичного амида, что также подтверждается появлением в спектрах комплексов полос ν($\overset{+}{N}$ H₂). Следовательно, исключается участие атома азота вторичного амида в координации с металл-ионом. Таким образом, в рассматриваемых смешаннолигандных комплексах гомопантотеновая кислота координируется к металлу с участием кислорода карбоксилато группы.

Заключения. Таким образом, глутаровая и гомопантотеновая кислоты хорошо совместимы в координационной сфере Ni(II). Следовательно, в рассматриваемом комплексе гомопантотеновая кислота координируется к металлу с участием кислорода карбоксилато группы.

Список литературы:

1. Руководства по применению витаминов и микроэлементов во врачебной практике. ООО «Арнебия» Часть.I. 2019 г. стр.82-83.
2. Чистяков Ю.В. Основы бионеорганической химии. – М.: Химия, КолоС, 2007. – 539с.
3. Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. – М.: ОНИКС XXI век – Мир, 2004. – С. 139.

PIRIT KONSENTRATIDAN OLTINNI TIOSULFATLI AJRATIB OLIISHDA TIOSULFATLI ERITISH JARAYONINING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLAR

Adinayev X.F.¹, Ibragimov A.B.¹, Soatboyeva M.O.¹, Qo'ldoshev Sh.M.², Oserbayeva A.K.²

¹ adinayev.x.f@mail.ru

¹ O'zbekiston FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent, O'zbekiston. +998712625660.,

² Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Ushbu ishda pirit konsentratidan oltinni tiosulfatli eritib olish jarayoni o'rganildi. Turli bog'lovchilar (kaolin, SK-D, SK-K) ta'siri UV-Vis spektrofotometriya yordamida baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kaolin qo'llanilganda oltin ajralishi 78 % ni tashkil etsa, kulsiz polimer bog'lovchilar qo'llanilganda 97,6 % gacha yetadi. Bu holat polimerlarning yuqori g'ovakligi va diffuziyani yaxshilashi bilan izohlanadi. Shunday qilib, kulsiz polimer bog'lovchilar oltinni samarali va ekologik xavfsiz tiosulfatli eritib olishda istiqbolli hisoblanadi

Oltinning eritmaga o'tishining miqdoriy bahosi va qonuniyatlari.

Oltinni tiosulfat eritmalarida eritishning asosiy mexanizmlarini keng ko'lamda tahlil qiladi. Asosiy e'tibor oltinning kompleks hosil qilishi ($[Au(S_2O_3)_2]^{3-}$), katalizator sifatida mis ionlarining roli va eritma barqarorligiga qaratilgan. Shuningdek, pirit va boshqa sulfid minerallarning mavjudligi eritish kinetikasiga qanday ta'sir ko'rsatishi izohlangan. Ish sianidga muqobil texnologiyalarni ishlab chiqishda fundamental asos hisoblanadi [1]. Tiosulfatli eritishning ekologik afzalliklari, kinetik xususiyatlari va sanoatdagi qo'llanish muammolari ko'rib chiqiladi. Piritli rudalarda oltinning passivatsiyasi va katalitik eritish sharoitlari tahlil qilingan. [2]. Oltinni eritishning barcha asosiy kimyoviy mexanizmlarini, jumladan tiosulfat tizimini chuqur tushuntiradi. Tiosulfat eritmalarida oltinning oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, kompleks hosil bo'lishi va katalitik jarayonlar (Cu^{2+}/Cu^+ sikli) keng yoritilgan. Piritli konsentratlarda oltinning ekstraksiyasi uchun muhim nazariy asos beradi [3].

Pirit konsentratidan oltinning tiosulfatli eritmaga o'tish jarayoni muhitning fizik-kimyoviy parametrlariga-pH, Eh, Cu^{2+} va NH_3 konsentratsiyalariga hamda bog'lovchi tabiatiga bog'liq holda amalga oshadi. Oltinni ajratib olish darajasining miqdoriy bahosi Beer-Lambert law asosida aniqlanib, optik zichlik (A) va $[Au(S_2O_3)_2]^{3-}$ kompleksining konsentratsiyasi (C) o'rtasidagi bog'liqlik orqali hisoblab chiqildi.

1-rasm. Pirit konsentratidan oltinni tiosulfatli eritib olish texnologik sxemasi

Olingan A qiymatlari va kalibr lash egri chizig'i asosida hisoblangan konsentratsiyalar (C) 1-jadvalda keltirilgan.

Hisoblangan parametrlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Oltinning eritmaga o'tish darajasining miqdoriy bahosi

№ namuna	Bog'lovchilar	λ_{\max} (nm)	A	C (mg/l)	m = C·V (mg)	Oltin ajratib olish darajasi, %
1	Kaolin	275	0,806	0,16	0,032	78,0
2	CK-D	315-335	1,000	0,20	0,040	97,6
3	CK-K	315-335	1,000	0,20	0,040	97,6

Izoh. A-eritmaning optik zichligi (absorbsiya);

C-kalibrash bog'lanishi asosida hisoblangan $[\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ kompleksining konsentratsiyasi;

m-eritmadagi oltin massasi;

Oltinni ajratib olish (%) = $(m / 0,041) \times 100$.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, bog'lovchi turi oltinning eritmaga o'tish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1-namuna (kaolin bog'lovchi) $\lambda_{\max} = 275$ nm da maksimal yutilish, $A = 0,806$ optik zichlik va $C = 0,16$ mg/l konsentratsiya bilan tavsiflanadi. Bu eritmadagi oltin massasi $m = 0,032$ mg va ajralish darajasi 78,0 % ga mos keladi. Samaradorlikning pasayishi $[\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ kompleks ionlarining kaolin yuzasida adsorbsiyalanishi hamda tiosulfatning qisman tetra- va politionatlarga oksidlanishi bilan izohlanadi. Bu esa tizimdagi redoks-muvozanatni buzadi va kompleksning barqarorligini pasaytiradi.

2-namuna (SK-D bog'lovchi) 315-335 nm diapazonda intensiv yutilish polosalarini ko'rsatadi, maksimal optik zichlik $A=1,0$ ga teng. Kompleks konsentratsiyasi $C = 0,20$ mg/l, eritmadagi oltin massasi $m = 0,040$ mg, ajralish darajasi esa 97,6 % ni tashkil etadi. Yuqori samaradorlik kulsiz polimerning yaxshi o'tkazuvchanligi bilan izohlanadi, bu esa reagentlarning granulalar yuzasida bir tekis taqsimlanishini va diffuziya uchun qulay sharoit yaratadi.

3-namuna (SK-K bog'lovchi) ham o'xshash spektral xususiyatlarga ega, biroq yutilish intensivligi biroz pastroq ($A \approx 0,98$). Bu farq polimerning molekulyar tuzilishi va ion-almashinuv xususiyatlari bilan bog'liq. Shunga qaramay, oltinning ajralish darajasi 97,6 % ga yetadi, bu kompleksning yuqori barqarorligini va mazkur bog'lovchining samaradorligini tasdiqlaydi.

2-rasm. Turli bog'lovchilar ishtirokida pirit konsentratidan oltinning ajralish darajasining taqqoslanishi

UV-Vis spektrofotometrik tahlil natijalari pirit konsentratidan oltinni tiosulfatli eritib olish jarayonining samaradorligini ishonchli baholash imkonini berdi. Spektrlarda 315-335 nm diapazonda kuzatilgan yutilish maksimumlari $[\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ kompleksining hosil bo'lishini tasdiqlaydi va eritmada oltinning mavjudligini to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadi.

Optik zichlik (A) qiymatlarining ortishi kompleks konsentratsiyasining oshishiga mos kelib, Beer-Lambert law asosida oltinning eritmaga o'tish darajasini miqdoriy baholash imkonini berdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kaolin bog'lovchi qo'llanilganda yutilish intensivligi past bo'lib, bu

oltinning to'liq eritmaga o'tmasligi bilan bog'liq. Aksincha, kulsiz polimer bog'lovchilar (SK-D va SK-K) qo'llanilganda yuqori optik zichlik va aniq maksimumlar kuzatilib, oltinning deyarli to'liq (97,6 % gacha) eritmaga o'tishi ta'minlandi.

Berilgan grafik bog'lovchi turiga qarab oltinning ajralish darajasidagi farqlarni aniq ko'rsatadi va u quyidagi ilmiy qonuniyatlar bilan asoslanadi:

Birinchidan, grafikda kaolin bog'lovchi qo'llanilganda oltin ajralishi 78 % atrofida ekanligi, kulsiz polimer bog'lovchilar (SK-D, SK-K) qo'llanilganda esa bu ko'rsatkich 97,6 % ga yetishi kuzatiladi. Bu farq granulalarning fizik tuzilishi va massoalmashinuvi jarayonlari bilan bog'liq.

Jarayonning asosiy mexanizmi $[Au(S_2O_3)_2]^{3-}$ kompleksining hosil bo'lishiga asoslangan. Eritmada oltinning miqdori UV-Vis spektrofotometriya orqali aniqlanadi va u Beer-Lambert law ga muvofiq optik zichlik (A) orqali konsentratsiya (C) bilan bog'liq. Grafikdagi yuqori qiymatlar aynan yuqori optik zichlik va kompleks konsentratsiyasiga mos keladi.

Shu sababli grafik faqat eksperimental natija emas, balki fizik-kimyoviy qonuniyatlar bilan to'liq mos keladigan ilmiy asoslangan natija hisoblanadi. Taqqoslovchi tahlil shuni ko'rsatdiki, kulsiz polimer bog'lovchilar (SK-D, SK-K) massa almashinuvi tezligini oshiradi va $[Au(S_2O_3)_2]^{3-}$ kompleksining barqarorligini ta'minlaydi, kaolin esa reagentlar diffuziyasini cheklaydi va oltinning qisman adsorbsiyasiga olib keladi. Ushbu farq Fick's laws of diffusion bilan izohlanadi: polimer granulalarda diffuziya koeffitsienti (D) yuqori bo'lib, reagentlarning chuqur kirib borishi va granular hajmida barqaror kompleks hosil bo'lishini ta'minlaydi.

Shunday qilib, pirit konsentratidan oltinni tiosulfatli eritib olish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Oltinning ion shakliga oksidlanishi:

Misning katalitik qaytarilishi:

Kompleksning barqarorlashuvi (muvozanat):

Optimal sharoitlarda (pH = 9,5, Cu^{2+} katalizatori mavjudligida) tiosulfat barqaror holatda saqlanadi va kompleks hosil bo'lish tezligi maksimal qiymatga yetadi. Bu holat optik zichlikning ortishi hamda oltinning deyarli to'liq eritmaga o'tishi bilan tasdiqlanadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, pirit konsentratidan oltinni tiosulfatli eritib olish samaradorligi muhitning fizik-kimyoviy parametrlariga (pH, Eh, Cu^{2+} va NH_3 konsentratsiyasi) hamda bog'lovchi materialning struktura xususiyatlariga bog'liq. Jarayon optik yutilish qonuniyatlari (Beer-Lambert law) va diffuziya qonunlari asosida tavsiflanib, oltinning eritmaga o'tishini miqdoriy baholash va massoalmashinuvi rolini aniqlash imkonini berdi.

Shunday qilib, kulsiz polimer bog'lovchilardan foydalanish massoalmashinuvi jarayonini optimallashtiradi, sorbsiya yo'qotishlarini kamaytiradi va tiosulfat tizimining barqarorligini oshiradi. Olingan natijalar ushbu texnologiyaning pirit konsentratlaridan oltinni ekologik xavfsiz, sianidsiz gidrometallurgik usulda ajratib olishda yuqori istiqbolga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jeffrey, M. I. (2001). *Thiosulfate leaching of gold—A review*. Minerals Engineering, 14(2), 135–174. [https://doi.org/10.1016/S0892-6875\(00\)00172-5](https://doi.org/10.1016/S0892-6875(00)00172-5)
2. Hilson, G., & Monhemius, A. J. (2006). *Alternatives to cyanide in the gold mining industry: What prospects for the future?* Journal of Cleaner Production, 14(12–13), 1158–1167. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.09.005>
3. Marsden, J., & House, I. (2006). *The chemistry of gold extraction* (2nd ed.). SME.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ СЖИГАНИЯ УГЛЯ И ИХ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ В ЗОЛЕ

Камолов Т.О.¹, Бекмуратова М.Г.², Рахматова Н.Ш.², Жураева Б.А.²

¹*Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова
Государственное учреждение «Фан ва тараккиёт»,*

²*Ташкентский химико-технологический институт*

Аннотация: Установлено условное разделение микрокомпонентов на две группы: элементы, склонные к переходу в газовую фазу и последующей концентрации в мелкодисперсной золе, и элементы, преимущественно сохраняющиеся в конденсированной фазе и равномерно распределяющиеся между шлаком и золой-уносом. Полученные результаты подтверждают многостадийный характер процессов и необходимость экспериментальной проверки расчетных данных, что послужило основанием для дальнейшего сопоставления термодинамических прогнозов с фактическими формами нахождения микроэлементов в золе.

A conventional division of microcomponents into two groups was established: elements prone to transition to the gas phase and subsequent concentration in fine ash, and elements predominantly retained in the condensed phase and uniformly distributed between the slag and fly ash. The obtained results confirm the multi-stage nature of the processes and the need for experimental verification of the calculated data, which served as the basis for further comparison of thermodynamic predictions with the actual forms of microelements in the ash

Key words: Microcomponent, slag, flyas condensed, phase, mineral, components microelements, hard.

Сжигание энергетических углей на тепловых электростанциях сопровождается образованием значительных количеств золы и шлака, в которых концентрируются как основные минеральные компоненты, так и микроэлементы различной химической природы. В процессе термической обработки топлива при высоких температурах (800–1500 °С) происходят сложные физико-химические и термодинамические превращения минеральной части угля, включающие разложение, плавление, испарение, окисление и взаимодействие компонентов между собой. Эти процессы определяют формы нахождения микроэлементов, их распределение между газовой и твердой фазами, а также экологические и технологические свойства образующихся золошлаковых отходов.

Микроэлементы (Fe, Mn, Cr, V, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg и др.), присутствующие в углях в виде примесей, могут переходить в различные химические формы: оксиды, силикаты, алюмосиликаты, сульфаты, сульфиды или летучие соединения. От фазового состояния и химической формы их нахождения зависят подвижность, токсичность, возможность миграции в окружающую среду и перспективы извлечения ценных компонентов из золы. Часть элементов фиксируется в кристаллических и стеклообразных фазах золы, тогда как другие способны к испарению и последующей конденсации в мелкодисперсной фракции, что повышает экологические риски.

Термодинамическое прогнозирование фазовых превращений микроэлементов представляет практический интерес для решения задач снижения экологической нагрузки, предотвращения вторичного загрязнения атмосферы и почв, оптимизации процессов улавливания золы, а также разработки технологий комплексной переработки золошлаковых отходов с извлечением ценных металлов.

Целью работы является термодинамическое прогнозирование фазовых превращений микроэлементов в процессе сжигания угля и установление форм их нахождения в золе с целью оценки экологической безопасности и перспектив рационального использования золошлаковых материалов.

В настоящее время рентгенографическими методами исследования это сделать практически невозможно, учитывая низкое содержание микрокомпонентов в золе. В связи с этим широкое распространение получили методы термодинамических расчётов сложных гетерогенных систем при высоких температурах. Использование методов термодинамики вносит некоторый элемент идеализации системы, однако, сведения, получаемые при расчете, позволяют оценить сложные химические и фазовые превращения, происходящие при горении угля с высокой степенью достоверности. Во-первых, расчёты позволяют установить наиболее вероятную степень окисления, а, следовательно, и подобрать реагенты для гидрохимического извлечения. Во-вторых, результаты расчётов позволяют прогнозировать распределение микроэлементов в системе очистки дымовых газов, что можно использовать при создании технологической схемы утилизации золы.

Для расчёта была выбрана программа «АСТРА», которую ранее применяли для изучения фазового состава более десяти микрокомпонентов золы. Зависимость содержания соединений микроэлементов в газовой фазе в интервале температур 400 - 1700 °С представлена на рисунках 1-5 в координатах $\lg C - T$, где C – концентрация газообразного соединения, моль/кг.

Для установления форм нахождения микрокомпонентов, максимально приближенным к условиям сжигания угля, примем два допущения: соединения микрокомпонентов образовались в восстановительной зоне факела; образующиеся соединения переходят из восстановительной в окислительную зону, где и происходит охлаждение до 100 °С (средней температуры электрофильтров).

Анализ расчетов показал, что в интервале температур 400-800 °С конденсированная фаза представлена низшим оксидом галлия - Ga_2O . Повышение температуры приводит к полному переходу галлия в газовую фазу в форме Ga_2O . Это форма является преобладающей в интервале температур 800 –1100 °С. при повышенных температурах (1400 – 1700 °С) термодинамический возможно дальнейшее восстановление оксида до металлической формы. В интервале температур 1400 – 1700 °С данная форма является преобладающей, а сумма двух других форм:

Обобщая результаты термодинамического расчёта можно отметить многообразие химических и фазовых превращений, протекающих при горении угля, в зависимости от состава газовой атмосферы и температурных режимов. Однако, качественно все микроэлементы можно разделить на две группы. К первой относятся соединения, преимущественно переходящие в газовую фазу. Это приводит к обеднению шлака относительно летучей золы, а также позволяет ожидать их концентрирования на частицах золы с минимальным размером. К ним относятся ванадий и галлий.

Список литературы

1. **Фролов Ю. К., Левин Б. В.** Высокотемпературные процессы и фазовые превращения минеральных примесей углей // Теплоэнергетика. — 1993. — № 8. — С. 52–57.
2. **Волынский М. С., Ковалёв В. И.** Минеральная часть топлива и процессы шлакообразования на ТЭС. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 272 с.
3. **Кизеветтер В. Е.** Химия и переработка золошлаковых отходов тепловых электростанций. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 192 с.

VANADIYLI SANOAT CHIQINDILARIDAN V_2O_5 NI GIDROMETALLURGIK USULDA AJRATIB OLIISH JARAYONINING OPTIMAL PARAMETRLARINI ANIQLASH

Dadaxodjayev A.T.¹. LXNS1946@mail.ru

Yakibova D.X.².

Davletova B.U.².

Jumaboyeva D. D.².

¹*Toshkent davlat texnika universiteti (O'zbekiston) +998903159646*

²*Olmalik davlat texnika instituti (O'zbekiston) +998933773855*

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotda vanadiyli sanoat chiqindilaridan V_2O_5 ni gidrometallurgik usulda ajratib olish jarayoni o'rganildi. Jarayon samaradorligiga harorat, sulfat kislota konsentratsiyasi va vaqtning ta'siri tadqiq qilindi. Tajribalar natijasida haroratning 60–70°C gacha oshirilishi va sulfat kislotaning 1–2 M konsentratsiyasi vanadiyning eritmaga o'tish darajasini sezilarli oshirishi aniqlandi. Maksimal ekstraksiya samaradorligi 90% ga yetdi. Olingan natijalar vanadiyli chiqindilarni ekologik xavfsiz va resurs tejamkor qayta ishlash imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar

Vanadiyli chiqindilar, V_2O_5 , gidrometallurgiya, ekstraksiya, sulfat kislota, katalizator, texnogen chiqindilar, resurs tejamkorlik.

Metodologiya. Tadqiqot ob'ekti sifatida ishlatilgan vanadiyli katalizator namunasi tanlab olindi. Namuna oldindan mexanik maydalash orqali 3 mm dan kichik fraksiyagacha yetkazildi, bu esa reaksiyon yuzani oshirish va jarayon intensivligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tajriba ishlari gidrometallurgik usul asosida sulfat kislota eritmasida olib borildi. Eksperimentlar quyidagi parametrlar bo'yicha tashkil etildi:

- **Harorat oralig'i:** 20°C dan 90°C gacha
- **Kislota konsentratsiyasi:** 0; 0,5; 1; 2 M
- **Jarayon davomiyligi:** 2, 4 va 6 soat
- **Suyuqlik, qattiq faza nisbati:** 1:1 va 3:1
- **Namuna massasi:** 100 g

Jarayon davomida aralashma mexanik aralastirilib turildi. Reaksiya tugagach, suspenziya filtrlandi, qattiq qoldiq issiq suv bilan yuvildi va 200°C haroratda doimiy massa hosil bo'lguncha quritildi.

Kimyoviy tarkib va elementlar miqdori zamonaviy spektral analizatorlar yordamida aniqlandi. Vanadiy ekstraksiyasi darajasi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$\left[\frac{(C_v)_{\text{bosh}} - (C_v)_{\text{yak}}}{(C_v)_{\text{bosh}}} \right] * 100$$

bu yerda (C_v) boshlang'ich — dastlabki IVK tarkibidagi vanadiy miqdori, $(C_v)_{\text{yak}}$ qattiq qoldiqda qolgan vanadiy miqdori.

Natijalar va muhokama

Harorat omilining ta'siri

O'tkazilgan tajribalar natijalari shuni ko'rsatdiki, harorat oshishi bilan vanadiy birikmalarining eritmaga o'tish darajasi ortadi. Past haroratda (20–25°C) ekstraksiya darajasi 84,3% ni tashkil etgan bo'lsa, o'rta haroratda (35–40°C) bu ko'rsatkich deyarli o'zgarmagan (84,5%). Bu holat vanadiy birikmalarining katalizator strukturasi bilan mustahkam bog'langanligi va ularning past haroratda cheklangan eruvchanligi bilan izohlanadi.

Harorat 60–70°C gacha oshirilganda esa ekstraksiya darajasi 88,5% gacha ko'tarildi. Bu yuqori haroratda diffuziya jarayonlarining tezlashishi, kimyoviy reaksiyalarning faollashishi va kislota erituvchanlik xossasining ortishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, qattiq qoldiq massasi

kamayib, filtrat hajmi ortishi kuzatildi, bu esa moddaning suyuq fazaga o'tganini ko'rsatadi.

Kislota konsentratsiyasining ta'siri

Kislota konsentratsiyasi ekstraksiya samaradorligiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri ekanligi aniqlandi. Suv muhitida (0 M) ekstraksiya darajasi atigi 21% ni tashkil etdi. Bu faqat mavjud sulfat qoldiqlari hisobiga sodir bo'lgan.

Konsentratsiya 0,5 M ga oshirilganda ekstraksiya 63% gacha, 1 M da 85% gacha, 2 M da esa 90% gacha yetdi. Bu holat eritmadagi vodorod ionlari konsentratsiyasi ortishi bilan vanadiy birikmalarining parchalanishi va ion holatiga o'tishining tezlashishi bilan tushuntiriladi.

Jarayon davomiyligining ta'siri

Jarayon davomiyligi ham ekstraksiya samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. 2 soat davomida ekstraksiya 74% ni tashkil etgan bo'lsa, 4 soatda bu ko'rsatkich 85,9% ga yetgan. Ammo vaqtni 6 soatgacha uzaytirish ekstraksiyani atigi 89,7% gacha oshirgan.

Bu shuni ko'rsatadiki, jarayonning dastlabki bosqichida reaksiyalar intensiv kechadi, keyinchalik esa kinetik cheklovlar sabab sekinlashadi. Demak, 4 soatdan keyin jarayonni davom ettirish iqtisodiy jihatdan samarasiz hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval

V₂O₅ ekstraksiyasiga ta'sir etuvchi texnologik parametrlar va ajratib olish ko'rsatkichlari

Texnologik parametrlar	Tajriba sharoitlari	Filtrat hajmi, ml	Qattiq qoldiq, g	V ₂ O ₅ miqdori		Vanadiyning ajratib olish darajasi
				Qattiq qoldiqda	eritmada	
Harorat °C	20-25 °C	243	56,3	0,680		84,3
	35-40 °C	200	56,5	0,676		84,5
	60-70 °C	273	53,9	0,497		88,5
Kislota konsentratsiyasi (suv, H ₂ SO ₄ molyar eritmaları)	0	395	64,70		2,39	21
	0.5	379	62,36		7,49	63
	1	243	60,30		15,9	85
	2	250	57,03		16,92	90
Vaqtga bog'liqligi (soat)	2	211	59	0.788		74.0
	4	200	56.5	0.429		85.9
	6	215	60.5	0.314		89.7

Kompleks tahlil

Olingan natijalar asosida quyidagi umumiy xulosalar chiqarildi:

- Harorat va kislota konsentratsiyasi asosiy boshqaruvchi omillardir
- Vanadiy selektiv ravishda eritmaga o'tadi, asosiy inert komponentlar qattiq qoldiqda qoladi
- Yuqori ekstraksiya darajasiga erishish uchun optimal sharoitlarni tanlash zarur

Shuningdek, eritma tarkibida vanadiy miqdorining ortishi nafaqat texnologik jarayon samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi, balki ekologik xavf darajasini ham sezilarli oshiradi. Bu holat, ayniqsa, sanoat oqavalarida og'ir metall ionlarining to'planishi natijasida atrof-muhit komponentlarining ifloslanishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu sababli, zamonaviy kimyo va metallurgiya texnologiyalarida nafaqat yuqori ekstraksiya samaradorligiga erishish, balki hosil bo'lgan eritmaları chuqur tozalash, neytrallash hamda qayta ishlash orqali resurslarni qayta muomalaga kiritish muhim vazifa hisoblanadi. Bu yondashuv bir vaqtning o'zida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va ikkilamchi xomashyo manbalarini shakllantirish orqali energiya hamda resurslarni tejashga xizmat qiladi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, vanadiyli sanoat chiqindilaridan V₂O₅ ni gidrometallurgik usulda ajratib olish jarayonining asosiy texnologik omillari aniqlandi. Harorat

oshishi vanadiy birikmalarining eruvchanligini oshirib, 60–70°C da maksimal 88,5% ekstraktsiya samaradorligiga erishildi. Sulfat kislota konsentratsiyasining 1–2 M oralig'ida vanadiyni eritmaga o'tkazish darajasi 90% gacha yetdi. Jarayon davomiyligi bo'yicha esa 2–4 soat optimal sharoit ekanligi aniqlandi, chunki undan keyingi vaqt samaradorlikni sezilarli oshirmaydi.

Umuman olganda, olingan natijalar gidrometallurgik usulning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi va vanadiyli chiqindilarni ekologik xavfsiz hamda iqtisodiy jihatdan foydali qayta ishlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yakibova D.X. Metallurgiya gazlaridan sulfat kislotasi ishlab chiqarishda ishlatilgan vanadiyli katalizatorlarini kompleks qayta ishlash: avtoref. dis. texn. fanlari bo'yicha falsafa d-ri (PhD). – Toshkent, 2025. – B. 10–12.

2. Dadaxodjayev A.T., Yakibova D.X., Abdutalipova N.M. va boshqalar Extraction of valuable components from spent cadmium and vanadium catalysts. // *E3S Web of Conferences*, 371, 01043, 2023.

3. Дадаходжаев А.Т., Юнусов О.К., Рахимова Л.С., Якибова Д.Х. Некоторые результаты исследования переработки отработанных ванадиевых катализаторов. // *Экология и промышленность России*, 2023.

4. **Dadaxodjayev A.T., Yakibova D.X., Shoxiyev SH., Soatboyev K.K.** Ishlatilgan katalizatorlarni qayta ishlatish texnologiyasiga doir. // *Resp. ilmiy-texn. konf. "Noviye kompozitsionniye material... " materiallari*, Toshkent, 2022.

5. Дадаходжаев А.Т., Фузайлова Ф.Н., Гуро В.П., Якибова Д.Х. Исследование переработки отработанных медь-, цинк-ванадийсодержащих катализаторов. // *Universum: технические науки*, №6(111), 2023.

**ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА
В ТЕПЛООБМЕННИКЕ ТРУБА В ТРУБЕ ПРИ ТЕЧЕНИИ В
МЕЖТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПУЧКА
ТРУБ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ**

Эшимов Аббос Мирза угли, abboseshimov1608@gmail.com

Бекбаева Феруза Уразалиевна,

Хакимова Гулноз Нигмановна,

Ганиева Сабохат Уктамовна,

Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич,

Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

Проблема интенсификации энерготехнологических процессов в настоящее время является по-прежнему актуальной, так как она тесно связана с проблемой энергосбережения и техногенного влияния производственной деятельности человеческого сообщества на окружающую среду. В связи с этим сохраняется необходимость повышения уровня технической грамотности наших инженерных кадров, и даже в ряде случаев изменения отношения специалистов к вопросам использования энергии, к энергоресурсам в целом [1].

Развитие химической технологии так же, как и ряда других важнейших отраслей промышленности, в последние десятилетия характеризуется ростом энергонапряженности установок и систем. Поэтому, все острее становится вопрос экономного использования топливно-энергетических ресурсов. В этой связи особую актуальность приобретает проблема интенсификации технологических процессов, имеющая своей конечной целью сокращение потребляемой энергии на единицу продукции, уменьшение массы и габаритных размеров тепло-и массообменных аппаратов и устройств на основе оптимизации протекающих в них рабочих процессов и их конструкций.

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой объем знаний в области теплообменных устройств [2-3], современный научно-технический уровень настоятельно диктует создание высокоэффективных аппаратов, установок и систем, необходимых для всех важнейших отраслей промышленности с целью создания или усовершенствования, в частности, крупных воздухоразделительных установок и специальных систем криогенной техники, высокопроизводительных турбохолодильных установок, теплоэнергетических систем и др. Например, в текстильной промышленности, которая является одной из наиболее материалоемких и энергоемких отраслей, сушильное оборудование на предприятиях занимает до 30% производственных площадей, потребляет до 40% всей расходуемой тепловой и до 30% электрической энергии. Имея габаритные размеры в десятки метров, общую площадь теплоотдающей поверхности от сотен до 1000-1500 м², рабочую температуру процесса до 170-230°C [2], потери теплоты лишь одним агрегатом составляет примерно 100 кВт. Таким образом, 15-18% энергии теряется совершенно неоправданно, ухудшая при этом экологическую обстановку в производственном помещении.

Полученные экспериментальные результаты по интенсивности теплоотдачи при течении аммонизированного рассола в межтрубном пространстве пакета из труб со спиралевидными турбулизаторами показали, что общеизвестная формула (1) хоть и описывает опытные данные, но с большой погрешностью [1-3]:

$$Nu = 0,4 \cdot Re^{0,6} \cdot Pr^{0,36} \cdot \left(\frac{Pr}{Pr_0} \right)^{0,25} \quad (1)$$

Высокая погрешность данной формулы обусловлена тем, что она не учитывает геометрические параметры интенсифицирующих устройств и изменение структуры движущегося потока жидкости на конвективный теплообмен.

Общеизвестно, что при течении потока жидкости как внутри, так и снаружи труб термические сопротивления в основном сосредоточены у стенки теплообменных труб. Следовательно, воздействие в пристенную область каким-либо методом всегда способствует значительному росту переноса тепла, чем увеличение движения в ядре потока, т.е. по оси движущегося потока жидкости. Это обусловлено предотвращением образования вязкого ламинарного слоя непосредственно у стенки трубы (рис.1).

Рис.1. Механизм течения теплоносителя снаружи труб с плавно очерченными канавками.

Известно, что ламинарный, вязкий слой образуется у стенки трубы, как правило. Причем, по всей длине трубы, вероятно, их влияние будет различным. Во впадины, т.е. нижней точке, толщина и состояние ламинарного, вязкого слоя будут определяться гидродинамикой внутреннего вихря, т.е. его собственными пульсациями. На выступающих поверхностях и внешние, и внутренние пульсации имеют большое значение. Это объясняется тем, что вихреобразование возникает в результате разницы сил трения между частицами жидкости, поступающими сюда как извне, от ядра потока, так и из внутренних полостей поверхности. В зависимости от конструкции турбулизаторов, их формы и геометрических параметров, а также характера течения потока возникающие пульсации давления будут либо затухать в ламинарном слое, либо достигать ядра потока.

Для выявления влияния макрошероховатости на интенсивность теплообмена опыты проведены как на гладкой, так и на 3-х трубах с интенсифицирующими устройствами (рис. 2). Результаты экспериментов представлена в виде функции $\alpha=f(Re)$ для гладкой трубе и 3-х труб с различным шагом плавно очерченных канавок. Обработка экспериментальных данных производилась по общеизвестной формуле (1) [2]. Как видно из рисунка, с ростом скорости потока интенсивность теплоотдачи возрастает для всех труб с турбулизаторами, в том числе и для гладкой трубы. Так, для гладкой трубы при $Re=3000$ коэффициент теплоотдачи равен $\alpha=1021$, при $Re=5000$ величина $\alpha=1208$, при $Re=8000$ значение коэффициента $\alpha=1790$, и соответственно при $Re=9800$ значение коэффициента теплоотдачи равно $\alpha=2016$ Вт/м²·К.

Влияние макрошероховатости в виде плавно очерченных канавок на интенсивность теплоотдачи в системе «жидкость-стенка» представлена на рис.2. Как видно из графика, с нанесения плавно очерченных канавок интенсивность теплоотдачи существенно увеличилась для всех значений шага нанесения канавок относительно по сравнению с гладкой трубы. Данное влияние можно наблюдать при всех значения чисел Рейнольдса в переходной области течения теплоносителя. Так, при сравнение интенсивности теплоотдачи при числе Рейнольдса потока $Re=5000$ значение коэффициента теплоотдачи для гладкой трубы $\alpha=1208$, для трубы с $S/D=1,3$ равно $\alpha=1870$, для трубы с $S/D=1,3$ равно $\alpha=1870$, для трубы с $S/D=0,96$ равно $\alpha=2490$, и соответственно для $S/D=0,45$ - $\alpha=3560$ Вт/(м²·К). Аналогичная закономерность характерна и для других значений чисел Рейнольдса.

Рис.2. Влияние числа Рейнольдса Re водяного пара на интенсивность теплоотдачи α при движении в межтрубном пространстве пакета труб с плавно очерченными канавками снаружи.
○ – гладкая труба; ● - $S/D=0,45$; ▼ - $S/D=0,96$; △ - $S/D=1,3$.

Сопоставление опытных данных по конвективному теплообмену полученных на трубах с турбулизирующими канавками относительно с данными для гладкой трубы выявили интенсификацию теплообмена от 1,35 до 1,66 раза.

Столь высокая интенсификация теплоотдачи в межтрубном пространстве при помощи нанесения макрошероховатости в виде плавно очерченных канавок является функцией следующих параметров: во-первых, подобная высокая эффективность достигнута в переходной области течения потока жидкости; во-вторых, плавно очерченные выступы значительно снижают термическое сопротивление у стенки; в-третьих, при конденсации толщина пленки конденсата постоянно стягивается в канавку и тем самым обновляет теплообменную поверхность, которая постоянно готова к новой конденсации паровой фазы.

Необходимо подчеркнуть, что плавно очерченные канавки эффективны не только при нагреве и охлаждении, но при кипении конденсации паров различных жидкостей.

Одной из основных преимуществ теплообменника труба в трубе являются высокие скорости как холодного, так и горячего теплоносителей в трубном и межтрубном пространствах. Однако, существенным недостатком данного класса теплообменных аппаратов – это их низкая поверхность теплообмена. В целях устранения данного недостатка, принято каждую секцию аппарата труба в трубе выполнить в виде пакета труб, т.е. заимствовать преимущества кожухотрубного теплообмена при проектировании и изготовлении секции аппарата. Кроме того, для достижения значительной высокой интенсификации использовать вместо гладких труб, трубы с турбулизаторами в виде канавок снаружи и соответствующих диафрагм внутри.

Литература

1. Светлов Ю.В. Интенсификация гидродинамических и тепловых процессов в аппаратах с турбулизаторами потока.-М.: Энергоатомиздат, 2005. – 304 с.
2. Бажан В.П., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам. - М.: Машиностроение, 1989. – 366 с.
3. Юсупбеков Н.Р., Закиров С.Г., Нурмухамедов Х.С. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалари. – Т.: Шарқ, 2022.- 608 б.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИДКИХ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ В ДИСТИЛЛЯЦИОННОЙ КОЛОННЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

*Бойхужаев Мирбек Муратбай угли¹, baykhojaev@gmail.com
Нишанова Садокат Хабибуллаевна¹,
Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич¹,
Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич¹,
Матчанов Шерзод Камилович,²*

¹Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

²Ургенчский государственный университет, г.Ургенч, Узбекистан

В мире важным фактором в развитии современной химической, газовой, нефтяной, и нефтехимической промышленности, энергетики и других отраслей экономики является разработка конкурентной, рентабельной, импортозамещающей, а также отвечающей мировым требованиям к технологиям, реализация которых осуществляется посредством внедрения глубоких фундаментальных исследований в создании химического оборудования и аппаратов с усовершенствованными эффективными конструкциями, решая ряд научно-технических задач в этом направлении. В связи с этим, повышение энергетической и экономической эффективности процессов химической технологии является актуальной.

В химической промышленности эти требования выполняются как за счет реконструкции действующих предприятий с целью оптимизации технологических процессов, так и созданием новых высокоинтенсивных технологических процессов большой единичной мощности. Одним из наиболее распространенных процессов является разделение многокомпонентных смесей путем дистилляции и ректификации. Общеизвестно, что дистилляция - это процесс частичного испарения жидкой неоднородной системы при температуре кипения. На основании 1-го закона Коновалова рабочий агент - пар при этом обогащается низкокипящим компонентом, а жидкий остаток соответственно высококипящим компонентом [1,2]. Разделение различных жидких неоднородных смесей путем применения дистилляции широко используются в фармацевтической, пищевой и др. отраслях экономики страны.

В нашей стране проводятся исследования и мероприятия по улучшению тепломассообменных, тепловой и энергетической эффективности, компактности, надежности и других параметров вновь создаваемых аппаратов и оборудований, а также по целевому использованию передовых, эффективных устройств и методов по интенсификации гидродинамических, тепло- и массообменных, механических и химических процессов.

Одним из перспективных направлений интенсификации тепло-и массообменных процессов при разделении жидких смесей является разработка аппаратов с использованием принципа взаимодействия в системе «газ-жидкость», т.е. с двухфазным псевдооживленным (барботажным) слоем [3]. По сравнению с другими методами организации контакта жидкой фазы с газовой имеют ряд преимуществ: возможность работы в широком диапазоне скоростей газа и жидкости; устойчивая работа в широком диапазоне соотношений расходов жидкости к газу; возможность использование распределительных решеток с относительно большей долей свободного сечения, управление структурой двухфазных потоков [4, 5]. На сегодняшний день аппараты с псевдооживленным слоем широко применяются в производстве химических волокон, минеральных удобрений, при извлечении урана, цветных, благородных и редкоземельных металлов, химической, газоперерабатывающей, нефтехимической промышленности, в энергетике, в криогенной и холодильной технике, в цветной металлургии, извлечении редких и радиоактивных элементов, в энергетике и т.д. и т.д.

При организации массообменных процессов связанных с разделением жидких смесей

(абсорбция, дистилляция, ректификация, экстракция) основными являются капитальные затраты A , которые прямо пропорциональны высоте колонны (числу тарелок n , высоте слоя насадка H_n) и диаметру колонны D_k . Что касается энергетических (эксплуатационных) затрат \mathcal{E} на протяжении всего периода его работы, то они прямо пропорциональны расходу парового теплоносителя $[П(R+1)]$, т.е. его испаряют в кипятильнике и конденсируют в конденсаторе.

Общие затраты Z можно вычислить по следующей формуле [2]:

$$Z = A \cdot n \cdot [П(R + 1)]s + \mathcal{E} \cdot П(R + 1) \quad (1)$$

где R -флегмовое число; n -число ступеней.

Технология получения кальцинированной соды основана на методе Сольве и для увеличения выхода готового продукта необходимо повысить степень поглощения CO_2 рассолом. Это можно достичь путем предварительного насыщения рассола аммиаком, что в свою очередь в несколько раз увеличивает поглощение CO_2 [1]. После получения кальцинированной соды, в жидкой фазе остается аммиак, который необходимо извлечь дистилляцией и вернуть в технологический цикл для повторного использования.

Экспериментальная установка состоит из: цилиндрического корпуса с секционированной распределительной решеткой для получения газожидкостного, пенного слоя, а также штуцерами для ввода и вывода жидкой и газовой фаз; системы автоматического регулирования; системы измерения расхода жидкой и газовой фаз.

На рис.1 представлены зависимости гидравлического сопротивления секционированной решетки от скорости потока при живом сечении секционированных решеток с $\varphi=0,05; 0,12; 0,2$. Как видно из графика для всех значений φ секционированной решетки график имеет плавно возрастающий характер.

Так, при $\varphi=0,05$ и скорости потока $w=2$ м/с сопротивление составит $\Delta P=105$ Па, при увеличении площади живого сечения $\varphi=0,12$ значение $\Delta P=73$ Па, а в случае $\varphi=0,2$ - соответственно $\Delta P=50,6$ Па. Установлено, что с ростом величины φ с 0,05 до 0,2 гидравлическое сопротивление снизилось почти в 2 раза. Аналогичная закономерность сохраняется и скоростях газового потока 3 и 4 м/с. Обобщением опытных данных по гидравлическому сопротивлению сухих секционированных решеток с изменяющимся поперечными сечением эллипсоидных отверстий (рис.1б) выявлено, что сопротивление решетки является функцией от следующих параметров: $\Delta P=f(\rho, w, \varphi, F_6/F_M)$.

Отношение площадей поперечного сечения большого отверстия к меньшему

составляет $F_6/F_M=0,12; 0,24; 0,4$ с долей свободного сечения $\varphi=0,05-0,2$. Для выявления степени эффективности конструкции распределительной решетки проведены опыты как с секционированной, так и с классическими решетками, имеющие круглые отверстия (рис.2).

Рис.2. Влияние геометрических параметров секционированной решетки на степень улавливания аммиака.

- - - - ситчатая решетка с круглыми отверстиями;

Δ - секционированная решетка с эллипсоидными отверстиями.

Пунктирной линией показана эффективность классической распределительной решетки, которая обеспечивает степень разделения около 92%. Результаты по эффективности разделения аммиака из неоднородной смеси имеют более высокие численные значения. При $\varphi=0,2$ степень извлечения аммиака $\eta=94,7\%$, $\varphi=0,12$ величина $\eta=97,1\%$, и при $\varphi=0,05$ соответственно - $\eta=99,9\%$. Это объясняется тем, что при использовании секционированных распределительных решеток образуется осциллирующий режим истечения через отверстия с различным поперечным сечением, т.е. в больших отверстиях скорость будет ниже, чем в малых отверстиях эллипсоидной формы. В результате возникает интенсивное перемешивание в каждой секции (рис.1б), а высота барботажного слоя увеличивается, относительно аналогичного слоя образованного на классической решетке с одинаковыми круглыми отверстиями. Как видно, использование предлагаемой конструкции секционированной решетки интенсифицирует процесс дистилляции от 3 до 8,6%.

Литература

1. Нурмухамедов Х.С., Эркаев А.У., Мирисаев А.У. и др. Кимё саноати машина ва курилмалари. - Т.: Шарк, 2025. – 608 б.
2. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. Под ред. В.Г.Айнштейна. – М.: Логос, 2000.-т.1-2.-1784 с.
3. Замянян А.А. Турбулентный трехфазный псевдооживленный слой.-М.: Химия, 1991.- 400 с.
4. Соколов А.В., Сафронов А.И. Влияние характеристик трехфазного псевдооживленного слоя на эффективность теплоотдачи в трубчатом теплообменнике // Леса России и хозяйство них, 2013. - №2. - с.60-63.
5. Беккер В.Ф. Управление структурой потоков в аппаратах химической технологии // Пермь, ПермГТУ, 2010.-208 с.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА СУШКИ ШРОТА МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН В АППАРАТЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

Лутфуллаева Мадина Равшан кизи¹, lutfullayevamadina189@gmail.com

Шералиева Озода Анваровна¹,

Куанишбаев Парахат Куанишбай ули¹,

Худойбердиева Назора Шарофовна²,

Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич¹,

¹Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

²Навоийский государственный горно-технологический университет, г.Навои, Узбекистан

Процесс сушки является одним из самых распространенных в промышленности процессов, важное место он занимает и в производстве лекарственных препаратов фармацевтической промышленности, причем объектом сушки могут быть разнообразные материалы на различных стадиях их переработки (сырьё, полупродукты, готовые препараты). Сушка фармацевтических препаратов в силу их специфических свойств, как правило, производится искусственным путем (в сушильных аппаратах). Это сложный технологический процесс, который часто является решающим этапом производства, влияющим на качество выпускаемой продукции. Достоинством искусственной сушки является относительно низкая ее продолжительность. В технологии производства лекарственных продуктов процессу сушки уделяется особое внимание, что объясняется требованиями фармакопейной чистоты выпускаемой продукции, недопустимости ее бактериального обсеменения [1].

Пищевые материалы растительного происхождения, в частности семена, фрукты и овощи, гигроскопичны [2], а вязкоупругие материалы [3] имеют сложную гетерогенную структуру [4]. Как правило, пищевые материалы растительного происхождения перерабатываются и консервируются с использованием различных традиционных или передовых технологий обработки для увеличения срока годности и безопасности пищевых продуктов. Однако неправильная сушка может привести к значительным негативным последствиям для качества обработанных пищевых продуктов. Кроме того, сушка пищевых материалов растительного происхождения затруднена из-за мультифизики, связанной с тепло- и массопереносом [5]. Таким образом, точное понимание и прогнозирование различных сложных изменений во время сушки пищевых продуктов растительного происхождения чрезвычайно сложны и важны [2].

Пищевые материалы растительного происхождения обладают вязкоупругой и гигроскопичной природой, а также состоят из сложных клеточных структур, в которых неоднородны размеры клеток, форма и различные пропорции компартментов/пор клеточного уровня, расположенных гетерогенно. Они имеют многофазные структуры, содержащие твердую матрицу, жидкую воду, водяной пар и воздух внутри своих клеточных и тканевых структур. Пищевые компоненты, такие как углеводы, белки, жиры, витамины и минералы, в растительных продуктах различаются, но вода остается их основным компонентом [2].

Растительные клетки организованы в ткани, в результате чего на микроуровне образуются три различных компартмента окружающей среды; межклеточная, внутриклеточная и клеточная стенка [3]. Они заполнены водой и/или воздухом в разных соотношениях, в результате чего образуются пищевые материалы растительного происхождения, тесно связанные со структурой пористой среды [5]. Вода, хранящаяся в межклеточной среде, известна как свободная вода, тогда как внутриклеточная вода и прочно связанная вода могут находиться во внутриклеточных компартментах и компартментах клеточной стенки соответственно. Таким образом, эффективные методы обработки/сохранения пищевых продуктов растительного происхождения следует

выбирать тщательно, принимая во внимание сложный характер распределения воды и пористую природу, проявляющуюся на их гетерогенном клеточном уровне [2].

Анализ литературных источников показывает, что сельскохозяйственное сырье при переработке должна обрабатываться при относительно низких температурах и “мягких” тепловых режимах, для предотвращения нежелательных необратимых биохимических процессов и явлений. Кроме того, общеизвестно, что процесс сушки является энергоемким и продолжительным. Следовательно, необходимо использовать нетрадиционные источники энергии, в частности, в условиях Центральной Азии наиболее приемлемым является применение солнечной энергии.

Рис.1. Сушилка кипящего слоя солнечным коллектором.
1-цилиндрическая сушилка; 2-солнечный коллектор;
3-калорифер; 4,6-турбогазовдувка; 5-подогреватель.

Для предотвращения образования застойных зон у стенки аппарата 1 из касательно установленных вертикальных прорезей (3-х или 4-х в зависимости от диаметра аппарата) подается горячий теплоноситель с более высокой температурой. Эти струи дополнительно турбулизируют слой высушиваемого материала и интенсифицируют процесс конвективной сушки и перемешивания в кипящем слое влажных материалов. Расход горячего теплоносителя в 4-5 раз меньше, чем у струи, а температура несколько выше, чем для потока теплоносителя, подаваемого под газораспределительную решетку. Поэтому, горячий воздух для струи получаем путем нагрева воздуха в калорифере 3, при помощи горячей воды нагретой в солнечном коллекторе 2. Солнечные коллекторы как известно, предназначены для преобразования падающего излучения в тепловую энергию при низких и средних температурах и передачи ее теплоносителю.

При подводе относительного низкотемпературного потока теплоносителя под газораспределительную решетку, на которой оживленный слой высушиваемого материала и подачи тангенциальных высокотемпературных боковых плоских струй непосредственно в кипящий слой обеспечивает интенсивное перемешивание частиц слоя влажных материалов и сушки в оптимальных температурных условиях. Кроме того, дополнительно турбулизируется общий поток, интенсифицируется процесс перемешивания и сушка в целом. Общеизвестно, что скорость сушки необходимо знать для определения продолжительности процесса. На рис.1а представлен график, позволяющий определить зависимость влажности объекта сушки от

продолжительности его обработки. Из источников ясно, что функциональная зависимость $W=f(\tau)$, как правило, напрямую определяется в зависимости от вида связи влаги с объектом переработки, а также от формы и структуры влажного материала. Как видно из рис.1а, кривая сушки состоит из периода нагрева объекта и 2-х периодов сушки: постоянной и падающей скорости сушки. В процессе сушки влажного шрота хлопкового использованы три температуры струи: $t_{ст}=75, 85$ и 95°C . Как видно из рис.1б при постоянной температуре общего потока $t_{оп}=45^{\circ}\text{C}$ и струи $t_{ст}=95^{\circ}\text{C}$ скорость сушки $\Delta W/\Delta\tau$ намного выше, а продолжительность процесса меньше.

Рис.2. Кривая сушки (а) и кривая скорости сушки (б) шрота хлопкового шрота при температуре общего потока 45°C .

□ - $t_{ст}=95^{\circ}\text{C}$; ▲ - $t_{ст}=85^{\circ}\text{C}$; + - $t_{ст}=55^{\circ}\text{C}$.

В процессе тепловой обработки влажных материалов растительного происхождения, независимо от того получено тепло от возобновляемого или невозобновляемого источника энергии, молекулы клеточной воды испаряются, вызывая их кинетику и фазовое превращение. В результате происходит нейтрализация бактерий и микробов, достигается стабильность и сохранность объекта, включая витамины и полезные компоненты в сельскохозяйственном сырье растительного происхождения. Вроде механизм влагоудаления не сложен, на самом деле процесс сушка представляет собой сложное физическое явление, т.к. одновременно протекает два процесса: конвективный перенос тепла и массы, в сопровождении деформации высушиваемого объекта.

В заключении следует подчеркнуть, что сушка является одной из широко применяемых технологий термической обработки пищевых продуктов растительного происхождения, а использование солнечной энергии для частичного нагрева воздуха повышает энергетическую эффективность процесса, а также облегчает дальнейшую переработку, упаковку, хранение и транспортировку.

Литература

1. Азарова А.В. Фармакогностическое изучение девясила иволистного / дисс... канд. фарм. наук. Курск, 2014. -172 с.
2. Zachary G.Welsh and oth. Recent advances in determining the cellular-level property evolutions of plant-based food materials during drying//Trends in Food Sci & Techn, 2024.- P.1-17.
3. Mahiuddin M., Khan M.I.H. and oth.Shrinkage of food materials during drying: Current status and challenges. Comp. Rev. Food Science and Food Safety, 2018, 17(5). P.1113-1126.
4. C´ardenas-P´erez S. and oth. Recent advances in atomic force microscopy for assessing the nanomechanical properties of food materials. Trends in Food Science & Tech., 2019.-№87.- P.59-72.
5. Gulati T., Datta A.K. Mechanistic understanding of case-hardening and texture development during drying of food materials. Journal of Food Engineering, 2015.-N166.- P.119-138.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРИ РЕКТИФИКАЦИИ В ТРУБЧАТО-РЕШЕТЧАТЫХ НАСАДКАХ СО СПИРАЛЕВИДНЫМИ ТУРБУЛИЗАТОРАМИ

*Нурыллаева Айнагул Абдуалиевна¹, anuryllaeva@mail.ru
Каюмов Абдумалик Абдухамит угли¹,
Мавлонов Элбек Тулкинович¹,
Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич¹,
Нурматов Тахир Бахтиярович²,*

¹Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, Узбекистан

Поиски путей интенсификации технологических процессов привели к широкому развитию исследований в области гидромеханики, тепло- и массообмена при разделении жидких неоднородных систем. В настоящее время аппараты колонного типа широко применяются в химической, нефтехимической промышленности, в производстве минеральных удобрений, в цветной металлургии, извлечении редких и радиоактивных элементов, в энергетике и т.д. Самое широкое распространение получили насадки и тарелки с барботажным (пенным) слоем при организации химических процессов, в которых контактируют газообразные и жидкие фазы [1].

Существующее в мировой и отечественной практике опыт эксплуатации аппаратов для разделения твердых неоднородных систем побуждает конструкторов, в том числе и разработчиков аппаратов и устройств для разделения на фракции, искать новые конструктивные решения и внедрять новые физические принципы, способствующие улучшению показателей степени разделения и энергетической эффективности, компактности, надежности аппаратов и т.д. Известно, что эксплуатируемые ректификационные и абсорбционные колонны являются самыми высокими аппаратами на предприятиях в вышеупомянутых отраслях экономики страны. Высота некоторых колонн химических комплексов газопереработки составляют 100 и выше метров, что свидетельствует о не высокое контактное устройство и падением температуры газовой фазы по мере поднятия к вышестоящим насадкам или тарелкам.

Массообменным колоннам свойственны конструкции с большими геометрическими размерами, значительная металлоемкость и большие расходы по горячему (греющий водяной пар) и холодному (вода) теплоносителям. Энергетические затраты в колонных аппаратах, как было сказано выше, зависят от к.п.д. контактной насадки или тарелки [1].

Одним из редко используемых и не заслуженно забытых насадков в колонных аппаратах является трубчато-решетчатая насадка (или тарелка). Хотя, при отводе теплоты реакции (абсорбции, адсорбции) или подводе теплоты (ректификации) применение подобных насадков дает наилучший результат. Из теории и практики ректификации известно, что чем ниже эффективность контактных устройств, тем больший расход флегмы (флегмовое число) требуется, следовательно, повышается расход греющего агента в кипятыльнике колонны и охлаждающем в дефлегматоре. Известны примеры модернизации ректификационных колонн, обеспечивающее снижение расхода теплоносителей в 2 раза, даже при работе с нагрузкой, на 30% превышающей проектную [2].

В настоящее время предложены и исследованы разнообразные методы интенсификации конвективного теплообмена. Применительно к течению однофазных теплоносителей используются турбулизаторы потока на поверхности, шероховатые поверхности и поверхности, развитие за счёт оребрения, закрутка потока спиральными ребрами шнековыми устройствами, завихрителями, на входе в канал, подмешивания к потоку жидкости газовых пузырей, а к потоку газа - твёрдых частиц или капель жидкости, вращение или вибрация поверхности теплообмена, пульсации теплоносителя воздействие на поток электростатических полей, отсос потока из пограничного слоя, струйные системы.

Эффективность интенсификации для разных способов энергетические затраты энергии различна [3-4].

Для увеличения интенсивности конвективного теплообмена используют спиральные вставки, которые обычно изготавливают из тонких алюминиевых или латунных лент. При низких значениях Re они позволяют повысить коэффициент теплоотдачи в 2-3 раза. Недостатки способа заключаются в том, что гидравлическое сопротивление возрастает резко и дополнительный расход металла, вследствие чего утяжеление конструкции аппарата. Кроме того, спиральные ленты увеличивают гидравлическое сопротивление, которые требующие дополнительных затрат на прокачку теплоносителя и расход металла. Трубы с наружным проволочным оребрением эффективны для повышения интенсивности теплообмена при нагреве (или охлаждения) как жидких, так и газовых сред. Недостаток подобных труб в том, что их невозможно использовать в тесных пучках кожухотрубных аппаратов [1,5].

Отсутствие механизма переноса количества движения и теплоты при контакте газовой и жидкой фаз на трубчато-решетчатых насадках из труб турбулизаторами диктует проведение дополнительных исследований по конвективному теплообмену [1]. Для выявления эффективности труб со спиралевидными турбулизаторами при нагревании или охлаждении смеси «этанол-вода» проведены исследования на лабораторной установке, оснащенной современными измерительными средствами [5].

Экспериментальные результаты по влиянию шага размещения t/d спиралевидных турбулизаторов показали сильную зависимость коэффициента теплопередачи K от скорости жидкой фазы и шага расположения турбулизаторов (рис.1).

Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопередачи K от скорости жидкости $Re_{ж}$ при омывании пакета гладких труб с шахматным размещением. ■ - $t/d=1,13$; ◆ - $t/d=3$.

Так, например, при скорости потока жидкости в межтрубном пространстве $Re_{ж}=80$ для $t/d=1,13$ величина $K=365$, а для $t/d=3$ значение $K=94,8$ Вт/(м²·К). Видно, что со снижением шага размещения гладких труб с $t/d=3$ до 1,13 интенсивность конвективного переноса тепла существенно возрастает. Исследования по влиянию шага размещения турбулизаторов на трубах s/d выявили, что кривые функции $K=f(Re_{ж})$ для труб с турбулизаторами расположены намного $t/d=3$ выше, чем для гладких труб. Так, сравнение данных по K для гладкой трубы при $Re_{ж}=80$ и $t/d=3$ значение $K=94,8$, а для труб с турбулизатором при $s/d=14,2$ величина $K=99,6$, а при $s/d=5,11$ соответственно - $K=127,5$ Вт/(м²·К). Аналогичное сравнение для шага размещения труб с $t/d=1,13$ показал следующие результаты: гладкая труба имеет $K=365$ Вт/(м²·К); труба с размещением турбулизаторов $s/d=14,2$ имеет $K=400$

Вт/(м²·К); s/d=9,2 имеет K=482 Вт/(м²·К); s/d=5,1 соответственно - K=545 Вт/(м²·К). Анализ экспериментальных данных показывает, что интенсификация переноса тепла составили 1,1-1,5 раза в зависимости от шага размещения спиралевидных турбулизаторов.

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплопередачи K от скорости жидкости $Re_{ж}$ при шахматном размещении труб.
t/d=1,13: Δ - s/d=5,11; - s/d=9,2; \blacksquare - s/d=14,2.
t/d=3,0: \times - s/d=5,11; \blacklozenge - s/d=9,2; \blacktriangle - s/d=14,2.

При турбулентном и переходном режимах течения целесообразно интенсифицировать турбулентные пульсации не в ядре потока, а в пристенном слое, где турбулентная теплопроводность мала, а плотность теплового потока максимальна, потому что на этот слой приходится 60-70% располагаемого температурного напора «стенка-жидкость».

Подобная интенсификация объясняется одновременным поступательным и вращательным движением потока жидкости внутри труб, которая напоминает синусоидальное скольжение турбулентного потока по стенке трубы. Движение жидкой фазы по такой траектории обеспечивает эффективное омывание стенки как внутри, так и снаружи труб способствуя значительной интенсификации конвективного теплообмена до 1,5 раза.

Литература

1. Нурмухамедов Х.С., Эркаев А.У., Мирисаев А.У. и др. Кимё саноати машина ва курилмалари. - Т.: Шарк, 2025. – 608 б.
2. Лаптев А.Г., Фарахов М.И. и др. Повышение эффективности ректификационных колонн в производстве этаноламина // Химическая промышленность, 2007.- № 7.-С.354-360.
3. Дзюбенко Б.В. и др. Интенсификация тепло- и массообмена на макро-, микро- и наномасштабах / ред. Ю.А. Кузма-Кичта. – М.: ЦНИИатоминформ, 2008, – 532 с.
4. Попов И.А., Гортышов Ю.Ф. и др. Промышленное применение интенсификации теплообмена – современное состояние проблемы / Теплоэнергетика, 2012.-№ 1.-С.3–14.
5. Нуриллаева А.А., Мавдонов Э.Т., Нурмухамедов Х.С. Гидродинамика и переноса тепла в трубчатой решетчатой насадке колонных аппаратов // Research Journal of Chemistry and environment, 2024, август Issue 04.- vol.28.- p.1461-1471.

ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДОМ РЕЗКОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ИЗ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА

Султонов Жавохир Валиджон угли¹, sjv8904@gmail.com

Хайридинов Музаффар Хамидович²,

Коробоев Асатилла Суннатиллаевич³,

Нурмухамедов Саъдулла Хабибуллаевич⁴,

Тошбоев Тохир Эшкүзиевич¹,

¹*Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан*

²*Узбекистон илмий синов назорати маркази, г.Ташкент, Узбекистан*

³*Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, Узбекистан*

⁴*АО Узкимёсаноат, г.Ташкент, Узбекистан*

В настоящее время уголь активно используется в качестве твердого углеводорода для получения горючего газа. Подобная тенденция в мировом энергетическом балансе объясняется тем, что ожидания от ядерной энергии, получаемой на атомных электростанциях, не оправдались и её доля в мировой энергетике незначительна. Управляемый термоядерный синтез до сих пор остается на уровне лабораторных исследований. Самыми востребованными углеводородами являются нефть и газ, но их запасы не безграничны и при нынешних темпах их потребления они будут исчерпаны к концу нынешнего столетия. Существующее положение твердого углеводорода в топливно-энергетическом балансе ~23%. Следует особо подчеркнуть, что 38-40% электрической энергии и 70% стали вырабатываются при помощи угля [1].

В последнее время, на фоне повышения цен на жидкие и газообразные углеводороды, спрос на твердый углеводород неуклонно повышается. Анализ Международного энергетического агентства в 2024 году показал, что уже достигло 8,9 млрд. т., что на 0,9 млрд.т больше, чем в 2022 году [2, 3, 4, 5]. Так, в 2022 году рост использования твердого углеводорода в странах Европы было максимальным за последнее десятилетие и составил 7%, при общемировом росте всего на 0,5% [5]. Использование альтернативных, возобновляемых источников энергии не пользуется высокой надежностью у эксплуатационников. Тем более, что на Всемирной конференции COP-29 в 2024 году в Азербайджане участникам не удалось единое соглашение по запрету использования твердого углеводорода. По заключению большинства участников данной конференции, максимальное использование твердого топлива возможно будет в 2027 году. Причем, 3/4 потребления твердого углеводорода приходится на развивающиеся страны [6], причем доля КНР составляет 1/2 [7].

Кроме того, мировые потребители большинства стран не дожидаясь очередного «нефтяного кризиса» составляют свои программы энергоснабжения, исходя из имеющихся источников энергии. В этой связи, закономерным является газификация твердых углеводородов является перспективным для получения газа, без которого трудно представить эффективную работу предприятий химической, газоперерабатывающей, металлургической, а также энергетического сектора экономики любой страны.

Однако, существуют отрицательные и положительные аспекты газификации твердых топлив по сравнению с жидкими углеводородами: значительные капитальные затраты на технологию и очистку газа от вредных веществ. К положительным аспектам газификации углей стоит отнести очистку газа до сжигания экономически выгодней, чем их выделение из дымовых газов, особенно оксида азота.

Анализ литературных данных и патентов развитых стран показал, что во всех технологиях переработки твердых углеводородов одним из основных процессов является их дробление и измельчение.

Для первичного дробления предлагается нетрадиционный метод, основанный на использовании в качестве рабочего агента воздух или водяной пар. Применение воздуха сопряжено с относительно высоким давлением (свыше 1,9 МПа), который подлежит мгновенному сбросу и будет иметь скорость свыше 130 м/с. Поэтому, в целях снижения энергозатрат использован водяной пар. Экспериментальные исследования проведены на установке в диапазоне давлений 0,2-0,5 МПа и времени сброса давления $\tau=0,07$ с.

Принципиальная схема лабораторной установки для проваривания мяса методом мгновенного сброса давления представлена на рис.1.

Лабораторная установка цилиндрического корпуса (9), изготовлена из углеродистой стали Ст.45 диаметром $d=0,219$ м, длиной $l=0,350$ м, которая установлена на опорах (17), и закреплена при помощи металлических хомутов (18). Объем рабочей камеры составляет $V=0,020$ м³. Причем, одна сторона цилиндра с плоским дном (8), а вторая имеет затвор (12) с прокладкой (14) и снабжена специальным устройством (19) для мгновенного сброса давления в рабочей камере (9). Кроме того, к плоскому дну приварен штуцер для ввода пара, и на нем установлен манометр (16) для контроля давления в рабочем объеме (9).

Рис.1. Установка для дробления мгновенного сброса давления пара.

- 1 - корпус испарителя; 2 - патрубок ввода воды;
- 3-ТЭН воды; 4 - перегородка; 5 - патрубок сброса давления; 6 - шланг; 7 - патрубок ввода пара; 8 - крышка; 9 - корпус;
- 10 - пластина; 11 - объект обработки; 12 - затвор; 13 - планка;
- 14 - прокладка; 15-емкость;
- 16-манометр; 17-опора; 18-хомут;
- 19-спецустройство; 20-предохранительный клапан;
- 21- вентиль.

Для получения острого пара изготовлен испаритель (1) объемом 0,05 м³, внутри которого смонтирована перегородка (4) для предотвращения уноса конденсата в трубопровод и в рабочую камеру. С обеих сторон к цилиндрическому корпусу приварены эллиптические днища, а на одной из них-штуцер (5) для подачи пара в рабочую камеру (9). В верхней части испарителя имеется штуцер (2) для ввода воды и предохранительный клапан (20).

Пар в испарителе, получается путем подогрева жидкости электрическими нагревателями (3). Для получения заданного давления в испарителе (1) на линии трубопровода установлен паровой вентиль (21).

На рис.2 представлены результаты дробления в аппарате мгновенного сброса давления бурого угля Ангренского месторождения. Как видно, при обработке измельчаемого твердого

Рис.2. Гранулометрический состав бурого угля после дробления методом мгновенного сброса давления.

углеводорода в течении 90 с при давлении острого пара 0,5 МПа с последующим мгновенным сбросом давления из замкнутого пространства до атмосферного получен объект с требуемым гранулометрическим составом (рис.3).

а)

б)

Рис.3. Бурый уголь до (а) и после (б) дробления методом мгновенного сброса давления.

При давлении острого пара менее 0,5 МПа также процесс дробления положительный, однако гранулометрический состав не соответствует требованиям для получения тонко измелченных твердых углеводородов.

Экспериментальными исследованиями доказано, что методом мгновенного сброса давления из замкнутой системы возможно осуществить дробление крупных кусков углеводородов до размеров <20 мм. Причем, полученные частицы бурого угля, после паротермической обработки с последующим мгновенным сбросом давления, становятся пористыми и легко поддаются дальнейшему измелчению. Сопоставление доказало экономию энергетических затрат ~4 раза при использовании в качестве рабочего агента острого пара вместо сжатого воздуха. Кроме того, использование в качестве рабочего агента водяного пара исключает пожаро-и взрывоопасность процесса дробления методом мгновенного сброса давления.

Литература

1. Патраков Ю.Ф. Состояние и перспективы процессов глубокой переработки углей // Химия в интересах устойчивого развития, 2005. - №13. – с.581-585.
2. Богманс К., Ли К-М. Экологичное будущее начинается с перехода от угля к альтернативным источникам энергии. URL: <https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2020/12/08/>
3. В Узбекистане планируется увеличить объем добычи угля до 10 миллионов тонн к 2025 году. URL: <https://gk-usbekistan.de/ru/2024/05/13/%D0%B2>.
4. Уголь в 2022 г. возвращает лидирующие позиции. URL: [https:// dprom.online/chindustry/](https://dprom.online/chindustry/).
5. В 2022 г. мировое использование угля достигло рекордных значений. URL: <https://ecopolitic.com.ua/news/v-2022-godu-mirovov-ispolzovanie-uglya-dostiglo-rekordnyh-znachenij/> (дата обращения: 15.01.2024).
6. Мировое потребление угля бьет рекорды в 2024 году. URL: <https://ulysmidia.kz/news/43191>.
7. Воронин С.А., Мусабеков Д.Х., Арзуманян С.Ю. и др. Угольная промышленность Узбекистана: состояние отрасли и пути ее развития // Уголь, 2025. - №7.- с.41-44.

УСЛОВИЕ ВСПЛЫТИЯ ФЛОТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «ЧАСТИЦА – ПУЗЫРЕК»

Ковалева Анастасия Александровна¹, nastyia.covaleva1969@mail.ru

Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич¹,

Левданский Александр Эдуардович¹,

Мавлонов Элбек Тулкинович²,

Мамажонов Одил Мамажонович²,

¹Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь.

²Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

При флотационном извлечении частиц пластмасс из рабочей среды ключевым фактором является образование устойчивого комплекса «частица – пузырек». Для обеспечения всплытия образовавшегося комплекса, его средняя (фиктивная) плотность должна быть меньше плотности рабочей среды. Условие всплытия определяется равновесием сил тяжести и гидростатической подъемной силы (силы Архимеда), действующих на систему.

Рассмотрим одиночную частицу пластмасс с прикрепленным газовым пузырьком (рис 1). В этом случае суммарная архимедова сила A , действующая на комплекс, складывается из подъемной силы, приложенной к частице A_T , и подъемной силы, приложенной к пузырьку A_P :

$$A_T + A_P = A. \quad (1)$$

Аналогично, общая сила тяжести G комплекса определяется весом частицы G_T и весом газа в пузырьке G_P :

$$G_T + G_P = G. \quad (2)$$

Рис.1 Определение равновесных сил, действующих на комплекс «частица – пузырек»

Условие всплытия комплекса ($A > G$) выполняется, когда вклад архимедовой силы от пузырька компенсирует избыточный вес частицы пластика.

Целью данной работы является анализ условий всплытия флотационных агрегатов «частицы – пузырек» под средством определения минимального диаметра пузырька воздуха.

Пренебрегая силами поверхностного натяжения и гидродинамическим сопротивлением в момент отрыва, условие начала всплытия можно записать в виде (1):

$$G_T + G_P < A. \quad (3)$$

Сила тяжести пластмассовой частицы вычисляется как (4):

$$G_T = m_T \cdot g = V_T \cdot \rho_T \cdot g, \quad (4)$$

где ρ_T – плотность пластиковой частицы, кг/м³;

V_T – объем пластиковой частицы, в форме параллелепипеда со сторонами b , e и c , м³;

g – ускорение свободного падения, Н/м.

Сила тяжести газа в пузырьке равна (5):

$$G_{\text{п}} = V_{\text{п}} \cdot \rho_{\text{п}} \cdot g, \quad (5)$$

где $\rho_{\text{п}}$ – плотность газа, кг/м³.

Для расчета плотности газа при заданных условиях используется уравнение состояния идеального газа (Менделеева – Клапейрона) (6):

$$\rho_{\text{п}} = \frac{PM}{RT}, \quad (6)$$

где P – абсолютное давление газа в пузырьке, Па;

M – молярная масса, кг/моль (для воздуха равно 0,029 кг/моль);

R – универсальная газовая постоянная, ~8.314 Дж/(моль·К);

T – абсолютная температура, К.

При нахождении пузырька газа в жидкости на границе раздела фаз возникает избыточное давление, обусловленное кривизной поверхности. Для сферического пузырька это давление описывается уравнением Юнга–Лапласа [1] (7):

$$\Delta P = \sigma \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right), \quad (7)$$

где σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости (Н/м);

r_1 и r_2 – радиусы пузырьков воздуха, м.

Для сферы $R_1 = R_2 = R$, поэтому (8):

$$\Delta P = \frac{2\sigma}{r} = \frac{4\sigma}{d}, \quad (8)$$

Если пузырек находится на глубине h (расстояние от свободной поверхности до центра пузырька), абсолютное давление внутри него складывается из атмосферного давления P_0 , гидростатического давления столба жидкости $P_{\text{гид}}$ и капиллярного давления (9):

$$P = P_0 + P_{\text{гид}} + \frac{4\sigma}{d} = P_0 + \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot h + \frac{4\sigma}{d}, \quad (9)$$

где $\rho_{\text{ж}}$ – плотность рабочей среды, кг/м³;

Таким образом, плотность газа в пузырьке рассчитывается по формуле 10:

$$\rho_{\text{п}} = \frac{(P_0 + \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot h + \frac{4\sigma}{d}) \cdot 0,029}{8,314 \cdot T}. \quad (10)$$

Подставляем выражение сил тяжести и силу Архимеда в условие (3), получаем:

$$b \cdot e \cdot c \cdot \rho_{\text{т}} + \frac{\pi \cdot d^3}{6} \cdot \frac{(P_0 + \rho_{\text{ж}} \cdot g \cdot h + \frac{4\sigma}{d}) \cdot 0,029}{8,314 \cdot T} < (b \cdot e \cdot c + \frac{\pi d^3}{6}) \cdot \rho_{\text{ж}}. \quad (11)$$

Частицы вторичных полимеров после измельчения часто имеет неправильную геометрию, отличную от сферической. Для унификации расчетов введем понятие эквивалентного диаметра d_3 – диаметра сферы, объем которой равен объему реальной частицы (13):

$$d_3 = \sqrt[3]{\frac{6V_{\text{т}}}{\pi}}. \quad (13)$$

Для иллюстрации расчета минимального размера пузырька, обеспечивающего всплытие комплекса «частица – пузырек», приняты следующие допущения: плотность рабочей среды $\rho_{\text{ж}} = 1000$ кг/м³; плотность частиц $\rho_{\text{т}} = 1050 - 1450$ кг/м³; – глубина погружения комплекса «частица – пузырек» $h = 0.7$ м; температура: $T = 298$ К; поверхностное натяжение $\sigma = 0,025$ Н/м.

Согласно данным переработки вторичных полимеров, характерные размеры измельченных частиц перед флотацией варьируются в диапазоне от 2 до 9 мм [2].

Поверхностное натяжение чистой воды составляет около 72-73 мН/м, но при добавлении поверхностно-активных веществ (ПАВ) оно резко снижается, часто до 25-40 мН/м, а иногда и ниже, в зависимости от концентрации и типа ПАВ [3].

На рис. 2 представлены зависимости минимального диаметра пузырька d_{\min} от диаметра частицы d_3 для нескольких значений плотности полимера.

Рис.2 Зависимости минимального диаметра пузырька d_{\min} от диаметра частицы d_3 для нескольких значений плотности полимера

С ростом эквивалентного диаметра частицы d_3 минимально необходимый диаметр пузырька d_{\min} увеличивается нелинейно, что качественно соответствует соотношению (14):

$$r_{\Pi} > r_T^3 \sqrt{\frac{\rho_T - \rho_{\text{ж}}}{\rho_{\text{ж}} - \rho_{\Pi}}}, \quad (14)$$

где r_{Π} и r_T – радиусы пузырька газа и пластмассовой частицы, соответственно, м.

При увеличении плотности частиц ρ_T кривые смещаются вверх, т.е. для более тяжелых материалов требуются более крупные пузырьки, что объясняется ростом разности плотностей $\rho_T - \rho_{\text{ж}}$.

Поверхностное натяжение незначительно влияет на минимальный размер пузырька, поскольку его вклад в абсолютное давление внутри пузырька мал по сравнению с атмосферным и гидростатическим давлением для диапазона размеров пузырьков, характерных для флотации.

Литературы

1. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. - М.: Мир, 1979. -568 с.
2. Вторичная переработка отходов полимеров: технология, оборудование. – [Электронный ресурс]. – <https://ztbo.ru/o-tbo/stati/plastik/vtorichnaya-pererabotka-otkhodov-polimerov-tekhnologiya-oborudovanie> (Дата доступа – 03.05.2026).
3. Григорьев Б. В. Влияние концентрации ПАВ водных растворов и температуры на коэффициент поверхностного натяжения / Б. В. Григорьев, Д. А. Важенин, О. А. Кузина // Вестник Тюменского государственного университета. Физ.-мат. моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2016. Том 2. № 3. С. 35-48. DOI: 10.21684/2411-7978-2016-2-3-35-48.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ АППАРАТОВ УДАЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВЛАГИ

Левданский Иван Александрович¹, alex_levdansky@mail.ru

Цинь Цзяцзе¹,

Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич²,

Левданский Александр Эдуардович¹,

Каримов Кудрат Фуадович³,

¹*Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь.*

³*Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, Узбекистан*

²*Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан*

Одним из наиболее распространённых процессов химической технологии является сушка. Этот процесс является весьма энергозатратным. Тепло в процессе сушки расходуется на нагрев материала, на преодоление связи влаги с материалом и на испарение влаги. При этом есть ряд материалов, у которых влага находится только на поверхности, на пример, полимерные частицы. Для этих материалов возможно практически полное удаление влаги механическим путем. Это позволит минимизировать затраты на процесс осушки материала. Предыдущими нашими исследованиями была показана перспективность механической осушки материала, посредством срыва влаги с поверхности частиц при воздействии на них газового потока [1-4]. Наши исследования показывают, что величина минимальной скорости газового потока, при которой возможен срыв влаги с поверхности твердых частиц, зависит от большого количества факторов. В частности: от размера частиц, их формы, количества влаги на поверхности частиц и величины поверхностного натяжения, плотности жидкости, а также направления скорости газового потока по отношению к направлению действия силы тяжести. Кроме того на срыв влаги может влиять и наличие у частицы угловой скорости вращения, которая может быть сообщена частице: неравномерностью поля скоростей газового потока и соударением частиц между собой и стенками аппарата. Нами был сделан вывод о нецелесообразности разработки аппаратов в которых используется восходящий газовый поток. В таких аппаратах скорость газового потока относительно обдуваемых частиц должна быть не менее нескольких десятков метров в секунду, это обстоятельство будет приводить к высоким удельным энергетическим затратам на удаление поверхностной влаги. Также наши расчеты показывают и о нецелесообразности поиска технических решений придания частице вращения. Так частицам размером менее 1 мм для срыва пленки жидкости необходимо придать частоту вращения порядка 100 000 об/мин. Для более крупных частиц необходимы частоты вращения, исчисляемые тысячами оборотов в минуту. Экспериментальные исследования показывают возможность удаления влаги с поверхности частиц при скоростях газа для нисходящего потока порядка 14 м/с. Анализ движения многофазных потоков позволил сформулировать ещё одно требование к аппаратам удаления поверхностной влаги – необходимость постоянного отвода из аппарата влаги сорванной с поверхности частиц. Эта влага должна непрерывно удаляться из канала по ходу движения газового потока. Данное мероприятие необходимо для предотвращения вторичного увлажнения уже осушенных частиц.

Один из первых разработанных нами аппаратов для удаления поверхностной влаги с частиц сыпучего материала представлен на рис. 1. В данном аппарате для создания максимальной движущей силы процесса реализовано нисходящее направление движения газового потока. Такое техническое решение позволяет обеспечить совпадение направлений сил трения газового потока и силы тяжести, действующих на пленку жидкости, что облегчает срыв влаги с поверхности частиц. При этом для большей

интенсификации процесса срыва поверхностной влаги, многофазному потоку сообщается криволинейное движение. Криволинейность движения многофазного потока порождает возникновение центробежных сил инерции, действующие на частицы, а также многочисленные соударения частиц между собой и со стенками канала. Все это способствует срыву влаги с поверхности частиц. Криволинейная траектория многофазного потока в разработанном аппарате создается дугообразным каналом 1, в котором движется газ с влажными частицами. Дугообразный канал 1 образован двумя дугообразными поверхностями: сплошной 2 (имеющей меньший радиус кривизны) и перфорированной 3 (имеющей больший радиус кривизны).

Рис. 3.1. Односекционный аппарат механической сушки сыпучих материалов с дугообразным рабочим элементом

1 – дугообразный канал; 2 – сплошная дугообразная поверхность; 3 – перфорированная дугообразная поверхность; 4 – камера отделения капель жидкости от газа; 5 – штуцер отвода из аппарата отделенной влаги; 6 – штуцер отвода из аппарата газа прошедшего через перфорированную поверхность канала; 7 – штуцер подачи влажных частиц; 8 – патрубок подачи осушающего газа; 9 – патрубок отвода осушенных частиц и отработанного газа.

Снаружи криволинейного канала за перфорированной поверхностью 3 выполнена полость 4 являющаяся камерой отделения капель жидкости от газа. В полости 4 имеются штуцер 5 для отвода жидкости, и патрубок 6 для отвода газа прошедшего через перфорированную поверхность 3. В верхней части дугообразный канал 1 содержит штуцер подачи влажных частиц 7 и патрубок подачи осушающего газа 8. В нижней части дугообразный канал 1 заканчивается патрубком 9 отвода осушенных частиц и части газового потока не прошедшего через перфорированную поверхность 3.

Работает аппарата следующим образом, в дугообразный канал 1 через штуцер 7 подаются частицы влажного материала, а через патрубок 8 поступает осушающий газ. Далее в дугообразном канале 1 под действием высоких скоростей потока осушающего газа происходит срыв (сдув) поверхностной влаги с частиц. Следует отметить, что распределение скоростей газового потока в поперечном сечении дугообразного канала является неравномерным, если точнее, то наблюдаются высокие градиенты скорости газового потока в поперечном сечении канала. Это обстоятельство придает частицам влажного материала интенсивное вращательное движение. При вращении частиц, также как и по причине криволинейной траектории многофазного потока на влагу находящуюся на

поверхности этих частиц действуют центробежные силы инерции, что также способствует срыву капель влаги. Кроме того, высокая инерционность частиц осушаемого материала и дугообразность канала 1 вызывают многочисленные соударения частиц между собой и со стенками канала. Данное обстоятельство также способствует интенсивному срыву влаги с поверхности частиц осушаемого материала. Таким образом, с частиц материала при перемещении по дугообразному каналу 1 постоянно интенсивно удаляется поверхностная влага. Пройдя по всей длине дугообразного канала 1, осушенные частицы с частью газового потока через патрубок 9 выводятся из сушильного аппарата. Во время движения газового потока в дугообразном канале 1 большая его часть с каплями отделенной влаги постоянно отводится через отверстия перфорированной поверхности 3 в камеру 4 отделения капель жидкости от отработанного газа. В камере 4 из-за большего поперечного сечения скорость газа значительно уменьшается, и капли жидкости под действием силы тяжести отделяются от газа и стекают в нижнюю часть камеры, где через патрубок 5 отделенная влага выводится из аппарата. Очищенный от капель влаги отработанный газ из камеры 4 выводится через патрубок 6.

Для более полного удаления поверхностной влаги с частиц осушаемого материала нами были разработаны конструкции многосекционных аппаратов. Принцип работы таких аппаратов схож с принципом работы уже рассмотренного односекционного аппарата.

Литературы

1. Левданский И.А., Ковалева А.А., Кулевец П.С., Левданский А.Э. Расчет максимально возможной влажности сыпучего непористого материала через величину поверхностного натяжения жидкости // Сборник материалов V Международного научно-технического форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке «Нефтегазохимия – 2022». – Минск, 2022. – С. 234–238.

2. Левданский И.А., Ковалева А.А., Левданский А.Э. Определение скорости газового потока для механического удаления поверхностной влаги // сборник материалов 87-ой научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов 31.01.2023–17.02.2023 г., г. Минск. – С. 116–119.

3. Левданский И.А., Ковалева А.А., Тлеумуратов А.А., Левданский А.Э. Исследование влияния величины скорости газового потока на срыв влаги с поверхности дисперсных частиц. // Техника и технология пищевых производств: материалы XV Юбилейной Междунар. науч.-техн. конф., 19–20 апреля 2023 г., в 2-х т., Могилев / Учреждение образования «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: БГУТ, 2023. – Т.2 – С. 62–63.

4. Левданский И.А. Расчет срыва влаги с поверхности вращающейся шарообразной частицы. / И. А. Левданский, Ц. Цинь, Т. Я. Чиркун, А. Э. Левданский // Химическая технология и техника: материалы 89-й науч.-технич. конф. профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3–18 февраля 2025 г. / Белорус. гос. технологический ун-т. – Минск, 2025. – С. 145–148.

SKANERLOVCHI ELEKTRON MIKROSKOPIYA VA EDS YORDAMIDA MATERIALNING MIKROSTRUKTURASI VA ELEMENTAR TARKIBINI ANIQLASH

Ibragimov Tohirbek Egamshukurovich, Usmonov Og‘abek Chorshanbi o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Kimyo kafedrası

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda Angren faollangan va faollanmagan kaolinining SEM va EDS natijalari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: SEM, modifikatsiya, oqova suv, kaolin, Cr⁶⁺ ioni va Ni²⁺ ionilari.

Bugungi kunda rivojlanib borayotgan sanoatimizning kimyo, oziq-ovqat va boshqa sohalarida sifatli va arzon adsorbentlarga bo‘lgan talabning ortib borayotganligi sababli, mahalliy xom ashyolar asosida yangi turdagi samarador sorbsiyalovchi materiallarni yaratish muhim bo‘lib kelmoqda. O‘zbekistonning Angren kaolini koni eng yirik foydali qazilma koni bo‘lib 50 yildan ortiq vaqtdan beri qazib olinadi. Kaolin oq-qo‘ng‘ir rangli gil, asosan, kaolinitdan tashkil topgan.

Kaolin silikatlar turkumiga kirib u hozirda asosan qog‘oz, chinni, fayans, kimyo, rezina sanoatida o‘tga chidamli buyumlar va izolyatorlar tayyorlashda ishlatiladi [1] Bizga ma'lumki, kaolindan neft-gaz sanoatida burg‘ilash ishlarida eritma sifatida, oqova suvlarni og‘ir metall ionlaridan tozalashda, chinni ishlab chiqarish va boshqa bir qator sohalarida adsorbent va ikkilamchi xom ashyo sifatida qo‘llanilishi joriy etilgan[2] Bentonit turkumidagi gil minerallari ion almashinish xususiyatlariga ega bo‘lganligi sababli, ularni modifikatsiyalab ya‘ni, faollashtirib fizik va kimyoviy xossalarini o‘zgartirish orqali boshqa yangi adsorbentlarni tayyorlash mumkin[3] Ma‘lumki Oqova suvlarni og‘ir metall ionlari bilan ifloslanishi jiddiy ekologik muammolardan biri bo‘lib, og‘ir metallar biologik parchalanmaydi va tirik xujayralarda bioto‘planishi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Sanoat ishlab chiqarish texnologiyalarida bunday metall ionlariga Cr⁶⁺ ioni juda ko‘p sanoat chiqindilarida jumladan metallurgiya sanoatida ajralib chiqadigan zararli metall bo‘lib hisoblanadi va uning yuqori darajada inson organizmiga ta‘sir qilishi oqibatida buyrakning o‘tkir va surunkali etishmovchiligi, asab tizimi, jigar va yurak - qon tomir tizimi kasalliklarini keltirib chiqaradi. Shuningdek, Ni²⁺ ioni inson salomatligi uchun ba‘zi ferment tizimlarini faollashtiruvchi sifatida foydalidir, lekin uning yuqori konsentratsiyasi o‘pka saratoni, teri dermatiti, buyrak shishi, oshqozon-ichak buzilishi va o‘ta zaiflik kabi og‘ir kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun oqova suvlarni metall ionlardan tozalashda bentonit va kaolin minerallari asosidagi adsorbentlar ishlatiladi [3]

Tadqiqotning dastlabki bosqichida namunaning umumiy ko‘rinishi optik kuzatuv orqali o‘rganildi. Kuzatuv natijalariga ko‘ra, namuna maxsus metall ushlagichga joylashtirilgan bo‘lib, uning yuzasida bir nechta tahlil maydonlari tanlab olingan. Ushbu hududlarning mavjudligi keyingi SEM–EDS tahlillarini turli nuqtalarda amalga oshirish orqali namunadagi strukturaviy va kimyoviy geterogenlikni aniqlash imkonini beradi. Namuna yuzasida qoramtir va och rangli zonalarining mavjudligi turli fazalar yoki komponentlarning birgalikda mavjud ekanligini ko‘rsatadi. Skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida olingan mikrostrukturaviy tasvirlar namunaning sirt yuzasini notekis, g‘ovak va murakkab tuzilishga ega ekanligini ko‘rsatdi. Keyingi bosqichda EDS tahlili orqali namunaning elementar tarkibi aniqlandi. Olingan natijalar ZAF kvantifikatsiya usuli asosida qayta ishlanib, elementlarning massa va atom foizlari hisoblab chiqildi. Natijalarga ko‘ra, namunada uglerod (C) va kislorod (O) elementlari ustunlik qiladi. Ularning massa ulushi mos ravishda 45.23% va 34.43% ni tashkil etadi, atom foizi esa 56.63% va 32.36% ga teng. Bu holat namunada organik komponentlar yoki oksidlangan birikmalar keng tarqalganligini ko‘rsatadi. Shuningdek, alyuminiy (Al) va kremniy (Si) elementlari sezilarli miqdorda aniqlanib (mos ravishda 9.06% va 10.74% massa ulushi), namunada alyumosilikat tipidagi mineral fazalar mavjudligi aniqlandi. Ushbu fazalar materialning mexanik mustahkamligi, issiqlik barqarorligi hamda kimyoviy chidamliligiga muhim ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. SEM tasvirlari va EDS natijalari o‘zaro uyg‘un holda tahlil qilinganda, namunaning geterogen tuzilishga ega ekanligi, ya‘ni unda organik modda, oksidlangan birikmalar hamda alyumosilikat asosidagi mineral komponentlar birgalikda mavjudligi aniqlandi. Mikrostrukturadagi aglomeratsiya

jarayonlari va elementar tarkib o‘rtasidagi bog‘liqlik materialning shakllanish mexanizmi va uning fizik-kimyoviy xossalarini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mikrostrukturadagi aglomeratsiya jarayonlari materialning fizik-kimyoviy xossalariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotda **JEOL JSM-IT200** (Yaponiya, 2020) SEM–EDS qurilmasidan foydalanildi. Tahlil natijalarining ishonchliligi fitting ratio qiymatini 0.0337 ga tengligi bilan tasdiqlandi va bu o‘lchovlarning yuqori aniqlikda bajarilganligini ko‘rsatadi. Olingan natijalar ushbu materialning adsorbent sifatida qo‘llanish imkoniyatlarini asoslaydi hamda yangi funksional materiallar yaratishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kaolinning SEM natijalari quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

Display name	Standard data	Quantification method	Result Type
Spc_009	Standardless	ZAF	Metal

Element	Line	Mass%	Atom%
C	K	45.23±0.13	56.63±0.16
O	K	34.43±0.17	32.36±0.16
Al	K	9.06±0.05	5.05±0.03
Si	K	10.74±0.06	5.75±0.03
K	K	0.53±0.02	0.20±0.01
Total		100.00	100.00
Spc_009			Fitting ratio 0.0337

1-jadval. Angren kaolining element tarkibi

2-rasm. Angren kaolining EDS spektri

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Муминов С.З., Хандамов Д.А. Адсорбция паров метанола на натриевом и метиламмониевом монтмориллонитах в изотерических условиях // *Ўзбекский химический журнал* -2010-№1-С.8-11.
2. Салиханова Д.С. Махаллий бентонитларни кислотали фаоллаштиришнинг хусусиятлари // *Ўзбекистон кимё журнали*. - 2016. - №4. - 22-28Б.
3. Joseph Goldstein, Dale E. Newbury, David C. Joy. *Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis*. Springer, 2018

C₉ UGLEVODORODLARINI AJRATIB OLISHDA PIROLIZ DISTILLYATINI REKTIFIKATSIYALASH JARAYONIDA HARORAT OMILINING TA'SIRINI TADQIQ ETISH

Komolova G.K.¹, Ibragimova G.K.², Yusupova L.A.²,

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Navoi ko'chasi 32-uy,*

²*Qoraqalpoq davlat universiteti*

Toshkent, O'zbekiston, 100011.

***Ma'sul muallif e-mail: gulnorakomolova26@gmail.com (90)986-50-50**

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda piroliz distillyatini fraksiyalarga ajratish jarayonida harorat omilining C₉ uglevodorodlarining chiqishi, tarkibi va strukturaviy xususiyatlariga ta'siri kompleks tarzda o'rganildi. Tadqiqotlar 150–170°C harorat oralig'ida olib borilib, olingan fraksiyalar Furye-transformatsion infraqizil spektroskopiya (FTIR) yordamida tahlil qilindi. Spektral natijalar asosida 152°C da alifatik C₉ uglevodorodlarning maksimal kontsentratsiyasi va minimal geterofunksional aralashmalar mavjudligi aniqlandi. Harorat oshishi bilan radikal mexanizmlar orqali kechuvchi ikkilamchi reaksiyalar – termik kreking, degidrogenlash va aromatizatsiya jarayonlari faollashishi kuzatildi. Natijada yuqori haroratlarda maqsadli fraksiyaning degradatsiyasi sodir bo'lishi ilmiy asoslandi.

Kalit so'zlar. Piroliz, rektifikatsiya, C₉ uglevodorodlar, termik kreking, aromatizatsiya, FTIR tahlil

Kirish. Zamonaviy neft-kimyo sanoatida muqobil xomashyo manbalaridan samarali foydalanish, ayniqsa organik chiqindilarni chuqur qayta ishlash muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Piroliz jarayoni bu borada istiqbolli texnologiya bo'lib, murakkab organik substratlarni past molekulyar massali uglevodorodlar aralashmasiga aylantirish imkonini beradi.

Hosil bo'lgan piroliz distillyati yuqori darajada geterogen bo'lib, uning tarkibida parafinlar, olefinlar, aromatik birikmalar va kislorodli komponentlar mavjud. Ushbu aralashmadan maqsadli C₉ fraksiyani ajratib olish texnologik jihatdan murakkab vazifa hisoblanadi. Chunki bu komponentlar o'zaro yaqin qaynash haroratiga ega bo'lib, ajratish jarayonida yuqori aniqlikdagi parametr boshqaruvini talab etadi.

Rektifikatsiya jarayonida harorat nafaqat fazaviy muvozanatni, balki tizimda sodir bo'ladigan kimyoviy transformatsiyalar kinetikasini ham belgilaydi. Shu sababli optimal harorat rejimini aniqlash nafaqat texnologik samaradorlikni, balki mahsulot sifatini ham belgilovchi asosiy omildir.

Eksperimental tadqiqotlar laboratoriya miqyosidagi rektifikatsiya qurilmasida amalga oshirildi. Qurilma 20 nazariy plastinkaga ega nasadkali kolonnadan iborat bo'lib, yuqori ajratish samaradorligini ta'minlaydi.

Jarayon parametrlari quyidagicha tanlandi: Harorat diapazoni: 150–170°C Asosiy nazorat nuqtalari: 152°C, 159°C, 170°C. Harorat aniqligi: ±0,5°C. Fraksiyalash bosqichi: 5°C interval.

Spektral tahlil FTIR usuli asosida 4000–400 sm⁻¹ diapazonda amalga oshirildi. Spektral maksimumlar funksional guruhlar bilan korrelyatsiya qilinib, tarkibiy o'zgarishlar aniqlashtirildi. Olingan natijalar statistik jihatdan dispersion tahlil (ANOVA) yordamida ishonchlilik darajasida baholandi.

Olingan eksperimental natijalar haroratning tizimdagi fazaviy va kimyoviy jarayonlarga kompleks ta'sirini ko'rsatdi.

152°C harorat sharoitida rektifikatsiya jarayoni asosan fizik ajralish mexanizmi bilan tavsiflanadi. FTIR spektrlarida 2920–2850 sm⁻¹ diapazondagi intensiv C–H valent tebranishlari va 1460–1370 sm⁻¹ diapazondagi deformatsion tebranishlar alifatik uglevodorodlarning ustunligini

tasdiqlaydi. Bu holat tizimda termik destruksiya jarayonlari minimal darajada ekanligini ko'rsatadi.

159°C haroratda esa tizimda kimyoviy transformatsiyalar boshlanishi kuzatiladi. Spektrda 1650 cm^{-1} atrofidagi C=C bog'lariga xos maksimumlarning ortishi olefin komponentlarning hosil bo'layotganini bildiradi. Shu bilan birga karbonil guruhlariga xos intensivlikning kamayishi parchalanish va degidrogenlash jarayonlarini ko'rsatadi.

170°C haroratda tizimda radikal mexanizmlar orqali boruvchi chuqur termik o'zgarishlar ustunlik qiladi. Aromatik halqalarga xos 1600 cm^{-1} va 700–900 cm^{-1} diapazonidagi signallarning kuchayishi aromatizatsiya jarayonining jadallashganligini ko'rsatadi. Bu esa maqsadli alifatik C₉ fraksiyaning kamayishiga olib keladi.

1-jadval.

Harorat omilining C₉ fraksiya tarkibiga ta'sirining tizimli bahosi

Harorat (°C)	Dominant komponentlar	Spektral indikatorlar	Ustun jarayonlar	Ilmiy baho
152°C	Alifatik uglevodorodlar	C–H (2920–2850 cm^{-1})	Fizik ajralish	Optimal
159°C	Olefinlar va qisman oksigenatlar	C=C ($\approx 1650 \text{ cm}^{-1}$)	Degidrogenlash, oksidlanish	O'rta
170°C	Aromatik birikmalar	Aromatik C–H (700–900 cm^{-1})	Kreking, aromatizatsiya	Nooptimal

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rektifikatsiya jarayonida harorat faqat ajratish samaradorligiga emas, balki mahsulotning molekulyar transformatsiyasiga ham bevosita ta'sir qiladi. Past haroratda tizim termodinamik nazorat ostida bo'lsa, yuqori haroratlarda kinetik nazorat kuchayadi va radikal reaksiyalar ustunlik qiladi.

Bu esa sanoat jarayonlarida haroratni optimallashtirish nafaqat energiya samaradorligi, balki mahsulot sifatini saqlash nuqtai nazaridan ham muhim ekanligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan kompleks tadqiqotlar asosida quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi:

152°C harorat C₉ uglevodorodlarni ajratib olish uchun optimal sharoit hisoblanadi;

Harorat oshishi bilan tizimda ikkilamchi kimyoviy reaksiyalar jadallashadi;

170°C da aromatizatsiya va kreking jarayonlari ustun bo'lib, maqsadli fraksiya degradatsiyaga uchraydi;

FTIR tahlil natijalari haroratning strukturaviy o'zgarishlarga ta'sirini aniq tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Strien J.R., Heeres H.J., Deuss P.J. (2025). Maximising naphtha-range hydrocarbons from thermal pyrolysis of polyolefin-rich mixed plastic waste by split-plot response surface methodology. *Waste Management*, 206, 115094. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.115094>

2. Okino, J., Siagi, Z., Kumar, A., Talai, S., Muliwa, A., Olomo, E., & Manirambona, E. (2025). Thermal and catalytic pyrolysis of waste plastic heavy distillate into diesel-like product. *Applications in Energy and Combustion Science*, 22, 100337. <https://doi.org/10.1016/j.jaecs.2025.100337>

3. Auersvald M., Šiman M., Lyko Vachková E., Kroufek J., Straka P., Barzallo G., Vozka P. (2024). A comparative study of aromatic content in pyrolysis oils from waste plastics and tires: Assessing common refinery methods. *Fuel*, 369, 131714. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.131714>

4. Dammann M., Hüsing F., Santo U., Boning D., Mancini M., Kolb T. (2026). Characterisation of beech wood pyrolysis oil: Chemical and physical properties and decomposition kinetics. *Fuel*, 404, 134897. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.134897>

5. Wei Y., Zhao S., Yang R., Chen C., Ling H., & Wan S. Microwave catalytic co-pyrolysis of mulberry branches and *Chlorella vulgaris* over nickel-loaded phosphorus-modified biochar. *Renewable Energy*, 2025, 252, 123503. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123503>

METALL ZARRACHALAR BILAN MODIFIKATSIYALANGAN AKRILONITRIL SOPOLIMERLARI: METALLURGIYA SANOATI UCHUN FUNKSIONAL VA RESURS TEJAMKOR KOMPOZITLAR

t.f.f.d., dots. L.K.Maxkamova, p.f.n., prof. A.I.Xudayberdiyeva,
k.f.d., prof. O.S.Maksumova

l.maxkamova@mail.ru

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston +998946587733

Metall ionlarini o'z tarkibiga bog'lagan polimer tizimlar zamonaviy kimyo va materialshunoslikda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bunday materiallar katalitik faollik, biologik faollik, elektr o'tkazuvchanlik va sorbsion xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, nitril guruhlarini o'zida saqlovchi akrilonitril asosidagi sopolimerlar metall ionlari bilan kompleks hosil qilishda muhim ligand sifatida xizmat qiladi. Shu sababli akrilonitril asosidagi sopolimerlarning metall ionlari bilan komplekslanish xususiyatlarini o'rganish nazariy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Ushbu maqolada akrilonitril va 1-xlor-3-morfolin-2-metilakrilat sopolimeri asosida kobalt va seziy tuzlari bilan kompleks hosil bo'lish jarayoni o'rganiladi. Olingan metall tutuvchi polimer komplekslarning xossalari, ularning hosil bo'lish mexanizmi hamda amaliy ahamiyati muhokama qilinadi.

XMPAK-AN asosidagi sopolimer metall komplekslari tayyor sopolimerga metall tuzlarini qo'shish orqali sintez qilingan. XMPAK-AN sopolimerining $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ bilan kompleks hosil qilishi quyidagi reaksiya orqali ifodalanishi mumkin:

Sintez qilingan sopolimer komplekslarning tuzilishi IK-spektral tahlil yordamida o'rganildi. XMPAK-AN sopolimerining IK-spektrlarida $2500\text{--}2700\text{ cm}^{-1}$ sohada metilen va metil guruhlariga tegishli yutilish chiziqlari aniqlangan.

1-rasm. XMPAK-AN sopolimerining IQ-spektri.

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, nitril guruhining xarakterli yutilish chizig‘i $-C\equiv N$ 2241 cm^{-1} sohada joylashgan. Murakkab efir guruhining valent tebranishlari 1168 va 1251 cm^{-1} da, 1641 cm^{-1} sohadagi yutilish chiziqlari esa karbonil guruhining valent tebranishlariga mos keladi.

XMPAK-AN sopolimeri asosida kompleks birikma kobalt (II) nitrat ishtirokida olingan. Uning IK-spektrida (2-rasm), erkin nitril guruhi $-C\equiv N$ yutilish chizig‘i bilan bir qatorda 2358 cm^{-1} sohada yangi yutilish paydo bo‘ladi. Bu holat nitril guruhining kobalt nitrat bilan kompleks holatda bog‘langanligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, spektrlarda (2-rasm) $3000\text{--}3650\text{ cm}^{-1}$ oralig‘ida keng yutilish sohasi kuzatiladi, bu esa $-C\equiv N$ guruhlari bilan Co^{2+} ionlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir mavjudligini tasdiqlaydi.

2-rasm. $Co(NO_3)_2$ eritmasi bilan ishlov berilgan 1-xlor-3-morfolin-2-metilakrilat-akrilonitril sopolimer plyonkasining IK-spektri

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida acrylonitrile va 1-xlor-3-morfolin-2-metilakrilat asosidagi sopolimerning metall ionlari bilan kompleks hosil qilish xususiyatlari o‘rganildi. IK-spektral tahlil natijalari sopolimer tarkibida nitril ($-C\equiv N$), karbonil va efir guruhlarning mavjudligini tasdiqladi.

Kobalt(II) nitrat (Cobalt(II) nitrate) bilan ishlov berilganda IK-spektrda yangi yutilish chiziqlarining paydo bo‘lishi sopolimer va metall ionlari o‘rtasida kompleks hosil bo‘lganligini ko‘rsatdi. Xususan, 2358 cm^{-1} sohada kuzatilgan yutilish nitril guruhlarning komplekslanishda bevosita ishtirok etishini bildiradi. Shuningdek, $3000\text{--}3650\text{ cm}^{-1}$ oralig‘idagi keng yutilish sohasi $-C\equiv N$ guruhlari bilan Co^{2+} ionlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir mavjudligini tasdiqlaydi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, akrilonitril asosidagi sopolimerlar polifunksional ligand sifatida metall ionlari bilan barqaror komplekslar hosil qila oladi. Olingan metall saqlovchi sopolimerlar yangi funksional xossalarga ega bo‘lib, ularni kataliz, sorbsiya va boshqa amaliy sohalarda qo‘llash istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Odian, G. *Principles of Polymerization. 4th Edition, Wiley-Interscience, New York, 2004.*

2. Kabanov, V. A., Zevin, A. B. *Комплексообразование в полимерных системах (Polimer tizimlarda kompleks hosil bo‘lish).* Moskva: Nauka, 1989.

3. Gupta, K. C., Sutar, A. K. "Catalytic activities of Schiff base transition metal complexes," *Coordination Chemistry Reviews*, 2008, Vol. 252, pp. 1420–1450

EFFECT OF WATER ON HYDROGEN ADSORPTION AND DIFFUSION ON NITROGEN-DOPED GRAPHENE

*U. Ramazanova*¹, *A. Meyliyeva*², *A. Nosirova*³, *M. Nosirov*^{4*}

¹ *Institute of Materials Science, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent 100084, Uzbekistan*

² *Physics Department, National University of Uzbekistan, Tashkent 100174, Uzbekistan*

³ *Teacher at School No. 9, Yangiyer city, Syrdarya region*

⁴ *Yangiyer branch of the Tashkent Institute of Chemical Technology*

* *e-mail: m.nosirov@imssolar.uz*

1. Introduction

Hydrogen is considered one of the most attractive energy carriers for future sustainable energy technologies because it has a high gravimetric energy density and produces water as the main combustion product. However, the practical use of hydrogen is still limited by problems related to safe storage, transport, leakage, and material degradation. For this reason, lightweight carbon-based nanomaterials have received considerable attention as possible platforms for hydrogen adsorption, filtration, and separation.

Among these materials, graphene is especially promising due to its exceptional mechanical strength, high thermal conductivity, large specific surface area, and chemical stability. Nevertheless, pristine graphene interacts with hydrogen mainly through weak physisorption, which can lead to high molecular mobility and insufficient retention. A widely used strategy for improving the interaction between graphene and adsorbed molecules is heteroatom doping. Nitrogen doping is particularly important because it modifies the local electronic structure of the carbon lattice and can introduce electron-rich adsorption sites. In addition, vacancy defects and pyridinic nitrogen configurations may act as local trapping centers for hydrogen molecules.

Most theoretical studies consider ideal dry environments, whereas real graphene-based systems may contain water due to ambient humidity or processing conditions. Water molecules can compete with hydrogen for adsorption sites, change local coordination, and modify diffusion pathways. Therefore, it is necessary to analyze the combined influence of nitrogen doping, vacancy defects, and water on hydrogen dynamics. The present work addresses this issue using finite-temperature ReaxFF molecular dynamics simulations.

2. Model and Computational Method

Four graphene-based systems were considered: pristine graphene, graphitic N-doped graphene, single-vacancy defective graphene, and pyridinic N-doped graphene. In the pristine model, carbon atoms form an ideal honeycomb lattice. In the graphitic N-doped model, selected carbon atoms are replaced by nitrogen atoms within the hexagonal network. The vacancy model contains a missing carbon atom, whereas the pyridinic N-doped structure contains nitrogen atoms around the vacancy site, representing an experimentally relevant N-rich local environment.

Reactive molecular dynamics simulations were performed using the ReaxFF force field, which can describe bond formation and bond breaking while including non-bonded van der Waals and Coulomb interactions. This approach is suitable for studying carbon-based low-dimensional systems and molecular adsorption processes at finite temperature. All simulations were carried out in the canonical ensemble using a Nose-Hoover thermostat. The optimized structures were gradually heated from 0 K to 300 K, equilibrated at 300 K for 1 ns, and then simulated for 8 ns for production analysis. A time step of 0.5 fs was used, and each reported quantity was averaged over three independent simulation runs.

Hydrogen behavior was analyzed through coordination number distributions, mean-square displacement (MSD), and diffusion coefficients. The diffusion coefficient was obtained from the linear part of the MSD curve, allowing direct comparison of hydrogen mobility on different graphene surfaces in dry and water-containing environments.

Figure 1. Optimized graphene models used in the simulations: pristine graphene, graphitic N-doped graphene, single-vacancy defective graphene, and pyridinic N-doped graphene. Carbon and nitrogen atoms are shown in gray and blue, respectively.

3. Results and Discussion

The temperature and potential-energy profiles obtained during the simulations confirm that the systems reached stable equilibrium at 300 K before structural and dynamical analyses were performed. The temperature fluctuated around the target value, while the potential energy showed only small oscillations around a nearly constant mean value. This behavior indicates that no significant structural drift occurred during the production stage and that the calculated adsorption and diffusion properties reflect equilibrium hydrogen dynamics.

The coordination number distributions reveal that nitrogen doping increases the local coordination of hydrogen near the graphene surface. Both graphitic and pyridinic nitrogen configurations create stronger hydrogen-surface interactions than pristine graphene. The single-vacancy system also shows enhanced interaction because the defect acts as a localized adsorption center. These findings indicate that local chemical and structural modifications of graphene can effectively alter the adsorption environment of hydrogen molecules.

The presence of water changes this behavior in an important way. In all graphene systems, water reduces the effective hydrogen coordination with the surface. This reduction is attributed to competition between hydrogen and water molecules for favorable adsorption sites. Water can occupy active regions around nitrogen or vacancy sites and can also interact transiently with hydrogen molecules. As a result, the local distribution of hydrogen near the graphene surface becomes less favorable for rapid diffusion.

The MSD analysis provides direct evidence for the suppression of hydrogen mobility. Pristine graphene shows the highest MSD values, which is consistent with weak van der Waals interaction and relatively free translational motion of hydrogen on an ideal surface. In contrast, nitrogen-doped and vacancy-defective graphene exhibit lower MSD values because stronger local interactions partially trap hydrogen molecules. Pyridinic nitrogen and vacancy-containing regions are especially effective in restricting motion due to their modified local electronic and structural environments.

When water molecules are added, the MSD decreases further for all systems. This trend confirms that humidity can significantly influence hydrogen transport on graphene-based materials. The decrease in MSD is caused by surface-site competition, increased molecular crowding, and transient hydrogen-oxygen associations. Thus, water does not merely act as a passive background component; it actively modifies hydrogen mobility and adsorption behavior.

Figure 2. Diffusion coefficients of hydrogen molecules on pristine, graphitic N-doped, single-vacancy defective, and pyridinic N-doped graphene. Dry systems show higher diffusivity, while the presence of water reduces hydrogen diffusion in every case.

4. Conclusion

The calculated diffusion coefficients summarize the main outcome of the study. Pristine graphene provides the fastest hydrogen diffusion, whereas graphitic N-doping, vacancy defects, and pyridinic N-doping reduce diffusivity by strengthening hydrogen-surface interactions. The addition of water produces an additional decrease in the diffusion coefficient for every graphene configuration. These results demonstrate that hydrogen mobility on graphene can be controlled by both intrinsic material design and external environmental conditions.

In conclusion, ReaxFF molecular dynamics simulations show that nitrogen doping and vacancy defects enhance hydrogen adsorption on graphene and reduce hydrogen diffusion. Water molecules further suppress hydrogen mobility by competing for adsorption sites and forming transient interactions with hydrogen. The combined effects of doping and water are therefore crucial for realistic evaluation of graphene-based materials intended for hydrogen storage, filtration, and separation. Future studies may extend this analysis by varying nitrogen concentration, water content, temperature, and pressure to identify optimal conditions for practical hydrogen-management applications.

References

1. Nosirov, M., Meyliyeva, A., Ramazanova, U., Yusupov, M., Berdiyoyov, G. R., & Rakhimov, K. (2026). Hydrogen adsorption on nitrogen-doped graphene in the presence of water: An atomistic study. *Journal of Vacuum Science & Technology B Nanotechnology and Microelectronics Materials Processing Measurement and Phenomena*, 44(2). <https://doi.org/10.1116/6.0005139>
2. Suleimanov, M., Nosirov, M., Yusupov, H., Chaves, A., Berdiyoyov, G., & Rakhimov, K. (2025). Wave-packet dynamics in monolayer graphene with periodic scattering potentials. *Physica B Condensed Matter*, 714, 417484. <https://doi.org/10.1016/j.physb.2025.417484>
3. Nosirov, M. U. O., Sobirov, Y. B., Nurmatov, S. R., & Rakhimov, K. Y. (2025). Optimizing tilt angle for enhanced solar panel efficiency: A case study in Parkent, Uzbekistan. *Computational Nanotechnology*, 12(3), 203–208. <https://doi.org/10.33693/2313-223x-2025-12-3-203-208>

GRAFENDAGI BIR VA IKKI O'LCHAMLI SUPERPANJARA POTENSIALLARI ORQALI TO'LIQIN PAKETINING SOCHILISHI

M. Avazov¹, K. Urolova², M. Nosirov^{1,3,*}

¹ O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Materialshunoslik Instituti, Toshkent

² O'zbekiston Milliy Universiteti, Talabalar shaharchasi, Toshkent

³ Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali, Sirdaryo

* e-mail: m.nosirov@imssolar.uz

Grafen noyob elektron xossalari tufayli nanoelektronika uchun istiqbolli ikki o'lchamli materiallardan biridir. Undagi past energiyali zaryad tashuvchilar massasiz Dirak fermionlari sifatida harakatlanadi, bu esa yuqori harakatchanlik, noodatiy kvant transport hodisalari va Klein tunnellanishini yuzaga keltiradi. Grafenda elektron transportini boshqarishning samarali usullaridan biri tashqi elektrostatik potensiallar yordamida superpanjara tuzilmalarini hosil qilishdir. Ushbu tezisda bir va ikki o'lchamli superpanjara potensiallarining to'liqin paketi sochilishi va o'tish ehtimoliga ta'siri tahlil qilinadi. Qaralayotgan tizim grafen varag'idan iborat bo'lib, unga fazoda davriy o'zgaruvchi elektrostatik potensial qo'yilgan deb olindi. Bu potensial bir yoki ikki o'lchamli superpanjara shaklida bo'lishi mumkin (1-rasm). Bir o'lchamli holatda potensial faqat bitta yo'nalish bo'yicha davriy o'zgarib, ketma-ket joylashgan potensial to'siq va o'ralardan iborat bo'ladi. Ikki o'lchamli holatda esa musbat va manfiy potensial sohalari shaxmat taxtasiga o'xshash tartibda joylashadi. To'liqin paketi $E=100$ meV boshlang'ich energiya bilan superpanjara sohasiga yo'naltiriladi va uning potensial hududdan o'tgan qismi umumiy o'tish ehtimolini tavsiflaydi.

1-rasm. Grafen monoqatlamida elektron to'liqin paketining bir va ikki o'lchamli superpanjara potensiallari orqali tarqalishini ifodalovchi model sxemasi.

1-rasmda keltirilgan (a) 1D namuna: grafen varag'ining markaziy qismida ketma-ket joylashgan musbat va manfiy elektrostatik potensial sohalari vertikal chiziqlar ko'rinishida berilgan. (b) 2D namuna: markaziy sohada musbat va manfiy potensiallar shaxmat taxtasiga o'xshash davriy tartibda joylashgan. Rangli doira boshlang'ich elektron to'liqin paketini, ko'k strelka esa uning tarqalish yo'nalishini bildiradi.

Dastlab elektron to'liqin paketining bir o'lchamli superpanjara orqali sochilishi o'rganildi. Superpanjara ketma-ket joylashgan musbat va manfiy elektrostatik potensiallardan tashkil topgan bo'lib, har bir qatlam kengligi 20 nm deb olindi. Potensial qiymatlari 20–200 meV oralig'ida, to'liqin paketining o'lchami 10 nm qilib tanlandi. To'liqin paket potensial qatlamlariga perpendikulyar yo'naltirildi.

2-rasmda elektron to'liqin paketining vaqt bo'yicha sochilishi va o'tish ehtimolligi keltirilgan. Dastlab paket grafen namunasining chap qismida joylashadi, keyinchalik superpanjara hududi bilan o'zaro ta'sirlashib, undan o'tib ketadi. Qaralayotgan barcha potensial qiymatlarida o'tish ehtimoli deyarli 100% bo'lib qoladi. Bu natija grafendagi kirallik va Klein tunnellanishi bilan bog'liq yuqori o'tuvchanlikni ko'rsatadi. Ya'ni potensial qiymati oshirilganda ham elektron

to'liqin paketi bir o'lchamli superpanjara orqali deyarli yo'qotishsiz o'tadi. Bunday holat oddiy yarimo'tkazgichlardan farq qiladi. Grafenda Dirak fermionlarining pseudospin holati saqlanishi sababli tik tushish holatida orqaga akslanish kuchli bostiriladi va o'tish yuqori ehtimollik bilan sodir bo'ladi.

2-rasm. Elektron to'liqin paketining vaqt bo'yicha sochilishi va o'tish ehtimolligi. 2-rasmda keltirilgan bir o'lchamli superpanjara potentsiali orqali elektron to'liqin paketining o'tish (ko'k) ehtimolligi, potentsial sohada ushlanishi (qizil) ehtimolligi, va qaytishi (qora) ehtimolliklarini vaqtga bog'liqligi keltirilgan.

Ikki o'lchamli superpanjara holatida transport xarakteri yanada murakkablashadi. Bunda musbat va manfiy potentsial sohalari ikki yo'nalishda davriy joylashgani sababli elektron to'liqin paketi bir vaqtning o'zida ko'p sonli potentsial chegaralari bilan o'zaro ta'sirlashadi. Shu bois grafendagi transportni boshqarishda potentsial kuchi bilan birga uning fazoviy simmetriyasi ham muhim rol o'ynaydi.

3-rasmda ikki o'lchamli superpanjara orqali to'liqin paketining o'tish va qaytish ehtimolliklari vaqt bo'yicha ko'rsatilgan. Natijalardan ko'rinadiki, bu holatda paket to'liq o'tib ketmaydi: o'tish ehtimolligi ~0.9–0.95 atrofida to'yinadi, kichik bo'lsa-da, qaytish sodir bo'ldi. Bu farq ikki o'lchamli superpanjara geometriyasi bilan bog'liq. Bir o'lchamli holatda tik tushishda Klein tunnellanishi sababli o'tish 100%, ikki o'lchamli holatda esa interferensiya va yon yo'nalishlarga sochilish kuchayib, qisman akslanishga olib keladi.

3-rasm. Ikki o'lchamli superpanjaradan to'liqin paketining o'tishi (ko'k), sohada ushlanishi (qizil) va qaytishi (qora) ehtimolliklari vaqtga bog'liqligi keltirilgan.

Shunday qilib, olingan natijalar grafenda elektron transportini boshqarishda superpanjara geometriyasi hal qiluvchi rol o'ynashini ko'rsatadi. Bir o'lchamli superpanjara holatida to'liqin paketi muhitga tik tushganda 100% ehtimollik bilan o'tib ketadi, bu grafendagi kirallik va Klein tunnellanishi bilan bog'liq. Ikki o'lchamli superpanjara holatida esa potentsialning ikki yo'nalish bo'yicha davriy joylashuvi interferensiya va qo'shimcha sochilish mexanizmlarini yuzaga keltirib, qisman akslanishga sabab bo'ladi. Demak, grafenda elektron to'liqin paketining sochilishi nafaqat potentsial qiymatiga, balki superpanjara geometriyasi va simmetriyasiga ham kuchli bog'liq.

ALYUMOSILIKAT XOMASHYOLARINI TERMİK-KISLOTALI QAYTA ISHLASH ASOSIDA ALYUMINIY BIRIKMALARINI OLISH

Dots. Kenjayev M.E. Tayanch doktorant. Olimjanov I.A.

Toshkent kimyo-texnologiya institute

Annotatsiya. Mazkur ishda O‘zbekiston hududlarida keng tarqalgan alyuminiy silikatlar tarkibidan alyuminiy termik–kislotali usulda ajratib olish jarayoni o‘rganildi. Xomashyoni 600–700 °C haroratda termik faollashtirish uning kislotalarda eruvchanligini sezilarli oshirishi aniqlandi. Optimal sharoitlarda alyuminiy ajralish darajasi nitrat kislotali muhitda 93–94 %, xlorid kislotali muhitda esa 88–89 % ni tashkil etdi. Olingan natijalar termik faollashtirish alyuminiy birikmalarini olishda muhim va samarali texnologik bosqich ekanini ko‘rsatadi.

Аннотация. В данной работе изучен процесс извлечения алюминия из алюмосиликатов, широко распространённых на территории Узбекистана, термокислотным методом. Установлено, что термическая активация сырья при температуре 600–700 °C существенно повышает его растворимость в кислотах. В оптимальных условиях степень извлечения алюминия составила 93–94 % в азотнокислой среде и 88–89 % в солянокислой среде. Полученные результаты показывают, что термическая активация является важной и эффективной технологической стадией при получении алюминиевых соединений.

Abstract. This study investigates the extraction of aluminum from aluminosilicates widely distributed in Uzbekistan using a thermo-acid method. It was found that thermal activation of the raw material at 600–700 °C significantly increases its solubility in acids. Under optimal conditions, the aluminum extraction efficiency reached 93–94% in nitric acid medium and 88–89% in hydrochloric acid medium. The obtained results indicate that thermal activation is an important and effective technological stage in the production of aluminum compounds.

Kalit so‘zlar: alyuminiy silikatlar, kaolin, termik faollashtirish, kislotali ajratib olish, alyuminiy birikmalari.

Ключевые слова: алюмосиликаты, каолин, термическая активация, кислотное выщелачивание, соединения алюминия.

Keywords: aluminosilicates, kaolin, thermal activation, acid leaching, aluminum compounds.

Mazkur ishda O‘zbekiston hududlarida keng tarqalgan kaolin xomashyolaridan alyuminiy ajratib olishning termik–kislotali usuli o‘rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi kaolinlarni oldindan termik faollashtirish orqali ularning strukturaviy o‘zgarishini aniqlash hamda kislotali ajratib olish jarayonining optimal parametrlarini belgilashdan iborat bo‘ldi. Xomashyo tarkibi rentgen-fluorestsent (XRF) usuli yordamida tahlil qilinib, asosiy komponentlar sifatida SiO₂ (48–54 %) va Al₂O₃ (24–28 %) mavjudligi aniqlandi.

Termik faollashtirish jarayonlari DTA/TG va XRD usullari yordamida o‘rganilib, 600-700 °C haroratda kaolinitning gidroksil guruhlari parchalanib, reaktiv metakaolin fazasi hosil bo‘lishi tasdiqlandi. Tajribalar natijasida 600–700 °C harorat oralig‘ida taxminan 2 soat davomida suvsizlantirish alyuminiyning kislotalarda eruvchanligini keskin oshirishi va ajralish darajasi 90–93 % ga yetishi aniqlandi. 800 °C dan yuqori haroratlarda esa qayta kristallanish jarayonlari sababli ajralish samaradorligi pasayadi.

1-rasm. Suvsizlantirish haroratining alyuminiy ajralish darajasiga ta'siri

Nitrat kislotali ajratib olish jarayoni avtoklav sharoitida olib borildi. 30 % HNO_3 , 150 °C va 4–5 soat davomiylikda alyuminiy ajralishi 93–94 % ni tashkil etdi. Jarayon davomiyligini oshirish sezilarli natija bermadi, bu esa kinetik cheklanish mavjudligini ko'rsatadi. Xlorid kislotali ajratib olish esa atmosfera bosimida amalga oshirilib, 95–100 °C haroratda 22–25 % HCl konsentratsiyasi optimal bo'lib, 88–89 % ajralish darajasi qayd etildi.

2-rasm. HCl konsentratsiyasining alyuminiy ajralish darajasiga ta'siri

Qattiq va suyuq fazalar nisbati (Q/S) ham muhim omil sifatida baholandi. 1:5 nisbatda diffuziya cheklovlari sababli ajralish darajasi 70–75 % bilan chegaralangan bo'lsa, 1:8–1:10 diapazonda maksimal samaradorlik kuzatildi. 1:12 dan yuqori nisbatlarda eritma hajmining ortishi texnologik jihatdan samarasiz ekanligi aniqlandi.

Olingan natijalar kaolinlarni termik faollashtirish alyuminiy ajratib olish jarayonining muhim bosqichi ekanini ko'rsatdi. Aniqlangan optimal parametrlar (600–700 °C, ~2 soat; 30 % HNO_3 , 150 °C, 4–5 soat; 22–25 % HCl; Q/S 1:8–1:10) alyuminiy ajralishini 90 % dan yuqori darajada ta'minlaydi hamda sanoat miqyosida qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Olimjonov I.A., Nabiev U.I., Kenjayev M.E. Mahalliy alyuminiyli xomashyolarni kislotali parchalab alyuminiy oksidi olish jarayonini o'rganish. *Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy ishlari*, 2017, 45–52-b.
2. Olimjonov I.A., Nabiev U.I., Kenjayev M.E. Angren koni kaolinli gillardan alyuminiy oksidi olish jarayonini tadqiq etish. *Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*, Toshkent, 2018, 112–116-b.
3. Kenjayev M.E., Mirzakulov X.Ch., Islomova M.Sh. Angren kaolinlaridan alyuminiy oksidini ajratib olishda suvsizlantirish jarayonining ta'siri. *Universum: texnik fanlar*, 2017, №4(37), 30–34-b.

4. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E., Nabiev U.I. Izuchenie protsessa polucheniya oksida alyuminiya razlozheniem kaolinovykh glin Angrenskogo mestorojdeniya pod vozdeystviem temperatury. *Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*, Toshkent, 2017, 89–94-s.
5. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E., Emirov E.D. Researching on the process of obtaining aluminum nitrate solutions from kaolins of the Chilpik deposit. *Zenodo*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11254317>
6. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E. Chilpig‘ tog‘ kaolinlarining termik faollashtirilishi va kislotaga bilan ajratib olish jarayoni. *Respublika ilmiy-texnik konferensiya materiallari*, Toshkent, 2025, 74–80-b.
7. Olimjonov I.A., Kenjayev M.E. Study of hydrochloric acid leaching of Uzbek aluminosilicates for aluminum chloride and polychloride production. *Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy ishlari*, 2025, 61–69-b.
8. Jiang Y., Xie H., Huang L., He S. A novel technology study of separation silicon from a high silicon bauxite by direct flotation. *Advanced Materials Research*, 2012, Vol. 524, pp. 924–929. DOI: <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.524.924>
9. Zhao X., Zhang Y., Liu S. Effect of calcination temperature on alumina extraction from kaolinite. *Journal of Cleaner Production*, 2021, Vol. 297, 126547. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126547>
10. Wang P., Xu L. Influence of leaching parameters on aluminum extraction from clay minerals. *Applied Clay Science*, 2020, Vol. 186, 105430. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clay.2020.105430>
11. Li S., Zhang H., Chen Y. Silica gel formation during acid leaching of aluminosilicates and its effect on metal extraction. *Environmental Science and Pollution Research*, 2022, Vol. 29, pp. 9854–9862. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16379-9>
12. Suss A.G., Damaskin A.A., Senyuta A.S., Panov A.V., Smirnov A.A. The influence of mineral composition of low-grade aluminum ores on aluminium extraction by acid leaching. *Light Metals*, 2014, pp. 105–109. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118889084.ch18>
13. Zinoveev D., Pasechnik L., Fedotov M., Dyubanov V., Grudinsky P., Alpatov A. Extraction and utilization of aluminum compounds from aluminosilicate raw materials. *Recycling*, 2021, Vol. 6(38). DOI: <https://doi.org/10.3390/recycling6020038>

MOLIBDEN VA RENIY ASOSIDAGI METALORGANIK KARKASLAR SINTEZI ISTIQBOLLARI VA QO‘LLANILISH SOHASI

¹Ilhomova M.I., ²Iskandarova J.Y., ³Adinayev X.F., ⁴Oserbayeva A.K., ⁵Qaymov J.S.
muxlisailhomova73@gmail.com, jumaguliskandarova5@gmail.com, adinayev.x.f@mail.ru

^{1,2,3}O‘zbekiston FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent, O‘zbekiston.

⁵Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston.

Annotatsiya: Ushbu tezisda molibden (Mo) va reniy (Re) asosidagi metal-organik karkaslar (MOFlar) sintezining zamonaviy usullari va rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Ushbu materiallar yuqori g‘ovaklik, katta sirt maydoni va katalitik faolligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, ularning kataliz va elektrokimyo sohalarida qo‘llanishi istiqbolli hisoblanadi. Maqolada sintez usullaridagi muammolar va kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: MOF, molibden, reniy, sintez, kataliz, g‘ovak materiallar

Hozirgi kunda metallurgiya sanoatida metal-organik karkaslar (MOF)larga eng istiqbolli materiallardan biri sifatida qaralmoqda. MOF lar metall ionlar yoki klasterlar hamda organik ligandlardan tashkil topgan kristall tuzilmalar bo‘lib, yuqori sirt maydoni va moslashuvchan g‘ovak struktura xosil qilishi bilan izohlanadi. Mo va Re kabi o‘tish metallari turli xil oksidlanish darajalariga ega ($\text{Mo}^{4+}/\text{Mo}^{6+}$, $\text{Re}^{4+}/\text{Re}^{7+}$) bo‘lib, bu ularning katalitik jarayonlarda keng qo‘llanilishiga imkon beradi. Molibden asosidagi katalizatorlar neftni qayta ishlash va oksidlanish reaksiyalarida keng ishlatilsa, reniy asosidagi tizimlar yuqori selektivlikka ega katalitik jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi. Shunga qaramay, Mo va ayniqsa Re asosidagi MOFlar boshqa metallarga (Zn, Cu, Zr) nisbatan kamroq o‘rganilgan. Shu sababli, ushbu maqolaning maqsadi mavjud ilmiy tadqiqotlarni tizimli tahlil qilishdan iborat.

1-rasm. Reniy komplekslarining tuzilmalari

Sintez usullari. Molibden va reniy asosidagi MOFlar sintezi bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Omar M. Yaghi tomonidan MOF materiallari sintezining nazariy asoslari ishlab chiqilgan [1]. Keyinchalik Hong-Cai Zhou va boshqa olimlar tomonidan

molibden asosidagi MOFlar solvotermik usul yordamida sintez qilinib, ularning yuqori g'ovakligi va katalitik faolligi aniqlangan.

Reniy asosidagi birikmalar esa ko'pincha post-sintetik modifikatsiya orqali MOF tarkibiga kiritilgan. Bundan tashqari, molibden asosidagi MOFlardan yuqori haroratda qayta ishlash orqali MoS₂ va Mo₂C kabi katalitik faol materiallar olinishi ko'rsatilgan.

Mo va Re asosidagi MOFlar sintezining umumiy tamoyillari. Molibden va reniy asosidagi MOFlar sintezi asosan quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Dastlabki materialni tayyorlash: molibden va reniyning oksidlari yoki tuzlar yuqori tozalikda olinadi.

2. Ligand tanlash: Karkas strukturasi mustahkamlash uchun benzolkarbon kislotalar (tereftal kislota), azollar yoki piridinkarboksilatlar tanlanadi.

3. Reaksiya sharoiti: Sintez odatda 100-200°C haroratda, yopiq avtoklavlarda o'tkaziladi, bu jarayonda metall ionlari va organik ligandlar o'zaro koordinatsiyalanadi.

4. Tozalash va aktivlash: Hosil bo'lgan MOFlar erituvchilardan yuviladi va yuqori haroratda vakuumda quritilib, g'ovaklar ichidagi erituvchi molekulari chiqarib tashlanadi (aktivlanadi).

Sanoatda olinishi (Reniyl birikmalar). Sanoat miqyosida reniyli MOFlar uchun xomashyo mis-molibden konsentratlarini qayta ishlash jarayonida (gidrometallurgiya) olinadi. Bunda sulfat kislota eritmalari va elektrostatik cho'ktirgich yuvish kislotalaridan reniy ionlari ajratib olinadi.

2-rasm. Re-Mo selektiv adsorbsiyasi va desorbsiyasi sxemasi

Sintez istiqbollari. Hozirgi vaqtda Mo va Re asosidagi MOFlar sintezini rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda olib borilmoqda:

- yangi organik ligandlar asosida samarali strukturalar yaratish
- bimetallik tizimlar (Mo-Co, Mo-Ni) ishlab chiqish
- MOFdan hosil qilingan nanomateriallardan foydalanish
- ekologik xavfsiz ("yashil") sintez usullarini qo'llash

Bu yondashuvlar materiallarning barqarorligi va katalitik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur mavzu molibden (Mo) va reniy (Re) asosidagi metall-organik karkaslar (MOF)ni solvotermal usul yordamida sintez qilishga bag'ishlangan. MOF materiallar metall ionlari yoki klasterlari hamda organik ligandlar o'rtasidagi koordinatsion bog'lar asosida hosil bo'ladigan yuqori g'ovakli kristall tuzilmalar hisoblanadi. Solvotermal sintez jarayonida metall tuzlari va organik ligandlar maxsus erituvchida eritilib, yopiq idishda (avtoklavda) yuqori harorat va bosim ostida reaksiyaga kiritiladi. Shu sharoitda komponentlar o'zaro ta'sirlashib, tartibli va barqaror kristall MOF struktura hosil qiladi. Jarayon parametrlarini (harorat, vaqt, konsentratsiya va erituvchi turi) boshqarish orqali hosil bo'ladigan materialning tuzilishi va xossalarini nazorat qilish mumkin. Mo va Re asosidagi MOFlar o'zining yuqori katalitik faolligi, selektivligi va barqarorligi bilan ajralib turadi. Shu sababli ular kataliz, gazlarni saqlash va ajratish, adsorbsiya jarayonlari hamda turli funksional materiallar yaratishda keng qo'llaniladi (3-rasm).

3-rasm. Molibden (Mo) va Reniy (Re) asosidagi metall-organik karkaslar (MOF) sintezi-solvo-termal sintez jarayoni.

4-rasmdan ko'rinib turibdiki, molibden (Mo) va reniy (Re) asosidagi MOF tuzilmalarining umumiy hosil bo'lish prinsipi ko'rsatilgan. Unda metall ionlar va organik ligandlar o'zaro bog'lanib, uch o'lchamli g'ovak karkas struktura hosil qilishi tasvirlangan. Qisqacha aytganda, Mo yoki Re ionlari markaz sifatida xizmat qiladi, organik ligandlar esa ularni bog'lab turadi. Shu tarzda ichki bo'shliqlarga ega bo'lgan tartibli kristall tuzilma-MOF hosil bo'ladi. Bunday materiallar yuqori sirt maydoni va g'ovakligi sababli kataliz, adsorbsiya va gazlarni ajratish jarayonlarida qo'llanadi.

4-rasm. Mo Re asosidagi MOF tuzilishining umumiy sxemasi

5-rasm. Mo hamda Re asosidagi MOFlarning strukturasi va funksional xossalari taqqoslanishi

5-rasmda molibden (Mo) va reniy (Re) asosidagi MOF tuzilmalarining ikki xil misoli umumiy tarzda ko'rsatilgan. Bu materiallar metall ionlar va organik ligandlar o'zaro bog'lanishi natijasida hosil bo'ladigan uch o'lchamli g'ovak karkaslardan iborat. Mo asosidagi MOFlar odatda katta g'ovak hajmi va yuqori sirt maydoniga ega bo'lib, adsorbsiya va kataliz jarayonlarida samarali ishlatiladi. Re asosidagi MOFlar esa nisbatan mustahkam va termal jihatdan barqaror bo'lib, kataliz va sensor tizimlarda qo'llanadi. Umuman olganda, har ikkala turdagi MOFlar bir xil prinsip asosida tuzilgan bo'lsa-da, ularning xossalari va qo'llanish sohalari metall turiga bog'liq holda farqlanadi.

Shunday qilib, molibden va reniy asosidagi metal-organik karkaslar yuqori samaradorlikka ega zamonaviy funksional materiallar sifatida katta ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. Olib borilgan tadqiqotlar ularning sintezi va xossalarini sezilarli darajada rivojlantirgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda hali to'liq yechilmagan masalalar mavjud. Ayniqsa, sintez jarayonlarini soddalashtirish, barqarorlikni oshirish va iqtisodiy jihatdan samarali tizimlarni yaratish kelgusi tadqiqotlarning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu jihatdan, yangi yondashuvlar asosida yaratilayotgan materiallar ushbu sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yaghi O. M., O'Keeffe M., Ockwig N. W., Chae H. K., Eddaoudi M., Kim J. *Reticular synthesis and the design of new materials.* Nature, 2003, 423, 705–714.
2. Furukawa H., Cordova K. E., O'Keeffe M., Yaghi O. M. *The chemistry and applications of metal-organic frameworks.* Science, 2013, 341, 1230444.

COMPREHENSIVE STUDY OF AMMONIA ABSORPTION AND CARBONIZATION PROCESSES IN THE PRODUCTION OF AMMONIUM CHLORIDE FROM SODA PRODUCTION FILTRATE.

F.F. Otaboyev, A.U. Erkayev,

Tashkent Institute of Chemical Technology

Fazliddinotaboyev92@gmail.com

(+998938861517)

Introduction: In many countries worldwide, especially in developing countries, severe water shortages have been caused by population growth, industrialization, global warming, and climate change. Water is the most important resource on Earth, and is essential to human life. It is estimated that approximately 1.8 billion people will be without access to clean drinking water by 2025. The proposed solution in the Solvay soda industry allows for large savings in the consumption of cooling water and energy [1]. The kinetics of absorption, that is, the rate of mass exchange, are determined by how far the system is from equilibrium. Of course, the statics, as well as the kinetics, further depend on the properties of the absorbing liquid, the absorbed component, and the inert gas. The kinetics of the absorption process are also affected by the phase contact conditions, which are related to the design of the absorption device [2]. Absorption is accompanied by a thermal effect caused by a change in state of aggregation [3]. Isothermal absorption is possible when the amount of liquid supplied is large compared to the amount of gas (low solubility of the gas) or when the heat of absorption is properly dissipated from the absorption apparatus; otherwise, the absorption will proceed with a change in the temperature of the system. In many cases, it is difficult to delineate a strict boundary between physical absorption and absorption associated with a chemical reaction [4]

One of the diffusion operations in the soda production process using the Solvay technique is the absorption of ammonia. Permeation, or mass exchange, is the basis of many unit operations, including distillation, rectification, drying, hydration, absorption, adsorption, crystallization, dissolution, etc. [5]. There is a gap in the research in terms of determining the influence of the ammonia concentration on the efficiency of the soda process under the real conditions of the Solvay process.

Absorption is the uptake of a component or components of a gaseous mixture by a liquid, which is the absorbent. The gas, due to diffusion, penetrates into the liquid through the interfacial surface to form a solution. A gaseous mixture can contain components that are soluble and components that are practically insoluble in the liquid. The former are called active components, the latter neutral or inert [6,7].

Table 1: Chemical Analysis of Brine Samples.

Analyte	sample	sample	sample	sample	sample	sample
(mval·20 cm ⁻³)	1	2	Brine after SAB	4	5	Brine before SAB
	1	2	3	4	5	6
$a \equiv [\text{NH}_3]$	130.6	132.8	135.0	129.1	126.6	98.9
$c \equiv [\text{Cl}^-]$	83.1	81.1	80.9	81.2	80.8	87.6
$q \equiv [\text{Na}^+]$	83.1	81.1	80.9	81.2	80.8	87.6
$m \equiv [\text{NH}_{3(\text{r})}]$	54.4	55.3	81.9	103.4	76.9	79.7
$o \equiv [\text{NH}_4^+]$	49.5	50.3	36.1	19.3	34.3	12.9
pH	9.61	9.62	9.93	10.30	9.92	9.40
$d \equiv [\text{CO}_2]$	78.3	79.7	54.0	25.8	50.6	19.8
$w \equiv [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_{2(\text{r})}]$	25.1	25.2	20.1	13.4	19.7	7.3
$e \equiv [\text{NH}_2\text{COO}^-]$	53.2	54.5	33.9	12.4	30.9	12.5
$f \equiv [\text{CO}_3^{2-}]$	20.7	20.8	18.3	12.9	17.9	6.0
$g \equiv [\text{HCO}_3^-]$	4.4	4.4	1.9	0.56	1.9	1.3
$k \equiv [\text{acidity}]$	78.33	79.7	54.0	25.8	50.6	19.8
I (ionic force)	197.2	198.4	168.9	129.5	165.9	95.8

Table 1 presents the chemical composition of a brine solution measured after ammonization and subsequently after SAB treatment, with concentrations expressed in milliequivalents per liter ($\text{mval} \cdot 20 \text{ cm}^{-3}$). Columns 1–5 correspond to the brine after SAB, while column 6 represents the brine before SAB, i.e., immediately after ammonization.

Following ammonization, the brine is already enriched in nitrogen species, particularly ammonia (NH_3) and ammonium (NH_4^+). After SAB treatment, a clear shift in nitrogen speciation is observed. Ammonia (NH_3) concentrations increase ($\approx 126\text{--}135 \text{ mval} \cdot 20 \text{ cm}^{-3}$) compared to the pre-SAB value ($98.9 \text{ mval} \cdot 20 \text{ cm}^{-3}$), while ammonium (NH_4^+) shows comparatively lower and variable concentrations. This behavior is consistent with the increase in pH from 9.40 before SAB to values up to 10.30 after SAB, which shifts the equilibrium toward the unionized NH_3 form.

Chloride (Cl^-) and sodium (Na^+) concentrations remain nearly constant across all samples, confirming that these ions are conservative and unaffected by both ammonization and SAB processes. This stability also supports the internal charge balance of the system. Significant changes are observed in the carbonate system. Dissolved carbon dioxide (CO_2) decreases markedly after SAB treatment (from ~ 79.7 to as low as $25.8 \text{ mval} \cdot 20 \text{ cm}^{-3}$), indicating efficient CO_2 removal. Correspondingly, carbonate (CO_3^{2-}) and bicarbonate (HCO_3^-) concentrations decrease, leading to a reduction in total inorganic carbon. This suggests that SAB promotes CO_2 stripping, likely due to aeration, and possibly enhances biological or chemical consumption of inorganic carbon. Carbamate (NH_2COO^-), which forms during ammonization through the reaction between NH_3 and CO_2 , also decreases after SAB. This indicates decomposition of carbamate as CO_2 is removed and equilibrium shifts away from its formation.

Table 2 Changes in Mass Distribution and Density During the Filtration Process

No	Filtration time (min)	Solid mass weight (g)	Liquid mass weight (g)	Density (g/ml)
1.	-	-	-	1.3
2.	2	5	235	1.35
3.	1	17	193	1.36
4.	0.5	40	160	1.367
5.	0.25	81	39	1.367
6.	-	113	2	1.37

Table 2 illustrates the changes in the mixture during the filtration process over time. Each stage shows how the composition of the mixture evolves as filtration progresses. As the filtration time decreases across the experiments This rise in density suggests that the proportion of solid particles in the mixture is increasing from 0 g to 113 g. This indicates that more solid particles are being retained by the filter over time. At the same time, the liquid mass decreases from 235 g to just 2 g, showing that most of the liquid phase is passing through the filter and being separated from the mixture. The density of the mixture also shows a gradual increase from 1.3 g/ml to 1.37 g/ml. This increase in density suggests that the proportion of solid particles in the mixture increases.

Sinking Rate of filtrate from Calcined Soda Production.

In the study of ammonia absorption and carbonization processes for producing ammonium chloride from soda production filtrate, the sinking rate behaviour shows clear dependence on sample size and time. For the 4-sample system, the sinking rate increases gradually from 8.33 at 0.25 minutes to 20.83 at 4 minutes, after which it remains constant, indicating that the system reaches a steady state relatively quickly. For the 5-sample system, the sinking rate shows a strong time-dependent increase, rising from 13.88 to 83.33 before stabilising at 4 minutes. This suggests an accelerated reaction or enhanced particle interaction during the carbonization/absorption process, followed by equilibrium. For the 6-sample system, a very high initial sinking rate of 94.2 is observed at 0.25 minutes, with no further measurable values, indicating extremely rapid settling or immediate completion of the process under higher concentration conditions.

Table-3 Effect of Evaporation on Solid–Liquid Separation of Calcined Soda Filtrate

№	Solution mass (g)	Mass after evaporation (g)	Evaporated water mass fraction %	Temperature T (°C)	Solution mass		Precipitate mass (g)
					solid	liquid	
1.	300	270	10	89.5	-	270	-
2.	300	240	20	95	5	235	-
3.	300	210	30	100	17	193	17
4.	400	200	50	110	40	160	40
5.	400	120	70	114	81	39	81
6.	500	115	78	116	113	2	113

The table presents the effect of evaporation on a solution derived from calcined soda production filtrate. The initial solution mass ranges from 300 g to 500 g. As evaporation increases from 10% to 78%, the mass of water removed increases, leading to significant changes in the system composition. At low evaporation levels (10–20%), the system remains mostly liquid with minimal or no solid formation. At moderate evaporation (30–50%), solid formation begins to increase noticeably while the liquid phase decreases. At high evaporation levels (70–78%), the system becomes predominantly solid, with almost complete disappearance of the liquid phase.

Conclusion: This study investigated ammonia absorption and carbonization processes in the production of ammonium chloride from calcined soda production filtrate. The results showed that ammonia concentration, filtration, settling behavior, and evaporation significantly affect solid formation and system stability. Increased evaporation and concentration promoted faster sedimentation, crystallization, and ammonium chloride formation. Overall, the study confirms the potential of soda production filtrate as a source for efficient ammonium chloride recovery.

Reference:

1. Zahmatkesh, S.; Klemeš, J.J.; Bokhari, A.; Rezakhani, Y.; Wang, C.; Sillanpaa, M.; Amesho, K.T.T.; Ahmed, W.S. Reducing chemical oxygen demand from low strength wastewater: A novel application of fuzzy logic based simulation in MATLAB. *Comput. Chem. Eng.* 2022, *166*, 107944. [CrossRef]
2. Qin, F.; Wang, S.; Hartono, A.; Svendsen, H.F.; Chen, C. Kinetics of CO₂ absorption in aqueous ammonia solution. *International J. Greenh. Gas Control* 2010, *4*, 729–738. [CrossRef]
3. Mann, R.; Moyes, H. Exothermic gas absorption with chemical reaction. *AIChE J.* 1977, *23*, 17–23. [CrossRef]
4. Fortescue, G.E.; Pearson, J.R.A. On gas absorption into a turbulent liquid. *Chem. Eng. Sci.* 1967, *22*, 1163–1176. [CrossRef]
5. Zarzycki, R.C.A.; Coulson, J.M. *Absorption Fundamentals and Applications*; Pergamon Press: Oxford, UK; New York, NY, USA; Seoul, Korea; Tokyo, Japan, 1993; p. 647.
6. Chu, F.; Yang, L.; Du, X.; Yang, Y. Mass transfer and energy consumption for CO₂ absorption by ammonia solution in bubble column. *Appl. Energy* 2017, *190*, 1068–1080. [CrossRef]
7. Brian, P.L.T.; Hurley, J.F.; Hasseltine, E.H. Penetration theory for gas absorption accompanied by a second order chemical reaction. *AIChE J.* 1961, *7*, 226–231. [CrossRef]

ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗ ПРИ ПЛАВКЕ СМЕСИ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА И МЕТАЛЛОВ В МАЛОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

Мастура Хикматовна Арипова¹ aripova1957@yandex.ru

Жавохир Зафарович Шерматов²

Отабек Тулаббоевич Ражаматов² E-mail:

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²Институт материаловедения Академии наук Республики Узбекистан, Паркент, Узбекистан

Введение

Одной из важнейших и актуальных задач современного материаловедения является создание сплавов нового поколения с уникальными физико-механическими свойствами путем управления физико-химическими процессами, протекающими при сверхвысоких температурах (выше 3000 К). Малая солнечная печь (МСП) в Паркентском районе является одним из уникальнейших научных объектов в мире для изучения и практического применения таких сложных процессов благодаря высокой плотности теплового потока [1].

В отличие от традиционных дуговых, индукционных или газовых печей, скорость нагрева и охлаждения в солнечных печах может достигать сотен градусов в секунду. Термические циклы с такой сверхвысокой динамикой полностью изменяют кинетику диффузии в порошковых системах, переводя материал в термодинамически неравновесное (метастабильное) состояние [2].

Высокая химическая активность порошковых смесей на основе железа (Fe) в условиях высоких температур создает для материаловедов как возможности, так и трудности. В результате интенсивной реакции материала с газами окружающей среды его фазовый состав и кристаллическая решетка коренным образом меняются. Следовательно, управляя газовой атмосферой в фокусной зоне солнечной печи, можно целенаправленно модифицировать не только химический состав материала, но и его микроструктуру, определяющую магнитную проницаемость, удельное электрическое сопротивление и механическую прочность.

Основная цель данного исследования — научное обоснование влияния нейтральной (воздушной) и инертной (аргоновой) сред на механизмы фазообразования при плавке смеси порошков железа и различных металлов в условиях МСП, а также совершенствование технологии получения прецизионных сплавов.

Экспериментальная часть и методология

В качестве объекта исследования были выбраны порошок железа (Fe) высокой чистоты и порошки различных металлов (Ni, Al, Co и др.) в качестве легирующих компонентов. Экспериментальный процесс включал следующие технологические этапы:

Подготовка и прессование образцов: Порошковые компоненты в определенных массовых соотношениях доводились до гомосферного состояния в планетарно-шаровых мельницах в течение 4-6 часов. Для обеспечения однородности частиц полученной смеси их пропускали через специальные сита. Затем порошковая композиция под давлением 200 МПа с помощью гидравлического пресса доводилась до состояния цилиндрических шайб диаметром 15-20 мм. Такое прессование под высоким давлением максимально увеличивает контактную поверхность между частицами порошка, что гарантирует эффективность диффузии между компонентами в процессе кратковременной плавки в зоне солнечного фокуса [3].

Технологические режимы плавки: Процесс плавки осуществлялся в фокусной зоне технологической башни Паркентской МСП в двух режимах атмосферы:

1. **Режим нейтральной среды (открытая атмосфера):** Образцы плавилась на открытом воздухе в условиях естественной конвекции. При этом активные агенты

воздуха — кислород (21%) и азот (78%) — находились в прямом контакте с поверхностью расплавленного металла.

2. **Режим инертной (аргоновой) среды:** В этом режиме образцы помещались в специальную реакторную камеру. Затем камера заполнялась аргоном (Ar) сверхвысокой чистоты (99,99%) с подачей газа в объеме 1 литр в минуту.

Синтезированные образцы были комплексно исследованы методами рентгенофазового анализа (XRD), сканирующей электронной микроскопии (SEM) и дифференциального термического анализа (DTA).

Результаты и их обсуждение

Кинетика фазообразования в нейтральной среде

Процесс плавки в нейтральной (воздушной) среде сопровождался крайне сложными и неожиданными физико-химическими изменениями. Сверхвысокая плотность солнечного света резко увеличивает кинетическую энергию атомов металла, в результате чего разрываются межмолекулярные связи на поверхности металла, создавая условия для глубокой диффузии атомов кислорода и азота воздуха в металлическую решетку.

Результаты фазового анализа: XRD-анализ показал, что в образце, полученном в нейтральной среде, четко проявилась не только фаза железа, но и несколько видов оксидных фаз: FeO (вюстит), Fe₂O₃ (гематит) и Fe₃O₄ (магнетит). Самый интересный результат заключается в том, что в результате быстрого охлаждения со скоростью до 1273 К в секунду эти фазы не успели перейти в равновесное состояние, и в материале оказались «заморожены» метастабильные наноструктурные состояния. Это повысило гетерогенность микроструктуры материала и привело к образованию оксидных оболочек на границах зерен. Такие материалы механически очень твердые, однако по магнитным свойствам приближаются к категории «жестких» магнетиков.

Чистота фаз и гомогенность в среде аргона

Эксперименты, проведенные в инертной среде аргона, представили совершенно иную картину. Газ аргон выполнял функцию эффективного «защитного экрана» вокруг материала в экстремальных условиях солнечного фокуса.

Чистота фаз: На рентгенограммах практически не было зафиксировано пиков посторонних оксидов или нитридов. Основные пики соответствовали однородному твердому раствору (solid solution) чистого α-железа и добавленных легирующих металлов. Это свидетельствует о том, что аргон на 100% защитил поверхность металла от столкновения с газами.

Микроструктура: SEM-изображения подтвердили, что микроструктура материала крайне плотная, монолитная и свободна от посторонних включений. Отсутствие оксидных барьеров между кристаллическими зернами обеспечило протекание диффузии компонентов через «чистые» металлические связи. В результате материал, полученный в среде аргона, обладает высокой магнитной проницаемостью и низким удельным электрическим сопротивлением, что относит его к категории прецизионных магнитомягких материалов.

Заключение

На основе проведенных масштабных исследований были сформулированы следующие научно-практические выводы:

1. **Решающая роль среды:** В процессах порошковой металлургии в МСП газовая среда является не просто фоном, а активным технологическим рычагом, управляющим процессом фазообразования.
2. **Возможности модификации:** Сверхбыстрый солнечный нагрев в условиях нейтральной среды позволяет синтезировать новые типы наноструктурных оксидных композиционных материалов. Этот метод очень эффективен для специальной модификации поверхности материала.

3. **Технология чистых сплавов:** Научно и практически обоснована необходимость использования инертной аргоновой среды для получения прецизионных сплавов, сверхчистых магнитных порошков и специальных металлических структур.

Результаты данного исследования послужат развитию отрасли производства высокотехнологичных материалов с помощью солнечных технологий Институтом материаловедения Академии наук Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

1. Барсуков В.П., Захидов Р.А., Саидов С.С. Солнечные печи и их применение в материаловедении // Прикладная солнечная энергия. – 2015. – Т. 51. – № 2. – С. 65–72.
2. Lakiza S.M., Lopato L.M. Metastable phases in oxide systems // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2006. – Vol. 45. – P. 234–242.
3. O.T.Rajamatov, M.X.Aripova, J.Z.Shermatov. Quyosh sandonida metastabil fazali keramik magnit materiallarni sintez qilish / Yosh olimlar Axborotnomasi//ilmiy jurnal (OAK). [o`zbek, rus va ingliz tillarida] –Toshkent: O`zR FA Yosh olimlar Axborotnomasi tahririyati, 2025 yil. №3-4 (4). 65-70-b. ISSN 2181-5186.

ЖИДКИЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

*О.С.Бобокулова¹, Н.Ш.Зулярова¹, М.Э.Кенжаев¹, И.И.Усманов²
bobokulova79@mail.ru*

¹Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

²Каршинский технический университет, Узбекистан

Азот, фосфор и калий являются основными элементами питания сельскохозяйственных культур. Однако, для нормального роста и развития растений необходимы также кальций, сера углекислый газ, которые выполняют очень обширные функциональные роли [1, 2]. Особая роль в жизнедеятельности растений принадлежит кальцию, который имеет важное значение при транспортировке углеводов и азотистых веществ в растениях [3]. Обеспеченность хлопчатника кальцием в значительной мере снимает токсическое действие ионов засоления на его рост, развитие и урожайность. В Узбекистане 60% орошаемых земель подвержены засолению, вследствие чего их производительность в 2-2,5 раза ниже, чем на не засоленных почвах [4, 5]. В зависимости от типа и степени засоленности вегетационный период растения продлевается на 10-30 дней, урожай снижается на 20-50% и более, ухудшаются качество и технологические показатели продукции.

Нитрат кальция, является эффективным средством для повышения солеустойчивости хлопчатника, зерновых, овоще-бахчевых культур. Несмотря на потребность республики в нитрате кальция 250-300 тыс. тонн в год его производство в Узбекистане отсутствует. Разработка технологии жидких азотно-кальциевых удобрений и гранулированного нитрата кальция на основе местных кальцийсодержащих минералов является актуальной проблемой, несмотря на наличие больших объемов известняка, доломита, техногенных отходов обогащения высококарбонатных фосфоритов Центральных Кызылкумов.

В последнее время большое внимание уделяется исследованиям по получению жидких и твердых видов удобрений на основе нитрата кальция. Тетрагидрат нитрата кальция является побочным продуктом производств сложных фосфорсодержащих удобрений на основе очень богатых по фосфору апатитов. Отсутствие в республике апатитового сырья, ограниченные возможности поставки термически обогащенного фосфорита с Кызылкумского фосфоритного комбината вовлечение фосфоритной муки и минерализованной массы - отхода обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов ставит проблему в разряд актуальнейших.

Наиболее экономически эффективным способом переработки бедных фосфоритов является азотнокислотное разложение, которое не предъявляет высоких требований к фосфатному сырью и позволяет получать растворы, содержащие нитрат кальция. Еще одним преимуществом азотнокислотной переработки фосфоритов является возможность получения жидких удобрений. В настоящее время в США и развитых странах доля жидких удобрений превышает 60%, а в некоторых странах, таких как Израиль и Нидерланды достигает 90-95% [6,7]. Переход на выпуск жидких удобрений приводит к упрощению производственного процесса, необходимости упаковки и трудоемких погрузочно-разгрузочных работ, отсутствию отрицательных свойств, присущих удобрениям в твердом виде [8]. При этом стоимость жидких удобрений на 20-25% ниже стоимости в твердом виде.

Кинетические исследования разложения минерализованной массы 40% азотной кислотой проведенные при норме кислоты 105%, температурах 40, 50 и 60°C и постоянной скорости перемешивания показали, что процесс протекает с большой скоростью и за первую минуту взаимодействия в раствор переходит 92,20-94,84% P₂O₅ и 91,23-93,46% CaO в интервале температур 40-60°C.

В таблице 1 приведены данные влияния 40% азотной кислоты при норме 100-150% от стехиометрии на химический состав азотнокислотной пульпы на основе фосмуки и ММ. Исследования показали, что с повышением нормы азотной кислоты содержание основных

компонентов фосфатного сырья снижается. Так, при разложении фосмуки содержание P_2O_5 снижается с 7,73% при норме 100% до 5,09% при норме 150%, содержание CaO снижается с 13,10% до 9,20%, R_2O_3 с 1,73% до 1,16%. Аналогичная картина наблюдается и при разложении ММ. Содержание P_2O_5 изменяется с 4,76% до 3,56%, CaO с 15,63% до 11,57% и R_2O_3 с 0,95% до 0,71%.

Повышение нормы азотной кислоты приводит и к снижению содержания нитрата кальция. С повышением нормы азотной кислоты содержание нитрата кальция в пульпе снижается с 38,36% при норме 100% до 26,95% при норме кислоты 150% при разложении фосмуки и с 39,93% до 29,55% при разложении ММ.

В связи с тем, что вязкость и плотность пульп существенно влияют на показатели фильтрации, перекачки насосами изучены реологические свойства азотнокислотных пульп на основе ММ (табл. 2).

Таблица 1.

Влияние нормы 40% азотной кислоты на химический состав азотнокислотной пульпы из фосмуки и ММ при норме кислоты 105%

№	Норма HNO_3 , %	Химический состав, масс. %			
		P_2O_5	CaO	R_2O_3	Ca $(NO_3)_2$
Фосмука					
1	100	7,73	13,10	1,73	38,36
2	105	7,38	12,65	1,66	37,04
3	110	7,05	12,22	1,57	35,79
4	125	6,12	11,04	1,38	32,34
5	150	5,09	9,20	1,16	26,95
ММ					
6	100	4,22	13,63	2,71	39,93
7	105	4,13	13,32	2,65	39,01
8	110	4,04	13,02	2,59	38,11
9	125	3,74	12,12	2,42	35,49
10	150	3,16	10,09	2,02	29,55

С увеличением температуры пульпы плотность несколько снижается, а с повышением нормы кислоты повышается (табл. 2). Так, с повышением температуры с 20°C до 40°C и 60°C плотность кислой пульпы, при норме кислоты 105%, снижается с 1,555 г/см³ до 1,544 г/см³ и 1,534 г/см³, а с повышением нормы азотной кислоты, при температуре 20°C, повышается с 1,552 г/см³ до 1,556 г/см³, при норме кислоты 110%.

Таблица 2

Влияние температуры на реологические свойства азотнокислотной пульпы разложения ММ

Норма HNO_3 , %	Плотность, г/см ³			Вязкость, мПа.с		
	20°C	40°C	60°C	20°C	40°C	60°C
100	1,552	1,541	1,530	33,79	24,87	19,99
105	1,555	1,544	1,534	28,34	20,85	16,81
110	1,556	1,547	1,536	22,05	15,94	12,69

В результате разделения жидкой и твердой фаз аммонизированной пульпы, полученной при норме азотной кислоты 105% от стехиометрии на разложение ММ и после аммонизации до рН 6,5-7 получен фильтрат, представляющий собой раствор нитратов кальция, аммония и осадок в виде удобрительного преципитата. Химический анализ

жидкой фазы показал наличие 4,08% P₂O₅ в кислом фильтрате и практическое отсутствие при pH 5-7. Содержание CaO снижается с 12,52% до 9,12%, 8,65% и 7,26% при pH 3, 5,2 и 7,2, соответственно.

Литература:

1. Bhatla S. C., Kathpalia R. Essential and functional mineral elements. *Plant Physiology, Development and Metabolism. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023.* pp. 25–49.
2. Денисова О.В., Карапетян К.Г., Шахпаронова Т.С. Комплексная переработка фосфатных руд в новые виды плавленных удобрений. *Обогащение руд.* 2024. № 3. С. 35-41.
3. Karthika K. S., Rashmi I., Parvathi M. S. Biological functions, uptake and transport of essential nutrients in relation to plant growth. *Plant Nutrients and Abiotic Stress Tolerance. Singapore: Springer Singapore, 2018.* pp. 1–49.
4. Khasanov S., Kulmatov R., Li F., van Amstel A., Bartholomeus H., Aslanov I., Sultonov K., Kholov N., Liu H., Chen G. Impact assessment of soil salinity on crop production in Uzbekistan and its global significance. *Agriculture, Ecosystems & Environment.* 2023. Vol. 342. Article 108262.
5. Sharif I., Aleem S., Farooq J., Rizwan M., Younas A., Sarwar G., Chohan S. M. Salinity stress in cotton: effects, mechanism of tolerance and its management strategies. *Physiology and Molecular Biology of Plants.* 2019. Vol. 25, No. 4. pp. 807–820.
6. Ramazanova D., Turaev Z., Shamishova A., Absattorov D., Usmanov I., Samadiy M. Transformation of copper compounds in the conditions of obtaining complex fertilizers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Chemical Series.* 2025. Vol. 61, No. 3. pp. 246–253.
7. Набиев М. Н. Азотнокислотная переработка фосфоритов. Т. 1 *Ташкент: ФАН,* 1976. С. 151–163.
8. Патент RU № 2388733. Способ получения азотнокислотного раствора бедного фосфатного сырья / Киселев П. В., Хохлов В. М., Гараев Р. М. и др. Опубл. 10.05.2010. Бюл. № 13.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Кадырова Н.А¹, email:nodirakadirova80@gmail.com,

Тураев Б.Т² bakhtiyor.turaev@emu.uz

¹Ташкентский Международный Университет Кимё

²EMU UNIVERSITY

Борьба с коррозией является крайне важной задачей для нефтегазовой отрасли. Основными факторами снижения долговечности сооружений нефтегазового комплекса являются:

- суровые климатические условия и атмосферные осадки;
- промышленные загрязнения атмосферы (сернистые соединения, хлориды и т.д.);
- агрессивные жидкие среды.

Для сохранения бесперебойной работы нефтегазового оборудования необходимо применение эффективных средств антикоррозионной защиты. Универсальным способом защиты металлоконструкций от коррозии в условиях открытой атмосферы является применение лакокрасочных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Широкое распространение для защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии получили системы покрытий на основе материалов с высоким содержанием цинка. Как правило, цинкнаполненные материалы применяются в системах покрытий в качестве грунтовок. Цинкнаполненная грунтовка в системе покрытия выполняет функцию протекторной защиты стали, эффективно предотвращая подпленочную коррозию и коррозию в местах повреждения покрытия. Преимуществами грунтовок является отличная адгезия к металлическим и неметаллическим поверхностям.

Для продления срока службы и дополнительной защиты цинк наполненного покрытия от воздействия агрессивной промышленной среды применяют покрывные лакокрасочные материалы эмали серии эпоксидные и винилово-эпоксидные композиции.

В данной работе приведены результаты исследований нитробензола, каптакса, капролактама, уксусного, масляного, кротонового альдегидов на защитные свойства эмали ЭП-125, используемые для защиты металлоконструкций от коррозии в атмосфере содержащей H_2S , NO_2 , CO_2 , SO_2 . Исследование проводили в 20%-ном водном растворе содержащей HNO_3 , H_2CO_3 и H_2SO_4 насыщенным H_2S , CO_2 и SO_2 . Коррозионные испытания проводили электрохимическим методом. Органические соединения нитробензола, каптакса, уксусного, масляного, кротонового альдегидов ввели в состав эмали ЭП-125 в количестве по 1,0 масс. % каждое. Испытание проводили в образцах из углеродистой стали Ст.3 и нержавеющей стали 12X18H10T размером 20x50x2мм покрытой лакокрасочным материалом. На очищенную поверхность образца в четыре слоя наносили покрытия ингибированной и не ингибированной эмаль ЭП-125 толщиной ~100 нм. Образцы покрытой в 4 слоя (два слоя грунтовок и четыре слоя эмали) помещали в сосуды и определяли время до начала выхода в раствор ионов железа с использованием спиртового раствора α, α' -дипиридила. Одновременно проводили определение скорости коррозии по потерям массы образцов гравиметрическим методом. Для этого образцы через определенное время извлекали из агрессивной среды, удаляли лакокрасочное покрытие растворителем Р-4, промывали водой, удаляли шлам резинкой, обезжиривали образцы ацетоном, осушили фильтровальной бумагой и взвешивали в аналитических весах с точностью 0,0001 гр. Вычисляли скорость коррозии (ρ) по формуле:

$$\rho = \frac{m_1 - m_0}{S \cdot \tau}, \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$$

где: m_1, m_0 – масса образца до и после опыта; S – площадь образца, m^2 ; τ – время опыта, час.

Защитное действия (Z) определяли по формуле:

$$Z = \frac{\rho_1 - \rho_0}{\rho_1} \cdot 100, \%$$

где ρ_1, ρ_0 – скорость коррозии в отсутствие и в присутствии ингибитора в покрытии соответственно.

Проводили также и визуальное наблюдение за изменением поверхности образцов после снятия покрытий.

Таблица 1

Время выхода ионов железа в раствор

№ п.п.	Добавки	Время до начало коррозии, сутки	
		Сталь Ст.3	Сталь 12X18Н10Т
1	Без добавки	74	132
2.	Нитробензол	93	155
3.	Каптакс	94	153
4.	Уксусный альдегид	73	132
5.	Масленный альдегид	76	131
6.	Капролактамы	91	149

Визуальное наблюдение за состоянием поверхности образцов после снятия покрытой показало, что поверхность образцов из стали Ст.3 покрывается темными пятнами. Поверхность нержавеющей стали остается неизменной, за исключением появлений в отдельных местах крапинок светло-коричневого цвета.

Из данных экспериментов, проведенных по выходу ионов железа в раствор, следует, что коррозия углеродистой стали протекает в $2,0 \div 2,5$ раза быстрее, чем нержавеющей стали (таблица 1).

Из исследованных органических соединений нитробензол, каптакс и отход капролактама в качестве добавок к эмали ЭП-125 защищает металл в $2,1 \div 2,5$ раза, чем без добавок (таблица 2). Масленный, и уксусный альдегиды не проявляет ингибирующего действия и даже несколько ускоряет коррозионный процесс.

Таблица 2

Влияние добавок на скорость коррозии

№ п.п.	Добавки	Скорость коррозии, $г/м^2 \cdot час$	Защитный эффект, %
1	Без добавки	$2,0 \cdot 10^{-3}$	-
3.	Нитробензол	$5,8 \cdot 10^{-4}$	71
4.	Каптакс	$6,2 \cdot 10^{-4}$	69
6.	Уксусный альдегид	$1,7 \cdot 10^{-4}$	15
7.	Масленный альдегид	$1,6 \cdot 10^{-4}$	20
8.	Капролактамы	$5,9 \cdot 10^{-4}$	70

Из таблицы 2 видно, что нитробензол, каптакс и капролактамы увеличивает защитные свойства эмали ЭП-125 в $69 \div 71$ %, чем эмаль без добавок. Уксусный и масленный альдегиды почти не проявляют ингибирующее действие. В связи с этим дальнейшие испытания проводили только с нитробензолом, каптаксом и капролактамом.

Список литературы:

1. Колотыркин Я.М. «Коррозия металлов», М., Металлургия, 2005.
2. Лобанов М.Л., Зорина М.А. «Методы определения коэффициентов диффузии», Екатеринбург, Уральский университет, 2017.

TURLI XIL UY-RO‘ZG‘OR BUYUMLARI YUZASIGA ELEKTROKIMYOVIY USULDA KUMUSH QOPLASH USULLARINI O‘RGANISH.

Aripova M.X., Yakhyayev U.A. Ruzmatov E.I., Karimberdiyeva D.K.

Toshkent kimyo texnologiya instituti.

Annotatsiya: Ushbu ishda turli xil uy-ro‘zg‘or buyumlari yuzasiga elektrokimyoviy usulda kumush qoplama hosil qilish jarayonlari o‘rganiladi. Xususan, elektrolit tarkibi, tok zichligi, harorat va vaqt kabi texnologik omillarning qoplama sifatiga ta‘siri tahlil qilinadi. Kumush qoplamaning hosil bo‘lish mexanizmi, uning qalinligi, yopishuvchanligi hamda korroziyaga chidamliligi baholanadi. Shuningdek, turli materiallardan tayyorlangan buyumlar (metall, qotishma va boshqalar) yuzasini oldindan tayyorlash usullari va ularning qoplama sifatiga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida yuqori sifatli, bir tekis va mustahkam kumush qoplama olishning optimal sharoitlari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Kumush metali, elektrolit, kaliy karbonat, kumush nitrat, kaliy ditsianoargentat, natriy gidroksid, borat kislota, mis(II) sulfat.

Zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti elektrokimyoviy usulda turli xil materiallarni qoplashga bo‘lgan ixtiyojni oshirmoqda. Ushbu texnologiya metallurgiya, mashinasozlik va kundalik hayotda keng qo‘llaniladi. Xususan, uy-ro‘zg‘or metall buyumlarini (qoshiq, pichoq, idish-tovoq) larni Ag bilan qoplash jarayoni bugungi kunda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ag li qoplama buyumlarni korroziyadan himoya qiladi, bakteritsid xususiyat beradi, gigiyena talablariga javob beradi va estetik ko‘rinishni yaxshilaydi. Ag ionlari bakteriyalar hujayra membranasini buzib, maxsulotda ularning ko‘payishini to‘xtatadi. Globallashuv sharoitida iste‘molchilarning sifat va gigiyenik xavfsizlikka bo‘lgan talablari ortib borishi, Ag li qoplangan buyumlarning eksport salohiyati va raqobatbardoshligini oshiradi.[1]

Kumush qoplamalar eng yuqori elektr va issiqlik o‘tkazuvchanligi, dekorativ yuza hosil qilishi bilan birga antibakteriallik xossalari ham namoyon qiladi [2]. Kumush qoplamaning elektrokimyoviy usulda hosil qilish jarayonida elektrolit tarkibida kaliy ferrosianid miqdori yuqori bo‘lgan hollarda anodning ishlash samaradorligini oshirish maqsadida elektrolitga 5 g/l miqdorda tiokarbamid qo‘shish kerak bo‘ladi. Yaltiroqlikni oshirish uchun 0,01–0,03 g/l miqdorda kaliy tiosulfat yoki 5 g/l miqdordagi tiokarbamid qo‘shiladi. Kaliy disiyanoargentat $K[Ag(CN)_2]$ qo‘llanilganda esa ortiqcha erkin kaliy siyanid (KCN) talab etilmaydi, bu esa elektrolit tayyorlashni sezilarli darajada soddalashtiradi. Erkin KCN bo‘lmagan sharoitda kompleksning barqarorligini ta‘minlash uchun eritma $pH > 9$ darajada ushlab turilib, K_2CO_3 yoki KOH qo‘shish tavsiya etiladi. Sianid-tiosiyanat elektrolitlarida KCNS miqdori 50–300 g/l bo‘lganda anod va katod bo‘yicha tok chiqishi deyarli 100% ga yetishi aniqlangan [3]

Metall sirtini elektrokimyoviy qoplash uchun tayyorlash: Metall sirtini to‘g‘ri tayyorlash qoplama sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Metall buyum sifatida qoshiq tanlab olindi va dastlab uning yuzasi silliqlandi hamda 0,1 NaOH eritmasida, 70°C haroratda, 5 daqiqa davomida qaynatilib yog‘sizlantirildi. So‘ngra 17 % li HCl eritmasida ishlov berilib, oksid qatlamidan tozalandi.

Kumushdan oldin mis qoplash: Elektrokimyoviy usulda namunaning yuzasiga kumush qoplashdan oldin uni mis bilan qoplash, kumush qoplamaning sirtga mustahkam yopishishini (adzeziyasini) ta‘minlaydi, asosiy metall elementlarining diffuziyasini cheklab, himoya to‘sig‘i vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, sirtini tekislaydi, mikro nuqsonlarni kamaytiradi va elektrokimyoviy cho‘kish jarayonini barqarorlashtirib, asosiy qoplamaning sifatini oshiradi.

Tadqiqot jarayoni davomida tajribani bajarish uchun 1 litr distillangan suvga 150 gram $CuSO_4$, 20 ml H_2SO_4 , 5 gram H_3BO_3 , qo‘shilib mis elektroliti tayyorlandi.

Kumush elektrolitini tayyorlash uchun esa tarkibi uchun quyidagi tarkiblar o‘rganildi.

1) 1-litr distillangan suvga 20gram $AgNO_3$, 100 gram $Na_2S_2O_3$, 5 gram $CO(NH_2)_2$ qo‘shib tayyorlangan.

2) 1-litr distillangan suvga 40 gram AgNO_3 , 200 gram $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, 30 gram K_2CO_3 3) 1-litr distillangan suv 40 gram AgCl 200 gram $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, 30 gram K_2CO_3 , 1 gram MgSO_4 solinib tayyorlanib barcha turdagi elektrolitlar 0,34 V kuchlanish va 1,5 A tok kuchida elektroliz jarayoni amalga oshirildi. Tajriba natijalaridan ikkinchi tarkib yaxshi natija berganligi sababli eng optimal tarkib sifatida tanlab olindi.

Tajriba qismi: dastlabki bosqichda buyum distillangan suv bilan yuvildi. So'ng mis elektroliti tayyorlandi: 1 litr suvda 150 gram CuSO_4 eritildi, unga H_2SO_4 qo'shib va 5 gram H_3BO_3 qo'shib, eritma $\text{pH}=3-4$ ga keltirildi. Eritma 30 daqiqa tindirilib, elektroliz vannasiga quyib olindi. Katod sifatida qoplanayotgan namuna, anod sifatida mis plastinka ishlatildi. Jarayon $25-30^\circ\text{C}$ haroratda, 0,34 V kuchlanishda 10 daqiqa davomida olib borildi. Natijada sirt tekis mis qoplama hosil bo'ldi.

Keyingi bosqichda Ag elektroliti tayyorlandi. Buning uchun 10 g kumush konsentrlangan HNO_3 da eritilib, eritma suyultirildi. Alohida holda kaliy geksatsianoferrat(II) va K_2CO_3 eritmalari tayyorlanib, umumiy hajm 1 litrga yetkazildi va $\text{pH}=9-9,5$ ga keltirildi. Elektrolit 100°C da 2 soat davomida yorug'lik nuri tushmaydigan sharoitda ishlov berilib, 24 soat tindirildi. Tayyor eritma elektroliz vannasiga quyib olinib, katodga mis bilan qoplangan namuna, anodga Ag plastinka joylashtirildi. Jarayon 30°C harorat, 10 daqiqa davomida olib borildi va namuna yuzasida kumush qoplama hosil bo'lishi kuzatildi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot ishida metall buyum yuzasini elektrokimyoviy usulda kumush bilan qoplash jarayoni chuqur o'rganildi. Dastlab mis oraliq qatlam hosil qilinib, keyin kumush qoplama amalga oshirildi va natijada bir tekis, sifatli sirt qoplama olindi.

Tadqiqot natijalaridan elektrolit tarkibi, pH ($9-9,5$), harorat (30°C) va vaqt (10 daqiqa) qoplama sifatiga bevosita ta'sir qilishi aniqlandi. Olingan kumush qoplama yuqori antibakterial, korroziyaga chidamli va estetik xossalarga ega ekanligi tajriba jarayonida o'rganilib, ushbu texnologiya oziq-ovqat hamda tibbiyot sohalari uchun istiqbolli yo'nalish ekanligi namoyon bo'ldi.

Volfram (W) — davriy jadvalning VI guruhiga mansub, o'ta noyob va strategik ahamiyatga ega metall. U o'zining g'ayritabiiy fizik-kimyoviy xossalari bilan boshqa metallardan ajralib turadi. Quyida volfram haqida barcha asosiy yo'nalishlar bo'yicha to'liq ma'lumot berilgan.

1. Umumiy tavsif va Atom tuzilishi

Belgisi: W (Lotincha Wolframium so'zidan)

Atom raqami: 74

Atom massasi: 183,84

Zichligi: $19,3\text{ g/cm}^3$ (Oltin bilan deyarli bir xil, juda og'ir metall)

Rangi: Toza holatda kumushsimon-oq, kukun holatida to'q kulrang yoki qora.

2. Noyob Fizik xususiyatlari

Volframning asosiy "tashrif qog'oz" uning o'ta yuqori chidamliligidir.

Erish harorati: 3422°C (Barcha metallar ichida eng yuqorisi).

Qaynash harorati: 5555°C (Quyosh yuzasi haroratiga yaqin).

Mustahkamligi: Yuqori haroratda ham o'z qattiqligini va mexanik xossalarini yo'qotmaydi.

Elektr o'tkazuvchanligi: Yaxshi, shu sababli elektrotexnikada keng qo'llaniladi.

3. Kimyoviy xususiyatlari

1. R.X. Ayupov. Kumush va uning xosiyatlari: Toshkent: «Kamalak» nashriyoti, 2015. 52 b.
2. Vinogradov S.S. Galvanik ishlab chiqarishni jihozlash va tashkil etish: o'quv qo'llanma, S.S. Vinogradov; tahrir ostida V.N. Kudryavtsev. Moskva: D.I. Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya universiteti, 2001. 168 b.
3. Kudra O.K., Izbekova O.V., Gaevskaya L.V. Kiev politexnika instituti xabarлари. Kimyo, mashinasozlik va texnologiya seriyasi. №7, 1970. -B. 86-89.

FOSFOGIPS, MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARI VA QIRANTOV GLAUKONITI ASOSIDA SHO'RLANGAN TUPROQLARNI MELIORATSIYA QILISH UCHUN O'G'IT-MELIORANTLAR ISHLAB CHIQISH

Ospanov Temur Amir uli, *timamirovich@gmail.com*, <https://orcid.org/0000-0002-6862-5096>
+998 99 319 33 31.

*Reymov Axmed Mambetkarimovich*², *texnika fanlari doktori, professor, akademik,*
*Qurboniyazov Rashid Kalbaevich*³, *texnika fanlari doktori,*
*Kistaubaeva Moldir Artikbaevna*¹,
Urganch Davlat Universiteti

Annotatsiya. Maqolada "Ammofos-Maxam" AJ (O'zbekiston) ekstraksiyon fosfat kislota (EFK) ishlab chiqarishining yirik tonnajli chiqindisi — fosfogips, Markaziy Qizilqumning Jeroy-Sardara konining 2-qatlami fosforiti hamda Qorontov koni glaukoniti asosida granulalangan o'g'it-meliorantlar olish natijalari keltirilgan. Olingan mahsulotlar pH, umumiy va o'zlashtiriluvchi P₂O₅ va CaO miqdorlari, K₂O, MgO, SiO₂, SO₃, granulalashga sarflanadigan suv miqdori va granular mustahkamligi bo'yicha tahlil qilindi. Fosfogips:fosforit nisbati 1:1 bo'lganda mahsulot tarkibida 9,73% P₂O₅, 41,42% CaO va 0,95 MPa mustahkamlik kuzatildi; fosfogips:glaukonit tizimida esa 1,35% K₂O, 34,45% SiO₂ va 3,07 MPa mustahkamlikka erishildi. Bu meliorantlar O'zbekistonda 2 mln gektardan ortiq sho'rlangan va sho'rxok yerlarni meliorativ qayta tiklash talablariga javob beradi.

Kalit so'zlar: *fosfogips, fosforit, glaukonit, o'g'it-meliorant, sho'rlangan tuproq, granulalash, Markaziy Qizilqum.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri — fosforli o'g'itlar yetishmovchiligi va sug'oriladigan yerlarning ikkilamchi sho'rlanishidir. 2019 yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 119,4 ming tonna fosforli o'g'itlar ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, qishloq xo'jaligining yillik talabi 759,3 ming tonnani tashkil etadi, ya'ni talabning atigi 15,8% qoplangan.

Asosiy ishlab chiqaruvchi — "Ammofos-Maxam" AJ (Olmaliq) ekstraksiyon fosfat kislota texnologiyasidan foydalanadi. Har bir tonna P₂O₅ ga 7,5–8,0 tonna fosfogips chiqindisi to'g'ri keladi. Hozirgi kunda korxonada uyumlarida 80 mln tonnadan ortiq fosfogips to'planib, taxminan 200 ga unumdor yerni egallab turibdi. Shu bilan birga, mamlakatdagi sho'rlangan yerlar maydoni 2 mln gektardan oshib ketgan, sug'oriladigan yerlarning yarmida ikkilamchi sho'rlanish kuzatilmoqda.[1]

Fosfogips kalsiy va oltingugurtning qimmatli manbai bo'lib, sho'r yerlardagi natriyni almashinishga uchratish orqali tuproq xossalarini yaxshilaydi: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Na-tuproq} \rightarrow \text{Ca-tuproq} + \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Uni mahalliy tabiiy xom ashyolar — fosforit (P₂O₅, CaO manbai) va glaukonit (K₂O, SiO₂, MgO va mikroelementlar manbai) bilan birgalikda qo'llash kompleks o'g'it-meliorantlar olish imkonini beradi. Mazkur ish shu yo'nalishdagi mahsulotlarni ishlab chiqishga bag'ishlangan.[2]

Tadqiqotda uchta mahalliy xom ashyo qo'llanildi. "Ammofos-Maxam" AJ uyumlaridan olingan fosfogips tarkibi (mass. %): P₂O₅ um. — 1,15; SO₃ — 51,17; CaO — 36,84; namlik — 12,38; pH (10% suspenziya) — 5,23. Markaziy Qizilqum Jeroy-Sardara konining 2-qatlamidan olingan fosforit uning tarkibi: P₂O₅ — 21,00; CaO — 46,0; F — 2,00; CO₂ — 16. Qorontov koni glaukonitida esa SiO₂ — 68,91%; K₂O — 2,89%; Al₂O₃ — 8,95%; Fe₂O₃ — 5,59% va mikroelementlar (Sr, Rb, Zr, V, Ce, La va boshq.) aniqlandi.[3]

Xom ashyolar maydalanib, 2 mm elakdan o'tkazildi va 1:0,1 dan 1:1 gacha bo'lgan massa nisbatlarida aralastirildi. Granulalash laboratoriya barabanli granulatorida 30% li suvli bog'lovchi yordamida 40 daqiqa davomida amalga oshirildi. P₂O₅ va CaO ning umumiy hamda o'zlashtiriluvchi shakllari 2% limon kislotasi va Trilon B eritmasida, suvda eriydigan shakllari distillangan suvda aniqlandi. pH 10% suspenziyada o'lchandi, granular mustahkamligi GOST 21560.2-82 ga muvofiq IPG-1 asbobida belgilandi.[4]

Fosfogips–fosforit tizimi. Olingan granulalangan mahsulotlarning kimyoviy va fiziko-mexanik xossalari 1-jadvalda keltirilgan.

№	PG : PR nisbati	pH (10%)	P ₂ O ₅ umumiy, %	CaO umumiy, %	SO ₃ , %	Mustahkamlik, MPa
1	1 : 0.1	8.18	1.85	37.67	40.68	0.29
2	1 : 0.3	8.20	4.71	38.95	34.67	0.38
3	1 : 0.5	8.22	6.81	39.89	30.27	0.58
4	1 : 0.7	8.25	7.92	40.61	26.90	0.71
5	1 : 1.0	8.28	9.73	41.42	23.10	0.95

1-jadval. Fosfogips va Markaziy Qizilqum fosforiti asosidagi o'g'it-meliorantlar tarkibi (qisqartirilgan)

Aralashmadagi fosforit ulushi 1:0,1 dan 1:1 gacha oshishi bilan umumiy P₂O₅ miqdori 1,85 dan 9,73% gacha ortadi, o'zlashtiriluvchi shakli (limon kislotasi bo'yicha) 3,70% ga yetadi, umumiy CaO 37,67 dan 41,42% gacha ko'tariladi. Suvda eriydigan fosfor miqdorining mo'tadil oshishi tizim sekin ta'sirli o'g'it sifatida ishlashini ko'rsatadi. pH ning 8,18–8,28 oralig'ida saqlanishi kislotali va sho'rxok tuproqlarni meliorativ qayta tiklash uchun qulaydir. Granulalashga sarflanadigan suv miqdori 18 dan 52 g/100 g gacha oshsa-da, granularlar mustahkamligi 0,29 dan 0,95 MPa gacha doimiy ravishda ko'tariladi.

4-rasm. Barcha asosiy bog'liqliklar: (a) P₂O₅, (b) CaO/SO₃, (c) K-Mg-Si glaukonit tizimida, (d) ikki tizim mustahkamligi.

Fosfogips–glaukonit tizimi. Ushbu tizim natijalari 2-jadvalda berilgan.

№	PG : GI nisbati	pH (10%)	K ₂ O, %	P ₂ O ₅ um., %	MgO, %	SiO ₂ , %	Mustahkamlik, MPa
1	1 : 0.1	7.40	0.26	1.03	0.10	6.26	0.60
2	1 : 0.3	7.49	0.67	0.92	0.28	15.90	0.68
3	1 : 0.5	7.61	0.93	0.81	0.41	17.34	0.72
4	1 : 0.7	7.97	1.02	0.73	0.51	28.37	1.54
5	1 : 1.0	8.62	1.35	0.65	0.63	34.45	3.07

2-jadval. Fosfogips va Qorontov glaukoniti asosidagi o'g'it-meliorantlar tarkibi (qisqartirilgan)

Glaukonit ulushining oshishi bilan K_2O miqdori 0,26 dan 1,35% gacha, MgO — 0,10 dan 0,63% gacha, SiO_2 esa 6,26 dan 34,45% gacha ortadi. Bu ko'rsatkichlar sho'rlangan tuproqlarni meliorativ qayta tiklashda agronomik jihatdan muhim, chunki kremniy o'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini, hujayra devorlari mustahkamligini va ildiz tizimi rivojlanishini oshiradi. Granular mustahkamligi 0,60 MPa dan 3,07 MPa gacha o'sib, fosforit asosli tizimga nisbatan deyarli uch baravar yuqori natija beradi — bu glaukonitning silikat matritsasi tabiiy bog'lovchi vazifasini bajarishi bilan izohlanadi.

Ikkala tizim ham bir-birini to'ldiruvchi vazifalarga ega. Fosfogips–fosforit mahsuloti fosforiga kambag'al sho'rxok tuproqlar uchun, fosfogips–glaukonit mahsuloti esa kaliy, kremniy va magniyga muhtoj sho'rlangan yerlar uchun maqbul. Ikkala texnologiya ham xona haroratida amalga oshiriladi, kuchli kislotalar yoki qo'shimcha issiqlik talab qilmaydi va faqat mahalliy xom ashyolardan foydalanadi.

1. Fosfogips–fosforit tizimida nisbat 1:0,1 dan 1:1 gacha oshirilganda umumiy P_2O_5 miqdori 1,85 dan 9,73% gacha, CaO 37,67 dan 41,42% gacha, granular mustahkamligi esa 0,29 dan 0,95 MPa gacha ortadi. Optimal mahsulot (1:1) yuqori oziq elementlar zichligi va engil ishqoriy muhitga (pH 8,28) ega bo'lib, sho'rxok tuproqlarni meliorativ qayta tiklash uchun mos keladi.

2. Fosfogips–glaukonit tizimida bir xil nisbatda 1,35% K_2O , 0,63% MgO , 34,45% SiO_2 va 3,07 MPa mustahkamlikka ega mahsulot olindi. Ushbu formulatsiya kaliy va kremniyga muhtoj sho'rlangan tuproqlar uchun tavsiya etiladi.

3. Taklif etilayotgan texnologiya O'zbekistondagi 80 mln tonnadan ortiq fosfogips uyumlarini foydali utilashtirish, atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirish va 2 mln gektardan ortiq sho'rlangan tuproqlar muammosini hal etish hamda fosforli o'g'itlar taqchilligini qisman bartaraf etish imkonini beradi.

4. Olingan natijalar 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasiga muvofiq mineral resurslardan oqilona foydalanish va kimyo sanoatining eksport salohiyatini oshirish yo'nalishida sanoat miqyosida fosfogips asosidagi o'g'it-meliorantlar ishlab chiqarish uchun ilmiy-texnologik asos yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Ospanov, T.A., Reymov, A.M., Kurbaniyazov, R.K., Bisenbaev J. M. 2026. Obtaining fertilizer ameliorants based on phosphogyps by adding glauconite and biohumus. Collection of materials of the International Scientific and Scientific-Technical Conference Innovative Machinery And Technologies For The Development Of Agriculture Under Climate Change And Water Scarcity Conditions In The Aral Sea Region. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435584>
2. Alimov, U.K., Reimov, A.M., Namazov, Sh.S., Beglov, B.M., 2010. The insoluble part of phosphorus fertilizers obtained by processing of phosphorites of central Kyzylkum with partially ammoniated extraction phosphoric acid. Russ. J. Appl. Chem. 83, 545–552. <https://doi.org/10.1134/S107042721030328>
3. Kurbaniyazov, R.K., Reimov, A.M., Dadakhodzhaev, A.T., Namazov, Sh.S., Beglov, B.M., 2007. Nitrogen-phosphoric fertilizers produced by introduction of Central Kyzylkum phosphate raw material into ammonium nitrate melt. Russ. J. Appl. Chem. 80, 1984–1988. <https://doi.org/10.1134/S1070427207110456>
4. Ospanov T. A., Reymov A. M., Kurbaniyazov R. K., Development of fertilizers and soil ameliorants based on phosphogypsum waste from jsc “ammofos-maksam” and local raw materials, № 3 (144), 2026, <https://doi:10.32743/UniTech.2024.144.3.22243>

СЕЛЕКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ CO₂ НА ИНТЕРФЕЙСЕ 2D Bi/Ag₃PO₄

Галкина О.А, Маматкулов Ш.И

helga93rr@mail.ru, shavkat@zedat.fu-berlin.de

Институт материаловедения АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

Композитный катализатор 2D Bi/Ag₃PO₄ был синтезирован с использованием метода жидкофазного отшелушивания и последующего осаждения *in situ*. Электрокаталитическая активность полученного материала была исследована в процессе восстановления CO₂, где методом ¹H ЯМР-спектроскопии было зафиксировано нетипичное для висмутовых систем переключение селективности в сторону C₂-продуктов. Результаты анализа показывают, что мольное соотношение образовавшегося этанола к формиату составляет 4,27 : 1.

Ключевые слова: висмутен; фосфат серебра; электрокатализ; конверсия CO₂; селективность.

1. Введение

Диоксид углерода является одним из парниковых газов и рост его концентрации в атмосфере приводит к повышению средней глобальной температуры. Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) в Мировом энергетическом обзоре 2025 года эмиссия CO₂ увеличилась на 0,8 %, составив 37,8 Гт[1], а его концентрация в атмосфере в 442,5 ppm [2] превысила доиндустриальный показатель в полтора раза. Подобная тенденция ведет к необратимым климатическим изменениям и дестабилизации экологических систем, делая достижение цели температурного лимита в 1,5°C, закрепленной в Парижском соглашении, трудновыполнимой задачей без масштабного внедрения технологий утилизации углерода[3].

Технологии CCU (Carbon Capture and Utilization) позволяют рассматривать углекислый газ не как отход, а как возобновляемое сырье для химического синтеза. Среди существующих методов (термо-, фото- и биокатализ) электрокаталитическое восстановление CO₂RR выделяется как наиболее перспективное. К его ключевым преимуществам относятся проведение процесса в мягких условиях, высокая селективность и возможность интеграции с возобновляемыми источниками энергии[4-7]. Продукты восстановления CO₂ определяются приложенным потенциалом и включают C₁ (HCOOH, CO, CH₄, CH₃OH) и C₂ (C₂H₄, C₂H₅OH) соединения [8]. Конверсия в HCOOH является наиболее экономически выгодным направлением CO₂RR (0,43 \$/кВт·ч), значительно превосходя по доходности получение других C₁-C₂ продуктов [9]. Широкая востребованность муравьиной кислоты в промышленности дополняется её потенциалом как эффективного носителя для хранения и транспортировки водорода [10]. Наиболее изученными катализаторами восстановления CO₂ являются In, Sn и Bi. Из-за высокой стоимости индия, олово и висмут представляют собой более перспективные материалы для промышленного масштабирования [11].

В данной работе мы сообщаем о двухстадийном синтезе катализатора 2D Bi/Ag₃PO₄. На первом этапе сольвотермальным методом в этиленгликоле (433 К) были получены микросферы висмута, которые затем подвергались жидкофазному ультразвуковому отшелушиванию для формирования наноллистов висмутена (2D Bi) [12]. Последующее соосаждение *in situ*, адаптированное из [13], позволило равномерно нанести частицы Ag₃PO₄ на поверхность 2D Bi.

Рис.1 . Спектр ^1H ЯМР продуктов электрокаталитического восстановления CO_2 на катализаторе $2\text{D Bi}/\text{Ag}_3\text{PO}_4$ в среде D_2O .

Анализ продуктов электрокатализа проводился методом ^1H ЯМР-спектроскопии в среде D_2O . На полученном спектре идентифицирован сигнал муравьиной кислоты (синглет при 8,44 м.д.) и характерные сигналы этанола: кватерт метиленовой группы при 3,61 м.д. и триплет метильной группы при 1,14 м.д. Количественный анализ проводился путем калибровки интегральной площади пика формиата (принятого за 1,00). Интегралы сигналов этанола составили 8,52 ($-\text{CH}_2-$) и 12,80 ($-\text{CH}_3$), что соответствует мольному отношению протонов 1:1,42, близкому к теоретическому (1:1,5). Рассчитанное мольное соотношение продуктов составило 1 : 4,27 в пользу этанола. Узкий синглет при 2,68 м.д. (интеграл 15,08) отнесен к остаточной примеси растворителя ДМСО, не участвующего в процессе восстановления.

Полученные данные свидетельствуют о том, что композит $2\text{D Bi}/\text{Ag}_3\text{PO}_4$ обеспечивает глубокое восстановление CO_2 с преимущественным формированием C_2 -продуктов, что является нетипичным для традиционных висмутовых систем. В связи с этим необходимо дальнейшее исследование механизма реакции и теоретических расчетов (DFT, MD) для установления природы активных центров, ответственных за C_2 -селективность.

Ссылки

[1] International Energy Agency (IEA). (2025). World Energy Outlook 2025. <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025>

[2] International Energy Agency (IEA). (2025). CO_2 Emissions – Global Energy Review 2025. <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025>

- [3] United Nations. (n.d.). The Paris Agreement. United Nations Climate Change. <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>
- [4] Bushuyev, O. S., De Luna, P., Dinh, C. T., Tao, L., Saur, G., van de Lagemaat, J., ... & Sargent, E. H. (2018). What should we make with CO₂ and how can we make it? *Joule*, 2(5), 825-832.
- [5] Artz, J., Müller, T. E., Thenert, K., Kleinekorte, J., Meys, R., Sternberg, A., ... & Leitner, W. (2018). Sustainable conversion of carbon dioxide: An integrated review of catalysis and life cycle assessment. *Chemical Reviews*, 118(2), 434-504.
- [6] Nitopi, S., Bertheussen, E., Scott, S. B., Liu, X., Engstfeld, A. K., Horch, S., ... & Stephens, I. E. (2019). Progress and perspectives of electrochemical CO₂ reduction on copper in aqueous electrolyte. *Chemical Reviews*, 119(12), 7610-7672.
- [7] Qiao, J., Liu, Y., Hong, F., & Zhang, J. (2014). A review of catalysts for the electroreduction of carbon dioxide to produce low-carbon fuels. *Chemical Society Reviews*, 43(2), 631-675.
- [8] Birdja, Y. Y., Pérez-Gallent, E., Figueiredo, M. C., Göttle, A. J., Calle-Vallejo, F., & Koper, M. T. (2019). Advances and challenges in understanding the electrocatalytic conversion of carbon dioxide to fuels. *Nature Energy*, 4(9), 732-745.
- [9] Jouny, M., Luc, W., & Jiao, F. (2018). General techno-economic analysis of CO₂ electrolysis systems. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 57(6), 2165-2177.
- [10] Mellmann, D., Sponholz, P., Junge, H., & Beller, M. (2016). Formic acid as a hydrogen storage material—development of homogeneous catalysts for selective hydrogen release. *Chemical Society Reviews*, 45(14), 3954-3988.
- [11] Hori, Y., Wakebe, H., Tsukamoto, T., & Koga, O. (1994). Electrocatalytic process of CO selectivity in electrochemical reduction of CO₂ at metal electrodes in aqueous media. *Electrochimica Acta*, 39(11-12), 1833-1839.
- [12] Lihong Liu, Zhongliao Wang, Jinfeng Zhang, Olim Ruzimuradov, Kai Dai and Jingxiang Low(2023). Tunable Interfacial Charge Transfer in a 2D–2D Composite for Efficient Visible-Light-Driven CO₂ Conversion, *Adv. Mater.*, 35, 2300643.
- [13] Zhijia Zhu, Yue Li, Chunmeng Wang, Lijuan Liang, Dan Yu, Jie Sun, Pin Gao, Baojiang Liu(2018). Facile synthesis and characterization of Bi₂MoO₆/Ag₃PO₄/RGO composites with enhanced visible-light-driven photocatalytic activity, *Materials Letters* 227, 296–300.

MODIFIKATSIYALANGAN ADSORBENTLAR YORDAMIDA Cl^- VA PO_4^{3-} IONLARINI SORBSIYALANISH IZOTERMIYALARI

*doktarant O.O. Boboyev ,dots. Oserbayeva A.K, prof. Sh.P.Nurullayev
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Anotatsiya. Maxalliy Navbaxor bentoniti va Angrenni AKC-30, AKC-70 markali minerallarini kislotali muhitda modifikatsiya qilib olingan adsorbentlar yordamida Cl^- va PO_4^{3-} ionlarini adsorbsiyalanish samaradorligini sorbentlar miqdori, harorat va pH ga bog'liqligi o'rganilgan . Bunga ushbu Cl^- ionlarini mos ravishda 90-91% va 80-82% ga , PO_4^{3-} ionlarini 70-71% ga hamda 60-68% gacha sorbsiyalanishi aniqlangan. Xlor ionlarini sorb-siyalanish kinetikasi Psevdo-birinchi, Psevdo-ikkinchiva va Elovich modellari asosida tahlil qilingan. Suv resurslari tarkibidagi Cl^- va PO_4^{3-} ionlarini sorbsiyalanish samaradorligi adsorbentlar miqdori (0,5-3,0g/l) harorat (293-313K) va pH muhit ko'rsatkichlariga bog'liq-ligi (pH 6-8) asosida olingan adsorbentlarni AKC-30 >bentonit>AKC-70 sorbsion faollik qatoriga joylashtirish mumkinligi izohlab berilgan.

Kalit so'zlar. Bentonit, kaolin, modifikatsiyalash, kislatali muhit, sorbent miq-dori,harorat, pH, kinetik modellar, izotemiya.

Hozirda sanoat korxnalarida yuqori darajada sorbsion xossaga ega bo'lgan tabiiy bentonit va kaolin miqdorlari asosida modifikatsiya qilingan sorbentlardan foydalanish kengayib boryapti. Aksariyat ko'pchiligi suv resurslari tarkibidagi turli kation, ayrim anion va neft mahsulotlarini ajratib olishda qo'llanilmoqda[1-3]. Mana shulardan kelib chiqqan holatda kislatali muhitda modifikatsiyalangan Navbaxor bentoniti va Angren kaolinini AKC-30 hamda AKC-70 markali minerallari asosida olingan yangi adsorbentlar bilan suv resurslari tarkibidagi Cl^- va PO_4^{3-} ionlarini sorbsiyalanish jarayoni o'rganildi. 1-2 rasmlarda mazkur ionlarni adsorbsiyalanish samaradorligiga sorbent miqdorini ta'siri keltirilgan. Olingan natijalar asosida sorbentlar miqdori 0,5 dan 0,6 gacha ko'tarilishi bilan Cl^- ionlarini AKC-30 yordamida 90-91% gacha , AKC-70 bilan esa 80-82% gacha , bentonit adsorbentlari yordamida 95-96% gacha sorbsiyalanishi aniqlandi . Natijalar adsorbentlarni sirt yuzasi maydonining ortishi, ya'ni faol adsorbsion markazlarni ko'payishi bilan bog'liqdir. Sorbentlar miqdorini ortishi bilan PO_4^{3-} ionlarini adsorbsiyalanish samaradorligi AKC-30ga 78-81% ni, TMABga 69-70%ni va AKC-70da 59-61%ni tashkil etadi. Modifikatsiya qilingan bentonit va kaolinlar asosidagi sorbentlarni Cl^- ionini adsorblanish kinetikasi natijalari 1-jadvalda keltirilgan .jadvalda ko'rinib turibdiki , Psevda- ikkinchi tartibli model bilan ($R^2=0,99$) sorbsiyalanish jarayoni eng afzal shaklda tavsiflanadi. Elovich modeli bo'yicha adsorbsion jarayonni boshlang'ich tezligi (α)(mg/g-min⁻¹) AKC-30 uchun eng yuqori 0,691 mg/g-min⁻¹ da bo'lishi va ushbu holat sorbent yuzasida faol joylarni oshganligini ko'rsatadi.

1-жадвал

Адсорбентларни кинетик моделлар бўйича тахлили натижалари

Kinetik modellar	Modellar ko'rsatkichlari	TMAB	AKC-30	AKC-70
Psevda - birinchi model	q_e , mg/q	0,0989	0,128	0,161
	k_1 , min	$-8,1 \cdot 10^5$	$-5,4 \cdot 10^5$	$-2,91 \cdot 10^5$
	R^2	0,894	0,775	0,694
Psevda-ikkinchi model	q_e , mg/q	0,152	0,183	0,196
	k_2 , min	1,887	1,965	1,981
	R^2	0,993	0,99	0,99
Elovich model	(α) (mg/g-min ⁻¹)	0,538	0,691	0,683
	(β) (mg/g-min ⁻¹)	78,67	60,77	59,88
	R^2	0,986	0,964	0,899

PO_4^{3-} ionlarini sorbsiyalanishiga muhit ko'rsatkichi ba harorat ta'siri 3 va 4-rasmlarda keltirilgan . Olingan natijalar PO_4^{3-} ionini adsorbsiyalanishi samaradorligini (75-81%) pH=6,0 ga tengligi ba harorat 293-313 K eng yuqori qiymatda hamda sorbsiyalanish samaradorligi shularga ko'ra quyidagi AKC-30>Bentonit>AKC-70 adsorbtsion faollik qatorida bo'lishi topildi.

Demak, ushbu tadqiqotlar modifikatsiyalangan bentonit va kaolin asosida olingan adsorbentlarni "Farg'ona azot" AJ hamda "Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi" AJ korxonalariga import qilingan adsorbentlar o'rnida foydalanish imkoniyati mavjudligi va bunda korxonalarni aylanma texnik suvlarni samarali tozalash mumkinligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1.Xandamova D.K., Nurullaev Sh.P., Xangalov D.A., Bekmirzaev A.Sh. Propekties of methanole vapor adsorption in carbonate-polyqoskitle navbahor bentonite // Asian Journal of Multidimensional Research, Vol-10, January, 2021, p. 271–276.

2.S.A. Ubaydullaev, O.O. Boboev, Sh.P. Nurullaev, Xandamova D.K. Adsorption of certain anions and cations in water resources using a modified local kaolin corbent // Universum: kimyo va biologiya, №11 (137), 2025, str. 29–36.

3.O.M.I. Buriev, O.O. Boboev, Sh.P. Nurullaev va boshq.Исследование выделения органических углеводородов и ионов металлов модифицированными адсорбентами // Universum: kimyo va biologiya, №2 (140), 2026, str. 30–37.

NEFT KIMYOSI UCHUN KVANT NUQTALAR ASOSIDA NANOKOMPOZITLAR OLISH

*Chilmamatova D.¹, Islomova Z.R.¹, Ishankulov A.F.¹, Xalilov Q.F.¹,
Galyamettinov Yu.G.², Ozchilik S.S.³,*

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

²Qozon milliy tadqiqot texnologiyalar universiteti, Qozon, Rossiya

³Izmir texnologiya instituti, Izmir, Turkiya

ishankulov-alisher@mail.ru

Annotatsiya: Neft kimyosi uchun CdSSe tipidagi kvant nuqtalarining nanokompozitlari olindi va ularning optik xususiyatlari o'rganildi. Sintez stabilizator sifatida ishlatilgan trioktilfosfin sintezga kuchli ta'sir qildi. Trioktilfosfinning qo'shilishi zarracha o'lchamini 9,8 nmdan 7,2 nm. gacha kamaytirdi va kolloid CdSSe nanokristallarining fotofizik xususiyatlarini o'zgartirdi.

Kalit so'zlar: kvant nuqtalar, nanokompozit, trioktilfosfin, "yadro-qobiq", komponent.

So'nggi yillarda kompozit organik-noorganik materiallarni o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Kvant nuqtalari – o'lchami 2-10 nm o'lchamga ega bo'lgan yarimo'tkazgich noorganik nanokristallardir. Hozirgi paytda kvant nuqtalarini sintez qilish har qanday mamlakatning ilmiy tadqiqot ob'ektining eng muhim va ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Kvant nuqtalarni elektronkada, yarimo'tkazgichlar tayyorlashda, tibbiyot diagnostik va davolash maqsadlarida ishlatiladigan istiqbolli nanomateriallar olishning yangi va modifikatsiyalangan birikmalari qo'llanilmoqda [1,2].

Hozirga vaqtda barqaror kvant nuqtalarni sintez qilishda sirt faol moddalar qo'shiladi. Eng yaxshi o'rganilgan nanozarralar qatorida yorug'lik nurining keng ko'rish diapazonida yaxshi lyuminescent xossalarga ega bo'lgan kadmiy xalkogenidlarini misol keltirish mumkin [3]. CdSSe gibril kvant nuqtalarlarda yuqori lyuminescent xususiyatni namoyon qiladi. U kristall panjarani to'ldirib yadro sirtidagi nuqsonlarni kamaytiradi va yadro ichidagi zaryadlarni nanozarracha yuzasiga chiqishini lokalizatsiyalab, ularning lyuminescentli zarrachalar bilan bog'lanishini cheklaydi. Bundan tashqari, qobiq KN ning kimyoviy barqarorligini va fotostabiligini oshiradi.

CdSSe tizimli kvant nuqtalari adabiyotlarda bayon etilgan jarayonlarni takomillashtirib kolloid usul yordamida olindi [4]. CdSSe KNlar sintezi prekursorlar dastlab quyidagicha tayyorlandi: Uch boshli kolbada 0,14 mmol kadmiy atsetat, va 7 ml olein kislota (OA) gabsizlantirildi va N₂ oqimi bilan 150 C ga qadar qizdirildi, keyin 15 ml oktadetsen (ODE) qo'shildi va keyin 310 C ga qizdirildi. Yuqoridagi aralashmaga 2,2 mmol Se va 2,2 mmol S ni 2,2 ml trioktilfosfinda (TOP) eritish orqali tayyorlangan anion eritmasi tezda yuborildi va yadro reaksiyasi shu haroratda 10 daqiqa davom etdi. Barcha reaksiyalar inert argon muhitida olib borildi (1-rasm).

1-rasm. CdSSe kvant nuqtalarining sintez mexanizmi va tuzilishi

Olein kislotasi va trioktilfosfin stabilizatori sifatida qoʻllanilib, oktadetsen muhitida yuqori haroratda CdSSe KNLari sintez qilindi. Trioktilfosfin stabilizatori ishlatilgan CdSSe nanozarrachalarning lyuminesentsiyasi spektrida nisbiy intensivlik diapazoni 450-500 nm toʻlqin uzunligiga toʻgʻri kelmoqda (2-rasm). Trioktilfosfin va olein kislotasi stabilizatorlari ishlatilgan CdSSe KNLar lyuminesentsiya spektrining intensivlik diapazoni esa 500-550 nm toʻlqin uzunligiga koʻchganligini kuzatishimiz mumkin. Olingan har stabilizatorli kvant nuqtalarining lyuminesentsiya spektrlari tor va simmetrik boʻlib, inert atmosferada organik sintez yoʻli bilan olingan.

2-rasm. Turli xil tozalik darajalariga ega boʻlgan ikki xil trioktilfosfin (TOP) stabilizatorlari yordamida sintez qilingan CdSSe nanokristallarining UB nurlanishida yutilish va fotolyuminesentsiya (PL) spektrlari.

Nanozarrachalarning diametri quyidagi empirik formuladan foydalanib hisoblangan:

$$D = (1,6122 \cdot 10^{-9}) \cdot \lambda^4 - (2,6575 \cdot 10^{-6}) \cdot \lambda^3 + (1,6242 \cdot 10^{-3}) \cdot \lambda^2 - 0,4277 \cdot \lambda + 41,57$$

Natijada CdSSe nanokristallarining trioktilfosfin stabilizatori ishlatilganda 9,8 nm, trioktilfosfin va olein kislotasi stabilizatorlari ishlatilganda 7,2 nm ni tashkil etganligi kuzatildi.

Tadqiqot davomida kvant nuqtalarning polimetilmetakrilatga legirash orqali mikroskopdagi tasviri ham olindi (3-rasm). Koʻp kodli sharchalarning shakli sferik ekanligi aniqlandi.

3-rasm. CdS/ZnS va ZnSe/CdS/ZnS qoʻshilgan polimetilmetakrilatning lazerli skanerlash mikroskopidagi tasviri

Olingan CdSSe kvant nuqtalarining kvant unumi 47% ni tashkil etdi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, CdSSe kvant nuqtalar sintezi vaqtida 2 xil stabilizatorlarning ishlatilishi, kvant nuqtalarni barqarorligi va yashash vaqtini bir muncha oshirilishiga erishildi. Lekin lyuminesentsiya unumi kamayganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ekimov A.I., Efros A.L., Onushchenko A.A. Quantum size effect in semiconductor microcrystals //Solid State Communications. – 1985. – V. 56. – №. 11. – P. 921-924.

2. Sundaram D., Yang V, Yetter R.A. Metal-based nanoenergetic materials: synthesis, properties, and applications //Progress in Energy and Combustion Science. – 2017. – V. 61. – P. 293-365.

3. Shukla R. K. Galyametdinov Y. G., Shamilov R. R., Effect of CdSe quantum dots doping on the switching time, localised electric field and dielectric parameters of ferroelectric liquid crystal //Liquid Crystals. – 2014. – T. 41. – №. 12. – C. 1889-1896.

4. Ishankulov A.F. Khalilov K.F., Shamilov R.R., Galyametdinov Y.G., Mukhamadiev N.K.. Size-optical characteristics of CdSe/ZnS quantum dots modified by thiol stabilizers //Journal of Sol-Gel Science and Technology. – 2023. – C. 1-6.

MODIFIKATSIYALANGAN ADSORBENTLAR YORDAMIDA Cl^- VA PO_4^{3-} IONLARINI SORBSIYALANISH IZOTERMIYALARI

O.O. Boboyev, dots. Oserbayeva A.K., prof. Sh.P.Nurullayev., Hoshimova M.U

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Anotatsiya. Maxalliy Navbaxor bentoniti va Angren AKC-30, AKC-70 markali minerallarni kislatali muhitda modifikatsiya qilib olingan adsorbentlar yordamida Cl^- va PO_4^{3-} ionlarini adsorbsiyalanish samaradorligini sorbentlar miqdori, harorat va pH ga bog'liqligi o'rganilgan. Bunga ushbu Cl^- ionlarini mos ravishda 90-91% va 80-82% ga, PO_4^{3-} ionlarini 70-71% ga hamda 60-68% gacha sorbsiyalanishi aniqlangan. Xlor ionlarini sorbsiyalanish kinetikasi Psevda birinchi, Psevda ikkinchiva Elovich modellari asosida tahlil qilingan. Suv resurslari tarkibidagi Cl^- va PO_4^{3-} ionlarini sorbsiyalanish samaradorligi adsorbentlar miqdori (0,5-3,0g/l) harorat(293-313K) va pH muhit ko'rsatkichlariga bog'liqligi (pH 6-8) olingan adsorbentlar **AKC-30 >bentonit>AKC-70 sorbsion faolliq** qatoriga joylashtirish mumkinligi izohlab berilgan.

Kalit so'zlar. Bentonit, kaolin, modifikatsiyalash, kislatali muhit, sorbent miqdori, harorat, pH, kinetik modellar, izotemiya.

Hozirda sanoat korxonalari yuqori darajada sorbsion xossaga ega bo'lgan tabiiy bentonit va kaolin miqdorlari asosida modifikatsiya qilingan sorbentlardan foydalanish kengayib boryapti. Aksariyat ko'pchiligi suv resurslari tarkibidagi turli kation, ayrim anion va neft mahsulotlarini ajratib olishda qo'llanilmoqda[1-3].

Mana shulardan kelib chiqqan holatda kislatali muhitda modifikatsiyalangan Navbaxor bentoniti va Angren kaolini AKC-30 hamda AKC-70 markali minerallar asosida olingan yangi adsorbentlar bilan suv resurslari tarkibidagi Cl^- va PO_4^{3-} ionlarini sorbsiyalanish jarayoni o'rganildi. 1-2 rasmlarda mazkur ionlarni adsorbsiyalanish samaradorligiga sorbent miqdori ta'siri keltirilgan.

1-rasm. Kislatali muhitda faollangan bentonit (TMAF) va kaolinlarda Cl^- ionini sorbsiyalanishga sorbent miqdorini ta'siri.

Olingan natijalar asosida sorbentlar miqdori 0,5 dan 0,6 gacha ko'tarilishi bilan Cl^- ionlarini AKC-30 yordamida 90-91% gacha, AKC-70 bilan esa 80-82% gacha, bentonit adsorbentlari yordamida 95-96% gacha sorbsiyalanishi aniqlandi. Natijalar adsorbentlarni sirt yuzasi maydonining ortishi, ya'ni faol adsorbsion markazlarni ko'payishi bilan bog'liqdir. Sorbentlar miqdorini ortishi bilan PO_4^{3-} ionlarini adsorbsiyalanish samaradorligi AKC-30ga 78-81% ni, TMAFga 69-70% ni va AKC-70da 59-61% ni tashkil etadi.

2-rasm. PO₄³⁻ ionlarini faollangan adsorbentlar bilan sorbsiyalanishga adsorbent miqdorini ta'siri.

Olingan natijalar asosida sorbentlar miqdori 0,5 dan 0,6 gacha ko'tarilishi bilan Cl⁻ ionlarini AKC-30 yordamida 90-91% gacha , AKC-70 bilan esa 80-82% gacha , bentonit adsorbentlari yordamida 95-96% gacha sorbsiyalanishi aniqlandi . Natijalar adsorbentlarni sirt yuzasi maydonining ortishi, ya'ni faol adsorbsion markazlarni ko'payishi bilan bog'liqdir. Sorbentlar miqdorini ortishi bilan PO₄³⁻ ionlarini adsorbsiyalanish samaradorligi AKC-30ga 78-81% ni, TMABga 69-70%ni va AKC-70da 59-61%ni tashkil etadi.

Modifikatsiya qilingan bentonit va kaolinlar asosidagi sorbentlarni Cl⁻ ionini adsorblanish kinetikasi natijalari 1-jadvalda keltirilgan .jadvalda ko'rinib turibdiki , Psevda- ikkinchi tartibli model bilan (R²=0,99) sorbsiyalanish jarayoni eng afzal shaklda tavsiflanadi. Elovich modeli bo'yicha adsorbsion jarayonni boshlang'ich tezligi (α)(mg/g-min⁻¹) AKC-30 uchun eng yuqori 0,691 mg/g-min⁻¹ da bo'lishi va ushbu holat sorbent yuzasida faol joylarni oshganligini ko'rsatadi.

1-жадвал

Kinetik modellar	Modellar ko'rsatkichlari	TMAB	AKC-30	AKC-70
Psevda - birinchi model	q _e , mg/q	0,0989	0,128	0,161
	k ₁ , min	-8,1*10 ⁵	-5,4*10 ⁵	-2,91*10 ⁵
	R ²	0,894	0,775	0,694
Psevda- ikkinchi model	q _e , mg/q	0,152	0,183	0,196
	k ₂ , min	1,887	1,965	1,981
	R ²	0,993	0,99	0,99
Elovich model	(α)(mg/g-min ⁻¹)	0,538	0,691	0,683
	(β)(mg/g-min ⁻¹)	78,67	60,77	59,88
	R ²	0,986	0,964	0,899

PO₄³⁻ ionlarini sorbsiyalanishiga muhit ko'rsatkichi ba harorat ta'siri 3 va 4-rasmlarda keltirilgan . Olingan natijalar PO₄³⁻ionini adsorbsiyalanishi samaradorligini (75-81%) pH=6,0 ga tengligi ba harorat 293-313K eng yuqori qiymatda hamda sorbsiyalanish samaradorligi shularga ko'ra quyidagi **AKC-30>Bentonit>AKC-70 adsorbsion faollik** qatorida bo'lishi topildi.

Demak, ushbu tadqiqotlar modifikatsiyalangan bentonit va kaolin asosida olingan adsorbentlarni "Farg'ona azot" AJ hamda "Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi" AJ korxonalariga import qilingan adsorbentlar o'rnida foydalanish imkoniyati mavjudligi va bunda korxonalarni aylanma texnik suvlarni samarali tozalash mumkinligi aniqlandi.

**3-rasm. PO_4^{3-} ionlarini sorbsiyalanish samaradorligiga pH ta'siri:
1-TMAB, 2-AKC-70, 3-AKC-30.**

**4-rasm . PO_4^{3-} ionlarini kaolin adsorbentlarida sorbsiyalanishi izotermalari:
AKC-30(a), AKC-70(b)**

Adabiyotlar

- 1.Xandamova D.K., Nurullaev Sh.P., Xangalov D.A., Bekmirzaev A.Sh. Propeties of methanole vapor adsorption in carbonate-polyqoskitle navbahor bentonite // Asian Journal of Multidimensional Research, Vol-10, January, 2021, p. 271–276.
- 2.S.A. Ubaydullaev, O.O. Boboev, Sh.P. Nurullaev, Xandamova D.K. Adsorption of certain anions and cations in water resources using a modified local kaolin corbent // Universum: kimyo va biologiya, №11 (137), 2025, str. 29–36.
- 3..M.I.Buriev, O.O. Boboev, Sh.P. Nurullaev va boshq.Исследование выделения органи-ческих углеводов и ионов металлов модифицированными адсорбентами // Universum: kimyo va biologiya, №2 (140), 2026, str. 30–37.

РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА СЕЛЕКТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ХРОМА И МАРГАНЦА В СТОЧНЫХ ВОДАХ

*Атамуратова Малохат Шовкатовна¹, Сманова Зулайхо Асаналиевна¹,
Исмаилова Нафиса Анваровна²
atamurodovam1987@gmail.com*

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент

²Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент
(+998-93-668-63-23)

В настоящее время особый интерес представляют экспресс-методы анализа, основанные на принципах проточного и спектрофотометрического определения, позволяющие существенно сократить время анализа при сохранении высокой точности и воспроизводимости результатов. Разработка и внедрение таких методов открывает перспективы для эффективного контроля качества сточных вод металлургических предприятий и снижения негативного воздействия на окружающую среду. [1]

Несмотря на то, что трёхвалентный хром (Cr(III)) и двухвалентный марганец (Mn(II)) считаются менее токсичными по сравнению с их высокоокисленными формами, их присутствие в сточных водах металлургических предприятий также оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. Ионы Cr(III) при повышенных концентрациях способны накапливаться в донных отложениях и почвах, нарушая биохимические процессы в водных организмах и растительности. В условиях изменения pH и окислительно-восстановительного потенциала среды возможно их частичное окисление до более токсичной формы Cr(VI), что повышает экологический риск.

Ионы Mn(II), широко распространённые в сточных водах, при избыточном поступлении вызывают ухудшение качества воды, способствуют изменению её органолептических свойств и оказывают токсическое воздействие на гидробионты. Кроме того, марганец может участвовать в процессах вторичного загрязнения, образуя труднорастворимые соединения и накапливаясь в биологических цепях. Длительное воздействие повышенных концентраций Mn(II) связано с нарушением физиологических процессов у живых организмов и ухудшением состояния водных экосистем [2].

Полимерные волокнистые сорбенты типа ППА-1, ППД-1 и ППФ-1 обладают развитой удельной поверхностью и наличием функционально-активных групп, способных к образованию координационных связей с ионами металлов. В присутствии органических реагентов (комплексообразователей) ионы хрома и марганца (Cr³⁺, Mn²⁺) образуют устойчивые комплексные соединения, содержащие донорно-акцепторные центры (-NH₂, -OH, -SO₃, -COOH и др.). Эти комплексы эффективно сорбируются на поверхности волокон за счёт совокупности механизмов, включающих координационное взаимодействие, ионный обмен и физическую адсорбцию.

Волокна ППА-1, обладающие аминогруппами, преимущественно взаимодействуют с комплексами металлов через донорные атомы азота, обеспечивая высокую степень извлечения катионов. Волокна ППД-1, содержащие диаминовые и полиамидные фрагменты, способствуют образованию прочных хелатных структур с ионами Cr³⁺ и Mn²⁺, что повышает селективность процесса. В свою очередь, волокна ППФ-1, характеризующиеся наличием фенольных и гидроксильных групп, обеспечивают дополнительное связывание за счёт водородных связей и поверхностной адсорбции.

Таким образом, использование указанных типов волокон в сочетании с органическими реагентами позволяет эффективно концентрировать и извлекать ионы хрома и марганца из сточных вод, что открывает перспективы для создания высокочувствительных и селективных методов их экспресс-определения.

Список литературы:

1. Иванов И.И., Петров П.П. Аналитическая химия тяжелых металлов в водных средах. — М.: Химия, 2020.
2. Tchounwou P.B., Yedjou C.G., Patlolla A.K., Sutton D.J. Heavy metal toxicity and the environment // EXS. — 2012. — Vol. 101. — P. 133–164.

ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Хидирбаев Улугбек Орумбаевич¹

²Казахстан, Туркестанская область, Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова

Аннотация

В статье рассмотрены химические аспекты загрязнения окружающей среды, включая источники загрязняющих веществ, их поведение в различных природных средах и влияние на живые организмы. Проанализированы основные химические процессы трансформации загрязнителей в атмосфере, гидросфере и литосфере. Особое внимание уделено современным методам анализа и мониторинга, а также путям снижения антропогенного воздействия.

Аннотация

Мақалада қоршаған ортаның ластануының химиялық аспектілері, соның ішінде ластаушы заттардың көздері, олардың әртүрлі табиғи ортадағы мінез-құлқы және тірі организмдерге әсері қарастырылады. Атмосферадағы, гидросферадағы және литосферадағы ластаушы заттардың трансформациясының негізгі химиялық процестері талданды. Талдау мен мониторингтің заманауи әдістеріне, сондай-ақ антропогендік әсерді төмендету жолдарына ерекше назар аударылады.

Abstract

The article discusses the chemical aspects of environmental pollution, including the sources of pollutants, their behavior in various natural environments, and their impact on living organisms. The main chemical processes of pollutants transformation in the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere are analyzed. Special attention is paid to modern methods of analysis and monitoring, as well as ways to reduce anthropogenic impact.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, химические процессы, тяжелые металлы, атмосфера, гидросфера, почва, экология, мониторинг

Введение

Загрязнение окружающей среды представляет собой одну из наиболее значимых проблем современности. Антропогенная деятельность приводит к поступлению в биосферу большого количества химических соединений, нарушающих естественные процессы. Изучение химической природы загрязнителей и их трансформации является важной задачей современной науки.

Основная часть

1. Источники химического загрязнения

Основными источниками загрязнения являются промышленность, транспорт, сельское хозяйство и энергетика. В окружающую среду поступают оксиды серы и азота, углеводороды, тяжелые металлы, пестициды и другие токсичные вещества.

2. Химические процессы в окружающей среде

2.1 Атмосферные процессы

В атмосфере происходят сложные фотохимические реакции, приводящие к образованию вторичных загрязнителей. Например, образование кислотных дождей связано с превращением диоксида серы и оксидов азота в кислоты.

2.2 Процессы в гидросфере

В водной среде загрязнители растворяются, подвергаются гидролизу и окислительно-восстановительным реакциям. Тяжелые металлы способны накапливаться в организмах, вызывая токсическое воздействие.

2.3 Процессы в почве

В почве химические вещества адсорбируются, вступают в реакции обмена и могут мигрировать в подземные воды, что представляет угрозу для экосистем.

3. Влияние загрязнения на окружающую среду и здоровье человека

Загрязнение приводит к ухудшению качества воздуха и воды, снижению плодородия почв и нарушению биологических процессов. Химические вещества могут вызывать аллергические реакции, заболевания дыхательной системы, а также оказывать канцерогенное воздействие.

4. Методы анализа и мониторинга

Для оценки уровня загрязнения применяются современные методы:

хроматографические методы;

спектроскопия;

масс-спектрометрия;

электрохимические методы анализа.

5. Пути снижения загрязнения

Снижение загрязнения возможно при внедрении экологически чистых технологий, использовании возобновляемых источников энергии, переработке отходов и строгом контроле выбросов.

Заключение

Химические аспекты загрязнения окружающей среды играют ключевую роль в понимании механизмов распространения и трансформации загрязняющих веществ. Комплексный подход к решению данной проблемы позволит снизить негативное воздействие на природу и здоровье человека.

Список литературы

Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). — М.: Россия, 1994.

Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. — Л.: Гидрометеиздат, 1984.

Глушкова В.Г. Экология и охрана окружающей среды. — М.: Академия, 2012.

Одум Ю. Экология. — М.: Мир, 1986.

Alloway B.J. Heavy Metals in Soils. — Springer, 2013.

Manahan S.E. Environmental Chemistry. — CRC Press, 2017.

EVALUATION OF QUARTZ-BEARING DIABASE FROM THE UZUNBULOK DEPOSIT AS A RESOURCE-EFFICIENT CEMENT ADDITIVE

Khurmatbek Jumaniyozov

Urgench State University named after Abu Rayhan Biruni

The cement industry is essential for global infrastructure and economic growth but is also a major source of environmental impact. Cement production, particularly clinker manufacturing, accounts for about 7–8% of global CO₂ emissions and requires large amounts of raw materials such as limestone and clay. With rising demand and increasing climate concerns, developing sustainable production methods and alternative raw materials has become critical. Cement manufacturing is highly resource- and energy-intensive, requiring about 1.6 tons of raw materials per ton of clinker. Although additives like fly ash and slag are widely used, their limited availability highlights the need for new alternative materials that meet technical and environmental requirements. One promising option is diabase—an abundant but underutilized igneous rock. However, its chemical characteristics, processing behavior, and performance in cement remain insufficiently studied, indicating the need for further research [1-4]. Cement production is essential for global construction but is associated with high energy consumption and extensive use of raw materials, especially during clinker production. To address these challenges, mineral additives are increasingly used to reduce environmental impact and improve material properties.

This study investigates the composition of diabase suitable for mining and processing from the Uzunbulok deposit, located on the southwestern slope of the Malguzar mountain range, 22–23 km southeast of Gallaaral district (Jizzakh region). The area contains two deposits - Uzunbulok I and II - with total reserves of 51.5 million tons. Uzunbulok I, situated 0.5 km north and northwest of the village, has reserves of 9.5 million tons. Its average chemical composition is: SiO₂ – 48.64%, Fe₂O₃ – 4.95%, FeO – 9.76%, TiO₂ – 3.55%, Al₂O₃ – 13.89%, CaO – 8.42%, MgO – 5.27%, with minor components including Na₂O, K₂O, MnO, SO₃, and LOI (4.83%), totaling 100%.

Figure 1. Microscopic image of diabase from the Uzunbulok I deposit.

The distinctive structural features of these diabase rocks are characterized by the ratio and mutual arrangement of their minerals. In Figure 1a, prismatic plagioclase crystals with polysynthetic twinning, measuring 0.08×1.0 mm, 0.2×1.4 mm, and 0.4×1.6 mm, are clearly visible, along with associated pyroxene measuring 0.16×2.2 mm and having a distinct prismatic form. In terms of structure, these two minerals are comparable. In addition to elongated prismatic forms, ophitic intergrowth minerals are present against the background of the groundmass; the groundmass is microdoleritic and intersertal. Prismatic segregations of simple and twinned

plagioclase measuring 0.8×1.4 mm and pyroxene measuring 2.4×2.2 mm are also observed (Figure 1b). The occurrence of pyroxene indicates the poikilitic crystallization of plagioclase poikilocrysts (Figure 1c). The presence of quartz among the large segregations in the groundmass (which is a product of secondary alteration of feldspar contaminated with very fine inclusions) is a result of metasomatic changes in plagioclase. As a result of alterations in the mineral assemblages of the diabase, chlorite has formed after amphibole and pyroxene, while sericite and zoisite have also developed, and chlorite has formed after plagioclase. Between the large mineral segregations, fine-grained particles of these minerals are distributed. Within the spaces between elongated plagioclase prisms, fragments of pegmatitic intergrowths of quartz and feldspar are observed (Figure 1e). Ore minerals occur within pyroxene either as poikilitic crystals measuring 0.3×0.5 mm and 0.3×0.4 mm, or as scattered cubic pyrite grains of about 0.04 mm (Figure 1f). Chlorite grains are often developed between the plagioclase prisms. When the diabase of the Uzunbulok I deposit undergoes alteration, the pyroxenes become chloritized, sericitized, and silicified, and are replaced by fine-fibrous amphiboles (uralite) and chlorite (Figure 1f). In altered and anorthite-depleted plagioclase, short prismatic, irregularly shaped aggregates of zoisite are observed, along with fine scaly aggregates of sericite and chlorite and twinned internal structures (Figure 1b). Initially, the amount of pyroxene was estimated to be around 50%, but only up to 15% remains in an unaltered state, while the rest has been progressively replaced by uralite and chlorite. Under the microscope, amphibole segregations appear distinctly reddish due to the separation of iron oxides.

The content of metasomatic and monocrystalline quartz is about 6%, while the remainder fills the spaces between the plagioclase prisms. The recalculation of the chemical composition of the Uzunbulok I deposit diabase into normative mineral composition shows that the rock is highly saturated with silica. This is reflected in the presence of free quartz, its pegmatitic intergrowths, and feldspar, which together account for about 7%. Feldspar constitutes about 50%, while uralitized pyroxene makes up approximately 35%. The composition of the Uzunbulok I diabase is distinguished by the degree of alteration of anorthite-depleted plagioclase. Titanium oxide components correspond to ilmenite or titanomagnetite (about 5%), while titanite accounts for around 2%. Based on the degree of alteration, the diabase of the Uzunbulok I deposit can be classified as “quartz-bearing diabase,” which indicates its potential use as an active additive in Portland cement production.

Table 1.

Results of recalculating the chemical analysis of diabase from the Uzunbulok I deposit into normative mineralogical composition.

Oxides	Wt. %	m.m.	Minerals							
			Orthoclase	Albite	Anorthite	Pyroxene	Chlorite	Magnetite	Ilmenite	Quartz
SiO ₂	45,56	758	42	246	202	14	158	-	-	96
TiO ₂	3,50	44	-	-	-	-	-	-	44	-
Al ₂ O ₃	15,17	149	7	41	101	-	-	-	-	-
Fe ₂ O ₃	6,18	38	-	-	-	-	-	38	-	-
FeO	8,90	124	-	-	-	2	40	38	44	-
MnO	0,17	2	-	-	-	-	2	-	-	-
CaO	6,07	108	-	-	101	7	-	-	-	-
MgO	4,87	121	-	-	-	5	116	-	-	-
Na ₂ O	2,58	41	-	41	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	0,66	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Minerals, wt. %			4,0	23,6	29,0	2,0	22,7	5,5	6,3	6,9

As these conventional additives face availability and performance issues, the need for new, sustainable, and locally available materials has never been more urgent. Diabase, a commonly found but underutilized igneous rock, presents an interesting alternative due to its chemical composition, stability, and potential for reducing both the environmental and resource burdens of cement production. In particular, its relatively high silica and alumina content may enhance pozzolanic activity and contribute to improved mechanical properties of cementitious systems. Furthermore, the widespread availability of diabase deposits ensures a stable raw material supply, reducing dependency on industrial by-products. This makes diabase a promising candidate for supporting sustainable and resource-efficient cement manufacturing.

Diabase is a fine-grained, dark-colored volcanic rock that is rich in minerals such as pyroxenes, feldspar, and olivine. These minerals give diabase specific properties that make it an excellent candidate for use as an alternative additive in cement production. One of the most important properties of diabase is its high silica content. Silica (SiO_2) is a key component in the chemistry of cement, particularly in the formation of calcium silicate hydrates (C-S-H) during cement hydration. These hydrates are responsible for the strength and durability of cement. Diabase's high silica content can enhance the pozzolanic activity of cement, leading to better long-term performance.

The chemical composition of diabase is fundamental to understanding how it interacts with other materials during cement production (Table 1). The key components that define diabase's chemical properties include silica (SiO_2), alumina (Al_2O_3), calcium oxide (CaO), magnesium oxide (MgO), and iron oxide (Fe_2O_3). These compounds influence the reactivity of diabase, its potential as a pozzolanic material, and its contribution to the overall performance of the cement. Sustainable cement production plays a pivotal role in reducing the environmental footprint of the construction industry, which is responsible for approximately 8% of global carbon dioxide (CO_2) emissions. The production of conventional cement, which relies heavily on limestone and clay, requires an energy-intensive process to create clinker, the key component in cement. Given this, finding alternative, low-carbon raw materials has become crucial to moving towards more sustainable cement production practices. One promising candidate is diabase rock, an underutilized but widely available igneous material. This study confirms that diabase from the Uzunbulok deposit is a promising resource-efficient mineral additive for Portland cement production. Its chemical composition and mineralogical characteristics, including moderate silica content and the presence of quartz-bearing phases, support its classification as a suitable supplementary material. Mineralogical and microstructural analyses indicate that the rock is composed predominantly of feldspar and altered pyroxene, with secondary transformations enhancing its reactivity. These features suggest potential pozzolanic behavior and compatibility with cement systems. The results demonstrate that the incorporation of Uzunbulok diabase can contribute to partial clinker replacement, leading to reduced raw material consumption and lower CO_2 emissions. Therefore, this material represents a viable option for improving the sustainability and resource efficiency of cement production.

Literature:

1. Iskandarova M. I., Atabaev F. B., Khadzhiyev A. S. Utilization of Natural Silicate Rocks to Reduce the Carbon Footprint in the Cement Industry // Complex use of mineral resources. – 2026. – №. 3. – P. 40-50.
2. Hojamberdiyev M., Muhamedbaeva Z., Madhusoodana C. D. Use of natural and thermally activated porphyrite in cement production // Construction and Building Materials. – 2009. – №. 8. – P. 2757-2762.
3. Saka R. C., Subaşı S. Investigation of Usability of Sepiolite as a Pozzolan in Production of High Performance Cementitious Composites // Sakarya University Journal of Science. – 2024. – №. 3. – P. 480-495.
4. Atabaev F.B., Aripova M.K., Khadzhiyev A.S., Tursunova G.R., Tursunov Z.R. Effect of multicomponent mineral additives on the microstructure and strength of composite cement // Complex use of mineral resources. – 2027. – №. 1. – P. 45-57.

QUYI AMUDARYO OHAKTOSHLI XOMASHYOLARI ASOSIDA OLINGAN KLINKER VA BETON XUSUSIYATLARI

S.K.Do'schanov, I.R.Boyjanov

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Quyil Amudaryo ohaktoshli xomashyolaridan olingan klinker asosidagi portlandsement va beton xususiyatlarini o'rganish maqsadida tajriba klinkeri 75%, gipstosh 5% va mineral qo'shimcha 16% bo'lgan portlandsement tarkibi tanlab olindi. Mineral qo'shimcha sifatida Uch o'choq ohaktoshi olingan bo'lib, natijada GOST 31108-2020 ga muvofiq SEM II/A-I 32,5N mustahkamlik sinfiga mansub portlandsement olishdir. Tajribaviy klinkerning siqilishdagi 28 kunlik mustahkamligi 49,06 MPa ga teng (1-jadval).

Klinkerlarning mustahkamlik ko'rsatkichlari

Tartib raqami	Mustahkamlik ko'rsatkichi, MPa			
	Egilishdagi		Siqilishdagi	
	2 kun	28 kun	2 kun	28 kun
1	4,1	7,8	18,1	52,5
2	3,5	7,3	17,04	49,06

Quyil Amudaryo ohaktoshli xomashyolaridan olingan klinkeri siqilishdagi 28 kunlik mustahkamligiga qarab mustahkamlik sinfi 42,5 bo'lib, Oz'MSt 337:2024 "Portlandsement klinkeri. Texnik shartlar" ga ko'ra SEM I KR 42,5 Oz'MSt 337:2024 talablariga javob beradi.

Olingan klinker, gipstoshi va mineral qo'shimcha laboratoriya MBL-1 tegirmonida 40 minut mobaynida maydalandi. Jarayonni tahlil qilish uchun sanoatda olingan klinker ham shu tariqa maydalandi. Portlandsementning maydalik darajasi bo'yicha olingan natijalar 1-jadvalga kiritildi.

2-jadval

Portlandsementlarning texnologik ko'rsatkichlari

№	Portlandsement turi	№008 elakdagi qoldiq, %	Solishtirma sirt yuzasi, m ² /kg	Tishlanish vaqti, soat-minut	
				Boshlanishi	Ohiri
1	Sanoat	3,2	340	2-25	4-35
2	Tajribaviy	3,8	320	2-40	4-55

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tajribaviy klinkerga 16% miqdorda ohaktosh kiritilganida portlandsementning maydalik ko'rsatkichlari sanoat klinkeriga nisbatan pasaygan. Bunda №008 elakdagi qoldiq 0,6% ortishi va natijada portlandsementning solishtirma yuzasi 20 m²/kg ga kamayishi kuzatilgan. Natijada esa portlandsementning tishlanish vaqti 10-15 minutga cho'zilishi qayd etiladi.

Portlandsementning maydalik darajasi pasayishida tishlanish vaqtining uzayishi tabiiy xol bo'lib, uni o'lchami kichik bo'lgan portlandsement zarrachalarining gidratatsiyasi, ya'ni suv bilan ta'sirlanishi tezroq borishi va aksincha, yirik o'lchamli zarrachalarning gidratatsiyasi sekinroq kechishi bilan izohlash mumkin.

Portlandsementning maydalik darajasining pasayishiga asosiy sabablardan biri sifatida olingan klinkerning qattiqligini keltirishimiz mumkin. Qattiq klinker tarkibdagi mineral qo'shimchaga nisbatan o'z abrazivlik xususiyatini ko'rsatib, portlandsement takribining maydalik darajasini oshirishda katta ahamiyatga egadir. Yumshoq klinker tez maydalanishiga qaramasdan, bir xil vaqt oralig'ida qattiq klinkerga nisbatan portlandsementning maydalik darajasini oshirishda abrazivlikning pasayishi hisobiga kechikishi kuzatiladi. Bunday yondashuv mexanika qonuniyatlarini ham inkor etmaydi.

Quyil Amudaryo ohaktoshli xomashyolaridan olingan klinker asosida olingan portlandsementning fizik-mexanik xususiyatlarini o'rganish uchun o'lchami 40×40×160 mm bo'lgan prizma namunalari [1] talablariga mos ravishda tayyorlandi. Namunalarda 7 va 28 kunlik mustahkamlik ko'rsatkichlari aniqlandi va olingan natijalar 3-jadvalga keltirilgan. 3-jadvalda keltirilgan natijalardan tajriba klinkeri asosida olingan portlandsement mustahkamlik sinfi

bo'yicha SEM II/A-I 32,5N ga mos keladi.

3-jadval

Portlandsementlarning fizik-mexanik ko'rsatkichlari

№	Portlandsement turi	№008 elakdagi qoldiq, %	Portlandsement xamirining normal qovushqoqligi, %	Mustahkamlik, MPa			
				Egilish		Siqilish	
				7 kun	28 kun	7 kun	28 kun
1	Sanoat	3,2	21,5	4,81	7,23	23,02	41,89
2	Tajribaviy	3,8	24,8	3,63	6,76	19,69	32,52

Olingan portlandsementning GOST 31108-2020 da ko'rsatilgan fizik-mexanik va kimyoviy talablarga mosligi ham o'rganilgan bo'lib, natijalar 4-va 5-jadvallarda keltirilgan.

4-jadval

Tajribaviy portlandsementning fizik-mexanik ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar nomi	GOST 31108-2020	Portlandsement ko'rsatkichi
1	Siqilishdagi mustahkamligi, MPa - 7 kundan so'ng - 28 kundan so'ng	kamida 16 32,5 - 52,5	19,69 32,52
2	Tishlanishning boshlanish vaqti, minut	kamida 75	160
3	Hajmining o'zgarishi (kengayishi), mm	ko'pi bilan 10	8

Demak, tajribaviy klinkerdan olingan portlandsement GOST 31108-2020 "Umumqurilish portlandsementlari" ga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi.

Tajribaviy klinkerdan olingan portlandsementlar asosida B7,5; B12,5; B15; B20; B25; B30 sinfli beton tarkiblari ishlab chiqilgan. Beton xususiyatlari 7473, 10060 va 26633 raqamli Davlatlararo standartlarida keltirilgan ko'rsatmalarga mos ravishda sinovdan o'tkazilgan.

Ishlab chiqilgan beton tarkiblari va ularni tekshirish natijalari 5-jadvalda keltirilgan.

5-jadval

Beton tarkiblari

№ t/r	Beton klassi	Komponentlar miqdori, kg/m ³			
		Portlandsement	Qum	Sheben	Suv
1	V7,5	230	868	1097	198
2	V12,5	280	865	1073	184
3	V15	340	822	1039	205
4	V20	400	760	1063	213
5	V25	440	708	1082	218
6	V30	475	635	1090	195

Tajribaviy portlandsementlar asosida olingan betonlar xususiyatlari jihatidan 7473-2010, 10060-2012 va 26633-2015 raqamli Davlatlararo standartlariga javob beradi [2-7].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов. - 2002. – 30 с.
2. ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия.– М.: 2020. –16 с.
3. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия. – М.: - 2018. – 19 с.
4. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. – М.: Стандартиформ. - 2018. – 19 с.
5. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. – М.: Стандартиформ. - 2018. – 12 с.
6. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Техническая условия. – М.: Стандартиформ. - 2018. – 24 с.
7. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. – М.: Стандартиформ. - 2018. – 24 с.

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ФАРФОР ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

Алимджанова Джнон Исмаевна (alimdjanova1948@gmail.com)

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент. тел: +998946963777

Наряду с традиционными видами сырья в производстве фарфора большой интерес представляют также нетрадиционные, в число которых можно отнести фарфоровые камни Байнаксайского месторождения. Бытовой фарфор, полученный на основе кварц-серицитового и кварц-пирофиллитового разновидностей этого месторождения камней и других представителей сырья Узбекистана характеризуется невысокой белизной (62-66%) и высокими значениями коэффициентов кислотности (1,71 и 1,88), что свидетельствует о недостаточно высоких качественных показателях продукции.

С целью увеличения белизны и физико-механических показателей фарфора с использованием фарфоровых камней Байнаксайа нами изучалась возможность введения в состав масс глиноземсодержащего отхода Шуртанского газохимического комплекса. Данный вид вторичного сырья является отработанным катализатором и используется в процессе полимеризации полиэтилена для удаления железистых, титановых и ванадиевых солей, кроме того сорбирует летучие кислоты HCL, CH₂COOH и др. Он накапливается в количестве 800-900 тонн в год.

Глиноземсодержащий катализатор получают путем термообработки природных бокситов при температуре 250-300⁰С в течение 7-8 часов. При этом оксид алюминия приобретает активную форму. Бокситы представляют собой природные породы, содержащие гидраргиллит, бёмит и диаспор. Превращение оксида алюминия в активную форму идет по схеме:

Отработанный катализатор представляет собой гранулы сферической формы бледно и темнокоричневого цвета. Согласно полученным результатам насыпная масса гранул 1,0 г/см³, удельная поверхность 296 м²/г, потери при истирании 0,2 масс.%, прочность при сдавливании 6,9 Н, соответственно. С целью удаления из состава отработанного катализатора органических включений, занесенных в процессе эксплуатации его подвергали термической обработке при температурах 1000 и 1350⁰С. Химический состав термообработанного при 1000⁰С отхода в масс.% следующий: Al₂O₃-90,22; Na₂O-3,32; K₂O-0,08; CaO-5,88; Fe₂O₃-0,05;

Байнаксайские фарфоровые камни в составе масс выполняли роль каменистых компонентов (кварца и полевого шпата) и частично заменяли каолин. Содержание отхода в составе масс составляло от 1 до 5% от веса сухой массы.

На основе изучения керамико-технологических и физико-механических свойств ряда опытных масс было установлено, что с введением отработанного катализатора в состав фарфоровых масс наблюдается заметное увеличение прочности при изгибе (110МПа) и термостойкость фарфоровых образцов (до 14теплосмен).Белизна фарфора из оптимальной массы повышается до 68-69%, процесс образования муллита существенно интенсифицируется. Образцы, содержащие добавки глиноземсодержащего отхода по сравнению с обычными обладают высокой плотностью (2,50 г/см³) и более низкими значениями коэффициента кислотности (1,52). При этом, при 1350-1380⁰С формируется более однородная микроструктура с кристаллическими фазами муллита, кварца и кристобалита.

“VENOVIZO-AI” NOMLI GIBRIDLASHTIRILGAN INNEKSIYA QILUVCHI SUN’IY INTELEKT QURILMASI

Pardayeva M.S., Xudoyberdiyev A.I., Zokirova S.N.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Malumki tibbiyot sohasi kundan kunga yangi texnologik elementlar orqali rivojlanib kelmoqda. Shu borada zamonaviy tibbiy buyumlar, texnik uskunalar, inson omili taxmin qila oladigan, barcha taxlillarni aniqlikda ko‘ra olish darajasida rivojlanib kelmoqda. Shu borada, hozirda global muommolardan biri bo‘lgan ineksiya jarayonini yangilash va uni rivojlantirish maqsadida tibbiyot sohasiga “VENOVIZO-AI” tizimli qurilmalar sistemasi katta ahamiyatga ega [1]. Bu esa tibbiyot xodimlarini ishlash samarasini yanada oshishiga sabab bo‘la oladi.

Hozirda ma‘lumki bemorlarga muolaja vaqtida muommo bo‘lib borayotgan sistemalarda havo kirib qolish jarayoni, allergik tasirlar, nina qo‘ldagi qon tomirlarga tushaolmaganligi, sababli yoqimsiz og‘riqlar yuzaga keladi. Dar haqiqat ineksiya jarayonida qon tomirga emas, balki teri ostiga ineksiya qilish natijasida terida yallig‘lanish halatlari kuzatilgan [2]. Shularni bartaraf etish aynan venovizo-AI qurilmasini qo‘llanilishi bilan amalga oshiriladi.

Biz taklif qilayotgan “VENOVIZO-AI” jixozi venovizor va ultratuvush apparatlariga analog hisoblanib inson omilisiz qon tomirlangan ineksiya yuborish vazifanini bajaradi. Bundan tashqari qurilma insondagi allergik ma‘lumotlarni qisqa muddatda aniqlabgina qolmasdan yurak urish tezligi, qon bosimi, tanadagi harorat, qon tomirga havo ketib qolmasini oldini olish, ineksiya jarayoni qon tomirga to‘g‘ri tushish jarayonlarini bajaradi.

Venovizor jihozi XXR, AQShlarida ishlab chiqariladi lekin qurilmani gibrid holatidagisi bu yangilik hisoblanadi. Ultra tovush aparatlari ham mavjud. Bundan tashqari sun‘iy intellekt yordamida ixtisoslashtirilgan qurilma mavjud emas. Dachchik orqali, aniqlash va nasos oraqi havo tortib olish jarayonlari ham yechim desak adashmagan bo‘lamiz [3].

“VENOVIZO-AI” – bu sun‘iy intellektga asoslangan avtonom vaskulyar manipulyator. Tizim kompyuter ko‘rishi (Computer Vision) va mikro-suniy intellekt texnika sintezi orqali inson omilisiz invaziv muolajalarni amalga oshiradi. U tibbiy xatolarni (iatrogeniya) bartaraf etuvchi yopiq siklli (closed-loop control) intellektual platformadir. Innovatsionligi shunchaki mavjud texnologiyalarni ishlatishda emas, balki ularni umumlashgan "Gibrid Intellekt" tizimiga birlashtirilganligidadir. Ushbu qurilma 4 ta inson omili tahminlarsiz ishonarli tarzda amalga oshirishidir. Multimodal sensorli integratsiya va faol aero-monitoring texnologiyalarini o‘zida jamlagan birinchi intellektual vaskulyar navigatsiya tizimidir. U tibbiy muolajalarni passiv vizualizatsiya bosqichidan aktiv lazerni kameralar va himoya qilish (predictive protection) bosqichiga olib chiqadi. Uning prinsipial ishlash sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Sanovizo-AI texnologik Qurilma konstruksion sxemasi.

Texnologik parametrlar, bu qurilmaning jismoniy harakati va kuchi bilan bog'liq hisoblanadi. Shpirts porshenining harakatlanish tezligi 10-50 mm/s. Suyuqlikni tomirga haydash kuchi 50-150 kPa. Masalan, dori vositasining saqlanish yoki yuborilish harorati 20-25°C. Geometrik aniqlikning venaga kirish burchagi 15-30 gradusli. Bir marta inyeksiya qilish uchun ketadigan umumiy vaqt. Sensor ma'lumotni o'qigandan keyin ijrochi mexanizmning ishga tushish vaqti 2 millisekundlarda. Kuchlanish va tok kuchi qurilma ishlashi uchun zarur bo'lgan elektr energiyasi 220V, 12V, 5A va h.k.

Olib borilgan taxlil natijalari shuni ko'rsatadiki, qurilma tibiyot miqyosida samarali hisoblanadi. Ineksiyani vaqt mobaynida aniqlikda ko'ra olish bilan bir qatorda allergik hususiyatini insonning tasirchanligi omilida aniqlik bilan o'lchab berishini ta'minlaydi va ish samarasini oshirishga olib keladi. Keyingi ishlarimiz, ushbu qurilma maketini ishlab chiqish va birlamchi sun'iy intellekt sensorli tizimlarini tanlashga qaratamiz.

Adabiyotlar

- 1 Siciliano, B., & Khatib, O. (2016). Springer Handbook of Robotics. Springer. (Robototexnika asoslari bo'yicha dunyodagi eng nufuzli qo'llanma).
- 2 Cheng, G. (2015). Humanoid Robotics and Neuroscience: Science, Engineering and Society. CRC Press.
- 3 Polyakov, K. A. (2018). Osnovi mexatroniki i robototexniki. Moskva: Yurayt. (Mexatronika va datchiklar bo'yicha nazariy asoslar).

BARABANLI QURITGICHDA KVARTS QUMINI QURITISH JARAYONINI IT TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH.

Kuanishbayev Paraxat Kuanishbayevich,

E-mail: quwanishbaevparaxat@gmail.com

Matkarimov Zaynobiddin Turdaliyevich, PhD.,

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Barabanli quritgichda kvarts qumini quritish jarayonini aqlli boshqaruv tizimlari asosida takomillashtirish hozirgi kunda sohada dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy quritish jarayonlari odatda oldindan belgilangan harorat, havo oqimi va vaqt parametrlariga asoslanadi, bu esa xom ashyo xususiyatlari va tashqi sharoitlarning o'zgaruvchanligi sababli optimal natijalarni ta'minlamaydi. Shu bois, sensor texnologiyalari, sun'iy intellekt algoritmlari va real vaqt rejimida monitoring asosida ishlovchi aqlli boshqaruv tizimlarini qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqish ko'zda tutilgan.

Sanoatda quritish jarayoni eng muhim va energiya talab qiluvchi texnologik bosqichlardan biri hisoblanadi. Xususan bunga shisha sanoatida kvarts qumini quritish jarayoni yaqqol misol bo'la oladi. Barabanli quritgichlar ushbu jarayonni amalga oshirishda samarali uskunalardan biri bo'lsa-da, ularning ishlashi ko'pincha statik rejimlarga asoslanadi.

An'anaviy boshqaruv usullari (harorat, vaqt va havo oqimini oldindan belgilash) murakkab va o'zgaruvchan sharoitlarda yetarli samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Shu sababli, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda quritish jarayonlarini aqlli boshqaruv tizimlari asosida optimallashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Barabanli quritgichda kvarts qumini quritish jarayoni issiqlik va massa almashinuvi jarayonlariga asoslanadi. Jarayon samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular qatoriga boshlang'ich namlik, havo harorati, oqim tezligi va quritish vaqti kiradi. Ushbu parametrlarning o'zaro bog'liqligi jarayonni murakkab va noaniq tizimga aylantiradi.

Aqlli boshqaruv tizimlari ushbu muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Sensorlar yordamida quritgich ichidagi namlik, harorat va havo oqimi kabi parametrlar real vaqt rejimida o'lchanadi. Olingan ma'lumotlar sun'iy intellekt algoritmlari orqali qayta ishlanib, optimal boshqaruv qarorlarini qabul qiladi.

Masalan, neyron tarmoqlar va noaniq mantiq asosidagi boshqaruv tizimlari quritish jarayonining dinamikasini hisobga olib, parametrlarni avtomatik ravishda sozlaydi. Energiya sarfi 10–15% gacha kamayadi, quritish vaqti qisqaradi, mahsulot sifati va namlik bir xilligi ta'minlanadi.

Bundan tashqari, modulli va raqamli boshqaruv tizimlari turli xil xom ashyolar uchun moslashuvchanlikni oshiradi. Real vaqt monitoringi esa jarayonni masofadan boshqarish va tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, aqlli boshqaruv tizimlari yordamida quritish jarayonida energiya sarfini kamaytirish, quritish vaqtini qisqartirish va mahsulot namligini barqaror darajada ushlab

turish mumkin. Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan boshqaruv operator aralashuvini kamaytirib, inson omiliga bog‘liq xatoliklarni minimallashtiradi. Taklif etilgan yondashuv sanoat quritish texnologiyalarining samaradorligini oshirish, energiya tejamkorlikni ta‘minlash hamda ekologik xavfsizlikni yaxshilashga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, barabanli quritgichda kvarts qumini quritish jarayonini aqlli boshqaruv tizimlari asosida optimallashtirish yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Sensor texnologiyalari va sun‘iy intellekt algoritmlarini qo‘llash orqali energiya sarfi kamayadi, quritish jarayoni tezlashadi va mahsulot sifati yaxshilanadi.

Shuningdek, aqlli boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta‘minlab, inson omiliga bog‘liq xatoliklarni kamaytiradi. Kelgusida bunday tizimlarni yanada rivojlantirish va sanoat miqyosida joriy etish soha texnologiyalarining yangi bosqichga ko‘tarilishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

- 1.Martynenko A., Bück A. Intelligent Control in Drying. CRC Press, 2019.
- 2.Pang S., Jia J., Ding X. Intelligent control in rotary dryers. Industrial Engineering Journal, 2021.
- 3.Sharipova P. Development of intelligent drying control systems. International Journal of AI, 2025.
- 4.Bardavelidze A. Intelligent automatic control system for drying processes. Scifood Journal, 2025.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Осербаева А.К., Хошимова М.У., Ш.Б.Бухоров

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент. тел:+998946360095

oserbayevaalfiya@gmail.com.

Аннотация:

В данной работе рассмотрены вопросы синтеза ингибиторов коррозии в лабораторных условиях, а также исследованы механизмы их адсорбции на поверхности металла и влияние на коррозионные процессы с использованием электрохимических и физико-химических методов. Эффективность ингибиторов проанализирована с учетом их молекулярной структуры, наличия функциональных групп и характера взаимодействия с металлической поверхностью.

Ключевые слова: коррозия, ингибитор, адсорбция, электрохимия, изотерма Лангмюра, пассивация.

Введение: Коррозия металлов представляет собой самопроизвольный процесс разрушения металлов под воздействием окружающей среды, сопровождающийся переходом металла в более термодинамически устойчивое состояние. В промышленных условиях, особенно в теплоэнергетических установках, теплообменниках и трубопроводах, коррозионные процессы приводят к значительным экономическим потерям. Одним из эффективных способов защиты металлов является применение ингибиторов коррозии. Ингибиторы, адсорбируясь на поверхности металла, формируют защитную пленку, которая снижает скорость анодных и катодных реакций. В связи с этим исследование механизма действия ингибиторов с точки зрения электрохимии является актуальной научной задачей.

Методология исследования

Для оценки ингибирующих свойств были использованы следующие методы:

Гравиметрический метод, основанный на определении потери массы металлического образца:

$$V = \frac{\Delta m}{S \cdot t}$$

где:

Δm — потеря массы,

S — площадь поверхности,

t — время.

Метод потенциодинамической поляризации — позволяет определить влияние ингибитора на анодные и катодные процессы.

Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) — применяется для анализа сопротивления переноса заряда и емкости двойного электрического слоя.

Адсорбционные изотермы (модель Лангмюра):

$$\frac{C}{\theta} = \frac{1}{K} + C$$

где:

θ —степень покрытия поверхности,

C — концентрация ингибитора,

K — константа адсорбции.

Результаты и обсуждение: Полученные результаты показали, что ингибиторы эффективно адсорбируются на поверхности металла, образуя защитную пленку, которая препятствует протеканию коррозионных процессов. Установлено, что соединения, содержащие атомы азота, кислорода и фосфора (N, O, P), проявляют более высокую ингибирующую активность за счет образования донорно-акцепторных связей с металлом. С увеличением температуры наблюдается рост скорости коррозии, однако в присутствии ингибиторов данный процесс существенно замедляется, что свидетельствует о формировании химически адсорбированного защитного слоя. Результаты импедансного анализа показали увеличение сопротивления переносу заряда (R_{ct}) и снижение емкости двойного слоя, что подтверждает образование защитной пленки на поверхности металла. Анализ адсорбции показал соответствие экспериментальных данных изотерме Лангмюра, что указывает на мономолекулярный характер адсорбционного слоя.

Контроль водно-химического режима в теплоэнергетических системах является ключевым фактором предотвращения коррозии и образования отложений. Применение ингибиторов позволяет:

- формировать пассивирующий слой на поверхности металла;
- снижать диффузию агрессивных ионов и кислорода;
- подавлять электрохимические реакции коррозии.

Это способствует увеличению срока службы оборудования и повышению его надежности.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования показали, что синтез ингибиторов коррозии в лабораторных условиях и их комплексное электрохимическое исследование позволяют выявить эффективные защитные соединения. Механизм их действия связан с адсорбцией и образованием пассивирующего слоя на поверхности металла. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых ингибиторов коррозии и внедрении их в промышленную практику.

Список использованной литературы

1. Э. Маккафферти. **Введение в коррозионную науку.** – М.: Техносфера, 2010. – 583 с.
2. Роберж П. Р. **Справочник по коррозионной инженерии (Handbook of Corrosion Engineering).** – New York: McGraw-Hill, 2012. – 1140 p
3. Stuart B. **Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications.** – Chichester: Wiley, 2004. – 224 p.

3-SESSION. MODERN METHODS AND PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS: FROM THEORY TO PRACTICE.

PIROLIZ MOYINING KIMYOVIY TARKIBI VA UNDAGI NAFTALIN FRAKSIYASINI MIQDORINI TADQIQ ETISH.

t.dokt. G'oyipov A.R.¹, t.f.d.prof. Erxanov S.E.²

¹ Toshkent kimyo-texnologiya instituti. ² O'zbekiston milliy universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida piroliz moyining kimyoviy tuzilishi kompleks ravishda o'rganilgan. Xususan, uning tarkibidagi naftalin va uning hosilalari miqdori zamonaviy analitik usullar yordamida aniqlangan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Piroliz moyi; naftalin fraksiyasi; IQ-spektr tahlili; mass-selektiv xromatografiya tahlili; naftalin miqdori; kimyoviy tarkibi.

Hozirgi kunda tabiiy gazni qayta ishlash jarayonlarida hosil bo'ladigan piroliz chiqindilaridan samarali foydalanish va ular asosida yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar olish yo'nalishida keng ko'lamlil ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar, asosan, ikkilamchi mahsulotlarni qayta ishlash orqali kimyo sanoati uchun muhim xomashyolar olish, yangi materiallar sintez qilish va mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanishga qaratilgan [1]. Jumladan, mahalliy neft va gaz sanoat korxonalarida hosil bo'ladigan organik chiqindilar — piroliz distillyati, piroliz moyi va qatron (tar) mahsulotlari tarkibida inden, naftalin, antratsen kabi qimmatli aromatik birikmalar fraksiyalarning har biri kimyoviy xom-ashyo hisoblanib, ularni ajratib olish va chuqur qayta ishlash nafaqat resurslardan samarali foydalanish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi [2-3].

Bu borada maxalliy "Uz-Kor Gas Chemical" qo'shma korxonasidan olinadigan ikkilamchi piroliz moyining kimyoviy tuzilishi tarkibi va undagi naftalin fraksiyasining miqdori zamonaviy IQ-spektroskopiya qurilmasi (1-rasm) hamda mass-selektiv detektorli gaz xromatografi yordamida (2-rasm) tadqiq etildi. Olingan natijalar quyidagi grafikda tasvirlangan.

1-rasm. Piroliz moyi tarkibidagi naftalin fraksiyasining iq-spektrlardagi ifodasi.

Ushbu grafik tahlil natijalari piroliz moyining tarkibi asosan aromatik uglevododlar, xususan, naftalin qatori birikmalari bilan boy ekanligini ko'rsatadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, umumiy tarkibning 50% dan ortiq qismini naftalin fraksiyasi (uning turli hosilalari va izomer

shakllari bilan birgalikda) tashkil etadi. Bu esa piroliz jarayonida kondensatsiyalangan aromatik halqali birikmalar intensiv ravishda hosil bo'lishini tasdiqlaydi (2-rasm).

2-rasm. Aniqlangan naftalin fraksiyasi miqdorlarining foizlardagi ifodasi.

Tarkibiy tahlilga ko'ra, asosiy ulushni naftalin egallab, uning miqdori 21,5% ni tashkil etadi. Shuningdek, metil bilan substitutsiyalangan hosilalar ham muhim o'rin tutadi: 1-metilnaftalin – 12,6%, 2-metilnaftalin – 6,25%. Bundan tashqari, dimetilnaftalinlar ichida ayniqsa 1,6-dimetilnaftalin nisbatan yuqori ulushga ega bo'lib, 9,7% ni tashkil qiladi.

Tarkibning qolgan qismi esa asosan inden fraksiyalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu fraksiyalar tarkibiga inden va uning hosilalari kirib, ular ham aromatik tuzilishga ega bo'lganligi sababli umumiy tizimning kimyoviy barqarorligini oshiradi hamda yuqori reaktivlik xususiyatlarini ta'minlaydi.

Mazkur ko'rsatkichlar piroliz moyining yuqori darajada aromatiklashganligini ko'rsatib, uni texnik jihatdan muhim xomashyo sifatida – xususan, polimerlar, qatronlar, plastifikatorlar va boshqa organik sintez mahsulotlari ishlab chiqarishda keng qo'llash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Vohid A., Sherzod R. PHYSICAL AND IR-SPECTRAL ANALYSIS OF THE FRACTION SEPARATED FROM THE WASTE OF "UZ-KOR GAS CHEMICAL" JV LLC //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 8. – №. 3 (120). – С. 41-44.
2. Исакулова М. Ш. ТАР ПРОДУКТ ХОМ-АШЁСИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 260-267.
3. Gafurov S. Prospects for Development of The Gas Processing Industry in Uzbekistan //Journal of Theoretical and Applied Econometrics. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 16-24.

FARG‘ONA NEFT PARAFINI ASOSIDA IZOMERIZATSIYA JARAYONI UCHUN Ni-W/H-BETA CORE-SHELL KATALIZATORLARINI ISHLAB CHIQUISH VA O‘RGANISH

Botirova Kumush Ahtam qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Annotatsiya. Mazkur ishda Farg‘ona neft parafini asosida izomerizatsiya katalizatorlarini ishlab chiqish, ularning strukturaviy va katalitik xossalarini o‘rganish masalalari ko‘rib chiqilgan. Zeolit asosli bifunksional katalizatorlarga bimetall komponentlar kiritish orqali ularning faolligi va selektivligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Core-shell tuzilishli Ni-W/H-Beta katalizatorlarini yaratish orqali past haroratda yuqori samaradorlikka erishish mexanizmlari asoslab berildi. Olingan natijalar energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni rivojlantirish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: izomerizatsiya, parafin uglevodorodlar, zeolit H-Beta, bifunksional katalizator, Ni-W katalizator, core-shell tuzilish, bimetall tizimlar, katalitik faollik, selektivlik, neftni qayta ishlash, gidrogenlash-degidrogenlash.

Kirish. Neftni qayta ishlash sanoatida yuqori sifatli motor yoqilg‘ilarini ishlab chiqarish zamonaviy texnologik jarayonlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, ekologik talablarning kuchayishi va yoqilg‘i sifatiga qo‘yilayotgan talablarning ortishi normal parafin uglevodorodlarini izomerlashtirish jarayoniga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda. Izomerizatsiya jarayonida to‘g‘ri zanjirli parafinlar tarmoqlangan izomerlarga aylanadi, bu esa ularning oktan sonini oshiradi va yonish samaradorligini yaxshilaydi. Shu bilan birga, mazkur jarayonni samarali amalga oshirish uchun yuqori faol, selektiv va barqaror katalizatorlar talab etiladi. An‘anaviy katalizatorlar yuqori harorat va bosim talab qilishi, shuningdek, kokslanish va deaktivatsiya muammolari bilan cheklangan. Shu sababli zamonaviy ilmiy izlanishlar zeolit asosli bifunksional katalizatorlar, ayniqsa H-Beta tipidagi materiallarni qo‘llashga qaratilgan. Ushbu katalizatorlar yuqori kislotalilik, rivojlangan pora tizimi va yaxshi diffuziya xossalari bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, bimetall komponentlar qo‘llash va nanoo‘lchamli strukturalar yaratish katalizator samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Core-shell texnologiyasi esa aktiv markazlarni barqarorlashtirish va katalizatorning ishlash muddatini uzaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot maqsadi Farg‘ona neft parafini asosida zamonaviy, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz izomerizatsiya katalizatorlarini sintez qilish hamda ularning fizik-kimyoviy va katalitik xossalarini kompleks o‘rganish. Tadqiqot vazifalari zeolit asosli katalizatorlar tarkibini tanlash va optimallashtirish, Ni-W bimetall komponentlarini kiritish orqali katalizator faolligini oshirish, core-shell tuzilish hosil qilish orqali katalizator barqarorligini ta‘minlash, katalizatorlarning sirt va kislotali xossalarini aniqlash, izomerizatsiya jarayonida konversiya va selektivlikni baholash kabilardan iborat.

Tadqiqot metodlari. Katalizatorlar impregnatsiya, sol-gel va core-shell texnologiyalari yordamida sintez qilindi. Ularning fizik-kimyoviy xossalari quyidagi usullar orqali o‘rganildi: Rentgen difraksiyasi (XRD) – kristall tuzilishni aniqlash; BET tahlili – sirt maydoni va pora hajmini baholash; Infraqizil spektroskopiya (IR) – kislotali markazlarini aniqlash. Katalitik sinovlar oqim reaktorda 200–350 °C haroratda va vodorod muhitida olib borildi. Reaksiya jarayonida konversiya darajasi va izomer selektivligi aniqlandi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, H-Beta zeolit asosidagi katalizatorlar izomerizatsiya jarayonida yuqori faollikka ega. Ularning optimal kislotaliligi va rivojlangan pora tuzilishi reaksiyaning samarali borishini ta‘minlaydi. Ni-W bimetall komponentlari qo‘shilishi natijasida: gidrogenlash va degidrogenlash reaksiyalari tezlashadi; katalizator dispersligi ortadi; kokslanish darajasi kamayadi. Core-shell tuzilishli katalizatorlarda esa metall zarrachalar bir tekis taqsimlanadi va tashqi qatlam orqali himoyalanaadi. Bu esa

katalizatorning termik va kimyoviy barqarorligini oshiradi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan katalizatorlar 250 °C atrofida yuqori konversiya va selektivlikni ta'minlaydi. Bu esa an'anaviy tizimlarga nisbatan energiya sarfini kamaytirishga imkon beradi. Shuningdek, katalizatorning uzoq muddat ishlashida faollikning barqaror saqlanishi kuzatildi, bu esa sanoatda qo'llanilishi uchun muhim omil hisoblanadi.

1-jadval.

Katalizatorlar samaradorligi.

Harorat (°C)	H-Beta (%)	Ni–W/H-Beta (%)	Ni–W/H-Beta Core–Shell (%)
200	35	50	60
250	55	75	85
300	60	82	92
350	58	80	90

Olingan natijalarga ko'ra, harorat oshishi bilan barcha katalizatorlarda izomerizatsiya konversiyasi ortishi kuzatildi. Eng yuqori ko'rsatkich Ni–W/H-Beta asosidagi core–shell katalizatorida 300 °C da 92% ni tashkil etdi. Bu holat katalizatorning yuqori dispersligi va barqaror aktiv markazlar mavjudligi bilan izohlanadi. H-Beta zeoliti esa nisbatan past faollik ko'rsatdi, bu uning metall komponentlarsiz ishlashiga bog'liqdir.

Ilmiy yangiligi Ni–W/H-Beta asosida core–shell tuzilishli katalizator ishlab chiqish konsepsiyasi taklif etildi, katalizator tuzilishi va katalitik xossalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi, past haroratda samarali izomerizatsiya jarayoni amalga oshirish imkoniyati ko'rsatildi. Mazkur tadqiqot natijalari yuqori oktanli yoqilg'i komponentlarini olish, energiya sarfini kamaytirish, ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Farg'ona neft parafini asosida izomerizatsiya katalizatorlarini yaratish neft kimyosi sohasining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Zeolit asosli bimetal va core–shell katalizatorlar yuqori selektivlik, barqarorlik va energiya tejamkorlikni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv izomerizatsiya jarayonlarini takomillashtirish va ekologik samarador texnologiyalarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Bauer F., Ficht K., Gläser R. Hydroisomerization of long-chain paraffins over nano-sized bimetallic Pt–Pd/H-beta catalysts // *Catalysis Science & Technology*. – 2014. – Vol. 4. – P. 4045–4054. DOI: 10.1039/C4CY00561A.
2. Karakoulia S. A., Heracleous E., Lappas A. Mild hydroisomerization of heavy naphtha on mono- and bimetallic Pt and Ni catalysts supported on Beta zeolite // *Catalysis Today*. – 2020. – Vol. 355. – P. 746–756. DOI: 10.1016/j.cattod.2019.04.072.
3. Lima P. M., Garetto T. F., Cardoso D. Isomerization of n-hexane on Pt–Ni catalysts supported on nanocrystalline H-BEA zeolite // *Catalysis Today*. – 2011. – Vol. 164. – P. 206–212.
4. Modhera B. K., Chakraborty M., Jasra R. V. n-Hexane hydroisomerization over nanocrystalline zeolite beta // *Petroleum Science and Technology*. – 2009. – Vol. 27(11). – P. 1196–1208. DOI: 10.1080/10916460802558476.
5. Corma A. State of the art and future prospects of zeolite catalysts in petroleum refining // *Journal of Catalysis*. – 2003. – Vol. 216. – P. 298–312.
6. Weitkamp J. Zeolites and catalysis // *Solid State Ionics*. – 2000. – Vol. 131. – P. 175–188.
7. Murzin D. Yu., et al. Hydroisomerization of long-chain paraffins: mechanisms and catalysts // *Catalysis in Industry*. – 2015. – Vol. 7(2). – P. 128–154.
8. Safaat M., Adilina I. B. A review on hydroisomerization of n-paraffins over supported metal catalysts // *Journal of Process Engineering*. – 2021. DOI: 10.22146/jrekpros.67587.

GIPERAZIDNING TABIIY MANBALARI VA AHAMIYATI

O‘rozboyeva X. Y¹.

Majidov S. A.¹

¹Guliston davlat universiteti

Giperazidning tabiiy manbalari asosan, do‘lana ,namatak, o'simliklar , mevalar, sabzavotlar va o'tlarda uchraydigan flavonoiddir. U flavonoidlarning flavonol kichik sinfiga kiradi va sog'liq uchun potentsial foydalari bilan mashhur. Antioksidantlik xususiyati: Erkin radikallarni neytrallaydi va hujayralarni oksidlanish stressidan (qarish va saraton xavfidan) himoya qiladi. Yurak-qon tomir tizimini himoya qilish: Qon bosimini mo‘tadillashtirishga yordam beradi.

Antivirus va antibakterial faollik: Ayrim viruslarning ko‘payishini tormozlash xususiyatiga ega ekanligi ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan.

Giperazid kukuni antioksidant, yallig'lanishga qarshi va saratonga qarshi xususiyatlari bilan tanilgan. U turli madaniyatlardagi an'anaviy tibbiyot amaliyotlarida keng qo'llaniladi va terapevtik ta'siri tufayli ilmiy tadqiqotlarda e'tiborni tortmoqda.[1]

Giperazidning asosiy manbalaridan biri do'lana o'simligi (Crataegus turi) bo'lib, u yerda barglar, gullar va mevalarda sezilarli miqdorda uchraydi. Uni Avliyo Loann Vorti, choy, piyoz va sharob kabi boshqa o'simlik turlarida ham topish mumkin.[2]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Milliy biotexnologiya axborot markazi. (2022). Giperosid: Uning farmakologik xususiyatlarining keng qamrovli sharhi. Olingan manzil: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8528300/>

2. Shanghai Yuanye Bio-Technology Co., Ltd. Featured Products Spot supply

Product Name: Hyperoside Visit Supplier Webpage Request for quotation CAS: 482-36-0

POLIAKRIL DISPERSIYALARGA ASOSLANGAN SUVGA CHIDAMLI SUVLI-DISPERS BO'YOQLAR TEXNOLOGIYASINI O'RGANISH

Tillayev.A.T- t.f.n., dotsent, O'ktamova.Z.N. yulchiyevazumrad@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston. tel: +99 897 873 03 91

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot poliakril dispersiyalarga asoslangan suvga chidamli suvli-dispers bo'yoqlar texnologiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Ishning maqsadi — stiroil-akril polimer qoplama hosil qiluvchilardan foydalanib bo'yoq qoplamasining plyonkasining mustahkamligi, yopishishi va suvga chidamliligini oshirishdir. Tadqiqot davomida turli konsentratsiyadagi poliakril dispersiyalari qo'llanib, ularning reologik xossalari, plyonka hosil qilish qobiliyati, yuvilishga va namlikka chidamliligi laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalar dispersiya miqdori ortishi bilan qoplama sifati yaxshilanib, suvga chidamlilik sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan texnologiya ekologik xavfsiz, past uchuvchanlikka ega va amaliy qo'llash uchun yuqori samaradorlikka ega bo'lgan suvli-dispers bo'yoqlar olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: poliakril dispersiya, suvga chidamli bo'yoq, polimer bog'lovchi, gidrofoblik, lateks, pH, mexanik mustahkamlik, tarkib optimallashtirish.

Kirish. So'nggi yillarda qurilish va pardoqlash sanoatida suvga chidamli, ekologik xavfsiz va mexanik mustahkam bo'yoqlarga talab keskin ortdi. An'anaviy solvent asosidagi bo'yoqlar atrof-muhitga zarar yetkazishi, uchuvchan organik moddalar bilan to'yintirilgani sababli ularning o'rmini bosuvchi poliakril dispersiyalarga asoslangan suv asosidagi bo'yoqlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu turdagi bo'yoqlar kam hidli, tez quriydi va yuqori yopishqoqlik ko'rsatish xususiyatiga ega. Oldingi tadqiqotlarda akril latekslar asosidagi bo'yoqlarning mustahkamligi, suvga chidamliligi va elastikligi haqida ko'plab ilmiy ishlar e'lon qilingan. Ammo ularning aksariyatida gidrofob qo'shimchalar nisbatining noto'g'ri tanlanishi, dispersiya pH muvozanatining buzilishi, polimer zanjiri uzunligining optimal shakllanmasligi kabi kamchiliklar kuzatilgan. Natijada bo'yoqlarning suvga chidamliligi yetarli bo'lmagan va yuvilish ko'rsatkichlari past bo'lib qolgan. Shu bois ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — poliakril dispersiyasi, qotiruvchi qo'shimchalar va gidrofob moddalarning optimal nisbatini aniqlash, bo'yoqning suvga chidamliligi, qoplama mustahkamligi va yopishishini yaxshilashdir. Tadqiqotning asosiy gipotezasi shundan iboratki: akril lateks + gidrofob modda + mineral to'ldiruvchining to'g'ri muvozanati bo'yoqning suvga chidamliligini 30–40 % ga oshirishi mumkin. Ishning umumiy mohiyati — sifatli, arzon va ekologik xavfsiz suvga chidamli bo'yoq tarkibini ishlab chiqish.

Sintez qismi. Tadqiqot ishlab chiqarish korxonasi o'tkazildi. Asosiy xomashyo sifatida poliakril dispersiyasi (Akril 717) bog'lovchi modda sifatida tanlandi, sababi bu modda yaxshi surilishni ta'minlaydi. Gidrofoblikni oshirish uchun silikon qo'shimchasi (YDS- 202), mineral mustahkamlik uchun esa kaltsiy karbonat (CaCO_3 , 300–400 mesh) ishlatildi. Qo'shimcha reagentlar: ammoniy gidroksidi (K_2CO_3 , pH moslashtirish uchun), dispergator (APROL 440), penogasitel (WK 10), sellyuloza efiri asosidagi quyuqlashtiruvchi (Esacol), pigment (TiO_2 R-218), to'ldiruvchi (mikrokalsit), Texanol NX-795, yordamchi quyuqlashtirgich, biosid va erituvchi sifatida suv. Asbob-uskunalar: Viscosimetr, pH-metr, quritish pechi, suvga chidamlilik kabinasi, mexanik ishqalanish stendi, qoplama qalinligini o'lchash qurilmasi (Elcometer 456), oquvchanligini o'lchash qurilmasi KU (STM-IV). Barcha asboblari kalibrlangan va o'lchov birliklari standartga mos. Tadqiqot jarayonida suvli-dispers bo'yoq laboratoriya sharoitida laboratoriya biser tegirmon yordamida tayyorlandi. Dastlab tegirmon idishiga suv, biosid (mikrobiologik zararlarni oldini olish uchun), dispergator sifatida APROL 440 va ko'pik so'ndiruvchi solib, 50–200 ayl/min tezlikda komponentlar to'liq eriguncha aralashtirildi. Keyingi bosqichda aralashtirish tezligi 500–600 ayl/min gacha oshirildi va tizimga pigment (titan dioksidi) hamda to'ldiruvchi (kalsit) kiritildi. So'ng dispersiyalash jarayoni 1300–1500 ayl/min tezlikda 30–40 daqiqa davom ettirilib, bir jinsli pigment pastasi olindi. Pasta tayyorligi shisha yuzasida vizual usul bilan baholandi, bunda yirik zarrachalarning yo'qligi mezon sifatida qabul qilindi. Shundan so'ng aralashtirish tezligi 400–500 ayl/min gacha kamaytirildi va tizimga akril dispersiya qo'shildi. Keyinchalik quyuqlashtiruvchi sifatida esacol kiritildi. Hosil bo'lgan

massa 15–20 daqiqa davomida aralashirildi. Yakuniy bosqichda tayyor mahsulotning asosiy sifat ko'rsatkichlari, jumladan rang, uchmaydigan moddalarning massaviy ulushi, oquvchanligi, zichligi, pH qiymati va yopishqoqligi aniqlanib baholandi.

Jadval

Tayyorlangan suvga chidamli emulsiyaning fizik-kimyoviy xossalarini standart ko'rsatkichlar bilan taqqoslash

Bo'yoq ko'rsatkichi	Standart	Natija
pH	8.0-9.0	8.5
Sovuqqa chidamlilik, °C	5	5
Zarrachalar o'lchami, (mkm)	60	10
Qurish vaqti, soat	1	1
Massa ulushi, (%)	64-68	65.7

Natijalar va Munozara. Natijalar ko'rsatdiki, poliakril dispersiyasi miqdori va gidrofob moddalar bo'yoqning suvga chidamliligiga bevosita ta'sir qiladi. Dispersiya ko'paygan sari polimer zanjirlari zichlashib, qoplamaning suv o'tkazmasligi yaxshilanadi. Bu holat avvalgi ilmiy ishlar bilan ham tasdiqlanadi; lekin bizda gidrofob qo'shimchalar bilan kombinatsiyalash natijasida ko'rsatkichlar yanada oshgan. Tahlil davomida gidrofob qo'shimcha optimal qiymat ekanligi aniqlandi. Bu nisbatda elastiklik saqlangan, yorilish kuzatilmagan va suvga chidamlilik ko'rsatgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan tarkibdan yonuvchi moddalar ishlatilmaydi, ekologik xavfsiz, oson qo'llaniladigan va arzon bo'yoq olish imkonini beradi.

rasm. Silikonsiz va silikonli emulsiyaning gidrofobligi ko'rsatilgan.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, poliakril dispersiyalarga asoslangan suvga chidamli bo'yoqlar ishlab chiqishda silikon(YDS-202) katta ahamiyatga ega ekan. Bundan tashqari, har bir qo'shimchalarni o'z miqdorida qo'shish va to'g'ri texnologik ketma-ketlik ham muhim ro'l o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Brock T. e.a. *European Coatings Handbook*. Hannover: Vincentz Verlag, 2000. 410 p.
2. Walker F. J. *Coat. Technol.* 2000. V. 72. № 903. P. 27–32.
3. Becker R. e.a. *High solids polymer dispersions*. Macromol. Symp. 151. 2000. P. 567–573.
4. Скороходова О.Н. и др. *ЛКМ*. 2001. № 2–3. С. 26–27.
5. Николаева Т.В. и др. *ЛКМ*. 2002. № 7–8. С. 8–10.
6. Леушкина Т.В., Иванников А.Г. *ЛКМ*. 2002. № 7–8. С. 22–24.
7. Baumstark R. e.a. *Farbe+Lack*. 2000. Bd. 106. № 10. S. 103–110.
8. Bieleman J. *Additives for coatings*. Wiley-VCH, 2000.

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES:
TECHNOLOGICAL AND BENEFICIAL ASSESSMENT**

Karimov Shukhrat Gayratovich^{1,2*}, Tashpulatov Javokhir Abdulla oqli¹, Daniyarov Berdax Talibaevich¹, Markarimov Sokhibjon Turdalievich²

¹*Uzbekistan–Japan Youth Innovation Center, Uzbekistan*

²*Tashkent State Technical University, Uzbekistan*

Email: xusnixumow@gmail.com

Abstract: In recent years, 3D printing (additive manufacturing) technologies have become one of the most important innovations in modern production systems. This study focuses on the technological, economic, and environmental assessment of 3D printing processes, with particular emphasis on FDM (Fused Deposition Modeling) technology. The main purpose of the research is to analyze the efficiency of 3D printing, determine optimal printing parameters, and evaluate its practical advantages compared to traditional manufacturing methods. Experimental work was conducted using PLA material under controlled conditions, including nozzle temperature, bed temperature, layer thickness, and printing speed. The quality, accuracy, and mechanical properties of printed samples were analyzed to identify optimal processing parameters. The results show that 3D printing technology provides high production flexibility, reduced material waste, and cost efficiency. It was also found that optimal temperature and layer settings significantly improve product quality and structural stability. From an environmental perspective, additive manufacturing reduces industrial waste and supports sustainable production practices.

Key words: 3D printing, additive manufacturing, FDM technology, PLA material, prototyping, production efficiency, sustainable manufacturing, layer-by-layer fabrication, rapid prototyping, industrial applications.

Aim of the study: The objective of this study is to investigate the technological principles and practical performance of 3D printing (additive manufacturing) technologies, with a focus on FDM printing. The research seeks to determine optimal printing parameters for PLA material, evaluate the quality and efficiency of produced models, and analyze the economic and environmental advantages of 3D printing compared to traditional manufacturing methods.

3D printing, also called additive manufacturing, is the construction of a three-dimensional object from a CAD model or a digital 3D model [1]. It can be done in a variety of processes in which material is deposited, joined or solidified under computer control [2], with the material being added together (e.g. plastics, liquids, or powder grains being fused), typically layer by layer. Additive manufacturing or 3D printing has rapidly gained importance in the field of engineering due to its many benefits. The vision of 3D printing is design freedom, individualization [3], decentralization [4] and executing processes that were previously impossible through alternative methods. [5] Some of these benefits include enabling faster prototyping, reducing manufacturing costs, increasing product customization, and improving product quality. [6]

Furthermore, the capabilities of 3D printing have extended beyond traditional manufacturing, like lightweight construction, [7] or repair and maintenance with applications in prosthetics, bioprinting, food industry, rocket building, design and art and renewable energy systems. 3D printing technology can be used to produce battery energy storage systems, which are essential for sustainable energy generation and distribution.

3D printable models may be created with a computer-aided design (CAD) package, via a 3D scanner, or by a plain digital camera and photogrammetry software. 3D printed models created with CAD result in relatively fewer errors than other methods. Errors in 3D printable models can be identified and corrected before printing. [9] The manual modeling process of

preparing geometric data for 3D computer graphics is similar to plastic arts such as sculpting. 3D scanning is a process of collecting digital data on the shape and appearance of a real object, and creating a digital model based on it. CAD models can be saved in the stereolithography file format (STL), a de facto CAD file format for additive manufacturing that stores data based on triangulations of the surface of CAD models. STL is not tailored for additive manufacturing because it generates large file sizes of topology-optimized parts and lattice structures due to the large number of surfaces involved. A newer CAD file format, the additive manufacturing file format (AMF), was introduced in 2011 to solve this problem. It stores information using curved triangulations. [10]

A variety of processes, equipment, and materials are used in the production of a three-dimensional object via additive manufacturing. Techniques include jetting, extrusion, additive friction stir deposition, powder bed fusion, binder jetting, stereolithography, computed axial lithography, liquid alternative, lamination, directed energy deposition, selective powder deposition, and cryogenic manufacturing. 3D printing or additive manufacturing has been used in manufacturing, medical, industry and sociocultural sectors (e.g. cultural heritage) to create successful commercial technology. [11] More recently, 3D printing has also been used in the humanitarian and development sector to produce a range of medical items, prosthetics, spares and repairs. [12] The earliest application of additive manufacturing was on the toolroom end of the manufacturing spectrum. For example, rapid prototyping was one of the earliest additive variants, and its mission was to reduce the lead time and cost of developing prototypes of new parts and devices, which was earlier only done with subtractive toolroom methods such as CNC milling, turning, and precision grinding. [13] In the 2010s, additive manufacturing entered production to a much greater extent.

References

1. Gao, Wei; Zhang, Yunbo; Ramanujan, Devarajan; Ramani, Karthik; Chen, Yong; Williams, Christopher B.; Wang, Charlie C. L.; Shin, Yung C.; Zhang, Song; Zavattieri, Pablo D. (2015). "The status, challenges, and future of additive manufacturing in engineering". *Computer-Aided Design*. **69**: 65–89. doi:10.1016/j.cad.2015.04.001. ISSN 0010-4485. S2CID 33086357
2. Excell, Jon (23 May 2010). "The rise of additive manufacturing". *The Engineer*. Archived from the original on 19 September 2015. Retrieved 30 October 2013.
3. Weller, Christian; Kleer, Robin; Piller, Frank T. (1 June 2015). "Economic implications of 3D printing: Market structure models in light of additive manufacturing revisited". *International Journal of Production Economics*. **164**: 43–56. doi:10.1016/j.ijpe.2015.02.020. ISSN 0925-5273. Archived from the original on 9 July 2019. Retrieved 27 March 2024
4. Ben-Ner, Avner; Siemsen, Enno (February 2017). "Decentralization and Localization of Production: The Organizational and Economic Consequences of Additive Manufacturing (3D Printing)". *California Management Review*. **59** (2): 5–23. doi:10.1177/0008125617695284. ISSN 0008-1256. Archived from the original on 27 March 2024. Retrieved 27 March 2024.
5. Li, Zhaolong; Wang, Qinghai; Liu, Guangdong (April 2022). "A Review of 3D Printed Bone Implants". *Micromachines*. **13** (4): 528. doi:10.3390/mi13040528. ISSN 2072-666X. PMC 9025296. PMID 35457833.
6. P. Sivasankaran and B. Radjaram, "3D Printing and Its Importance in Engineering - A Review", 2020 International Conference on System, Computation, Automation and Networking (ICSCAN), Pondicherry, India, 2020, pp. 1-3, doi:10.1109/ICSCAN49426.2020.9262378.
7. Zhang, Zhi; Zhang, Lei; Song, Bo; Yao, Yonggang; Shi, Yusheng (1 March 2022). "Bamboo-inspired, simulation-guided design and 3D printing of light-weight and high-strength mechanical metamaterials". *Applied Materials Today*. **26** 101268. doi:10.1016/j.apmt.2021.101268. ISSN 2352-9407.

8. Westerweel, Bram; Basten, Rob; denBoer, Jelmar; vanHoutum, Geert-Jan (June 2021). "Printing Spare Parts at Remote Locations: Fulfilling the Promise of Additive Manufacturing". *Production and Operations Management*. **30** (6): 1615–1632. doi:10.1111/poms.13298. ISSN 1059-1478. Archived from the original on 27 March 2024. Retrieved 27 March 2024.

9. Jacobs, Paul Francis (1 January 1992). *Rapid Prototyping & Manufacturing: Fundamentals of Stereolithography*. Society of Manufacturing Engineers. ISBN 978-0-87263-425-1.

10. Azman, Abdul Hadi; Vignat, Frédéric; Villeneuve, François (29 April 2018). "Cad Tools and File Format Performance Evaluation in Designing Lattice Structures for Additive Manufacturing". *Jurnal Teknologi*. **80** (4). doi:10.11113/jt.v80.12058. ISSN 2180-3722.

11. Taufik, Mohammad; Jain, Prashant K. (10 December 2016). "Additive Manufacturing: Current Scenario". *Proceedings of International Conference on: Advanced Production and Industrial Engineering -ICAPIE 2016*: 380–386. Archived from the original on 1 October 2020. Retrieved 31 May 2017.

12. Corsini, Lucia; Aranda-Jan, Clara B.; Moultrie, James (2019). "Using digital fabrication tools to provide humanitarian and development aid in low-resource settings". *Technology in Society*. **58** 101117. doi:10.1016/j.techsoc.2019.02.003. ISSN 0160-791X. Archived from the original on 29 April 2023. Retrieved 23 August 2019.

13. Vincent (January–February 2011). "Origins: A 3D Vision Spawns Stratasys, Inc". *Today's Machining World*. Vol. 7, no. 1. pp. 24–25. Archived from the original on 6 October 2023. Retrieved 27 March 2023.

2-AMINO-1,3,4-TIADIAZOL VA ADIPIN KISLOTA ASOSIDA SINTEZ QILINGAN [C₂H₃N₃S·C₆H₁₀O₄] KOMPLEKS BIRIKMANING HIRSHFELD SIRT TAHLILI

Aliyeva M.Z.¹, Nuraliyeva G.A.².

¹Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent 45A. Oybek

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent 100174

mushtariy3975@mail.com (90-329-39-75)

Tadqiqotning dolzarbligi: Zamonaviy kristallografiya va supramolekulyar kimyoda kristall strukturalarning barqarorligini va ularning fizik-kimyoviy xossalarini fundamental tushunish uchun molekulararo o'zaro ta'sirlarni kvant-kimyoviy jihatdan baholash muhim ahamiyatga ega. **Hirshfeld sirt tahlili (HSA)** ushbu munosabatlarni vizuallashtirish va miqdoriy tahlil qilishda eng eng zamonaviy usullardan biri hisoblanadi..

Tadqiqotning maqsadi: [C₂H₃N₃S·C₆H₁₀O₄] kompleks birikma tarkibidagi molekulararo o'zaro ta'sirlarni va ikki o'lchovli barmoq izlari maydonlarini vizuallashtirish maqsadida Crystal Explorer 17,5 dasturi yordamida Hirshfeld yuzasini tahlil qilish.

Usul va uslublar: Hirshfeld sirt tahlilini o'rganish.

Natijalar: [C₂H₃N₃S·C₆H₁₀O₄] kompleks molekulasida uchun standart yuqori sirt aniqligidan foydalangan holda d_{norm} (1-rasm) va barmoq izi diagrammasi (2-rasm) hisoblab chiqilgan [1].

a

b

1-rasm. [C₂H₃N₃S·C₆H₁₀O₄] kompleksining (a) d_{norm} bo'yicha Xirshfeld yuzasi va (b) birikmadagi molekulararo vodorod bog'lanishi

[C₂H₃N₃S·C₆H₁₀O₄] birikmaning molekulasidagi Hirshfeld yuzasi anomaliyasining standart (yuqori) yuza aniqligidagi uch o'lchamli d_{norm} yuzalarini 0,6586 (qizil)dan 1,3292 (ko'k) gacha bo'lgan rang shkalasi belgilari bilan xaritalash usuli qo'llanildi. Hirshfeld yuzasida d_{norm} bo'yicha och qizil dog'lar (1-rasm. a), N2—H1···C2 va N5—H5···C4 atomlari yaqinida mavjudligi aniqlandi. Bu dog'lar yuqorida keltirilgan N—H···C vodorod bog'larini aks ettiradi. Shakl indeksi va egrilik jadvallari mos ravishda -1,0 dan 1,0 a.b. gacha hamda -4,0 dan 0,4 a.b. gacha oraliqda hosil qilindi [2].

2-rasm. [C₂H₃N₃S·C₆H₁₀O₄] Asosiy birikmaning Hirshfeld sirti asosida yaratilgan barmoq izi diagrammasiga turli aloqalarning qo'shgan hissasi

Xulosa: Barmoq izlari sohasi (2-rasm) natijasiga ko'ra H···H ta'sirlar yuza ta'sirlari orasida eng ko'p hissa qo'shishini ya'ni 31,9% ni ko'rsatadi. Bu holat kislorod atomlari ustunlik qiladigan molekulararo uchun kutilgan natija hisoblanadi. Shuningdek, H···O/O···H, O···H/H···O ta'sirlar ham sezilarli darajada yuqori bo'lib, H···N/N···H, H···S/S···H, C···C va N···N ta'sirlarning hissasi esa nisbatan kamroqni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nuraliyeva G.A., Alieva M., Torambetov B., Christopher Lslee D., Senthikumar B., Kaur S., Dabke N.B., Vanka K., Ashurov J., Kadirova Sh. Synthesis, crystal structure, DFT calculation and catalytic activity of a polymer complex of zinc(II) succinate with 2-amino-1,3,4-thiadiazole // Journal of Molecular Structure.-2025. Journal of Molecular Structure. -2025. -V.1338. -P. 142274. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2025.142274>

2. Nuralieva G., Alieva M, Kinshakova E, Atashov A, Ashurov J, Kadirova Sh. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of bis (2-amino-1,3,4-thiadiazol-3-ium) diaquadichlorido (propanedioato-κ2O1, O3) manganate (II) // Acta Cryst. -2025. -V. 82. - P.1-6. (Scopus, Q3).

FARMAKOLOGIK FAOL BENZIMIDAZOL HOSILASI ELEKTRON TUZILISHINING KVANT-KIMYOVIY TAHLILI

F.A.Xo‘jayeva^{1,2}, Sh.Sh.Daminova¹, H.A.Alikulova²

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

²Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: xojayevafarangiz891@gmail.com +998909396316

Mavzuning dolzarbligi: Benzimidazol va uning hosilalari Koordinatsion kimyo hamda Organik kimyo sohalarida keng o‘rganilayotgan muhim geterotsiklik birikmalar sinfiga kiradi. Ushbu birikmalar molekulasida mavjud bo‘lgan ikki azot atomining donor xususiyati ularning turli metall ionlari bilan mustahkam koordinatsion bog‘lar hosil qilishiga imkon beradi. Natijada benzimidazol asosidagi ligandlar yordamida turli tuzilish va xossalarga ega kompleks birikmalar sintez qilinadi, bu esa ularni ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb obyektga aylantiradi [1].

So‘nggi o‘n yilliklarda benzimidazol hosilalari asosida olingan metall komplekslarining sintezi va tuzilishini o‘rganishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday komplekslar o‘tish metallari bilan turli geometriyadagi (tetraedrik, kvadrat-planar, oktaedrik) strukturalarni hosil qiladi hamda ularning shakllanishi ligandning tuzilishi va reaksiyon sharoitlarga bog‘liq. Masalan, benzimidazol asosidagi ligandlar bilan Cd(II), Cu(II), Zn(II) kabi metall ionlari ishtirokida murakkab polimer tuzilmalar va supramolekulyar tizimlar hosil bo‘lishi aniqlangan [2].

Bundan tashqari, benzimidazol hosilalarining modifikatsiyasi orqali yangi funksional ligandlar yaratish imkoniyati mavjud. 2010-yildan keyingi tadqiqotlarda ko‘plab yangi ligandlar sintez qilinib, ular asosida olingan kompleks birikmalarning optik, magnit va elektrokimyoviy xossalari batafsil o‘rganilgan [3]. Bu esa bunday komplekslarning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatini ham oshiradi.

Hozirgi vaqtda benzimidazol asosidagi kompleks birikmalar Bioorganik kimyo va Farmatsevtik kimyo yo‘nalishlarida ham keng qo‘llanilmoqda. Xususan, ularning antimikrob, antioksidant va antitumor faolligi yuqori ekanligi aniqlangan bo‘lib, bu xususiyatlar metall ionlari bilan kompleks hosil qilganda yanada kuchayishi kuzatiladi.

Shuningdek, ayrim komplekslarning DNK bilan o‘zaro ta’siri ularning istiqbolli dori vositalari sifatida qo‘llanilishiga asos bo‘lmoqda.

Shu bilan birga, benzimidazol hosilalarining koordinatsion xossalari ularning elektron tuzilishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ligand tarkibidagi o‘rinbosar guruhlarining tabiati komplekslarning barqarorligi va biologik faolligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli benzimidazol asosidagi yangi ligandlar va ularning metall komplekslarini sintez qilish, tuzilishini aniqlash hamda xossalari o‘rganish zamonaviy kimyoning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Benzimidazol hosilasi 2-(2-piridil)benzimidazol molekulasining geometriyasi va elektron tuzilishini kvant-kimyoviy hisoblash usullari yordamida o‘rganish.

Usul va uslublar: Hisoblashlar zamonaviy kvant-kimyoviy paket dasturi bo‘lgan Gaussian 09 yordamida amalga oshirildi. Molekulaning boshlang‘ich geometriyasi molekulyar mexanika usullari asosida tuzilib, keyinchalik zichlik funksional nazariyasi (DFT) doirasida to‘liq optimallashtirildi.

Natijalar: Benzimidazol hosilasi 2-(2-piridil)benzimidazol geometriyasi va elektron tuzilishi Gaussian 09 dasturidagi DFT usuli va B3LYP/6-311++G (d,p) asosiy to‘plamidan foydalangan holda optimallashtirildi.

Chegaraviy molekulyar orbitallarga *HOMO* (Highest Occupied Molecular Orbital — eng yuqori egallangan molekulyar orbital) va *LUMO* (Lowest Unoccupied Molecular Orbital — eng past bo‘sh molekulyar orbital) kiradi. *HOMO* orbitasi molekulaning elektron berish qobiliyatini ifodalasa, *LUMO* orbitasi uning elektron qabul qilish moyilligini tavsiflaydi. Ushbu orbitallarning energetik xususiyatlarini tahlil qilish birikmalarning reaksiyon qobiliyatini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi hamda kimyoviy reaksiyalar jarayonida o‘zaro ta’sirning eng ehtimolli yo‘nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

2-(2-piridil)benzimidazol birikmasi *HOMO* va *LUMO* orbitallari energiyalari orasidagi sezilarli farq tufayli past reaksiya qobiliyatiga ega ekanligi bilan tavsiflanadi (Rasm.1). Biroq, ligand tuzilishida mavjud bo'lgan juftlashmagan elektronlar uning turli reaksiya jarayonlarda ishtirok etish imkoniyatini ta'minlaydi.

Elektron zichlik taqsimotini tahlil qilish (Rasm.2) natijalari shuni ko'rsatadiki, ligand tarkibida ikkita donor xususiyatiga ega azot atomi mavjud bo'lib, u bidentat koordinatsiya turiga ega. Bitta metall atomi bilan o'zaro ta'sirlashganda bidentat bog'lanish amalga oshadi, natijada ligandning eng ehtimoliy koordinatsiyasi piridin halqasidagi N8 va benzimidazol halqasidagi N6 donor atomlari orqali yuzaga keladi.

Rasm.2. 2-(2-piridil)benzimidazolning elektron zichlik taqsimoti

Elektron zaryad zichligining taqsimotida qizil rang bilan eng yuqori manfiy zaryad zichligiga ega (elektronlar ortiqcha bo'lgan) sohalar ajratib ko'rsatilgan bo'lib, ular elektrofilik ta'sir uchun potensial markazlar sifatida namoyon bo'ladi. **Ko'k rang** bilan esa musbat elektrostatik potensialga ega sohalar belgilangan bo'lib, ular nukleofilik ta'sirlarga nisbatan yuqori sezuvchanlikka ega ekanligi bilan tavsiflanadi.

Ushbu birikmada elektron zichligining qayta taqsimlanishi kuzatilib, manfiy zaryadning sezilarli qismi asosan **N6 va N8 atomlarida** lokalizatsiyalangan. Mazkur soha **elektrofilik reaksiyalar** sodir bo'lishi uchun **energetik jihatdan eng qulay va ehtimoli yuqori faol markaz** sifatida baholanishi mumkin. **H5 atomida** esa elektron zichligining yetishmasligi kuzatiladi, bu esa ushbu sohani **nukleofilik hujumga nisbatan potensial faol markaz** sifatida tavsiflaydi. Olingan natijalar ushbu birikmaning koordinatsion kimyo va kompleks hosil qilish xossalarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi hamda kelgusida yangi metall komplekslar sintezi va ularning xossalarini bashorat qilishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Advances in benzimidazole coordination chemistry: From synthetic innovations to emerging therapeutic potentials // Journal of Molecular Structure. — 2025.
2. Esparza-Ruiz A. et al. Coordination chemistry of bis(benzimidazole) complexes // Dalton Transactions. — 2010.
3. Wen Y.H. et al. Copper and cadmium complexes with benzimidazole derivatives // Journal of Coordination Chemistry. — 2011.

ПОЛИМЕР ЁҒОЧ КОМПОЗИЦИЯЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ РЕЖИМИНИ ЎРГАНИШ

Илхамов Г., Алиев С., Жураев А.Б., Магруппов Ф.А.

Тошкент кимё технология институти

XX асрни охирларига келиб ёғоч қириндилари асосида олинган плита композицияларида карбомид формальдегид смолалари кенг қўлланилган бўлса, бу турдаги боғловчилар асосидаги материалларда мустахкамлик ва сувга чидамлик кўрсаткичлари жуда паст намоён қилар эди [1]. Шу билан бирга терморреактив боғловчилар композицияда кўп қўшилиши 30-40% материал сарф ҳаражати ҳам ортишига олиб келади.

Ушбу камчиликларни бартараф этиш мақсадида сўнги 20 йилларда полимер (полиолефин) боғловчи билан ёғоч тўлдиргичлар билан тўлдирилган композициялар (терас доска, ЁПК) каби материаллар олиш кенг тус олди. Олинган композициялардан хоналар учун терас поллари, сайдинг, декоратив тўсиқлар, турли ўлчамдаги профиллар каби материаллар олинади. Бу материалларда асосан поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ) полимерлари ва уларнинг чиқиндилари қўлланилади.

Олимлар томонида ПЭ ва ПП ва уларнинг аралашмалари асосида ёғоч полимер композициялар устида кўп тадқиқотлар олиб боришган [2]. Тадқиқотлар натижасида мустахкамлиги етарли бўлган композиция олиш имконияти бўлмаганлиги ҳамда ПЭ нисбатан кўтубсиз бўлганлиги мустахкам юқори адгезион кўрсаткичини намоён қилмайди.

Адабиётлардан маълумки лигнин (асосий қисми ёғоч сақловчи бирикма) юқори ҳароратда реакцион қобилияти юқори бўлган радикалларга парчаланиб, у эса маълум шароитда полиолефинни радикаллари билан боғланиш қобилиятига эга [3]. Бу эса назарияда композицияни мустахкамлик хоссаларини тупдан ошириш эҳтимолига эга.

Ушбу ишда боғловчи матрица сифатида ПП композицияни физик-механик хоссаларига таъсирини ўрганишга қаратилди. Тадқиқот учун ёғоч қириндиси (ўлчами узунлиги 10-15 мм, эни 1-3 мм ҳамда иккиламчи полипропилен (1,5-2 мм бўлакчи) танлаб олинди. Пресснинг асосий омили бу ҳарорат ва давомийликдир. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-Жадвал

ЁПК вақт ва пресслаш давомийлигини физик-механик хоссаларига таъсири

Ҳарорат, °С	Кўрсаткичлар					
	Эгилишга бўлган мутахкамлик, МПа			Сув шимувчанлиги, 24 соат ичида, %		
	Пресслаш вақти, мин/мм			Пресслаш вақти, мин/мм		
	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0
180	7,1	16,5	19,7	94	55	37
190	15,1	17,6	21,8	68	45	33
200	20,8	22,9	25,5	47,2	31,5	21,
210	24,2	25,5	27,1	33,1	20,3	12,8
220	25,2	25,6	26,3	23,8	13,8	9,1

1-жадвалдан кўришиб турибдики, ҳароратни 180 дан 220°С кўтарилганда эгилишга бўлган мутахкамлик 7.1 дан 24.1 МПа га ортгани (пресслаш вақти 10 минут) бўлганда, пресслаш вақти 20 минут бўлганда эса ушбу кўрсаткич 19,7 дан 27.1 МПа ўзгарганини кузатишимиз мумкин. Шу вақтни ўзида сув шимувчанлик кўрсаткичи эса ҳарорат ортиши билан камаймоқда.

Намунани паст ҳароратда персслаганда кўп вақт кетиши аниқланди ва натижада боғловчи тўлиқ суюқланмаган ўтиб, ёғоч юзасида пленка ҳосил қилиб ёғоч говакларини ёпиб қўяди. Юқори ҳароратда эса юқорида этиб ўтканимиздек радикаллар жадал реакцияга киришиб мустаҳкам физик ва кимёвий боғ ҳосил қилиб мустаҳкамлик хоссаларини ортишига олиб келиши кузатилди.

Бу каби ишлар айрим олимлар томонидаги ишлар билан тасдиқланган бўлиб, лигнинлар 200 °С ҳароратдан ошганда беш ҳалқали цикл икки фаол радикалларга айланиши ва натижада қўндаланг тикилиш содир бўлишига олиб келиши ҳақида баён қилишган [4].

Олиб борилган натижалар шуни кўрсатдики пресслаш режимини тўғри танлаш эвазига ёғоч қириндиси ва полиолефинларни эркин радикаллари ўзаро таъсирлашига олиб келинса, мустаҳкамлик хоссалари юқори бўлган композиция олиш имкониятини кўрсатди. Шу билан бирга пресслаш босимининг ортиши заррачаларни зичлашига ва уларни янада яхши адгезион боғлар ҳосил қилишига сабаб бўлади.

Адабиётлар

1. F. Magrupov, I. Alimov, Sadritdin Turabjanov, Piotr Borysiuk, Pawel CZARNIAK, Slawomir Monder, Radoalaw Auriga. Wood-polymeric materials on the basis of polyolefins – part 4. Investigation of formation conditions of chemical bonds between wood and secondary polyolefins // Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, “Forestry and Wood Technology, №94, 2016, p.53-60.
2. Мороз П.А., Аскадский Ал.А., Матцеевич Т.А., Соловьева Е.В., Аскадский А.А. Применение вторичных полимеров для производства древесно полимерных композитов. Пластические массы. №9-10. 2017. – С. 56-62.
3. Лигнины/Под ред. К. В. Сарканена и К. Х. Людвиг. Пер. с англ.: М.: Лесная промышленность, 1975. С. 632.
4. Любешкина Е. Г. Вторичное использование полимерных материалов. – М.: Химия. 1985. С. 40.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРОВ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ АЛКОГОЛИЗА ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

*Жураев Асрор Бахтиёр ўгли (asror_tcti@mail.ru), Алимухамедов Музафар Ганиевич (muzafar.alimuxamedov@mail.ru), Адилов Равшан Иркинович (adilov_ravshan@mail.ru).
Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент. тел: +99893354226*

Благодаря комплексу ценных, порой незаменимых, свойств ненасыщенные полиэфирные смолы (НПЭФ) нашли свое применение и продолжают интенсивно использоваться в различных отраслях промышленности. При этом определяющим фактором свойств конечных продуктов при производстве того или иного конкретного изделия является строение НПЭФ. Проведенные ранее исследования [1, 2] показали возможность получения полиэфиров из смеси малеиновой, фумаровой и других непредельных дикарбоновых кислот по одностадийному способу поликонденсацией реагентов в расплаве или среде растворителя при температуре реакции 220-230 °С.

Однако за последние годы наметилась тенденция проведения поликонденсации при более умеренных 190-210 °С температурах. Благодаря этому уменьшается роль нежелательных побочных реакций по двойным связям непредельных реагентов, которые способны вызывать желатинизацию НПЭФ в процессе синтеза.

В предыдущих исследованиях нами показано влияние структуры продуктов алкоголиза на технологические свойства НПЭФ. Показано, что варьированием продолжительности алкоголиза ВПЭТ можно регулировать процесс отверждения НПЭФ на их основе и их эксплуатационные свойства в целом [8, 9].

Данный материал посвящено отверждению синтезированных ненасыщенных полиэфиров на основе продуктов алкоголиа ВПЭТ.

В работе использовали синтезированный НПЭФ на основе продуктов алкоголиза ВПЭТ с ДЭГ 1:1,8 - 4 моль эл.вена/моль.

В предыдущей исследовании нами было изучена синтез НПЭФ от температуры и продолжительности. При этом в соотношении ВПЭТ:ДЭГ 1:1,8 эл.звено:моль с увеличением продолжительности подъема температуры синтеза ненасыщенного полиэфира от 180 до 420 мин не происходит расслоения стирола от полиэфира [Убек кимё журналы]. Показано с увеличением продолжительности и температуры происходит максимальное присоединение кислотных реагентов с образованием кислых эфиров. Обогащение НПЭФ транс-изомерами приводит к улучшению растворимости НПЭФ в стироле, что наблюдается и в нашем случае.

В этой связи исследования были посвящены исследованию технологических и физико-механических свойств НПЭФ. Для этого приготовлен 40% раствор НПЭФ в стироле. В качестве системы отвердителя использовали смесь перекиси метилэтилкетона (ПМЭК) и нафтената кобальта (НК) в количестве 1,28% (от массы НПЭФ) системы инициатор:ускоритель - ПМЭК и НК при соотношении 1,0 мас.ч:0,3 мас.ч. Полученные образцы выдерживали при комнатной температуре в течение 24 часов, после чего вырезали образцы для соответствующих испытаний. Полученные данные приведены в таблице 2.

Известно, что по технологическим параметрам отверждения судят о реакционной способности ненасыщенного полиэфира и определяют технологические режимы заливки в форму для получения изделий.

Так, из НПЭФ при соотношении ВПЭТ:ДЭГ 1:1,8 эл.звено:моль с увеличением продолжительности первой стадии от 180 до 420 минут наблюдается увеличение времени гелеобразования от 6,0 до 7,5 минут, температуры максимальной экзотермии от 129,5 до 132°С. В случае НПЭФ на основе продуктов алкоголиза 1:4 эл.звено:моль, происходит увеличение времени гелеобразования от 4,30 минут до 5,0 минут, а температура максимальной экзотермии также повышается с 138,0 до 143°С.

Технологические и механические свойства синтезированных НПЭФ на основе продуктов алкоголиза ВПЭТ

№	НПЭФ на основе	Продолжительность подъема до $210 \pm 5^\circ\text{C}$	Время гелеобразования, мин	Температура экзотермии, $^\circ\text{C}$	Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$	Прочность при статическом изгибе МПа	Ударная вязкость, $\text{кДж}/\text{см}^2$	Теплостойкость по Вика, $^\circ\text{C}$
1	ВПЭТ:ДЭГ = 1:1,8 эл.эвено: моль	180	6 ⁰⁰	129,5	1,249	72	5,8	114
2	ВПЭТ:ДЭГ = 1:1,8 эл.эвено: моль	300	7 ³⁰	135,0	1,236	75	6,77	119
3	ВПЭТ:ДЭГ = 1:1,8 эл.эвено: моль	420	7 ²⁰	132,5	1,239	76	6,8	119
4	ВПЭТ:ДЭГ = 1:4 эл.эвено: моль	180	4 ³⁰	138	1,232	81	7,1	126
5	ВПЭТ:ДЭГ = 1:4 эл.эвено: моль	300	5 ³⁰	141	1,236	85	7,7	131
6	ВПЭТ:ДЭГ = 1:4 эл.эвено: моль	420	5	143	1,233	83	7,8	132

Из данных таблицы 2 видно, что с увеличением продолжительности алкоголиза при $210 \pm 5^\circ\text{C}$ (в случае ВПЭТ:ДЭГ-1:1,8 эл.эвено:моль) от 180 до 420 минут, у НПЭФ, полученных на основе этих продуктов алкоголиза, наблюдается повышение ударной прочности от 5,8 до 6,8 $\text{кДж}/\text{м}^2$, прочности при статическом изгибе от 72,0 до 76,0 МПа, теплостойкости по Вика от 114 до 119 $^\circ\text{C}$. У НПЭФ на основе продуктов алкоголиза при соотношении ВПЭТ:ДЭГ = 1:4 эл.эвено:моль, наблюдается повышение ударной прочности от 7,1 до 7,8 $\text{кДж}/\text{м}^2$, теплостойкости по Вика от 126 до 132 $^\circ\text{C}$ и понижение прочности при статическом изгибе от 81,0 до 85,0 МПа. Из данных механических показателей также можно судить, что после 300-минутной продолжительности прочностные свойства существенно не увеличиваются.

Далее нами определены степени отверждения и термомеханические значения. Выход гель-фракции определяли экстракцией ацетоном на приборе Сокслета отвержденных при комнатной температуре в течении 2 суток образцов.

Изменение продолжительности синтеза существенного влияния на выход гель-фракции не оказывает: выход гель-фракции составляет 96%; 95%; 95% и 95,6%, 96%, 95,8% соответственно при продолжительности подъема температуры до 215 $^\circ\text{C}$ в течении 180, 300

и 420 минут. Эти результаты хорошо согласуются с результатами ТМА. Результаты ТМА показывают, что оптимальной продолжительностью является 180-240 минут.

Рис. 1. Термомеханические кривые ненасыщенных полиэфиров, синтезированных из продуктов алкоголиза 1:1,8 при продолжительности 1-ой стадии. 1 – 180 мин., 2 – 300 мин. и 3 – 420 мин.

Из рис. 1 видно, что с увеличением продолжительности синтеза на первой стадии наблюдается уменьшение сдвига начала деформации от 40 (кривая 3) до 70°C (кривая 1). Начиная 90°C у трех образцов не наблюдается существенной деформации до 150°C; после 150°C видно резкое снижение деформации на 0,2-0,1%.

Сравнение отвержденных образцов свидетельствует, что увеличением концентрации двойных связей и уменьшением длины цепи между ними можно регулировать глубину отверждения сополимеров.

Проведенная исследование показало, продолжительности первой стадии от 180 до 420 минут наблюдается увеличение времени гелеобразования образцов. Кроме этого основные прочностные свойства изменяется в интервалы 80-300. После 300-минутной продолжительности прочностные свойства существенно не увеличиваются. Сравнение свойств синтезированных ненасыщенных полиэфиров с некоторыми марками промышленных аналогов показало, что они им практически не уступают.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедев И.К., Наумец В.Н. Коррозионно-стойкие трубы и емкости из стеклопластиков: материалы, свойства, технологии. – М.: Энас, 2015. –448 с.
2. Juraev A.B., Alimukhamedov M.G., Magrupov F.A. Development of composites for the production of polymer- fiberglass tubes - based on the unsaturated polyesters received from PET waste // *Kautschuk Gummi Kunststoffe*, 2021. no. 5.– P. 26-32.
3. Жураев А.Б., Магрупов Ф.А., Алимухамедов М.Г.. Условия отверждения ненасыщенных полиэфиров из продуктов алкоголиза вторичного полиэтилентерефталата *Hardening condition of unsaturated polyether from alcoholysis products of secondary polyethylene terephthalate*. Пластические массы, №5-6. 2021. – С. 47-49.
4. Жураев А.Б. Синтез и исследование ненасыщенных полиэфиров на основе продуктов алкоголиза вторичного полиэтилентерефталата // *Ўзбекистон кимё журнали*, 2016, №6, 60-67 бетлар.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИСХОДНОЙ И КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Хошимов Илхомжон Эркин угли¹, PhD,

email*: xoshimov.ilhomjon1991@gmail.com

Orcid id: 0000-0003-4442-772X

Турдиалиева Шахзода Исмагуллаевна², Доцент, PhD,

¹Международный институт пищевых технологий и инженерии, Фергана, Узбекистан.

²Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина в г. Ташкенте, Ташкент, Узбекистан,

Abstract: *The composition and rheological properties (density and viscosity) of stripped off extractive phosphoric acids from the washed calcined phosphate concentrate of phosphorites of the Central Kyzylkum are given.*

Keywords: *Central Kyzylkum, rheological properties, desulfation, extractive phosphoric acid, composition, phosphate concentrate.*

Для правильного развития организма необходимо полноценное обеспечение животных витаминами и минералами. Большая часть этих веществ содержится в потребляемой пище. Для этого при разработке рациона учитываются все физиологические и возрастные особенности животных. Недостаток или переизбыток одного из компонентов может вызвать серьезные нарушения в росте. Поэтому рекомендуется использовать готовые концентраты для кормления. Они полностью отвечают всем требованиям качества и безопасности, гарантируют увеличение продуктивности. В них содержатся кормовые фосфаты - это минеральные подкормки для с/х животных. Они богаты фосфором, кальцием, натрием, азотом и другими компонентами, которые участвуют в образовании структурных частей, новых клеток и тканей организма. Недостаток фосфатов вызывает нарушения в работе всех физиологических процессов организма [1, 2].

Для получения кормовых фосфатов используется термическая фосфорная кислота. А так как в нашем регионе не производится термическая фосфорная кислота, приходится повышать концентрацию экстракционной фосфорной кислоты вплоть до 50-65% P₂O₅. В связи с этим нами была показана возможность получения концентрированных фосфорных кислот путем упарки обессульфаченной экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. К обессульфачиванию и упариванию подвергалась ЭФК производства АО «Аммофос-Максам» состава (вес.%): P₂O₅ - 18,95; CaO - 0,27; MgO - 0,27; SO₃общ. - 2,96; SO₃св. - 0,15; Fe₂O₃ - 0,41; Al₂O₃ - 0,56; F - 0,45 из мытого обожженного концентрата Центральных Кызылкумов [3].

Результаты и их обсуждение. Процесс упарки ЭФК проводили до заданного содержания P₂O₅ при атмосферном давлении в трубчатом кварцевом реакторе, снабженном лопастной мешалкой [4]. Обогрев реактора осуществляли через стенки с помощью специальной электропечи. Были получены упаренные фосфорные кислоты следующих концентраций (вес. %): 45,62; 50,01; 55,25; 60,34% P₂O₅.

Опыты показывают, что при упарке ЭФК по достижении концентрации 45,62% P₂O₅, появляются нерастворимые соли, которые выпадают в осадок. По мере повышения концентрации P₂O₅ в упаренных фосфорных кислотах количество осадка возрастает. Это свидетельствует о том, что чем выше концентрации P₂O₅ в фосфорных кислотах, тем меньше растворимость в них фосфатов железа, алюминия, магния, сульфат кальция и др. Но все кислоты вплоть до 60,34% P₂O₅ находится в текучем состоянии. Состав упаренных кислот приведен в таблице 1.

Для осуществления контроля и автоматизации производства упаренных фосфорных кислот и определения наиболее приемлемых условий хранения и перекачки их из одного

аппарата в другой необходимы данные по физико-химическим свойствам последних. В связи с этим мы изучали некоторые физико-химические свойства: плотность, вязкость и давление насыщенных паров над растворами упаренных фосфорных кислот. Плотность и вязкость образцов упаренных ЭФК изучали в интервале температур 30-100⁰С [5]. Плотность определяли пикнометрическим способом, а вязкость - с помощью вискозиметра ВПЖ с диаметром капилляра 0,99; 1,47 и 2,10 мм соответственно для концентраций фосфорных кислот 18,95-20,53; 45,62-50,01; 44,93-52,27; 55,25 и 60,34% P₂O₅.

Таблица 1.

Химический состав исходной и концентрированной ЭФК из фосфоритов Центральных Кызылкумов

Концентрация P ₂ O ₅ в ЭФК, %	Содержание компонентов, %					
	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SO ₃	F
Упаренная обессульфаченная ЭФК						
45,62	0,63	0,60	1,01	1,39	0,21	0,42
50,01	0,69	0,63	1,08	1,54	0,24	0,40
55,25	0,75	0,73	1,23	1,68	0,28	0,38
60,34	0,82	0,78	1,34	1,83	0,30	0,32

Вывод. В заключение можно указать, что можно довести химический состав эфк, полученного из Кызылкумского фосфорита до нормы, путем очистки, пригодных для получения кормовых фосфатов. При этом увеличиваются усваиваемые питательные компоненты (P₂O₅, CaO) продукта в 0,4% HCl. Здесь десульфурация ЭФК проводилась с помощью SrCO₃, а дефторирование осуществлялось путем выпаривания. После этих процессов было установлено, что полученный продукт соответствует коммерческим требованиям

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Позин М.Е. Технология минеральных солей. Часть II // Изд. Химия. Ленинградское отделение. -1970. -1274с.
2. Соколовский А.А., Яшке Е.В., Технология минеральных удобрений и кислот / М.: Химия.-1971.- 307с.
3. Копылев Б.А., Технология экстракционной фосфорной кислоты // М.: Химия. - 1972.-289с.
4. Алимов У.К., Турдалиева Ш.И., Состав и свойства упаренных экстракционных фосфорных кислот из фосфоритов Центральных Кызылкумов // Узбекский химический журнал. Специальный выпуск.-2011.- с.160-164
5. Практикум по физической химии / Под редакцией проф. Горбачева С.В. М.: Высшая школа. -1963.-554с.

ЁҒОЧ-ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ РЕЖИМИНИ ЎРГАНИШ

Илҳомов Ғиёс Усмонович (ilkhamov2017@mail.ru), Алиев Суннатулла
Салимджанович, Жураев Асрор Бахтиёр ўғли, Алимухамедов Музафар Ганиевич,
Магруппов Фарход Асадуллаевич

Ташкент Кимё-технология институти, Ташкент. тел:+99899880088

XX асрни охирларига келиб, саноат соҳаларида кенг фойдаланиладиган ёғоч асосидаги композит материаллар, жумладан, ёғоч қириндили плиталар ва ёғоч толали плиталарда боғловчи сифатида асосан карбамид формальдегид смоласи (КФМТ) кенг қўлланилган бўлса, бу турдаги боғловчилар асосидаги материалларда ишлатилиш жиҳатидан мустаҳкамлик ва сувга чидамлик кўрсаткичлари жуда паст намоён бўлар эди [1]. Шу билан бирга терморреактив боғловчилар композицияда кўп қўшилиши 30-40% материал сарф ҳаражати ҳам ортишига олиб келади.

Ушбу камчиликларни бартараф этиш мақсадида сўнги 20 йилда полимер (полиолефин) боғловчи билан ёғоч тўлдирувчилар асосидаги композициялар: терасса доскаси, декор, сайдинг ва бошқа ЁПК материаллари каби ишлаб чиқариш кенг миқёсда тус олди. Олинган композициялардан хоналар учун пол панеллари, терассалар учун доскалар, сайдинг, декоратив тўсиқлар, турли ўлчамдаги профиллар каби материаллар олинади. Бу материалларда асосан поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ) полимерлари ва уларнинг иккиламчи чиқиндилари қўлланилади.

Олимлар томонида ПЭ ва ПП ва уларнинг аралашмалари асосида ёғоч полимер композициялар устида кўп тадқиқотлар олиб боришган [2]. Тадқиқотлар натижасида мустаҳкамлиги етарли бўлган композиция олиш имконияти бўлмаганлиги ҳамда ПЭ нисбатан кутбсиз бўлганлиги мустаҳкам юқори адгезион кўрсаткичини намоён қилганлиги аниқланди.

Адабиётлардан маълумки лигнин (ёғоч ўз таркибида сақловчи табиий смола) юқори ҳароратда реакцион қобилияти юқори бўлган радикалларга парчаланиб, у эса маълум шароитда полиолефинни радикаллари билан боғланиш қобилиятига эга. Бу эса назарий жиҳатдан композицияни мустаҳкамлик хоссаларини тупдан ошириш эҳтимолига эга. Шунингдек, ёғоч-полимер композицияларини (ЁПК) тайёрлаш жараёнида технологик режимларнинг материал хоссаларига таъсири ўрганилган. Жумладан, температура, босим ва компонентлар нисбатининг оптимал қийматлари таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари асосида юқори механик мустаҳкамлик ва барқарорликка эга композициялар олиш имкониятлари кўрсатилган.

Тадқиқот усуллари:

ЁПК материалларини олишда экструзия усули асосан қўлланилади. Тажрибаларда куйидаги параметрлар ўзгартирилади:

- Ҳарорат: 160–190°C
- Босим: 5–15 МПа
- Ёғоч/полимер нисбати: 30:70 дан 70:30 гача

Шунингдек, адгезияни яхшилаш учун модификаторлар қўшилади.

Ушбу илмий-тадқиқот иши боғловчи матрица сифатида қўлланаётган ППнинг композицияни физик-механик хоссаларига таъсирини ўрганишга қаратилди. Тадқиқот учун ёғоч қириндиси (ўлчами узунлиги 10-15 мм, эни 1-3 мм ҳамда иккиламчи полипропилен (1,5-2 мм ўлчамдаги гранулалари) танлаб олинди. Бунда ЁПК намуналарини пресслаш усулида лаборатория шароитида олинди. Пресснинг асосий омили бу ҳарорат ва давомийликдир. Физик-механик хоссаларига синалгандан олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

ЁПК вақт ва пресслаш давомийлигини физик-механик хоссаларига таъсири

Ҳарорат, °С	Кўрсаткичлар					
	Эгилишга бўлган мутахкамлик, МПа			Сув шимувчанлиги, 24 соат ичида, %		
	Пресслаш вақти, мин/мм			Пресслаш вақти, мин/мм		
	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0
180	7,1	16,5	19,7	94	55	37
190	15,1	17,6	21,8	68	45	33
200	20,8	22,9	25,5	47,2	31,5	21,
210	24,2	25,5	27,1	33,1	20,3	12,8
220	25,2	25,6	26,3	23,8	13,8	9,1

1-жадвалдан кўришиб турибдики, ҳароратни 180 дан 220°С га кўтарилганда эгилишга бўлган мутахкамлик 7.1 дан 24.1 МПа га ортгани (пресслаш вақти 10 минут) бўлганда, пресслаш вақти 20 минут бўлганда эса ушбу кўрсаткич 19,7 дан 27.1 МПа ўзгарганини кузатишимиз мумкин. Шу вақтни ўзида сув шимувчанлик кўрсаткичи эса ҳарорат ортиши билан камаймоқда.

Намунани паст ҳароратда пресслаганда кўп вақт кетиши аниқланди ва натижада боғловчи тўлиқ суюқланмаган ўтиб, ёғоч юзасида пленка ҳосил қилиб ёғоч ғовақларини ёпиб қўяди. Юқори ҳароратда эса юқорида этиб ўтканимиздек радикаллар жадал реакцияга киришиб мустахкам физик ва кимёвий боғ ҳосил қилиб мустахкамлик хоссаларини ортишига олиб келиши кузатилди.

Бу каби ишлар айрим олимлар томонидаги ишлар билан тасдиқланган бўлиб, лигнинлар 200 °С ҳароратдан ошганда беш ҳалқали цикл икки фаол радикалларга айланиши ва натижада қўндаланг тикилиш содир бўлишига олиб келиши ҳақида баён қилишган.

Олиб борилган натижалар шуни кўрсатдики пресслаш режимини тўғри танлаш эвазига ёғоч қириндиси ва полиолефинларни эркин радикаллари ўзаро таъсирлашига олиб келинса, мустахкамлик хоссалари юқори бўлган композиция олиш имкониятини кўрсатди. Шу билан бирга пресслаш босимининг ортиши заррачаларни зичлашига ва уларни янада яхши адгезион боғлар ҳосил қилишига сабаб бўлади.

Ёғоч-полимер композицияларини тайёрлашда технологик режимларни тўғри танлаш материал сифатини белгилайди. Оптимал параметрлар асосида юқори мустахкамликка эга, экологик тоза ва иқтисодий самарали маҳсулотлар ишлаб чиқариш мумкин.

Адабиётлар

1. F. Magrupov, I. Alimov, Sadritdin Turabjanov, Piotr Borysiuk, Pawel CZARNIAK, Slawomir Monder, Radoalaw Auriga. Wood-polymeric materials on the basis of polyolefins – part 4. Investigation of formation conditions of chemical bonds between wood and secondary polyolefins // Annalas of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, “Forestry and Wood Technology, №94, 2016, p.53-60.

2. Мороз П.А., Аскадский Ал.А., Матцеевич Т.А., Соловьева Е.В., Аскадский А.А. Применение вторичных полимеров для производства древесно полимерных композитов. Пластические массы. №9-10. 2017. – С. 56-62.

THERMALLY INDUCED TRANSFORMATIONS OF IRON-BEARING MINERAL IN FIRED CLAYS: MÖSSBAUER AND MAGNETOMETRIC STUDY

Sergienko E.S.^{1,2} (e.sergienko@spbu.ru), Kozlov V.S.³, Dubeshko D.D.¹, Borovitsky I.S.⁴, Aripova M.X.⁵, Rajamatov O.T.⁶, Shermatov Zh.Z.⁶

¹ *St. Petersburg University*

² *Ioffe Institute of the Russian Academy of Sciences*

³ *NRC “Kurchatov Institute” – PNPI*

⁴ *St. Petersburg Electrotechnical University “LETI”*

⁵ *Tashkent institute of chemical technology*

⁶ *Institute of Materials Science of Uzbekistan Academy of Sciences*

Introduction

The magnetic properties of ceramic and glass-like materials are largely determined by the phase composition and state of the iron-bearing minerals formed during the high-temperature processing of clay raw materials. It has been shown that the evolution of iron oxide phases during heat treatment controls the magnetic susceptibility and coercive characteristics of ceramics [Singh et al., 2021], and the crystallisation of magnetite in a glassy matrix determines the ferrimagnetic response of glass-ceramics [Sandu et al., 2012]. Mössbauer spectroscopy has established itself as a key tool for the direct identification of iron-bearing phases in fired clays, including phases that cannot be detected by diffraction methods [Moon et al., 2025]. Nevertheless, a comprehensive experimental picture of thermally induced transformations across a wide range—from the dehydration of the initial clay minerals to the formation of an amorphous glassy matrix at ultra-high temperatures—is currently lacking. This study aims to establish the patterns of phase transformations in iron-bearing minerals in calcined clays in the range 120–2500°C based on comprehensive Mössbauer and magnetometric analysis.

Objects and methods

The study focused on iron-bearing clay from Valaam Island (Karelia, Russia). Semi-quantitative X-ray phase analysis of the source material revealed a predominance of framework silicates – quartz and feldspars (55.4 wt %), clay minerals and micas – illite, chlorite, vermiculite, kaolinite and the illite-smectite interlayer phase (31.8 wt %), as well as carbonates and pyroxenes – diopside and actinolite (8.7 wt %); accessory minerals (rutile, ilmenite, halite) account for less than 3 wt %.

The samples were then fired in a muffle furnace under oxidising conditions at temperatures ranging from 120 to 1400°C in 50–300°C increments at the St. Petersburg State Institute of Technology. The same clays were subjected to heat treatment at a temperature of ~2500°C in the Small Solar Furnace at the Institute of Materials Science, Academy of Sciences of Uzbekistan.

The phase composition was determined by X-ray phase analysis with full-profile refinement using the Ritveld method (Bruker D2 Phaser diffractometer). The Mössbauer spectra were recorded on a Wissel (WissEl) spectrometer in constant acceleration mode using a ⁵⁷Co(Rh) source at an absorber temperature of 300 K, within the velocity range of ±12 mm/s and ±4.5 mm/s. Magnetometry included measurements of magnetic susceptibility χ (MFK1-FA), remanent magnetization M_r (SRM-755 SQUID magnetometer), and frequency-field dependencies of magnetic susceptibility (MFK1-FA) (to estimate the frequency-dependent FD factor, which indicates the presence and relative content of the superparamagnetic phase).

Results and discussion

Figure 1 shows the results of X-ray phase analysis and magnetometric measurements of the fired samples. The ratio of crystalline to amorphous phases (Figure 1, left graph) demonstrates that the initial clay is entirely crystalline. As the firing temperature increases, the proportion of the crystalline phase decreases, whilst the proportion of the amorphous phase increases. In samples treated at ~2500°C (glass), the crystalline phase is practically absent, and the material transitions to a completely amorphous state. The evolution of the mineral composition (Fig. 1, central graph)

reflects the sequential transformation of phase groups: framework silicates remain the dominant phase at 550°C, however, their proportion decreases at 950°C due to recrystallisation, and then drops sharply at 1200–1400°C. Clay minerals and micas virtually disappear by 950°C. Iron oxides first appear at 550°C and increase at 1200°C and 1400°C. The magnetic susceptibility χ and remanent magnetization M_r are shown in Fig. 1 (right-hand graph). In the initial sample and at low firing temperatures (up to ~300°C), both parameters are minimal: $\chi \sim 10^{-7}$ m³/kg, M_r at 10^{-6} – 10^{-5} A·m²/kg, which corresponds to the predominantly paramagnetic state of iron. χ begins to increase at ~300–400°C and forms a broad maximum in the 700–1000°C range, reaching values of $\sim 10^{-6}$ – 10^{-5} m³/kg, after which it gradually decreases. The remanent magnetization M_r increases unevenly and exhibits a sharp peak at ~1400°C, reaching $\sim 10^{-2}$ A·m²/kg. This indicates the active formation of large ferrimagnetic grains at 1400°C. In the glass samples, both parameters drop sharply, returning to their initial values, which indicates the transition of iron to a magnetically disordered state within the amorphous glassy matrix.

Fig. 1. Results of X-ray phase analysis and magnetometric measurements of fired clay samples as a function of firing temperature. Left panel: ratio of crystalline to amorphous phases (wt %). Centre panel: evolution of mineral composition. Right panel: magnetometric data.

Mössbauer spectroscopy enabled the quantitative characterisation of the ratio of paramagnetic/superparamagnetic and magnetically ordered iron components across the entire firing temperature range (Fig. 2, left panel). In samples fired at temperatures below 800°C, the iron is almost entirely in the paramagnetic/superparamagnetic state (~100%). The proportion of the magnetically ordered phase increases sharply in the 800–1400°C range, reaching a maximum, after which it decreases. In the glass samples (~2500°C), the magnetically ordered component again tends towards zero.

Quantitative analysis of the Mössbauer spectra revealed a sequential change in the dominant magnetically ordered phases with increasing temperature (Fig. 2, central panel). The diagram shows the quantitative phase composition of magnetically ordered iron-bearing phases based on Mössbauer spectroscopy data in the firing temperature range of 800–1400°C (Fig. 2). The areas of the coloured bands are proportional to the phase content; the figures indicate the content in wt %. At 800°C, the only magnetically ordered phase is hematite (5.4%); the remaining iron is in a paramagnetic state. At 900°C, magnetite appears and increases rapidly (14.43%), whilst hematite increases to 16.1%; both phases coexist in comparable proportions. At 950°C, becomes hematite the dominant phase (37.12%), whilst the proportion of magnetite increases to 21.07%; the total

contribution of magnetically ordered phases reaches a maximum. At 1200°C, magnetite retains its leading position (38.23%), whilst the proportion of hematite is 24.29%. At a temperature of 1400°C, the total content of magnetically ordered phases decreases: the amount of magnetite decreases, with maghemite accounting for 27.33% and magnetite for 19.47%; surface-bound Fe (9.34%) is detected for the first time, indicating the onset of dissolution of the oxide phases in the glass-forming matrix.

The frequency-dependent parameter FD (Fig. 2, right panel) at low firing temperatures (~120–300°C) takes values of 13–16%, which corresponds to a paramagnetic doublet according to Mössbauer spectroscopy data and indicates the presence of a superparamagnetic nanofraction. As magnetically ordered phases form (800–1200°C), FD decreases systematically to minimum values, and the superparamagnetic fraction is replaced by stable single-domain and multi-domain grains. In the glass samples, FD increases again with an increase in the proportion of the superparamagnetic fraction.

Fig. 2. Results of ^{57}Fe Mössbauer spectroscopy and frequency-dependent susceptibility measurements. Left panel: ratio of paramagnetic/superparamagnetic and magnetically ordered iron components. Centre panel: quantitative phase composition of magnetically ordered phases (wt %). Right panel: frequency-dependent parameter FD; the shaded regions indicate the range of the magnetically ordered state.

Conclusion

The combined use of Mössbauer spectroscopy and magnetometric methods has made it possible to determine the sequence of thermally induced phase transformations in iron-bearing minerals within fired clay in the temperature range 120–2500°C. It has been shown that the optimal range for the formation of magnetically ordered oxide phases corresponds to temperatures of 950–1400°C. During ultra-high-temperature treatment (~2500°C), iron transitions to a paramagnetic/superparamagnetic state within an amorphous glassy matrix, which is fundamentally different from the crystalline phases of ceramics. The next stage of the work will involve a comparative analysis of iron-bearing clays with fundamentally different geochemical compositions from deposits in the Republic of Bashkortostan, as part of a scientific cooperation agreement between St Petersburg State University and the “Bashkir Brick” holding company.

Acknowledgements

Scientific research were performed at the Research park of St.Petersburg State University: Center for Geo-Environmental Research and Modeling (GEOMODEL); Centre for X ray Diffraction Studies. Mössbauer experiments were conducted at the NRC “Kurchatov Institute” – PNPI. The authors would like to thank D.P. Danilovich (St. Petersburg State Institute of Technology) for conducting the experiments involving the firing of samples in a muffle furnace.

References

- D. H. Moon, Z. L. E. Ntah, J. Um, H. I. Kim, J. Y. Lee, *J. Magn.* **30**, 553–564 (2025).
- V. Sandu, M. S. Nicolescu, V. Kuncser, R. Damian, E. Sandu, *J. Adv. Ceram.* **1**, 138–143 (2012).
- J. Singh, S. J. Sangode, P. D. Sabale, *J. Archaeol. Sci. Rep.* **35**, 102759 (2021).

KUL QOLDIG'IDAN NATRIY KARBONAT YORDAMIDA ALYUMINIY OKSID AJRATIB OLISH

Soatboyeva M.O^{1.}, Adinayev X^{1.}, Qo'ldoshev Sh.M.^{1.}, Inoyatova M.Q²

¹soatboyevamuhayyo42@gmail.com

¹O'zbekiston FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent, O'zbekiston. +998712625660

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Kul qoldig'idan natriy karbonat yordamida alyuminiy oksid ajratib olish jarayoni o'rganildi. Tadqiqot davomida turli nisbatlarda, turli xil haroratlar va vaqt oralig'ida (25 minut-1,0 soat) tajribalar olib borildi. Optimal sharoitlarda yuqori dispersli va kristallangan Al(OH)₃ olish mumkinligi aniqlandi. Urug'lantirish usulida olingan cho'kma tozaligi neytrallash usulida olingan cho'kmadan tozaligi yuqori ekanligi isbotlandi. Olingan mahsulot 99,7% tozalikdagi alyuminiy oksid ekanligi XRF va XRD tahlillar yordamida tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: kul qoldig'i, natriy karbonat, kuydirish, alyuminiy oksid, gidroksid, kalsinatsiya.

Kirish. Sanoat chiqindilarini qayta ishlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Kul qoldig'i alyuminiyga boy bo'lib, ularni qayta ishlash orqali qimmatli mahsulotlar olish mumkin. Kul tarkibidagi alyuminiy oksid ishqoriy muhitda eritilib, natriy alyuminat eritmasiga o'tkazilishi mumkin. Ushbu eritmadan alyuminiy gidroksidni cho'ktirish orqali foydali mahsulot olish mumkin. Mazkur ishda natriy alyuminat eritmasidan alyuminiy gidroksidni neytrallab va urug'lantirish (seed) orqali cho'ktirildi. Seed usuli kristallanish jarayonini tezlashtirib, mahsulot sifatini oshiradi. Tadqiqot uchun issiqlik elektr stansiyasi kul qoldig'i ishlatildi. [1,2]. Ushbu ishda kul qoldig'idan natriy karbonat yordamida alyuminiy oksid ajratib olish texnologiyasi o'rganildi.

Ko'mir kulidan alyuminiy oksidni ajratib olish uchun ishqoriy sinterlash usuli qo'llaniladi. Jarayon davomida kul Na₂CO₃ va NaOH bilan yuqori haroratda qayta ishlanib, alyuminiy eruvchan natriy aluminat shakliga o'tkazilgan. Fazaviy tahlil mullitning parchalanishini va yangi fazalarning hosil bo'lishini tasdiqlagan. Optimal sharoitlarda Al ajralish darajasi yuqori qiymatlarga erishgan. Natijalar ushbu usulning sanoat chiqindilarini qayta ishlashdagi samaradorligini ko'rsatadi. [3].

Analyzed result(FP method. Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	1.77	mass%	0.0023	0.0021	0.0062
2	Br	0.0035	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
3	Na	1.96	mass%	0.117	0.309	0.928
4	Mg	2.26	mass%	0.0226	0.0358	0.107
5	Al	48.5	mass%	0.0318	0.118	0.353
6	Si	7.32	mass%	0.0135	0.0283	0.0850
7	S	0.584	mass%	0.0021	0.0033	0.0099
8	K	0.436	mass%	0.0056	0.0049	0.0148
9	Ca	4.87	mass%	0.0146	0.0068	0.0203
10	Ti	0.278	mass%	0.0024	0.0026	0.0079
11	V	0.0095	mass%	0.0008	0.0021	0.0062
12	Cr	0.0316	mass%	0.0005	0.0007	0.0021
13	Mn	0.144	mass%	0.0014	0.0022	0.0065
14	Fe	2.07	mass%	0.0022	0.0018	0.0054
15	Co	(0.0036)	mass%	0.0009	0.0029	0.0086
16	Ni	0.0621	mass%	0.0007	0.0007	0.0021
17	Cu	0.989	mass%	0.0022	0.0007	0.0020
18	Zn	2.30	mass%	0.0030	0.0006	0.0018

1-rasm. Kul qoldig'i chiqindisining dastlabki elementar tarkibi.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, namunada asosiy element alyuminiy (Al-48.5 mass%) bo'lib, bu uning alyuminiy oksid asosida ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tarkibida Si

(7.32%), Ca (4.87%), Zn (2.30%), Mg (2.26%), Fe (2.07%) va Na (1.96%) kabi qo‘shimcha elementlar mavjud (1-rasm).

Qolgan elementlar (Cl, Cu, S, K va boshqalar) past miqdorda aniqlangan. Umuman, namuna alyuminiyga boy, lekin to‘liq toza emas va tarkibida mineral hamda texnologik qo‘shimchalar mavjud.

Kul tarkibida alyuminiy asosan alumosilikatlar (masalan, mullit- $Al_6Si_2O_{13}$) shaklida bo‘ladi va ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri eritish qiyin. Natriy karbonat (Na_2CO_3) yordamida yuqori haroratda qayta ishlash orqali alyuminiy eruvchan natriy aluminat shakliga o‘tkazish mumkin.

Asosiy jarayon quyidagicha boradi:

Kuydirish (sinterlash) bosqichida:

Soddalashtirilgan tenglama:

Kul qoldig‘i namunasi natriy karbonat bilan turli nisbatlarda aralashtirildi va turli haroratlarda qizdirildi. Jarayon davomiyligi 25 daqiqa, 45 daqiqa va soat qilib tanlangan. Kuydirish jarayonidan so‘ng aralashma suvda turli haroratlarda 400 ayl/daq tezlikda turli xil vaqtlar davomida eritildi (2-rasm).

2-rasm. Natriy alyuminat eritmasi XRF element tahlili

Cho‘ktirish jarayonida eritma qizdirildi va unga mos nisbatlarda oldindan tayyorlangan $Al(OH)_3$ qo‘shildi. Aralashtirish 1 soat davomida olib borildi. Hosil bo‘lgan cho‘kma filtrlanib, yuvildi va quritildi. Olingan namunalarda XRF va XRD analizlar orqali tahlil qilindi.

3-rasm. Cho‘ktirish natijasida olingan mahsulotning XRF element tahlili

3-rasmda ko‘rinib turibdiki, natriy alyuminat eritmasidan seed usulida cho‘ktirish orqali olingan mahsulotning XRF tahlili berilgan. FP (Fundamental Parameters) usuli asosida olingan

natijalarga ko‘ra, sintez qilingan mahsulot tarkibida asosiy komponent sifatida alyuminiy oksid (Al_2O_3) ustunligi aniqlandi. Xususan, Al_2O_3 miqdori 99,7 mass.% ni tashkil etib, kremniy dioksid (SiO_2) miqdori esa atigi 0,346 mass.% ekanligi qayd etildi. Ushbu natijalar sintez jarayonining yuqori selektivligi va samaradorligini ko‘rsatadi. Olingan natijalar seed usulida cho‘ktirish orqali olingan alyuminiy gidroksidning keyingi kalsinatsiyasi natijasida yuqori tozalikdagi alyuminiy oksid hosil bo‘lishini ko‘rsatadi.

4-rasm. Olingan alyuminiy oksidning XRD tahlili

4-rasmdan ko‘rinib turibdiki, issiqlik ishlovidan o‘tkazilgan alyuminiy oksid (Al_2O_3) namunasi uchun olingan rentgen difraksiyasi (XRD) natijasini ifodalaydi. Difraktogrammada past burchaklar sohasida yuqori fon intensivligi va keng, aniq ajralmagan piklarning mavjudligi kuzatiladi. Bu holat namunada amorf yoki past darajada kristallangan fazalarning mavjudligini ko‘rsatadi. 20-60° diapazonda joylashgan past intensivlikdagi va keng piklar alyuminiy oksidning o‘tish fazalariga (γ , δ yoki θ - Al_2O_3) xos bo‘lib, kristall panjaraning hali to‘liq tartiblanmaganini bildiradi. Odatda yuqori darajada kristallangan α - Al_2O_3 (korund) fazasi uchun xarakterli bo‘lgan keskin va yuqori intensivlikdagi piklar bu difraktogrammada aniq ifodalanmagan.

Shu bilan birga, $2\theta \approx 20$ –60° oralig‘ida kichik intensivlikdagi keng piklar mavjud. Bu quyidagi fazalarga ishora qilishi mumkin:

- amorf SiO_2 (silika)
- qisman kristallangan alumosilikatlar (mullit qoldiqlari)
- ehtimol past darajada natriy aluminat yoki boshqa reaksiya mahsulotlari

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, issiqlik ishlov berilgan alyuminiy oksid namunasi to‘liq kristall tuzilishga ega emas va unda asosan o‘tish fazalari ustunlik qiladi. α - Al_2O_3 fazasining to‘liq shakllanishi uchun yuqoriroq harorat (odatda 1100-1200 °C va undan yuqori) talab etiladi. Kul qoldig‘idan natriy karbonat yordamida alyuminiy oksid ajratib olish samarali usul ekanligi isbotlandi. Optimal sharoitda yuqori tozalikdagi mahsulot olish mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.S. Blissett, N.A. Rowson, 2012. A review of the multi-component utilisation of coal fly ash. *Fuel*, 97, 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.03.024>.
2. M. Ahmaruzzaman. 2009. A review on the utilization of fly ash. *Progress in Energy and Combustion Science*, 36,3. 2010, 327-363. <https://doi.org/10.1016/j.peccs.2009.11.003>.
3. Zhang, Y., Liu, X., Wang, S., & Chen, L. (2021). Extraction of alumina from coal fly ash by alkali sintering process. *Journal of Cleaner Production*, 279, 123456

EKSTRAKSION FOSFOR KISLOTASINI SULFAT IONLARIDAN TOZALASH

Qarshiyev Bekzod Nosirovich II bosqich doktoranti (DSc), email: qarshiyev@mail.ru

Xushvaqto'v Madaminbek Baxrom o'g'li III bosqich tayanch doktoranti,

Seytnazarov Atanazar Reynazarovich t.f.d., proff.,

Namazov Shafoat Sattarovich t.f.d., akademik

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo institute

Ekstraksiya fosfat kislotasi (EFK) asosan texnik fosfatlar va fosforli o'g'itlar, xususan, qo'sh superfosfat, ammosfos, diammoniyfosfat ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ozuqa va reaktiv sifatida foydalaniladigan fosfatlar asosan termik fosfat kislotasi (TFK) dan olinadi. TFKning yuqori tozaligiga qaramay, uning tannarxi ancha yuqori, chunki energiya sarfi EFKga qaraganda 13 baravar ko'p [1]. Toza fosfat kislotalarga bo'lgan ehtiyojning ortishi, TFK narxining oshishiga olib kelmoqda, bu esa o'z navbatida EFKni chuqur tozalash bilan bog'liq tadqiqotlar va tajriba-sanoat ishlanmalarini jadal rivojlantirish zarurligini taqozo etmoqda.

EFK termik kislotadan farqli o'laroq tozalanmagan holda cheklangan qator mahsulotlar (texnik tuzlar) ishlab chiqarishdagina ishlatilishi mumkin. Shu sababli EFK ishlab chiqarishning uzluksiz oshib borishini inobatga olgan holda, uni chuqur tozalash texnologiyasini ishlab chiqish juda muhim bo'lib, talab darajasidagi va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu ilmiy tadqiqot ishida sanoat EFK sulfatsizlantiruvchi reagent sifatida SrCO₃ dan foydalanish imkoniyati o'rganilgan va texnologik parametrlari topilgan. Hozirgi vaqtda qo'llanilayotgan tabiiy apatit yordamida EFKni sulfatsizlantirish o'rniga taklif etilayotgan usulning istiqbolli ekanligi aniqlangan [2].

O'zbekistonda "Ammofos-Maxam" AJ EFKni YUKF-26 dan sulfat kislotali ekstraksiyalash yo'li bilan, ya'ni digidratli usulda ishlab chiqaradi, YUKF-26 tarkibi esa quyidagicha (og'ir.%): 25.77 P₂O₅; 52,70 CaO; CaO:P₂O₅ = 2,05; 1,20 MgO; 0,63 Fe₂O₃; 1,15 Al₂O₃; 2,67 SO₃; 0,04 Cl; 3,60 CO₂; 6,88 erimaydigan qoldiq. Turli miqdordagi P₂O₅ tutgan termik boyitilgan konsentratdan EFK olish jarayonini o'rganishga bag'ishlangan ishlar bu yerda keltirilgan [3].

Bu ishda apatit konsentratini kislotali parchalash orqali olingan EFKni sulfatlar va konsentrlangan eritmalarning suspenziyalaridan (57.5-64% P₂O₅) tozalash usuli ko'rsatilgan bo'lib, undan texnik tuzlar ishlab chiqarishda va boshqa ishlab chiqarishlarda foydalanish mumkin. Usul tarkibida 57.5-64% P₂O₅ va 0.3-3% SO₄ bo'lgan EFKga kislotadagi Sr⁺²:SO₄²⁻ nisbatini 0,82-1,05 ga yetkazish uchun zarur bo'lgan miqdorda stronsiy birikmalarini kiritishni o'z ichiga oladi, aralashtirish 0,5-1 soat davomida olib boriladi, keyin 50-100 soat davomida tindiriladi va mahsulotning quyultirilgan cho'kmasi ajratib olinadi [4].

Biz sulfatsizlantirish uchun olib borgan tadqiqot ishimizda «Ammofos-Maxam» AJda YUKF dan digidrat usulida olingan quyidagi tarkibdagi EFK ishlatildi (og'ir. %): P₂O₅ - 18,95; CaO - 0,27; MgO - 0,26; SO₃ - 2,96; Fe₂O₃ - 0,41; Al₂O₃ - 0,56; F - 0,60.

Sulfat ionlarini cho'ktiruvchi sifatida kimyoviy toza markadagi stronsiy karbonati (99,5% SrCO₃) qo'llanildi. Tajribalarda EFK aralashtirgichli reaktorga solindi va suvli termostatda 70-80°C gacha qizdirildi. Keyin unga porsiya bo'yicha cho'ktiruvchining hisoblangan miqdori qo'shib borildi. Uning me'yori quyidagi reaksiya bo'yicha stexiometriyadan 95-105% tashkil etdi:

Natijalar shuni ko'rsatdiki, sulfatsizlantirishda hosil bo'lgan EFK tarkibi mos ravishda SrCO₃ me'yorining 95% dan 105% gacha ortishi bilan quyidagicha o'zgarib boradi (og'ir. %): P₂O₅ - 20,26-21,39; CaO - 0,276-0,291; MgO - 0,264-0,282; Fe₂O₃ - 0,440-0,461; Al₂O₃ - 0,612-0,630; SO₃ - 0,15-0,08 va F - 0,652-0,662. Bunda maqbul variant sifatida 100 %-li me'yor qabul qilindi va sulfatsizlantirilgan EFKning kimyoviy tarkibi mos ravishda quyidagicha bo'ldi: (og'ir. %): P₂O₅; CaO; MgO; Fe₂O₃; Al₂O₃; SO₃ va F; 21,07; 0,28; 0,27; 0,45; 0,62; 0,08 va 0,48. Bu jarayonda

EFKning sulfatsizlanish darajasi 97.34% ni tashkil etgan. EFKni SrCO₃ yordamida sulfatsizlantirishda hosil bo'lgan quritilgan cho'kmalarning tarkibi 1-jadvalda keltirilgan. U yoki bu komponentning sulfatsizlanish darajasi ularning cho'kmadagi miqdori kislotadagi miqdoriga nisbatan foizlarda hisoblandi.

1-jadval

EFKni SrCO₃ bilan turli me'yorlarda sulfatsizlantirish natijasida hosil bo'lgan cho'kmalarning kimyoviy tarkibi

SrCO ₃ meyori,	Quruq massa tarkibi (og'ir), %			EFKning sulfatsizlanish darajasi, %
	P ₂ O ₅	SO ₃	SrO	

%				
95	0.71	39.24	51,01	96.17
97.5	0.73	40.89	53,15	96.48
100	0.79	41.15	53,49	97.34
102.5	0.82	41.21	53,57	97.36
105	0.91	41.26	53,63	97.37

Sulfatsizlanish darajasi quyidagi tenglama bo'yicha hisoblandi:

$$\omega(\text{SO}_3) = \frac{m_{\text{cho'tkma}}(\text{SO}_3)}{m_{\text{EFK}}(\text{SO}_3)} \cdot 100\% \quad (1)$$

bu yerda, - EFKning tindirilgan qismidagi erkin SO₃ ning massa ulushi; - dastlabki EFKdagi erkin SO₃ ning massa ulushi.

Shunday qilib, jahon standarti talablariga javob beradigan yuqori markali va ozuqaviy fosfatlarni olish uchun EFK qo'shimcha aralashmalardan (SO₃, CaO, MgO, Fe₂O₃, Al₂O₃, F va boshqalar) tozalash talab etiladi. Bunda dastlabki vazifa sifatida EFK sulfatsizlantirildi. EFKni sulfatsizlantirish samaradorligi SrSO₃ uning me'yorini 100% ekanligi aniqlandi hamda EFKning sulfatsizlanish darajasi 97,34%ni tashkil qildi. Bunda sulfatsizlantirilgandan va gipsli shlam ajratilgandan so'ng EFKning tarkibi (og'ir.%): P₂O₅ – 21.07, CaO – 0.280, MgO – 0.27, Fe₂O₃ – 0.45, Al₂O₃ – 0.62, SO₃ – 0.08 va F – 0.66 bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Angelov A.I., Levin B.V., Chernenko Yu.D. Fosfatnoye sire. M.: Nedra. 2000. S. 108-109.
2. Ye. P. Zlobina. N. N. Bushuyev. I. A. Petropavlovskiy. L. V. Rakcheyeva. S. P. Kochetkov. Issledovaniye protsessa ochistki ekstraktsionnoy fosfornoy kisloti ot sulfat-iona karbonatom stronsiya. Ximicheskaya texnologiya. – Moskva. 2002. №12. S. 24-26.
3. Kopilev B.A. Texnologiya proizvodstva ekstraktsionnoy fosfornoy kisloti. – L: Ximiya, 1981. - 224s.
4. Patent №2194667 Rossiya. Kl. S01V25/234. Sposob ochistki ekstraktsionnoy fosfornoy kisloti. / N.N.Bushuyev. L.V.Rakcheyeva. V.I.Koval. P.V.Klassen. V.G.Kazak. S.P.Kochetkov. V.M.Lembrikov. Ye.P.Parfenov. D.K.Klados. – ot 20.12.2002.

PREPARATION OF MODIFIED ADSORBENTS BASED ON GLAUCONITE MINERAL AND THEIR SORPTION PROPERTIES

S.A. Ubaidullaev, Sh.P.Nurullaev, Z.S.Alikhonova

e-mail: zuxraxonalixonova51@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology, Uzbekistan

Abstract. The sorption properties of benzene vapor and copper (II) ions were studied using samples of the local natural Glaucosite mineral modified with ethylenediamine (EDA), ethylenediamine dihydrochloride (EDADH) and hexamethylenediamine dihydrochloride salts (HMDADH). The dependence of the adsorption amount on temperature and relative pressure (P/P_0) was determined, and the sorption activity of adsorbents obtained based on the new mineral for benzene vapor sorption was presented.

Keywords. Native glauconite, modifications, organic modifier, amount of adsorption, relative pressure, temperature, sorption isotherm, adsorption indicators.

Currently, serious attention is being paid to obtaining cheaper, more efficient, and technologically and environmentally advantageous modified adsorbents from new local mineral raw materials for the purification of polluted water resources using bentonite, kaolin, and zeolites, as well as studying their colloidal-chemical properties, since chemically modified mineral adsorbents have the potential to increase the sorption capacity of organic substances contained in petroleum products and harmful metal ions present in water resources [1-2].

The natural mineral *glauconite* is a local raw material in the Tashkent region, with reserves of more than 14 million tons and is a promising mineral that can be used in many industrial sectors. Its composition was determined to be SiO_2 -53.9; Al_2O_3 -5.6; Fe_2O_3 -18; MgO -5.0; CaO -1.0; K_2O -7.45; Na_2O -0.39; MnO_4 -0.04 and P_2O_5 -0.44-0.39%. It was also determined that glauconite contains copper - 0.16; nickel - 0.023; cobalt - 0.23; lead - 2.1; molybdenum - 0.2; cadmium -0.11; chromium - 4.0; barium -0.30; lead -0.5; bismuth -0.010 % and other trace elements.

In order to increase the adsorption capacity of the mineral, it was modified with ethylenediamine, ethylenediamine dihydrochloride and hexamethylenediamine dihydrochloride salts. The chemical modification process allows replacing sodium ions with diammonium ions and transforming its surface from hydrophobic to hydrophilic, which, as a result, allows the removal of benzene vapor and copper (II) ions from wastewater using modified adsorbents. Sorption isotherms of benzene vapor using aminated glauconite adsorbents (Fig. 1) were obtained.

Figure 1. Isotherm of benzene vapor sorption on GL and modified adsorbents: 1-GL; 2-GL-EDADX; 3-GL-EDA; 4-GL-GMDADX.

It was found that the adsorption isotherms of benzene vapors modified with amine compounds of glauconite adsorbents differ significantly from each other, and this phenomenon was explained by changes in the structure of pores and the interaction of benzene with the modified surfaces with specific properties. Increasing the relative pressure P/P_0 (up to 1.2) leads to an increase in the adsorption amount for all adsorbent samples in general, but the adsorption level in them is different.

The results of experiments on the effect of temperature (from 293 K to 323 K) on the separation of Cu^{2+} ions from wastewater with adsorbents based on aminated glauconite are presented in Figure 2. It was observed that there is a similarity in the shapes of the adsorption isotherms at temperatures of 293-323 K, and an increase in the adsorption amounts with increasing temperature.

Based on the studies conducted, the following adsorption activity series were expressed:

In summary, ethylenediammonium cations are arranged perpendicularly between the lauconite layers, while hexamethylenediammonium cations are arranged parallel due to their bulk size.

Figure 2. Temperature dependence of sorption of Cu^{2+} ions in water by modified adsorbents: a-GL; b-GA-EDA; c-GL-EDADH; d-GL-GMDEDH.

REFERENCES

1. Khandamova D.K., Nurullayev Sh.P., Khandamov D.A., Bekmirzayev A.Sh., Doniyorov S.A. Properties of methanole vapor adsorption in carbonate-polygoskittle navbakhor bentonite // Asian Journal of Multidimensional Research. ISSN: 2278-4853. Vol. 10, Issue 1, January, 2021. Impact Factor: SJIF 2021, –p. 271-276.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20604287>

2. Buriev M.I., Boboev O.O., Ubaidullaev S.A., Nurullaev Sh.P., Alikhonova Z.S. Issledovanie vydeleniya organicheskikh uglevodorodov i ionov metallov modifitsirovannymi adsorbentami // UNIVERSUM: Khimiya i biologiya, -№2 (140), 2026 g., str. 57-63.

**СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ
КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Ce^{+3} С ПРОИЗВОДНЫМИ β -ДИКЕТОНОВ**
Бекмурадова Лайло Баходир кизи¹ laylobekmuradova1305@gmail.com

¹РХТУ им. Д.И.Менделеева в г.Ташкент, Узбекистан

Файзуллаева Феруза Фарход кизи² Докторант,

²ГУ «Узбекско-японский молодежный центр инноваций», Ташкент, Узбекистан

Даминова Шахло Шариповна³.

³НУУз им. М.Улугбека, Ташкент, Узбекистан

Введение Люминесцентные материалы на основе редкоземельных элементов (РЗЭ) занимают ключевое положение в современной фотонике, оптоэлектронике и аналитической химии благодаря узкополосному испусканию, длительному времени жизни возбуждённых состояний и высокой фотохимической стабильности [1]. Однако прямое оптическое возбуждение ионов РЗЭ в видимой и УФ-областях малоэффективно из-за низкой вероятности f-f переходов, запрещённых по правилам Лапорта. Преодоление данного ограничения достигается за счёт так называемого «антенного эффекта»: органический лиганд с высоким коэффициентом молярного поглощения выполняет роль светособирающей антенны, поглощает фотоны, переходит в возбуждённое синглетное состояние, затем посредством интеркомбинационного превращения (ISC) в триплетное, после чего безызлучательно передаёт энергию на резонансные уровни центрального иона РЗЭ.

Наиболее перспективными антенными лигандами являются производные β -дикетонатов, в частности тиеноилтрифторацетон (ТТФА) [2]. Наличие электроноакцепторной трифторметильной группы и тиофенового фрагмента смещает триплетный уровень лиганда в оптимальную энергетическую область, обеспечивает сильное поглощение в УФ-диапазоне и повышает гидрофобность координационной сферы. Церий (III) выделяется среди РЗЭ уникальной электронной конфигурацией $4f^1$: его люминесценция обусловлена разрешёнными $5d \rightarrow 4f$ переходами, что обеспечивает высокую интенсивность испускания, широкую спектральную полосу и сильную зависимость положения максимума от симметрии и силы кристаллического поля. Введение нейтрального координирующего лиганда (в данной работе обозначаемого как МАВ) позволяет завершить координационное число до 8–9, повысить жёсткость комплекса, вытеснить молекулы растворителя и тем самым подавить безызлучательную релаксацию через высокочастотные колебания O–H и C–H связей.

Целью данной работы являлся синтез гетеролептического комплекса церия(III) с ТТФА и нейтральным лигандом МАВ в мягких условиях, его физико-химическая характеристика, а также исследование фотолюминесцентных свойств с оценкой эффективности антенного механизма.

Экспериментальная часть. Синтез комплекса проводили в абсолютном этаноле при комнатной температуре в атмосфере инертного газа для минимизации гидролиза и окисления. ТТФА (3,0 ммоль) растворяли в 15 мл этанола и при интенсивном перемешивании добавляли эквимолярное количество спиртового раствора гидроксида натрия (3,0 ммоль) для полного депротонирования β -дикетона и образования енолят-аниона. Через 1 час, после установления гомогенной среды, по каплям в течение 10 мин вводили раствор $CeCl_3 \cdot 6H_2O$ (1,0 ммоль) в 5 мл этанола. Соотношение металл:лиганд 1:3 соответствует образованию трис- β -дикетонатного фрагмента $[Ce(ТТФА)_3]$. Смесь перемешивали 4 часа, что обеспечивало завершение координации и формирование первичной координационной сферы.

Далее к реакционной массе по каплям добавляли спиртовой раствор нейтрального лиганда МАВ (1,0 ммоль). МАВ представляет собой гетероциклическое N,N-донорное основание, способное к хелатному или монодентатному связыванию с ионом металла. Его введение в стехиометрическом количестве 1:1 относительно церия направлено на

замещение слабосвязанных молекул растворителя или хлорид-анионов, повышение координационного числа до 8–9 и увеличение структурной жёсткости комплекса. После добавления МАВ перемешивание продолжали ещё 2 часа для достижения термодинамического равновесия в системе.

Для выращивания монокристаллов реакционную смесь фильтровали через мембранный фильтр (0.45 мкм), переносили в стеклянные бюксы и выдерживали в термостатированном помещении при 20 ± 2 °С в течение 14 суток. Медленное испарение этанола обеспечивало постепенное превышение предела растворимости и направленную кристаллизацию. Образовавшиеся прозрачные жёлтые кристаллы отфильтровывали, многократно промывали холодным этанолом для удаления адсорбированных примесей и не прореагировавшего лиганда, после чего сушили в вакуумном эксикаторе над P_2O_5 . Выход продукта составил 78–82% от теоретического.

Результаты и обсуждение. Элементный анализ (С, Н, N, Се, F) подтвердил стехиометрию полученного соединения, соответствующую формуле $[Ce(TTFA)_3(MAV)]$. Расчётные и экспериментальные значения совпали в пределах $\pm 0.3\%$. ИК-спектроскопия выявила характерные изменения, свидетельствующие о координации лигандов: полосы валентных колебаний $\nu(C=O)$ и $\nu(C=C)$ β -дикетоната сместились на $25\text{--}35\text{ см}^{-1}$ в низкочастотную область по сравнению со свободным ТТФА, что указывает на хелатное связывание через оба атома кислорода с делокализацией электронной плотности в енолятном фрагменте. Полоса $\nu(C-F)$ при $\sim 1145\text{ см}^{-1}$ сохранила интенсивность и положение, подтверждая устойчивость трифторметильной группы в условиях синтеза. В области $1500\text{--}1600\text{ см}^{-1}$ появились дополнительные полосы, характерные для колебаний гетероциклического фрагмента МАВ, смещённые относительно свободного лиганда на $10\text{--}15\text{ см}^{-1}$, что подтверждает его координацию через атомы азота. Отсутствие широкой полосы при $3200\text{--}3500\text{ см}^{-1}$ свидетельствует об отсутствии координированной или кристаллизационной воды в структуре.

Термогравиметрический анализ (ТГА/ДТА) показал, что комплекс стабилен на воздухе до 175 °С. В диапазоне $180\text{--}260$ °С наблюдается ступенчатая потеря массы ($\sim 8\%$), соответствующая отщеплению нейтрального лиганда МАВ. Дальнейшее разложение органической оболочки начинается при 290 °С и завершается образованием CeO_2 при ~ 650 °С, что подтверждается остаточной массой, согласующейся с расчётным содержанием церия. Высокая термическая стабильность обусловлена жёсткой хелатной координацией ТТФА и экранирующим действием трифторметильных групп.

Спектры поглощения комплекса в этаноле демонстрируют интенсивную полосу с максимумом при 335 нм ($\epsilon \approx 18\,500\text{ л}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$), обусловленную $\pi \rightarrow \pi^*$ переходами в ароматических и гетероциклических фрагментах ТТФА и МАВ. Плечо при 310 нм соответствует $n \rightarrow \pi^*$ переходам карбонильных групп. Прямое поглощение ионом Ce^{3+} в видимой области отсутствует, что характерно для f-элементов. При возбуждении на длине волны 330 нм наблюдается интенсивная фотолюминесценция в диапазоне $380\text{--}480\text{ нм}$ с максимумом при 422 нм и полуполосой $\sim 45\text{ нм}$. Спектр испускания не содержит узких линий, характерных для f-f переходов, что однозначно указывает на природу излучения как $5d \rightarrow 4f$ перехода Ce^{3+} . Жёлтая окраска кристаллов в дневном свете объясняется положением

коротковолнового края полосы поглощения вблизи 400 нм и наличием хвоста поглощения, перекрывающего сине-фиолетовую область видимого спектра.

Эффективность антенного механизма оценивали путём сравнения спектров возбуждения люминесценции и поглощения лигандов. Полное совпадение профилей в области 280–360 нм свидетельствует о том, что возбуждение происходит исключительно на лигандах, а последующий перенос энергии на ион церия протекает с высокой эффективностью. Триплетный уровень ТТФА, определённый по фосфоресценции в жёсткой матрице при 77 К, составляет $\sim 20\,500\text{ см}^{-1}$. Энергия 5d-состояния Ce^{3+} в данном координационном окружении оценивается в $\sim 23\,800\text{ см}^{-1}$. Несмотря на кажущийся энергетический зазор ($\sim 3300\text{ см}^{-1}$), перенос возможен благодаря тепловой активации при комнатной температуре и наличию вибрационных подуровней, что подтверждается температурной зависимостью квантового выхода.

Рис. 1. Термограмма комплекса [Ce(TTFA)₃(MAB)]

Литература

1. Cotton S.A., Harrowfield J.M. Lanthanides: Coordination Chemistry, in Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry, Wiley, 2012. DOI: 10.1002/9781119951438.eibc2062
2. Gujar R.B., Verma P.K., Ansari S.A., Mohapatra P.K. Complexation of 2-thenoyltrifluoroacetone (HTTA) with trivalent f-cations in an ionic liquid: Solvent extraction and spectroscopy studies. New Journal of Chemistry, 2019, 43(34), 13675–13680. DOI: 10.1039/c9nj03177d
3. Fayzullayeva F.F., Mukhammadiev S. M., Mamatova G. Y., Daminova Sh.Sh. Synthesis, crystal structure and some physicochemical properties of cerium complexes containing beta-diketonate ligands // Chemistry and chemical engineering. -2025. -N.1.

АНГРЕН АКС-30 ВА АКС-70 КАОЛИНЛАРИНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ВА УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ АДСОРБЦИЯЛАНИШ ТЕРМОДИНАМИКАСИ

Нуруллаев Шавкат Пайзиевич¹

Рузматов Икром²

Дилноза Саидмирзаева Бактурдиевна²

Орзикулова Шохсанам Рустам қизи⁴

¹Тошкент кимё-технология институти профессори, к.ф.н.

²Қозон федерал университетининг Жиззах филиали профессори, к.ф.н.

³Жиззах политехника институти ассистенти

⁴Жиззах давлат педагогика университети докторанти

javohir0228@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада кислотали муҳитда модификацияланган (фаоллаштирилган) Ангрэн АКС-30 ва АКС-70 маркали минералларини бензол ва толуол ионларини сорбциялаш жараёнининг термодинамик хоссалари (адсорбцияланиш иссиқлиги - Q, энтропияси - S) берилган.

Калит сўзлар. Ангрэн каолинлари, адсорбцияланиш, бензол, толуол, адсорбция изотермалари, адсорбциялаиш иссиқлиги, энтропия.

Кейинги йилларда маҳаллий бентонитлар ва каолин минерал хом ашёлари асосида модификацияланган янги сорбцияловчи материалларни олиш ва уларни физик-кимёвий хоссалари ўранишга катта аҳамият берилмоқда [1-2]. Шу сабабли ушбу тадқиқот ишида Ангрэнни АКС-30 ва АКС-70 маркали каолинини кислотали муҳитда (H_2SO_4 иштирокида) фаоллаштириш ва уларда бензол, толуол каби ароматик углеводородларни адсорбцияланиш жараёнини физик-кимёвий хоссаларини тадқиқ қилиб мақсад қилиб олинди [3-5].

Модификацияланган АКС-30 ва АКС-70 каолинларини адсорбцион хоссалари 293, 298 ва 313К ҳарорат оралиғида бензол (a, a^1) ва толуолни (b, b^1) адсорбцияланиш изотермалари олинди ва таҳлил қилинди (1-4 расм).

1-расм. Фаолланган АКС-30 адсорбентида бензол ионларини адсорбцияланиш изотермалари: 1-293 К, 2-298 К, 3-313 К.

2-расм. Фаолланган АКС-30 адсорбентида толуол ионларини адсорбцияланиш изотермалари: 1-293 К, 2-298 К, 3-313 К.

Келтирилган адсорбцияланиш изотермаларидан кўриш мумкинки, жараён ҳарорати 293-313К оралиғида кўтарилиши билан бензол ва толуол ионларининг адсорбцияланиш миқдорини ортиши кузатилади. Лекин бунда АКС-70 каолинли адсорбенти ёрдамида

толуолни адсорбцияланиш даражаси бензол ионларига нисбатан бир оз пастроқ бўлиши топилди. Ушбу ҳолатлар бензол ва толуол ионларининг ҳароарт ортиши туфайли ҳаракатчанликларини ўзгариши билан боғлиқдир. Бунда 293-313К ҳароратларда АКС-30 адсорбентидида $C=0,3$ моль/л гача бензолни, $C=0,5$ моль/л гача толуолда кўтарилиб боради, ҳамда шу ҳароратларда АКС-70 адсорбентидида $0,45-0,55$ моль/л миқдоргача кўтарилиб бориш аниқланди.

Фаолланган АКС-30 ва АКС-70 адсорбентларининг фаол марказлари билан бензол ва толуол молекулаларининг ўзаро *адсорбент-адсорбат* кўринишидаги таъсирланиш энергиясини

3-расм. Фаолланган АКС-70 адсорбентидида бензол ионларини адсорбцияланиш изотермалари: 1-293 К, 2-298 К, 3-313 К.

4-расм. Фаолланган АКС-70 адсорбентидида толуол ионларини адсорбцияланиши изотермалари: 1-293 К, 2-298 К, 3-313 К.

қандай омилларга боғлиқлигини аниқлаш мақсадида дифференциал изостерик адсорбция иссиқлиги ва энтропияси аниқланди (5-расм). Бензол молекулаларини фаолланган АКС-30 адсорбентидида адсорбцияланиш иссиқлиги тўлқинсимон шаклда бўлиши кузатилди ва бунда бензолни фаолланган АКС-30 адсорбентидида дифференциал изотермик адсорбцияланиш иссиқлиги тўйинишни бошланғич даврида, яъни $a=0,15-0,2$ моль/л бўлганида $Q=61,8$ кЖ/моль, толуолники эса $Q=53,4$ кЖ/моль га, фаолланган АКС-70 адсорбентидида $a=0,4-0,5$ моль/л бўлганида бензол учун $Q=60,3$ кЖ/моль, толуол учун $Q=52,3$ кЖ/моль га тенглиги аниқланди.

5-расм. Фаолланган АКС-30 (1) ва АКС-70 (2) каолинига бензолнинг изостерик адсорбцияланишини иссиқлиги.

Адсорбцияланиш жараёнини ушбу қийматлардаги ҳолатлари адсорбент-лар таркибидаги мавжуд актив марказлар билан адсорбент-асорбатни ўзаро таъсирланиши мавжудлиги билан изоҳланади. Тадқиқотлар асосида фаолланган АКС-30 билан бензолни адсорбцияланишининг бошланғич давридаги дифференциал энтропия қиймати $a=0,25$ моль/л да $S=-13,4$ Ж/(К моль) га, толуолда $S=-20,3$ Ж/(К моль) ва фаолланган АКС-70 адсорбенти билан бензолни адсорбцияланишини энтропияси $a=0,3-0,5$ моль/л да $S=-6,8$ Ж/(К моль) толуол учун эса $S=-3,48$ Ж/(К моль) га тенг бўлиши топилди.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, фаолланган АКС-30 ва АКС-70 каолинлари асосида олинган адсорбентларда адсорбцияланишни гистеризис ҳалқалари боғланишларига кўра, адсорбцияланишнинг ўртача тўйиниш даражаларидан бошлаб тўлқинсимон ғовакларда капилляр конденсатланиш билан бир вақтда ютилиш (адсорбцияланиш) жараёни ҳам содир бўлади. Бунда ғоваклар радиуси бўйича адсорбентларни асосий ғоваклик қиймати 12-18 нм га тенг эканлиги билан характерланади.

АДАБИЁТЛАР

1. А.А.Исмаилов, А.М.Маматов, И.Рузметов, Ш.П.Нуруллаев, З.С.Али-хонова, Д.Б.Саидмирзаева. “Композиционный сорбент с магнитными свой-ствами на основе отходов роторного шлака и древесных волокон”// Научный журнал Universum: Технические науки. Москва 2024 №3 (120), Часть 5, стр. 31-36.

2. А.А.Исмаилов, А.М.Маматов, Ш.П.Нуруллаев, Ш.Н.Атауллаев, З.С.-Алихонова. “Ингибирование процесса коррозии сталей и образование отло-жений минеральных солей”// Научный журнал Universum: Технические науки. Москва 2024 №3 (120), Часть 5, стр. 37-43.

3. Хандамова Д.К., Бобоев О.О., Нуруллаев Ш.П., Алихонова З.С. Модификацияланган адсорбентларнинг термик чидамлилиқ таҳлили//“SMART materiallar kimyosi va ularning O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishdagi istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani MATERIALLARI. Самарқанд, 2025 й. 115-118 бетлар.

4. О.Б.Усаров, О.О.Бобоев, Ш.П.Нуруллаев, З.С.Алихонова, Р.Ж.Ишметов. Применение модифицированных адсорбентов для извлечения органических веществ // “Fan va ishlab chiqarish sohalarida zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullari integratsiyasi” mavzusida (xalqaro olimlar ishtirokida) ilmiy-amaliy konferensiyasi. ЎзМУ, 2025, 212-214 бетлар.

5. О.Б.Усаров, Д.К.Хандамова, О.О.Бобоев, Ш.П.Нуруллаев, З.С.Али-хонова. Модификацияланган адсорбентларнинг термик чидамлилигини таҳли-ли// “Fan va ishlab chiqarish sohalarida zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullari integratsiyasi” mavzusida (xalqaro olimlar ishtirokida) ilmiy-amaliy konferensiyasi. ЎзМУ, 2025, 214-216 бетлар.

BIOTEXNOLOGIK JARAYONLARDA TS-NOQAT'IY VA PID BOSHQARUV TIZIMLARINI TAQQOSLASH.

¹*Yusupov Mirjalol Shovkat o'g'li.* ²*Muxtarova Dilrabo Akmaljon qizi.*

³*Boltayeva Maftuna Omonqulovna.*

¹*Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.*

²*Toshkent kimyo-texnologiya instituti.*

³*O'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti.*

Hozirgi kunda murakkab biotexnologik jarayonlarni avtomatlashtirish hamda intellektual boshqarish tizimlarini ishlab chiqish zamonaviy ilm-fan va sanoatning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Texnologik jarayonlarning samaradorligi, mahsulot sifati va energiya tejamkorligi boshqaruv tizimining aniqligi hamda moslashuvchanligiga bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, ko'p parametrlilik va noqatli jarayonlarda harorat, bosim, muhit konsentratsiyasi va boshqa texnologik parametrlarning o'zgarishi jarayon barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bunday tizimlarda an'anaviy boshqaruv usullari bilan bir qatorda sun'iy intellekt, noqat'iy mantiq va bashoratlovchi boshqaruv algoritmlaridan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy sanoat korxonalarida TS-noqat'iy mantiq asosidagi modelga bashoratlovchi boshqaruv (MPC) algoritmlari yuqori aniqlik, adaptivlik va tashqi buzilishlarga chidamlilik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu algoritmlar texnologik parametrlarning kelajakdagi holatini oldindan baholash, tizimning dinamik xususiyatlarini hisobga olish hamda optimal boshqaruv ta'sirlarini shakllantirish imkonini beradi.

Fermentatsiya jarayonining TS-noqat'iy mantiqqa asoslangan bashoratli roslash tizimi ishlab chiqilgach, uni amaliy sinovdan o'tkazish va an'anaviy PID roslagich bilan taqqoslash maqsadida Python muhiti asosida tajribalar o'tkazildi. Simulyatsiya jarayonini modellashtirish uchun Control Systems Library (control), optimallashtirish va kuzatuv bloklari uchun NumPy va SciPy kutubxonalari, natijalarni vizualizatsiya qilish uchun Matplotlib paketidan foydalanildi. Taklif etilgan bashoratlovchi roslagich va gorizont siljish algoritmi va TS-fuzzy model modullari aynan Pythonda ishlab chiqildi va sinov ssenariylarida iterativ tarzda chaqirilib ishlatildi. ishlab chiqilgan TS-noqat'iy bashoratli roslash tizimining ishlashini baholash va uni an'anaviy PID roslagich bilan solishtirish maqsadida bir nechta turli sinov ssenariylari ishlab chiqildi. Bu ssenariylar fermentatsiya jarayonining real sharoitlarida uchraydigan asosiy holatlarni qamrab oladi va tizimning barqarorligi, aniqligi hamda adaptivligi bo'yicha kompleks tahlilni ta'minlaydi. Quyidagi to'rtta asosiy ssenariy tanlandi:

S1 – Nominal rejim. Bu ssenariyda jarayonning barcha parametr va boshlang'ich shartlari nominal qiymatlarda belgilandi. Tashqi muhit harorati barqaror, xomashyo sifati va zichligi o'zgarimas,

sensor o'lchovlari ideal deb qabul qilindi. Ushbu ssenariy tizimning normal ishlash sharoitida bazaviy sifat ko'rsatkichlarini (IAE, RMSE, overshoot, energiya sarfi) aniqlash imkonini berdi.

S2 – Tashqi buzilish sharoiti. Bu ssenariyda tizim tashqi muhit omillarining keskin o'zgarishlariga duchor qilindi. Tashqi haroratga ± 2 °C amplitudali sinusoidal tebranish berildi, bu issiqlik almashinuvi jarayoniga sezilarli yuklama kiritdi. Bundan tashqari, xomashyo zichligi ± 0.004 SG diapazonida tasodifiy o'zgarib turadigan qilib modellashtirildi. Maqsad – roslash tizimining buzilishlarga javob tezligi va cheklolarga rioya qilish qobiliyatini baholash.

S3 – Shovqin va kechikmalar. Amaliy sharoitda sensor o'lchovlari ideal emasligi sababli bu ssenariyda harorat sensori o'lchoviga 0.1 °C dispersiyali oq shovqin qo'shildi, shakar zichligi (SG) o'lchoviga esa 15 minutlik o'rtacha kechikma kiritildi. Bu sharoit gorizont siljish algoritmining holat va parametr baholash aniqligini, shuningdek, roslash tizimining shovqinbardoshligini tekshirishga xizmat qiladi.

S4 – Model-plant nomuvofiqligi. Sanoat sharoitida model parametrlarining haqiqiy jarayonga to'liq mos kelmasligi odatiy holatdir. Shu sababli bu ssenariyda issiqlik almashinuvi koeffitsienti ± 20 % ga o'zgartirildi va shu orqali model-plant mismatch holati hosil qilindi. Bu sinov roslash tizimining robustligini va eMPC algoritmining model xatoliklariga chidamliligini baholash imkonini berdi. Natijalarni qayd etish. Har bir qadamda vaqt, o'lchov signallari, baholangan holat

vektori, faza indikatori, boshqarish ta'siri va chiqish xatolari faylga yozildi. Ushbu ma'lumotlar keyinchalik statistik tahlil va vizualizatsiya uchun foydalanildi. Sinovlar yakunlangach, barcha yozib olingan signallar Matplotlib kutubxonasi yordamida grafik ko'rinishga keltirildi. Harorat va SG traektoriyalari, boshqarish signali o'zgarishlari va xatoliklarning vaqt bo'yicha grafigi chizildi. Shu bilan birga, asosiy sifat ko'rsatkichlar Python skripti tomonidan avtomatik hisoblandi va jadvalga yozildi. Bu jarayon natijalarni bir-biriga bevosita taqqoslash, shuningdek, PID va taklif etilgan boshqarish tizimlarining ustunliklarini miqdoriy baholash imkonini berdi.

Fermentatsiya harorati traektoriyalarining an'anaviy PID rostagich va taklif etilgan TS-noqat'iy mantiq asosidagi bashoratli rostlash tizimi ostida taqqoslanishi.

Natijalardan ko'rinadiki, PID rostagich haroratni maqsad profilga yaqinlashtirganiga qaramasdan, buzilish momentida 2 °C gacha chetlashish kuzatiladi va stasionar rejimga o'tish 50–60 daqiqagacha cho'ziladi. Bundan tashqari, PID rostagich ostida harorat traektoriyasi atrofida sezilarli tebranish (osillyatsiya) mavjud. TS noqat'iy mantiq asosidagi bashoratli boshqarish tizimi esa buzilishlarga nisbatan ancha barqaror bo'lib, maksimal chetlashish 0.4 °C dan oshmaydi va harorat silliq va tez stasionar rejimga qaytadi (rostlash vaqti ikki baravar qisqargan). Bu natija taklif etilgan tizimning modelga asoslangan boshqarish strategiyasi va gorizont siljish baholash algoritmi tomonidan aniqlangan onlayn parametrlar tufayli jarayonning haqiqiy dinamikasiga moslashishini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda mazkur tadqiqot ishida murakkab texnologik jarayonlarni TS-noqat'iy mantiq asosidagi modelga bashoratlovchi boshqaruv (MPC) tizimi yordamida boshqarish masalalari tadqiq qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlab chiqilgan boshqaruv tizimi yordamida harorat chetlashishi, integral xatolik va energiya sarfi kamayganligi aniqlandi. Shuningdek, sensor shovqinlari, signal kechikishlari va model-parametr nomuvofiqligi mavjud sharoitlarda ham tizimning yuqori robustligi va adaptivligi tasdiqlandi. Olingan natijalar TS-noqat'iy mantiq asosidagi bashoratlovchi boshqaruv algoritmlarining murakkab sanoat obyektlarini avtomatlashtirishda samarali va istiqbolli yechim ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Craven S., Whelan J., Glennon B. Nonlinear model predictive controller for fermentation processes // *Journal of Process Control*. – 2014. – Vol. 24. – P. 344–357.
2. Abunde N.F., Asiedu N.Y. Modeling and optimal control strategy for batch fermentation processes // *International Journal of Industrial Chemistry*. – 2019. – Vol. 10. – P. 67–76.
3. Lyubenova V., Zoteva D. Monitoring and control of fermentation processes // *Processes*. – 2025. – Vol. 13. – P. 1632–1645.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov X.S. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. – 848 b.
5. Ross T.J. Fuzzy Logic with Engineering Applications. – Wiley, 2016. – 608 p.

ПРОЦЕСС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЛИТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ NaCl ПРИ СУШКЕ И ОХЛАЖДЕНИИ РАСТВОРИТЕЛЯ (ВОДЫ) С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Зайниддинов З.А., Нигмаджанов С.К., Нурмухамедов Х.С., Нишанова С.Х., Бекбаева Ф.У., Усманова Ш.З.

*Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан
Ответственный автор e-mail: zafarzafarzayniddinov@gmail.com*

АННОТАЦИЯ (РЕЗЮМЕ)

В данной статье представлены результаты исследования, посвященного разработке и оптимизации комплексной технологии переработки природного минерального сырья — галита, с целью получения хлорида натрия (NaCl) высокой степени чистоты. Работа охватывает все ключевые этапы производственного цикла: от предварительной очистки исходного рассола от нерастворимых примесей до финишной сушки готового продукта. Основное внимание уделено совершенствованию аппаратов по переработке соли, в частности, модернизации секций концентрации рассолов и кристаллизации. Экспериментальным путем исследовано влияние режимов многостадийного концентрирования и управляемой кристаллизации на эффективность удаления примесей сульфатов и солей магния. Предложены оптимальные параметры процесса, позволяющие достичь чистоты конечного продукта не менее 99,85%. Результаты работы имеют практическое значение для повышения эффективности существующих соледобывающих и солеперерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: галит, кристаллизация, хлорид натрия, очистка рассола, концентрирование, сушка, охлаждение, теплообмен, примеси, эффективность.

1. ВВЕДЕНИЕ

Хлорид натрия (NaCl) является одним из наиболее востребованных химических соединений в мире, находя широкое применение в различных отраслях химической промышленности, а также в пищевой, фармацевтической и коммунальном хозяйстве.

Основным источником получения NaCl служит природный минерал галит или соляные рассолы. Однако сырое сырье, как правило, содержит примеси: гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$), ангидрит (CaSO_4), карбонаты, а также растворимые соли магния и калия.

Наличие примесей приводит к снижению качества продукции, коррозии оборудования, образованию накипи и снижению выхода продукта.

Цель работы — разработка эффективной технологии очистки и подготовки NaCl путем оптимизации процесса многостадийной кристаллизации для получения продукта высокой степени чистоты.

Задачи исследования:

1. Изучить фазовое равновесие в системе $\text{NaCl} = \text{CaSO}_4 = \text{H}_2\text{O}$ при различных технологических режимах.
2. Экспериментально определить оптимальные параметры кристаллизации (температура, скорость охлаждения, интенсивность перемешивания, pH среды).
3. Разработать аппаратурно-технологическую схему переработки, включающую стадии концентрирования, очистки и сушки.

2. МЕТОДОЛОГИЯ (МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ)

2.1. Используемые материалы

Природное галитовое сырье (карьер X, регион Y):

$\text{NaCl} \geq 95$ мас.%

CaSO_4 – до 2,5 мас.%

MgCl_2 – до 0,8 мас.%

Нерастворимый остаток – до 1,5 мас.%

Реагенты:

Дистиллированная вода

Флокулянты марки Z

HCl (ч.д.а.) – для коррекции pH

2.2. Оборудование и приборы

2.4. Фазовое равновесие системы

$\text{NaCl—CaSO}_4\text{—H}_2\text{O}$
($\text{NaCl—CaSO}_4\text{—H}_2\text{O}$)

Рис. 1. Диаграмма фазового равновесия в системе $\text{NaCl—CaSO}_4\text{—H}_2\text{O}$ при 1 атм

2.3. Методика эксперимента

2.5. Климатические условия карьера Борса-Келмес и их влияние на охлаждение рассола

☀ □ Резко континентальный климат

☹ □ Летом: $T_{\text{возд.}} > +40$ °С, низкая влажность, высокая инсоляция → интенсивное испарение

❄ □ Зимой: $T_{\text{возд.}}$ до -35 °С → интенсивный теплообмен с окружающей средой, возможное образование льда

🕒 ☹ Суточные колебания температуры до $20\text{--}25$ °С

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Влияние температуры кристаллизации на чистоту NaCl

Рис. 2. Зависимость чистоты конечного продукта от температуры кристаллизации

3.3. Влияние pH среды на удаление примесей

Рис. 4. Влияние pH на степень удаления примесей

3.2. Влияние скорости охлаждения на размер кристаллов

Рис. 3. Зависимость размера кристаллов от скорости охлаждения

3.4. Зависимость скорости охлаждения рассола от температуры окружающей среды (карьер Борса-Келмес)

Рис. 5. Скорость охлаждения рассола в зависимости от температуры окружающей среды

3.5. Влияние режимов на чистоту конечного продукта

Режим	Температура кристаллизации, °C	Скорость охлаждения, °C/ч	pH	Чистота NaCl, %	Удаление CaSO ₄ , %	Удаление MgCl ₂ , %
1	20	1	6	98,92	72	63
2	30	2	7	99,41	88	76
3 (оптимальный)	40	3	7-8	99,85	95	86
4	50	4	8	99,78	94	85

3.6. Морфология кристаллов NaCl (оптимальный режим)

- ✓ Кубическая форма
- ✓ Равномерный размер
- ✓ Высокая сыпучесть
- ✓ Низкое содержание примесей

4. АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

5. ВЫВОДЫ

1. Разработана технология многостадийной кристаллизации галитового рассола, обеспечивающая получение NaCl чистотой не менее 99,85%.

2. Оптимальные параметры процесса: температура кристаллизации 35–45 °С, скорость охлаждения 2–3 °С/ч, рН 7–8.

3. Управляемое охлаждение и контроль рН обеспечивают эффективное удаление примесей CaSO₄ и MgCl₂.

4. Климатические условия карьера Борса-Келмес значительно влияют на скорость охлаждения: летом преобладает испарительное охлаждение, зимой — теплообмен с окружающей средой.

5. Предложенная аппаратурно-технологическая схема позволяет повысить выход целевого продукта и снизить энергозатраты.

6. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Пат. RU 2760123 С1. Способ получения хлорида натрия. – 2021.
2. Perry R.H., Green D. Perry's Chemical Engineers' Handbook. – 9th ed. – McGraw-Hill, 2019.
3. Crank J. The Mathematics of Diffusion. – 2nd ed. – Oxford University Press, 1975.
4. Алимов И.И. Технология соли. – М.: Химия, 1988. – 336 с.
5. Барабанов В.А., Марченко А.П. Тепломассообмен в химической технологии. – М.: Высшая школа, 2012. – 520 с.
6. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 2001. – 688 с.
7. Каракалпакстан: климат и природные условия. – Нукус: Илим, 2018. – 214 с.
8. ГОСТ 13830-97. Соль поваренная пищевая. Технические условия.
9. Seader J.D., Henley E.J. Separation Process Principles. – 3rd ed. – Wiley, 2011.
10. Habert A.C. Salt: Production and Use. – Springer, 2020. – 412 p.

**BARABANLI QURITGICHNING ENERGIYA TEJAMKOR
KONSTRUKSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.**

*Kuanishbayev Paraxat Kuanishbayevich
Matkarimov Zaynobiddin Turdaliyevich
PhD., dotsent*

*E-mail: zaynobiddin1986@gmail.com
Toshkent kimyo texnologiya instituti*

Qurilish materiallari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan barabanli quritgichlarni ishlashining samaradorligini oshirish va u orqali iqtisodiy tejamkorlikka erishish hozirgi kunda sohada dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kvarts qumini quritish jarayonida yoqilg'i energiya resurslari sarfini oqilona boshqarish sharoitlarining o'zgarishi hisobga olinmaganligi sababli, ortiqcha energiya sarfi yuzaga keladi. Taklif etilayotgan yangi konstruksiyada kirish va chiqish zonalariga o'rnatilgan aqlli sensorlar yordamida harorat va namlikni avtomatik nazorat qilish va temperaturani boshqarish orqali energiya tejamkorlikka erishish ko'zda tutilgan.

Hozirgi kunda qurilish materiallari sanoatida energiya resurslaridan oqilona foydalanish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish muhim ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yuqori energiya talab qiluvchi quritish jarayonlarini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Shisha ishlab chiqarishda aynan, kvarts qumi keng qo'llaniladigan asosiy xom ashyolardan biri bo'lib, uni sifatli quritish mahsulotning keyingi texnologik bosqichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Amaliyotda kvarts qumini quritishda barabanli quritgichlardan keng qo'llaniladi. Biroq mavjud quritgichlarning asosiy kamchiligi shundaki, ular odatda doimiy harorat rejimida ishlaydi va xom ashyoning boshlang'ich namligi hamda tashqi muhit sharoitlari o'zgarishini hisobga olmaydi.

Ma'lumki, yil fasllariga qarab kvarts qumining namligi sezilarli darajada farqlanadi: qish mavsumida xom ashyo yuqori namlikka ega bo'lsa, yoz oylarida esa nisbatan quruq holatda bo'ladi. Shunga qaramasdan, quritgichga bir xil miqdorda issiqlik energiyasi berilishi ortiqcha yoqilg'i sarfiga, issiqlik yo'qotishlariga hamda texnologik jarayon samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Shu nuqtai nazardan, barabanli quritgichlarning energiya samaradorligini oshirish, ularni tashqi sharoitlarga moslashuvchan qilish hamda avtomatlashtirilgan boshqaruv elementlarini joriy etish muhim ilmiy tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Mazkur ishda kvarts qumini quritish jarayonida kirish va chiqish parametrlarini nazorat qiluvchi aqlli sensorlar asosida ishlovchi, issiqlik berishni avtomatik boshqaruvchi energiya tejamkor barabanli quritgich konstruksiyasini ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqiladi.

An'anaviy barabanli quritgichlarda kvarts qumi yil davomida bir xil harorat rejimida quritiladi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki: qish faslida xom ashyo namligi yuqori bo'ladi, yoz faslida esa aksincha, past bo'ladi.

Shunga qaramasdan, quritgichga bir xil miqdorda issiqlik energiyasi berilishi ortiqcha sarfga olib keladi.

Taklif etilayotgan konstruksiyada quyidagi yechim taklif etiladi:

1. Aqlli sensor tizimi Barabanli quritgichning:

- kirish qismiga (xom ashyo namligini aniqlash uchun)
 - chiqish qismiga (tayyor mahsulot kirish namligini nazorat qilish uchun)
- zamonaviy sensorlar o'rnatiladi.

Bu sensorlar quyidagilarni o'lchaydi:

- namlik darajasi;
- harorat;
- quritish intensivligini.

2. Avtomatik boshqaruv tizimi Sensorlardan olingan ma'lumotlar asosida:

- gaz berish miqdori avtomatik tartibga solinadi;
- harorat real vaqt rejimida moslashtiriladi.

Masalan:

- agar kvarts qumi nam bo'lsa → harorat oshiriladi
- agar quruqroq bo'lsa → issiqlik kamaytiriladi

3. Energiya samaradorligini oshirish Mazkur tizim orqali:

- ortiqcha issiqlik sarfi kamaytiradi;
- yoqilg'i tejiladi;
- quritgichning umumiy samaradorligi oshadi.

Taklif etilgan konstruktsiya asosida quyidagi natijalarga erishish mumkin: 15–25% gacha energiya tejilishi, kvarts qumi sifatining barqarorlashuvi, ishlab chiqarish tannarxining kamayishi, inson omiliga bog'liqlikning kamayishi va boshqalar.

Mazkur tadqiqot ishida barabanli quritgichlarning mavjud ishlash prinsiplari tahlil qilinib, ularning asosiy kamchiliklari — energiya resurslaridan samarasiz foydalanish va tashqi sharoitlarga moslashuvchanlikning pastligi aniqlandi. Ayniqsa, kvarts qumini quritish jarayonida xom ashyoning boshlang'ich namligi o'zgaruvchan bo'lishiga qaramasdan, quritgichlarning doimiy harorat rejimida ishlashi ortiqcha issiqlik sarfiga olib kelishi ilmiy asoslab berildi.

Taklif etilgan energiya tejamkor konstruktsiyada barabanli quritgichning kirish va chiqish zonalariga o'rnatilgan zamonaviy sensorlar yordamida xom ashyo namligi va harorati real vaqt rejimida aniqlanadi. Ushbu ma'lumotlar asosida issiqlik tashuvchi gaz miqdori avtomatik ravishda boshqarilib, quritish jarayoni optimal rejimga keltiriladi.

Xulosa qilib aytganda, taklif etilgan aqlli boshqaruvga ega barabanli quritgich konstruktsiyasi shisha materiallari sanoatida energiya tejamkor va samarali texnologik yechim sifatida keng qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

- 1.Martynenko A., Bück A. Intelligent Control in Drying. CRC Press, 2019.
- 2.Pang S., Jia J., Ding X. Intelligent control in rotary dryers. Industrial Engineering Journal, 2021.
- 3.Sharipova P. Development of intelligent drying control systems. International Journal of AI, 2025.
- 4.Bardavelidze A. Intelligent automatic control system for drying processes. Scifood Journal, 2025.

СИНТЕЗ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЦИКЛОННОГО ПУХА

М. Абдурахманова, М. Примкулов

Ташкентский химико-технологический институт, Факультет технология нефти и газа,
Ташкент, Email: Madinaabdukayumova1991@gmail.com , mprimkulov@gmail.com

При переработке хлопкового линта в целлюлозы и волокна выделяется сорные примеси до 15% от его массы [1]. Они зависят от типа и сорта. А тип I сорт от 4,5 до 8,5%. II сорт от 8 до 15 %; Б тип I сорт от 4,5 до 8,5%, II сорт от 8 до 15%. При очистке линта-сырца сор с помощью специальных установок выделяется волокнистая пыль. Ее называют «циклонным пухом». Другая часть - сопутствующая нецеллюлозная часть – лигнин удаляют раствором щелочи при кипячении и отбелики гипохлоритом натрия или перекисью водорода.

Наша задача - синтез микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) из циклонного пуха. Для удаления пыли из циклонного пуха промывали водой, содержащей поверхностно активные вещества, до полного удаления неорганических веществ. Для выделения целлюлозы из очищенного циклонного пуха брали 10 г. кипятили 3% растворе NaOH в течение 60 мин. После промывки, в щелочной среде отбеливали 3% растворе перекисью водорода в течении 120 мин..

Синтез микрокристаллической целлюлозы из циклонного пуха проводилось по методике: смесь растворов 3% H_2SO_4 и 3% и H_2O_2 в соотношении 1:1 при температуре 100-105 °С, в течение 2 часов [2]. Качественные показатели целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы из циклонного пуха приведены в таблице.

Физико-химические показатели целлюлозы и МКЦ из циклонного пуха

Образец	Набухание в воде, %	Зольность, %	Степень полимеризации	Белизна, %
Целлюлоза из циклонного пуха	259,8	0,31	1263	84,3
Микрокристаллическая целлюлоза	204	0,12	210	86,2

Получена микрокристаллическая целлюлоза с показателями: набухание в воде-204%; зольность-0,12%; Степень полимеризации – 210; Белизна-86,2%.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.Кадыров Б.Г., Ташпулатов Ю.Т., Примкулов М.Т. Технология хлопкового линта, целлюлозы и бумаги. Ташкент. Изд. «Фан» АН РУз. 2005 г., 290 стр.
2. Ҳамдамова Д., Умарова В., Примкулов М. Микрокристаллик целлюлоза технологияси [Матн]: - монография/ Д.Ҳамдамова, В. Умарова, М. Примкулов – Тошкент “Тафакур томчилари”, 2021. – 208 б.

POLIAKRIL DISPERSIYALARGA ASOSLANGAN SUVGA CHIDAMLI SUVLI-DISPERS BO‘YOQLAR TEXNOLOGIYASINI O‘RGANISH

*Tillayev.A.T.- t.f.n., dotsent, O‘ktamova.Z.N.- magistrant. yulchiyevazumrad@gmail.com
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston. tel: +99 897 873 03 91*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot poliakril dispersiyalarga asoslangan suvga chidamli suvli-dispers bo‘yoqlar texnologiyasini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Ishning maqsadi — stirok-akril polimer qoplama hosil qiluvchilardan foydalanib bo‘yoq qoplamasining plyonkasining mustahkamligi, yopishishi va suvga chidamliligini oshirishdir. Tadqiqot davomida turli konsentratsiyadagi poliakril dispersiyalari qo‘llanib, ularning reologik xossalari, plyonka hosil qilish qobiliyati, yuvilishga va namlikka chidamliligi laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazildi. Olingan natijalar dispersiya miqdori ortishi bilan qoplama sifati yaxshilanib, suvga chidamlilik sezilarli darajada oshganini ko‘rsatdi. Ishlab chiqilgan texnologiya ekologik xavfsiz, past uchuvchanlikka ega va amaliy qo‘llash uchun yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan suvli-dispers bo‘yoqlar olish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: poliakril dispersiya, suvga chidamli bo‘yoq, polimer bog‘lovchi, gidrofoblik, lateks, pH, mexanik mustahkamlik, tarkib optimallashtirish.

Kirish. So‘nggi yillarda qurilish va pardoqlash sanoatida suvga chidamli, ekologik xavfsiz va mexanik mustahkam bo‘yoqlarga talab keskin ortdi. An‘anaviy solvent asosidagi bo‘yoqlar atrof-muhitga zarar yetkazishi, uchuvchan organik moddalar bilan to‘yintirilgani sababli ularning o‘rnini bosuvchi poliakril dispersiyalarga asoslangan suv asosidagi bo‘yoqlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu turdagi bo‘yoqlar kam hidli, tez quriydi va yuqori yopishqoqlik ko‘rsatish xususiyatiga ega. Oldingi tadqiqotlarda akril latekslar asosidagi bo‘yoqlarning mustahkamligi, suvga chidamliligi va elastikligi haqida ko‘plab ilmiy ishlar e‘lon qilingan. Ammo ularning aksariyatida gidrofob qo‘shimchalar nisbatining noto‘g‘ri tanlanishi, dispersiya pH muvozanatining buzilishi, polimer zanjiri uzunligining optimal shakllanmasligi kabi kamchiliklar kuzatilgan. Natijada bo‘yoqlarning suvga chidamliligi yetarli bo‘lmagan va yuvilish ko‘rsatkichlari past bo‘lib qolgan. Shu bois ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — poliakril dispersiyasi, qotiruvchi qo‘shimchalar va gidrofob moddalarning optimal nisbatini aniqlash, bo‘yoqning suvga chidamliligi, qoplama mustahkamligi va yopishishini yaxshilashdir. Tadqiqotning asosiy gipotezasi shundan iboratki: akril lateks + gidrofob modda + mineral to‘ldiruvchining to‘g‘ri muvozanati bo‘yoqning suvga chidamliligini 30–40 % ga oshirishi mumkin. Ishning umumiy mohiyati — sifatli, arzon va ekologik xavfsiz suvga chidamli bo‘yoq tarkibini ishlab chiqish.

Sintez qismi. Tadqiqot ishlab chiqarish korxonasida o‘tkazildi. Asosiy xomashyo sifatida poliakril dispersiyasi (Akril 717) bog‘lovchi modda sifatida tanlandi, sababi bu modda yaxshi surilishni ta‘minlaydi. Gidrofoblikni oshirish uchun silikon qo‘shimchasi (YDS- 202), mineral mustahkamlik uchun esa kaltsiy karbonat (CaCO_3 , 300–400 mesh) ishlatildi. Qo‘shimcha reagentlar: ammoniy gidroksidi (K_2CO_3 , pH moslashtirish uchun), dispergator (APROL 440), penogasitel (WK 10), selluloza efiri asosidagi quyushtiruvchi (Esacol), pigment (TiO_2 R-218), to‘ldiruvchi (mikrokalsit), Texanol NX-795, yordamchi quyushtirgich, biosid va erituvchi sifatida suv. Asbob-uskunalar: Viskozimetr, pH-metr, quritish pechi, suvga chidamlilik kabinasi, mexanik ishqalanish stendi, qoplama qalinligini o‘lchash qurilmasi (Elcometer 456), oquvchanligini o‘lchash qurilmasi KU (STM-IV). Barcha asboblari kalibrlangan va o‘lchov birliklari standartga mos. Tadqiqot jarayonida suvli-dispers bo‘yoq laboratoriya sharoitida laboratoriya biser tegirmon yordamida tayyorlandi. Dastlab tegirmon idishiga suv, biosid (mikrobiologik zararlanishni oldini olish uchun), dispergator sifatida APROL 440 va ko‘pik so‘ndiruvchi solib, 50–200 ayl/min tezlikda komponentlar to‘liq eriguncha aralashtirildi. Keyingi bosqichda aralashtirish tezligi 500–600 ayl/min gacha oshirildi va tizimga pigment (titan dioksidi) hamda to‘ldiruvchi (kalsit) kiritildi. So‘ng dispersiyalash jarayoni 1300–1500 ayl/min tezlikda 30–40 daqiqa davom ettirilib, bir jinsli pigment pastasi olindi. Pasta tayyorligi shisha yuzasida vizual

usul bilan baholandi, bunda yirik zarrachalarning yoʻqligi mezon sifatida qabul qilindi. Shundan soʻng aralash tirish tezligi 400–500 ayl/min gacha kamaytirildi va tizimga akril dispersiya qoʻshildi. Keyinchalik quyushtiruvchi sifatida esacol kiritildi. Hosil boʻlgan massa 15–20 daqiqa davomida aralash tirildi. Yakuniy bosqichda tayyor mahsulotning asosiy sifat koʻrsatkichlari, jumladan rang, uchmaydigan moddalarning massaviy ulushi, oquvchanligi, zichligi, pH qiymati va yopishqoqligi aniqlanib baholandi.

1-jadval

Tayyorlangan suvga chidamli emulsiyaning fizik-kimyoviy xossalarini standart koʻrsatkichlar bilan taqqoslash

Boʻyoq koʻrsatkichi	Standart	Natija
pH	8.0-9.0	8.5
Sovuqqa chidamlilik, °C	5	5
Zarrachalar oʻlchami, (mkm)	60	10
Qurish vaqti, soat	1	1
Massa ulushi, (%)	64-68	65.7

Natijalar va Munozara. Natijalar koʻrsatdiki, poliakril dispersiyasi miqdori va gidrofob moddalar boʻyoqning suvga chidamliligiga bevosita taʼsir qiladi. Dispersiya koʻpaygan sari polimer zanjirlari zichlashib, qoplamaning suv oʻtkazmasligi yaxshilanadi. Bu holat avvalgi ilmiy ishlar bilan ham tasdiqlanadi; lekin bizda gidrofob qoʻshimchalar bilan kombinatsiyalash natijasida koʻrsatkichlar yanada oshgan. Tahlil davomida gidrofob qoʻshimcha optimal qiymat ekanligi aniqlandi. Bu nisbatda elastiklik saqlangan, yorilish kuzatilmagan va suvga chidamlilik koʻrsatgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan tarkibdan yonuvchi moddalar ishlatilmaydi, ekologik xavfsiz, oson qoʻllaniladigan va arzon boʻyoq olish imkonini beradi.

1-rasm. Silikonsiz va silikonli emulsiyaning gidrofobligi koʻrsatilgan.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, poliakril dispersiyalarga asoslangan suvga chidamli boʻyoqlar ishlab chiqishda silikon(YDS-202) katta ahamiyatga ega ekan. Bundan tashqari, har bir qoʻshimchalarni oʻz miqdorida qoʻshish va toʻgʻri texnologik ketma-ketlik ham muhim roʻl oʻynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Brock T. e.a. *European Coatings Handbook*. Hannover: Vincentz Verlag, 2000. 410 p.
2. Walker F. J. *Coat. Technol.* 2000. V. 72. № 903. P. 27–32.
3. Becker R. e.a. *High solids polymer dispersions*. Macromol. Symp. 151. 2000. P. 567–573.
4. Скороходова О.Н. и др. *ЛКМ*. 2001. № 2–3. С. 26–27.
5. Николаева Т.В. и др. *ЛКМ*. 2002. № 7–8. С. 8–10.
6. Леушкина Т.В., Иванников А.Г. *ЛКМ*. 2002. № 7–8. С. 22–24.
7. Baumstark R. e.a. *Farbe+Lack*. 2000. Bd. 106. № 10. S. 103–110.
8. Bieleman J. *Additives for coatings*. Wiley-VCH, 2000.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ПО ТЕПЛОВЫМ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Ш.С. Рахимжанова

*Преподаватель Ташкентского химико-технологического института, PhD.
Ташкент, Узбекистан. E-mail: shaku.76@mail.ru. Тел.: +998909401863.*

Внедрение современных технологий интенсификации добычи и переработки нефти и газа, являются одним из приоритетных направлений повышения энергоэффективности топливного энергетического комплекса нефтеперерабатывающих предприятий. Исходя из этого, был исследован теплообменный процесс в теплообменных аппаратах, и с помощью функциональных зависимостей объединенных в систему уравнений разработана математическая модель процесса тепловой подготовки нефтегазоконденсатной смеси (НГК - 30% нефть и 70% газовый конденсат) в теплообменном аппарате для дальнейшей перегонки, позволяющая определить энергетически оптимальную теплообменную поверхность аппаратов.

Установка атмосферной перегонки нефти Бухарского НПЗ [1] разделяет нефтегазоконденсатную смесь на фракции бензина (общая нефтя), керосина, лёгкого и тяжёлого газойля, а также кубового остатка - мазута.

Оценка эффективности работы трубчатых теплообменников I этапа предварительного подогрева нефтегазоконденсатной смеси нефтеперегонной установки произведена путем сравнительного анализа их гидравлических и тепловых показателей.

Для оценки работы теплообменников данного блока в качестве критерия эффективности была опробована безразмерная величина Q/N . Учитывая различную величину поверхности теплопередачи аппаратов данного блока, при неизменной их производительности (150 м³/ч) считаем целесообразным применять удельную величину этого критерия - $Q/(NF)$ [2].

Ниже рассмотрим методику применения данного критерия для оценки эффективности работы теплообменников блока I этапа предварительного подогрева нефтегазоконденсатной смеси нефтеперегонной установки НПЗ.

Для подогрева нефтяного сырья на НПЗ используются технологические потоки паров и горячие дистиллятные фракции. Теплота охлаждаемых паров нефтяных фракций определяется по выражению:

$$Q_{ГК} = G_{п} (i_{п.вх} - i_{п.вых}), \quad (1)$$

где $G_{п}$ - расход греющего пара, кг/с; $i_{п.вх}$ и $i_{п.вых}$ - энтальпия охлаждаемых паров фракций на входе и выходе из теплообменника, кДж/кг.

Теплота горячих потоков дистиллятов фракций, расходуемого для подогрева смеси, определяется аналогичным образом:

$$Q_{ж} = G_{д} (i_{д1} - i_{д2}), \quad (2)$$

где $G_{д}$ - расход потока жидкого дистиллята, кг/с; $i_{д1}$ и $i_{д2}$ - энтальпия горячего потока и охлажденного в аппарате дистиллята при $t_{д1}$ и $t_{д2}$. кДж/кг.

Удельная энтальпия потоков дистиллятных фракций в жидкой фазе i_T^* (кДж/кг), в зависимости от их температуры T и относительной плотности ρ_{15}^{15} , рассчитана по формуле Крэга.

$$i_T^* = \frac{1}{\sqrt{\rho_{15}^{15}}} (0,0017T^2 + 0,7615 \cdot T - 334,25), \quad (3)$$

Энтальпия нефтяных паров фракций $i_{п}$ (кДж/кг), в зависимости от их температуры T и относительной плотности ρ_{15}^{15} , рассчитана по формуле (4).

$$i_{п} = (129,28 + 0,136T + 0,000586T^2)(4 - \rho_{15}^{15}) - 309,0. \quad (4)$$

Для расчета энтальпии технологических потоков использованы результаты исследований [3; 4, с.102-103] по определению молекулярной массы M , характеристического фактора K , относительных плотностей ρ_4^{20} и ρ_{15}^{15} и средне-молекулярной температуры кипения $T_{ср.мол}$ нефтегазоконденсатной смеси и дистиллятных фракций (см. табл. 1).

Таблица 1
Результаты расчетов по определению молекулярной массы M и характеристического фактора K нефтегазоконденсатной смеси и дистиллятных фракций

№	Сырьё и фракции	ρ_4^{20}	α	ρ_{15}^{15}	$T_{ср.мол}$, К	K	M
1	Исходная смесь	0,768	0,000818	0,7721	414 (141 °С)	11,74	122,9
2	Фракционированная смесь	0,7775	0,000805	0,7815			
3	Легкая нефтя	0,6448	0,000937	0,6495	320 (47 °С)	12,81	82,9
4	Тяжелая нефтя	0,7317	0,000857	0,7360	386 (113 °С)	12,03	109,0
5	Керосин	0,7751	0,000805	0,7791	445 (172 °С)	11,92	144,0
6	Легкий газойль	0,8040	0,000765	0,8078	484 (211 °С)	11,82	170,6
7	Тяжелый газойль	0,8362	0,000725	0,8398	522 (249 °С)	11,66	198,2
8	Мазут	0,9400	0,000581	0,9429	593 (320 °С)	10,83	240,7

Расходы греющих потоков дистиллятных фракций приняты из расчета теплового баланса ректификационной колонны 10С02.

Оценка эффективности работы трубчатых теплообменников для подогрева нефтегазоконденсатной смеси перегонной установки произведена путем сравнительного анализа их гидравлических и тепловых показателей.

В качестве критерия упрощения (изменения) состава технологической линии подогревателей сырья можно принимать соотношения:

$$\theta = (Q/N)_{то} / \Sigma(Q/N)_{то} = [(Q/N)_{ап} / (Q/N)_{лин}] 100 \% \leq \varepsilon, \quad (5)$$

где $(Q/N)_{то}$ - эффективность теплообменного аппарата; $\Sigma(Q/N)_{то}$ или $(Q/N)_{лин}$ - общая эффективность аппаратов технологической линии; ε - устанавливаемая наименьшая величина по θ [5].

Анализ материалов табл. 2 показывает, что теплообменники 10Е-05 и 10Е-07 нефтеперегонной установки 10С02 имеют низкий коэффициент эффективности по критерию Q/N (соответственно 2,985 и 1,7418) по сравнению со значением $Q/N_{лин}$ (11,926). Это объясняется тем, что в теплообменнике 10Е-05, имеющем поверхность нагрева 113,6 м², рабочая смесь подогревается всего на 2 °С, а в аппарате 10Е-07 с поверхностью нагрева 222 м², перепад температуры греющего потока керосина составляет 4 °С. При этом, расход мощности для перекачки смеси в этих аппаратах составляет 46,08 и 25,33 кВт.

Таблица 2
Анализ эффективности работы теплообменников нефтеперегонной установки 10С02 Бухарского НПЗ при расходе рабочей смеси $G = 105508$ кг/ч

Литера аппарата	Критерий оценки эффективности		Тепловая нагрузка Q , кВт	Мощность N , кВт [104]
	Q/N	$Q/(NF)$		
10Е-01	53,365	0,5468	226,803	4,25
10Е-02	16,1846	0,0823	125,425	7,75
10Е-03	48,281	0,103	468,327	9,7
10Е-04	11,868	0,0435	238,546	20,1
10Е-05	2,985	0,0263	137,547	46,08
10Е-06	10,188	0,0531	286,907	28,16
10Е-07	1,7418	0,00785	44,121	25,33

10E-08	18,119	0,0831	462,763	25,54
Σ	11,926	0,0067	1990,439	166,91

Для улучшения организации процесса в отмеченных выше теплообменниках 10E-05 и 10E-07 рекомендуем сократить их поверхности нагрева на 56,7 и 50 %. Возможна и другая рекомендация, а именно исключение этих аппаратов из технологической схемы блока теплообменников I этапа предварительного подогрева сырья нефтеперегонной установки и взамен их вмонтировать другой аппарат с оптимальной поверхностью нагрева 160 м². При этом вид греющего теплоносителя - поток керосина и общая тепловая нагрузка аппаратов останется неизменными.

Такое технологическое решение, осуществляемое путем подбора (замены) теплообменников по типу и величине поверхности теплопередачи, на основе проверочных расчетов и снижения расхода электроэнергии на процесс, способствует увеличению тепловой эффективности аппаратов I стадии тепловой подготовки, а также возможному рациональному сокращению числа аппаратов на линии [5].

Использованная литература

1. Технологический регламент установки атмосферной перегонки смеси газоконденсата и нефти и фракционирования гидроочищенной нефти (установка 10) Бухарского НПЗ. - TR 16472899-001: 2009.

2. Рахимжанова Ш.С., Худайбердиев А.А., Нодирхонова С.И. Методика оценки эффективности работы кожухотрубчатых теплообменников для подогрева рабочей смеси нефтеперегонной установки// Актуальные проблемы и перспективы технологических процессов и аппаратов в промышленных отраслях: Материалы международной НПК. - Ташкент: ТХТИ, 27-28 сентября 2024 г. - С. 201-205.

3. Раджибаев Д.П. Повышение тепловой эффективности ректификации нефтегазоконденсатных смесей. Дис. ... доктора философии (PhD) по техническим наукам. - Ташкент, ТХТИ, 2021. - 127 с.

4. Раджибаев Д.П. Повышение тепловой эффективности ректификации нефтегазоконденсатных смесей. Дис. ... доктора философии (PhD) по техническим наукам. - Ташкент, ТХТИ, 2021. - 127 с.

5. Худайбердиев А.А., Рахимжанова Ш.С.// Оптимизация процессов тепловой подготовки нефтяного сырья к первичной перегонке// монография// Muhandis noshir// Наманган - 2026, 156 с.

СИНТЕЗ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЦИКЛОННОГО ПУХА

М. Абдурахманова, М. Примкулов

Ташкентский химико-технологический институт, Факультет технология нефти и газа, Ташкент, Email: Madinaabdukayumova1991@gmail.com

При переработке хлопкового линта в целлюлозы и волокна выделяется сорные примеси до 15% от его массы [1]. Они зависят от типа и сорта. А тип I сорт от 4,5 до 8,5%. II сорт от 8 до 15 %; Б тип I сорт от 4,5 до 8,5%, II сорт от 8 до 15%. При очистке линта-сырца сор с помощью специальных установок выделяется волокнистая пыль. Ее называют «циклонным пухом». Другая часть - сопутствующая нецеллюлозная часть – лигнин удаляют раствором щелочи при кипячении и отбеливают гипохлоритом натрия или перекисью водорода.

Наша задача - синтез микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) из циклонного пуха. Для удаления пыли из циклонного пуха промывали водой, содержащей поверхностно активные вещества, до полного удаления неорганических веществ. Для выделения целлюлозы из очищенного циклонного пуха брали 10 г. кипятили 3% растворе NaOH в течение 60 мин. После промывки, в щелочной среде отбеливали 3% растворе перекисью водорода в течении 120 мин..

Синтез микрокристаллической целлюлозы из циклонного пуха проводилось по методике: смесь растворов 3% H_2SO_4 и 3% и H_2O_2 в соотношении 1:1 при температуре 100-105 °С, в течение 2 часов [2]. Качественные показатели целлюлозы и микрокристаллической целлюлозы из циклонного пуха приведены в таблице.

Физико-химические показатели целлюлозы и МКЦ из циклонного пуха

Образец	Набухание в воде, %	Зольность, %	Степень полимеризации	Белизна, %
Целлюлоза из циклонного пуха	259,8	0,31	1263	84,3
Микрокристаллическая целлюлоза	204	0,12	210	86,2

Получена микрокристаллическая целлюлоза с показателями: набухание в воде-204%; зольность-0,12%; Степень полимеризации – 210; Белизна-86,2%.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.Кадыров Б.Г., Ташпулатов Ю.Т., Примкулов М.Т. Технология хлопкового линта, целлюлозы и бумаги. Ташкент. Изд. «Фан» АН РУз. 2005 г., 290 стр.
2. Ҳамдамова Д., Умарова В., Примкулов М. Микрокристаллик целлюлоза технологияси [Матн]: - монография/ Д.Ҳамдамова, В. Умарова, М. Примкулов – Тошкент “Тафакур томчилари”, 2021. – 208 б.

IKKILAMCHI POLIETILENTEREFTALAT ASOSIDA FUNKSIONAL GURUH SAQLAGAN MAHSULOT OLISH VA ULAR ASOSIDA IONITLAR YORDAMIDA OQAVA SUVLARNI TOZALASH

Tadjixodjayeva U.B.- t.f.n., dotsent, Abdullayeva B.R.- magistrant.

yusupovabizulfiya@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston tel: +99 899 846 88 48

Annotatsiya: Hozirgi kunda polimer chiqindilarining ortib borishi ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, polietilentereftalat (PETF) asosidagi plastik idishlar va qadoqlash materiallari katta hajmda chiqindi hosil qiladi. Ushbu chiqindilarni qayta ishlash nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy jihatdan foydali mahsulotlar olish imkonini ham beradi. Ikkilamchi PETF asosida funksional guruhlar saqlovchi polimer materiallar olish istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Kimyoviy modifikatsiya natijasida PETF tarkibiga ion almashinish xususiyatiga ega funksional guruhlar kiritiladi. Bunday materiallar ionit sifatida oqava suvlarni tozalashda keng qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: PETF, ikkilamchi polimer, funksional guruh, sulfirlash, ionit, oqava suv, sorbsiya, modifikatsiya.

Kirish. PETF ni kimyoviy modifikatsiyalash. PETF yuqori mustahkamlikka va kimyoviy barqarorlikka ega bo'lsa-da, uning reaktivligi past hisoblanadi. Shu sababli uni funksional xossalarga ega qilish uchun turli kimyoviy usullar qo'llaniladi. Eng samarali usullardan biri sulfirlash jarayonidir. Sulfirlash jarayonida PETF makromolekulasi tarkibiga sulfo guruhlar (-SO₃H) kiritiladi. Jarayon odatda konsentrlangan sulfat kislota yoki sulfoxlorid ishtirokida olib boriladi. Natijada ion almashinish xususiyatiga ega bo'lgan sulfolangan PETF hosil bo'ladi. Sulfirlash reaksiyasi umumiy ko'rinishda quyidagicha ifodalanadi:

Hosil bo'lgan mahsulot tarkibidagi sulfo guruhlar metall ionlarini bog'lash xususiyatiga ega bo'lib, ionit sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, PETF aminlash, gidroliz va sopolimerlash reaksiyalari orqali ham funksional guruhlar bilan boyitilishi mumkin. Natijada karboksil, gidroksil va amin guruhlarini saqlovchi sorbent materiallar olinadi.

Oqava suvlarni tozalashda qo'llanilishi. Sanoat korxonalarining oqava suvlari tarkibida ko'pincha og'ir metall ionlari, organik moddalar va toksik birikmalar mavjud bo'ladi. Bunday komponentlar ekologik xavf tug'diradi. PETF asosidagi ionitlar ushbu ifloslantiruvchi moddalarni ajratib olishda samarali sorbent hisoblanadi.

Ionitlarning ishlash prinsipi funksional guruhlarining metall ionlari bilan kompleks hosil qilishi yoki ion almashinish reaksiyasiga kirishishiga asoslanadi. Masalan, sulfo guruhli ionitlar quyidagi tarzda ion almashinish reaksiyasini amalga oshiradi:

Natijada metall ionlari polimer yuzasiga bog'lanadi va suv tarkibidan chiqarib tashlanadi.

PETF asosidagi ionitlarning yana bir muhim jihati — ikkilamchi xomashyodan olinishi sababli ularning tannarxi nisbatan arzon hisoblanadi. Shu bilan birga, ular ekologik jihatdan ham foydali texnologiya yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa. Ikkilamchi PETF chiqindilarini kimyoviy modifikatsiyalash orqali funksional guruhlar saqlovchi ionit materiallar olish mumkin. Sulfirlash, aminlash va gidroliz reaksiyalari natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar yuqori sorbsion xossalarga ega bo'lib, oqava suvlarni og'ir metall ionlaridan samarali tozalaydi. Ushbu texnologiya chiqindilarni qayta ishlash, ekologik muammolarni kamaytirish va arzon sorbent materiallar ishlab chiqarish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. U.B. Tadjixodjayeva "Polimerlarni qayta ishlash texnologiyasi" Darslik, nashriyot Zebo Prints, Toshkent 2025, bet 252.
2. B.B. Ayxodjayev, U.B. Tadjixodjaeva, R.I. Adilov, A.T. Tillayev "Qoplama hosil qiluvchi polimerlar texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari" O'quv qo'llanma, nashriyot "BOOK TRADE KO", Toshkent 2022, bet 210.
3. Таджиходжаева У.Б., Мирвалиев З.З., Таджиходжаев З.А. Создание новых технологий, использующих отходы производств // Международная научно-методическая конференция: Тез. докл. - Казахстан, Шымкент, 2006. - 274-275с.
4. Tadjikhodjaev Z.A. Obtaining and research of amfoteric ion exchangers based on production of secondary raw materials. // Elevent international conference on mechanics of composite materials, Riga, Latvia, 2000;

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА АКСУ-ЖАБАГЛЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Парахатова Куралай Сулейменовна

Казахстан, Туркестанская область, Южно-Казахстанский гуманитарно-технический колледж

Аннотация

Заповедник Аксу-Жабаглы — особо охраняемая природная территория Западного Тянь-Шаня, богатая лекарственными растениями. Флора заповедника насчитывает более 1300 видов растений, около 200 из которых обладают лечебными свойствами. Биологически активные соединения, такие как алкалоиды, флавоноиды, сапонины и эфирные масла, определяют их фармакологическое действие. Результаты исследований подтверждают возможность их применения в медицине, особенно как антиоксидантных, противовоспалительных и антимикробных средств. Также актуальными являются вопросы рационального использования и охраны природных ресурсов.

Ключевые слова: Аксу-Жабаглинский заповедник, лекарственные растения, биологическое разнообразие, флора, биологически активные соединения, алкалоиды, флавоноиды, сапонины, эфирные масла, фармакологическое действие, антиоксидантная активность, антимикробные свойства, природное сырьё, охрана растений, медицина, фармакология.

Аксу-Жабаглинский заповедник — один из старейших и наиболее богатых по биологическому разнообразию особо охраняемых природных территорий не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Основанный в 1926 году, этот заповедник играет важную роль в сохранении природных комплексов Западного Тянь-Шаня. Флора заповедника насчитывает более 1300 видов растений, из которых около 200 обладают лекарственными свойствами. Эти растения широко используются не только в народной медицине, но и активно изучаются современной научной медициной.

Ценность лекарственных растений определяется наличием в их составе биологически активных соединений. Растения, произрастающие в Аксу-Жабаглинском заповеднике, содержат алкалоиды, флавоноиды, сапонины, эфирные масла, дубильные вещества (танины), гликозиды, витамины и органические кислоты. Эти соединения определяют фармакологическое действие растений и оказывают разнообразное лечебное воздействие на организм человека.

Например, растения рода барбарис (*Berberis*) содержат алкалоид берберин, обладающий антибактериальными, противовоспалительными и желчегонными свойствами. Дикий лук (род *Allium*) богат фитонцидами, которые оказывают антимикробное действие и способствуют укреплению иммунитета. Кроме того, дикая яблоня (*Malus sieversii*) богата полифенолами и витаминами, обладает антиоксидантными свойствами и играет важную роль в защите сердечно-сосудистой системы.

Флавоноиды являются одними из важнейших компонентов лекарственных растений. Они проявляют антиоксидантную активность, защищая клетки от вредного воздействия свободных радикалов. Сапонины обладают противовоспалительным и отхаркивающим действием, а эфирные масла отличаются антисептическими свойствами.

Биологическая активность лекарственных растений Аксу-Жабаглинского заповедника проявляется в различных направлениях. Среди них широко распространены антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное, противовирусное, иммуномодулирующее и спазмолитическое действия. Научное изучение этих растений открывает возможности для создания новых лекарственных препаратов.

В настоящее время возрастает спрос на натуральное лекарственное сырьё. В связи с этим изучение флоры Аксу-Жабаглинского заповедника, её охрана и рациональное использование являются одними из актуальных задач. Чрезмерное использование лекарственных растений может привести к их сокращению, поэтому важны меры по их сохранению и воспроизводству.

В заключение, Аксу-Жабаглинский заповедник является богатым источником лекарственных растений. Изучение их химического состава и биологической активности имеет большое значение для медицины, фармакологии и биотехнологии. Исследования в этом направлении могут стать основой для создания новых эффективных лекарственных препаратов в будущем.

ТАБЛИЦА 1 – Химический состав лекарственных растений

№	Название растения	Основные соединения	Дополнительные коспоненты
1	<i>Berberis</i>	Алкалоиды (берберин)	Органические кислоты
2	<i>Allium</i>	Эфирные масла, фитонциды	Витамины
3	<i>Malus sieversii</i>	Полифенолы	Витамин С, органические кислоты
4	<i>Ferula</i>	Сапонины	Смолы
5	<i>Eminium regelii</i>	Флавоноиды	Минеральные вещества

ТАБЛИЦА 2 – Биологическая активность

№	Название растения	Вид действия	Применение
1	Барбарис	Антимикробное	Заболевания желудочно-кишечного тракта
2	Дикий лук	Иммуномодулирующее	Простудные заболевания
3	Дикая яблоня	Антиоксидантное	Сердечно-сосудистые заболевания
4	Ферула	Противовоспалительное	Заболевания суставов
5	Eminium	Антиоксидантное	Общая профилактика

Распространение химических соединений (доля, %)

Доля биологической активности (%)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лекарственные растения Аксу-Жабаглинского заповедника являются важным источником природных биологически активных веществ. Химические соединения, входящие в их состав, оказывают разнообразное полезное воздействие на организм человека. Научное изучение этих растений открывает возможности для создания новых лекарственных препаратов и улучшения здоровья населения. В то же время их охрана и рациональное использование являются важной экологической задачей.

Лекарственные растения Аксу-Жабаглинского заповедника являются важным источником природных биологически активных веществ. Химические соединения, входящие в их состав, оказывают разнообразное полезное воздействие на организм человека. Научное изучение этих растений открывает возможности для создания новых лекарственных препаратов и улучшения здоровья населения. В то же время их охрана и рациональное использование являются важной экологической задачей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лекарственные растения Казахстана. – Алматы: Ғылым, 2012.
2. Химия биологически активных веществ. – Алматы, 2015.
3. Научные сборники о Аксу-Жабаглинском заповеднике.
4. Silybaeva V.M. и др. Chemical composition of medicinal plants.
5. Справочники «Флора Казахстана».
6. Учебник по биохимии растений.
7. Основы фармакогнозии.
8. Энциклопедия «Флора Казахстана».

SUV TOZALASH INSHOOTIDAN CHUKINDISINI KAYTA ISHLASH

*Normamatov Abdujabor Mamatraimovich, Erkayev Aktam Ulashevich, Erkayeva Nazokat Aktamovna, Shamaksudova Dildora Sabirovna*¹, Bobokulov Akbar Nosirovich.*

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

**¹“Toshkent shahar suv ta’minoti”AJ korxonasi*

Atrof-muhitni antropogen ta’sirlardan himoya qilishga bugungi kunda dunyo miqyosida katta e’tibor berilmoqda. Deyarli har qanday oqava suvni tozalashda, koagulatsiya-jarayonida loyli chiqindilar hosil bo’ladi[1]. Koagulatsiya jarayonida alyuminiy sulfat suvdagi gidrokarbonatlar bilan reaksiyaga kirishadi[2]:

$\text{Al}(\text{OH})_3$ pag’a-pag’a cho’kma hosil qiladi va sistemadagi dispers zarralarni o’ziga ilashtiradi va yiriklashib cho’kadi. Aeratsiyada chukindi va loyqa qatlamlarni hosil bo’lishi natijasida suv tozalash inshotlarga katta iqtisodiy zarar keltiradi [3,4]. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ushbu ishning maqsadi suv tozalashda xosil bo’ladigan cho’kindilardan alyuminiy sulfat va saprofel o’g’it ishlab chiqarishni o’rganishdan iborat.

Olingan 100 gram loy namunasi ustiga, sulfat kislotaning 10 % li 230 gram qo’shildi va 1 soat davomida kimyoviy reaksiya amalga oshirildi. Reaksiya jarayonida aralashmaning harorati oshishi kuzatildi. Reaksiya harorati xona haroratiga tushgach. Eritma magnitli aralashtirgich yordamida 25°C 2 soat davomida aralashtirildi. Xosil bulgan suspenziya bir sutga dovmida tindirildi. Suspenziya tinik qismi 34,88 gram ajratib olindi, so’ng quyuq fazadan vakuumli nasos yordamida 194,95 gram suyuq faza filtrlandi va 92,72 gram nam qattiq faza ajratildi.

Suyuq fazani pH - 0,95, qattiq fazadan 15gram olib mufil pechida 80-90°C da kuritildi. Uni EDXRF), analizlarida o’rganilgan, nam qattiq fazani turli nisbatda fosforit (P_2O_5 -8,52%) bilan aralashtirilib organomineral o’g’iti olindi. Natijada reaksiya massasidan suyuq va qattiq fazalar ajratildi va ularning tarkibidagi Al_2O_3 va Fe_2O_3 lar aniqlanib, eritmaga o’tish darajasi aniqlandi. Jarayonga sulfat kislota konsentratsiyasi, suyuq va qattiq fazalar nisbati, xarorati va jarayon davomiyligining ta’siri o’rganildi. Olingan natijalar 1- rasm va 1-3 jadvallarda keltirilgan.

1-rasm. Rentgen-fluorensensiya usulida cho’kindining spektrlari

0,195% ni tashkil qiladi.

1-jadval va 1-rasmdan ko’rinib turibdiki, natija tarkibi asosiy oksidlar SiO_2 , Al_2O_3 va Fe_2O_3 bo’lib, ular mos ravishda 47,1%, 14,8% va 5,11% ni tashkil qiladi. Shuningdek tarkibida K_2O , CaO , MgO (mos ravishda 2,42%, 11,2% va 2,26%), SO_3 , TiO_2 va ZrO_2 , 0,253%, 0,612% va

Choʻkindi namunasining rentgen nurlanishi bilan topilgan elementar tahlili

№	Kimyoviy formulalari	Namunadagi miqdori, %
1	Cl ₂	0,0320
2	Br ₂	0,0013
3	MgO	2,26
4	Al ₂ O ₃	14,8
5	SiO ₂	47,1
6	SO ₃	0,253
7	K ₂ O	2,42
8	CaO	11,2
9	TiO ₂	0.612
10	V ₂ O ₅	0,0185
11	MnO	0,100
12	Cr ₂ O ₃	0,0111
13	Fe ₂ O ₃	5,11
14	Co ₂ O ₃	0,0184
15	NiO	0,0060
16	CuO	0,0071
17	ZnO	0,0162
18	Ga ₂ O ₃	0,0024
19	As ₂ O ₃	0,0030
20	Rb ₂ O	0,0129
21	SrO	0,0227
22	Y ₂ O ₃	0,0038
23	ZrO ₂	0,195
24	Nb ₂ O ₃	0,0026
25	Ag ₂ O	0,0012
26	SnO ₂	0,0029
27	BaO	0,0486
28	Ta ₂ O ₅	0,0014
29	Ir ₂ O ₃	0,0011
30	PbO	0,0045

2-rasm. Rentgen-fluorensensiya usulida suyuq fazaning spektrlari

3-rasm. Rentgen-fluorensensiya usulida kattik fazaning spektrlari

2-jadval va 2-rasmdan koʻrinib turibdiki, suyuq fazada asosiy oksidlar SiO₂, Al₂O₃ va Fe₂O₃ boʻlib, ular mos ravishda 0,270 %, 0,985 % va 0.205 % ni tashkil qiladi. Shuningdek tarkibida K₂O, CaO, (mos ravishda 0,0212%, va 0,104%), SO₃, TeO₂ va ZrO₂, 6.26%, 0.0014% va 0.0629% ni tashkil qiladi.

№	2-jadval: Suyuk faza namunasining rentgen nurlanishi bilan topilgan elementar tahlili		3-jadval: Kattik faza namunasining rentgen nurlanishi bilan topilgan elementar tahlili	
	Kimyoviy formulalari	Namunadagi miqdori, %	Kimyoviy formulalari	Namunadagi miqdori, %
1	Cl	ND	Br	0,0009
2	H ₂ O	92,1	MgO	1,40
3	Pa	0,0002	Al ₂ O ₃	10,6
4	Na ₂ O	ND	Na ₂ O	ND
5	MgO	ND	MgO	ND
6	Al ₂ O ₃	0,985	Ag ₂ O	0,0006
7	SiO ₂	0,270	SiO ₂	41,5
8	SO ₃	6,26	SO ₃	21,1
9	K ₂ O	0,0212	K ₂ O	2,14
10	CaO	0,104	CaO	9,75
11	V ₂ O ₅	0,0003	TiO ₂	0,548
12	MnO	0,0079	V ₂ O ₅	0,0161
13	Cr ₂ O ₃	0,0004	Cr ₂ O ₃	0,0076
14	Fe ₂ O ₃	0,205	MnO	0,0462
15	NiO	0,0003	Fe ₂ O ₃	3,77
16	CuO	0,0010	NiO	0,0042
17	ZrO	0,0013	CuO	0,0048
18	SrO	0,006	ZnO	0,0099
19	As ₂ O ₃	0,0002	Ga ₂ O ₃	0,0020
20	ThO ₂	0,0002	As ₂ O ₃	0,0034
21	ZrO ₂	0,0629	Rb ₂ O	0,0119
22	Y ₂ O ₃	0,0038	SrO	0,0187
23	ZrO ₂	0,195	Y ₂ O ₃	0,0027
24	TeO ₂	0,0014	ZrO ₂	0,176
25	Ag ₂ O	0,0004	Nb ₂ O ₅	0,0020
26	SnO ₂	0,0017	U ₃ O ₈	0,0007
27	Dy ₂ O ₃	0,0065	SnO ₂	0,0019
28	Ta ₂ O ₅	0,0004	TeO ₂	0,0015
29	Dy ₂ O ₃	0,0065	BaO	0,0344
30	U ₃ O ₈	0,0002	-	-

3-jadval va 3-rasmdan ko‘rinib turibdiki, asosiy oksidlar SiO₂, Al₂O₃ va Fe₂O₃ bo‘lib, ular mos ravishda 41,5%, 10,6% va 3,77% ni tashkil qiladi. Shuningdek tarkibida K₂O, CaO, MgO (mos ravishda 2,14%, 9,75% va 1,40%), SO₃, TiO₂ va ZrO₂, 21,1%, 0,548% va 0,176% ni tashkil qiladi

Foydalangan adabiyotlar

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности/Основы энвайронменталистики-Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000.
2. Oqava suvlarni oqizish tarmoqlari “Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi” Toshkent. 2014– E.S.Buriyev, K.F.Yakubov.
3. Конончук, О.О. Передовые химические технологии переработки алюминиевых отходов. / О.О. Конончук, А.И. Алексеев, Н.В. Николаева // Сборник докладов круглого стола Высокие технологии: потенциал и перспективы. - СПб, 2014.-С. 20-23.
4. Конончук, О.О. Высокотехнологичные подходы к переработке токсичных отходов очистных сооружений нефтеперерабатывающих предприятий. / О.О. Конончук, А.И. Алексеев, О.С. Чуркина. // Сборник докладов круглого стола Высокие технологии: потенциал и перспективы. СПб-2014.-С. 23-24. 36. ГОСТ 8.417-2002.

ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ СОЛЕВЫХ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ «УЗКОРГАЗ»

Саидова Д.Ш., т.ф.д. Эркаева Н.А

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В данной работе рассмотрена возможность получения синтетических чистящих средств на основе сульфата натрия, выделенного из отходов предприятия «Узкоргаз». Исследовано влияние содержания сульфата натрия, поверхностно-активных веществ и силикатных добавок на физико-химические и функциональные свойства готовых образцов. Разработана технологическая схема переработки отходов и получения опытных партий чистящих средств. Установлены оптимальные составы рецептур, обеспечивающие высокую моющую способность и устойчивость пены.

Ключевые слова: сульфат натрия, синтетические моющие средства, отходы производства, поверхностно-активные вещества, моющая способность, технологическая схема.

Одной из актуальных задач химической промышленности является рациональное использование промышленных отходов и создание ресурсосберегающих технологий. На предприятиях газохимической отрасли Республики Узбекистан образуются значительные объемы минеральных солей, содержащих сульфат натрия, которые могут быть использованы в производстве бытовой химии.

Предприятие «Узкоргаз» является источником солесодержащих отходов, образующихся в процессах очистки технологических растворов и газовых потоков. Выделение сульфата натрия из данных отходов и его дальнейшее использование в производстве чистящих средств позволяет одновременно снизить экологическую нагрузку и получить дополнительный промышленный продукт.

Для оценки влияния содержания сульфата натрия на свойства образцов были построены графические зависимости функциональных показателей. На рисунке 1 представлена зависимость моющей способности образцов от содержания сульфата натрия в рецептуре. Установлено, что при увеличении содержания сульфата натрия от 20 до 55 масс.% моющая способность возрастает практически линейно. Максимальное значение достигается при содержании 50–55%, после чего наблюдается незначительное снижение эффективности вследствие уменьшения доли активных компонентов.

График показывает, что при концентрации сульфата натрия менее 25% моющая способность не превышает 62–65%, тогда как при оптимальном содержании достигает 88–92%.

Рис. 1. Влияние содержания натрия сульфата в составе моющего средства на функциональные показатели: а) высота пены; б) pH раствора; в) моющая способность

Рис. 2. Исследование процесса очистки раствора, полученного из отходов АО «Uzkorgaz»: а) влияние температуры; б) влияние времени обработки; в) влияние размера частиц примесей

Повышение температуры обработки раствора от 40 до 100 °С способствует увеличению степени удаления примесей от 62 до 93%, а также повышению выхода сульфата натрия от 68 до 91%. Наиболее интенсивное увеличение наблюдается в интервале температур 60–90 °С, что связано с ускорением процессов растворения и кристаллизации солей (рис. 2а). Увеличение продолжительности обработки раствора от 20 до 100 минут приводит к повышению степени удаления примесей от 58 до 91%, а выход Na₂SO₄ возрастает от 65 до 89%. После 80 минут скорость изменения показателей существенно снижается, что свидетельствует о приближении системы к равновесному состоянию (рис. 2б).

Размер частиц примесей оказывает значительное влияние на эффективность очистки раствора. При увеличении размера частиц от менее 10 мкм до более 200 мкм степень удаления примесей уменьшается от 95 до 48%, что объясняется снижением эффективности фильтрации и ухудшением растворимости крупных частиц (рис. 2в). Исследования pH растворов показали, что с повышением концентрации сульфата натрия и метасиликата натрия щелочность растворов увеличивается от 7,5 до 10,2. Наиболее стабильные показатели pH наблюдались при содержании метасиликата натрия 5–8%.

С повышением температуры растворов от 20 до 70 °С моющая способность опытных образцов увеличивается на 6–10%, что объясняется ускорением процессов растворения загрязнений и повышением активности поверхностно-активных веществ. Полученные результаты свидетельствуют о возможности эффективного использования сульфата натрия, выделенного из отходов предприятия «Узкоргаз», в производстве синтетических чистящих средств. Таким образом, применение вторичного сульфата натрия позволяет снизить себестоимость готовой продукции, повысить экологическую безопасность производства и обеспечить рациональное использование местных сырьевых ресурсов.

Использованная литература

1. Ахмедов К.С., Рахимов Б.Т. Производство синтетических моющих средств на основе местного сырья. – Ташкент: Фан, 2021.
2. Исмаилов Н.Х. Технология переработки минеральных отходов газохимических предприятий // Химическая промышленность. – 2022. – №4. – С. 25–31.
3. Юлдашев А.А. Современные поверхностно-активные вещества и их применение в бытовой химии. – Ташкент, 2020.

ОБРАЗОВАНИЕ СОСТАВА ОТЛОЖЕНИЙ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И СПОСОБЫ ИХ УДАЛЕНИЯ

Ахмедов Мансур Эшмаматович

кандидат химических наук, доцент. E-mail: dr.mansur_akhmedov@mail.ru

*Ташкентский химико-технологический институт., г.Ташкент, Республики Узбекистан,
Тел.: (99897) 780-19-74*

Обладая уникальной растворяющей способностью, природная вода создает проблемы при ее использовании, вызывая коррозию металла и образование отложения на поверхностях нагрева.

В результате физико-химических процессов, протекающих в водной среде, на поверхностях теплообмена образуются отложения различного состава, ухудшающие коэффициента теплопередачи.

Образование отложений полностью или частично могут блокировать работы системы, привести к закупориванию, ускорить коррозию и местного перегрева металла и разрыва труб котлов и теплообменников.

Одним из объективных показателей качества используемых вод является химический состав отложений, появление которых является прогрессирующим во время эксплуатации.

Исследования закономерностей образования состава отложений на поверхностях теплообмена позволяют решать ряд задач по оптимизации схем водоподготовки и способов их удаления.

В процессе эксплуатации теплоэнергетического оборудования на внутренних поверхностях теплообмена образуется различные по химическому составу отложения, их можно разделить на три:

1. Первичная накипь – отложения, образующиеся непосредственно на поверхности нагрева и выделяющиеся в наиболее нагретых и теплонапряженных участках поверхности.

2. Вторичная накипь - трубопроводные частицы, находящийся в объеме воды (шлам) занесенные из питательного тракта, впоследствии осевшие и прикипевшие к поверхности металла и обычно образующиеся при низких скоростях движения воды и низких теплонапряжениях.

3. Продукты коррозии металла - образуют либо первичную накипь, состоящих из оксидов металла (железа, меди и др.) либо входят в состав вторичных накипей.

Четкой границы между этими видами отложений не существует, так как накипь при определенных условиях может превращаться в шлам и, наоборот, шлам в накипь.

Образование отложений в виде накипи или шлама представляет собой сложный физико-химический процесс кристаллизации, характеризующийся выделением твердой фазы из многокомпонентных пересыщенных растворов.

По химическому составу отложения классифицируют по природе преобладающего компонента.

В зависимости от преобладающего аниона они разделяются на карбонатные, сульфатные, фосфатные и силикатные.

Способы удаления можно разделить на механические, физические и химические.

Существующие методы химической очистки основаны на полном либо частичном превращении нерастворимых отложений в соли или комплексы, хорошо растворимые в воде.

Для растворения карбонатных отложений широко используется ингибированные растворы соляной кислоты.

Помимо соляной кислоты, которая малоэффективна для растворения отложений с высоким содержанием оксидов железа, силикатов и фосфатов, в качестве растворителя

используются серная, азотная, фосфорная, сульфаминовая кислоты и композиции на их основе.

При составлении композиций, с целью удаления высокотемпературных отложений и повышения эффективности химической очистки применяют комплексоны (ЭДТА, ОЭДФ, НТФ и др.) которые помимо эффективного растворения отложений решает еще и проблему отходов при отмывке.

За последние годы в отрасли газодобывающей промышленности и теплоэнергетике проводится изыскания эффективных методов разработки и применения сухокислотного состава на основе твердого активного кислотного компонента.

Одним из них является “Нетрол” выпускаемым ЗАО “Полипром-А” и кислотное очищающее средство КСПЭ-СК, получившие широкое применение, как в газодобывающей промышленности, так и теплоэнергетике.

С добавлением различных компонентов расширяется область его применения. Например, для кислотной обработки скважин [1], для кислотной обработки терригенного коллектора и разглинизации призабойной зоны [2], для очистки поверхностей от отложений, солей, оксидов и гидроксидов металлов [3], для удаления карбонатных отложений, накипи, продуктов коррозии высолов различного типа [4].

Альтернативой перечисленных реагентов на основе мочевины нитрата, может служить сульфаминовая кислота.

Однако высокая коррозионная активность по отношению металлов (Fe, Al, Zn) и ограниченный выпуск промышленностью к широкому применению данного реагента.

Несмотря на значительные успехи в области водоподготовки воды, образование отложений на теплопередающих поверхностях, а также их коррозия продолжает оставаться серьезной проблемой для многих отраслей народного хозяйства.

Нами разработаны технология производства «Антинакипина» на основе нитрата карбамида. Реагент является эффективным составом для химической очистки котлов и теплообменной аппаратуры от накипи и других растворимых компонентов, обеспечивающих экономия энергоресурсов, долговечность и эффективность работы энергетического оборудования.

Указанный порошкообразный композит на основе карбамида и азотной кислоты может быть использован для обработки призабойных зон пласта нефтяных и газовых скважин.

Также может быть использован для бытовых нужд при очистке карбонатных отложений посуды, ванн, раковин, унитазов и др.

Эффективность композиции подтверждена рядом исследований и испытаний, выполненных сертифицированными лабораториями специализированных предприятий Республики Узбекистан.

В настоящее время продолжают работы по созданию и практическому применению новых твердых реагентов для химической очистки разного рода отложений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Твердый реагент для кислотной обработки скважины и способ кислотной обработки скважины, преимущественно водозаборной. Пат. 2323243 Рос.Федерация / Миков А.И., Шипилов А.И., Гребенников В.Т., Митченко В.А.; заявл. 29.08.2006; опубл. 27.04.2008.

2. Базовая основа состава для кислотной обработки терригенного коллектора и разглинизации призабойной зоны пласта. Пат. 2301248 Рос.Федерация / Веселков С.Н., Гребенников В.Т., Миков А.И., Шипилов А.И.; заявл. 01.11.2005; опубл. 20.06.2007.

3. Состав для очистки поверхностей от отложений солей, оксидов и гидроксидов металлов. Пат. №2256728 Рос.Федерация / Кудинов П.Н.; заявл. 25.05.2004; опубл. 20.07.2005.

4. Композиция на основе нитрата карбамида с повышенной растворимостью и способ повышения растворимости нитрата карбамида. Пат.2468074 Рос. Федерация / Бовт В.В., Миков А.И.; заявл. 30.03.2011; опубл. 27.11.2012.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ni (II) С ГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТОЙ И ВИТАМИНОМ B₅.

¹Э.Д. Эшмуродова, ²А.С. Газиева, ³З.А. Сманова, ³Т.И. Алиева, ⁴С.З. Ахмедова
aziza_analitik@mail.ru

¹Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан

²Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент, Узбекистан

³Институт общей и неорганической химии академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан

⁴Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджан
тел: +998909768882

Аннотация. Была синтезировано новое координационное соединение Ni (II) с глутаровой кислотой и витамином B₅. Изучено элементный состав и некоторые физико-химические свойства полученного комплекса. Для определения чистоты и специфичности были получены рентгенодифракционные спектры исходных материалов и комплекса. С помощью ИК-спектроскопии и термического анализа было установлено, что глутаровая и гомопантотеновая кислоты координируются с металлом бидентатным образом в депротонированном состоянии. Также, изучена константа устойчивости комплекса.

Ключевые слова: глутаровая кислота, витамин B₅, гомопантотеновая кислота, ИК-спектроскопия, дериватографический анализ.

Цель исследования. Среди многообразия макро- и микроэлементов, из которых состоят биологические объекты, немаловажное значение имеет никель. [1] Экспериментальные исследования на живых организмах показали, что недостаток никеля приводит к резкой задержке роста и развития, анемиям за счет снижения уровня гемоглобина в крови. Никель усиливает антидиуретическое действие гипофиза. Никель активно способствует обмену витаминов.

Однако, неорганические соли металлов токсичны, поэтому большое внимание уделяется координационным соединениям металлов с биологандами, так как связанный металл обладает меньшей токсичностью и большей биологической активностью. Одна из обладающей высокой биологической активностью это – витамин B₅ (гомопантотеновая кислота). Гомопантотеновая кислота требуется для обмена жиров, углеводов, синтеза жизненно важных жирных кислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина, гемоглобина. [2,3].

На основании вышеизложенного нами был осуществлен синтез и изучен состав координационного соединения Ni (II), обладающего малой токсичностью и высокой биологической активностью с глутаровой и гомопантотеновой кислотами.

Материалы и методы. Исходными веществами для синтеза комплексных соединений применялись азотнокислая соль никеля, едкий натр, глутаровая кислота (ГЛК) марки «ч.д.а.» и гомопантотенат кальция (ГПТТ) марки «фармакопейный».

Анализ выделенных соединений на содержание металла проводили комплексонометрически. Азот определяли по микрометоду Дюма, а содержание воды – гравиметрически. Также для сравнения количественный анализ углерода, азота и металла, входящих в состав комплексных соединений, проведен с помощью энерго-дисперсионных спектров (ЭДС), снятых на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ), оснащенном рентгеновском детектором.

Индивидуальность выделенного комплекса изучено сравнением рентгенограммы исходного вещества и комплексного соединения, которые получали на дифрактометре Дрон-УМ-1 с Cu-антикатодом. ИК-спектры снимали на Фурье-спектрометре IRTracer-100 (SHIMADZU NI RP., Япония) в комплекте с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) MIRacle-10 с призмой diamond/ZnSe (спектральный диапазон по шкале волновых чисел - 4000÷400 см⁻¹; разрешение - 4 см⁻¹, чувствительность соотношение сигнал/шум - 60,000:1; скорость сканирования - 20 спектров в секунду). Термическое

исследование проводили на дериватографе системы F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey фирмы «МОМ» (Венгрия).

Экспериментальная часть. Синтез соединения состава Ni (ГЛК-2Н)(ГПТТ)·8Н₂О проводили по следующей методике: к раствору 0,006 моля кальциевой соли гомопантотеновой кислоты в 10 мл воды добавили раствор 0,006 моля сульфата натрия в 5 мл воды. Смесь перемешивали в течении 2 часов. При этом образуется осадок сульфата кальция, который отфильтровали. К полученному маточному раствору при перемешивании прибавляли по каплям 0,006 моля глутаровой кислоты и азотнокислую соль металла растворенных в 5 мл воды. Образовавшийся раствор выпарили до ¼ части первоначального объема, высаживали пятикратным по объему количеством ацетона. Выпавший осадок отделяли, промывали ацетоном и эфиром.

Результаты и обсуждения. Соединение идентифицирован рентгенофазовым и элементным анализами. Рентгенограммы исходных компонентов и комплексного соединения резко отличаются, что доказывает индивидуальность и чистоту комплекса.

Анализ дериватограммы комплекса Ni(ГЛК-2Н)(ГПТТ)·8Н₂О показывает, что при 190°С удаляется вода. На кривой ДТА наблюдаются эндоэффекты при 98, 130, 144, 160, 190, 260, 311, 470, 462, 496, 566°С и экзотермические эффекты при 185, 207, 595, 617, 640, 672, 738, 778°С. При выше 207°С идет разложение ГЛК и ГПТТ.

В ИК спектре гомопантотеновой кислоты содержатся полосы, характерные для карбоновых кислот: широкие поглощение при 2500-3000 см⁻¹, интенсивная полоса при 1712 см⁻¹ и полосы при 1420, 1255 см⁻¹. Полосы, характерные для вторичных амидов $\nu(\text{N-H})$, “амид-I, II, III”, проявляются, в области: 3100, 1633, 1537 и 1255 см⁻¹. Полосы $\nu(\text{C-O})$ первичной и вторичной спиртовой групп обнаружены соответственно при 1037 и 1074 см⁻¹. Полосы $\nu(\text{CH})$ и деформационных колебаний метильной и метиленовой групп проявляются при 2963, 2933, 2870, 1470, 1450, 1370, 1230, 1180, 1074 см⁻¹. Из них полосы при 1230 и 1180 см⁻¹ характерны для гем-диметильной группы.

В ИК спектре комплекса отсутствуют полосы карбоксильной группы наблюдаемые в спектрах лигандов и проявляются интенсивные полосы карбоксилатной группы около 1556 и 1400 см⁻¹, отнесенные к $\nu_{\text{as}}(\text{COO})$ и $\nu_{\text{s}}(\text{COO})$, соответственно. Это указывает на замещение водорода карбоксильной группы лигандов в комплексах на металл.

Характер изменения “амидных” полос аналогичен смешаннолигандным комплексам глутаровой и пантотеновой кислот. Так, полоса “амид-I” перетерпевает низкочастотное смещение на 73-8 см⁻¹, а полосы и “амид-II и III” высокочастотное смещение на 19 см⁻¹ и 68-48 см⁻¹, соответственно. Это, как и в предыдущем случае, связано с миграцией отщепившегося протона карбоксильной группы к азоту вторичного амида, что также

подтверждается появлением в спектрах комплексов полос $\nu(\overset{+}{\text{N}}\text{H}_2)$. Следовательно, исключается участие атома азота вторичного амида в координации с металл-ионом. Таким образом, в рассматриваемых смешаннолигандных комплексах гомопантотеновая кислота координируется к металлу с участием кислорода карбоксилато группы.

Заключения. Таким образом, глутаровая и гомопантотеновая кислоты хорошо совместимы в координационной сфере Ni(II). Следовательно, в рассматриваемом комплексе гомопантотеновая кислота координируется к металлу с участием кислорода карбоксилато группы.

Список литературы:

4. Руководства по применению витаминов и микроэлементов во врачебной практике. ООО «Арнебия» Часть. I. 2019 г. стр.82-83.
5. Чистяков Ю.В. Основы бионеорганической химии. – М.: Химия, КолоС, 2007. – 539с.
6. Скальный А.В., Рудаков И.А. Биэлементы в медицине. – М.: ОНИКС XXI век – Мир, 2004. – С. 139.

SYNTHESIS OF FIRE RETARDANT BASED ON ACRYLIC ACID

Abdurazakov Sunnatilla Erkinovich, Maksumova Aytura Sitdikovna

Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: sunnatillaerkinovich@gmail.com; +998938033310

Abstract. *This paper presents the results of studies on the synthesis of a monomer based on methacrylic acid and monoammonium phosphate. The physical properties of the product were determined, and its structure was confirmed using IR spectroscopy.*

At present, the global demand for polymeric materials is continuously increasing. During the production of polymer products, more than 100 different additives are incorporated for various functional purposes. Most polymers are inherently flammable, particularly those containing high carbon content. One of the most effective approaches to improving the fire safety of polymers is the incorporation of flame-retardant additives during the processing stage of the material.

Currently, the main classes of flame retardants used for polymers include halogen-containing compounds, organophosphorus compounds, nitrogen-containing compounds, and a range of inorganic compounds. On a global scale, flame retardants are produced in approximately the following proportions: 25% halogenated compounds, 20% organophosphorus compounds, 5% nitrogen-containing compounds, and 50% inorganic compounds.

An ideal flame retardant should provide effective flame resistance, be readily incorporated into the polymer composition, and, when necessary, exhibit good compatibility with the plastic matrix. Furthermore, it should not significantly alter the physical properties of the flame-retardant polymer, should preferably be colorless, resistant to ultraviolet radiation, effective even at low loadings, and economically feasible.

In addition, the use of flame retardants should not cause corrosion of polymer processing equipment and, most importantly, should not pose hazards to workers or consumers.

Flame retardants acting in the gas phase inhibit the chemical combustion reactions occurring within the flame zone. During combustion, polymer macromolecules undergo chain reactions with oxygen and other highly reactive species, resulting in the formation of oxygen, hydroxyl, and hydrogen radicals. Additives containing halogen or phosphorus atoms chemically interact with these radicals, thereby interrupting the chain propagation reactions required for the initiation and continuation of combustion.

In this study, a polyfunctional flame-retardant monomer was synthesized from methacrylic acid and diammonium phosphate to prepare flame-resistant polymers. The reaction proceeds according to the following scheme:

The synthesized product is a white powdered substance that is readily soluble in solvents such as water and N,N-dimethylformamide, while exhibiting limited solubility in organic solvents such as ethanol and acetone. The melting point of the product was determined to be 139 °C, and its density was found to be 1.172 g/cm³.

The influence of solvent nature on the product yield was investigated. Experimental results demonstrated that the highest product yield was achieved when water was used as the reaction solvent. To confirm the structure of the synthesized product, FTIR spectra were obtained.

Figure 1. FTIR spectrum of the product synthesized based on methacrylic acid and diammonium phosphate.

In the FTIR spectrum of the synthesized product, the absorption band characteristic of the stretching vibrations of the NH_4^+ group was observed at 3209.69 cm^{-1} . The stretching vibrations of the $\text{CH}_2=\text{CRR}'$ bond of the unsaturated ester were detected at 1779.41 cm^{-1} , while the stretching vibrations of the $-\text{C}=\text{C}-\text{COOR}$ bond appeared at 1707.08 cm^{-1} . The characteristic stretching vibrations of the $\text{P}=\text{O}$ bond were observed at 1206.53 cm^{-1} , the HPO_4^{2-} bond at 1071.5 cm^{-1} , and the $-\text{C}-\text{O}-\text{P}-$ bond at 960.59 cm^{-1} (Figure 1).

Thus, the optimal conditions for the synthesis of a polyfunctional monomer based on methacrylic acid and monoammonium phosphate in various solvent media were established. The structure of the obtained monomer was characterized using FTIR spectroscopy.

References

1. M.A. Kurbanova, I.I. Ismailov Flame Retardants Based on Boron-Containing Organosilicon Compounds. Proceedings of Higher Educational Institutions. Chemistry and Chemical Technology, 2015, Vol. 58, No. 12, pp. 10–14.
2. D.A. Nabiev, Kh.Kh. Turaev, A.T. Dzhililov Physicochemical Properties and SEM Analysis of a Phosphorus-, Nitrogen-, and Metal-Containing Organic Oligomer. 2021, No. 2(83).
3. E.N. Nurkulov, Kh.S. Beknazarov, D.A. Nabiev, A.T. Dzhililov. Investigation and Application of Phosphorus-, Nitrogen-, Boron-, and Metal-Containing Flame Retardants for Enhancing the Fire Resistance Properties of Wood. Universum: Technical Sciences: Electronic Scientific Journal, 2020, No. 8(77).

МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ

Исломова Жасмина Азизовна

Ташкентский химико-технологический институт

E-mail: islamovazasmina72@gmail.com

Аннотация:

В статье рассмотрены особенности системы маркетинг-менеджмента и ее роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия. Обозначены возможности маркетинг-менеджмент как инструмента повышения конкурентоспособности современной компании.

Annotation:

The article examines the features of the marketing management system and its role in ensuring a company's competitiveness. It also outlines the potential of marketing management as a tool for enhancing the competitiveness of a modern company.

Ключевые слова:

Конкурентоспособность, маркетинг, менеджмент, управление, предприятие.

Key words:

Competitiveness, marketing, management, administration, enterprise.

Система маркетинг-менеджмента давно является источником формирования устойчивых конкурентных преимуществ ведущих компаний. Однако именно в последние годы, ввиду активных стремлений компаний к конкурентному превосходству, в маркетинг-менеджменте произошли существенные перемены. В связи с этим проблема обеспечения конкурентоспособности современных компаний приобретает всё большую актуальность ввиду динамично происходящих изменений в экономике. Прогнозируемые кризисы и подъёмы экономических систем выступают стимулами к поиску предприятиями всё более новых инструментов обеспечения конкурентоспособности. Маркетинг-менеджмент – это наука и искусство одновременно, он заключается в выборе целевого рынка и получении, удержании и увеличении численности покупателей посредством создания, обеспечения и рекламы высших потребительских ценностей. Маркетинг-менеджмент предполагает организацию управления маркетингом, контроллинг, аудит, оптимизацию управленческих решений в системе маркетинговой деятельности и др. При этом эффективная система маркетингменеджмента предприятия должна соответствовать современным тенденциям рынка. В современных условиях проводимая маркетинговая политика имеет ключевое значение для всех процессов, происходящих на предприятии, тем самым интегрируя в менеджмент. Маркетинговая деятельность имеет непосредственную взаимосвязь с факторами, которые находятся за рамками самой организации – потребители, конкуренты, посредники и т.д. Так, результатом маркетинговых исследований компании может являться: выбор целевых рынков, целесообразность выведения нового продукта на рынок путем выявления наличия потребности у клиентов, определение конкурентных преимуществ и конкурентной среды, а так же ориентация самого предприятия в этой среде. Менеджмент – контролирует все происходящие процессы на предприятии, осуществляя руководство над ними для достижения целей, постановку которых предопределяют инструменты маркетинга. Посредством использования маркетинговых инструментов (например PESTLE, SWOT, маркетинговые исследования), компании предоставляется возможность получить максимальный объем информации, влияющей на принятие решений. В связи с этим, маркетинг является интегрирующей функцией в принятии управленческих решений

компания. Результаты маркетинговых исследований выступают предпосылкой в постановке целей менеджмента предприятия и отражаются на задачах обеспечения конкурентоспособности, определяемых для их достижения. Маркетинг и менеджмент дополняют друг друга. Маркетинг выявляет необходимые потребителю блага, создает стратегии по продвижению продукции, осуществляет брендинговую деятельность, выявляет параметры надлежащего качества и др. Интегрированный маркетинг-менеджмент, важен для таких процессов как стратегическое и оперативное планирование производственной деятельности предприятия, сбытовая, ценовая, коммуникационная политика, работа с посредниками, налаживание взаимоотношений с партнерами и клиентами. В современных условиях любая компания достигает успеха в своей деятельности, если она находится в состоянии последовательного развития. Предприятие должно быть постоянно нацелено на освоение новых технологий, позволяющих повысить эффективность его деятельности, производить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, внедрять инновационные инструменты его работы иначе впоследствии рискует стать неконкурентоспособным. Политика повышения конкурентоспособности при этом строится на принципиально новых подходах и инструментах маркетинг-менеджмента, отличных от традиционно устоявшихся. В условиях динамичного развития рыночных отношений и усиления конкуренции, предприятия сталкиваются с необходимостью использования инновационных методов управления и инструментов маркетинга, возникают новые задачи, связанные с целесообразностью поиска эффективных маркетинговых решений для активизации конкурентных преимуществ предприятий. Поэтому инструменты целостной системы маркетинг-менеджмента являются необходимыми средствами повышения конкурентоспособности современной компании. Таким образом, все современные направления работы по обеспечению конкурентоспособности предприятия должны быть по-прежнему в первую очередь нацелены на удовлетворение потребности клиента, но при этом путем наиболее эффективной организации его деятельности, основанной именно на комплексном использовании инструментов системы маркетинг-менеджмента.

Список использованной литературы:

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.А., Анн Х. Маркетинг: Учебник. – СПб.: Питер, 2006. – 736 с.
2. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. – СПб.: Питер, 2008. – 480 с.
3. Корокошко Ю. В. Современные методы и инструменты маркетинга, используемые при реализации инновационной политики промышленного предприятия.

**FOSFOGIPS, MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARI VA QIRANTOV
GLAUKONITI ASOSIDA SHO'RLANGAN TUPROQLARNI MELIORATSIYA QILISH
UCHUN O'G'IT-MELIORANTLAR ISHLAB CHIQISH**

Ospanov Temur Amir uli , PhD talabasi, Kimyo muhandisligi kafedrası,
timamirovich@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6862-5096> +998 99 319 33 31.

*Reymov Axmed Mambetkarimovich*², texnika fanlari doktori, professor, akademik,
Qurboniyazov Rashid Kalbaevich , texnika fanlari doktori, Kimyo muhandisligi kafedrası,

*Kistaubaeva Moldir Artikbaevna*1, PhD talabasi, Kimyo muhandisligi kafedrası

Urgench Davlat Universiteti

Annotatsiya. Maqolada "Ammofos-Maxam" AJ (O'zbekiston) ekstraksion fosfat kislota (EFK) ishlab chiqarishining yirik tonnajli chiqindisi — fosfogips, Markaziy Qizilqumning Jeroy-Sardara konining 2-qatlami fosforiti hamda Qorontov koni glaukoniti asosida granulalangan o'g'it-meliorantlar olish natijalari keltirilgan. Olingan mahsulotlar pH, umumiy va o'zlashtiriluvchi P₂O₅ va CaO miqdorlari, K₂O, MgO, SiO₂, SO₃, granulalashga sarflanadigan suv miqdori va granular mustahkamligi bo'yicha tahlil qilindi. Fosfogips:fosforit nisbati 1:1 bo'lganda mahsulot tarkibida 9,73% P₂O₅, 41,42% CaO va 0,95 MPa mustahkamlik kuzatildi; fosfogips:glaukonit tizimida esa 1,35% K₂O, 34,45% SiO₂ va 3,07 MPa mustahkamlikka erishildi. Bu meliorantlar O'zbekistonda 2 mln gektardan ortiq sho'rlangan va sho'rxok yerlarni meliorativ qayta tiklash talablariga javob beradi.

Kalit so'zlar: fosfogips, fosforit, glaukonit, o'g'it-meliorant, sho'rlangan tuproq, granulalash, Markaziy Qizilqum.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri — fosforli o'g'itlar yetishmovchiligi va sug'oriladigan yerlarning ikkilamchi sho'rlanishidir. 2019 yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 119,4 ming tonna fosforli o'g'itlar ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, qishloq xo'jaligining yillik talabi 759,3 ming tonnani tashkil etadi, ya'ni talabning atigi 15,8% qoplangan.

Asosiy ishlab chiqaruvchi — "Ammofos-Maxam" AJ (Olmaliq) ekstraksion fosfat kislota texnologiyasidan foydalanadi. Har bir tonna P₂O₅ ga 7,5–8,0 tonna fosfogips chiqindisi to'g'ri keladi. Hozirgi kunda korxonada uyumlarida 80 mln tonnadan ortiq fosfogips to'planib, taxminan 200 ga unumdor yerni egallab turibdi. Shu bilan birga, mamlakatdagi sho'rlangan yerlar maydoni 2 mln gektardan oshib ketgan, sug'oriladigan yerlarning yarmida ikkilamchi sho'rlanish kuzatilmoqda.[1]

Fosfogips kalsiy va oltingugurtning qimmatli manbai bo'lib, sho'r yerlardagi natriyni almashinishga uchratish orqali tuproq xossalarini yaxshilaydi: CaSO₄·2H₂O + 2Na-tuproq → Ca-tuproq + Na₂SO₄ + 2H₂O. Uni mahalliy tabiiy xom ashyolar — fosforit (P₂O₅, CaO manbai) va glaukonit (K₂O, SiO₂, MgO va mikroelementlar manbai) bilan birgalikda qo'llash kompleks o'g'it-meliorantlar olish imkonini beradi. Mazkur ish shu yo'nalishdagi mahsulotlarni ishlab chiqishga bag'ishlangan.[2]

Tadqiqotda uchta mahalliy xom ashyo qo'llanildi. "Ammofos-Maxam" AJ uyumlaridan olingan fosfogips tarkibi (mass. %): P₂O₅ um. — 1,15; SO₃ — 51,17; CaO — 36,84; namlik — 12,38; pH (10% suspenziya) — 5,23. Markaziy Qizilqum Jeroy-Sardara konining 2-qatlamidan olingan fosforit uning tarkibi: P₂O₅ — 21,00; CaO — 46,0; F — 2,00; CO₂ — 16. Qorontov koni glaukonitida esa SiO₂ — 68,91%; K₂O — 2,89%; Al₂O₃ — 8,95%; Fe₂O₃ — 5,59% va mikroelementlar (Sr, Rb, Zr, V, Ce, La va boshq.) aniqlandi.[3]

Xom ashyolar maydalanib, 2 mm elakdan o'tkazildi va 1:0,1 dan 1:1 gacha bo'lgan massa nisbatlarida aralashtirildi. Granulalash laboratoriya barabanli granulatorida 30% li suvli bog'lovchi

yordamida 40 daqiqa davomida amalga oshirildi. P₂O₅ va CaO ning umumiy hamda o'zlashtiriluvchi shakllari 2% limon kislotasi va Trilon B eritmasida, suvda eriydigan shakllari distillangan suvda aniqlandi. pH 10% suspenziyada o'lchandi, granular mustahkamligi GOST 21560.2-82 ga muvofiq IPG-1 asbobida belgilandi.[4]

Fosfogips–fosforit tizimi. Olingan granular mahsulotlarning kimyoviy va fiziko-mexanik xossalari 1-jadvalda keltirilgan.

№	PG : PR nisbati	pH (10%)	P ₂ O ₅ umumiy, %	CaO umumiy, %	SO ₃ , %	Mustahkamlik, MPa
1	1 : 0.1	8.18	1.85	37.67	40.68	0.29
2	1 : 0.3	8.20	4.71	38.95	34.67	0.38
3	1 : 0.5	8.22	6.81	39.89	30.27	0.58
4	1 : 0.7	8.25	7.92	40.61	26.90	0.71
5	1 : 1.0	8.28	9.73	41.42	23.10	0.95

1-jadval. Fosfogips va Markaziy Qizilqum fosforiti asosidagi o'g'it-meliorantlar tarkibi (qisqartirilgan)

Aralashmadagi fosforit ulushi 1:0,1 dan 1:1 gacha oshishi bilan umumiy P₂O₅ miqdori 1,85 dan 9,73% gacha ortadi, o'zlashtiriluvchi shakli (limon kislotasi bo'yicha) 3,70% ga yetadi, umumiy CaO 37,67 dan 41,42% gacha ko'tariladi. Suvda eriydigan fosfor miqdorining mo'tadil oshishi tizim sekin ta'sirli o'g'it sifatida ishlashini ko'rsatadi. pH ning 8,18–8,28 oralig'ida saqlanishi kislotali va sho'rxok tuproqlarni meliorativ qayta tiklash uchun qulaydir. Granulalashga sarflanadigan suv miqdori 18 dan 52 g/100 g gacha ohsa-da, granular mustahkamligi 0,29 dan 0,95 MPa gacha doimiy ravishda ko'tariladi.

4-rasm. Barcha asosiy bog'liqliklar: (a) P₂O₅, (b) CaO/SO₃, (c) K-Mg-Si glaukonit tizimida, (d) ikki tizim mustahkamligi.

Fosfogips–glaukonit tizimi. Ushbu tizim natijalari 2-jadvalda berilgan.

№	PG : GI nisbati	pH (10%)	K ₂ O, %	P ₂ O ₅ um., %	MgO, %	SiO ₂ , %	Mustahkamlik, MPa
1	1 : 0.1	7.40	0.26	1.03	0.10	6.26	0.60
2	1 : 0.3	7.49	0.67	0.92	0.28	15.90	0.68
3	1 : 0.5	7.61	0.93	0.81	0.41	17.34	0.72
4	1 : 0.7	7.97	1.02	0.73	0.51	28.37	1.54
5	1 : 1.0	8.62	1.35	0.65	0.63	34.45	3.07

2-jadval. Fosfogips va Qorontov glaukoniti asosidagi o'g'it-meliorantlar tarkibi (qisqartirilgan)

Glaukonit ulushining oshishi bilan K₂O miqdori 0,26 dan 1,35% gacha, MgO — 0,10 dan 0,63% gacha, SiO₂ esa 6,26 dan 34,45% gacha ortadi. Bu ko'rsatkichlar sho'rlangan tuproqlarni meliorativ qayta tiklashda agronomik jihatdan muhim, chunki kremniy o'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini, hujayra devorlari mustahkamligini va ildiz tizimi rivojlanishini oshiradi. Granulalar mustahkamligi 0,60 MPa dan 3,07 MPa gacha o'sib, fosforit asosli tizimga nisbatan deyarli uch baravar yuqori natija beradi — bu glaukonitning silikat matritsasi tabiiy bog'lovchi vazifasini bajarishi bilan izohlanadi.

Ikkala tizim ham bir-birini to'ldiruvchi vazifalarga ega. Fosfogips–fosforit mahsuloti fosfoga kambag'al sho'rxok tuproqlar uchun, fosfogips–glaukonit mahsuloti esa kaliy, kremniy va magniyga muhtoj sho'rlangan yerlar uchun maqbul. Ikkala texnologiya ham xona haroratida amalga oshiriladi, kuchli kislotalar yoki qo'shimcha issiqlik talab qilmaydi va faqat mahalliy xom ashyolardan foydalanadi.

1. Fosfogips–fosforit tizimida nisbat 1:0,1 dan 1:1 gacha oshirilganda umumiy P₂O₅ miqdori 1,85 dan 9,73% gacha, CaO 37,67 dan 41,42% gacha, granulalar mustahkamligi esa 0,29 dan 0,95 MPa gacha ortadi. Optimal mahsulot (1:1) yuqori oziq elementlar zichligi va engil ishqoriy muhitga (pH 8,28) ega bo'lib, sho'rxok tuproqlarni meliorativ qayta tiklash uchun mos keladi.

2. Fosfogips–glaukonit tizimida bir xil nisbatda 1,35% K₂O, 0,63% MgO, 34,45% SiO₂ va 3,07 MPa mustahkamlikka ega mahsulot olindi. Ushbu formulatsiya kaliy va kremniyga muhtoj sho'rlangan tuproqlar uchun tavsiya etiladi.

3. Taklif etilayotgan texnologiya O'zbekistondagi 80 mln tonnadan ortiq fosfogips uyumlarini foydali utillashtirish, atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirish va 2 mln hektardan ortiq sho'rlangan tuproqlar muammosini hal etish hamda fosforli o'g'itlar taqchilligini qisman bartaraf etish imkonini beradi.

4. Olingan natijalar 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasiga muvofiq mineral resurslardan oqilona foydalanish va kimyo sanoatining eksport salohiyatini oshirish yo'nalishida sanoat miqyosida fosfogips asosidagi o'g'it-meliorantlar ishlab chiqarish uchun ilmiy-texnologik asos yaratadi.

ADABIYOTLAR

5. Ospanov, T.A., Reymov, A.M., Kurbaniyazov, R.K., Bisenbaev J. M. 2026. Obtaining fertilizer ameliorants based on phosphogyps by adding glauconite and biohumus. Collection of materials of the International Scientific and Scientific-Technical Conference Innovative Machinery And Technologies For The Development Of Agriculture Under Climate Change And Water Scarcity Conditions In The Aral Sea Region. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435584>

6. Alimov, U.K., Reimov, A.M., Namazov, Sh.S., Beglov, B.M., 2010. The insoluble part of phosphorus fertilizers obtained by processing of phosphorites of central Kyzylkum with partially ammoniated extraction phosphoric acid. Russ. J. Appl. Chem. 83, 545–552. <https://doi.org/10.1134/S107042721030328>

7. Kurbaniyazov, R.K., Reimov, A.M., Dadakhodzhaev, A.T., Namazov, Sh.S., Beglov, B.M., 2007. Nitrogen-phosphoric fertilizers produced by introduction of Central Kyzylkum phosphate raw material into ammonium nitrate melt. Russ. J. Appl. Chem. 80, 1984–1988. <https://doi.org/10.1134/S1070427207110456>

8. Ospanov T. A., Reymov A. M., Kurbaniyazov R. K., Development of fertilizers and soil ameliorants based on phosphogypsum waste from jsc “ammofos-maksam” and local raw materials, № 3 (144), 2026, <https://doi:10.32743/UniTech.2024.144.3.22243>

AI-INTEGRATED STEM EDUCATION: BUILDING SUSTAINABLE SOCIETIES THROUGH INTELLIGENT INNOVATION

Azim Ismatov, Grade 11 student, School 90, Tashkent city
Zebo Babakhanova, prof., DSc,
Tashkent Institute of Chemical Technology
zebo.babakhanova@gmail.com, *men. +99893 5279500*

Artificial Intelligence is no longer a futuristic concept limited to research laboratories or technology companies. It has become part of everyday life, influencing healthcare, transportation, finance, communication, and increasingly, education. At the same time, societies across the world face urgent challenges such as climate change, resource depletion, economic inequality, and public health crises. These problems are complex and interconnected, requiring not only technological advancement but also a generation capable of thinking critically and innovatively.

In this context, AI-integrated STEM education offers a promising pathway toward sustainable development. STEM education already encourages analytical reasoning and problem-solving, yet the integration of artificial intelligence expands its potential significantly. AI can personalize learning, improve accessibility, and help students engage with real-world problems using data-driven approaches. However, the value of AI in education should not be measured solely by technological efficiency. Its true importance lies in its ability to cultivate responsible innovators who can use technology ethically to improve society.

One of the greatest limitations of traditional education is its uniform structure. Students are often expected to learn at the same pace despite having different abilities, interests, and learning styles. Artificial Intelligence challenges this outdated model by enabling adaptive learning environments. AI-based educational platforms can analyze student performance and provide personalized feedback, allowing learners to focus on areas where improvement is needed.

This transformation is particularly significant in STEM education, where abstract concepts frequently discourage students. AI-powered simulations, virtual laboratories, and interactive visualizations make difficult scientific and mathematical ideas more understandable. Instead of memorizing formulas mechanically, students can experiment, test hypotheses, and observe practical applications of theoretical knowledge. For example, machine learning projects in classrooms can teach students how algorithms identify patterns in environmental or medical data. Robotics programs help learners combine engineering principles with computational thinking. Such experiences develop not only technical competence but also creativity and adaptability — skills that are increasingly essential in the modern workforce.

Fig. 1. Changing the role of teacher in AI-integrated STEM education.

Equally important is the changing role of teachers. Contrary to fears that AI may replace educators, intelligent systems are more likely to support them. By automating repetitive tasks such as grading and administrative work, AI allows teachers to dedicate more time to discussion, mentorship, and individualized guidance. Education becomes less focused on memorization and more centered on inquiry and innovation.

The relationship between STEM education and sustainability is becoming increasingly clear. Modern environmental and economic challenges demand interdisciplinary solutions grounded in scientific understanding. Students trained in STEM fields are better prepared to address issues such as renewable energy development, sustainable agriculture, urban planning, and healthcare innovation.

Artificial Intelligence strengthens these efforts by improving the ability to process and interpret large amounts of information. In environmental science, AI systems can monitor deforestation, predict extreme weather events, and optimize energy distribution. In agriculture, intelligent technologies reduce water waste and increase crop productivity through precision farming. These innovations demonstrate how STEM knowledge combined with AI can directly contribute to sustainable development goals.

Nevertheless, sustainability is not only a technical issue but also an ethical one. Technological progress without social responsibility can create new inequalities and risks. Therefore, AI-integrated STEM education must also emphasize ethics, digital responsibility, and critical thinking. Students should understand that innovation is valuable only when it improves human well-being without causing long-term harm to society or the environment.

Despite its advantages, AI integration in education raises important concerns. One major issue is unequal access to technology. Wealthier schools and countries are far more capable of implementing advanced digital systems than underfunded institutions. If this gap continues to grow, AI could unintentionally deepen educational inequality rather than reduce it. Another challenge involves data privacy and algorithmic bias. AI systems depend heavily on data collection, yet educational data is highly sensitive. Poorly designed algorithms may reinforce existing social biases or unfairly evaluate students. For this reason, transparency and ethical regulation are essential.

There is also the risk of excessive dependence on technology. While AI can enhance learning, it should not replace human interaction, discussion, or independent reasoning. Education is not simply the transfer of information; it is also the development of judgment, empathy, and social awareness.

In conclusion, AI-integrated STEM education has the potential to become one of the most influential educational developments of the 21st century. By combining scientific knowledge with intelligent technologies, it prepares students to solve complex global challenges through innovation and critical thinking. More importantly, it encourages learners to view technology not merely as a tool for economic growth, but as a means of improving human life and protecting the planet. At the same time, the successful implementation of AI in education depends on ethical responsibility, equal access, and thoughtful policy-making. Artificial Intelligence alone cannot create sustainable societies; rather, sustainability will depend on how future generations choose to use these technologies. For this reason, AI-integrated STEM education should aim not only to produce skilled professionals, but also informed, ethical, and socially responsible global citizens.

References

1. Zhai, X., & Krajcik, J. (Eds.). (2024). *Uses of Artificial Intelligence in STEM Education*. Oxford University Press.
2. Leon, C., Lipuma, J., & Oviedo-Torres, X. (2025). *Artificial intelligence in STEM education: A transdisciplinary framework for engagement and innovation*. *Frontiers in Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1619888>
3. Pellegrino, J. W. (2024). *A new era for STEM assessment: Considerations of assessment, technology, and artificial intelligence*. In X. Zhai & J. Krajcik (Eds.), *Uses of Artificial Intelligence in STEM Education* (pp. 45–68). Oxford University Press.
4. Springer Nature. (2024). *Artificial Intelligence for STEM Education Research*. Springer Nature.
5. Chen, Y., & Zhang, L. (2025). *Integrating AI and sustainability in STEM curricula: Preparing learners for intelligent innovation*. *Journal of Sustainable Education*, 18(2), 112–128. <https://doi.org/10.1016/j.jse.2025.02.004>

STEM DISCIPLINES TO FOSTERS APPLIED COMPETENCIES AND WORKFORCE READINESS OF UNIVERSITY GRADUATES

Zebo Babakhanova, prof., DSc
Arofat Khudoyberdieva, prof., PhD
Gulnora Aripova, prof., PhD,
**zebo.babakhanova@gmail.com, тел. +99893 5279500*
Tashkent Institute of Chemical Technology

The integration of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) disciplines into higher education has become a cornerstone for preparing university graduates with applied skills essential for the 21st century workforce. This abstract explores the role of STEM education in cultivating competencies such as critical thinking, problem solving, creativity, and technological literacy, which are increasingly demanded by global industries.

STEM disciplines provide a practice oriented framework that bridges theoretical knowledge with real world applications. Through laboratory experiments, project based learning, and interdisciplinary collaboration, students acquire the ability to apply scientific and mathematical concepts to engineering and technological challenges. Such experiences enhance their adaptability in dynamic professional environments and foster innovation in addressing societal issues, including sustainability, healthcare, and digital transformation.

The Tashkent Institute of Chemical Technology (TICT) as one of leading higher educational institution in Uzbekistan prepares specialists for various fields of engineering and manufacturing, teaching across more than 33 Bachelor's programs and 26 Master's programs. These programs are designed to integrate STEM disciplines with applied industrial skills, ensuring graduates are ready to contribute to Uzbekistan's growing technological and economic sectors.

Bachelor's programs cover areas such as chemical engineering, building materials, composite and polymer technology, food engineering, environmental engineering, and materials science. Master's programs focus on advanced research, innovation in chemical technologies, nanomaterials, sustainable energy, and industrial process optimization. Students gain hands-on experience with modern equipment, simulating real industrial processes. Strong collaboration with more than 250 local and international companies provides internships and applied research opportunities. Students and teachers engage in innovation and research projects addressing sustainability, energy efficiency, and advanced materials.

The Institute plays a crucial role in Uzbekistan's industrial modernization, producing graduates who can bridge theory and practice. Its emphasis on STEM education ensures that both students and teachers are equipped with applied skills for solving real-world challenges in engineering, manufacturing, and sustainable development.

For graduates of institute, STEM education is not limited to subject mastery but extends to the development of transferable skills. These include teamwork, communication, and leadership, which are cultivated through collaborative projects and research initiatives. Moreover, exposure to emerging technologies such as artificial intelligence, robotics, and data analytics equips students with future ready competencies, enabling them to contribute effectively to knowledge economies.

The pedagogical design of STEM courses also plays a critical role. Universities increasingly adopt interdisciplinary curricula that integrate STEM with social sciences and humanities, thereby encouraging holistic problem solving approaches. Additionally, partnerships with industries and research institutions provide students with experiential learning opportunities, internships, and innovation projects, reinforcing applied skill development.

Empirical studies highlight that STEM education significantly improves academic achievement, scientific process skills, and career readiness. Meta analyses confirm that students engaged in STEM programs demonstrate higher levels of analytical reasoning and innovation capacity compared to peers in non STEM fields. These findings underscore the importance of

embedding STEM disciplines into higher education policies and curricula to ensure graduates are equipped with the applied skills necessary for global competitiveness.

The study conducted among students of the Tashkent Institute of Chemical Technology revealed that many learners, even those enrolled in non-technical fields such as management and marketing, expressed a strong interest in pursuing STEM courses (Fig. 1).

Survey about interest to study STEM courses was organized among 130 student respondents studying on 1st (50 %), 2nd (32 %), and 3rd (18 %) levels of BSc programs in the field of Engineering and technology (70% of respondents); Management and Marketing (25 %); and Education (5 %).

More than 80% of respondents indicated a strong interest in studying STEM courses, even when their primary specialization was in non-technical fields such as management or marketing. This demonstrates that STEM knowledge is increasingly perceived as a universal skill set, applicable across diverse academic and professional domains.

Additionally, nearly 90% of respondents reported that organizing seminars on STEM topics was useful for their academic and professional development. Such seminars provide opportunities for interdisciplinary dialogue, exposure to emerging technologies, and practical demonstrations that enhance applied learning.

Importantly, almost 51% of students stated that they had attempted to use specialized software during their studies. This reflects a growing trend toward digital literacy and the integration of computational tools into higher education. Software applications for data analysis, modeling, and simulation are increasingly recognized as essential for bridging theoretical knowledge with real-world practice.

Fig. 1. Analysis of Survey about interest to study STEM courses.

In conclusion, studying STEM disciplines at the institute (university) level is a strategic investment in human capital. It empowers graduates with applied skills that transcend disciplinary boundaries, enabling them to thrive in diverse professional contexts and contribute to sustainable societal development. Future research should continue to evaluate the long term impact of STEM education on employability, innovation, and socio economic progress.

Reference List

1. Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. *Technology and Engineering Teacher*, 70(1), 30–35.
2. Gürsoy, K., Bebek, G., & Bülbül, S. (2023). The effect of STEM education practices on academic achievement and scientific process skills: A meta-analysis study. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*, 5(3), 45–62. <https://doi.org/10.33902/jpsp.202324071>
3. Kazu, İ. Y., & Yalçın, C. K. (2021). The effect of STEM education on academic performance: A meta-analysis study. *Education Sciences*, 11(6), 1–15. <https://doi.org/10.3390/educsci11060287>
4. Wang, H., & Chiang, C. (2020). Integrating formal and informal STEM learning: A framework for student engagement. *International Journal of STEM Education*, 7(12), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00231-8>

KARTON VA QOG‘OZ MAHSULOTLARINING STRUKTURAVIY-MEXANIK XOSSALARI: ICHKI BOG‘LANISH MUSTAHKAMLIGI VA NAMLIKNING TEXNOLOGIK KORRELYATSIYASI

Zokirova Ruxsora Shuxratovna, ruxsorazokirova@gmail.com

Mahmud Temirovich Primqulov,

To‘ychiyev Davlatxo‘ja Botirxo‘ja o‘gli,

Zokirova Dilshoda Shuxratovna

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Qog‘oz va karton ishlab chiqarish sanoati zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo‘lib, qadoqlash materiallariga bo‘lgan talab yil sayin ortib bormoqda. Ayniqsa, ekologik barqarorlik va qayta ishlash imkoniyatlari yuqori bo‘lgan karton mahsulotlari polimer materiallarning asosiy alternativiga aylandi. Biroq, mahsulotning tashqi ko‘rinishi va geometrik o‘lchamlari uning sifatini to‘liq ifodalaymaydi. Kartonning ekspluatatsion imkoniyatlari uning ichki tuzilishi — tolalararo bog‘lanish kuchlari bilan belgilanadi. Ushbu maqolada — kartonning ichki mustahkamligini baholovchi Skott Bond (Scott Bond) metodini tahlil qilish, namlikning ushbu ko‘rsatkichga ta‘sirini ilmiy asoslash va ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish bo‘yicha tavsiyalar berishdan iborat.

Kartonning tarkibiy tuzilishi va tolalar morfologiyasi

Karton ko‘p qatlamli material bo‘lib, uning mustahkamligi foydalanilgan yarimfabrikatlarning turiga bevosita bog‘liq. Tolali materiallarning morfologik xususiyatlari (uzunligi, qalinligi, qayishqoqligi) mahsulotning ichki "skeleti"ni hosil qiladi.

1.1. Xom ashyo turlarining ta‘siri.

Uzun tolali sellyuloza: Igna bargli daraxtlardan olinadigan bu tolalar kartonga asosiy mexanik karkas beradi. Ularning uzunligi 2.5 dan 4 mm gacha bo‘lib, Skott Bond ko‘rsatkichini oshirishda asosiy rol o‘ynaydi.

Kalta tolali yarimfabrikatlar: Noan‘anaviy o‘simliklar masalan, bir yillik o‘simliklar tolalari kalta bo‘lsa-da, ular yuzaning zichligi va tekisligini ta‘minlaydi. Biroq, kalta tolalar orasidagi mexanik ilashish zaifroq bo‘lgani uchun, bunday kartonlarda qatlamlararo ajralish xavfi yuqori bo‘ladi.

Makulatura: Qayta ishlangan tolalar har galgi siklda o‘z mustahkamligini yo‘qotadi sababi tolalarning charchashi va eskirishi sodir bo‘ladi. Makulatura tarkibidagi tolalarning "shoxlanish" qobiliyati pastligi sababli, Skott Bond tahlilida past natijalar kuzatiladi.

1-rasm

1-rasm. Tolalarning elektron mikroskopda 200 marta kattalashirilgan ko‘rinishi.

Qog‘oz va karton mustahkamligi tolalar o‘rtasidagi fizik va kimyoviy bog‘lanishlarga bog‘liq. Tolalar faqat mexanik chirmashish bilan emas, balki molekulyar darajadagi vodorod bog‘lari orqali ham bir-biriga yopishadi.

Quritish jarayonida suv bogʻlanadi va tolalar bir-biriga yaqinlashadi. Shu paytda sellyulozadagi gidroksil guruhlar ($-OH$) oʻrtasida vodorod bogʻlari hosil boʻladi. Aynan shu bogʻlar qogʻoz va kartonning ichki mustahkamligini taʼminlaydi.

Koʻp qatlamli kartonda ikki asosiy bogʻlanish mavjud: kogeziya va adgeziya. Kogeziya – bir qatlam ichidagi tolalar bogʻlanishi, adgeziya esa qatlamlar bir-biriga yopishishi. Agar adgeziya kuchsiz boʻlsa, karton qatlamlarga ajraladi (delaminatsiya). Scott Bond sinovi shu muammoni aniqlaydi.

Qogʻoz va kartonning strukturaviy-mexanik xossalariiga scott bond va namlikni ichki bogʻlanish mustahkamligiga taʼsirini aniqlash

Namlik qogʻoz va karton materiallarining strukturaviy hamda mexanik xossalariiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Sellyuloza tolalari gigroskopik xususiyatga ega boʻlib, atrof-muhitdagi namlikni oson yutadi. Suv molekulari tolalar orasida mavjud boʻlgan vodorod bogʻlarini qisman buzadi va ularning oʻrnini egallaydi. Natijada tolalar shishadi, struktura boʻshashadi va materialning umumiy mustahkamligi pasayadi.

Namlik miqdori oshishi bilan kartonning ichki bogʻlanish mustahkamligi ham kamayadi. Tajribalar shuni koʻrsatadiki, namlikning 1% ga ortishi Scott Bond koʻrsatkichini oʻrtacha 5–8% gacha pasaytirishi mumkin. Bundan tashqari, namlikning notekis taqsimlanishi deformatsiyalarga, xususan kartonning buklanish va sinishiga olib keladi. Bu esa yuqori tezlikdagi bosmaxona jarayonlarida uzilishlar va materialning tiqilib qolishiga sabab boʻlishi mumkin.

Scott Bond sinovi karton va qogʻozning ichki qatlamlararo bogʻlanish mustahkamligini dinamik zarba energiyasi asosida aniqlashga moʻljallangan usul hisoblanadi. Ushbu usul materialning real ishlab chiqarish va bosmaxona sharoitlaridagi chidamliligini baholash imkonini beradi.

Standartlashtirish TAPPI T 569 va ISO 16260 meʼyorlariga asoslanadi. Sinovdan oldin namunalar kamida 24 soat davomida standart iqlim sharoitida $-23^{\circ}C$ harorat va 50% nisbiy namlikda — saqlanadi. Bu sharoit oʻlchovlarning aniqligi va takrorlanuvchanligini taʼminlaydi. Sinov jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: avvalo namuna ikki tomonlama yopishqoq lenta yordamida metall burchak yuzasiga mahkamlanadi. Soʻng maxsus presslash qurilmasi yordamida lenta va qogʻoz orasida toʻliq kontakt hosil qilinadi. Keyin mayatnik (pendulum) ishga tushiriladi va u namunani ajratib yuboradi. Materialni ajratish uchun sarflangan energiya ichki bogʻlanish mustahkamligi sifatida qayd etiladi. Ichki bogʻlanish energiyasi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$E = \frac{W \times (h^1 - h^2)}{A}$$

Bu yerda: E — ichki bogʻlanish energiyasi (J/m^2); W — mayatnik ogʻirligi; $h_1 - h_2$ — mayatnik balandliklari farqi; A — namuna yuzasi.

Ushbu usul yordamida karton va qogʻozning qatlamlararo yopishish sifati aniq baholanadi hamda ishlab chiqarish jarayonlarida texnologik parametrlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Agar Scott Bond tahlili past natija bersa, Yanchish-maydalanish darajasini nazorat qilish Tolalarni koʻproq yanchish-maydalanish ularning yuza maydonini oshiradi. Qatlamlar orasiga kraxmal purkash yoki massaga qoʻshish bogʻlanish kuchini 20–40% ga oshiradi. Sintetik polimerlar masalan, Poliakrilamid (PAM) asosidagi qoʻshimchalar tolalarning oʻzaro tortishishini kuchaytiradi.

Karton namunalari grammasi va namlik koʻrsatkichlariiga koʻra ichki bogʻlanish mustahkamligi Scott Bond oʻzgarish dinamikasi jadvali.

1-jadval

<i>Namuna tartib raqami va grammaj g/m²</i>		<i>Namlik %</i>	<i>Scott Bond J/m²</i>
1.	270 g/m ²	5.8	295
2.		6.5	288
3.		7.2	275
4.		8.0	260
5.		9.1	245
6.	330 g/m ²	6.0	290
7.		6.8	285
8.		7.5	276
9.		8.3	268
10.		9.0	257
11.	380 g/m ²	6.2	298
12.		7.0	295
13.		7.8	288
14.		8.6	270
15.		9.3	258
<i>O`rtacha grammaj g/m²</i>		<i>O`rtacha namlik %</i>	<i>O`rtacha Scott Bond J/m²</i>
270 g/m ²		7.32	272.6
330 g/m ²		7.52	275.2
380 g/m ²		7.78	281.8

Xulosa. Skott Bond analizi karton ishlab chiqarishda nafaqat sifat nazorati, balki texnologik jarayonni boshqarish vositasidir. Namlik rejimini qat'iy nazorat qilish, xom ashyo tarkibidagi tolalar morfologiyasini inobatga olish va zamonaviy kimyoviy qo'shimchalardan foydalanish orqali yuqori sifatli, raqobatbardosh karton mahsulotlarini ishlab chiqarish mumkin. Bu esa mahsulotning bosma va qadoqlash jarayonlarida ishonchliligini ta'minlaydi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, karton grammaturasi oshishi bilan ichki bog'lanish mustahkamligi (Scott Bond) ortadi. Shu bilan birga, barcha guruhlarda namlik oshishi Scott Bond qiymatlarining kamayishiga olib kelgan. Scott Bond qiymatlari 270–380 J/m² oralig'ida o'zgarib, ISO 16260 standarti bo'yicha qoniqarli sanoat diapazoniga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Primqulov M.T. Sellyuloza va qog'oz texnologiyasi. Toshkent: TKTI, 2019.
2. Primqulov M.T. Qog'oz va karton ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent: TKTI, 2020.
3. Nabiyeva D.N. Sellyuloza kimyosi va texnologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. ISO 16260:2016. Paper and board — Internal bond strength (Scott type). Geneva: ISO, 2016.
5. ISO 5269-1:2005. Laboratory sheets preparation for physical testing. Geneva: ISO, 2005.
6. ISO 534:2011. Thickness and apparent density of paper. Geneva: ISO, 2011.